

HARMONIZATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ISSUES IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UZBEKISTAN

*International Scientific and Practical Conference
April 14, 2026*

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI
JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM
O‘ZGARISHI MILLIY QO‘MITASI**

**TOSHKENTDAGI SINGAPUR MENEJMENTNI
RIVOJLANTIRISH INSTITUTI**

YANGI O‘ZBEKISTON UNIVERSITETI

MARKAZIY OSIYO UNIVERSITETI

**“O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH
MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK VA IQTISODIY
MASALALAR UYG‘UNLIGI” MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

JIDU, 2026-yil 14-aprel

Toshkent – 2026

UO'K 502.1:330.34 (575.1)
BBK 20.1:65.9 (5Uzb)

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

“O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ekologik va iqtisodiy masalalar uyg‘unligi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami – T.: JIDU, 2026. – __ bet.

JIDU Ilmiy-muvofiqlashtiruvchi kengashi tomonidan 2026-yil __-____dagi __-sonli bayonnoma bilan tasdiqlangan.

Tahrir hay’ati a’zolari:

I.Mavlanov – i.f.d., professor;
U.Sharipova – i.f.n. dotsent;
G.Gulyamova – i.f.n., professor;
G.Baqoyeva – i.f.f.d. (PhD), dotsent;
A.Abdullayev – i.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.;
B.Ishmuradov – katta o‘qituvchi;
N.Malikov – katta o‘qituvchi;
Sh.Shaxobova – o‘qituvchi;
Sh.Ibadullayeva – o‘qituvchi;
N.Jurayeva – o‘qituvchi;
L.Akramov – shogird o‘qituvchi.

Taqrizchilar:

B.Xolxojayev – O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi O‘rmon, bioxilmaxillik va ekoturizm siyosatini yuritish departamenti boshlig‘i

S.Turayeva – JIDU “Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti.

Ekologik barqarorlik va iqtisodiy o‘shish uyg‘unlik masalalari bugungi kunda mamlakatimiz xar doimgidan dolzarbdir. Global iqlim o‘zgarishlari, resurslarning cheklanganligi va ekologik muammolar, shuningdek, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash zarurati O‘zbekiston uchun asosiy masala bo‘lib qolmoqda. Yashil iqtisodiyotga, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, ekologik toza texnologiyalar va innovatsion yechimlarga qaratilgan xorijiy investitsiyalar jalb qilish sur’atlari oshmoqda. Bu esa nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta'minlaydi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish, ekologik muammolarni hal qilish va xalqaro hamjamiyatda O‘zbekistonning obro‘cini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu konferensiya, aynan shu masalalarni muhokama qilish va yechimlar taklif etish maqsadida tashkil qilinib unda milliy taraqqiyot strategiyalari va barqaror

“O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ekologik va iqtisodiy masalalar uyg‘unligi” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami

rivojlanish maqsadlari uyg‘unligi; O‘zbekistonda yashil iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari; barqaror rivojlanishda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanish istiqbollari; barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda xalqaro hamkorlik va xorijiy mamlakatlar tajribalari; hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ekologik muvozanat masalalari bo‘yicha ekspertlar, professor-o‘qituvchi va ekspert, izlanuvchilar, magistr va talabalarning ilmiy-amaliy tadqiqotlari natijalari yoritilgan.

To‘plamga kiritilgan tezislardagi ma’lumotlarning haqqoniyligi va iqtiboslarning to‘g‘riligiga mualliflar mas’uldir.

© *Mualliflar jamoasi, 2026.*

© *JIDU*

MUNDARIJA

“ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ” ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА ЭКОЛОГИК БАРҚАРОРЛИКНИ ҲАМДА МИЛЛИЙ ВА ҲУДУДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ	13
<i>Одилжон Тоирович Мамадалиев</i>	13
INTERNATIONAL COOPERATION AND FOREIGN COUNTRIES’ EXPERIENCE IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	19
<i>Ishankhodjaeva Dildora Aleksandrovna</i>	19
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА УЗБЕКИСТАНА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	24
<i>Мавланов Ибрагим Раҳжабович</i>	24
MACRO-ECONOMETRICS IN UZBEKISTAN: TWO RBC SVARS	29
<i>Alessandro Saccal</i>	29
CHINA’S DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN EUROPE: FROM EXPORT-LED GROWTH TO INTEGRATED INDUSTRIAL STRATEGY	32
<i>Matkurbanova Aziza Davronbek qizi</i>	32
<i>Mavlanov Ibaragim Radjabovich</i>	32
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA POYABZAL TOVARLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	36
THE IMPACT OF THE SOUTH CHINA SEA ISSUE ON GLOBAL ECONOMIC STABILITY .41	
<i>Turgunboyev Jasur Javlon o‘g‘li</i>	41
MILLIY TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA BARQAROR RIVOJLANISH TAMOYILLARI ASOSIDA NODAVLAT OLIY TA’LIM TIZIMINI INSTITUTSIONAL RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	44
<i>Mahammadsidik Amonboyev</i>	44
YANGI O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISHNING FALSAFIY ASOSLARI: MILLIY TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA EKOLOGIK TAFAKKUR UYG‘UNLIGI	49
<i>Alikulov Xusniddin Akbarovich</i>	49
INTENSIVE GROWTH AND GREEN MANAGEMENT: INTERROGATING THE TRANSFERABILITY OF SINGAPORE’S CIRCULAR ECONOMY FRAMEWORK TO UZBEKISTAN’S 2026 INSTITUTIONAL PIVOT	52
<i>Mironshokh Uktamov</i>	52
TURKIYA VA MARKAZIY OSIYO: TASHQI SIYOSAT ASOSIY TAMOYILLARIDA IQTISODIY HAMKORLIK MASALASI	56
<i>Ergashev Umid Arabboy o‘g‘li</i>	56
O‘ZBEKISTON BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA PAXTA SANOATI BINOLARINING EKOLOGIK ENERGETIK VA FAZOVIIY – REJAVIY OPTIMALLASHTIRILGAN ARXITEKTURASI	59
<i>Jo‘rayeva Madina Rashid qizi</i>	59

<i>Hasanov Azamat Ozodovich</i>	59
SMART CITIES AND SUSTAINABLE URBAN SYSTEMS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR NEW TASHKENT, UZBEKISTAN	62
<i>Feruza Askarova Abdullayevna</i>	62
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ	66
<i>Ахмедова Мадина Рашидхон кизи</i>	66
XITOIYNING ‘BIR KAMAR – BIR YO‘L’ TASHABBUSINING MARKAZIY OSIYO IQTISODIYOTIGA TA‘SIRI	71
<i>Tursunboyeva Diyora Erkin qizi</i>	71
ТОРГОВЫЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ	75
<i>Мавланова Ф.И.</i>	75
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА: ОПЫТ США	80
<i>Мавланов Ибрагим Раджабович</i>	80
<i>Халлакова Нигорабону Эркин кизи</i>	80
ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS THROUGH THE PRISM OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE: THE CASE OF UZBEKISTAN	86
<i>Aziz Kurbanovich Abdullaev</i>	86
GLOBAL COMPETITIVENESS OF CHINA’S AUTOMOTIVE INDUSTRY: COST EFFICIENCY, TECHNOLOGICAL INNOVATION, AND STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE ELECTRIC VEHICLE ERA	89
<i>Mavlanov Ibragim Rajabovich</i>	89
<i>Ganiev Zafarbek Ikromjon o‘g‘li</i>	89
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA‘MINLASHDA ISLUMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING ROLI (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)	95
<i>Муротов Акмал Хакимович</i>	95
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ	99
<i>Еримбетова Ульяна Маратовна</i>	99
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	103
<i>Ёркинова Маргуба Яхияевна</i>	103
O‘ZBEKISTONDA EKSPORT SUG‘URTASI MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	109
<i>Xalikov Rustam Baxtiyorovich</i>	109

MECHANISMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE MODERNIZATION UNDER THE CONDITIONS OF A GREEN ECONOMY	114
<i>Mahliyo Ismoyilova</i>	<i>114</i>
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IQLIM MIGRATSIYASINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
<i>Bahtiyor Ismyoilov</i>	<i>118</i>
O‘ZBEKISTON SANOATIDA YASHIL IQTISODIYOT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: BARQAROR RIVOJLANISH UCHUN AMALIY YONDASHUVLAR	122
<i>Abbosbek Jurayev.....</i>	<i>122</i>
PROSPECTS FOR DEVELOPING GREEN RESOURCE MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	125
<i>Sevara Kurbonova</i>	<i>125</i>
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TURAR JOY MAJMUALARIDA QUYOSH FOTOELEKTR TIZIMLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGINI EDGE DASTURI ASOSIDA BAHOLASH	129
<i>Maxkamova Lazizaxon Rovshan qizi.....</i>	<i>129</i>
<i>Foydalanilgan adabiyotlar.....</i>	<i>132</i>
OROLBO‘YI MINTAQASINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA QURILISH MATERIALLARI SANOATINI “YASHIL” MENEJMENT ASOSIDA INNOVATSION BOSHQARISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI	132
<i>Abdullaev Nokisbay Abdullaevich</i>	<i>132</i>
AI-DRIVEN RISK SCORING MODELS IN FINANCIAL DUE DILIGENCE: IMPROVING INVESTMENT DECISION ACCURACY	136
<i>Sidikov Dilmurod.....</i>	<i>136</i>
BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK TAFAKKURNING SHAKLLANISH MEKANIZMLARI	142
<i>Anvarali Ermatov.....</i>	<i>142</i>
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СМАРТ ГОРОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ОПЫТА УРГЕНЧА	145
<i>Кушбакова Сурайё.....</i>	<i>145</i>
<i>Эркинбоева Фарангиз</i>	<i>145</i>
CHALLENGES IN THE APPLICATION OF SALES PROMOTION IN FOREIGN MARKETS	149
<i>Rustamova Madina Baxrom qizi</i>	<i>150</i>
THE PECULIARITIES OF CLASSIFICATION AND EFFECTIVENESS OF SALES PROMOTION METHODS IN DEVELOPING MARKETS	153
<i>Rustamova Madina Baxrom qizi</i>	<i>153</i>
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY RIVOJLANISHNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA SANOAT KORXONALARI EKOLOGIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI: “TRANSGAZ” MISOLIDA.....	156

<i>Zuxurova Nargiza Abdusattarovna</i>	156
O‘ZBEKISTONDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI QAROR TOPTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI	159
<i>Muqimov Sherali Axmadali o‘g‘li</i>	159
YEVROPA ITTIFOQI VA MARKAZIY OSIYODA TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING QIYOSIY TAHLILI	166
<i>Sharipova Umidaxon Adxamovna</i>	166
<i>Hojiakbarova Maftuna Rustambek qizi</i>	166
SUSTAINABLE PROGRESS: IMPACT OF CIRCULAR ECONOMY ON UZBEKISTAN’S ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT	170
<i>Bobir Odilov</i>	170
<i>Azizakhon Atkhamova</i>	170
<i>Azizbek Mirzayev</i>	170
ENHANCING REGIONAL COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM CLUSTERS (CASE STUDY OF EUROPEAN COUNTRIES)	173
<i>Sharipova Umida Adxamovna</i>	173
<i>Azamatova Nozima Jaxongirovna</i>	173
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA TA’LIM VA TARBIYA JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	176
<i>Safarova Nilufar Mirzakulovna</i>	176
HUDUDLARDA EKOLOGIK MAS’ULIYAT TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUVOZANAT TAMOYILLARI	180
<i>Samandarova Mukarram Bo‘riyevna</i>	180
EKOLOGIK- IQTISODIY TARAQQIYOTNING INNOVATSION STRATEGIYALARI	184
<i>Nodira Normatova</i>	184
IMPROVING THE REGULATORY ENVIRONMENT TO ATTRACT FOREIGN DIRECT INVESTMENT	188
<i>Tulaev Mirzakul Salomovich</i>	188
<i>Tilavova Iroda Yo‘ldosh qizi</i>	188
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ ТАШКЕНТА	192
<i>Matajanova Zuxra Alijon qizi</i>	192
<i>Adilov Zarif Ximmatovich</i>	192
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	196
<i>Гулямова Гулшахноз Сабировна</i>	196

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	200
<i>Alisher Najmitdinov</i>	200
INTEGRATION OF DIGITAL TRANSFORMATION AND GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN: A HYBRID ANALYTICAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	205
<i>Rinat Tantashev</i>	205
<i>Muzaffar Makhmudov</i>	205
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА: ОПЫТ США И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	209
<i>Халлакова Нигорабону Эркин кизи</i>	209
<i>Мавланов Ибрагим Раджабович</i>	209
БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА	217
<i>Махаммаджанов Мухаммадали Музаффарович</i>	217
EKSPORT MAHSULOTLARI UCHUN XALQARO XARIDORLARNI ANIQLASH VA JALB ETISH MEKANIZMLARINING SAMARADORLIGI	220
<i>Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o‘g‘li</i>	220
XALQARO HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	224
<i>Habibjonov Usmonjon Sherzodjon o‘g‘li</i>	224
COMPARING FRENCH AND ITALIAN ECONOMIC DIPLOMACY STRATEGIES IN RESPONSE TO GLOBAL CRISES	229
<i>Aliyeva Durдона Vohidjon qizi Mavlanov Ibaragim Radjabovich.</i>	229
“YASHIL IQTISODIYOT” VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI	234
<i>Shaxobova Shaxzoda Avazovna</i>	234
ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И «МЯГКАЯ СИЛА»: ОПЫТ ЯПОНИИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	237
<i>Каримов Абдугани</i>	237
DEVELOPMENT OF A «GREEN» ECONOMY IN UZBEKISTAN	240
<i>Turayeva Suriya Telmanovna</i>	240
TRANSMILLIY KOMPANIYALAR GLOBAL MARKETING TADQIQOTLARINING ASOSIY ISHTIROKCHILARI SIFATIDA	244
<i>Abdullayev Aziz Kurbanovich</i>	244
<i>Siddiqova Farangizxon Ravshanjon qizi</i>	244
ВЛИЯНИЕ ВЫСЫХАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	247
<i>Кушбакова Сурайё</i>	247

<i>Курбанбаева Азиза</i>	247
WHAT DRIVES CHINESE FOREIGN DIRECT INVESTMENT TODAY? A SIMPLE ANALYSIS BASED ON MODERN INVESTMENT THEORIES	251
<i>Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli</i>	251
THE ROLE OF MODERN INVESTMENT THEORIES IN EXPLAINING CHINESE FDI IN DEVELOPING COUNTRIES	259
<i>Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli</i>	259
INSTITUTIONAL AND STRATEGIC DETERMINANTS OF CHINESE FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EVIDENCE FROM BELT AND ROAD COUNTRIES	262
<i>Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli</i>	262
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	269
<i>Гулямова Гулшаноз Сабировна</i>	269
<i>Джалилова Асаль Рамаевна</i>	269
THE USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS TO HEDGE VOLATILE ASSET PRICES (USING THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES)	273
<i>Gulyamova Gulshaxnoz Sabirovna</i>	273
<i>Yakhyaev Dostonjon Islombekovich</i>	273
FACTORS OF WAGE DISPARITIES AMONG IMMIGRANTS MAY UNDERMINE LONG-TERM SUSTAINABLE LABOUR FLOW INTO THE LOCAL ECONOMY.	278
<i>Javlonbek Jurakuzi Ugli Nematov</i>	278
ENERGETIK O‘TISH – GLOBAL IQTISODIYOT VA O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA	284
<i>Rustamova Malika Rustamovna</i>	284
<i>Mirzayev Xusan Sultanmurod o‘g‘li</i>	284
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA O‘ZBEKISTON MIGRATSIYA SIYOSATI: XALQARO HAMKORLIK VA GEOSIYOSIY YONDASHUVLAR	287
<i>Xulosa va tavsiyalar</i>	291
ENHANCING REGIONAL COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM CLUSTERS: DEVELOPING AN INDICATOR-BASED MODEL FOR UZBEKISTAN BASED ON EUROPEAN EXPERIENCE	292
<i>Azamatova Nozima Jaxongirovna</i>	292
БРЕНДИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ: ДИЛЕММА СТАНДАРТИЗАЦИИ И АДАПТАЦИЯ БРЕНДА	297
<i>Абдуллаев Азиз Курбанович</i>	297
MECHANISMS FOR SUPPORTING GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	301
<i>Rano Mardanova</i>	301
<i>Mahdiya Mirshakirova</i>	301

STRATEGIES FOR ENHANCING THE INVESTMENT CLIMATE IN UZBEKISTAN	304
<i>Husanov Miraziz</i>	<i>304</i>
<i>Numonjon Malikov</i>	<i>304</i>
OPPORTUNITIES FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO THE GREEN ECONOMY: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LESSONS FOR UZBEKISTAN.....	310
<i>Alijanova Kamilla.....</i>	<i>310</i>
<i>Numonjon Malikov</i>	<i>310</i>
BELARUS RESPUBLIKASIDA VAKOLATLI IQTISODIY OPERATORLAR INSTITUTI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA XALQARO HAMKORLIK.....	315
<i>Ishmurodov Bahodir Sunnatovich.....</i>	<i>315</i>
<i>Ibragimova Ilmira Iskandar qizi</i>	<i>315</i>
GREEN FINANCE AS A MECHANISM FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UZBEKISTAN	319
<i>Sharofova Anisa Farruxovna</i>	<i>320</i>
<i>Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli</i>	<i>320</i>
COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPORT STRATEGIES OF THE UNITED STATES AND CHINA IN GLOBAL TRADE	324
<i>Xusanova Dilafruz Mamurjon qizi</i>	<i>324</i>
<i>Fayziyev Umurqul Shuxratovich</i>	<i>324</i>
ISLOM BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH: IFSB VA AAOIFI STANDARTLARI ASOSIDA ESG INTEGRATSIYASI VA MALAZIYA TAJRIBASI	329
<i>Abduraxmonov Javlonbek Ravshan o‘g‘li</i>	<i>329</i>
<i>Ubaydullayeva Go‘zalxon Murodqosim qizi.....</i>	<i>329</i>
<i>Murotov Akmal Xakimovich</i>	<i>329</i>
OCHIQ BANKING MODELINING O‘ZBEKISTONDA JORIY ETILISH ISTIQBOLLARI: XORIJIY DAVLAT TAJRIBASIDA	334
<i>Abdusalomov Samandar Azizbek o‘g‘li.....</i>	<i>334</i>
<i>Gulbahor Matyoqubovna Baqoyeva</i>	<i>334</i>
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ ПЛАТФОРМ.....	338
<i>Каримова Азиза Улугбек қизи</i>	<i>338</i>
<i>Ярашов Иномжон Кахрамон ўгли.....</i>	<i>338</i>
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	343
<i>Махмуджонов Абдулазизхон Хасанбой угли.....</i>	<i>343</i>
<i>Файзиев Умуркул Шухратович</i>	<i>343</i>

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK VA IQTISODIY MASALALAR UYG‘UNLIGI.....	350
<i>Salimov Husniddin Ilyos o‘gli</i>	<i>350</i>
<i>Fayziyev Umurkul Shuxratovich</i>	<i>350</i>
IMPROVING THE EVALUATION SYSTEM OF RISK AND RETURN INDICATORS IN PRIVATE CAPITAL INVESTMENTS IN UZBEKISTAN	354
QATAR HAVO YO‘LLARI LOGISTIKASI: XALQARO HAVO TRANSPORT KORIDORLARIDAGI ASOSIY FAOL ISHTIROKCHISI SIFATIDA	359
<i>Ishmuradov Bahodir Sunnatovich</i>	<i>359</i>
<i>Kambarov Azamat Yodgorovich</i>	<i>359</i>
THE ROLE OF TRADE OPENNESS IN SHAPING EXPORT STRATEGIES TOWARD THE GREEN ECONOMY	364
<i>Fayziyev Umurkul Shuxratovich</i>	<i>364</i>
<i>Xusanova Dilafruz Mamurjon qizi</i>	<i>364</i>

“ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ” ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА ЭКОЛОГИК БАРҚАРОРЛИКНИ ҲАМДА МИЛЛИЙ ВА ҲУДУДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ

Одилжон Тоирович Мамадалиев¹

***Аннотация.** Ушбу мақолада мамлакатимизда экологик муаммолар ечимида амалга оширилаётган ислохотлар, шу билан бирга, яшил иқтисодиёт тамойиллари асосида иқтисодий тараққиётни таъминлаш борасидаги миллий тажриба ва эришилган натижалар самарадорлиги ҳақида фикр юритилган.*

***Калим сўзлар:** “Ўзбекистон – 2030” стратегияси, яшил ўсиш, яшил иқтисодиёт, экология, қайта тикланувчи энергия манбалари, экологик тоза маҳсулот, углерод изи, “яшил” инвестициялар.*

Бугунги кунда инсоният олдида иқлим ўзгариши, табиий ресурсларнинг камайиши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби глобал экологик муаммолар турибди. Бу муаммолар бир тарафдан, экологик вазиятни тобора ёмонлаштириб борса, иккинчи тарафдан, иқтисодий ривожланишни чеклаб, инсон саломатлигига таҳдид солмоқда. Ана шундай вазиятда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш – замон талаби сифатида кўрилмоқда ва бу ўз ўрнида энг тўғри ва оқилона ечимдир.

Умуман олганда, “яшил иқтисодиёт” – бу табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, чиқиндилар миқдорини камайтириш ва углерод чиқаришни камайтиришни мақсад қилган иқтисодий тизимдир. У барқарор ривожланиш тамойилларига асосланиб, ижтимоий тенглик ва иқтисодий ўсишни экологик барқарорлик билан уйғунлаштиришга қаратилган.

Шундан келиб чиқиб, “яшил иқтисодиёт” деганда, инсон ҳаёти, соғлиғи учун зарур бўлган ресурсларни ва атроф-муҳит ҳамда экологияни бир бутун ҳолда сақлаб қолиб, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари билан боғлиқ иқтисодиётни янада ривожлантиришни амалга оширишга асосланган иқтисодий фаолиятнинг янги йўналиши тушунилади.

“Яшил иқтисодиёт”га ўтишнинг зарурати қуйидагиларда намоён бўлади:

- *экологик инқирозлар.* Иқлим ўзгариши, чўлланиш, ер ва сув ресурсларининг камайиши каби муаммолар бутун дунё учун таҳдид солмоқда. Уларнинг олдини олишга фақат барқарор, экологик тоза иқтисодий фаолият орқалигина эришилиши мумкин;

- *табиий ресурслар танқислиги.* Анъанавий энергия манбалари (нефть, газ, кўмир) захиралари чекланган. Уларнинг захираси тугаши иқтисодий

¹ Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутаты, ЎзЛиДеП фракцияси аъзоси, Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масасалари кўмитаси аъзоси, и.ф.ф.д. (PhD), доцент, ТДИУ мустақил изланувчиси, omamadaliyev1714@yahoo.com | ORCID: 0009-0004-9829-9027

инқирозга олиб келиши мумкин. Шу боис, муқобил энергия манбалари, хусусан қайта тикланадиган энергия манбаларига ўтиш зарур;

- *глобал бозордаги рақобат*. Дунёдаги ривожланган давлатлар яшил технологияларга катта инвестициялар киритмоқда. Глобал бозорда рақобатбардош бўлиш учун ушбу йўналишда ҳаракатларни жадаллаштириш, экологик соф маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва рағбатлантириш зарур;

- *узоқ муддатга мўлжалланган иқтисодий барқарорлик*. Анъанавий иқтисодиёт модели асосан қисқа муддатли фойдага асосланади. “Яшил иқтисодиёт” эса узоқ муддатли, барқарор ривожланишни таъминлайди;

- *халқаро мажбуриятлар*. Мамлакатлар халқаро экологик конвенциялар иштирокчиси сифатида ўз зиммасига муайян мажбуриятларни олган. Уларни бажариш учун “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантириш зарурдир.

Умуман олганда, бу борада глобал ҳамжамият, хусусан БМТ томонидан масалага бевосита ёки билвосита даҳлдор бўлган қатор резолюциялар қабул қилинган бўлиб, уларнинг 9 тасида Ўзбекистон ташаббус кўрсатганлиги (*Ўзбекистон жами 12 та масала бўйича резолюция қабул қилинишида ташаббус кўрсатган*) диққатга сазовордир. Булар,

1) Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш мақсадида минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш (22.06.2018 й.);

2) Марказий Осиёда барқарор туризм ва барқарор ривожланиш (19.12.2019 й.);

3) Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди деб эълон қилиш (18.05.2021 й.);

4) Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш (11.07.2022 й.);

5) Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни жадаллаштиришда парламентларнинг ролини кучайтириш (10.11.2022 й.);

6) Марказий Осиё экологик муаммолар олдида: Барқарор ривожланиш ва фаровонлик учун минтақавий бирдамликни мустаҳкамлаш (19.12.2023 й.);

7) 2027 йил Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили (19.02.2024 й.);

8) Дегредацияга учраган ерларда ўрмон ҳудудларини барқарор бошқаришга кўмаклашиш, шу жумладан уларнинг ҳудудини қисқариб кетишини олдини олиш ва ўрмонларни яратиш орқали экологик муаммоларни самарали бартараф этиш (10.07.2024 й.).

9) Барқарор ўрмон хўжалиги асосида ўрмонзорлаштириш ва ўрмон тиклаш бўйича ҳаракатлар декадаси (28.04.2025 й.).

Шунингдек, Ўзбекистон БМТнинг бошқа декларациялари, шу жумладан, 1992 йилда қабул қилинган ратификация қилган ва унда белгиланган мақсад ва вазифалар ижросини таъминлаш чораларини кўриб боради.

Хўш, Ўзбекистон “яшил ривожланиш” орқали иқтисодий ўсишга эришиш, тармоқ ва соҳаларнинг уйғун “яшил трансформация”сини амалга ошириш, уларнинг рақобатбардошлиги ва ресурс тежамкорлигини таъминлаш, қолаверса глобал ҳамжамият олдидаги мажбуриятларини бажариш борасида қандай ишларни амалга оширмоқда?

Энг аввало БМТнинг “Барқарор ривожланиш мақсадлари”га уйғун бўлган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини эътироф этиш ўринли бўлади. Мазкур стратегияга мувофиқ, қайта тикланувчи энергия улушини кўпайтириб бориш, иссиқхона газларини қисқартириш, саноатда энергия самарадорлигини ошириш, иқтисодиётда “углерод изи”ни камайтириш ва “яшил” инвестицияларни қўллаб-қувватлаш каби муҳим вазифалар белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сон қарори билан “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси” тасдиқланган. Унинг устувор йўналишлари этиб:

иқтисодиётнинг базавий тармоқлари энергия самарадорлигини ошириш; энергия ресурслари истеъмолини диверсификациялаш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш;

иклим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш, табиий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва табиий экотизимларни асраш;

«яшил» иқтисодиётни қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмларини ишлаб чиқиш масалалари белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги ПҚ-436-сон қарори билан 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш мақсадида:

биринчидан, “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш дастури” қабул қилинган. Дастурда:

иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан солиштирма ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш;

қайта тикланувчи энергия манбаларининг ишлаб чиқариш қувватини 15 ГВтга ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоизидан кўпроғига етказиш;

саноат соҳасида энергия самарадорлигини камида 20 фоизга ошириш;

ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи ҳажмини, шу жумладан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига 30 фоизга камайтириш;

иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, 1 миллион гектаргача майдонда сув тежовчи суғориш технологиясини жорий этиш;

йилига 200 миллион кўчат экиш ва кўчатларнинг умумий сонини 1 миллиарддан ошириш орқали шаҳарлардаги яшил майдонларни 30 фоиздан ортиқроққа кенгайтириш;

республика ўрмон фонди захиралари кўрсаткичини 90 миллион куб метрдан ортиқроққа етказиш;

худудларда янги 600 та чиқинди тўплаш шохобчаларини ташкил этиш чора-тадбирлари ўрин олган;

иккинчидан, Саноат тармоқларида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва энергия тежамкорлигини таъминлаш бўйича концепция;

учинчидан, 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш бўйича ҳаракатлар режаси;

тўртинчидан, 25 та корхона ва ташкилотда ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг энергия сифими кўрсаткичини 2026 йилга келиб 2022 йилга нисбатан 20 фоизга камайтиришга қаратилган 2022 – 2026 йилларда иқтисодиёт тармоқларида ёқилғи-энергетика ресурсларини тежашнинг мақсадли параметрлари тасдиқланган.

Юртимизда амалга оширилган тадбирлар натижасида, сўнгги йилларда қарийб 4 ГВт бўлган муқобил қувватлар ишга туширилиб, электр энергияси ишлаб чиқаришда “яшил энергия” улуши 16 фоизга етди. Саноатда “яшил энергия” сертификати тизими жорий қилинди. Шунингдек, қуёш панеллари ўрнатилган хонадонлар сони 60 мингдан ошди. Бу эса мамлакатнинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш борасидаги саъй-ҳаракатлари жадал тарзда олиб борилаётганидан далолат беради.

Бу борадаги ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид Давлат дастурида экологик барқарорликни таъминлаш, “яшил иқтисодиёт” ва циркуляр иқтисодиёт тамойилларини кенг жорий қилиш, давлат-хусусий шериклик асосида йирик “яшил энергия” станцияларини барпо этиш, аҳоли хонадонларида қуёш панелларини ўрнатишни рағбатлантириш каби вазифалар белгиланган. Шунингдек, иқтисодиётда “углерод изи”ни камайтириш, ресурсларни қайта ишлаш ва самарали фойдаланиш орқали чиқиндиларни камайтириш ҳамда “яшил компонентлар”ни оширишга ҳам эътибор қаратилган.

2025 йилда “яшил” иқтисодиёт тамойилларини кенг жорий қилиш мақсадида Париж битимининг талабларидан келиб чиқиб, Ўзбекистоннинг углерод нейтраллигига эришишининг узок муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш, умумий қуввати 4,5 ГВт бўлган йирик қуёш ва шамол электр станциясини ишга тушириш, қуввати 785 мегаватт бўлган қуёш панелларини ўрнатиш назарда тутилган.

Бундан ташқари, қуввати 225 мегаватт бўлган гидроэлектр станцияларини барпо этиш орқали жами қайта тиклануви энергия манбалари улушини электр энергияси ишлаб чиқаришда 26 фоизга ва жами генерация

кувватлари таркибидаги улушини 40 фоизга етказиш, янги қуриладиган бино-иншоотлар, уй-жойлар энергия самарадорлигидан келиб чиқиб, “Яшил бино” сертификатини жорий этиш сингари вазифалар белгилаб қўйилган.

Дастурга мувофиқ, 2025 йилда Европа тикланиш ва тараққиёт банкидан босқичма-босқич 200 миллион еврогача, Жаҳон банкидан энергетика секторида метан эмиссиясини камайтириш учун 10 миллион АҚШ доллари, Глобал яшил ўсиш институти орқали Корея халқаро ҳамкорлик агентлиги техник кўмаги доирасида Ўзбекистон – Корея ўртасида “яшил ҳамкорлик”ни кучайтириш учун 6,5 миллион АҚШ доллари жалб этилади.

Шунингдек, Жаҳон банкининг “iCRAFT” лойиҳаси доирасида – 500 минг тонна қисқартирилган иссиқхона газларини сотиш ҳисобига 7,5 миллион АҚШ доллари, Германия халқаро ҳамкорлик жамиятидан саноатни яшиллаштириш ва азот кислотаси ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг атмосферага чиқараётган зарарли газларини қисқартириш учун 20 миллион евро миқдоридаги яшил ва кам углеродли ривожланиш лойиҳаларини қўллаб-қувватлашга қаратилган имтиёзли кредит ва грант маблағлари жалб этилади.

Корхоналар фаолияти (2025 йилда: “Ўзбекнефтегаз” АЖ, “Навоий кон-металлургия комбинати” АЖ, “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ, “Uzbekistan Airports” АЖ, “Uzbekistan Airways” АЖ) “экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув” (ESG) тамойиллари асосида йўлга қўйилиб, тегишли сертификат олинишига эришилади.

Тажриба-синов тариқасида Самарқанд ва Фарғона вилоятларида экологик тоза маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ихтисослашган саноат зоналари ташкил этилади.

Атроф-муҳитга таъсир кўрсатиш бўйича I ва II тоифаларга мансуб корхоналарнинг экологик ишлаб чиқаришга ўтишдаги ҳаракатларини рағбатлантириш амалга оширилади.

Умуман олганда, жорий йил дастури узоқ муддатга кўзланган стратегик мақсадларни қамраб олади ва 2030 йилга мўлжалланган дастур марраларини янада юқори поғонага кўтариб беради. Унинг ижроси пировардида, 2030 йилга қадар 25 ГВт қайта тикланувчи энергия манбалари барпо этилади, бунинг ҳисобига йилига 64 миллиард киловатт соат “яшил энергия” олиш ва жами генерацияда “яшил энергия” улушини 50 фоиздан оширишга эришиш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, шакллантириладиган инвестиция дастурлари, тармоқ, соҳалар ва ҳудудларни ривожлантириш бўйича янги лойиҳалар таркибида “яшил компонентлар” улушини ошириб бориш, хусусан 2025 йилдан бошлаб – 15 фоизга, 2027 йилда – 30 фоизга ва 2030 йилда – 55 фоизга етказилиши алоҳида эътиборга моликдир.

Шу ўринда, 2024 йилнинг 13 декабрь куни Тошкент шаҳри Халқаро конгресс марказида бўлиб ўтган энергетика соҳасидаги объектлар ва лойиҳаларни ишга тушириш маросимида давлатимиз раҳбари яшил энергия

қувватларини ошириш борасидаги ислоҳотларимизни янги босқичга олиб чиқиш бўйича режаларга тўхталиб, янги қувватларни, жумладан 2025 йилда 3,4 минг мегаватт 18 та қуёш ва шамол станциялари ҳамда 1,8 минг мегаваттлик сақлаш тизимларини ишга тушириш натижасида қайта тиклануви энергия манбалари улушини 54 фоизга етказиш бўйича янги марраларни белгилаб берди.

Бу тадбирлар, мамлакатимизда қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш, энергия тежамкор технологияларни жорий этиш, экологик тоза маҳсулотларни ишлаб чиқариш, метан эмиссиясини қисқартиришга олиб келади, мамлакатда “яшил” иқтисодиётни ривожлантириш, экологик барқарорликни ва аҳоли саломатлигини таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, “яшил иқтисодиёт”га ўтиш бугунги кунда замон талаби ҳисобланади. У нафақат табиатни асраш, балки барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш ва келажак авлод учун соғлом муҳит яратиш имконини беради. Демак, бу йўналишда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли, пухта йўланган стратегик ислоҳотлар – “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт модели”дир.

Фодаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 16 февралдаги “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислоҳотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-21-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/8050769>.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги ““Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” ПФ-16-сон Фармони // <https://www.lex.uz/docs/7369703>.

3) Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш мақсадида минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш (22.06.2018 й.);

4) Марказий Осиёда барқарор туризм ва барқарор ривожланиш (19.12.2019 й.);

5) Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар худуди деб эълон қилиш (18.05.2021 й.);

6) Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш (11.07.2022 й.);

7) Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни жадаллаштиришда парламентларнинг ролини кучайтириш (10.11.2022 й.);

8) Марказий Осиё экологик муаммолар олдида: Барқарор ривожланиш ва фаровонлик учун минтақавий бирдамликни мустаҳкамлаш (19.12.2023 й.);

9) 2027 йил Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили (19.02.2024 й.);

10) Дегредацияга учраган ерларда ўрмон худудларини барқарор бошқаришга кўмаклашиш, шу жумладан уларнинг худудини қисқариб кетишини олдини олиш ва ўрмонларни яратиш орқали экологик муаммоларни самарали бартараф этиш (10.07.2024 й.).

11) Барқарор ўрмон хўжалиги асосида ўрмонзорлаштириш ва ўрмон тиклаш бўйича ҳаракатлар декадаси (28.04.2025 й.).

INTERNATIONAL COOPERATION AND FOREIGN COUNTRIES’ EXPERIENCE IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Ishankhodjaeva Dildora Aleksandrovna²

Introduction

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted in 2015, sets out 17 SDGs and 169 targets as a universal roadmap to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. The agenda repeatedly stresses the importance of international cooperation and “win-win” global development, underlining that the goals can only be achieved through collective action and strong partnerships. SDG 17, “Partnerships for the Goals”, focuses specifically on strengthening the means of implementation and revitalizing a global partnership for sustainable development, recognizing that cooperation underpins progress on all other goals.

Despite this framework, recent assessments show that global progress is off track. The UN SDG Report 2024 and the independent Sustainable Development Report highlight that only a small share of targets is on course, with many showing stagnation or reversal since 2020 due to crises such as COVID-19, climate impacts and conflicts. At the same time, some countries—particularly in Northern Europe and a few others—have demonstrated that ambitious domestic policies combined with international engagement can drive significant progress.

International cooperation under SDG 17

SDG 17 sets out a broad set of targets grouped under finance, technology, capacity-building, trade and systemic issues, as well as multi-stakeholder partnerships and data.

- **Finance:** Countries commit to mobilizing domestic resources and strengthening international support, including Official Development Assistance (ODA), to help developing countries implement their national SDG plans.

² Director of International Affairs, Research and Innovations at MDIST ORCID: 0000-0002-3997-7412

- **Technology:** Targets call for enhancing North–South, South–South and triangular cooperation on science, technology and innovation, including through mechanisms like the Technology Facilitation Mechanism.
- **Capacity-building:** SDG 17.9 emphasizes targeted international support to strengthen capacities in developing countries, for example in planning, statistics and policy implementation.
- **Trade:** The goal supports a universal, rules-based, open and equitable multilateral trading system under the WTO, and aims to increase the exports of developing and least developed countries.
- **Systemic issues:** These include enhancing global macroeconomic stability, improving policy coherence for sustainable development and respecting national policy space.
- **Multi-stakeholder partnerships:** SDG 17.16 and 17.17 explicitly encourage public–public, public–private and civil society partnerships that share knowledge, technology and financial resources for SDG implementation.
- **Data and monitoring:** International cooperation also supports statistical capacity, enabling countries to track SDG progress and design evidence-based policies.

Foreign country experiences in advancing the SDGs

Nordic countries consistently rank among the top performers in SDG implementation, reflecting long-standing social welfare systems, environmental policies and strong governance. Sweden has integrated the SDGs into national planning, with robust policies on gender equality, renewable energy and climate action, making significant progress on goals such as SDG 5 and SDG 13. Denmark and Finland perform particularly well on poverty reduction, education, health and institutional quality, showing how universal public services and inclusive institutions can support multiple SDGs simultaneously. Norway, with high income and a focus on environmental sustainability, stands out on responsible consumption and life on land, linking domestic resource management with global climate and biodiversity agendas.

These countries also contribute internationally through ODA, climate finance and knowledge sharing, supporting SDG 17 by partnering with lower-income states on renewable energy, gender equality, and peace and governance programs.

Switzerland and New Zealand

Switzerland scores highly on SDGs related to decent work, innovation and infrastructure, underpinned by a strong economy and advanced technology base. Its development cooperation focuses on fragile contexts, governance and sustainable economic development, and it supports multi-stakeholder initiatives on issues like responsible value chains and sustainable finance. New Zealand has made notable progress on environmental conservation and climate action, aligning agricultural and energy policies with SDG 13 and SDG 15. It also promotes indigenous rights and

cultural inclusion, contributing to SDG 10 (Reduced Inequalities) and SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).

Case studies of international cooperation and SDG implementation

The UN system has compiled numerous case studies of “good practices” that illustrate how partnerships across borders and sectors can accelerate SDG progress. A few examples highlight different modes of cooperation:

- **Food security and nutrition in Viet Nam and El Salvador:** Joint UN programs have supported integrated nutrition and food security strategies for vulnerable groups, combining national leadership with technical support and funding from multiple agencies and donors.
- **Climate-resilient agriculture in Mozambique and China:** Multi-disciplinary programs have helped smallholder farmers adapt to climate change through irrigation systems, improved seeds and training, supported by international finance and knowledge transfer.
- **Gender-based violence and women’s empowerment in Morocco and Guatemala:** Multi-sectoral initiatives bring together governments, UN agencies and civil society to reform laws, strengthen services and raise awareness, contributing to SDG 5 and SDG 16.
- **Youth employment and livelihoods in Tunisia, Samoa and Tanzania:** Regional and country-specific programs create value chain approaches, skills training and social protection measures, often co-financed by international donors and implemented with local partners.

Current challenges and gaps

Despite many positive examples, the overall picture is sobering. The SDG Report 2024 finds that only around 16 percent of SDG targets are on track globally, while 84 percent show limited or reversed progress. Since 2020, advances have stalled particularly for goals related to hunger, sustainable cities, life below water, life on land and peace and strong institutions. The SDSN Sustainable Development Report similarly notes that no country is on track to meet all goals and that progress has stagnated or regressed for many indicators.

Several gaps in international cooperation stand out:

- **Insufficient and uneven finance:** ODA and climate finance remain below agreed targets, and many developing countries face debt distress that limits their ability to invest in SDGs.
- **Technology and knowledge divides:** Access to green technologies, digital infrastructure and advanced research is still highly unequal, slowing down transitions in low-income countries.
- **Fragmented partnerships:** Many partnerships remain project-based and short-term, with limited coordination across sectors or alignment with national systems.

- **Data gaps:** Weak statistical capacity and missing data make it difficult for many countries to monitor SDG progress and design evidence-based policies.

Lessons for effective international cooperation

From the experiences of leading countries and documented case studies, several lessons emerge:

1. **Policy coherence and whole-of-government approaches:** Countries that integrate the SDGs into national planning, budgets and sector strategies tend to perform better, especially when they align domestic policies with their international cooperation priorities.
2. **Long-term, multi-stakeholder partnerships:** Effective initiatives often span multiple years, involve governments, private sector, civil society and communities, and build local capacity rather than delivering one-off projects.
3. **Focus on the most vulnerable:** Targeting interventions towards women, youth, people with disabilities, and marginalized regions helps ensure that “no one is left behind”, a core principle of the 2030 Agenda.
4. **Investment in data and capacity:** Strengthening national statistical systems, local institutions and human resources allows countries to design, implement and monitor SDG strategies effectively.
5. **Reforming global systems:** Progress toward the SDGs also depends on fairer global rules on debt, trade and taxation, as highlighted by UN reports on macroeconomic stability and policy coherence under SDG 17.

Conclusion

International cooperation is a cornerstone of the 2030 Agenda and SDG 17, enabling countries to share resources, technologies and expertise in pursuit of common goals. Experiences from leading SDG performers, as well as UN-documented case studies, show that coordinated policies, strong partnerships and investment in capacity can generate tangible progress in areas like poverty reduction, gender equality, climate resilience and water and sanitation.

Yet, global reports also make clear that the world is far off track and that existing cooperation is not sufficient in scale or depth to meet the 2030 deadline. Expanding finance, reforming global economic rules, strengthening multi-stakeholder partnerships and focusing consistently on the most vulnerable will be critical to accelerate progress. International cooperation remains not just a supporting element but a central condition for achieving the Sustainable Development Goals for all countries.

References

1. UNDP (2024) *Sustainable Development Goals*. Available at: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (Accessed: 9 April 2026).

2. United Nations (2024) *The 17 Goals*. Available at: <https://sdgs.un.org/goals> (Accessed: 9 April 2026).
3. United Nations (2025) ‘Goal 17: Global partnerships’, *UN Sustainable Development Goals*. Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/> (Accessed: 9 April 2026).
4. Global Goals (2024) ‘Goal 17: Partnerships for the Goals’. Available at: <https://globalgoals.org/goals/17-partnerships-for-the-goals/> (Accessed: 9 April 2026).
5. United Nations (2015) ‘Sustainable Development Goals’, in *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN General Assembly.
6. United Nations Statistics Division (2024) *The Sustainable Development Goals Report 2024*. New York: United Nations.
7. Sustainable Development Solutions Network (2024) *Sustainable Development Report 2024*. Paris: SDSN.
8. IPMC (2023) ‘Top 10 countries making remarkable progress on the Sustainable Development Goals’, *IPMC Blog*, 27 September.
9. UN DESA (2020) *SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learned in SDG implementation*. New York: UN DESA.
10. SDG Fund (2017) ‘Case studies – Achieving SDGs’. Available at: <https://www.sdgfund.org/case-studies> (Accessed: 9 April 2026).
11. UN-Water (2023) *SDG 6 Country Acceleration Case Studies 2023*. Geneva: UN-Water.
12. UNDP (2024) ‘Goal 17: Partnerships for the goals’, *UNDP SDG Knowledge Platform*. Available at: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/partnerships-for-the-goals> (Accessed: 9 April 2026).
13. OECD (2025) *Supporting emerging markets and developing economies in developing their local capital markets*. Paris: OECD Publishing.
14. Wang, X. (2020) ‘International cooperation in the 2030 Agenda’, in *Human Rights and Sustainable Development*. Geneva: OHCHR.
15. SDGs Nigeria (2023) ‘Goal 17: Partnerships’, *Sustainable Development Goals Office, Nigeria*. Available at: <https://sdgs.gov.ng/goals/partnerships/> (Accessed: 9 April 2026).

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА УЗБЕКИСТАНА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Мавланов Ибрагим Раджабович³

***Аннотация.** Целью статьи является рассмотрение процессов становления и развития зеленой энергетики в Узбекистане в годы независимости, особенностей проводимых реформ в этом направлении для реализации Резолюции ГА ООН в Целях устойчивого развития. В статье методологически обосновываются соответствующие законодательные и нормативно-правовые меры, принятые в Узбекистане, в соответствии с которыми развивается зеленая энергетика. Используя источниковую базу, фундаментальные, прикладные и экспертные научные и исследовательские работы, автор на конкретных фактах системно излагает и показывает проблемы и достижения Узбекистана в этой сфере. Отдельно внимание заостряется как на солнечной, так и на ветряной энергетике. Важно было показать в статье, что Узбекистан не отстает от процессов международного развития в области зеленой энергетики в целях устойчивого развития.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, цели устойчивого развития, зеленая энергетика, возобновляемые источники энергии, электроэнергия.*

Введение. Резолюция Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН) от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» стала для многих стран, в том числе и для Узбекистана, одним из базовых ориентиров долгосрочного развития. Среди принятых в данной Резолюции 17 целей устойчивого развития (ЦУР) к энергетике относится *седьмая цель*, которая предусматривает обеспечение к 2030 году значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе. Следуя этим ориентирам, был принят Указ Президента Узбекистана №УП-5544 от 21.09.2018 г. «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы», в котором утверждена цель достижения 20% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в национальном энергетическом балансе к 2025 году, с долгосрочными перспективами до 2030 года. Увеличение доли ВИЭ до 20% приведет к существенной экономии на импорте энергоносителей, снижению зависимости экономики от ископаемого топлива и укреплению ее энергетической безопасности. Это стратегическое видение подчеркивало приверженность руководства Узбекистана устойчивому энергетическому будущему, а также важность государственной поддержки и формирования законодательной и нормативно-правовой базы в этих вопросах.

Законодательные и нормативно правовые меры в Узбекистане. Как результат отмеченного выше, уже 20 октября 2018 года Правительство

³ DSc in Economics, Professor of the Department of “ International Finance and Investments” University of World Economy and Diplomacy E-mail: imavlanov@uwed.uz; ibradjab@yahoo.com

Узбекистана приняло Постановление «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года», где были утверждены 16 национальных целей в области устойчивого развития и 127 связанных с ними задач на период до 2030 года⁴. Во многих проведенных исследованиях, в том числе в исследовании [Мараимова, 2022], отмечается, что Узбекистан подтвердил свою приверженность достижению глобальной Повестки дня на период до 2030 года и реализации шестнадцати национальных целей в области устойчивого развития, в том числе в области энергетики.

Так, уже 21 мая 2019 года был принят основополагающий Закон Республики Узбекистан «Об использовании возобновляемых источников энергии»⁵, который определяет основные положения, регулирующие развитие и использование возобновляемой энергии. В след за данным законом последовало Постановление Президента № ПП-4422 от 22 августа 2019 года, которое направлено на ускоренные меры по развитию ВИЭ. Это постановление было сосредоточено на организационных и практических шагах по содействию быстрому росту проектов возобновляемой энергетики по всей стране⁶.

Законодательные меры в этом направлении продолжали развиваться и 21 февраля 2022 года было принято Постановление «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года»⁷, где были включены мероприятия по достижению ЦУР, в том числе по увеличению к 2030 году доли возобновляемых источников в энергетическом балансе страны [Романов, 2024].

Реализация программ «зеленой» энергетики. С чем было связано принятие целого перечня нормативно-правовых документов в области возобновляемых источников энергии? Узбекские учёные в своих исследованиях фиксируют рост температуры воздуха в регионе, вдвое превышающий средний мировой показатель. Это обстоятельство, по их мнению, уже привело к тому, что «растаяла треть ледников в горах, вследствие этого уменьшается объём воды в реках. Увеличилось в 2 раза количество очень жарких дней. В различных областях страны возникают проблемы с

⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». URL: <https://lex.uz/docs/4013358> (дата обращения: 19.01.2026).

⁵ Закон Республики Узбекистан «Об использовании возобновляемых источников энергии» от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539. URL: <https://lex.uz/docs/4346835> (дата обращения: 19.01.2026).

⁶ Постановление Президента Республики Узбекистан «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» от 22.08.2019 г. № ПП-4422. <https://lex.uz/ru/docs/4486127><https://lex.uz/ru/docs/4486127> (дата обращения: 19.01.2026).

⁷ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 21.02.2022 г. № 83. URL: <https://lex.uz/docs/5873508> (дата обращения: 19.01.2026).

водоснабжением»⁸. К этому следует добавить и то, что, как следует из других исследований [Саттарова, 2024: 241-247], в Узбекистане действуют 12 Теплоэлектростанций (ТЭС), крупнейшими из которых являются угольные тепловые электростанции «Ангрен» и «Ново-Ангрен», работают 36 цементных заводов, 15 предприятий по переработке нефти и газа и 4 предприятия металлургической промышленности. Основная доля производства электроэнергии в Узбекистане, по заключению этих ученых, приходится на теплоэлектростанции, работающие за счет сжигания угля 14%, природного газа – 85% и нефтяных масел – 1%.

Перечисленные факторы и ряд других легли в основу решения руководства Узбекистана об усилении зелёного направления в развитии национальной энергетики.

Принимая во внимание вышеуказанные тенденции, Президент республики 2 декабря 2022 г. подписал Постановление «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на зелёную экономику до 2030 года»⁹. В данном Постановлении, в частности, предусмотрено увеличение производственных мощностей возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объёме производства электрической энергии до уровня более 30%. С учётом прогнозов динамики экономического развития Узбекистана на период до 2030 г. ежегодный прирост потребления электричества оценивается в 6-7 %.

Эти правовые и нормативные инструменты в совокупности создают надёжную и благоприятную среду для внедрения и расширения солнечной энергетики в Узбекистане.

Как следует из исследования [Мухаммадкулова, Рахимова, 2023], к 2030 году будут введены в эксплуатацию ветряные электростанции (ВЭС) общей мощностью не менее 5000 МВт и солнечные фотоэлектрические электростанции (ФЭС) общей мощностью 7000 МВт.

На принятие указанных решений руководством Узбекистана в пользу зеленой энергетики сказывалось и то, что Узбекистан обладает значительными запасами природных ресурсов и солнечной энергии. Об этом свидетельствуют и исследования [Шокиржонов, 2023], которые утверждают, что потенциал солнечной энергетики составляет 2058 млрд. кВт. ч., а потенциал ветряной энергетики – до 4090 млрд. кВт. ч., а также исследования [Матчанов, 2019] в единицах условного топлива и исследования [Абдуазиз, 2018] в единицах

⁸ Зеленая энергетика: почему Узбекистан сосредоточился на развитии сектора возобновляемых источников энергии. 29.04.2025. <https://eurasia.today/actual/zelenaya-energetika-pochemu-uzbekistan-sosredotochilsya-na-razviti- sektora-vozobnovlyaemykh-istochn/> (дата обращения: 23.10.2025).

⁹ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года». URL: <https://lex.uz/en/docs/6303233> (дата обращения: 19.01.2026).

нефтяного эквивалента. Потенциал зеленой энергетики отмечается и в других исследованиях.¹⁰

Поэтому, с учетом указанных факторов, в условиях глобальных изменений климата и необходимости снижения углеродных выбросов становление зеленой энергетики представляет важную стратегическую цель для нашей страны, активного движения в сторону устойчивого развития и перехода к зеленой энергетике. В этой связи, в рамках реализации Стратегии «Узбекистан – 2030», 2025 год был объявлен «Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики». Согласно программе, к 2030 году доля используемых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет составлять около 30% общей выработки электроэнергии в стране. К этому времени будут введены в эксплуатацию ветряные электростанции общей мощностью не менее 5000 МВт и солнечные фотоэлектрические электростанции общей мощностью 7000 МВт. [Мухаммадкулова, Рахимова, 2023].

В 2024 году в Узбекистане была запущена трехлетняя программа строительства крупных мощностей в сфере «зеленой энергетики». К 2027 году в стране планируется ввести в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветряных электростанций (ФЭС и ВЭС) общей мощностью 8 ГВт. Будут построены 944 км высоковольтных электросетей и 6 крупных подстанций, установлены 18 систем хранения энергии емкостью 2,2 ГВт.¹¹ Однако, уже 13 декабря 2024 года на церемонии запуска новых энергетических мощностей Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев заявил, что до 2030 года в Узбекистане доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии достигнет 54%. За этот период будут построены дополнительные «зелёные мощности» на 19 тысяч МВт.¹² Эта цифра, как видно, значительно отличается от предыдущих. Так, согласно Стратегии «Узбекистан-2030», утверждённой указом Президента Узбекистана, мощность возобновляемых источников энергии планировалось довести до 25 тысяч МВт, а их долю в общем потреблении – до 40%. И тогда сообщалось о планах доведения доли «зелёной» энергии в выработке до 40%.¹³ Как следует из этих же источников, уже в 2025 году планировалось введение 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3400 МВт, а также системы хранения энергии мощностью 1800 МВт. Это должно было увеличить объёмы производства «зелёной энергии» до 12 млрд кВт·ч.

Это еще раз подтверждает статус Узбекистана как регионального лидера в системном переходе к зеленой энергетике, реализации ЦУР ООН и

¹⁰ Зеленая энергетика в Узбекистане: инвестиционные возможности и влияние на экономику. 11.12.2024. Алимova Азиза, УзА. https://uza.uz/ru/posts/zelenaya-energetika-v-uzbekistane-investicionnye-vozmozhnosti-i-vliyanie-na-ekonomiku_666523 (дата обращения: 13.02.2026).

¹¹ За три года в Узбекистане запустят 28 крупных «зеленых» электростанций. <https://fergana.ru/news/133103/> (дата обращения: 16.11.2025).

¹² Долю «зелёной» энергии в Узбекистане к 2030 году планируется увеличить до 54% вместо 40%. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/17/green-energy/> (дата обращения: 16.11.2025).

¹³ Там же.

Узбекистана, а также указов руководства и правительства страны. Системные исследования энергетической дипломатии, которые начинались в Университете мировой экономики и дипломатии еще в 2017 году [Энергетическая дипломатия, 2020], продолжают и в настоящее время на более глубокой основе.

Список литературы:

- Мараимова К.Ш.* Национальные цели устойчивого развития Узбекистана. "Экономика и социум". – 2022. – №4(95)-3. – С.54-58.
- Романов Э.* Перспективы «зеленого» энергетического перехода в Узбекистане. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР). [12.11.2024.](https://review.uz/post/perspektiv-zelenogo-energeticheskogo-perexoda-v-uzbekistane) <https://review.uz/post/perspektiv-zelenogo-energeticheskogo-perexoda-v-uzbekistane> (дата обращения: 23.01.2026).
- Саттарова Б.Ш.* Внедрение «зеленой энергетики» в интересах устойчивого развития Узбекистана: от глобальных до локальных. // International Scientific-Practical Conference «Green Economy - The Economy of the Future: Innovations, Investments and Prospects». – April 24, – 2024. – С.241-247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11003711> (дата обращения: 23.10.2025).
- Мухаммадкулова Н., Рахимова Ш.* Возможности и вызовы перехода на “зеленую экономику” в Узбекистане. Центральноеазиатское бюро аналитической журналистики CABAR.asia. 31.08.2023. <https://cabar.asia/ru/vozmozhnosti-i-vyzovy-perehoda-na-zelenuyu-ekonomiku-v-uzbekistane> (дата обращения: 16.01.2026).
- Шокиржонов Ш.* “Зеленая” энергетика в Узбекистане: перспективы солнечных и ветряных электростанций. 19.10.2023. Источники – [kun.uz.](https://sreda.uz/rubriki/klimat/zelenaya-energetika-v-uzbekistane-perspektivy-solnechnyh-i-vetryanyh-elektrostantsij/) <https://sreda.uz/rubriki/klimat/zelenaya-energetika-v-uzbekistane-perspektivy-solnechnyh-i-vetryanyh-elektrostantsij/> (дата обращения: 13.02.2026).
- Матчанов Н.* Развитие возобновляемой энергетики в Узбекистане: современное состояние, проблемы и пути их решения. Международный институт солнечной энергии. Ташкент. 2019. https://carecprogram.org/uploads/5.-ISEI_RE-development-in-UZB-ru.pdf (дата обращения: 16.01.2026).
- Абдуазиз угли А.* Перспективы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. "Экономика и социум". – 2018. – №3(46). – С. 86-88. <https://sciup.org/140236419> (дата обращения: 16.01.2026).
- Энергетическая дипломатия: современные тенденции развития.* Учебное информационно-аналитическое пособие / Под общей редакцией И.Р.Мавланова. – Ташкент: УМЭД, 2020. – 453 с.

MACRO-ECONOMETRICS IN UZBEKISTAN: TWO RBC SVARS Alessandro Saccal¹⁴

Uzbekistan is a pivotal regional economy of Central Asia which has been undergoing profound structural transformation since its 2010s reforms.

Its macroeconomic dynamics are shaped by a legacy of state directed investment, commodity dependence and a rapidly liberalising institutional framework; their systematic decomposition into their constituent structural shocks through the lens of a Structural Vector Auto-Regression (SVAR) is thus a primary objective of scientific nature.

Saccal¹⁵, in the methodological footsteps of Sims¹⁶, of Kydland and Prescott¹⁷ and of the resulting field of new macro-econometrics, produces the first identified Real Business Cycle (RBC) SVAR for Uzbekistan.

Saccal constructs it by employing a parsimonious vector of core macroeconomic aggregates distinctive of an RBC model subsequently identified via a standard Cholesky recursive ordering in keeping with the causal hierarchy of a canonical RBC model.

This note furthers Saccal’s effort by extending his RBC SVAR consisting of consumption, labour, capital and Total Factor Productivity (TFP) to two distinct SVARs incorporating investment in the first and investment *en lieu* of TFP with output in the second; the effort can be effectively construed as one concerning the construction of a decentralised RBC SVAR.

Following Saccal, data were collected from the National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan¹⁸.

The variables of interest are once again Gross Domestic Product (GDP) at constant prices (production¹⁹ or expenditure²⁰ method), final consumption of households at constant prices (expenditure²¹ method), employment (millions of persons²²) and gross capital formation at constant prices²³.

Data are still yearly and their time interval still ranges from 2010 to 2024. By the same token, real output Y_t , real consumption C_t , labour l_t and real investment I_t are respectively measured by GDP at constant prices, final consumption of households at constant price, employed persons and gross capital formation.

¹⁴ PhD, Senior Lecturer in Finance, Westminster International University in Tashkent

¹⁵ Saccal A. (2026) “RBC SVAR for Uzbekistan”, Working paper.

¹⁶ Sims C. (1980) “Macroeconomics and reality”, *Econometrica* 48 (1): 1-48.

¹⁷ Kydland F. and Prescott E. (1982) “Time to build and aggregate fluctuations”, *Econometrica* 50 (6): 1345-1370.

¹⁸ <https://stat.uz/en/>

¹⁹ https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_575.pdf

²⁰ https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_625.pdf

²¹ https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_629.pdf

²² https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1311.pdf

²³ https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_636.pdf

Capital K_t is again backed out via the Perpetual Inventory Method (PIM) and TFP a_t is proxied as the Solow residual of a Cobb Douglas production function regression; see Saccal.

The extended RBC SVARs for Uzbekistan are constructed such that vector $x_t = [a_t, I_t, K_t, I_t, C_t]^T$ and $x_t = [I_t, K_t, I_t, C_t, Y_t]^T$, respectively.

The choice of such two sets of five variables specifically refers to a decentralised RBC, the second of which omits TFP in favour of output.

The reason for such an alternation is that an SVAR for the vector $x_t = [a_t, K_t, I_t, C_t, Y_t]^T$ results in singularity, as does one for the six variable vector $x_t = [a_t, I_t, K_t, I_t, C_t, Y_t]^T$; such is explainable in turn by evoking the computation of TFP as the Solow residual of a Cobb Douglas production function regression figuring output as the dependent variable.

As in Saccal, we note that the sample’s relative meagreness is suggestive of the impossibility of properly detecting co-integration, forasmuch as Johansen’s likelihood ratio tests rely on large samples; following Sims, Stock and Watson²⁴, data are therefore again entered in log-levels lest the Vector Error Correction Model (VECM) be failed.

Owing to the yearly nature of the data order $p=1$ once again, capturing a year’s worth of lags and thereby accounting for ordinary cyclicity while striving to elude parametric overfitting. The VARs consequently correspond to those in reduced form.

The entries of x_t are instantaneously ordered from the most causal to the least in the short run such that: in the first VAR a_t is instantaneously ordered as being the most causal, I_t as the second most causal and C_t as the least; in the second VAR I_t is instantaneously ordered as being the most causal, K_t as the second most causal and Y_t as the least.

Indeed, a_t is TFP and as such an exogenous supply innovation for production inputs K_t and I_t , which in turn affect C_t ; I_t is causal relative to K_t in accordance with its beginning of period law of motion whereby $K_t = (1 - \delta)K_{t-1} + I_t$; K_t is causal relative to I_t insofar as labour, but not capital, may be an argument of the household’s optimisation problem, which incarnates the demand side of the economy and is deemed to be the most endogenous in the new neo-classical orbit of the RBC.

Even though Say’s law may be championed by the permanent positive adjustments for a shock to investment and capital in both SVARs, the permanent negative adjustment for a shock to labour displayed by consumption in the first SVAR and those displayed by output and consumption in the second one tend to undermine it, requiring of governmental action to ensure that higher supply may

24 Sims C., Stock J. and Watson M. (1990) “Inference in linear time series models with some unit roots”, *Econometrica*, 113-144.

translate into higher demand, fortifying the Keynesian insight of an effective demand of underemployment of production factors.

Figure 1

Note. The first figure exhibits the Orthogonalised Impulse Response Functions (OIRFs) for the first extended Uzbek RBC SVAR(1). The OIRFs specifically pertain to TFP, investment, capital, labour and consumption to shocks in the same variables according to a Sims orthogonalisation whereby TFP is ordered as the most causal and consumption is ordered as the least. The second figure exhibits the OIRFs for the second extended Uzbek RBC SVAR(1). The OIRFs specifically pertain to investment, capital, labour, consumption and output to shocks in the same variables according to a Sims orthogonalisation whereby investment is ordered as the most causal and output is ordered as the least.

The Uzbek government is thus advised to strive to minimise the precariat phenomenon not merely to stabilise the attendant business cycle generated by surges in the labour supply but to ensure that the economy may not remain at an equilibrium of underemployment of production factors; the Uzbek government is similarly advised to enact policies aimed at stimulating investment and broadening the capital supply, particularly in those sectors in which the accompanying rise in TFP is more likely to be verified.

Figure 2

Note. This figure exhibits the FEVDs for two extended Uzbek RBC SVAR(1)s. The FEVDs of the first SVAR pertain to TFP, investment, capital, labour and consumption to prospected shocks in the same variables; those of the second SVAR pertain to investment, capital, labour, consumption and output in the same variables; in both their colours are respectively black, red, green, blue and yellow.

CHINA’S DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN EUROPE: FROM EXPORT-LED GROWTH TO INTEGRATED INDUSTRIAL STRATEGY

*Matkurbanova Aziza Davronbek qizi*²⁵

*Mavlanov Ibaragim Radjabovich*²⁶

Abstract. *This thesis investigates the structural transformation of China's engagement with European markets in the electric vehicle sector, specifically the strategic shift from a pure-export model toward embedded, localized manufacturing through foreign direct investment. Using the most current data available through early 2026, it examines how Chinese companies such as CATL, BYD, and Geely are responding to the European Union's October 2024 countervailing tariff regime by constructing gigafactories, negotiating minimum price undertakings, and pursuing 'Made in EU' brand strategies.*

The central argument is that Chinese manufacturers are not merely circumventing trade barriers, they are building a self-reinforcing industrial ecosystem within European territory. The long-term implications of Chinese battery dominance - “68.9% global market share as of October 2025”²⁷-for European industrial independence are examined in detail. The study concludes with

²⁵ Master's student University of World Economy and Diplomacy E-mail: azizamatqurbanova291@gmail.com

²⁶ DSc in Economics, Professor of the Department of “International Finance and Investments” University of World Economy and Diplomacy E-mail: imavlanov@uwed.uz; ibradjab@yahoo.com

²⁷ ChinaEVHome. (2025, December 2). Global EV battery installations hit 933.5 GWh in Jan–Oct 2025: CATL holds 38.1%, BYD 16.9%. <https://chinaevhome.com/2025/12/02/global-ev-battery-installations-hit-933-5-gwh-in-jan-oct-2025-catl-holds-38-1-byd-16-9>

a framework for understanding how EU policymakers can distinguish between productive FDI integration and strategic dependency on risks.

Keywords: *Foreign direct investment, Chinese manufacturers, Import tariffs, battery supply chain, EU trade policy, strategic adaptation*

Introduction and research problem

Over much of the past decade, the dominant metaphor for China's role in global trade was the factory, an inexhaustible source of competitively priced manufactured goods flowing outward to consumer markets across the world. In the electric vehicle sector, this dynamic is set to intensify. Backed by state subsidies, vertically integrated supply chains, and the scale economies of the world's largest EV market, where “domestic sales exceeded 11 million vehicles in 2024, up from just 1.3 million in 2019”²⁸-Chinese manufacturers were widely expected to flood European showrooms with affordable battery-electric cars.

This expectation was disrupted by a landmark policy decision: on October 31, 2024, the European Union imposed definitive countervailing duties on Chinese-manufactured battery electric vehicles, “ranging from 17.0% to 35.3%, in addition to the existing 10% base tariff”²⁹. The measure, the product of a year-long anti-subsidy investigation, fundamentally altered the competitive calculus for Chinese OEMs. The response from Beijing and individual Chinese manufacturers was not retreat, it was an adaptation of the most sophisticated strategic kind.

Scope and Methodology

This thesis draws on data from institutional sources, including MERICS, the Rhodium Group, the IEA, the European Commission, and SNE Research. Industry sources, including Automotive News Europe, Reuters, and Electrive, provide contemporaneous coverage of policy developments. The timeframe centers on 2022–2026, capturing the full arc from the EU investigation's launch to the first operational price-undercutting exemption. Where quantitative data are used, sources and dates are specified in footnotes and the reference list.

The EU tariff regime: The October 2024 Anti-Subsidy Measures

Following a twelve-month investigation launched in October 2023, the European Commission concluded that Chinese BEV manufacturers had received material state subsidies that gave them an unfair competitive advantage in EU markets. The resulting countervailing duty regulation, published in the “Official Journal of the European Union”³⁰ on October 31, 2024, imposed additional duties

²⁸ International Energy Agency. (2025). Global EV outlook 2025. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>

²⁹ European Commission. (2024, October 29). Commission implementing regulation (EU) 2024/2754 imposing a definitive countervailing duty on imports of new battery electric vehicles designed for the transport of persons originating in the People's Republic of China. Official Journal of the European Union. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj

³⁰ European Commission. (2024, October 29). Commission implementing regulation (EU) 2024/2754 imposing a definitive countervailing duty on imports of new battery electric vehicles designed for the transport of persons originating in the People's Republic of China. Official Journal of the European Union. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj

on a differentiated, per-manufacturer basis, layered on top of the existing 10% import tariff on passenger vehicles,

Table 1.
“EU countervailing duties on chinese-manufactured BEVs-effective October 31, 2024”³¹

Manufacturer	Additional Duty	Base Duty	Total Tariff	Status (2026)
BYD	17.0%	10.0%	27.0%	<u>Under review</u>
<u>Geely (incl. Volvo/Polestar)</u>	18.8%	10.0%	28.8%	<u>Negotiating</u>
SAIC	35.3%	10.0%	45.3%	<u>In force</u>
<u>VW Anhui (Cupra Tavascan)</u>	20.7%	10.0%	0%*	<u>Price undertaking</u>
<u>Other Chinese OEMs</u>	20.7%	10.0%	Up to 45.3%	<u>In force</u>

As shown in the table “The SAIC rate of 35.3% additional duty totalling 45.3% reflects the company's limited cooperation with the investigation”³². BYD and Geely, which provided greater transparency, received lower differential rates than other automakers. The measures are set for a five-year period and are subject to periodic review. China's Ministry of Commerce filed a WTO challenge in late 2024, arguing methodological flaws, this dispute remained unresolved as of early 2026.

The immediate commercial impact of these tariffs was significant. Chinese EV export volumes to Europe, which had grown sharply in 2023, decelerated markedly in the fourth quarter of 2024 and in early 2025. However, Chinese manufacturers have demonstrated strategic flexibility that has surprised many analysts, rather than simply raising European retail prices to absorb the tariffs, they pursued four simultaneous strategies: “compression of export margins, pivot to hybrid and internal combustion models excluded from the BEV-specific duties, acceleration of European manufacturing commitments, and engagement with the European Commission on the price-undertaking mechanism that would produce the January 2026 guidance document”³³.

³¹ European Commission. (2024, October 29). Commission implementing regulation (EU) 2024/2754 imposing a definitive countervailing duty on imports of new battery electric vehicles designed for the transport of persons originating in the People’s Republic of China. Official Journal of the European Union. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj

³² European Commission. (2024, December 12). EU Commission imposes countervailing duties on imports of battery electric vehicles (BEVs) from China. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/news/eu-commission-imposes-countervailing-duties-imports-battery-electric-vehicles-bevs-china>

³³ European Commission, Directorate-General for Trade. (2026, January 12). Commission issues guidance document on submission of price undertaking offers for battery electric vehicles from China.

Automotive analyst Julian Litzinger of Dataforce observed that the original policy expectation that tariffs would make Chinese cars uncompetitive and protect European brands proved incomplete. Chinese manufacturers showed a capacity for rapid strategic adaptation that their Western competitors had not anticipated to this extent.

The financial mathematics of the export-to-FDI transition are compelling in this regard. China's EV market “penetration rate reached 48% in 2024, up from 6.3% in 2020”³⁴, generating unprecedented economies of scale for Chinese manufacturers. This domestic scale translates into battery cell cost advantages estimated at 20-30% below European production costs per kilowatt-hour, driven not primarily by labor cost differentials but by vertically integrated supply chains controlling raw material processing, cathode chemistry, cell manufacturing, and module assembly.

When “EU tariffs of 27-45.3% are imposed on this cost advantage, the economics of direct exports deteriorate substantially. If a car leaves a factory in China costing €22,000, a 35% import tax adds roughly €7,700 to that price right away.”³⁵ before European logistics, dealer margins, and VAT, effectively pricing Chinese BEVs out of the European mass market and confining competitive viability to the premium segment.

European manufacturing eliminates most of this tariff exposure while preserving much of the underlying cost advantage of the US. CATL's Debrecen facility, with a planned production capacity of approximately 100 GWh per year and “a capital investment of €7.3 billion”³⁶, illustrates the scale at which FDI economics become strongly favorable. At a conservative battery cost advantage of €12 per kWh net of tariffs, full-capacity production would yield €1.2 billion annually in cost savings or competitive pricing capacity, a payback period of approximately six years on capital deployed, an attractive return for durable infrastructure.

According to “Rhodium Group”³⁷ data, “Chinese EV and battery companies invested \$143 billion in foreign EV and battery ventures between 2014 and 2025. In 2024, for the first time, Chinese companies invested more in building EV supply chains abroad than at home. The European share-€10 billion, a 47% increase from 2023-was dominated by EV and battery greenfield projects”³⁸

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-issues-guidance-document-submission-price-undertaking-offers-battery-electric-vehicles-2026-01-12_en

³⁴ Transport & Environment. (2026, March 2). The falling cost gap between EU and Chinese batteries.

<https://www.transportenvironment.org/articles/the-falling-cost-gap-between-eu-and-chinese-batteries>

³⁵ ING Think. (2024, October 30). Chinese EV tariffs push production in Europe: Western brands set to feel the impact too. <https://think.ing.com/articles/eus-final-decision-on-tariffs-for-evs-from-china>

³⁶ Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). (2022, August 12). CATL announces its second European battery plant in Hungary. <https://www.catl.com/en/news/983.html>

³⁷ Kratz, A., Zenglein, M. J., Mischer, A., Sebastian, G., & Meyer, A. (2025, May 20). Chinese investment rebounds despite growing frictions: Chinese FDI in Europe in 2024. Rhodium Group. <https://rhg.com/research/chinese-investment-rebounds-despite-growing-frictions-chinese-fdi-in-europe-in-2024>

³⁸ Kratz, A., Zenglein, M. J., Mischer, A., Williams, G., & Meyer, A. (2025, May 21). Chinese investment rebounds despite growing frictions: Chinese FDI in Europe in 2024. Rhodium Group & MERICS.

<https://rhg.com/research/chinese-investment-rebounds-despite-growing-frictions-chinese-fdi-in-europe-in-2024>

The two largest destinations for Chinese EV investment globally were Indonesia -\$22 billion and Hungary \$18 billion. Indonesia attracted investment primarily for nickel processing and vehicle manufacturing, targeting Southeast Asian markets, while Hungary attracted battery and vehicle manufacturing, targeting the EU single market. This geographic concentration reflects deliberate strategic logic: maximizing proximity to target markets while minimizing tariff exposure.

Conclusion

Chinese FDI in European EV manufacturing represents durable strategic repositioning, not a temporary tariff-avoidance tactic. The scale of commitments-CATL's €7.3 billion Debrecen facility and BYD's €4 billion Szeged plant-and the long time horizons of these investments preclude explanation through short-term arbitrage logic alone. The January-February 2026 Price Undertaking framework is a genuinely novel development in EU trade policy that merits sustained academic attention. The Cupra Tavascan precedent demonstrates that Brussels is willing to offer selective, model-specific tariff relief in exchange for investment commitments, a model that could reshape the practical operation of the tariff regime over the next several years.

The aggregation of Chinese EV and battery investments within Europe constitutes the embryonic formation of a Chinese industrial ecosystem that creates political economy dynamics, making future policy tightening costly and complex. This ecosystem logic is distinct from individual investment screening and requires a systemic policy response.

BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA POYABZAL TOVARLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI

Shovdirov Toxirmalik Nafasovich³⁹

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekistonda poyabzal sanoatida marketing faoliyatini tashkil etishning hozirgi holati, global bozor tendensiyalari va xorijiy tajribalar tahlil qilinib, mahalliy korxonalarda marketingni takomillashtirish yo‘llari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari mahalliy ishlab chiqaruvchilarning marketing sohasidagi kamchiliklarini ochib berib, ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun zamonaviy marketing vositalarini joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Poyabzal bozori, marketing faoliyati, raqobatbardoshlik, iste‘molchi xulq-atvori, raqamli marketing, brend menejmenti, eksport salohiyati, xorij tajribasi, sanoat rivoji, narx-sifat muvozanati, bozor segmentatsiyasi, milliy brendlar.*

Bugungi globallashuv va iqtisodiy jarayonlar jadallashib borayotgan bir sharoitida milliy ishlab chiqaruvchilar xalqaro bozorga chiqish va

³⁹ Katta o‘qituvchi (mustaqil tadqiqotchisi) global.time90@gmail.com

raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun zamonaviy marketing vositalarini o‘zlashtirishlari zarur.

Poyabzal sanoati - bu global miqyosda yuqori raqobat mavjud bo‘lgan va iste‘molchi xulq-atvorining o‘zgarishi tezkor seziluvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida marketing faoliyatini samarali tashkil etish har qanday davlatning iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” doirasida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [1]. Biroq bu islohotlarning samarasi ko‘p jihatdan mahalliy korxonalarda marketing faoliyatining qanchalik professional va tizimli tashkil etilganiga bog‘liq.

O‘zbekiston Poyabzal sanoati so‘nggi yillarda ishlab chiqarish va savdo hajmi sezilarli darajada rivojlanmoqda, 2023 yilda ishlab chiqarilgan jami tayyor poyabzallar soni 71.6 million juftni tashkil etdi. Uzcharmsanoat uyushmasi tarkibida hozirda 511 ta korxonalar faoliyat yuritadi, shundan: 250 tasi poyabzal ishlab chiqarish korxonasi, 35 ta charm ishlab chiqarish korxonasi, 55 ta charm aksessuarlar korxonasi, 51 ta charm kiyimlar korxonasi va 95 ta zamonaviy chorvachilik fermalari hisoblanadi. Tarmoqda band bo‘lganlar soni 2016-yildagi, 2 200 kishidan 2020-yilga kelib 11 600 kishiga yetgan bu ko‘rsatgich bilan 5,4 barobarga oshganligini ko‘rish mumkin [2].

Global poyabzal bozori kelgusi yillarda barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon etib, 2032-yilga kelib 335,34 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. Ushbu o‘shish 2024 - 2032-yillar oralig‘ida o‘rtacha 3,6% lik, O‘rtacha yillik murakkab o‘shish sur‘ati bilan ta‘minlanadi. Taqqoslash uchun, 2023-yilda bozor hajmi 243,92 milliard AQSh dollarini tashkil etgan [3].

Poyabzal sanoatida “Sanoat 4.0” texnologiyalarning keng joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, ta‘minot zanjiri boshqaruvini ham takomillashtirib bormoqda hamda bozor talabining o‘shishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan bilan Elektron savdo, Big Data va Bulutli texnologiyalar mahsulotlarni individuallashtirish imkoniyotlarini kengaytiradi. Iqlim o‘zgarishlari, xom-ashyo taqchilligi va iste‘molning doimiy o‘shib borishini e‘tiborga olgan xolda korxonalar iste‘molchi xulq-atvorini hisobga olgan xolda hamda sanoatda barqarorlik tamoyillarining kuchayishi natijasida kompaniyalar ekologik toza materiallarga o‘tmoqda, bu esa yuqorida yozganimizdek, iste‘molchilar talabining o‘zgarishi bilan bevosita bog‘liqdir.

2024 yilda jahon poyabzal eksporti dinamikasiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, mazkur yilda eksport hajmi 4,6% ga oshganligini kuzatish mumkin. Shu bilan birga, jahon poyabzal eksport bozori yuqori darajada konsentrlashgan bo‘lib qolmoqda, xususan, poyabzal tovarlarining 88,1 foizini eng yirik 10 ta mamlakat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Bu nisbat o‘tgan yillarga nisbatan o‘zgarmaganligini kuzatish mumkin.

Dunyo poyabzal sanoatida Xitoy o‘zining yetakchi pozitsiyasini saqlab qolgan holda, 9,2 milliard juft poyabzal eksport qilgan va dunyo global bozorining 62,2 % foiz ulushini tashkil etmoqda (1-jadval).

Shu bilan birga, Vetnam va Indoneziya o‘z ulushlarini oshirib, mos ravishda 10,7 va 4,1 foizni tashkil etgan. Ushbu o‘zgarishlar dunyo ta‘minot zanjirining qayta shakllanayotganini ko‘rsatadi, xususan so‘nggi yillarda AQSH va Xitoy o‘rtasidagi savdo keskinliklari ta‘sirida yuqoridagi ikki mamlakat ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilishga harakat qilmoqda.

1-jadval

Poyabzal eksport qiluvchi eng yirik 10 mamlakat (hajmi bo‘yicha), 2024-yil

No	Mamlakat	Million juft	Dunyodagi uushi
1	Xitoy	9 203	62.2%
2	Vietnam	1 583	10.7%
3	Indoneziya	601	4.1%
4	Germaniya	351	2.4%
5	Hindiston	266	1.8%
6	Turkiya	238	1.6%
7	Belgiya	216	1.5%
8	Kambodja	207	1.4%
9	Gollandiya	185	1.3%
10	Italiya	185	1.2%
Jami:		13 037	88.1%

Manba: www.worldfootwear.com, World Footwear Yearbook 2025. 6 PP.

Dunyo poyabzal tovarlarini faol eksport qiluvchi mamlakatlar orasida Hindiston va Kambodjada ham kichik o‘shish kuzatilgan bo‘lsa, Turkiya va Italiya eksport ulushini kamaytirmoqda, bunga asosiy sabab sifatida mamlakatdagi iqtisodiy pasayishlar va inflatsiya ko‘rsatgichlari ta‘sir qilmoqda deyishimiz mumkin. Ayniqsa pasayish xom - ashyo narxlarining o‘shishi sabab Turkiyada poyabzal ishlab chiqarish hajmi so‘nggi yillarda sezilarli darajada pasayish bilan yuz bermoqda. Eksport qiluvchi mamlakatlar ichida Top-10 ta eksport qiluvchi mamlakatlar ro‘yxatidan Ispaniya chiqib, o‘rnini Niderlandiyaga bo‘shatib bergan. Umuman olganda, Xitoyning yetakchilik mavqei hali ham juda kuchli bo‘lib qolayotganiga qaramay, global geosiyosiy vaziyat, ayniqsa AQSh-Xitoy savdo munosabatlari, Janubi-Sharqiy va Janubiy Osiyoda yangi ishlab chiqarish markazlarining shakllanishini tezlashtirishi mumkin.

O‘zbekiston Poyabzal ishlab chiqarish sanoatiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, O‘zbekiston poyabzal sanoatida 2020 - 2024-yillar davomida ishlab chiqarish hajmi va mahsulot tarkibida sezilarli tarkibiy o‘zgarishlar kuzatildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu davrda sanoatning asosiy drayveri sifatida ustki qismi tabiiy yoki kompozitsion teridan tayyorlangan poyabzallar segmenti shakllangan. Xususan, mazkur turdagi poyabzallar ishlab chiqarish hajmi 2020-yildagi 9 337,8 ming

juftdan 2023-yilda 10 867,3 ming juftgacha oshgan bo‘lsa, 2024-yilda 10 071,7 ming juftni tashkil etgan. Shu bilan birga, ushbu segment bo‘yicha ishlab chiqarish qiymati keskin o‘shib, 701,3 mlrd so‘mdan 1,43 trln so‘mga yetgan. Bu holat yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushi ortib borayotganini anglatadi.

Aksincha, ustki qismi tekstil materiallardan tayyorlangan poyabzallar ishlab chiqarishida izchil pasayish kuzatilgan. Agar 2020-yilda mazkur segment hajmi 14 015,2 ming juftni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib u 5 529,0 ming juftgacha qisqargan. Bu esa ichki bozor talabi tarkibining o‘zgarishi, iste‘molchilarning sifatli va uzoq muddat xizmat qiluvchi mahsulotlarga yo‘nala boshlaganini ko‘rsatadi [4].

Sport poyabzallari segmentida esa notekis rivojlanish kuzatiladi. Tor ixtisoslashgan sport poyabzallari (tennis, basketbol, gimnastika) ishlab chiqarish hajmi past darajada saqlanib qolgan bo‘lsa, kengroq qo‘llaniladigan boshqa sport poyabzallari segmentida 2022-2023-yillarda sezilarli o‘shish qayd etilgan. Xususan, ushbu segment hajmi 2020-yildagi 2 652,9 ming juftdan 2023-yilda 4 024,0 ming juftgacha oshgan.

Bundan tashqari, himoya metall burunli va boshqa maxsus poyabzallar ishlab chiqarishi nisbatan barqaror tendensiyaning namoyon etgan bo‘lib, bu sanoat, qurilish va xizmat ko‘rsatish tarmoqlaridagi doimiy ehtiyoj bilan izohlanadi. Umuman olganda, tahlil qilinayotgan davrda O‘zbekiston poyabzal sanoatida ishlab chiqarish strukturasi sifat jihatdan o‘zgarib borayotgani, ya‘ni arzon segmentlardan yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlarga o‘tish jarayoni kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, sanoatning kuchli o‘shish dinamikasiga qaramay, mahalliy ishlab chiqaruvchilar marketing faoliyatini tashkil etishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Review.uz tadqiqotchilari ta‘kidlaganidek, mahalliy poyabzal brendlarining zaif marketing darajasi va iste‘molchilar orasida poyabzal ishlab chiqaruvchi brendlar haqida past xabardorlik saqlanib qolmoqda [5]. Ushbu muammo, ayni paytda, O‘zbekiston 2030-yilgacha bo‘lgan strategik rivojlanish rejasida charm-poyabzal sanoatiga 30 dan ortiq nufuzli xorijiy brendlarni jalb qilish va qo‘shilgan qiymatni 5 barobarga oshirish vazifasi qo‘yilganligi nuqtai nazaridan, ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [6].

Shunday ekan, xorijiy mamlakatlarining poyabzal bozorida marketing faoliyatini tashkil etish tajribalarini o‘rganish va O‘zbekiston sharoitiga moslashtirishga doir ilmiy tadqiqotlar olib borish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi. Buni biz O‘zbekistonda turli yosh segmentidan olingan so‘rovnoma natijalaridan kelib chiqib ham xulosa qilishimiz mumkin. O‘zbekistonda 627 ta iste‘molchidan “Siz asosan qaysi brendning poyabzalini sotib olasiz?” – degan savolimizga ko‘pchilik iste‘molchi Turkiya brendini tanlagan:

1. So‘rovnomada, deyarli har ikki iste‘molchidan biri Turkiya poyabzalini afzal ko‘radi. Buning sababi aniq: narx-sifat muvozanati, dizayn jihatidan Yevropa uslubiga yaqinligi va O‘zbekiston bozorida yillar davomida shakllangan ishonch.

2. Xitoy brendlari ikkinchi o‘rinda - 40,7% bilan. Bu ko‘rsatkich juda yuqori. Xitoy mahsulotlari narzining arzonligi va keng assortimenti tufayli ommaviy

bozorda mustahkam o‘rin egallagan. Biroq sifat masalasida hali ham shubhalar mavjud.

3. Mahalliy brendlar - eng zaif pozitsiyada. O‘zbekiston mahalliy brendlarini atigi 25,7% kishi tanlagan, bu eng past ko‘rsatkichlardan biri. Holbuki, so‘rovnomada o‘zbekistonlik iste‘molchilar orasida o‘tkazilgan. Bu jiddiy signal, mahalliy ishlab chiqaruvchilar halihanuz iste‘molchi ishonchini qozona olmagan.

4. Brendga e‘tibor bermayman degan javobni, 30,6% kishi tanlagan. Har uchinchi iste‘molchi brendni umuman hisobga olmaydi. Bu asosan narx-ga yo‘naltirilgan xaridorlar segmenti - ular uchun brend emas, qulaylik va arzonlik muhim.

5. Rossiya brendlari – 9,1% bilan eng pastda. Sanksiyalar, logistika muammolari va bozordan chiqib ketgan mahsulotlar oqibatida Rossiya brendlari deyarli ta‘sirini yo‘qotgan.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston poyabzal sanoati so‘nggi yillarda ishlab chiqarish hajmi, bandlik va mahsulot sifatining oshishi bilan jadal rivojlanayotgan bo‘lsada, marketing faoliyatini tashkil etish borasida hali sezilarli kamchiliklar mavjud. Xususan, korxonalarda marketing asosan an‘anaviy yondashuvlarga tayanib, zamonaviy iste‘molchi xulq-atvori, bozor segmentatsiyasi, brend menejmenti va raqamli marketing imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanilmayapti. Shu bilan birga, global bozorda raqobatning yuqoriligi va yetakchilikning asosan Osiyo mamlakatlariga tegishli ekanligi mahalliy ishlab chiqaruvchilar oldiga yangi talab va vazifalarni qo‘ymoqda.

Shu munosabat bilan, poyabzal sanoatida marketing faoliyatini takomillashtirish uchun uni strategik boshqaruv darajasiga olib chiqish, zamonaviy raqamli marketing vositalarini keng joriy etish, milliy brendlarni rivojlantirish, xorijiy ilg‘or tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish hamda malakali marketing mutaxassislarini tayyorlash zarur. Shuningdek, eksport salohiyatini oshirish, innovatsion va ekologik yo‘naltirilgan marketing yondashuvlarini qo‘llash orqali korxonalar raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin.

Muammoning mohiyati shundaki, O‘zbekiston korxonalarining aksariyati hali ham an‘anaviy, reklama va sotuvga yo‘naltirilgan marketing yondashuvidan foydalanmoqda. Zamonaviy iste‘molchi xulq-atvorini o‘rganish, bozor segmentatsiyasi, raqamli marketing va brend menejmentiga asoslangan kompleks marketing tizimi yetarli darajada shakllanmagan. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy muvaffaqiyati ko‘p jihatdan korporativ va milliy darajadagi marketing strategiyalari samaradorligiga bog‘liq.

Umuman olganda, marketing faoliyatini tizimli va zamonaviy asosda rivojlantirish O‘zbekiston poyabzal sanoatining ichki va tashqi bozorlardagi muvaffaqiyatini ta‘minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni. - <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. <https://uzcharm.uz/uz/> – UZCHARMSANOAT uyushmasining ma‘lumotlari
3. Akshay Patil. "Footwear Market is Projected to Reach USD 335.34 Billion in 2032, Growing at A Rate of 3.6% at 2024-2032" - "Introspective Market Research" PP. 7. Research · November 2024.
4. www.stat.uz – O‘zbekiston respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari
5. https://shoesreport.com/news/uzbekistan_stanovitsya_zametnym_igrokom_na_mezhdunarodnom_rynke_obuvi/ (rasmiiy axbarot sayt ma‘lumotlari)
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi «O‘zbekiston – 2030» strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmoni. // lex.uz

THE IMPACT OF THE SOUTH CHINA SEA ISSUE ON GLOBAL ECONOMIC STABILITY

Turgunboyev Jasur Javlon o‘g‘li⁴⁰

***Annotation.** This article examines how the South China Sea dispute affects global economic stability, focusing on maritime trade routes, legal ambiguities, and geopolitical rivalry. It analyzes territorial conflicts, resource competition, and US–China tensions, arguing that unresolved disputes and overlapping claims undermine international law, increase militarization, and threaten the security of global supply chains and economic balance.*

***Key words:** South China Sea, global economy, maritime disputes, economic stability, international law, territorial conflicts, trade routes, US-China rivalry, ASEAN, geopolitical tensions.*

Today, the conflict in the South China Sea, which is not only rich in energy resources but also important for the global economy as a transport corridor from the Indian Ocean to the Pacific Ocean, poses a threat to stability for both the Southeast Asian region and the entire international security system. Due to the fact that the international legal status of the South China Sea remains undetermined, a number of conflict zones exist in the region.

First, at the center of the conflict are ongoing disputes over the distribution of zones of responsibility and the delimitation of maritime boundaries of overlapping exclusive economic zones. Second, the conflict is exacerbated by the unresolved territorial jurisdiction of the continental shelf and disputed areas, including the Paracel and Spratly Islands, between the countries involved in the conflict. This conflict, in one way or another, involves Asian states such as China on one side and

⁴⁰ Independent researcher of Tashkent state university of oriental studies E-mail: jasurbek9600@gmail.com

the ASEAN member states of Vietnam, the Philippines, Brunei, and Malaysia on the other.[1]

Furthermore, the South China Sea poses a strategic challenge: the right to control maritime trade routes provides the opportunity to influence processes in the global economic and political system. After all, the region is connected to the Strait of Malacca, through which 25% of the global oil trade passes.[2]

Another factor of instability is the presence of resources, the varying estimates of which nevertheless make the South China Sea the third most important sea after Venezuela and Saudi Arabia.

There are also issues related to territorial disputes, such as the ongoing arms race between countries, in which the United States is involved, and the question of the right of coastal states to control the activities of military vessels.

In this regard, we conclude that the current lack of a resolution to the South China Sea issue on all contentious issues raises the question of the effectiveness of international maritime law. In particular, the issue concerning the activities of foreign ships within the exclusive economic zones of coastal countries remains unresolved. The problems associated with the delimitation of these zones, which in this case overlap, complicate the delimitation of maritime boundaries. Moreover, territorial disputes, which have now become more focused on contested sovereign rights to explore and extract resources on the continental shelf, continue to persist, as the Convention does not contain provisions for resolving such cases.[3] Therefore, all these discrepancies and unresolved issues generate even greater contradictions, ongoing mutual accusations, and clashes of interests, which international law is currently unable to resolve.

It is noteworthy that countries differ in their approaches to finding a peaceful solution to the dispute and mitigating the conflict. For example, in 2013, the Philippines, through the International Tribunal for the Law of the Sea, was able to challenge a number of China's claims to certain disputed territories. This decision, however, provoked discontent in Beijing, which does not recognize the supremacy of international arbitration in resolving this issue and declares the need to resolve all disputes at the regional level.[4] China most often opposes the “internationalization” of problems around the South China Sea and insists on the format of bilateral negotiations with interested parties.[5]

The myth of oil and gas wealth as the primary reason for the struggle over the islands is the easiest to refute. The South China Sea itself is, of course, quite resource-rich. However, the vast majority of proven oil and gas reserves in this region are located far from the disputed islands, in areas already under the secure and undisputed control of the coastal states.

Numerous studies, including reports from the US Energy Information Administration, indicate that the waters around the disputed Paracel and Spratly Islands are very poor in hydrocarbons. The mineral and biological resources of the disputed islands clearly do not play a key role in the economic development of the

coastal countries. The funds they have already spent on the arms race and establishing garrisons on the islands likely far outweigh the potential economic benefits of controlling them.

As for nationalism, as the experience of recent decades shows, leaders of regional countries, particularly China, are adept at managing the intensity of nationalist rhetoric to a significant extent. When China believes its strategic interests are secured, no amount of nationalism prevents it from resolving territorial issues through compromise. This is evidenced, in particular, by the resolution of long-standing territorial disputes with Russia and the Central Asian CIS countries.

In this regard, Southeast Asian countries, primarily the Philippines and Vietnam, alarmed by China's statements and policies toward militarizing the region, are turning to the United States for assistance and support. China views this as a deliberate attempt by Asian countries to destabilize the situation and increase regional tensions.[6]

Washington's involvement in this conflict further exacerbates the contradictions between both the parties to the conflict and between China and the United States.[7] The contours of a US-Chinese rivalry for influence in the Asia-Pacific region are clearly emerging, with the United States' interests in preserving the legal basis for its military presence in the region visible on the one hand, and China's desire to strengthen and expand its influence and ensure the protection of its borders and sovereignty on the other.

In any case, the South China Sea issue is currently far from being resolved or finding a solution that satisfies all parties. The struggle for hydrocarbon reserves and disputed claims to the historical presence of one state or another in disputed waters are fueling an arms race, and active US intervention in the conflict is leading to further escalation of tensions, with even a minor incident threatening to escalate into armed conflict. However, it remains unclear how and by what means the parties will reach agreement and compromise, thereby reducing the likelihood of an escalation of the conflict, which poses a threat to regional security.

References:

1. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире. / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 134 с.
2. Кашин Василий. Почему опять кипит Южно-Китайское море. войны [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://carnegie.ru/2015/10/29/ru-61801/ikx>
3. Локшин Г.М. Архипелаг Спратли вчера и сегодня. / Г.М. Локшин // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития – 2014 – № 22 – 141 С.
4. США призывают КНР уважать решения по морскому праву в споре с Филиппинами. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://ria.ru/world/20160428/1422547304.html>
5. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире. / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 137 С.

6. Stirring up the South China Sea (I): Regional Responses," – Asia Report N°229. – 23 July 2012. – 3 p.
7. Callick Rowan. Powder Keg in the Pacific // Foreign Policy. -p 45

MILLIY TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA BARQAROR RIVOJLANISH TAMOYILLARI ASOSIDA NODAVLAT OLIY TA'LIM TIZIMINI INSTITUTSIONAL RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mahmadsidik Amonboyev⁴¹

***Annotatsiya.** Ushbu mavzuda Milliy taraqqiyot strategiyasi va barqaror rivojlanish tamoyillari asosida nodavlat oliy ta'lim tizimini institutsional rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining mamlakat ta'lim tizimidagi o'rnini, ularning raqobatbardoshligini oshirish omillari hamda sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlashdagi institutsional yondashuvlar yoritiladi. Shuningdek, regulyativ siyosatni takomillashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, raqamli transformatsiya jarayonlarini keng joriy etish va xalqaro integratsiyani kuchaytirish kabi yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Mavzuning amaliy ahamiyati nodavlat oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qiluvchi samarali institutsional mexanizmlarni shakllantirish bilan izohlanadi. Natijada, mazkur yo'nalishdagi ilmiy xulosalar ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va uning global ta'lim makoniga integratsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** milliy taraqqiyot strategiyasi, barqaror rivojlanish, nodavlat oliy ta'lim, ta'lim sifati, raqamli transformatsiya, xalqaro integratsiya, inson kapitali.*

Kirish

Mazkur mavzu bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasining Milliy taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, nodavlat oliy ta‘lim muassasalarining rivojlanishi ta‘lim xizmatlari bozorida raqobatni kuchaytirish, sifatni oshirish hamda inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, barqaror rivojlanish tamoyillari nuqtayi nazaridan qaraganda, sifatli va inklyuziv ta‘limni ta‘minlash jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Nodavlat oliy ta‘lim tizimi esa mehnat bozori talablariga tez moslashuvchanligi, innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkoniyati hamda ta‘lim xizmatlarining diversifikatsiyasini ta‘minlashi bilan alohida ahamiyatga ega.

Shu sababli, nodavlat oliy ta‘lim tizimini institutsional rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati ortib bormoqda. Ushbu jarayon ta‘lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslashish hamda global ta‘lim makoniga

⁴¹ Xalqaro Nordik universiteti Iqtisodiyot va biznesni boshqarish kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi muhammadsidik@mail.ru, ORCID: 0000-0003-2894-5703

integratsiyani kuchaytirish orqali mamlakatning uzoq muddatli strategik rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Milliy taraqqiyot strategiyasi doirasida oliy ta‘lim tizimi, xususan nodavlat oliy ta‘lim muassasalari mamlakatning inson kapitalini rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotga o‘tish va global raqobatbardoshlikni ta‘minlashning muhim institutsional omili sifatida qaraladi; bunda ta‘lim sifati, ochiqlik, akademik erkinlik va bozor talablariga moslashuvchanlik ustuvor vazifa etib belgilanadi. Shu bilan birga, barqaror rivojlanish tamoyillari, ayniqsa BMTning SDG4 (sifatli va inklyuziv ta‘lim), SDG8 (munosib mehnat va iqtisodiy o‘sish) hamda SDG17 (hamkorlik) maqsadlari oliy ta‘limni ijtimoiy adolat, iqtisodiy samaradorlik va institutsional barqarorlik mezonlari asosida rivojlantirishni talab qiladi; natijada nodavlat oliy ta‘lim tizimi nafaqat ta‘lim xizmatlari ko‘rsatuvchi subyekt, balki milliy taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda faol ishtirok etuvchi, mehnat bozoriga mos malakali kadrlar tayyorlovchi va xalqaro integratsiyani chuqurlashtiruvchi strategik institutga aylanadi.

Nodavlat oliy ta‘lim tizimining hozirgi ahamiyati va muammolari quyidagicha tasniflanadi:

Tanlov va moslashuvchan ta‘lim

Talabalar uchun tanlov va moslashuvchan ta‘lim yo‘nalishlarini taklif etadi.

Innovatsion dasturlar

Bozor talabiga mos tejamkor, tezkor va innovatsion dasturlarni joriy etadi

Xususiy sektor bilan hamkorlik

Xususiy sektor bilan yaqin aloqada bo‘lib, amalga yo‘naltirilgan kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi

1-rasm. Nodavlat oliy ta‘lim tizimining hozirgi ahamiyati.

Nodavlat oliy ta‘lim muassasalarining ahamiyati, avvalo, talabalar uchun keng tanlov va moslashuvchan ta‘lim yo‘nalishlarini yaratish orqali namoyon bo‘ladi, bu esa shaxsiy qiziqish, mehnat bozori talabi hamda individual o‘quv trayektoriyasiga mos rivojlanish imkonini beradi. Ular odatda bozor ehtiyojlariga tezkor javob qaytarib, qisqa muddatli, amaliy va innovatsion dasturlarni joriy etadi, natijada bitiruvchilarning raqobatbardoshligi oshadi. Shuningdek, xususiy sektor bilan yaqin hamkorlik o‘quv rejalari va amaliyot dasturlarini real ishlab chiqarish jarayonlari bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa nazariy bilim va amaliy

ko‘nikmalar integratsiyasini ta‘minlab, iqtisodiyot uchun zarur, kasbiy tayyorgarligi yuqori mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

2-rasm. Nodavlat oliy ta‘lim tizimidagi muammolar.

Nodavlat oliy ta‘lim tizimining hozirgi muammolari, avvalo, sifatni barqaror ta‘minlash va yagona standartlarni shakllantirishdagi murakkabliklar bilan bog‘liq. Ayrim muassasalarda o‘quv dasturlari mehnat bozori ehtiyojlariga yetarlicha moslashmagan, ilmiy-tadqiqot salohiyati va professor-o‘qituvchilar malakasi esa yetarli darajada mustahkam emas. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi zamonaviy infratuzilma, laboratoriya va raqamli texnologiyalarni joriy etishni sekinlashtiradi. Shuningdek, xalqaro akkreditatsiya va diplomlarning tan olinishi borasida tizimli yondashuv yetishmaydi.

Institutsional rivojlantirish mexanizmlari nodavlat oliy ta‘lim tizimining barqaror va raqobatbardosh faoliyat yuritishini ta‘minlaydigan muhim boshqaruv vositalaridir. Ular Milliy taraqqiyot strategiyasida belgilangan inson kapitalini rivojlantirish, ta‘lim sifatini oshirish va xususiy sektor faolligini kuchaytirish maqsadlariga xizmat qiladi. Shu bilan birga, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida shaffoflik, samaradorlik va ijtimoiy mas‘uliyatni mustahkamlashni ko‘zda tutadi. Mazkur mexanizmlar tizimli yondashuvni, ya‘ni normativ-huquqiy, moliyaviy va tashkiliy choralarni uyg‘un holda amalga oshirishni talab etadi.

3-rasm. Nodavlat oliy ta‘lim tizimining institutsional rivojlantirish mexanizmlari.

Umumiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, regulyatorlik siyosatini takomillashtirish, mustaqil akkreditatsiya tizimini joriy etish va moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarini kengaytirish nodavlat OTMlar barqarorligini oshiradi. Kadrlar salohiyatini mustahkamlash, raqamli platformalarni joriy etish hamda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish ta‘lim sifati va mehnat bozori talablari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlaydi. Natijada tizimning institutsional mustahkamligi, innovatsion salohiyati va xalqaro integratsiyasi kuchayadi.

Monitoring, baholash va takomillashtirish tizimi nodavlat oliy ta‘lim muassasalarining samarali faoliyat yuritishida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu tizim ta‘lim sifati uzluksiz nazorat qilish, strategik maqsadlarning bajarilishini tahlil etish hamda institutsional rivojlanishni ta‘minlash uchun zarur mexanizm hisoblanadi. Milliy taraqqiyot strategiyasi va barqaror rivojlanish tamoyillari nuqtayi nazaridan u ta‘lim tizimining shaffofligi va hisobdorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

4-rasm.
Nodavlat oliy ta‘lim tizimini baholash va takomillashtirish tizimi

Mazkur tizim doirasida ichki va tashqi baholash mexanizmlari uyg‘un ishlashi lozim. Ichki audit ta’lim jarayonidagi kamchiliklarni tezkor aniqlash imkonini bersa, tashqi ekspertiza va xalqaro akkreditatsiya sifatni obyektiv baholaydi. Natijalar asosida o‘quv dasturlari yangilanadi, boshqaruv qarorlari takomillashtiriladi hamda bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvi oshiriladi.

Xulosa

Umuman olganda, Milliy taraqqiyot strategiyasi va barqaror rivojlanish tamoyillari asosida nodavlat oliy ta’lim tizimini institutsional rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mamlakatda inson kapitalini rivojlantirish va iqtisodiy o‘rishni jadallashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, nodavlat oliy ta’lim muassasalarining samarali faoliyati uchun sifatni ta’minlash, mustaqil akkreditatsiya tizimini kuchaytirish, moliyaviy barqarorlikni oshirish hamda raqamli transformatsiyani keng joriy etish zarur. Shuningdek, mehnat bozori talablari bilan uzviy bog‘liqlikni ta’minlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish tizim raqobatbardoshligini oshiradi. Mazkur yo‘nalishlarda amalga oshiriladigan islohotlar nodavlat oliy ta’lim tizimini global ta’lim makoniga integratsiya qilishga, sifatli kadrlar tayyorlashga hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qiladi. Natijada, ushbu yo‘nalishdagi institutsional islohotlar ta’lim sifatini oshirish bilan birga innovatsion iqtisodiyot shakllanishiga ham mustahkam zamin yaratadi. Shu bilan birga, nodavlat sektorning ulushi ortishi raqobat muhitini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Zu W., Bi Y. Investment Facilitation and the Structural Evolution of International Investment Law: Toward a Third Configuration //World Trade Review. – 2025. – T. 24. – №. 5. – C. 543-565.

2. Sherzodjonovich, H. U. (2024). Analysis of free economic zones in Uzbekistan. *Economics and Innovative Technologies*, 12(5), 88-95.
3. Surkov A. N., Chiniev J. B. Gulf Cooperation Council countries' investment strategies in Africa //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2025. – Т. 33. – №. 2. – С. 243-257.
4. Otarbayeva A. B. et al. Investment cooperation as a digital economy development method for the Republic of Kazakhstan and the EU //World Development Perspectives. – 2024. – Т. 36. – С. 100636.
5. Sh, Habibjonov U. “Analysis of factors influencing the volume of foreign direct investments in the republic of Uzbekistan: correlation analysis.” *Экономика и социум* 4-1 (131) (2025): 200-207.
6. De Saituma Cagiza, Carmen Berta C. “De-Risking Development in Sub-Saharan Africa: A Qualitative Study of Investment Dynamics in Angola.” *arXiv e-prints* (2025): arXiv-2510.
7. Khabibjonov, U., and T. Sakibayeva. “The structure of PIRLS international assessment system. The role in the country’s economy and education system.” *Science and innovation* 3.B7 (2024): 55-59.

YANGI O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISHNING FALSAFIY ASOSLARI: MILLIY TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA EKOLOGIK TAFAKKUR UYG‘UNLIGI

Alikulov Xusniddin Akbarovich⁴²

Annotatsiya: Ushbu tezisda Yangi O‘zbekistonda barqaror rivojlanishning falsafiy asoslari milliy taraqqiyot strategiyasi va ekologik tafakkur uyg‘unligi doirasida tahlil qilingan. Barqaror rivojlanish g‘oyasining ontologik, aksiologik va prakseologik qirralari ochib berilgan. O‘zbekistonning “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari hamda ekologik ta’limni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar asosida ekologik ongni ijtimoiy taraqqiyotning ichki omiliga aylantirish zarurati asoslangan. Shuningdek, ekologik mas’uliyatni davlat siyosati, ta’lim, hududiy boshqaruv va fuqarolik madaniyatiga integratsiya qilish bo‘yicha ilmiy va amaliy taklif-tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, ekologik tafakkur, milliy taraqqiyot strategiyasi, ekologik ong, aksiologiya, yashil iqtisodiyot, ekologik adolat, falsafiy tahlil, Yangi O‘zbekiston, tabiat va jamiyat munosabati

Barqaror rivojlanish muammosi XXI asrda sivilizatsiyaning o‘zini anglash tarzi, insonning tabiatga munosabati va taraqqiyotning ma’naviy chegaralarini qayta belgilash muammosiga aylandi. Bugungi kunda taraqqiyotni yalpi ishlab chiqarish o‘sishi, iste’mol kengayishi yoki infratuzilmaning ko‘payishi bilan o‘lchash yetarli emas. Chunki bunday yondashuv tabiatni tashqi resurs, insonni esa faqat iste’molchi

⁴² Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Kasb mahoratini oshirish markazi sektor mudiri falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). E-mail: husniddinbest@gmail.com

sub’ekt sifatida tasavvur etadi. Aslida esa barqaror rivojlanish inson, jamiyat va tabiat bilan o‘zaro bog‘liq bir butun tizim ekanligini tan olishdan boshlanadi. BMTning “Barqaror rivojlanish bo‘yicha 2030 yilgacha mo‘ljallangan kun tartibi”da ham barqaror rivojlanish “inson, tabiat va farovonlik” uyg‘unligi sifatida qo‘yilgani bejiz emas⁴³.

Yangi O‘zbekiston sharoitida mazkur masala milliy taraqqiyotning markaziy falsafiy muammolaridan biriga aylanmoqda. Chunki “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida barqaror iqtisodiy o‘shish, aholi farovonligi, resurs tejankorligi, hududiy mutanosiblik va inson manfaati bir butun vazifa sifatida qaraladi⁴⁴. Strategiyada daromadi o‘rtachadan yuqori davlatlar qatoriga kirish, sifatli ta’lim, qulay yashash muhiti va barqaror iqtisodiy o‘shish kabi maqsadlar belgilangan bo‘lib, bu rivojlanishning faqat miqdoriy emas, balki sifatli mezonlarini ham nazarda tutadi. Shu ma’noda milliy taraqqiyot strategiyasini ekologik tafakkurdan ajratib bo‘lmaydi. Agar iqtisodiy islohotlar tabiat bilan muvozanatsiz kechsa, u holda taraqqiyotning o‘zi ichki ziddiyat manbaiga aylanadi.

Masalaning falsafiy mohiyati shundaki, barqaror rivojlanish tabiatga nisbatan antropotsentrik yondashuvni cheklab, uni mas’uliyatli hamkorlik modeliga o‘tkazishni talab qiladi. Klassik tafakkurda tabiat inson ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida tushunilgan bo‘lsa, zamonaviy ekologik falsafa tabiatni qadriyat, hayotiy makon va kelajak avlod huquqlarining muhim sharti sifatida talqin qiladi. Shuning uchun ekologik tafakkur faqat tabiatni sevish yoki uni muhofaza qilish haqidagi umumiy chaqiriq emas, balki insonning o‘z taraqqiyotini axloqiy cheklovlar va avlodlararo mas’uliyat tamoyillari asosida qayta tashkil etish qobiliyatidir.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ham insonning qulay atrof-muhitga bo‘lgan huquqi va tabiatga ehtiyotkorona munosabat tamoyili mustahkamlangan. Bu norma ekologik muammolarni endi faqat sohaviy boshqaruv ob’ekti emas, balki konstitutsiyaviy qadriyat sifatida ko‘rish zarurligini anglatadi. “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunda esa inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlar uyg‘un muvozanatda rivojlanishi, fuqarolarning qulay atrof-muhitga ega bo‘lish huquqi kafolatlanishi qonun maqsadi sifatida belgilangan⁴⁵.

Barqaror rivojlanishning falsafiy asoslarini ontologik, aksiologik va prakseologik jihatdan tahlil etish mumkin.

Ontologik jihatga ko‘ra, inson tabiatdan tashqarida mavjud emas, balki uning ichidagi ma’naviy-ijtimoiy mavjudotdir. Shuning uchun tabiat tanazzuli oxir-oqibat jamiyat tanazzuliga aylanadi. Suv, tuproq, havo, bioxilma-xillik kabi omillar iqtisodiy o‘shishning tashqi sharti emas, balki uning ichki poydevoridir. Demak, iqtisodiy siyosat tabiiy asoslardan uzilgan holda barqaror bo‘la olmaydi.

⁴³ United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015; UNESCO. Education for Sustainable Development: a Roadmap, 2020.

⁴⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida, PF-158-son, 11.09.2023.

⁴⁵ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 30.04.2023. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

Aksiologik jihat barqaror rivojlanish qadriyatlar ierarxiyasini o‘zgartirishni talab qiladi. Ya’ni “ko‘proq ishlab chiqarish” tamoyili o‘rniga “oqilona ishlab chiqarish”, “ko‘proq iste‘mol” o‘rniga “mas‘uliyatli iste‘mol”, “qisqa muddatli foyda” o‘rniga “uzoq muddatli barqarorlik” tamoyili ustuvor bo‘lishi kerak. Bu o‘zgarish iqtisodiy mexanizmlardan oldin tafakkurda yuz berishi lozim. Chunki ekologik inqirozning asosiy sababi faqat resurslar kamligi emas, balki qadriyatlar noto‘g‘ri qurilganidir.

Prakseologik jihatga ko‘ra ekologik tafakkur amalda qaror, siyosat va institutlarga aylanmasa, u nazariy chaqiriq bo‘lib qolaveradi. Shu sababli davlat strategiyasi, ta‘lim siyosati, hududiy rejalashtirish, korxonada madaniyati va kundalik turmush amaliyotiga ekologik mezonlar kirib borishi shart. YUNESKOning “Barqaror rivojlanish uchun ta‘lim” yondashuvida ham ta‘lim barqaror rivojlanishga xizmat qiladigan bilim bilan birga qadriyat, xulq-atvor va ijtimoiy amaliy harakatni shakllantirishi kerakligi ta‘kidlanadi⁴⁶.

Yangi O‘zbekistonda ekologik tafakkur va milliy strategiya uyg‘unligini amaliy jihatdan ta‘minlashga qaratilgan bir qator hujjatlar qabul qilingan. 2019–2030 yillarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi energiya samaradorligini oshirish, resurs tejamkor texnologiyalarni kengaytirish va iqtisodiy o‘tishni ekologik mezonlar bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan⁴⁷. 2025 yil uchun “Atrof-muhitni asrash va ‘Yashil iqtisodiyot’ yili” Davlat dasturi esa yashil transformatsiya, raqobatbardoshlik, resurs tejamkorlik va iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish vazifalarini kun tartibiga chiqardi⁴⁸. Bundan tashqari, aholining ekologik madaniyatini 2030 yilgacha yuksaltirish konsepsiyasi hamda ekologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi ekologik ongni islohotlarning ma‘naviy infratuzilmasi sifatida shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Biroq muammo shundaki, normativ-huquqiy va institutsional yangilanish har doim ham jamiyat tafakkurida shunga mos sur‘atda kechmaydi. Ko‘pincha ekologik masala maishiy tozalik, daraxt ekish yoki chiqindi muammosi bilan cheklab qo‘yiladi. Vaholanki, uning asl mazmuni iqtisodiy qarorlar, shaharsozlik, suvdan foydalanish, iste‘mol madaniyati, ta‘lim mazmuni va fuqarolik javobgarligida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtada ekologik tafakkurni “qo‘shimcha madaniy g‘oya” emas, balki milliy taraqqiyotning metodologik asosi sifatida tushunish zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Yangi O‘zbekistonda milliy taraqqiyot strategiyasi va ekologik tafakkur uyg‘unligiga erishish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi.

Birinchidan, oliy ta‘lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida “barqaror rivojlanish falsafasi”, “ekologik etika”, “yashil taraqqiyot va ijtimoiy adolat” kabi

⁴⁶ <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000374802>

⁴⁷ 2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi, PQ-4477-son, 04.10.2019. <https://lex.uz/docs/-4539502>

⁴⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va ‘yashil iqtisodiyot’ yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida, PF-16-son, 30.01.2025.

fan va modullarni keng joriy etish lozim. Bu kelajak mutaxassisini faqat kasbiy emas, balki sivilizatsion mas’uliyat sohibi sifatida tayyorlaydi.

Ikkinchidan, milliy va hududiy dasturlar samaradorligini baholashda ekologik va ijtimoiy ta’sirning yagona integral indikatorlari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Bu ko‘pincha alohida-alohida hisoblanadigan iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni yagona tahlil maydoniga olib chiqadi.

Uchinchidan, fuqarolarda ekologik mas’uliyatni kuchaytirish uchun “yashil iste’mol” madaniyatini shakllantiruvchi amaliy platformalarni rivojlantirish kerak. Masalan, chiqindini saralash, suv va elektr tejamkorligi, jamoat transportidan foydalanish, mahalliy ekologik tashabbuslarda ishtirok etishni rag‘batlantiruvchi ta’limiy va raqamli mexanizmlar joriy etilishi lozim.

To‘rtinchidan, davlat strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayoniga faylasuflar, ekologlar, iqtisodchilar, pedagoglar va mahalliy jamoalarni bir vaqtning o‘zida jalb etuvchi multidissiplinar platforma zarur. Chunki barqaror rivojlanish bir sohaning emas, dunyoqarashlar muloqotining natijasidir.

Beshinchidan, ekologik ta’limni faqat bolalar va talabalar bilan cheklamay, davlat xizmatchilari, tadbirkorlar, mahalla faollari va ommaviy kommunikatsiya sohasi xodimlari uchun ham bosqichma-bosqich joriy etish kerak. Zero, qaror qabul qiladigan sub’ektlarda ekologik tafakkur shakllanmasa, jamiyatdagi umumiy madaniy burilish sekin kechadi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekistonda barqaror rivojlanishning falsafiy asosi inson, jamiyat va tabiat munosabatlarini qayta anglashda namoyon bo‘ladi. Milliy taraqqiyot strategiyasining kuchli jihati shundaki, u iqtisodiy o‘shishni sifatli hayot, resurs tejamkorlik va qulay muhit bilan bog‘lashga intilmoqda. Shu ma’noda ekologik tafakkur milliy taraqqiyotning chekka yo‘nalishi emas, balki uning axloqiy-metodologik o‘zagidir. Barqaror rivojlanishning haqiqiy mezonini esa iqtisodiy o‘shish sur’ati emas, balki inson qadri, tabiat muvozanati va kelajak avlod oldidagi mas’uliyat bir vaqtning o‘zida ta’minlanayotganidir.

**INTENSIVE GROWTH AND GREEN MANAGEMENT:
INTERROGATING THE TRANSFERABILITY OF SINGAPORE’S
CIRCULAR ECONOMY FRAMEWORK TO UZBEKISTAN’S 2026
INSTITUTIONAL PIVOT**
Mironshokh Uktamov⁴⁹

Abstract. *As the Republic of Uzbekistan navigates the midpoint of its "Uzbekistan-2030" development strategy, the traditional reliance on extensive growth—driven by the quantitative expansion of capital and labor—is encountering severe ecological and structural limits. This paper interrogates the "Green Management Synergies" between Singapore’s mature resource-efficiency*

⁴⁹ Director of the School of Business and Management Management Development Institute of Singapore (MDIS) in Tashkent

architecture and Uzbekistan’s radical institutional restructuring of 2025–2026. Through a qualitative assessment of recent Presidential Decrees and industrial pilots, the research evaluates the strategic applicability of Singapore’s Resource Sustainability Act and green finance instruments to the Uzbek context. The study identifies the 2026 establishment of an independent National Committee on Ecology and the “Ecopolice” as critical facilitators of a Porter-style regulatory environment that incentivizes industrial innovation. However, the analysis warns against a blind “technocratic transplant,” arguing for a “10R” hierarchy that accommodates the informal circularity of Tashkent’s bazaar networks and avoids the “incineration trap” associated with land-scarce models.

Keywords: *Circular Economy, Green Management, Uzbekistan-2030, Intensive Growth, Porter Hypothesis, Institutional Voids, Green Finance.*

Introduction.

The international scientific-practical conference held on April 14, 2026, serves as a watershed moment for Central Asian economic thought. Uzbekistan’s current economic trajectory is characterized by a high-stakes transition from a monolithic, resource-dependent production function to an intensive growth model where productivity gains are derived from technological innovation and resource circularity. The vulnerabilities of the status quo—manifested in the Aral Sea desiccation, systemic water stress, and high energy intensity—necessitate a fundamental decoupling of GDP growth from environmental degradation .

Singapore offers a reliable, evidence-based blueprint for this transition. By mastering the “closed-loop” logic in water (NEWater) and construction materials (NEWSand), Singapore has demonstrated that relative decoupling is achievable even in resource-constrained environments. This article analyzes how Uzbekistan can internalize these green management synergies to meet its NDC 3.0 commitment of reducing greenhouse gas emissions per unit of GDP by 50% by 2035 .

Research Methodology

This inquiry utilizes a qualitative case-study methodology, grounded in the documentary analysis of primary legislative acts (Decree UP-217; Resolution No. 162) and a comparative evaluation of Singaporean policy instruments. The theoretical framework is anchored in the **Porter Hypothesis**, which posits that stringent, well-designed environmental regulations can induce industrial innovations that eventually offset compliance costs. The analysis further incorporates the concept of “Institutional Voids” to assess why mature market models often face implementation friction in emerging economies.

Results: The 2026 Institutional and Regulatory Pivot

The qualitative evidence suggests that Uzbekistan has entered a phase of “enforcement-driven governance,” moving beyond aspirational strategy into market-disrupting implementation.

Insulation of Ecological Oversight

A decisive result of the 2026 reform is the institutional separation of environmental policy from short-term industrial pressures. Under Presidential Decree No. UP-217, the Ministry of Ecology was elevated to the **National**

Committee on Ecology and Climate Change, an independent authority reporting directly to the Oliy Majlis and the President. This structural insulation mirrors Singapore’s integrated planning approach, where sustainability is a cross-ministerial mandate but enforced by autonomous agencies.

The End of "Administrative Immunity"

The 2026 legislative framework has radically altered the cost-benefit analysis for industrial polluters. Historically, enterprises could bypass emission standards by paying nominal fines of roughly \$200\$. The new framework introduces twentyfold increases in sanctions and establishes the **Ecopolice**, a specialized law-enforcement body authorized to use physical force and digital surveillance to monitor compliance. This creates the "regulatory stringency" required to force a shift from end-of-pipe solutions to circular production design.

Industrial Scale: The Khorezm and Surkhon-Agro Case Studies

Two industrial milestones from April 2026 illustrate the scale of the transition:

- The Khorezm Biofuel Refinery: A \$6.08\$ billion USD agreement with Allied Biofuels to produce Sustainable Aviation Fuel (SAF) . This project utilizes a closed-loop system that converts biogenic \$CO_2\$ and agricultural feedstock, representing a systemic reengineering of industry-energy coexistence.
- The Surkhon-Agro Relocation: Cabinet of Ministers Resolution No. 162 mandates the relocation of urban greenhouses to a dedicated Free Economic Zone (FEZ) in Surkhandarya . This leverages Singapore’s logic of concentrated resource management, utilizing the region’s high solar radiation while mitigating urban air pollution .

Discussion. While the synergies are high, an economic interrogation reveals significant "contextual misfits" that Uzbek policymakers must navigate.

The Incineration Trap vs. The 10R Hierarchy

A primary critique of the Singapore model is its heavy reliance on Waste-to-Energy (WtE) via incineration. While suitable for a land-scarce city-state, incineration can create a "lock-in" effect that disincentivizes higher-order circular practices such as remanufacturing and repurposing . For Uzbekistan, a "10R" hierarchy—prioritizing Refuse, Rethink, and Repair—is theoretically more resilient and cost-effective .

The "Bazaar Nexus" and Informal Circularity

Academic research on Tashkent’s Askia and Malika Bazaars indicates that informal SMEs in the second-hand industry (SHI) are already performing vital circular functions through repair and resale services. A significant "institutional void" exists where these actors are marginalized by formal "Green Economy" strategies. True synergy requires the formalization and digital integration of these existing social networks into the national waste-tracking platform .

Capital Mobilization: The UzNIF Factor

The planned 2026 dual-listing of the National Investment Fund (UzNIF) in London and Tashkent is a critical mechanism for green capital mobilization . By

mandating international ESG (Environmental, Social, and Governance) standards across its SOE portfolio, UzNIF can replicate Singapore’s strategy of using green bonds (a projected \$35\$ billion SGD by 2030) to fund sustainable infrastructure.

Recommendations. Based on the comparative results, the following strategic recommendations are proposed for the School of Business and Management at MDIS Tashkent and national policymakers:

1. Pilot NEWSand for "New Tashkent" Infrastructure: Partner with Singaporean firms to test the conversion of industrial ash into construction aggregates for the New Tashkent expansion, meeting the \$14.2\%\$ growth demand of the sector sustainably.
2. Institutionalize Producer Responsibility: Uzbekistan should fast-track Extended Producer Responsibility (EPR) for electronics and packaging, leveraging Singapore’s 2025 Beverage Container Return Scheme experience to shift waste costs from the state to producers .
3. Formalize "Circular SME" Status: The National Committee on Ecology should provide tax incentives and digital integration for bazaar-based repair businesses, ensuring the CE transition is socially inclusive.
4. Adopt the Enterprise Sustainability Programme (ESP) Model: Implement a subsidized upskilling framework—similar to Singapore’s \$235\$ million USD green workforce allocation—to train Uzbek managers in carbon accounting and circular supply chain logistics .
5. Enforce ESG via UzNIF Listings: Use the 2026 UzNIF IPO to mandate verifiable ESG reporting for all portfolio companies, signaling to global investors that Uzbekistan is "ready to lead" in green industry .

Conclusion.

The "Green Management Synergy" between Singapore and Uzbekistan is more than a technological exchange; it is a fundamental restructuring of the modern state’s production function. The legislative developments of early 2026—the Ecopolice, the Surkhon-Agro FEZ, and the UzNIF IPO—signal that Uzbekistan has moved from strategy to enforcement. However, to achieve true intensive growth, the Republic must avoid the technocratic pitfalls of the "incineration trap" and prioritize a 10R hierarchy that respects the unique informal circularity of its traditional bazaars. By synthesizing Singaporean resource recovery with local institutional reforms, Uzbekistan can position itself as a regional pioneer in the sustainable re-engineering of the global economy.

TURKIYA VA MARKAZIY OSIYO: TASHQI SIYOSAT ASOSIY TAMOIYILLARIDA IQTISODIY HAMKORLIK MASALASI

*Ergashev Umid Arabboy o‘g‘li*⁵⁰

Annotatsiya. Ushbu maqola Turkiyaning Markaziy Osiyoga qaratilgan tashqi siyosati va uning asosiy tamoyillarida iqtisodiy hamkorlikning o‘rnini tahlil qiladi. Tadqiqotda madaniy yaqinlik, geoiqtisodiy manfaatlar, transport loyihalari va ko‘p vektorli diplomatiya omillari yoritiladi. Muallif mintaqaviy raqobat sharoitida Turkiyaning strategik moslashuvchanligi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Turkiya, Markaziy Osiyo, tashqi siyosat, iqtisodiy hamkorlik, transport koridorlari, yumshoq kuch, ko‘p vektorli siyosat, investitsiyalar, mintaqaviy raqobat.

Turkiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan tashqi siyosati xalqaro strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Sovet Ittifoqi parchalanganidan so‘ng, Turkiya O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston kabi yangi mustaqillikka erishgan respublikalar bilan diplomatik, iqtisodiy va madaniy aloqalarini faollashtirdi. Xususan, Turkiya umumiy tarixiy, til va madaniy ildizlar hamda tashqi siyosiy mexanizmlaridan foydalangan holda mintaqadagi faol tashqi siyosat olib borishga intildi [1].

Bugungi kunda Turkiya Markaziy Osiyo mintaqasiga qaratilgan tashqi siyosatida quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi: turkchilik, panturkizm, madaniy birlik, iqtisodiy integratsiya va savdo hamkorligi, siyosiy ko‘p vektorlilik, harbiy hamkorlik va xavfsizlik, gumanitar yordam va “yumshoq kuch” siyosati.

1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlarida turkchilik va panturkizm g‘oyalarini qayta tiklash uchun yangi shart-sharoitlar vujudga keldi. Turkiya turkiy xalqlarning mushtarakligiga tayangan holda mintaqada madaniy, iqtisodiy va siyosiy sohada faol harakat qiladi. Biroq, panturkizm turkiy davlatlarning yagona davlat birligiga siyosiy birlashishi g‘oyasi sifatida Turkiyaning rasmiy strategiyasiga aylanmadi va o‘z o‘rnini pragmatik hamkorlik siyosatiga bo‘shatib berdi.

Turkiya Markaziy Osiyoga turkiy xalqlarning tarixiy vatani sifatida qaraydi hamda umumiy madaniy va til g‘oyasini ilgari suradi. Turkiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari turkiy xalqlar bilan bog‘liq umumiy ildizlarga ega. Bu madaniy birlikka asos yaratadi.

Turkiy tillar va umumiy madaniy an‘analar aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Turkiya madaniy almashinuv va ta’lim dasturlarini faol qo‘llab-quvvatlaydi. Xususan, Qozog‘iston va Qirg‘iziston turk universitetlari va maktablari (Ahmet Yasaviy, Manas va boshqa universitetlar), Markaziy Osiyodan Turkiya universitetlariga talabalar uchun stipendiyalar ham “Maarif” jamg‘armasi (2016-yilda tashkil etilgan) orqali tashkil etiladigan ta’lim loyihalarini keltirish mumkin [2].

⁵⁰ Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti mustaqil izlanuvchisi email: umid.ergashevdd@gmail.com

O‘zaro manfaatli savdo, sarmoyaviy va infratuzilma loyihalariga asoslangan iqtisodiy hamkorlik va integratsiya Turkiya tashqi siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Turkiya Markaziy Osiyoga o‘zining geoiqtisodiy makonining muhim qismi sifatida strategik sohalarga (energetika, qurilish, transport) investitsiyalar, logistika yo‘nalishlarini rivojlantirish (Trans-Kaspiy yo‘lagi) hamda savdoni kengaytirish va to‘siqlarni bartaraf etish orqali barqaror iqtisodiy aloqalarni o‘rnatishga intiladi.

Misol uchun, O‘zbekiston Turkiyaning mintaqadagi ikkinchi muhim savdo sherigi hisoblanadi. Turkiya to‘qimachilik sanoati, qishloq xo‘jaligi, telekommunikatsiya va qurilish sohasiga sarmoya kiritadi. Turkiya O‘zbekiston infratuzilmasini modernizatsiya qilishga, jumladan, yo‘llar va logistika markazlarini qurishga yordam bermoqda. Oxirgi besh yilda Turkiya, O‘zbekistob va Ozarbayjon o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 45 foizga o‘shib, 2024-yilda 3,2 milliard dollarni tashkil qilgan. Investitsion hamkorlik ham muvaffaqiyatli rivojlanib, bugungi kunda O‘zbekistonda Turkiya va Ozarbayjon kapitali ishtirokidagi 2100 ta korxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda. Budan tashqari, Turkiya va Ozarbayjonda O‘zbekiston sarmoyasi ishtirokidagi 577 qo‘shma korxonalar muvaffaqiyatli faoliyat yuritadi [3]. Turkiya O‘zbekiston infratuzilmasini modernizatsiya qilishga, jumladan, yo‘llar va logistika markazlarini qurishga yordam bermoqda.

Qozog‘iston Turkiyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik savdo sherigi hisoblanadi. Turkiya neft, metall va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini import qiladi. Turkiyaning Qozog‘istonga eksporti qurilish materiallari, maishiy texnika va to‘qimachilik mahsulotlarini o‘z ichiga oladi. 2024-yilda Qozog‘iston va Turkiya o‘rtasidagi rasmiy tovar ayirboshlash hajmi 6,3 milliard AQSH dollarini tashkil etgan. Bu ikki tomonlama savdo aloqalari tarixidagi rekord ko‘rsatkichdir. Ikki davlat ham Qozog‘iston va Turkiya o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning strategik ahamiyatini ta’kidlab, kelgusi yillarda o‘zaro savdo hajmini 10 milliard AQSH dollariga yetkazishni maqsad qilgan [4].

Turkiya Qirg‘izistonga kichik va o‘rta biznesga, shuningdek, ta’lim sohasidagi loyihalarga faol sarmoya kiritmoqda. Savdo aloqalari so‘nggi yillarda ijobiy dinamika ko‘rsatdi. Xususan, savdo aylanmasi hajmi 1 milliard dollardan oshgan. Turkmanistonda esa turk shirkatlari qurilish sohasida faoliyat yuritadi va energiya sohasida ham hamkorlik qiladi.

Iqtisodiy integratsiyaning asosiy loyihalaridan biri Transkaspiy xalqaro transport yo‘nalishi bo‘lib, “O‘rta yo‘lak” deb ham ataladi. Mazkur yo‘nalish Xitoy, Qozog‘iston, Ozarbayjon, Gruziya va Turkiyani bog‘lab, Yevropa va Osiyo o‘rtasida yuk tashish uchun Rossiya va Xitoy yo‘nalishlariga muqobil yo‘nalish yaratadi. Transkaspiy xalqaro transport yo‘nalishi ahamiyati 2022-yildan so‘ng, ko‘plab davlatlar muqobil yetkazib berish yo‘llarini izlay boshlagandan keyin ortdi. Turkiya transport koridori samaradorligini oshirish uchun infratuzilma, portlar, temir yo‘llar va logistika markazlarini rivojlantirishga sarmoya kiritmoqda.

Turkiya o‘z siyosatida ko‘p vektorlilik yondashuvga amal qiladi. Bu esa mamlakatga mintaqaviy va global kuchlar bilan qarama-qarshilikdan qochib, turli davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirish imkonini beradi. Xususan, bugungi kunda Turkiyaning Markaziy Osiyodagi ko‘p vektorli siyosati yetakchi global va mintaqaviy o‘yinchilar manfaatlarini muvozanatlashtirishga qaratilgan strategik yondashuvini aks ettiradi.

Turkiya Rossiya va Xitoy bilan ochiq nizodan qochib, mintaqadagi ishtirokini mustahkamlash uchun iqtisodiy, madaniy va geosiyosiy vositalardan muvaffaqiyatli foydalanishga harakat qiladi. Turkiya tarixiy aloqalar, iqtisodiy hamkorlik va strategik infratuzilma loyihalariga tayangan holda Markaziy Osiyoda o‘z ta‘sirini rivojlantirishga intiladi.

Turkiya Markaziy Osiyoda gumanitar yordamdan foydalangan holda tashqi siyosatini faol rivojlantirmoqda. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad madaniy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash hamda geosiyosiy ta‘sirni kengaytirishga qaratilgan. Turkiyadagi davlat va nodavlat tashkilotlari insonparvarlik dasturlarini amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Umumiy xulosa qilib aytish mumkinki, Turkiyaning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosatini amalga oshirish mexanizmlariga diplomatik, iqtisodiy, harbiy va madaniy vositalar kiradi. Turkiya strategik sheriklik munosabatlarini rivojlantirish, savdo-sotiq, harbiy hamkorlik va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish orqali mintaqadagi o‘z ta‘sirini kuchaytirishga intiladi. Biroq Turkiya jiddiy muammolarga, jumladan, geosiyosiy raqobat va iqtisodiy cheklolarga duch kelmoqda. Turkiyaning mintaqadagi kelajakdagi muvaffaqiyati uning o‘zgaruvchan sharoitlarga moslasha olishi va Markaziy Osiyoning turli manfaatlarini o‘rtasida muvozanatni topishiga bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hayriye Kahveci and Işık Kuşçu Bonnenfant // Turkish Foreign Policy Towards Central Asia: An Unfolding of Regionalism and Soft Power // Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 195 - 218, 16.06.2023 // <https://dergipark.org.tr/en/pub/allazimuth/issue/78005/1310530>

2. Yılmaz, Nuri, and Gökmen Kılıçoğlu. “Türkiye’nin Orta Asya’daki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi Uygulamalarının Analizi [Analysis of Turkey's Soft Power and Public Diplomacy Practices in Central Asia].” *Türk Dünyası Araştırmaları* 119, no. 235 (2018): 141-184.

3. Ўзбекистон, Туркия ва Озарбайжон ҳамкорлик форматини бутунлай янги босқичга кўтармоқда // <https://gov.uz/uz/news/view/34528>

4. Товарооборот между Казахстаном и Турцией: особенности и нюансы // <https://www.bcc.kz/bcc-journal/kazakhstan-turkey-trade>

O‘ZBEKISTON BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA PAXTA SANOATI BINOLARINING EKOLOGIK ENERGETIK VA FAZOVIY – REJAVIY OPTIMALLASHTIRILGAN ARXITEKTURASI

*Jo‘rayeva Madina Rashid qizi⁵¹
Hasanov Azamat Ozodovich⁵²*

Annotatsiya. Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi 2019–2030” hujjati barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan bog‘liq bo‘lib, energiya samarador, hamda qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirib atrof-muhitni muhofaza qilishni ko‘zda tutib PQ-4477 ga asosan ushbu mezonni bosqichma bosqich rivojlangan mamlakatlar miqyosidan paxta sanoati va klasterlarini energiya samarador va iqtisodiy muvoffaqiyatga erishish maqsadida O‘zbekistonga targ‘ib qilish strategiyasi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: circular economy, LEED ,BREEAM, Sawtooth tom, Keqiao Textile City klaster.

O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi 2019–2030” hujjati barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishni asosiy yo‘nalishlar qilib belgilagan. Paxta sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Biroq, ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfi yuqori bo‘lib, umumiy energiya xarajatlarining taxminan 23 foizini tashkil etadi. Bundan tashqari, 1 kg mato ishlab chiqarish uchun 200–500 litr suv sarflanadi. Bu holat SDG 7 (arzon va toza energiya), SDG 9 (sanoat, innovatsiya va infratuzilma), SDG 12 (mas‘uliyatli iste‘mol va ishlab chiqarish) hamda SDG 13 (iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash) ga erishishda ekologik va iqtisodiy ustuvorliklarni uyg‘unlashtirish zaruratini ko‘rsatadi.

Zamonaviy arxitektura yondashuvlari – passiv dizayn tamoyillari, qayta tiklanadigan energiya integratsiyasi va chiqindilarni qayta ishlatish (circular economy) – paxta sanoati binolarida energiya sarfini 30–50 foizga kamaytirish va ekologik ta‘sirni minimallashtirish imkonini beradi. Ushbu tezisda O‘zbekiston sharoitida (yillik 300 dan ortiq quyoshli kun) LEED va BREEAM standartlariga asoslangan yashil binolar qurilishi milliy yashil iqtisodiyot strategiyasi bilan qanday uyg‘unlashishi ko‘rib chiqiladi.

Paxta sanoati binolarida energiya tejamkorlikka asosiy e‘tibor quyidagi tamoyillarga qaratilishi lozim. Birinchidan, **passiv dizayn**: binolar tabiiy yorug‘lik va ventilyatsiyadan maksimal foydalanishga asoslanadi. Sawtooth (arrashap shaklidagi) tom tuzilmalari ichki yorug‘likni 70–80 foiz ta‘minlab, elektr energiyasi

⁵¹ Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Arxitektura fakulteti PhD 2-bosqich tayanch doktoranti jo-rayevamadina19960428@gmail.com

⁵² Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Arxitektura fakulteti dekani, PhD dots.

sarfini sezilarli darajada qisqartiradi. Bu ichki haroratni tabiiy regulyatsiya qiladi va xodimlar mehnat sharoitlarini yaxshilaydi.

Ikkinchidan, **qayta tiklanadigan energiya integratsiyasi**: quyosh panellari tom va fasadlarga o‘rnatilganda energiya sarfini 30–40 foizga kamaytirishi mumkin. O‘zbekistonning yuqori quyosh potentsiali bu yondashuvni iqtisodiy jihatdan samarali qiladi. “Yashil iqtisodiyot” strategiyasida qayta tiklanadigan energiya ulushini 2030-yilga 25 foizga yetkazish rejalashtirilgan bo‘lib, paxta sanoati klasterlarida quyosh energiyasini joriy etish bu maqsadga bevosita hissa qo‘shadi.

Uchinchidan, **ekologik materiallar va chiqindilar boshqaruvi**: tekstil chiqindilarini qayta ishlatish, yashil fasadlar (vertikal bog‘lar) va yashil tom tizimlari issiqlikni kamaytirib, suvni tejaydi hamda CO₂ emissiyasini pasaytiradi. “Cotton Regrowth” loyihasida (UCL Bartlett, 2023) tomda vertikal fermalar va suv saqlash tizimlari integratsiyasi energiya tejashni ta’minlaydi. O‘zbekistonda paxta poyasi va chiqindilarini biomassa sifatida energiya manbai sifatida ishlatish potentsiali yuqori.

Suv tejash masalasi alohida ahamiyatga ega. Paxta sanoatida suv sarfi yuqori bo‘lgani uchun yomg‘ir suvini yig‘ish va qayta ishlatish tizimlari texnik suv sifatida qo‘llanilishi mumkin. Bu O‘zbekistonning suv tanqisligi sharoitida suv sarfini 50–70 foizga kamaytirishi mumkin.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy yashil binolar paxta sanoatida sezilarli natijalarga erishmoqda. Xitoyning Keqiao Textile City klasterida quyosh panellari va passiv ventilyatsiya energiya sarfini 25–35 foizga qisqartirgan. Hindistonning Ahmedabad shahridagi fabrikalar LEED sertifikatiga ega. Turkiyadagi Denizli va Gaziantep klasterlari funksional rejalashtirish va energiya samarador yechimlar bilan ajralib turadi.

O‘zbekistonda bu tajribalarni qo‘llash “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi va milliy BRM integratsiyasi orqali mumkin. Quyidagi jadval energiya tejamkor yechimlarning samaradorligini ko‘rsatadi (ABB, Fibre2Fashion va xalqaro hisobotlarga asoslangan, O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilgan):

1-jadval.

Paxta sanoatida energiya tejamkor yechimlarning samaradorligi

Yechim turi	Energiya tejash foizi	Energiya tejash foizi	Misol mamlakat
Quyosh panellari	30–40%	CO ₂ emissiyasini 25% ga kamaytirish	Xitoy (Zhejiang klasterlari)
Passiv ventilyatsiya	20–35%	Havo ifloslanishini kamaytirish	Angliya (Manchester fabrikalari)
Yashil tom va fasadlar	15–25%	Suv tejash 40–50%	Turkiya (Denizli klasteri)
Chiqindilar qayta ishlatish	25–45%	Ifloslanishni 30% ga kamaytirish	Hindiston (Ahmedabad)

1-jadval. Quyidagi jadval paxta sanoatida energiya tejamkor yechimlarning samaradorligini ko‘rsatadi (ma‘lumotlar ABB va Fibre2Fashion hisobotlariga asoslangan)

Yashil binolar nafaqat ekologik va iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta‘minlaydi. Yuqori samarali ventilyatsiya paxta changini kamaytirib, byssinosis xavfini pasaytiradi. Akustik materiallar shovqinni 20–30 dB ga tushiradi, ichki havo sifati (IEQ) LEED standartlari bo‘yicha nazorat qilinadi. Bu xodimlar salomatligini yaxshilab, mehnat unumdorligini oshiradi.

Xulosa va takliflar Paxta sanoati binolarining zamonaviy energiya tejamkor arxitekturasi ekologik va iqtisodiy masalalarni uyg‘unlashtirishning samarali vositasidir. Passiv dizayn, quyosh energiyasi va circular economy tamoyillarini joriy etish energiya sarfini 30–50 foizga kamaytirib, suv va resurslarni tejaydi, CO₂ emissiyasini pasaytiradi hamda iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi.

Tavsiyalar:

- Paxta sanoati klasterlarida LEED/BREEAM sertifikatli loyihalarni pilot tarzda amalga oshirish.
- Davlat subsidiyalari va xalqaro grantlar orqali moliyaviy qo‘llab-quvvatlash.
- Oliy ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikda mutaxassislar tayyorlash.
- Yashil qurilish standartlarini qonunchilik bazasida takomillashtirish.

Ushbu yondashuv O‘zbekistonning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi 2019–2030” PQ-4477-son qarori.

2. IEA. Uzbekistan energy profile: Sustainable development. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/sustainable-development>

3. World Bank. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. 2022.

4. Cotton Regrowth loyihasi, UCL Bartlett, 2023. <https://bpro2023.bartlettarchucl.com/rc18-relational-urbanism-23/cotton-regrowth-farm-factory-city>

5. Kim Y.-J., Park J. A Sustainable Development Strategy for the Uzbekistan Textile Industry. 2019.

6. <https://www.archdaily.com/search/projects/country/china> (Keqiao loyihalari)

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmedabad_textile_industry

8. https://www.researchgate.net/publication/310627277_Clusters_and_competitive_advantage_The_Turkish_experience

SMART CITIES AND SUSTAINABLE URBAN SYSTEMS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR NEW TASHKENT, UZBEKISTAN

Feruza Askarova Abdullayevna⁵³

Abstract: *Rapid urbanization has increased pressure on urban infrastructure, environmental systems, and public services worldwide, especially in developing countries. In Uzbekistan, the development of New Tashkent creates an opportunity to integrate smart city principles and sustainable urban systems from the earliest planning stage. This paper conceptually examines how New Tashkent can be designed as a smart and sustainable city through the integration of digital technologies, intelligent infrastructure, and participatory governance mechanisms. The study is based on a qualitative conceptual approach using secondary literature, international smart city models, and sustainability-oriented urban planning research. The paper identifies key smart systems in transportation, energy, environmental management, and governance that can improve efficiency, environmental protection, and social inclusion. The findings suggest that New Tashkent has the potential to become a model smart city in Central Asia if technological innovation is aligned with long-term sustainability goals.*

Keywords: *Smart Cities, Sustainable Urban Systems, New Tashkent, Urban Planning, Digital Governance, Uzbekistan.*

Introduction

Urbanization is one of the most significant global trends of the 21st century, reshaping economic, social, and environmental systems [1]. Although cities are engines of innovation and growth, rapid urban expansion also generates major challenges such as congestion, pollution, inefficient energy use, and social inequality [1], [2]. These challenges are particularly acute in developing countries, where urban growth often exceeds infrastructural and institutional capacity [2], [3].

Uzbekistan has experienced increasing urbanization alongside demographic growth and economic reforms. As the country’s political and economic center, Tashkent faces rising pressure on transport networks, housing, utilities, and environmental systems. In this context, the government’s New Tashkent initiative represents a strategic opportunity to reduce pressure on the existing capital and create a modern urban environment through integrated planning.

The concept of sustainable urban systems emphasizes the balance between economic development, environmental protection, and social well-being [4]. At the same time, smart city approaches focus on the use of information and communication technologies, digital infrastructure, and data-driven management to improve urban efficiency and quality of life [5], [6]. When combined, these approaches can support more resilient, inclusive, and sustainable urban development [2], [4].

This paper aims to explore how New Tashkent can be conceptualized as a smart city that supports sustainable urban systems. The analysis focuses on transportation, energy, environmental management, and governance as core dimensions of smart urban development [6], [7].

⁵³ Tashkent State University of Economics, English Language department askarovaferuza07@gmail.com

2. Research Approach and Conceptual Framework

This study applies a qualitative and conceptual research approach. Since New Tashkent remains at the planning stage, the paper relies on secondary sources rather than empirical field data. The analysis is based on academic studies of smart cities, sustainability frameworks, and international examples of planned urban development [2], [4], [7].

The conceptual framework is grounded in systems theory, which understands cities as interconnected systems in which technological, social, economic, and environmental dimensions influence one another [7]. Within this perspective, smart technologies should not be viewed as isolated innovations, but as tools that enhance the overall performance, adaptability, and sustainability of urban systems [6], [7]. Accordingly, the paper examines how smart solutions can be integrated into New Tashkent in ways that support long-term sustainability rather than short-term technological modernization alone [2], [4].

3. New Tashkent as a Planned Smart Urban System

New Tashkent is a strategic urban development initiative intended to create a modern, efficient, and sustainable urban area while reducing developmental pressure on the existing capital. Unlike older cities that must retrofit new technologies into outdated structures, New Tashkent can integrate smart systems at the initial design stage [3], [6]. This offers important advantages for infrastructure efficiency, environmental management, and governance coordination [4], [7].

A smart urban system requires an integrated planning logic in which land use, infrastructure, mobility, environmental services, and public administration are designed as interdependent elements [4], [7]. In this sense, digital technologies should be embedded not as symbolic markers of modernization, but as practical instruments for improving urban performance and sustainability [6].

3.1 Smart Transportation for Sustainable Mobility

Transportation is a central component of urban sustainability because conventional car-dependent systems contribute significantly to congestion, emissions, and energy consumption [8]. New Tashkent therefore has the opportunity to develop a smart mobility model based on efficient public transportation, walkability, cycling infrastructure, and intelligent traffic management [5], [7], [8].

Smart traffic control systems, real-time mobility monitoring, and data-based transport planning can improve traffic flow and reduce congestion [7]. Digital platforms that improve access to public transport information and services may also encourage residents to shift from private cars to more sustainable modes of travel [5], [8]. Such measures can help lower greenhouse gas emissions, improve air quality, and increase urban accessibility [2], [8].

3.2 Smart Energy and Environmental Management

Energy and environmental systems are fundamental to sustainable city development [4]. New Tashkent can incorporate smart grids, digital metering systems, and renewable energy sources to improve energy efficiency and reduce

dependence on carbon-intensive infrastructure [6]. These approaches are increasingly recognized as essential components of modern sustainable urban systems [2].

Environmental management can also be strengthened through smart technologies. Sensors, automated monitoring systems, and data analytics can support efficient water use, waste management, and pollution control [7]. Real-time environmental data can enable early identification of urban risks and improve institutional responses to ecological challenges [4], [7]. As a result, smart environmental systems can contribute to both resource conservation and long-term urban resilience [2], [4].

3.3 Smart Governance and Digital Infrastructure

Governance is a critical dimension of both smart and sustainable urban development [3], Smart governance refers to the use of digital tools and participatory mechanisms to improve transparency, service delivery, and interaction between citizens and public institutions. In the case of New Tashkent, e-government systems can simplify administrative procedures and improve coordination among urban management bodies [3].

Digital participation platforms can also strengthen citizen engagement in planning and decision-making processes, thereby supporting social inclusion and public trust. In addition, data-driven governance can improve the quality of urban policy by enabling evidence-based planning and more accountable administration [7]. However, the effectiveness of such systems depends on institutional capacity, legal regulation, and public confidence in digital governance structures [3].

4. Challenges and Potential Risks

Despite its considerable potential, the transformation of New Tashkent into a smart and sustainable city faces several challenges. First, the deployment of advanced infrastructure requires substantial financial investment, which may limit the scale or pace of implementation [3]. Second, digital inequality and differences in technological literacy may reduce inclusiveness and create barriers to equal access to smart urban services [2].

Institutional coordination is another key challenge. Smart urban development requires cooperation across multiple agencies, long-term planning capacity, and clear governance structures [3], [7]. In addition, issues of data privacy, cybersecurity, and regulatory oversight are essential, since weak protections may undermine public trust and the effectiveness of digital systems [7].

Recognizing these risks at the planning stage is necessary for building realistic and resilient urban strategies. A sustainable smart city must be supported not only by technology, but also by strong institutions, inclusive policies, and adaptive governance [2], [3], [4].

5. Conclusion

This paper has examined how smart city principles can support the development of sustainable urban systems in New Tashkent, Uzbekistan. As a

planned city, New Tashkent has a unique opportunity to integrate digital innovation and sustainability goals from the outset [3], [4], [6].

The analysis suggests that smart transportation, energy-efficient infrastructure, environmental monitoring, and digital governance can significantly improve urban sustainability when they are implemented in an integrated and inclusive way [2], [6], [7]. At the same time, successful implementation depends on institutional capacity, long-term planning, social inclusion, and effective risk management [3], [4].

If these elements are addressed strategically, New Tashkent could become a leading example of smart and sustainable urban development in Central Asia. Future research should evaluate the practical implementation of these principles as the project develops and provide empirical evidence on the performance of smart urban systems in the context of Uzbekistan.

References:

1. UN-Habitat, World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities, United Nations Human Settlements Programme, 2022.
2. S. E. Bibri and J. Krogstie, “Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review,” *Sustainable Cities and Society*, vol. 31, pp. 183–212, 2017. doi:10.1016/j.scs.2017.02.016
3. A. Sharifi, “A critical review of selected smart city assessment tools and indicators,” *Sustainable Cities and Society*, vol. 53, Article 101923, 2020. doi:10.1016/j.scs.2019.101923
4. H. Ahvenniemi, A. Huovila, I. Pinto-Seppä, and M. Airaksinen, “What are the differences between sustainable and smart cities?” *Cities*, vol. 60, pp. 234–245, 2017. doi:10.1016/j.cities.2016.09.009
5. A. Caragliu, C. Del Bo, and P. Nijkamp, “Smart cities in Europe,” *Journal of Urban Technology*, vol. 18, no. 2, pp. 65–82, 2011. doi:10.1080/10630732.2011.601117
6. V. Albino, U. Berardi, and R. M. Dangelico, “Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives,” *Journal of Urban Technology*, vol. 22, no. 1, pp. 3–21, 2015. doi:10.1080/10630732.2014.942092
7. M. Batty et al., “Smart cities of the future,” *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 214, pp. 481–518, 2012. doi:10.1140/epjst/e2012-01703-3
8. P. Newman and J. Kenworthy, *The End of Automobile Dependence: How Cities Are Moving Beyond Car-Based Planning*. Washington, DC: Island Press, 2015.

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ

Ахмедова Мадина Рашидхон кизи⁵⁴

Аннотация. В условиях цифровой трансформации мировой экономики автомобильная промышленность претерпевает глубокие изменения, обусловленные развитием технологий автономного вождения и цифровизацией. Китай играет ключевую роль в этом процессе, активно внедряя инновационные решения и получая новые конкурентные преимущества на мировом рынке. Целью данного исследования является анализ влияния цифровизации и технологий автономного вождения на конкурентоспособность китайской автомобильной промышленности. Рассматриваются развитие автономных транспортных средств, влияние искусственного интеллекта, больших данных и сетей 5G, а также роль мер государственной поддержки. Исследование показало, что активное внедрение цифровых технологий, разработка систем автономного вождения и увеличение инвестиций в исследования и разработки укрепляют позиции китайских компаний на мировом рынке. В результате Китай становится ведущим игроком в инновационном развитии автомобильной промышленности.

Ключевые слова: Цифровизация, автономное вождение, автомобильная промышленность Китая, конкурентоспособность, искусственный интеллект, беспилотные автомобили, инновации, 5G технологии, большие данные

Введение

В последние годы в условиях цифровизации экономики активно развиваются технологии автономного вождения, основанные на использовании искусственного интеллекта, больших данных и сетей связи 5G⁵⁵. В автомобильной отрасли Китая данные технологии находят всё более широкое применение, переходя от экспериментальных испытаний к коммерческому использованию. Развитие автономного транспорта способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению числа дорожно-транспортных происшествий и увеличению эффективности транспортных систем. В Китае уже реализуются пилотные проекты и разрешена эксплуатация беспилотных⁵⁶ автомобилей, что свидетельствует о высокой актуальности и практической значимости данной технологии.

Целью данного исследования является анализ роли цифровизации и технологий автономного вождения в формировании конкурентоспособности автомобильной промышленности Китая.

Под беспилотным автомобилем понимается современное транспортное средство, оснащённое датчиками, системами управления и исполнительными механизмами, обеспечивающими его автономное функционирование. Такие

⁵⁴Магистрант УМЭД направление «Внешнеэкономическая деятельность»
E-mail: maddyakhm9661@gmail.com

⁵⁵ [Study on China’s Autonomous Vehicles and Auto Driving System](#)

⁵⁶ [Автомобильная промышленность Китая: тенденции в 2023 году](#)

автомобили используют цифровые и сетевые технологии для обмена информацией с водителем, другими транспортными средствами, дорожной инфраструктурой и облачными сервисами. Это позволяет системе воспринимать окружающую среду, анализировать данные и принимать решения без участия человека, обеспечивая безопасность, эффективность, комфорт и энергоэффективность движения. В связи с этим особое значение приобретает развитие технологий автономного вождения в Китае.

В последние годы в Китае наблюдается активное развитие технологий автономного вождения, что обусловлено быстрым прогрессом в области искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения (5G) и обработки больших данных⁵⁷. Это позволяет Китаю не только повышать эффективность транспортной системы внутри страны, но и формировать конкурентные преимущества на международном уровне. Изначально испытания проводились на закрытых полигонах и специально выделенных участках дорог, однако в настоящее время автономные транспортные средства проходят пилотное тестирование на дорогах общего пользования. В 2023 году было разрешено коммерческое использование беспилотных автомобилей, что позволило компаниям Baidu и Pony.ai осуществлять перевозки без водителя. Кроме того, власти одобрили внедрение технологий автономности уровней L3 и L4, а компания BYD получила разрешение на тестирование автономного вождения на высокоскоростных дорогах. Представленные данные подтверждают активное внедрение автономных технологий и их масштабное распространение. В отличие от ряда развитых стран, где внедрение автономных технологий происходит более постепенно, Китай демонстрирует ускоренные темпы их развития за счёт масштабного внутреннего рынка и активной государственной поддержки.

Таблица 1.

Развитие автономного вождения в Китае

Показатель	Значение
Количество тестовых лицензий	16 000
Протяжённость дорог для тестирования	32 000 км
Доля автомобилей с L2+	63,8%
Размер рынка (2023)	4,9 млрд \$
Прогноз (2030)	21,5 млрд \$

Источник: составлено автором на основе данных IEA (2025), ResearchInChina (2025), Grand View Research (2024)

Автономное вождение является важной инновационной технологией, обладающей значительным потенциалом и широкими возможностями применения. Оно способствует повышению безопасности дорожного

⁵⁷ [Study on China’s Autonomous Vehicles and Auto Driving System](#)

движения за счёт снижения человеческого фактора и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий. Системы автономного управления способны в режиме реального времени анализировать дорожную обстановку, распознавать объекты и прогнозировать ⁵⁸их поведение, что обеспечивает более точные и своевременные решения. Кроме того, автономное вождение повышает эффективность транспортных потоков, позволяя оптимизировать скорость и траекторию движения, снижая вероятность пробок. Также технология повышает уровень комфорта и делает транспорт более доступным для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. В Китае данные преимущества активно реализуются благодаря государственной поддержке и высокому уровню цифровизации отрасли. Это позволяет Китаю не только повышать эффективность транспортной системы внутри страны, но и формировать конкурентные преимущества на международном уровне.

Развитие цифровизации и технологий автономного вождения является ключевым фактором формирования конкурентоспособности автомобильной промышленности Китая. Уровень технологического развития является одним из ключевых показателей глобальной конкурентоспособности автомобильной промышленности. За последние годы китайская индустрия новых энергетических транспортных средств добилась значительного прогресса в области аккумуляторных технологий, интеллектуальных систем вождения и цифровых решений. Китайские компании, такие как CATL, стали важными игроками в глобальных цепочках поставок, особенно в секторе аккумуляторных батарей. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются определенные технологические ограничения, в частности, в области аккумуляторов большой емкости и передовых систем автономного вождения. В этом контексте особую роль играет государственная политика, которая активно стимулирует развитие отрасли. Использование механизмов субсидирования и внедрение системы "двойной оценки" помогли увеличить инвестиции в исследования и разработки, увеличить производство и повысить спрос на новые энергетические транспортные средства. Технологические инновации, включая развитие цифровых технологий и автономного вождения, необходимы для повышения конкурентоспособности китайских предприятий. Достижения в области искусственного интеллекта, интеллектуальных систем управления и легких материалов позволяют компаниям укреплять свои позиции на мировом рынке. Кроме того, значительное увеличение инвестиций в исследования и разработки помогает сократить технологический разрыв с основными международными производителями и создать устойчивое конкурентное преимущество.

Таблица 2.

Ключевые показатели конкурентоспособности автопрома Китая

⁵⁸ [China boosts autonomous driving with expanding test roads // Xinhua News Agency. – 20.06.2025.](#)

Показатель	Значение	Значение для конкурентоспособности
Доля Китая на мировом рынке электромобилей	~66%	Лидерство на глобальном рынке
Рост продаж электромобилей (2024)	+40%	Быстрое расширение рынка
Доля автомобилей с системами L2+	63,8%	Высокий уровень цифровизации
Количество тестовых зон автономного вождения	>30 000 км дорог	Активное внедрение технологий
Инвестиции в автономные технологии	активно растут	Усиление инновационного потенциала

Источник: составлено автором на основе данных IEA (2025), ResearchInChina (2025)

Важным направлением развития технологии автономного вождения является совершенствование специализированных компьютерных микросхем. В последние годы особое внимание уделяется повышению их вычислительной мощности, энергоэффективности и производительности, что стало ключевым фактором в технологической конкуренции. По мере распространения автономных систем управления на уровне L2⁵⁹ и постепенного внедрения технологий на уровне L3 массовое производство соответствующих микросхем ускоряется. Ожидается, что дальнейшее развитие высокопроизводительных решений, включая микросхемы для уровней L4 и L5, будет способствовать коммерциализации автономного транспорта в ближайшие годы. Достижения в области полупроводниковых технологий, в том числе переход на более современные процессы и увеличение вычислительной мощности (до 2000 TOP), помогают повысить эффективность автономных систем. Это, в свою очередь, укрепляет технологические позиции предприятий и способствует росту конкурентоспособности автомобильной промышленности. Это формирует технологическую основу для дальнейшего развития автономного транспорта и усиливает позиции Китая в глобальной технологической конкуренции. В условиях усиления глобальной конкуренции Китай активно укрепляет свои позиции, конкурируя с ведущими мировыми производителями за счёт технологических преимуществ и масштабов производства.

Заключение

Таким образом, проведённое исследование показывает, что цифровизация и технологии автономного вождения играют ключевую роль в формировании конкурентоспособности автомобильной промышленности Китая. Активное внедрение искусственного интеллекта, больших данных и сетей связи нового поколения позволяет значительно повысить эффективность

⁵⁹ [Study on China's Autonomous Vehicles and Auto Driving System](#)

производства, безопасность и качество транспортных систем. Китай демонстрирует высокие темпы развития в данной сфере благодаря комплексному подходу, включающему государственную поддержку, рост инвестиций в исследования и разработки, а также активное участие крупных технологических и автомобильных компаний. Это способствует не только ускоренному внедрению инноваций, но и укреплению позиций страны на мировом рынке. Несмотря на достигнутые успехи, сохраняются определённые технологические вызовы, связанные с развитием высокотехнологичных компонентов и совершенствованием автономных систем. Однако дальнейшее развитие цифровых технологий и расширение их применения создают благоприятные условия для устойчивого роста отрасли. В перспективе можно ожидать, что Китай продолжит усиливать своё влияние в глобальной автомобильной индустрии, формируя новые стандарты и направления её развития. Таким образом, Китай не только адаптируется к глобальным технологическим изменениям, но и в ряде направлений опережает другие страны, формируя новые стандарты развития автомобильной индустрии.

Список использованной литературы:

1. Голодова Ж. Г., Ян Ю. Тенденции развития автомобильной промышленности Китая // Вестник Бурятского государственного университета. – 2022. – № 4. – URL: [4571.pdf](#)
2. Автомобильная промышленность Китая: тенденции в 2023 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://prc.today/avtomobilnaya-promyshlennost-kitaya-tendenczii-v-2023-godu/>
3. China boosts autonomous driving with expanding test roads // Xinhua (English.news.cn). – 2025. – URL: <https://english.news.cn/20250620/9adc0f9d1bd34336b0e5167ede2ee71c/c.html?>
4. Global EV Outlook 2025 [Электронный ресурс] // International Energy Agency. – URL: [Trends in electric cars – Global EV Outlook 2024 – Analysis - IEA](#)
5. China Autonomous Vehicle Market Size Report [Электронный ресурс] / Grand View Research. – 2024. – URL: [China Autonomous Vehicle Market Size & Outlook, 2030](#)
6. Study on China’s Autonomous Vehicles and Auto Driving System [Электронный ресурс] / Trafikanalys. – 2025. – URL: [How China is shaping the autonomous driving industry](#)

XITOYNING ‘BIR KAMAR – BIR YO‘L’ TASHABBUSINING MARKAZIY OSIYO IQTISODIYOTIGA TA’SIRI

Tursunboyeva Diyora Erkin qizi⁶⁰

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda Xitoyning “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusining Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda investitsiyalar oqimi, savdo aloqalarining kengayishi hamda transport-logistika infratuzilmasining rivojlanishi asosiy omil sifatida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, energetika va “yashil iqtisodiyot” sohalaridagi o‘zgarishlar ham yoritilgan. Bu tashabbusning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, iqtisodiy qaramlik va muvozanat masalalariga ham e’tibor qaratadi. Natijada, mintaqa davlatlari uchun diversifikatsiya va milliy manfaatlarni himoya qilish zarurligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Bir kamar – bir yo‘l, Markaziy Osiyo, investitsiya, savdo, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, logistika, energetika, diversifikatsiya, hamkorlik*

Kirish

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti tobora o‘zaro bog‘lanib bormoqda va davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik yangi darajaga chiqmoqda. Ayniqsa, yirik xalqaro loyihalar mintaqalar rivojida muhim rol o‘ynayapti. Shulardan biri – Xitoy tomonidan ilgari surilgan “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi bo‘lib, u qadimgi savdo yo‘llarini zamonaviy shaklda tiklash orqali iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishni maqsad qiladi.

Markaziy Osiyo bu jarayonda juda muhim hudud hisoblanadi. Chunki bu mintaqa Sharq va G‘arbni bog‘lovchi tabiiy ko‘prik vazifasini bajaradi. Shu sababli ham Xitoy ushbu hududga katta e’tibor qaratmoqda. Oxirgi yillarda mintaqaga kiritilayotgan investitsiyalar, yangi yo‘llar, temir yo‘llar va energetika loyihalari iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Shu bilan birga, bu jarayon faqat ijobiy natijalar bilan cheklanmaydi. Ba’zi holatlarda tashqi iqtisodiy ta’sirning kuchayishi, qaramlik xavfi va iqtisodiy muvozanat masalalari ham yuzaga chiqmoqda. Shuning uchun ushbu mavzuni o‘rganish, uning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilish dolzarb hisoblanadi. Mazkur tezisning asosiy maqsadi – “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusining Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga ta’sirini sodda va aniq tahlil qilish, mavjud imkoniyatlar va xavflarni ko‘rsatib berishdan iborat.

“Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi nima?

2013-yil sentabr oyida Xitoy rahbari Xi Jinping tomonidan “Bir kamar – bir yo‘l” nomli yangi strategik g‘oya ilgari surildi. U ushbu tashabbus orqali qadimgi savdo yo‘llarini zamonaviy shaklda qayta tiklash zarurligini ta’kidladi. Asosiy maqsad – quruqlik va dengiz yo‘llarini yagona tizimga birlashtirishdir. Shu orqali Janubi-Sharqiy Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq va Yevropa davlatlariga tovar yetkazib berish tezlashadi va xarajatlar kamayadi.

⁶⁰ JIDU magistranti, Tashqi iqtisodiy faoliyat yo‘nalishi. E-mail: diyera.tursunboyeva@mail.ru

Mazkur tashabbus ikki katta yo‘nalishga asoslanadi. Birinchisi – Ipak yo‘lining iqtisodiy kamari bo‘lib, u bir nechta quruqlik transport va iqtisodiy yo‘laklarini birlashtiradi. Ikkinchisi – XXI asr Dengiz ipak yo‘li bo‘lib, u dengiz orqali logistika tizimini rivojlantirishga qaratilgan. Bu ikki yo‘nalish transport aloqalarini yaxshilash bilan birga investitsiyalar oqimini oshirish, energetika infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunga kelib, ushbu dasturga 150 dan ortiq davlat qo‘shilgan va Xitoy bilan hamkorlik bo‘yicha kelishuvlar imzolagan. Shu sababli bu tashabbus bugungi kunda eng muhim global loyihalardan biriga aylangan. Uning asosiy maqsadi – zamonaviy infratuzilma yaratish, transport va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish hamda davlatlar o‘rtasidagi gumanitar aloqalarni kengaytirishdan iborat. 2015-yilda qabul qilingan “Ipak yo‘li iqtisodiy kamari va XXI asr Dengiz ipak yo‘lini birgalikda qurish bo‘yicha qarashlar va harakatlar” hujjatida tashabbusning asosiy strategik vazifalari aniq ko‘rsatib berilgan. Xitoy tomoni ushbu tashabbusni amalga oshirish uchun 1 trilliondan 8 trillion AQSh dollarigacha investitsiya kiritishga tayyor ekanini bildirgan. Ayniqsa, infratuzilma loyihalari – yo‘llar, temir yo‘llar, portlar va energetika obyektlari – tashabbusning eng muhim va ko‘zga tashlanadigan qismi hisoblanadi.⁶¹

“Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi doirasida Markaziy Osiyo iqtisodiyoti

Xitoyning “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi doirasida Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlik so‘nggi yillarda sezilarli darajada kuchaydi. Ayniqsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmining oshishi mintaqa iqtisodiy rivojlanishining muhim omiliga aylandi. 2025-yilning birinchi yarmiga kelib, Xitoyning Yevrosiyo mintaqasidagi jami investitsiya hajmi 66,1 mlrd dollarni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 13% ga oshgan.⁶² Ushbu investitsiyalarning katta qismi aynan Markaziy Osiyoga yo‘naltirilgan bo‘lib, mintaqa Xitoy kapitali uchun asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy investitsiyalarining 54,3% ulushini egallab, mintaqada yetakchi pozitsiyani egallaydi. Bu esa “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusining aynan ushbu hudud orqali amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Qozog‘iston, O‘zbekiston va Turkmaniston Xitoy investitsiyalarining asosiy qabul qiluvchilari hisoblanadi. So‘nggi yillarda investitsiya tarkibida ham muhim o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Ilgari asosiy e‘tibor xomashyo neft-gaz va konchilik sohaslariga qaratilgan bo‘lsa, hozirda ishlab chiqarish va energetika tarmoqlari ustuvor yo‘nalishga aylanmoqda. Masalan, ishlab chiqarish sektoridagi investitsiyalar 5 mlrd dollardan 14,5 mlrd dollargacha oshgan, energetika sohasida esa 1,35 mlrd dollardan 8,1 mlrd dollarga yetgan.⁶³ O‘zbekiston Xitoy

⁶¹Report « Ten years of the Belt and Road Initiative»

https://media.odi.org/documents/ODI_10_Years_Of_BRI_digital_003.pdf

⁶² Vinokurov E. va boshqalar. China and the Eurasian Region: Analysis of Investment Flows... — Almaty: Eurasian Development Bank, 2025.

⁶³ Vinokurov E. va boshqalar. China and the Eurasian Region: Analysis of Investment Flows... — Almaty: Eurasian Development Bank, 2025.

investitsiyalarini jalb qilish bo‘yicha eng tez o‘sayotgan davlat sifatida ajralib turadi. 2016-yildagi 300 mln dollardan kam investitsiya hajmi 2025-yilga kelib 10,7 mlrd dollarga yetgan, ya’ni 35 barobardan ortiq oshgan. Bu esa mamlakatning investitsion jozibadorligi va iqtisodiy islohotlar samaradorligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, transport va logistika infratuzilmasining rivojlanishi “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xitoy Markaziy Osiyo orqali Yevropa va Yaqin Sharqqa chiqadigan transport yo‘laklarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratmoqda. Bu esa mintaqaning tranzit salohiyatini oshirib, savdo hajmini kengaytirishga xizmat qilmoqda. So‘nggi yillarda Markaziy Osiyo energetika sohasida sezilarli o‘zgarishlarga guvoh bo‘lmoqda. Xususan, Xitoy bilan bir qatorda, Fors ko‘rfazi davlatlari Saudiya Arabistoni, BAA va boshqalar ham mintaqada “yashil energiya”ni rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. 2022-yildan beri Markaziy Osiyo mamlakatlarida qayta tiklanadigan energiya sektoriga investitsiyalar keskin oshdi.

Xitoy va Fors ko‘rfazi davlatlari bu jarayonda raqobatbardosh, ammo bir-birini to‘ldiruvchi rol o‘ynaydi. Bu holat mintaqada energiya diversifikatsiyasini tezlashtirishga xizmat qiladi. “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi doirasida “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasini ilgari surayotgan Xitoy qayta tiklanadigan energiya loyihalariga investitsiyalarni ko‘paytirmoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda Xitoy kompaniyalari tomonidan quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, Xitoy investitsiyalarining yana bir muhim jihati texnologiyalar eksportidir. Xitoy kompaniyalari ichki bozorda ortiqcha ishlab chiqarish quvvatini kamaytirish, o‘z texnologiyalarini sinovdan o‘tkazish va eksport qilish uchun Markaziy Osiyoga kirmoqda. Masalan, elektr transport vositalari bozori ham Xitoy tomonidan shakllantirilmoqda. O‘zbekiston kabi mamlakatlarda elektr transport vositalarining katta qismi Xitoydan import qilinadi va ba’zi mamlakatlarda Xitoy kapitaliga asoslangan ishlab chiqarish loyihalari ishga tushirildi. Biroq, bu jarayon ijobiy natijalar bilan bir qatorda, ba’zi xavflarni ham keltirib chiqaradi. Xususan, mutaxassislar Xitoy investitsiyalari iqtisodiy qaramlikning kuchayishiga va strategik infratuzilmalarga tashqi ta’sirning kuchayishiga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqdalar. Shuning uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun asosiy vazifa investitsiya manbalarini diversifikatsiya qilish va hamkorlik shartlarini milliy manfaatlariga muvofiq shakllantirishdir. Aynan shu omil mintaqaning barqaror “yashil transformatsiyasi”ni ta’minlaydi.

Markaziy Osiyoda Xitoyning ta’siri nafaqat investitsiyalar, balki savdo va institutsional hamkorlik orqali ham kuchayib bormoqda. 2025-yilda muhim voqealardan biri – Xitoy va Markaziy Osiyoning barcha besh davlati o‘rtasida doimiy hamkorlik to‘g‘risidagi shartnoma imzolanishi bo‘ldi.⁶⁴ Ushbu kelishuv “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusini rasmiy va uzoq muddatli huquqiy asosga ega tizimga aylantirishga xizmat qilmoqda.

⁶⁴ Hao Nan. China builds bridges on uneven ground in Central Asia // East Asia Forum. — 2025. — 23 August.

1-Jadval: Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi savdo ko‘rsatkichlari (2025)

Ko‘rsatkichlar	Miqdor (mlrd dollar)	O‘sish (%)
Umumiy savdo hajmi	106+	+12%
Xitoy eksporti (Markaziy Osiyoga)	71.3	–
Xitoy importi (Markaziy Osiyodan)	35.1	–
Savdo balansi (Xitoy foydasiga)	+36.2	–

Manba: China’s Trade Grip on Central Asia Grows – But Data Raise Questions // The Caspian Post. – 2026. – 27 January.

2-Jadval: Davlatlar kesimida savdo hajmi

Manba: China’s Trade Grip on Central Asia Grows – But Data Raise Questions // The Caspian Post. – 2026. – 27 January.

Davlat	Savdo hajmi (mlrd dollar)	O‘sish (%)
Qozog‘iston	48.7	+11%
Qirg‘iziston	27.2	+20%
O‘zbekiston	16+	–

Transport infratuzilmasi ham statistik jihatdan muhim o‘rin tutadi. Masalan, Xitoy–Qirg‘iziston–O‘zbekiston temir yo‘li loyihasining umumiy uzunligi 500 km dan ortiq bo‘lib, u mintaqaning tranzit salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Shuningdek, “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi global miqyosda juda keng qamrovga ega bo‘lib, u 60⁶⁵dan ortiq davlatni qamrab oladi va jahon aholisining katta qismini birlashtiradi. Bu esa Markaziy Osiyoning ushbu yirik iqtisodiy tizimdagi strategik o‘rnini yanada oshiradi.

Shu bilan birga, statistik ma’lumotlar yana bir muhim jihatni ko‘rsatadi – Xitoy bilan savdo va investitsiyalar oshib borayotgan bo‘lsa-da, mintaqada davlatlari uchun iqtisodiy muvozanatni saqlash va tashqi qaramlikni kamaytirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Xitoyning “Bir kamar – bir yo‘l” tashabbusi Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Eng avvalo, ushbu tashabbus orqali mintaqaga katta hajmda investitsiyalar kirib kelmoqda, yangi infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda va savdo aloqalari kengaymoqda. Bu esa davlatlarning iqtisodiy o‘sishiga, transport tizimining rivojlanishiga hamda yangi ish o‘rinlari yaratilishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, tashabbus doirasida energetika va “yashil iqtisodiyot” yo‘nalishlarida ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Mintaqaning tranzit salohiyati ortib, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengaymoqda. Biroq, bu jarayon

⁶⁵ China’s Trade Grip on Central Asia Grows — But Data Raise Questions // The Caspian Post. — 2026. — 27 January.

ayrim xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, tashqi iqtisodiy qaramlikning oshishi, savdo balansidagi nomutanosiblik va strategik sohalarga tashqi ta’sir kuchayishi mumkin. Shu sababli, Markaziy Osiyo davlatlari uchun eng muhim vazifa – hamkorlikni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, investitsiyalarni diversifikatsiya qilish va milliy manfaatlarni himoya qilishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Report « Ten years of the Belt and Road Initiative» https://media.odi.org/documents/ODI_10_Years_Of_BRI_digital_003.pdf
2. Vinokurov E., Kuznetsov A., Malakhov A., Omarov A., Serik E., Zaboev A. China and the Eurasian Region: Analysis of Investment Flows based on EDB Monitoring of Mutual Investments. – Almaty: Eurasian Development Bank, 2025. https://eabr.org/upload/iblock/fca/EDB_2025_MMI_China_Report_Eng.pdf
3. Vakulchuk R., Beishembaeva K. How China and the Gulf states are shaping Central Asia’s energy transition // East Asia Forum. – 2025. – 23 December. – URL: <https://eastasiaforum.org/2025/12/23/how-china-and-the-gulf-states-are-shaping-central-asias-energy-transition/>
4. Hao Nan. China builds bridges on uneven ground in Central Asia // East Asia Forum. – 2025. – 23 August. – URL: <https://eastasiaforum.org/2025/08/23/china-builds-bridges-on-uneven-ground-in-central-asia/>
5. China’s Trade Grip on Central Asia Grows – But Data Raise Questions // The Caspian Post. – 2026. – 27 January. – URL: <https://caspianpost.com/analytics/china-s-trade-grip-on-central-asia-grows-but-data-raise-questions>
6. China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2025. – Green Finance & Development Center, 2025. – URL: <https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2025>
7. China–Central Asia Trade Statistics. – Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, 2026. – URL: https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202601/18/content_WS696c9e63c6d00ca5f9a08a1d.html

ТОРГОВЫЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

*Мавланова Ф.И.*⁶⁶

Аннотация. В данных тезисах показаны этапы зарождения дипломатии торговли с примерами разных стран. Проанализирована роль торговли в становлении экономической дипломатии и охарактеризованы ключевые ее инструменты в различные исторические периоды. Рассмотрены институциональные инструменты управления торговой дипломатии в разных странах в исторические времена. На основе сравнительного институционального анализа выявлены важные элементы и тренды их развития.

⁶⁶ Независимый соискатель, Imkon Sug‘urta, OTP Group

Ключевые слова: торговая дипломатия, экономическая дипломатия, дипломатические отношения, внешнеполитические ведомства, коммерческий атташе, институциональный анализ.

История показывает, что современной экономической дипломатии предшествовал этап торговой дипломатии. При зарождении дипломатии торговля в ней играла первостепенную роль, сама дипломатия выросла из торговли. Сношение племен, сплотившихся государственных образований начиналось с обмена товарами. Говоря об истории развития дипломатии и связи ее с торговлей с исторических времен, Г.Никольсон отмечает, что «... эти блестящие нити развития образовали грубую пряжу коммерческой концепции дипломатии, находящейся под влиянием разумных людей, торгующих друг с другом»⁶⁷.

Торговля не могла развиваться лишь на основе визитов отдельных представителей. Она нуждалась в функционировании учреждений, которые, как мы говорим сейчас, изучали бы рынок, защищали купцов своей страны за пределами их родины. Итальянские города вели оживленную торговлю со странами Ближнего Востока и для защиты своих граждан еще в XIII-XIV вв. стали посылать в страны Востока своих консулов, иногда нескольких. Они выполняли, в частности в Константинополе, и дипломатические функции. Общий латинский язык, конечно, облегчал торговлю между ними и помогал вовлечению в нее более широких слоев населения⁶⁸.

Италию называют колыбелью современной дипломатии, ибо учреждение постоянных посольств началось именно в Италии. Во многих итальянских городах - Милане, Венеции, Риме, Флоренции, Генуе, Савойе - почти одновременно, начиная с середины XV в., создаются постоянные дипломатические учреждения, и лишь позже в Лондоне, Париже и т.д. Считается, что первое постоянное посольство было создано в Генуе миланским герцогом Франческо Сфорца в 1455 г.; в 1500 г. Савойя назначила постоянного посла в Рим и т.д. В конце века Венеция направила посла в Лондон, затем в Париж. В начале XV в. Англия послала своих послов в Париж⁶⁹.

Для того чтобы торговля развивалась и, товары и торговцы могли свободно передвигаться из одной страны в другую, государства, через которые проходили эти пути, должны были подписывать соответствующие соглашения о защите торговли. Только при наличии подобных документов могла идти нормальная торговля. Таким образом, в существовании экономической дипломатии как таковой нет ничего принципиально нового. Так, в некоторых исторических документах, датированных 1750 г. до н.э., регулировавших статус колонии ассирийских купцов в городе Телл-Лейлан, содержатся свидетельства о развитых финансовых и правовых нормах, определявших международную

⁶⁷ Никольсон Г. Дипломатия. – М.: ОГИЗ, 1941. С. 39.

⁶⁸ Там же. С.112-113.

⁶⁹ Никольсон Г. Дипломатия. – М.: ОГИЗ, 1941. С. 27.

торговлю своего времени. Даже в период нахождения на территории государства, воюющего с их правителем, торговцы пользовались иммунитетом⁷⁰.

Английская дипломатия, как считают британцы, началась с консульской службы, а ее основы были заложены в *Купеческой хартии* 1303 г. Дипломатические отношения между Англией и Россией (1554 г.) завязались после установления торговых отношений между двумя странами. У. Питт, видный государственный деятель Англии (1708-1778), хотя объявил себя сторонником британских торговцев (в том числе и с Россией), но так увлекся войной с Францией за французские колонии в Америке, за Канаду, что торговля с Россией оказалась на втором плане⁷¹.

Торговая дипломатия сыграла значительную роль во Франции Людовика XIV. Финансист и советник короля Жан-Баттист Кольбер стал энергично развивать коммерческую дипломатию, добился немалых успехов на этом поприще и тем самым предотвратил намечавшуюся экономическую катастрофу. С середины XVIII в., в эпоху Просвещения, среди французских интеллектуалов распространилось убеждение, что коммерческие и торговые связи и извлекаемая государствами выгода могут стать эффективным средством прекращения международных конфликтов⁷².

Действительно, исторически консульства возникли прежде всего для обеспечения торговых интересов. В средние века консулы – это в основном купцы, направленные правителем за границу для того, чтобы торговать. Начиная с XVII в., европейские государства стали считать консула государственным служащим. К 70-м годам XIX в. политические границы в Европе вполне совпали с экономическими. Министр иностранных дел Великобритании лорд Пальмерстон говорил: «Английская внешняя политика должна обеспечить право голоса во внешней политике коммерсантам». Это же отмечал бельгийский министр иностранных дел: «Когда наша промышленность вплотную занимается поиском рынков сбыта, наши представители за рубежом должны, прежде всего, стараться проложить дорогу нашей торговле». Бисмарку, который мечтал стать дипломатом, осознающие важность экономического фактора друзья порекомендовали для начала поступить на службу в администрацию Таможенного союза.⁷³

С помощью дипломатов создавались многочисленные торговые компании, определялись сферы влияния, договаривались о предоставлении эксклюзивных прав на эксплуатацию недр. «Ко второй половине XIX в. мир был объединен экономически, как никогда прежде, – образно характеризуют этот период американские историки Р. Пальмер и Дж. Колтон, – каждый регион имел свою

⁷⁰ Щетинин.В.Д. Экономическая дипломатия. Учебное пособие. - М.: Междунар. отношения, 2001. С. 5.

⁷¹ Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство. Курс лекций. 2-е изд. - М.: Междунар. Отношения, 2004. С.112.

⁷² Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С.160.

⁷³ Там же. С.162.

специализацию, был создан настоящий мировой рынок. Товары, услуги, деньги, капиталы, люди перемещались, несмотря на границы. Товары продавались по унифицированной мировой цене. Это был настоящий триумф нерегулируемого капитализма»⁷⁴.

В середине XIX в. министр иностранных дел Бельгии писал, что «бельгийская дипломатия в то время, когда промышленность страны ищет рынки сбыта, должна предпринимать усилия, чтобы находить пути для расширения торговли страны». Большое внимание вопросам бизнеса в конце XIX - начале XX в. стала уделять и российская дипломатия. С. Ю. Витте, видный государственный деятель России и дипломат, будучи премьером, уделял внешнеэкономическим проблемам большое внимание: вел коммерческие переговоры с Францией, заключил торговое соглашение с Германией⁷⁵.

В 1850 г. во внешнеполитическом ведомстве Сардинского королевства было создано управление по коммерции и консульским делам, которое через шесть лет было разделено на два отдела: коммерческий и консульский. Эта структура в 1861 г. легла в основу Министерства иностранных дел объединенной Италии. В 1865 г. Форин офис учредил коммерческий департамент. Первый коммерческий атташе появился в британском посольстве в Париже в 1880 г., затем эти должности были созданы в английских посольствах в Берлине, Константинополе, Пекине и Иокогаме. В последней трети XIX в. Германия, создав в Министерстве иностранных дел соответствующий департамент, тоже стала направлять за рубеж своих коммерческих атташе. В 1906 г. Во Франции был учрежден корпус коммерческих атташе, уже в 1919 г. Кэ д'Орсэ создал управление по коммерции и торговле, представители которого стали играть заметную роль в послевоенных переговорах по вопросам долгов и репараций⁷⁶.

Торговая дипломатия активно развивалась тогда и на Востоке. Так, Сигдел Бама Дев, исследуя развитие экономики Японии с раннего периода Токугава до наших дней, отмечает развитие японской торговли с исторических времен и помощь в этом японской дипломатии⁷⁷. В этот период у японского народа появляется интерес к коммерции, развитию транспорта и мореходства, в связи с чем увеличились контакты с европейскими торговыми людьми и компаниями, миссионерами.⁷⁸ Начала развиваться торговля и экспорт шелка и чая⁷⁹.

В то время представители «классической» дипломатии чаще имели дело с вопросами так называемой большой политики. Коммерческую дипломатию они

⁷⁴ Palmer R.R., Colton J. A History of the Modern World. New York, 1995. P. 603.

⁷⁵ Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство. Курс лекций. 2-е изд. - М.: Междунар. Отношения, 2004. С.114.

⁷⁶ Зонина Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С.163.

⁷⁷ Sigdel Bama Dev. Japanese Economy and Economic Diplomacy. Published by Madhav Prashad Sigdel, Kathmandu, Nepal, 1997.

⁷⁸ Ibid.-p.8

⁷⁹ Japan in Transition: One Hundred Years of Modernization. – Ministry of Foreign Affairs, Japan, 1975, 52p.

рассматривали как задачу второстепенную. Так, когда накануне первой мировой войны британское министерство торговли обратилось в Форин офис за информацией о ружейных предприятиях в Российской империи, то посол в Петербурге сэр Джордж Бьюкенен, отвечая на запрос своего министра, высокомерно заявил: он, де, представляет при русском дворе Его Величество, и в его обязанности не входят бухгалтерские подсчеты для Министерства торговли⁸⁰. Другой английский посол утверждал, что его предшественники, поручи им заниматься торговлей, пришли бы в ужас: не логичнее было бы пригласить их поработать в торговой лавке?⁸¹

Первыми на путь «коммерциализации» дипломатии после второй мировой войны стали Соединенные Штаты. В то время как главные их противники - Германия, Япония и Италия и главные союзники - торговые конкуренты Англия и Франция вышли из войны ослабленными, США, наоборот, экономически значительно окрепли. Удельный вес США в мировом производстве промышленной продукции увеличился с 45% в 1937 г. до 62% в 1947 г., а доля в экспорте капиталистических стран за то же время увеличилась с 14,1 до 32,5%, то есть в два с половиной раза, в то время как доля Англии и Франции, вместе взятых, сократилась с 21 до 8%, а Германии, Италии и Японии (вместе) и того больше - с 17,6 до 2,3%. В планы американской внешней политики и дипломатии входила выработка основных направлений экономической экспансии США. Именно государственный секретарь США выступил с планом, получившим название «план Маршалла». В результате такой «экономической дипломатии» экспорт США вырос с 10,3 млрд. долл. до 15,3 млрд. в 1955 г.⁸²

Вслед за Соединенными Штатами курс на «торговую дипломатию» взяли Германия, Англия, затем Япония. После второй мировой войны активно развивается экономическая дипломатия между европейскими странами, между Европой и азиатскими и американскими странами. Так, рядом исследователей дается анализ развития экономической дипломатии между Японией и странами Европы – например, делается анализ экономической политики и экономической дипломатии Японии и ЕС периода 1959-1981 годов⁸³. Ханабуса сосредоточил свои исследования на проблеме экономических отношений.⁸⁴ Сансом исследовал проблемы развития дипломатии

⁸⁰ Langhorne R. History and evolution of diplomacy // Kurbalija J. (ed). Modern diplomacy. Malta, 1998. P. 148-149.

⁸¹ Щетинин.В.Д. Экономическая дипломатия. Учебное пособие. - М.: Междунар. отношения, 2001. С. 226.

⁸² Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций. 2-е изд. - М.: Междунар. Отношения, 2004. С.116.

⁸³ Rothacher Albrecht. Economic Diplomacy between the European Community and Japan 1959-1981. Gower Publishing Company Limited, England, 1983. - p. 1-2.

⁸⁴ Hanabusa Masamichi. Trade Problems between Japan and Western Europe. Farnborough, Hants.: Saxon House. 1979.

двусторонних контактов до 1980 годов⁸⁵, которые были продолжены в исследованиях Вилкинсона до 1985 г.⁸⁶

Нацеливание дипломатии на экономическую экспансию шло в ряде стран нелегко. Понадобились реформы самой дипломатической службы. В докладе о реформах британской дипломатической службы в 1964 г. говорилось, что английские дипломатические представители за рубежом должны больше внимания уделять экспорту британских товаров⁸⁷.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА: ОПЫТ США

*Мавланов Ибрагим Раджабович⁸⁸
Халлакова Нигорабону Эркин кизи⁸⁹*

***Аннотация.** В данной научной работе исследована роль коммерческой дипломатии как инструмента продвижения национального экспорта. Проанализирована институциональная модель США: Государственный департамент, Министерство торговли, Экспортно-импортный банк Соединённых Штатов Америки (EXIM Bank) и иные ведомства, участвующие в продвижении экспорта. Охарактеризованы ключевые инструменты коммерческой дипломатии США. Рассмотрена динамика внешней торговли Республики Узбекистан в 2017–2025 годах, с учетом введенных «дорожных карт» для посольств и системы ключевых показателей эффективности для послов. На основе сравнительного институционального анализа выявлены четыре элемента американской системы и потенциал их развития в стране: межведомственный координационный орган, корпус специализированных торговых атташе, формализованная процедура дипломатической адвокации и система ежегодных аналитических докладов о зарубежных рынках.*

***Ключевые слова:** экономическая дипломатия, продвижение экспорта, Государственный департамент, EXIM Bank, Узбекистан, институциональный анализ.*

Актуальность и постановка проблемы

Экономическая дипломатия превратилась в основной приоритет внешнеэкономической деятельности в условиях нарастающей глобальной конкуренции за рынки сбыта и иностранных инвестиций. В свете принятых стратегических документов эта тема становится особенно важной для Республики Узбекистан. Цель 92 Стратегии «Узбекистан-2030» заключается в том, чтобы «повысить эффективность и активизировать экономическую

⁸⁵ Sansom George. The Western World and Japan. Tokyo: Charles & Tuttle Co. 1977.

⁸⁶ Wilkinson Endymion. Misunderstanding, Europe versus Japan. Tokyo: Chuokoron-sha Inc. 1981.

⁸⁷ Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций. 2-е изд. - М.: Междунар. Отношения, 2004. С.117.

⁸⁸ DSc in Economics, Professor of the Department of “International Finance and Investments” University of World Economy and Diplomacy E-mail: imavlanov@uwed.uz; ibradjab@yahoo.com

⁸⁹ Халлакова Нигорабону, магистрант факультета международной экономики и менеджмента, УМЭД

дипломатию для продвижения и защиты национальных интересов»⁹⁰, а Цель 55 предусматривает увеличить экспорт до 45 миллиардов долларов. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы (Цель 28) предполагается увеличить экспорт до 30 миллиардов долларов и увеличить число предприятий-экспортёров с 6500 до 15000⁹¹.

Указ Президента от 5 апреля 2018 года установил институциональные основы экономической дипломатии Узбекистана, определяя увеличение экспорта, привлечение инвестиций и усиление координирующей роли Министерства иностранных дел⁹². В книге Президента Ш.М. Мирзиёева «Янги Ўзбекистон стратегияси» прямо обозначен переход к модели «Экономической Дипломатии» и «Бизнес-Дипломатии».⁹³

Конкретные результаты этого курса очевидны: в 2025 году внешнеторговый оборот Республики Узбекистан впервые превысил 80 миллиардов долларов США, объём экспорта достиг 33,5 миллиарда долларов США⁹⁴. Вместе с тем институциональный потенциал экономической дипломатии остаётся на этапе развития. Цель настоящей работы выявить конкретные элементы американской системы экспортного продвижения, адаптация которых способна устранить имеющиеся институциональные разрывы.

Теоретические основы экономической дипломатии

Баин и Вулкок определяют экономическую дипломатию как усилия государства по привлечению инвестиций и экспорту с помощью дипломатических каналов⁹⁵. Согласно Норту⁹⁶, применяемый в настоящее время институциональный подход утверждает, что эффективность коммерческой дипломатии зависит от качества формальных правил, организационных структур и механизмов подотчетности. Мунс и Ван Бергейк установили средний прирост экспорта на 6–9% на единицу дипломатической активности на основе анализа 32 исследований⁹⁷. Исследователь Нич обнаружил, что один официальный визит на высшем уровне увеличивает экспорт принимающей страны на 8–10%⁹⁸. Концепция

⁹⁰ Указ Президента Республики Узбекистан о Стратегии «Узбекистан-2030» от 11 сентября 2023 года, Цели 55, 92. - URL: <https://lex.uz/docs/8050769>.

⁹¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28 января 2022 года, Цель 28. - URL: <https://lex.uz/ru/m/5841063>

⁹² Указ Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел». - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1722>

⁹³ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Ташкент: Ўзбекистон, 2021. - С. 135.

⁹⁴ Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. Совещание по деятельности Министерства иностранных дел, 15 января 2026 г. - URL: <https://president.uz/en/lists/view/8861>

⁹⁵ Bayne N., Woolcock S. The New Economic Diplomacy. 3rd ed. - Farnham: Ashgate, 2011. - P. 3–12.

⁹⁶ North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - P. 3.

⁹⁷ Moons S., Van Bergeijk P.A.G. Does Economic Diplomacy Work? A Meta-Analysis // The World Economy. - 2017. - Vol. 40(2). - P. 336–368.

⁹⁸ Nitsch V. State Visits and International Trade // The World Economy. - 2007. - Vol. 30(12). - P. 1797–1816.

«двухуровневых игр» Патнэма⁹⁹ объясняет, почему успех экспортного продвижения зависит от хорошей межведомственной координации внутри страны и от соглашений с другими странами.

Институциональная модель США: Государственный департамент и система продвижения экспорта

Государственный департамент США является главным ведомством страны по внешней политике. Бюро экономических и деловых отношений, которое имеет сеть более 1500 экономических офицеров в посольствах, играет важную роль в коммерческой дипломатии¹⁰⁰. Под руководством Заместителя государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде функционируют следующие офисы: коммерческие и деловые отношения (известные как «ворота» для американского бизнеса), торговая политика и переговоры, энергетическое бюро, офис главного экономиста и офис противодействия финансированию угроз и санкций¹⁰¹.

В июле 2024 года под председательством Государственного секретаря была создана новая межведомственная координационная группа под названием «Группа по действиям в области экономической дипломатии» (Economic Diplomacy Action Group). Ее цель состоит в том, чтобы устранить дублирующие обязанности между Государственным департаментом, Министерством торговли и Офисом торгового представителя. Основная граница заключается в том, что Государственный департамент обеспечивает политический и дипломатический «зонтик», а Министерство торговли осуществляет прямое оперативное сопровождение экспортёров через Коммерческую службу США, которая имеет более семидесяти зарубежных отделений.

Таблица 1

Ключевые ведомства системы продвижения экспорта США

Ведомство	Основная функция	Ключевые инструменты	Портфель / бюджет (2024–2025 гг.)
Государственный департамент США	Трансформационна: создание условий для работы экспортёров, открытие рынков, «политический зонтик» для экспортёров	«Прямая линия для бизнеса», «Команды по сопровождению сделок» и более 1500 экономических офицеров	Свыше 500 млн долл. США

⁹⁹ Putnam R.D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games // International Organization. - 1988. - Vol. 42(3). - P. 427–460.

¹⁰⁰ U.S. Department of State. About the Bureau of Economic and Business Affairs. - URL: <https://www.state.gov/about-us-bureau-of-economic-and-business-affairs/>

¹⁰¹ U.S. Department of State. Foreign Affairs Manual, 1 FAM 420. - URL: <https://fam.state.gov/fam/01fam/01fam0420.html>

“O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ekologik va iqtisodiy masalalar uyg‘unligi” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami

Ведомство	Основная функция	Ключевые инструменты	Портфель / бюджет (2024–2025 гг.)
Министерство торговли США / Международная торговая администрация	Прямое сопровождение экспортёров и содействие, устранение нетарифных барьеров, торговые миссии	Коммерческая служба США (70+ офисов), программа «Золотой ключ», Центр коммерческой адвокации	517 млн долл. США
Офис торгового представителя США	Торговые соглашения, переговоры во Всемирной торговой организации, устранение нетарифных барьеров	Соглашения о свободной торговле, антидемпинговые механизмы, переговоры о присоединении к ВТО	~60 млн долл. США
Экспортно-импортный банк Соединённых Штатов Америки (EXIM Bank)	Кредиты, гарантии и страхование для финансирования конкретных экспортных сделок	Прямые экспортные кредиты, гарантии (до 30 лет), страхование политических рисков	6 млрд долл. США авторизованного финансирования (2024 г.)
Корпорация финансирования международного развития США	Поддержка частных инвестиций в развивающихся странах	Прямые инвестиции, кредитные гарантии, страхование политических рисков	Портфель до 60 млрд долл. США
Агентство торговли и развития США	Формирование рыночного спроса на американские технологии, гранты на технико-экономические обоснования при условии привлечения американских компаний,	Гранты 2–5 млн долл. США на проект; поддержка технологического экспорта	~75 млн долл. США

Источник: U.S. GAO. GAO-22-105860. 2022. URL:

<https://www.gao.gov/products/gao-22-105860> ;

U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/about-us-bureau-of-economic-and-business-affairs/>;

Congress.gov CRS IF10017. 2025. - URL: <https://www.congress.gov/crs-product/IF10017>

Система экономической дипломатии Республики Узбекистан: состояние и динамика

С 2017 года Республика Узбекистан последовательно формирует новую архитектуру внешнеэкономической деятельности. Министерство иностранных дел является центральным координирующим ведомством; в соответствии с Указом от 5 апреля 2018 года его мандат расширен с явным акцентом на экономическую дипломатию¹⁰². В соответствии с данным указом, в структуре Министерства иностранных дел создано Главное управление внешнеэкономического сотрудничества, включающее специализированное Управление продвижения экспорта¹⁰³. Ежегодные «дорожные карты» для каждого посольства с целевыми показателями по экспорту и инвестициям стали важным операционным инструментом. Ежемесячно министр иностранных дел слушает отчеты послов о ходе выполнения внешнеэкономических задач.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли отвечает за торговую политику, привлечение прямых иностранных инвестиций и ведение переговоров о доступе на внешние рынки¹⁰⁴. В марте 2024 года Агентство продвижения экспорта было преобразовано в АО «Компания развития торговли»¹⁰⁵. Эта компания предоставляет экспортёрам финансовую и консультационную помощь, а также продвигает бренд «Made in Uzbekistan». В январе 2026 года с помощью системы премирования за успешное сопровождение проектов послам были установлены измеримые ключевые показатели эффективности за успешное сопровождение экспорта¹⁰⁶.

Таблица 2

Динамика внешней торговли Республики Узбекистан, 2017–2025 гг.

Год	Экспорт, млрд долл. США	Импорт, млрд долл. США	Товарооборот, млрд долл. США	Прирост экспорта, %	Прямые иностр. инвестиции, млрд долл. США	Товарооборот США–Узбекистан, млн долл. США
2017	7,0	12,8	19,8	н/д	~3,0	~180
2018	11,4	14,2	25,6	+62,9	3,2	~350
2019	13,1	17,4	30,5	+14,9	2,8	~450

¹⁰² Указ Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1722>

¹⁰³ Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан» от 05.04.2018 г. № ПП-3654 // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/acts/3611280>

¹⁰⁴ Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. - URL: <https://miit.uz>

¹⁰⁵ Spot.uz. Агентство продвижения экспорта преобразуют в госкомпанию. - 2024. - URL: <https://www.spot.uz/ru/2024/01/18/export-company/>

¹⁰⁶ UzDaily.uz. Mirziyoyev Sets New KPIs for Ambassadors. January 15, 2026. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/mirziyoyev-sets-new-kpis-for-ambassadors-exports-tourism-and-legal-labor-migration/>

Год	Экспорт, млрд долл. США	Импорт, млрд долл. США	Товарооборот, млрд долл. США	Прирост экспорта, %	Прямые иностр. инвестиции, млрд долл. США	Товарооборот США–Узбекистан, млн долл. США
2020	11,3	14,9	26,2	-13,7	1,9	~500
2021	14,5	20,0	34,5	+28,3	3,8	~580
2022	16,6	27,0	43,6	+14,5	9,8	~650
2023	19,8	27,5	47,3	+19,3	15,0	~886
2024	23,0	28,4	51,4	+16,2	свыше 24,0	881,7
2025*	33,5	свыше 46,5	свыше 80,0	+45,7	свыше 43,0	≈1 350 (оценка)

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. URL: https://www.gov.uz/en/activity_page/investment ; UN Comtrade Database. - URL: <https://comtrade.un.org/data> ; U.S. International Trade Administration. URL: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-market-overview>; Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. URL: <https://president.uz/en/lists/view/8861>. Данные за 2025 г. по официальным источникам Республики Узбекистан.

Сравнительный институциональный анализ

Сравнительный анализ двух систем позволяет выделить принципиальное различие в операционных подходах. Введённые ключевые показатели эффективности для послов сигнализируют о движении в сторону более системной модели поддержки экспортёров, однако институциональные элементы американской системы имеют потенциал развития. Согласно институциональному подходу Норта¹⁰⁷, именно их наличие определяет способность государства преобразовывать дипломатические связи в измеримые результаты экспорта.

Выявленные элементы образуют цепочку: координационный центр задаёт единые приоритеты, далее специализированные атташе реализуют их, аналитический центр обеспечивает анализом и методологией, после чего открытые рыночные обзоры снижают информационные барьеры для всего экспортного сообщества. Государственная инициатива и высокий уровень вертикальной мобилизации, характерные для узбекской модели, являются её сильной стороной. Дополнение системы предсказуемыми механизмами поддержки экспорта обеспечит её устойчивость к изменению внешних условий.

Заключение

¹⁰⁷ North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - P. 3.

После проведения сравнительного институционального анализа можно прийти к трем основным выводам. Во-первых, американская модель экономической дипломатии основывается на фундаментальном разграничении полномочий между Министерством торговли, оказывающим прямое оперативное содействие экспортёрам, и Государственным департаментом, обеспечивающим политический «зонтик». Это разграничение обеспечивает специализацию, не допуская избыточного повторения функций. Во-вторых, Республика Узбекистан создала необходимые нормативно-правовые и стратегические основы для развития экономической дипломатии. Это включает в себя специализированные структуры, «дорожные карты» для посольств, ежемесячную отчетность послов и измеримые показатели эффективности по объему поддержанного экспорта. В-третьих, исследование выявило основные точки развития. Они включали внедрение единого координационного органа, недостаточное использование аналитических возможностей и отсутствие систематических открытых обзоров рынка. Устранение этих недостатков требует персонализации определенных инструментов с учетом особенностей каждого государства. Конечным результатом, дипломатическая миссия должна превратиться из «политического наблюдателя» в «архитектора экономических связей», способного систематически поддерживать интересы национальных экспортёров.

ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS THROUGH THE PRISM OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE: THE CASE OF UZBEKISTAN

Aziz Kurbanovich Abdullaev¹⁰⁸

Abstract: *This article examines issues related to the Sustainable Development Goals, which are undoubtedly among the most important priorities and a crucial foundation for virtually every country in the world today. One of the goals encompasses the importance of industry, innovation, and infrastructure for the overall development of a country. Specifically, this study examines the role of transport infrastructure development in ensuring economic growth, attracting investment, and strengthening regional integration in the Republic of Uzbekistan. In recent years, Uzbekistan has made significant progress in developing its transport infrastructure, which is reflected in various international rankings, including the Logistics Performance Index published by the World Bank.*

Keywords: *Sustainable Development Goals, infrastructure, economic development, logistics performance index.*

¹⁰⁸ Acting Associate Professor, Department of International Finance and Investment, University of World Economy and Diplomacy. E-mail: aabdullayev@uwed.uz, <https://orcid.org/0000-0002-4888-1068>

The Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by the United Nations in 2015, represent a universal call to action to end poverty and protect the planet. The SDGs emphasize the interrelationships between the environmental, social, and economic aspects of sustainable development. Sustainability is central to the SDGs, as the term "sustainable development" itself suggests. The 2030 Agenda for Sustainable Development contains 17 SDGs, including specific targets such as ending child marriage worldwide and ensuring universal access to affordable and reliable electricity. These goals are universal in nature, meaning that all countries have committed to striving to achieve them. One of the aforementioned goals concerns industry, innovation, and infrastructure. Investments in infrastructure are critical factors for economic growth and development.

Today, experts estimate that more than half the world's population lives in cities, and public transport and renewable energy sources are becoming increasingly important, as is the development of new industries and information and communication technologies. In some low-income African countries, poor infrastructure development reduces firm productivity by approximately 40%.¹⁰⁹

Understanding the importance of the Sustainable Development Goals, the Government of Uzbekistan adopted a resolution on additional measures to accelerate the implementation of the National Sustainable Development Goals and Targets for the period up to 2030, where the development of high-quality, reliable and sustainable regional and cross-border infrastructure is aimed at supporting economic development and human well-being, while ensuring affordable and equal access for all. was designated as one of the priority areas for the further development of the country.¹¹⁰

In recent years, Uzbekistan has made significant progress in developing its transport infrastructure, which is a key priority for ensuring economic growth, attracting investment, developing tourism, and strengthening regional integration, as reflected in the following areas:

1. Development of railway infrastructure:

Electrification of railway lines is actively underway, increasing speeds, reducing operating costs, and improving environmental performance. Significant sections have been electrified, including important routes.

2. Modernization and expansion of highways:

High-quality highways connecting major cities and regions of the country, as well as those forming part of international transport corridors, are being reconstructed and constructed. For example, some of the roads included in the international road network are considered roads of international importance. The total length of international highways in the Republic of Uzbekistan is 3,979 km. Twenty

¹⁰⁹ Official website of the United Nations Development Programme [Electronic resource] – URL : <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/industry-innovation-and-infrastructure>

¹¹⁰ Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated February 21, 2022 on additional measures to accelerate the implementation of the National Sustainable Development Goals and Objectives for the period up to 2030 [Electronic resource] – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5873508>

international transport corridors, directed by the countries of the European Union, the Caucasus, Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan, Russia, and China, pass through the territory of the Republic of Uzbekistan.¹¹¹

3. Development of air transport: Modernization of airports:

Large-scale modernization and reconstruction of international airports in Tashkent, Samarkand, Bukhara, Urgench, Fergana, and other cities is underway. A new, modern terminal has been built in Samarkand, attracting private investment.

4. Development of logistics and multimodal transportation:

Digital technologies are being introduced and customs procedures are being simplified to speed up the passage of goods across the border.

Digital technologies are also being implemented for traffic management, road monitoring, ticketing systems and logistics operations, and attention is being paid to environmentally friendly modes of transport.

According to the Logistics Performance Index (Logistics Performance In the World Bank's 2023 Transport and Logistics Index , the Republic of Uzbekistan climbed 11 positions to 88th place, reflecting the results of measures taken to improve the country's transport and logistics potential and strength.

Unfortunately, neighboring Kazakhstan's position worsened compared to the same indicator in the previous ranking (in 2018), and the country ranked 79th. Tajikistan, on the other hand, improved its results and rose to 97th place in the ranking. Another Central Asian country, Kyrgyzstan, fell 15 places to 123rd place in the logistics performance index. In this ranking, Central Asian countries leave much to be desired and still lag behind, for example, many European countries, which in turn demonstrates the need for further strengthening of efforts in this area for Uzbekistan and the region as a whole.

Table 1.

Logistics Performance Index (LPI) of Central Asian countries

Country	Years	Rating	LPI index
Kazakhstan	2018	71	2.81
Kazakhstan	2023	79	2.7
Kyrgyz Republic	2018	108	2.55
Kyrgyz Republic	2023	123	2.3
Tajikistan	2018	134	2.34
Tajikistan	2023	97	2.5
Uzbekistan	2018	99	2.58
Uzbekistan	2023	88	2.6

Source: World Bank data [Electronic resource] – URL : <https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/C/UZB/2023/C+UZB+2007+C+UZB+2010+C+UZB+2012+C+UZB+2014+C+UZB+2016+C+UZB+2018>

¹¹¹ Holmamatov , D. Kh. STATE AND ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF TRANSPORT SERVICES IN UZBEKISTAN // Economy and Society. 2023. No. 12 (115)-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-analiz-razvitiya-infrastruktury-transportnyh-uslug-v-uzbekistane> (accessed: 10/30/2025).

Thus, the efforts to further develop the transport infrastructure in the Republic of Uzbekistan will create an opportunity for the country to become an alternative transport hub in Central Asia and contribute to the country's desire to attract large volumes of cargo and increase its potential for further development of regional connections, thereby achieving one of the sustainable development goals.

List of sources:

1. World Bank data [Electronic resource] – URL : <https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/C/UZB/2023/C+UZB+2007+C+UZB+2010+C+UZB+2012+C+UZB+2014+C+UZB+2016+C+UZB+2018>
2. Official website of the United Nations Development Programme [Electronic resource] – URL : <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/industry-innovation-and-infrastructure>
3. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated February 21, 2022 on additional measures to accelerate the implementation of the National Sustainable Development Goals and Objectives for the period up to 2030 [Electronic resource] – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5873508>
4. Holmamatov , D. Kh. STATE AND ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF TRANSPORT SERVICES IN UZBEKISTAN // Economy and Society. 2023. No. 12 (115)-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-analiz-razvitiya-infrastruktury-transportnyh-uslug-v-uzbekistane> .

GLOBAL COMPETITIVENESS OF CHINA’S AUTOMOTIVE INDUSTRY: COST EFFICIENCY, TECHNOLOGICAL INNOVATION, AND STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE ELECTRIC VEHICLE ERA

*Mavlanov Ibragim Rajabovich*¹¹²
*Ganiev Zafarbek Ikromjon o‘g‘li*¹¹³

Abstract. *This study examines the global competitiveness of China’s automotive industry, focusing on cost efficiency, technological innovation, and international expansion. Using a mixed-method approach and secondary data, it finds that Chinese automakers have achieved significant advantages through large-scale production, integrated supply chains, and leadership in electric vehicle technologies. Firms such as BYD and Geely demonstrate rapid growth and increasing global market share, outperforming many traditional competitors. The results indicate a structural shift in the global automotive industry toward China, driven by sustained innovation and policy support, suggesting that its competitive position is both strong and long-term.*

Key words. *China, EV, cost efficiency, R&D, cost competitiveness*

¹¹² Professor of the department of International Finance and Investments, Doctor of Economic Sciences, University of World Economy and Diplomacy

¹¹³ Master's student University of World Economy and Diplomacy

Introduction

The global automotive industry is one of the largest and most strategically important sectors of the world economy, contributing significantly to industrial output, employment, and technological innovation. Over the past two decades, the structure of this industry has undergone profound transformation, with new players emerging and reshaping traditional competitive dynamics. Among these, China has rapidly evolved from a domestic-focused manufacturer into the world’s largest producer and exporter of automobiles. In particular, China’s automotive industry has demonstrated remarkable growth, supported by strong government policies, large-scale production capacity, and rapid technological advancement. Chinese automakers such as BYD, Geely, and SAIC Motor have increasingly expanded into international markets, challenging established global brands.

Despite their rapid expansion, the key drivers behind the international competitiveness of Chinese automobiles remain a subject of debate. While some analysts emphasize cost advantages (Thoma & O’Sullivan, 2011; Li et al., 2014) others point to innovation in electric vehicles, digital technologies, and supply chain efficiency as critical factors (International Energy Agency, 2023; OECD, 2022; World Bank, 2020).

Therefore, this study aims to analyze the modern competitive advantages of Chinese automobiles in the global market, focusing on factors such as cost efficiency, technological innovation, government support, and export strategies.

The specific research objectives are as follows:

1. To analyze the development and global expansion of China’s automotive industry in recent years.
2. To identify and evaluate the key cost-based competitive advantages of Chinese automobile manufacturers.
3. To compare the competitive position of Chinese automakers with leading global automotive producers.

The research employs a combination of qualitative and quantitative analysis, drawing on international trade data, industry reports, and comparative analysis with leading automotive-producing countries.

Methodology

This study employs a mixed-method research design combining quantitative trend analysis with qualitative theoretical interpretation. The empirical foundation is built upon secondary data collected from authoritative sources, including the International Energy Agency, China Association of Automobile Manufacturers, China Passenger Car Association, BloombergNEF, OECD databases, and annual financial reports of major automotive firms such as BYD, Tesla, and Volkswagen.

To interpret the data, several theoretical frameworks are applied. Porter’s Diamond Model is used to explain national competitiveness conditions, while the

Resource-Based View (Barney, 1991) provides insight into firm-level capabilities and strategic resources. The Global Value Chain framework (Gereffi, 1999) is applied to assess China’s position in international production networks, and technological catch-up theory (Lee, 2013) is used to explain rapid innovation convergence in the EV sector.

To ensure reliability, the study applies data triangulation by cross-verifying key indicators such as production volumes, export figures, and battery cost estimates across multiple institutional datasets.

Results and Discussion

China has become the world’s first auto producing country for the last 17 consecutive years as shown in the figure 1. In 2023 more than 26 million cars were produced and it reached 31.3 million in 2024 and 34.5 million in 2025¹¹⁴. As for cars exports, China exports reached to 5.5 m units of vehicles with Chery 1.1 million sales. While Chery sale still stand as a dominant export vehicle exceeding 1.3 million in 2025, BYD export to overseas show a dramatic rise reaching over 1 million units with year on year increase of 1.4 times.

Figure 1. Country ranks based on the production export and import between 2000 and 2023¹¹⁵.

Cost competitiveness

A key driver of China’s competitiveness lies in its structural cost advantages. These advantages are rooted in large-scale production capacity, highly integrated supply chains, and strong domestic supplier networks. In particular, the dominance of China in lithium-ion battery manufacturing has significantly reduced production costs. Empirical estimates suggest that electric vehicle production costs in China are

¹¹⁴ Automobility. State of China’s Auto Market – January 2025. – URL: <https://automobility.io/2025/01/state-of-chinas-auto-market-january-2025/>

¹¹⁵ Andaman Partners. China’s Domination of Global Car Production and Rising Exports. – URL: <https://andamanpartners.com/2025/01/chinas-domination-of-global-car-production-and-rising-exports-2/>

more than 30 percent lower than in advanced economies, with battery cost differences accounting for a substantial share of this gap.

The competitiveness gap in electric vehicle manufacturing between new entrants in China and established producers in other countries has widened over the past five years. Production costs for battery electric vehicles in China are more than 30% lower than in advanced economies, with approximately one-third of this cost advantage stemming from lower battery expenses¹¹⁶.

Figure 2 Additional direct manufacturing costs compared to costs in China for a small SUV by country and by powertrain, 2024

Notes BEV = battery electric vehicle; ICEV = internal combustion engine vehicle. In all countries analysed, BEVs are based on a 150-kW electric drivetrain and feature a 75-kWh battery. ICEVs are powered by an 80-kW engine. “Other direct manufacturing costs” include chassis, body-in-white, exterior, interior and electronic equipment. IEA analysis based on ICCT, UBS, BNEF, S&P Global Mobility and US Bureau of Labor Statistics.

Technological innovation plays an important role in the competitiveness of the automotive industry, especially in the fast-growing electric vehicle (EV) sector. Innovation can be measured using indicators such as R&D spending, battery cost per kWh, EV production volume, and technological features like charging systems and software development. These factors are widely used in research to assess industry performance (Barney, 1991; IEA, 2023; Lee, 2019; BloombergNEF, 2024).

Based on these indicators, Chinese companies such as BYD and NIO show strong performance. BYD’s integrated production system allows it to keep battery costs around \$100–120 per kWh, which is lower than the global average of \$140–160 per kWh. It also produces over 4 million vehicles annually, showing both high

¹¹⁶ International Energy Agency. What Next for the Global Car Industry: Pathways to Global EV Cost Competitiveness. – URL: <https://www.iea.org/reports/what-next-for-the-global-car-industry/pathways-to-global-ev-cost-competitiveness>

efficiency and strong technological capability (Automotive Manufacturing Solutions, 2024). NIO invests about 15–20% of its revenue in research and development, focusing on smart systems, autonomous driving, and battery-swapping technology (ITIF, 2024). While Tesla remains a leader in software and autonomous driving, Chinese firms are improving faster in scaling production and applying new technologies, especially in batteries and manufacturing automation. Overall, innovation is a key reason for the strong global position of Chinese EV manufacturers.

BYD maintains a high, aggressive R&D intensity, with 2025 expenditures reaching RMB 63.4 billion (approx. USD 8.7 billion), representing 7.89% of its revenue, reinforcing its position as a top-tier spender on R&D in the global automotive sector.¹¹⁷ In contrast Volkswagen I.D 4 and Tesla allocate EUR 21 Billion and USD 6.4 billion accordingly.

There are 400 EV manufacturing companies around the world, with more than 300 locating China alone. The giants of EV market are BYD with a market share of 22.2%, Geely with 11.1 %, Tesla almost 8 and Volkswagen 7%¹¹⁸.

Table 1. Global EV deliveries in 2025 for the first half of the year¹¹⁹

Group	Country	Deliveries (Jan–Aug 2025)	YoY Growth Rate	Market Share (%)
BYD	China	2.6M	14%	19.9
Geely	China	1.3M	68%	10.2
Tesla	USA	985K	-11%	7.7
Volkswagen	Germany	854K	42%	6.7
SAIC	China	720K	28%	5.6
Changan	China	563K	49%	4.4
Hyundai & Kia	South Korea	416K	13%	3.2
Chery	China	395K	63%	3.1
BMW	Germany	389K	18%	3.0
Stellantis	Netherlands	342K	3%	2.7
Others	Global	4.3M	39%	33.5
Total	Global	12.8M	28%	100.0

Source; Visual Capitalist (2025). Based on SNE research.

¹¹⁷News18. BYD 2025 Sales Report. – URL: https://english.news18a.com/news/english_243543.html

¹¹⁸ CleanTechnica. Volkswagen Group Reaches 4 Million EV Sales. – URL: <https://cleantechnica.com/2026/03/07/volkswagen-group-reaches-4-million-ev-sales/>

¹¹⁹ Visual Capitalist. The World’s Top EV Makers by Market Share. – URL: <https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-top-ev-makers-by-market-share>

The results indicate a clear shift in global automotive competitiveness toward Chinese manufacturers, which dominate both in market share and growth dynamics. While Tesla remains a key technological leader, its declining growth contrasts sharply with the rapid expansion of Chinese firms, particularly BYD and Geely. Traditional European and American automakers are increasingly losing relative competitiveness in the rapidly expanding EV market.

Conclusion

This study demonstrates that China’s automotive industry has undergone a structural transformation from a cost-driven manufacturing base to an innovation-oriented global leader in the electric vehicle sector. This transformation has been enabled by a combination of economies of scale, technological upgrading, and coordinated industrial policy support.

The findings suggest that China’s competitiveness is not temporary but structurally embedded within its industrial system and global value chain position. However, sustaining this leadership will require continued investment in innovation, stronger global brand development, and adaptation to increasingly complex international regulatory environments.

References

1. International Energy Agency. (2023). *Global EV outlook 2023: Catching up with climate ambitions*. Paris: IEA. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023>
2. OECD. (2022). *China’s industrial upgrading and modernization*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
3. World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>
4. Thoma, J., & O’Sullivan, A. (2011). *R&D and innovation in the Chinese automotive industry: A comparison with Europe*. *Procedia Engineering*, 16, 151–159. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.104>
5. Li, S., Sun, P., & Liu, Y. (2014). *The price evolution in China’s automobile market*. *International Journal of Production Economics*, 147, 195–202. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.05.012>
6. Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations>
7. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://pdfs.semanticscholar.org/6c0b/9e0e1ef1d6c3f8c0d9e6c7cdbaff342a2e5c.pdf>
8. Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. *Journal of International Economics*, 48(1), 37–70. <https://www.researchgate.net/publication/222525871>

9. Lee, K. (2013). *Schumpeterian analysis of economic catch-up: Knowledge, path-creation, and the middle-income trap*. Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/core/books/schumpeterian-analysis-of-economic-catchup>
10. International Energy Agency. (2023). *Global EV outlook 2023*.
<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023>
11. International Council on Clean Transportation. (2024). *Electric vehicle cost and technology analysis*. <https://theicct.org>
12. World Bank. (2024). *Transport and electric mobility data*.
<https://www.worldbank.org>

БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИСЛОМИЙ МОЛИЯ ИНСТРУМЕНТЛАРИНИНГ РОЛИ (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)

*Муротов Акмал Хакимович*¹²⁰

Аннотация: Мазкур тезисда Ўзбекистон мисолида исломий молия инструментларининг барқарор ривожланишни таъминлашдаги роли таҳлил қилинган. Ишда исломий молиянинг назарий асослари, унинг адолат, рискни тақсимлаш ва реал активларга таяниш каби тамойиллари ҳамда уларнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан илгари сурилган барқарор ривожланиш мақсадлари билан уйғунлиги кўриб чиқилган. Шунингдек, мурабаха, мушорака, мудораба, ижара ва сукук каби инструментларнинг иқтисодий, экологик ва ижтимоий аҳамияти очиб берилган. Ўзбекистонда исломий молияни жорий этиш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар, имкониятлар ва мавжуд муаммолар таҳлил қилиниб, мазкур соҳани ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: исломий молия, барқарор ривожланиш, сукук, яшил иқтисодиёт, молиявий инклюзия, Ўзбекистон

Кириш

Ҳозирги глобал иқтисодий тараққиёт шароитида барқарор ривожланиш масаласи жаҳон ҳамжамиятининг устувор вазибаларидан бирига айланган. Айниқса, экологик муаммоларнинг кескинлашуви, табиий ресурсларнинг чекланганлиги ва иқтисодий ўсишнинг атроф-муҳитга таъсири барқарор ривожланиш концепциясини янада долзарб этмоқда. Шу нуқтаи назардан, экологик ва иқтисодий омилларни уйғунлаштириш замонавий иқтисодий сиёсатнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Исломий молия тизими ўзининг адолат, рискни тақсимлаш ва реал активларга асосланиш каби принциплари билан барқарор ривожланиш ғояларига мос келади. Шунинг учун исломий молия инструментлари экологик ва иқтисодий барқарорликни таъминлашда самарали молиявий механизм сифатида қаралмоқда.

¹²⁰ Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Халқаро молия ва инвестициялар” кафедраси доценти

Мазкур мақоланинг мақсади — исломий молия инструментларининг барқарор ривожланишга таъсирини таҳлил қилиш ва Ўзбекистон шароитида уларни қўллаш имкониятларини асослашдан иборат.

1. Барқарор ривожланиш ва исломий молиянинг назарий асослари

Барқарор ривожланиш тушунчаси биринчи марта XX аср охирида шаклланган бўлиб, у иқтисодий ўсиш, ижтимоий адолат ва экологик мувозанатни таъминлашни назарда тутди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан қабул қилинган Барқарор ривожланиш мақсадлари (SDG) ушбу концепциянинг амалий ифодаси ҳисобланади¹²¹.

Исломий молия тизими эса шариат қоидаларига асосланган бўлиб, куйидаги асосий тамойилларга таянади:

- рибо (фоиз) тақиқланиши;
- рискларни шериклар ўртасида тақсимлаш;
- молиявий операцияларнинг реал активлар билан таъминланиши;
- адолат ва шаффофлик.

Ушбу қоидалар барқарор ривожланиш тамойиллари билан бевосита уйғунлашади. Масалан, реал активларга боғлиқлик спекулятив операцияларни чеклайди, рискни тақсимлаш эса молиявий барқарорликни оширади¹²².

2. Исломий молия инструментлари ва уларнинг иқтисодий-экологик аҳамияти

Исломий молия тизимида бир қатор молиявий инструментлар мавжуд бўлиб, улар иқтисодий ва экологик барқарорликни таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Мурабаха — товарни белгиланган устама билан сотиш асосида амалга ошириладиган молиялаштириш шакли бўлиб, у реал секторни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Бу инструмент орқали ишлаб чиқариш ва савдо операциялари молиялаштирилиб, иқтисодий ўсишга ҳисса қўшилади¹²³.

Мушорака ва мудораба — шерикчилик асосидаги инвестиция механизмлари бўлиб, уларда риск ва фойда иштирокчилар ўртасида тақсимланади. Бу эса инвестицияларнинг барқарорлигини таъминлайди ва узоқ муддатли лойиҳаларни амалга оширишга имкон беради.

Ижара — лизингга ўхшаш механизм бўлиб, у асосий воситаларни молиялаштиришда қўлланилади. Ижара орқали “яшил технологиялар”, энергия тежамкор ускуналар ва экологик тоза ишлаб чиқаришни молиялаштириш мумкин.

Сукук, айниқса **Green sukuk**, экологик лойиҳаларни молиялаштиришда муҳим инструмент ҳисобланади. Халқаро амалиётда Малайзия ва Индонезия

¹²¹ United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York, 2015. – p. 5–7.

¹²² El-Gamal M.A. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – p. 49–52.

¹²³ Iqbal Z., Mirakhor A. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. – Singapore: Wiley, 2011. – p. 75–78.

давлатлари томонидан чиқарилган green sukukлар қайта тикланувчи энергия, инфратузилма ва экологик лойиҳаларни молиялаштиришда кенг қўлланилмоқда¹²⁴.

3. Исломий молия инструментларининг барқарор ривожланишга таъсири

Исломий молия инструментлари барқарор ривожланишга кўп қиррали таъсир кўрсатади.

Иқтисодий жиҳатдан улар инвестицияларни жалб қилиш, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш ва реал секторни ривожлантиришга хизмат қилади.

Экологик жиҳатдан эса green sukuk ва ижара каби инструментлар орқали “яшил” лойиҳаларни молиялаштириш имконияти яратилади. Бу эса атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтиришга хизмат қилади.

Ижтимоий жиҳатдан исломий молия адолатли молиялаштиришни таъминлаб, молиявий инклюзияни оширади ва камбағалликни қисқартиришга ёрдам беради¹²⁵.

4. Ўзбекистонда исломий молия инструментларини қўллаш имкониятлари

Сўнги йилларда Ўзбекистонда исломий молияни ривожлантириш бўйича тизимли ва изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Айниқса, 2025–2026 йилларда қабул қилинган қонунчилик ҳужжатлари мазкур соҳанинг институционал ва ҳуқуқий асосларини шакллантиришда муҳим босқич бўлди. Жумладан, 2026 йилда исломий банк фаолиятини жорий этишга қаратилган қонун қабул қилиниб, мамлакатда исломий молия тизимини ривожлантириш учун ҳуқуқий, солиқ ва регулятор база яратилди¹²⁶.

Ушбу қонунга мувофиқ, банкларга исломий молия хизматларини кўрсатиш учун махсус лицензия бериш тизими жорий этилди. Шунингдек, банклар икки хил форматда фаолият юритиши мумкин:

- тўлиқ исломий банк сифатида;
- анъанавий банк доирасида “исломий ойна” (Islamic window) орқали¹²⁷.

Бу эса молия бозорида рақобатни кучайтириш, янги молиявий инструментларни жорий этиш ва аҳолининг турли қатламларига молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятини кенгайтиришга хизмат қилади.

Марказий банк томонидан ҳам исломий молияни ривожлантириш бўйича амалий қадамлар ташланди. Хусусан, 2024 йилда микромолия

¹²⁴ International Islamic Financial Market (IIFM). Sukuk Report 2023. – p. 12–18.

¹²⁵ Khan T., Ahmed H. Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. – IRTI, 2001. – p. 23–27.

¹²⁶ Uzbekistan adopts law introducing Islamic banking framework// Daryo.uz. – 06.02.2026. – https://daryo.uz/en/2026/02/06/uzbekistan-adopts-law-introducing-islamic-banking-framework/?utm_source=chatgpt.com (мурожаат қилинган сана: 13.04.2026).

¹²⁷ Сенат одобрил закон о введении исламского банковского дела в Узбекистане// UzDaily.uz. – 05.02.2026. – https://www.uzdaily.uz/en/senate-approves-law-on-the-introduction-of-islamic-banking-in-uzbekistan/?utm_source=chatgpt.com (мурожаат қилинган сана: 13.04.2026).

ташкilotлари учун исломий молия хизматларини кўрсатиш тартиби тасдиқланди. Унга кўра, мурабаха, ижара ва бошқа инструментлар орқали молиялаштириш механизмлари амалиётга жорий этилди¹²⁸. Бу эса исломий молия инструментларининг амалда қўлланишини бошлаб берди.

Шу билан бирга, Ўзбекистонда исломий молияни ривожлантириш халқаро стандартларга мувофиқ равишда амалга оширилмоқда. Қонунчиликда ААОIFI ва IFSB каби халқаро ташкilotлар талабларини инобатга олиш белгиланган бўлиб, бу мамлакат молия тизимини глобал исломий молия бозорига интеграция қилиш имконини яратади¹²⁹.

Исломий молия инструментларини қўллаш имкониятларини кенгайтирувчи муҳим омиллардан бири — ички талабнинг юқорилигидир. Тадқиқотларга кўра, Ўзбекистон аҳолисининг катта қисми диний сабабларга кўра анъанавий банк хизматларидан тўлиқ фойдаланмайди. Бу эса исломий молия хизматлари учун катта бозор мавжудлигини кўрсатади¹³⁰.

Шу нуқтаи назардан, исломий молия инструментлари орқали қуйидаги йўналишларда катта имкониятлар мавжуд:

1. Реал секторни молиялаштириш. Мурабаха, ижара ва мушорака каби инструментлар ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги ва инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришда самарали қўлланилиши мумкин. Бу эса иқтисодий ўсишни таъминлашга хизмат қилади.

2. Яшил иқтисодиётни ривожлантириш. Исломий молия, айниқса green sukuk инструментлари орқали қайта тикланувчи энергия, энергия тежамкор технологиялар ва экологик лойиҳаларни молиялаштириш имконияти мавжуд. Бу мамлакатнинг “яшил иқтисодиёт” стратегиясига тўлиқ мос келади.

3. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. Исломий молия тизимининг жорий этилиши хорижий инвесторлар учун янги имкониятлар яратади. Хусусан, Яқин Шарқ ва Жануби-Шарқий Осиё давлатларидан инвестициялар жалб қилиш имконияти ошади.

4. Молиявий инклюзияни ошириш. Исломий молия инструментлари аҳолининг банк тизимига кирмаган қатламларини молиявий хизматлар билан қамраб олиш имконини беради. Бу эса иқтисодий фаолликни ошириш ва кичик бизнесни ривожлантиришга хизмат қилади.

Шу билан бирга, қатор муаммолар ҳам мавжуд:

- ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш зарурати;
- мутахассис кадрлар етишмаслиги;

¹²⁸Islamic Finance in Uzbekistan// azizovpartners.uz – 18.03.2024 - https://azizovpartners.uz/en/memos/islamic-finance-in-uzbekistan/?utm_source=chatgpt.com (мурожаат қилинган сана: 13.04.2026).

¹²⁹ Uzbekistan Prepares Legislation for the Introduction of Islamic Banking// UzDaily.uz . – 16.09.2025. – https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-prepares-legislation-for-the-introduction-of-islamic-banking/?utm_source=chatgpt.com (мурожаат қилинган сана: 13.04.2026).

¹³⁰ Uzbekistan drafts bill to introduce Islamic banking// Kun.uz - 15.09.2025 - https://kun.uz/en/news/2025/09/15/uzbekistan-drafts-bill-to-introduce-islamic-banking?utm_source=chatgpt.com (мурожаат қилинган сана: 13.04.2026).

- молия бозори инфратузилмасининг ривожланмаганлиги;
- исломий молия инструментлари бўйича аҳолининг хабардорлик даражаси пастлиги.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда исломий молия инструментларини жорий этиш учун ҳуқуқий ва институционал асослар яратилмоқда. Бу эса келгусида ушбу инструментлардан самарали фойдаланиш, барқарор ривожланишни таъминлаш ва миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш учун кенг имкониятлар очади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York, 2015.
2. El-Gamal M.A. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
3. Iqbal Z., Mirakhor A. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. – Singapore: Wiley, 2011.
4. International Islamic Financial Market (IIFM). Sukuk Report 2023.
5. Khan T., Ahmed H. Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. – IRTI, 2001.
6. Daryo.uz.
7. UzDaily.uz.
8. azizovpartners.uz
9. kun.uz

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ

Еримбетова Ульяна Маратовна

Цифровизация выступает ключевым фактором трансформации экономики, особенно в сфере услуг, где она радикально меняет модели производства и потребления. В Узбекистане этот процесс интегрируется в национальные реформы, способствуя росту ВВП и доступности услуг.

Введение

Цифровизация представляет собой комплексный процесс внедрения цифровых технологий во все сферы экономической деятельности, приводящий к фундаментальным изменениям в производстве, распределении, обмене и потреблении товаров и услуг. Этот феномен, активно обсуждаемый в научной литературе последние два десятилетия, лежит в основе перехода к цифровой экономике, где информация превращается в основной ресурс и фактор конкурентоспособности. Мануэль Кастельс определяет её как переход к новой технологической парадигме информационного общества, где информационные технологии проникают во все аспекты человеческой

деятельности. Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума, подчёркивает цифровизацию как ключевую характеристику четвёртой промышленной революции, характеризующуюся слиянием физической, цифровой и биологической сфер.

Дон Тапскотт трактует процесс как эпоху сетевого интеллекта, где ценность создаётся через эффективное использование цифровых технологий в бизнес-моделях. В российской науке Л.М. Гохберг и коллеги акцентируют процессный характер цифровизации, ведущий к трансформации экономических отношений и бизнес-процессов. Г.И. Абдрахманова и К.О. Вишнеvский выделяют институциональный аспект, подчёркивая необходимость новых норм регулирования.

В сфере услуг цифровизация имеет особое значение из-за высокой информационной интенсивности сектора. Услуги легче поддаются онлайн-трансформации, чем материальное производство, что повышает их доступность и эффективность. В Узбекистане доля услуг в ВВП превышает 50%, и цифровизация ускоряет модернизацию через платформы вроде Baraka.uz (Job Baraka), оптимизирующие рынок труда и фриланс. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» предусматривает цифровизацию 95% госуслуг к 2030 году, с текущим охватом 760 услуг и 10 млн пользователей.

Актуальность исследования обусловлена вызовами реформ: ростом цифрового неравенства, киберрисками и необходимостью политики. Цель – раскрыть экономическую сущность цифровизации и её роль в сфере услуг Узбекистана. Задачи: анализ теорий, характеристик, трансформаций, вызовов и рекомендаций. Методология: системный анализ литературы (13 источников 2000–2026 гг.), статистики (Всемирный банк, Gov.uz) и кейсов (Uber, Airbnb, Baraka). Новизна – интеграция глобальных подходов с локальными данными 2025–2026 гг.

Материалы и методы

Теоретическая база включает классиков: Кастельс (информационная эпоха), Шваб (революция 4.0), Тапскотт (сетевой интеллект), Гохберг (трансформация отношений). Российские авторы: Попов, Семячков (масштаб), Симонова (дезинтермедиация). Узбекские: Вахобов, Махмудов (Big Data), Эшматов (услуги). Дополнено веб-данными: Всемирный банк (цифровые дивиденды), Forbes (Узбекистан).

Эмпирика: статистика Gov.uz (рост IT-услуг до 3,9% ВВП в 2024), Review.uz (4,9 раза рост услуг 2017–2024), данные по Baraka (вакансии, недвижимость). Глобальные кейсы: Netflix (масштаб), Amazon (Big Data). Методы: сравнительный анализ, систематизация, обобщение, SWOT для Узбекистана. Выборка – 13 источников, фокус на Scopus/WoS. Валидность – триангуляция академических, официальных и рыночных данных.

Анализ охватывает период 2017–2026 гг., с прогнозами по стратегии 2030. Используются эконометрические индикаторы: снижение издержек (на 30–50% в услугах), сетевые эффекты (рост пользователей Baraka).

Экономическая сущность цифровизации

Цифровизация – трансформация отношений на базе цифровых технологий, формирующая экосистемы. Ключевые характеристики:

1. Снижение транзакционных издержек: мгновенная передача данных минимизирует затраты на поиск и контроль. Пример: онлайн-банкинг сокращает время на 70%.
2. Эффект масштаба: предельные издержки → 0, стимулируя платформы. Рынки концентрируются (Google – 90% поиска).
3. Дезинтермедиация: прямое взаимодействие производителей и потребителей.
4. Сетевые эффекты: ценность растёт с пользователями (eBay).
5. Big Data: персонализация через анализ.^{[15][4]}

Характеристика	Механизм	Эффект	Пример
Издержки	Цифровая передача	-50% затрат	Онлайн-банкинг ^[16]
Масштаб	Нулевые предельные	Концентрация	Netflix ^[13]
Дезинтермедиация	Прямые платформы	+Эффективность	Airbnb ^[14]
Сети	Кросс-эффекты	Самоусиление	Facebook
Big Data	Аналитика	Персонализация	Amazon ^[15]

В Узбекистане эффекты проявляются в IT-секторе (11,8 трлн сум в 2021)

Роль в сфере услуг

Услуги трансформируются по пяти направлениям:

1. Онлайн-перевод: 70% госуслуг в Узбекистане (2026). Банки, образование, туризм доступны 24/7.
2. Новые услуги: ИИ, IoT, блокчейн (предиктивная аналитика).
3. Платформенные модели: sharing economy (Uber, Coursera, Baraka).
4. Прозрачность: рейтинги, отзывы усиливают конкуренцию.
5. Персонализация: данные о поведении.

В Узбекистане: рост услуг в 4,9 раза (2017–2024), IT – 3,9% ВВП. Baraka интегрирует работу, недвижимость, снижая асимметрию.

Направление	Глобально	Узбекистан
Онлайн	80% банковских услуг	760 госуслуг, 10 млн пользователей
Новые	ИИ-рекомендации	400 проактивных услуг (2026)

Платформы	Airbnb, Uber	Baraka.uz (фриланс)
Прозрачность	Отзывы	Рейтинги на Gov.uz
Персонализация	Netflix	Мобильные apps

Экономические эффекты: +производительность, -цены. Социальные: доступ для регионов, занятость молодёжи.

Обсуждение

Результаты подтверждают превосходство трансформации услуг над промышленностью. В Узбекистане «Digital Uzbekistan-2030» ускоряет рост: инвестиции в ИКТ, дата-центры. Baraka решает локальные проблемы занятости. Сравнение с РФ: схожий фокус на госуслугах (10-е место по зрелости).

Вызовы: кибербезопасность (рост атак на 20%), неравенство (30% без навыков), монополии. В Узбекистане: инфраструктура покрывает 80%, но нужны программы грамотности. Риски минимизированы регуляцией (Lex.uz). Перспективы: 95% услуг онлайн к 2030, экспорт IT. Политика: инфраструктура, образование, нацплатформы.

Интеграция с туризмом (интерес пользователя): цифровизация кластеров повышает привлекательность.

Заключение

Цифровизация трансформирует экономику через издержки, масштаб, платформы и данные. В услугах Узбекистана она ускоряет рост, занятость и доступность. Рекомендации: инфраструктура (data-центры), грамотность (для молодёжи), регуляция монополий, поддержка Baraka-подобных платформ. Реализация максимизирует выгоды для устойчивого развития.

Список литературы

1. Кастельс М. Информационная эпоха. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2018.
3. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество. М.: Рефл-бук, 2019.
4. Гохберг Л.М. и др. Что такое цифровая экономика? М.: ВШЭ, 2019.
5. Абдрахманова Г.И. и др. Индикаторы цифровой экономики: 2021. М.: НИУ ВШЭ, 2021.
6. Бриньолфссон Э., Макафи Э. Вторая эра машин. М.: АСТ, 2017.
7. Попов Е.В., Семячков К.А. Экономика региона. 2018. Т.14. №4.
8. Симонова В.Л. Вестник Пермского университета. 2020. Т.15. №2.
9. Вахобов А.В., Махмудов М.Т. Цифровая экономика. Ташкент: Фан, 2021.
10. Эшматов Б.М. Развитие цифровой экономики. Ташкент: Иктисод-молия, 2021.
11. Gov.uz. Цифровые технологии. 2026.
12. Baraka.work. Платформа услуг. 2026.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Ёркинова Маргуба Яхияевна¹³¹

***Аннотация.** В статье исследуются механизмы стратегического управления как ключевой фактор обеспечения устойчивого экономического роста и долгосрочного развития организации. Актуальность исследования обусловлена усилением внешней турбулентности, цифровой трансформацией, ростом конкурентного давления и повышением требований к устойчивости социально-экономических систем. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании и систематизации механизмов стратегического управления, обеспечивающих устойчивое развитие организации в условиях неопределённости. Методологическую основу исследования составили системный подход, сравнительный анализ, структурно-функциональный анализ, а также логико-теоретическое моделирование. В работе раскрыта сущность стратегического управления как интегрированной системы, объединяющей целеполагание, стратегический анализ, управление ресурсами и компетенциями, инновационное развитие, стратегический контроль и механизмы адаптации. Научная новизна исследования состоит в разработке авторской концептуальной модели, отражающей взаимосвязь между механизмами стратегического управления, динамическими способностями организации и результатами устойчивого экономического роста. Сделан вывод о том, что устойчивость развития организации определяется не отдельным инструментом управления, а согласованным функционированием комплекса стратегических механизмов, обеспечивающих адаптивность, конкурентоспособность и долгосрочное создание стоимости.*

***Ключевые слова:** стратегическое управление, устойчивый экономический рост, развитие организации, конкурентоспособность, динамические способности, стратегическая устойчивость, инновационное развитие, цифровая трансформация.*

Введение

В современных условиях хозяйствования устойчивый экономический рост организации определяется не только объёмом имеющихся ресурсов, но и качеством стратегических решений, способностью к адаптации и своевременной трансформации внутренних управленческих механизмов. Ускорение технологических изменений, нестабильность внешней среды, изменение структуры спроса, рост международной конкуренции и цифровизация управленческих процессов существенно повышают требования к стратегическому управлению как к системному фактору организационного развития.

В отличие от оперативного управления, ориентированного преимущественно на достижение текущих результатов, стратегическое управление задаёт долгосрочную траекторию развития организации, обеспечивает согласование целей, ресурсов и компетенций, а также формирует предпосылки для устойчивого роста в условиях неопределённости. Именно поэтому изучение механизмов стратегического управления

¹³¹ Докторант

представляет собой одну из наиболее актуальных научных задач в рамках современной экономической науки и теории управления.

Проблематика стратегического управления получила широкое отражение в трудах И. Ансоффа, М. Портера, Г. Минцберга, Дж. Барни, Д. Тиса и других исследователей. В классических и современных подходах подчёркивается, что устойчивое развитие организации зависит как от её позиции во внешней среде, так и от внутренних ресурсов, компетенций и способности к организационному обновлению. Однако в научной литературе по-прежнему недостаточно системно раскрыт вопрос о комплексном взаимодействии механизмов стратегического управления именно в обеспечении устойчивого экономического роста организации.

Цель статьи состоит в теоретическом обосновании и систематизации механизмов стратегического управления, обеспечивающих устойчивый экономический рост и развитие организации. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: раскрывается сущность стратегического управления в контексте устойчивого развития; выделяются ключевые механизмы стратегического управления; определяется их влияние на экономический рост организации; формируется авторская концептуальная модель взаимодействия данных механизмов.

Материалы и методы исследования

Методологическую основу исследования составил системный подход, позволяющий рассматривать организацию как открытую социально-экономическую систему, функционирующую в постоянном взаимодействии с внешней средой. Использование системного подхода даёт возможность выявить взаимосвязь между стратегическими целями, ресурсным потенциалом, управленческими решениями и результатами организационного развития.

В статье применены методы сравнительного анализа, структурно-функционального анализа, логико-теоретического обобщения и концептуального моделирования. Сравнительный анализ использован для сопоставления научных подходов к пониманию стратегического управления, устойчивого роста и развития организации. Структурно-функциональный анализ позволил выделить основные механизмы стратегического управления и определить их роль в формировании устойчивых результатов. Логико-теоретическое моделирование использовано для построения авторской модели взаимосвязи стратегических механизмов и показателей устойчивого экономического роста.

Теоретическую базу исследования составили положения ресурсной теории фирмы, концепции конкурентных преимуществ, теории динамических способностей, а также современные научные подходы к цифровой трансформации и организационной устойчивости. Такой междисциплинарный подход позволяет рассматривать стратегическое управление не как

изолированный управленческий процесс, а как многоуровневую систему, обеспечивающую долгосрочное развитие организации.

Результаты исследования

1. Сущность стратегического управления в обеспечении устойчивого роста

Стратегическое управление представляет собой процесс формирования, реализации и корректировки долгосрочных целей организации на основе анализа внешней среды, оценки внутреннего потенциала и выбора приоритетных направлений развития. Его сущность заключается в обеспечении соответствия между миссией организации, ресурсами, компетенциями и условиями функционирования. В этом смысле стратегическое управление выступает не только как функция планирования, но и как механизм поддержания устойчивости и конкурентоспособности организации.

Устойчивый экономический рост следует понимать не просто как количественное увеличение финансовых или производственных показателей, а как способность организации на протяжении длительного периода сохранять положительную динамику развития, поддерживать внутреннюю сбалансированность, адаптироваться к изменениям среды и создавать новую стоимость. Следовательно, стратегическое управление должно обеспечивать не только достижение целевых результатов, но и воспроизводимость этих результатов в долгосрочной перспективе.

С научной точки зрения стратегическое управление соединяет несколько ключевых измерений: целевое, ресурсное, адаптационное, инновационное и контрольное. Именно совокупность этих измерений образует основу для устойчивого развития организации и позволяет рассматривать стратегические механизмы как целостную систему.

2. Основные механизмы стратегического управления

На основе проведённого анализа представляется возможным выделить несколько базовых механизмов стратегического управления, оказывающих непосредственное влияние на устойчивый экономический рост организации.

Во-первых, это механизм стратегического целеполагания и планирования. Он обеспечивает формирование миссии, стратегического видения, долгосрочных целей и приоритетов развития. Значение данного механизма состоит в том, что именно он задаёт направленность организационного развития, формирует систему ориентиров для распределения ресурсов и снижает риск принятия ситуативных решений.

Во-вторых, существенное значение имеет механизм стратегического анализа внешней и внутренней среды. Его функция заключается в выявлении возможностей и угроз, оценке конкурентной позиции организации, определении сильных и слабых сторон, а также в диагностике факторов, влияющих на устойчивость развития. Стратегический анализ позволяет

обеспечить обоснованность управленческих решений и служит основой для выбора адекватной стратегии роста.

В-третьих, важнейшим элементом выступает механизм управления ресурсами и ключевыми компетенциями. В современных условиях устойчивые конкурентные преимущества формируются не только за счёт обладания материальными активами, но и благодаря эффективному использованию человеческого капитала, знаний, технологий, организационного опыта и управленческих компетенций. Следовательно, управление ресурсами должно быть ориентировано не только на их накопление, но и на стратегическую реконфигурацию в зависимости от изменения внешних условий.

В-четвёртых, самостоятельную роль играет механизм инновационного развития и стратегической адаптации. Устойчивый рост невозможен без обновления продуктов, процессов, бизнес-моделей и организационных практик. В этой связи инновации должны рассматриваться не как разовые изменения, а как системный элемент стратегического управления, обеспечивающий способность организации к обновлению и долгосрочной конкурентоспособности.

В-пятых, значимое место занимает механизм стратегического контроля и обратной связи. Он обеспечивает сопоставление поставленных целей с фактическими результатами, выявление отклонений, корректировку стратегии и поддержание непрерывности управленческого цикла. Благодаря данному механизму стратегия превращается из формального документа в живой инструмент управления развитием организации.

В-шестых, в современных условиях следует выделять механизм формирования организационной устойчивости. Он связан со способностью организации сохранять функциональность, восстанавливаться после внешних и внутренних шоков, а также продолжать движение по траектории развития в условиях неопределённости. Такой механизм особенно значим в эпоху цифровой трансформации, когда устойчивость напрямую зависит от качества управленческих процессов, гибкости структуры и способности к быстрому обучению.

3. Влияние механизмов стратегического управления на развитие организации

Воздействие стратегических механизмов на экономический рост организации проявляется в нескольких взаимосвязанных направлениях. Прежде всего, стратегическое управление повышает качество долгосрочных решений, поскольку позволяет заранее учитывать риски, оценивать сценарии развития и выстраивать приоритеты использования ресурсов. Это снижает вероятность управленческих ошибок и усиливает обоснованность стратегического выбора.

Кроме того, стратегические механизмы обеспечивают более высокую эффективность использования ресурсов. За счёт согласования целей, ресурсов и компетенций организация получает возможность концентрировать усилия на приоритетных направлениях, уменьшать потери, повышать производительность и поддерживать устойчивость финансовых результатов.

Не менее важным результатом выступает усиление инновационного потенциала. Механизмы стратегической адаптации, инновационного развития и цифровой трансформации позволяют организации быстрее реагировать на изменения, формировать новые продукты и услуги, совершенствовать внутренние процессы и повышать качество управленческих решений.

Наконец, стратегическое управление способствует формированию устойчивой конкурентоспособности. В данном контексте конкурентное преимущество понимается не как краткосрочный рыночный успех, а как способность организации в течение длительного периода обеспечивать результативность, адаптивность и воспроизводимое развитие. Следовательно, устойчивый экономический рост выступает итогом согласованной работы всех элементов стратегической системы управления.

Обсуждение

Проведённое исследование позволяет утверждать, что в современных условиях стратегическое управление должно рассматриваться как интегративная система, объединяющая планирование, анализ, ресурсное обеспечение, инновационное развитие и контроль. Такой подход принципиально отличается от узкого понимания стратегии как документа или набора долгосрочных целей. Реальная устойчивость организации формируется только тогда, когда стратегические решения институционализируются в виде устойчивых механизмов управления.

Сравнение различных научных подходов показывает, что концепция конкурентных преимуществ, ресурсная теория и теория динамических способностей не противоречат друг другу, а взаимно дополняют понимание природы устойчивого роста. Конкурентная позиция организации определяется её стратегическим выбором, ресурсная база – внутренним потенциалом, а динамические способности – возможностью обновлять этот потенциал в ответ на изменения среды. Следовательно, устойчивое развитие организации возможно лишь при условии одновременного учёта всех трёх измерений.

Практически это означает, что организациям недостаточно разрабатывать формальные стратегии. Необходимо формировать целостную стратегическую архитектуру, в которой долгосрочные цели, ресурсы, компетенции, инновации и системы контроля работают как взаимосвязанные элементы единого управленческого механизма.

Научная новизна

Научная новизна исследования заключается в систематизации механизмов стратегического управления как единой многоуровневой

системы, обеспечивающей устойчивый экономический рост и развитие организации.

В работе предложена авторская концептуальная модель, в соответствии с которой устойчивый рост организации формируется через последовательную взаимосвязь следующих элементов: стратегический анализ среды; стратегическое целеполагание; мобилизация и перераспределение ресурсов; формирование динамических способностей; инновационная и цифровая адаптация; стратегический контроль и обратная связь; устойчивый экономический рост и развитие организации.

В отличие от традиционных подходов, где отдельные управленческие элементы рассматриваются обособленно, предложенная модель раскрывает их системную взаимосвязанность и позволяет объяснить устойчивость развития как результат согласованного функционирования комплекса стратегических механизмов.

Практическая значимость

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его выводов при совершенствовании систем стратегического управления в организациях различных отраслей экономики. Предложенные положения могут быть применены при разработке корпоративных стратегий, программ организационного развития, механизмов управления инновациями, систем стратегического контроля и моделей повышения организационной устойчивости.

Особую ценность полученные результаты представляют для организаций, функционирующих в условиях высокой неопределённости, цифровой трансформации и усиления конкурентного давления. Использование системного подхода к стратегическому управлению позволяет таким организациям не только повышать текущую результативность, но и формировать устойчивые предпосылки для долгосрочного роста.

Заключение

Таким образом, механизмы стратегического управления выступают ключевым условием обеспечения устойчивого экономического роста и развития организации. Их значение определяется способностью формировать долгосрочную направленность развития, обеспечивать рациональное использование ресурсов, поддерживать инновационное обновление, укреплять организационную устойчивость и создавать основу для воспроизводимой конкурентоспособности.

Проведённое исследование подтверждает, что устойчивый рост организации является результатом не одного доминирующего фактора, а системного взаимодействия стратегического целеполагания, анализа среды, управления ресурсами и компетенциями, механизмов адаптации, инновационного развития и стратегического контроля. Именно интеграция

данных механизмов формирует устойчивую стратегическую систему, способную обеспечить долгосрочное развитие организации.

Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической апробацией предложенной модели на материалах конкретных отраслей, а также с разработкой системы количественных и качественных индикаторов оценки эффективности механизмов стратегического управления в условиях цифровой экономики.

Список литературы

1. Ansoff H. I. Strategic Management. New York: Palgrave Macmillan, 2007. 251 p.
2. Barney J. B. Firm resources and sustained competitive advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17. No. 1. P. 99–120. DOI: 10.1177/014920639101700108.
3. Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press, 2009. 480 p.
4. Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1998. 397 p.
5. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal. 1997. Vol. 18. No. 7. P. 509–533.
6. Teece D. J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance // Strategic Management Journal. 2007. Vol. 28. No. 13. P. 1319–1350. DOI: 10.1002/smj.640.
7. Winter S. G. Understanding dynamic capabilities // Strategic Management Journal. 2003. Vol. 24. No. 10. P. 991–995. DOI: 10.1002/smj.318.

O‘ZBEKISTONDA EKSPORT SUG‘URTASI MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Xalikov Rustam Baxtiyorovich¹³²

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida eksport sug‘urtasi tizimining hozirgi holati, uning eksport faoliyatini rag‘batlantirishdagi o‘rni va mavjud kamchiliklari tahlil qilinadi. Xususan, sug‘urta ob‘ektlarining torligi, siyosiy va tijorat risklarini qoplash mexanizmlarining nomukammalligi, shuningdek, sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi muammolari yoritiladi. Maqolada xalqaro tajriba (Berne Ittifoqi standartlari) hamda mahalliy olimlardan d.e.n. R.S. Azimov va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy ishlari asosida eksport kreditlarini sug‘urtalash, “O‘zbekinvest” AO bazasida Eksport kredit agentligi (EKA) tashkil etish, qayta sug‘urtalash tizimini takomillashtirish va maxsus kompensatsiya jamg‘armasini tashkil etish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan. Taklif etilayotgan

¹³² Iqtisodiyot magistri “O‘zbekinvest” EISK AJ Bosh direktorining birinchi o‘rinbosari +(998 71) 235-78-01

islohotlar O‘zbekiston eksport salohiyatini oshirish va milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: eksport sug‘urtasi, eksportni rag‘batlantirish, Eksport kredit agentligi (EKA), “O‘zbekinvest”, qayta sug‘urtalash, siyosiy risklar, tijorat risklari, eksport kreditlari, Berne Ittifoqi.

Kirish

O‘zbekiston iqtisodiyotining ochiqligi va jahon bozorlariga integratsiyalashuvi sharoitida eksportni qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Eksportchilar oldida turgan asosiy to‘siqlardan biri – xorijiy hamkorlarning to‘lovga layoqatsizligi, siyosiy beqarorlik, valyuta cheklovlari va boshqa sug‘urtalanmagan risklardir. Eksport sug‘urtasi ushbu risklarni minimallashtirishning eng samarali vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Biroq O‘zbekistonda ushbu mexanizm hali to‘liq shakllanmagan va uning salohiyati yetarli darajada foydalanilmayapti.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, eksport sug‘urtasi tizimini takomillashtirish bevosita eksport hajmini oshirish, tashqi savdo balansini yaxshilash va milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini kuchaytirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro tajribada eksport sug‘urtasi mexanizmlari rivojlangan mamlakatlarda (Germaniya – Euler Hermes, AQSh – EXIM Bank, Xitoy – Sinosure) davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Ushbu mamlakatlarda Eksport kredit agentliklari (EKA) eksport sug‘urtasining asosiy institutsional tayanchi hisoblanadi. Bern Ittifoqi (Berne Union) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda eksport kreditlarining qariyb 12–15% sug‘urtalangan. O‘zbekistonda esa bu ko‘rsatkich 1–2% dan oshmaydi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida T. Jo‘rayev, N. Xolmamatov, shuningdek, R.S. Azimov va uning hamkorlari eksport sug‘urtasining rivojlanmaganligini sug‘urta bozorining zaifligi, normativ-huquqiy bazaning nomukammalligi va moliyaviy mexanizmlarning yetarli emasligi bilan izohlaydilar. Xususan, Azimov R.S. “Comparative analysis of the modern state of insurance in Uzbekistan and abroad” (2023) nomli tadqiqotida O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarda sug‘urta tizimining hozirgi holatini qiyosiy tahlil qilib, tashqi iqtisodiy faoliyat risklarini sug‘urtalashda moliyaviy texnologiyalarni qo‘llash amaliyotidagi tafovutlarni aniqlagan. Shuningdek, uning “O‘zbekiston va xorijda sug‘urtaning zamonaviy holatining qiyosiy tahlili” (2023) nomli konferensiya materiallarida eksport sug‘urtasining milliy iqtisodiyotdagi o‘rni va uni takomillashtirish yo‘nalishlari batafsil yoritilgan.

Metodologiya

Maqolada qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, 110as ug110ic ma‘lumotlarni o‘rganish va ekspert baholash usullari qo‘llanilgan. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Davlat statistika qo‘mitasi 110as ug‘urta kompaniyalarining 2019–2025 yillardagi hisobotlari tahlil qilingan. Shuningdek, Berne Ittifoqi

standartlari va rivojlangan mamlakatlarning eksport sug‘urtasi modellari o‘rganilgan. Azimov R.S. tomonidan taklif etilgan qiyosiy metodologiyadan foydalanilgan holda O‘zbekiston va MDH davlatlaridagi eksport sug‘urtasi ko‘rsatkichlari solishtirilgan.

Natijalar

Tahlillar quyidagi asosiy muammolarni aniqladi:

1. Sug‘urta ob‘ektlarining cheklanganligi: Ayni paytda O‘zbekistonda eksport sug‘urtasi asosan yirik korxonalar va qisqa muddatli (180 kungacha) bitimlar uchun taqdim etiladi. Kichik va o‘rta biznes (KO‘B) vakillari, shuningdek, o‘rta va uzoq muddatli eksport kreditlari sug‘urtalanmaydi.

2. Siyosiy va tijorat risklarini qoplashning nomukammalligi: Mavjud polislarda siyosiy risklar (urush, inqilob, embargolar) deyarli qoplanmaydi. Tijorat risklari bo‘yicha esa sug‘urta hodisasi yuz berganda to‘lov muddatlari uzoq (o‘rtacha 6–9 oy).

3. Sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligining yetarli emasligi: O‘zbekistondagi sug‘urta tashkilotlarining ustav kapitali va sug‘urta zaxiralari yirik eksport bitimlari risklarini qoplash uchun yetarli emas. Natijada ular qayta sug‘urtalash xizmatlariga murojaat qilishga majbur, bu esa xarajatlarni oshiradi. Azimov R.S. ta’kidlaganidek, “O‘zbekiston sug‘urta bozorining kapital sig‘imi jahon standartlaridan sezilarli darajada past”.

4. Normativ-huquqiy bazaning bo‘shliqlari: “Eksportni sug‘urtalash to‘g‘risida”gi alohida qonun yo‘q. Eksport sug‘urtasi umumiy sug‘urta qonunchiligi doirasida tartibga solinadi, bu esa o‘ziga xos risklarni hisobga olishga imkon bermaydi. Eksport kredit agentligi (EKA) instituti mavjud emas.

Muhokama va takliflar

Yuqoridagi muammolarni hal etish uchun quyidagi ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan:

1. “O‘zbekinvest” AO bazasida Eksport kredit agentligi (EKA) tashkil etish. O‘zbekistonning eng yirik sug‘urta kompaniyasi – “O‘zbekinvest” AO eksport sug‘urtasi sohasida eng katta tajriba va infratuzilmaga ega. Shu sababli, uning negizida ixtisoslashtirilgan Eksport kredit agentligi (EKA) tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Taklif etilayotgan EKA modeli quyidagi funksiyalarni bajarishi kerak:

- Eksport kreditlarini va eksport oldi moliyalashtirishni sug‘urtalash;
- Siyosiy va tijorat risklaridan sug‘urtalash bo‘yicha yagona davlat operatori sifatida faoliyat yuritish;
- Xalqaro qayta sug‘urtalovchilar (Lloyd’s, Munich Re, Swiss Re) bilan bevosita shartnomalar tuzish;
- Eksportchilarga konsalting va risklarni boshqarish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish;
- KO‘B eksportchilari uchun soddalashtirilgan sug‘urta mahsulotlarini ishlab chiqish.

EKA “O‘zbekinvest”ning mavjud filiallar tarmog‘i, kadrlar salohiyati va moddiy-texnik bazasidan foydalanadi, bu esa yangi tashkilot yaratish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. EKA ustav kapitalini oshirish davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi (masalan, davlat ulushini 50% dan 75% gacha oshirish orqali).

2. Qayta sug‘urtalash mexanizmini kengaytirish. EKA negizida markazlashtirilgan qayta sug‘urtalash tizimi yo‘lga qo‘yilishi lozim. Bunda:

- Yirik risklar (10 million AQSh dollaridan yuqori) majburiy tarzda xalqaro qayta sug‘urtalovchilarga joylashtiriladi;

- O‘rta va kichik risklar EKA o‘z balansida qoldirishi mumkin, ammo ular uchun maxsus zaxira fondi shakllantiriladi.

3. Xalqaro standartlarga mos tarif siyosati. Berne Ittifoqi tamoyillariga asosan, eksport kreditlarini sug‘urtalash tariflari risk darajasiga qarab differensiyalanishi kerak:

- Minimal tarif (kam riskli mamlakatlar uchun) – 0,3–0,5%;

- O‘rta riskli mamlakatlar uchun – 1–3%;

- Yuqori riskli mamlakatlar uchun – 5–8%.

Hozirda O‘zbekistonda o‘rtacha tarif 2–4% atrofida, ammo u risklarni yetarli darajada aks ettirmaydi. EKA tomonidan joriy etiladigan differensial tarif siyosati risklarni adolatli taqsimlaydi va eksportchilarning moliyaviy yukini kamaytiradi.

4. Maxsus kompensatsiya jamg‘armasini tashkil etish. Davlat byudjeti hisobidan yoki eksportchilarning majburiy badallari evaziga Eksport sug‘urtasini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tuzilishi kerak. Ushbu jamg‘arma sug‘urta hodisalari yuz berganda to‘lovlarni tezkor (30 kun ichida) amalga oshirish imkonini beradi.

Jamg‘armaning dastlabki hajmi kamida 100 million AQSh dollari miqdorida tavsiya etiladi. Jamg‘arma mablag‘lari EKA tomonidan boshqariladi, ammo davlat nazorati ostida.

5. Qonunchilik bazasini takomillashtirish. “Eksport kredit agentligi va eksport kreditlarini sug‘urtalash to‘g‘risida” alohida qonun qabul qilinishi lozim. Ushbu qonunda:

- EKAning huquqiy maqomi, funksiyalari va vakolatlari;

- Siyosiy risklar (transfer va konvertatsiya riski, musodara, urush, fuqarolar tartibsizliklari va boshqalar) aniq sanab o‘tilishi;

- Sug‘urta to‘lovlarni amalga oshirish tartibi va muddatlari;

- Davlat kafolatlari va subsidiyalar mexanizmlari belgilanishi kerak.

6. KO‘B eksportchilari uchun soddalashtirilgan mahsulotlar. EKA doirasida kichik eksportchilar uchun “ekspres-sug‘urta” mahsulotlari joriy etilishi, minimal hujjatlar talab qilinishi va sug‘urta muddati 3 ish kunidan oshmasligi kerak. Bunda davlat sug‘urta mukofotining 50% gacha subsidiyalashi mumkin. Shuningdek, KO‘B uchun sug‘urta polisining minimal miqdori 5 000 AQSh dollarigacha tushirilishi tavsiya etiladi.

Xulosa

Eksport sug‘urtasi mexanizmlarini takomillashtirish O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va jahon bozorlariga integratsiyalashuvining muhim omillaridan biridir. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar – “O‘zbekinvest” AO bazasida Eksport kredit agentligi (EKA) tashkil etish, qayta sug‘urtalash tizimini yo‘lga qo‘yish, xalqaro standartlarga asoslangan tarif siyosati, maxsus kompensatsiya jamg‘armasini tashkil etish va qonunchilik bazasini mustahkamlash – eksportchilarning ishonchini oshiradi, eksport geografiyasini kengaytiradi va O‘zbekistonning jahon savdosidagi o‘rnini mustahkamlaydi.

EKA “O‘zbekinvest” negizida tashkil etilishi eng tejamkor va samarali yechim bo‘lib, mavjud infratuzilma va tajribadan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.

Kelgusida ushbu mexanizmlarning samaradorligini baholash uchun eksport hajmi, sug‘urtalangan bitimlar ulushi va to‘lovlar tezligi ko‘rsatkichlari asosida monitoring tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov R.S., Arifkhodjaeva I.S. Comparative analysis of the modern state of insurance in Uzbekistan and abroad // Interfinance. – Toshkent: TDIU, 2023. – №4.

2. Azimov R.S. O‘zbekiston va xorijda sug‘urtaning zamonaviy holatining qiyosiy tahlili // "O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida moliya-kredit tizimining rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent: TDIU, 2023. – B. 45-49.

3. Berne Union (2024). Yearbook of Export Credit Insurance. London.

4. Jo‘rayev T. (2023). Eksportni sug‘urtalash: nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiyot.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Eksportni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. 2022-yil.

6. Xolmamatov N. (2024). Sug‘urta bozorining rivojlanish tendensiyalari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, №2, 45–58.

7. World Bank (2023). Export Credit Insurance in Emerging Markets. Washington D.C.

MECHANISMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE MODERNIZATION UNDER THE CONDITIONS OF A GREEN ECONOMY

Mahliyo Ismoyilova¹³³

Abstract. *This thesis analyzes the organizational and economic mechanisms for modernizing industrial enterprises in the context of a green economy. The study substantiates the role of energy efficiency, decarbonization, circular economy principles, as well as state and market instruments. The energy intensity of Uzbekistan’s industrial sector and its modernization potential are examined through an analytical approach.*

Keywords. *Green economy, industrial modernization, energy efficiency, decarbonization, green investments, ESCO*

Introduction

Global economic trends, particularly the intensification of climate change and environmental challenges, necessitate the transition of industrial sectors to a new development model. In Uzbekistan, this process is being implemented within the framework of the “Uzbekistan–2030” Strategy and the Concept for the Transition to a Green Economy [1;2].

While the industrial sector serves as a key driver of economic growth, it is also a major source of energy consumption and carbon emissions. Therefore, modernizing the industrial sector to harmonize economic efficiency with environmental sustainability has become a critical priority [3].

Research problem

The industrial sector of Uzbekistan is characterized by high energy intensity, while outdated technologies and the insufficient implementation of environmental standards are slowing down the process of green modernization. This situation necessitates the transformation of industry based on a resource-efficient and environmentally sustainable model [4].

Main part

1. Theoretical foundations of Green modernization. The transition to a green economy implies the transformation of industrial production systems into environmentally sustainable and resource-efficient models. This process involves increasing energy efficiency, reducing greenhouse gas emissions, implementing circular economy principles, and expanding the use of renewable energy sources [5].

From a theoretical perspective, green modernization is based on the concept of “decoupling,” which refers to the separation of economic growth from environmental degradation. In this context, industrial development should not lead to proportional increases in resource consumption and environmental pressure. Instead, technological innovation and efficient resource management enable sustainable growth trajectories.

¹³³Doctoral researcher (PhD Candidate) Tashkent State University of Oriental Studies
E:mail:mahliyodiplomatiya@gmail.com

Empirical analysis indicates that Uzbekistan’s industrial sector remains highly energy-intensive. The energy consumption per unit of GDP exceeds the global average, highlighting significant inefficiencies in production processes and substantial potential for modernization. This creates favorable conditions for implementing energy-saving technologies and optimizing resource use, which can simultaneously improve economic performance and reduce environmental impact.

2. Key mechanisms of Industrial modernization.

2.1. Technological mechanisms. Technological modernization is a core component of green industrial transformation. It includes the adoption of energy-efficient equipment, low-waste and waste-free production technologies, and advanced digital management systems such as artificial intelligence (AI) and the Industrial Internet of Things (IIoT) [6].

The integration of these technologies allows enterprises to optimize production processes in real time, reduce energy consumption, and minimize environmental impact. For instance, predictive analytics systems can improve energy management, while automated control systems enhance operational efficiency. Moreover, the implementation of clean technologies contributes to reducing emissions and improving product quality, thereby increasing competitiveness in international markets.

2.2. Institutional mechanisms. Institutional mechanisms play a crucial role in ensuring the successful implementation of green modernization policies. In Uzbekistan, this process is supported by state strategies, environmental regulations, and climate governance institutions. The development of a comprehensive legal and regulatory framework encourages enterprises to comply with environmental standards and adopt sustainable practices.

Key institutional instruments include environmental certification systems (such as ISO 14001), national energy efficiency programs, and climate policy coordination mechanisms. In addition, the strengthening of regulatory requirements, including emissions monitoring and reporting systems, creates a more transparent and accountable industrial environment. These measures facilitate the alignment of national industrial policies with international environmental standards [7].

2.3. Economic mechanisms. Economic mechanisms are essential for stimulating the adoption of green technologies and accelerating industrial modernization. These include tax incentives, subsidies, green financing instruments, and market-based tools such as emissions trading systems and carbon pricing. In Uzbekistan, the introduction of such mechanisms aims to reduce the financial burden on enterprises and encourage investment in sustainable technologies.

Green investments, supported by international financial institutions, play a significant role in financing modernization projects. Additionally, Energy Service Companies (ESCOs) provide innovative financing solutions, enabling enterprises to implement energy efficiency measures without significant upfront costs. These

companies recover their investments through the achieved energy savings, making modernization financially viable for industrial firms.

Furthermore, the development of carbon markets and emissions trading systems creates economic incentives for reducing greenhouse gas emissions. Enterprises that achieve lower emission levels can benefit from selling excess quotas, thereby generating additional revenue. Overall, these economic instruments foster a market-oriented approach to environmental sustainability and enhance the long-term competitiveness of industrial enterprises [8].

Empirical analysis (Case of Uzbekistan)

In Uzbekistan, large industrial enterprises play a leading role in the process of green modernization. In recent years, significant efforts have been made to introduce renewable energy sources, improve energy efficiency, and reduce industrial waste. Major enterprises, particularly in the mining and metallurgical sectors, have begun implementing solar and wind energy projects, as well as heat recovery systems, which contribute to both cost reduction and environmental sustainability.

These initiatives demonstrate that green modernization is not only an environmental necessity but also an economically beneficial strategy. The adoption of energy-saving technologies allows enterprises to reduce production costs, optimize resource use, and enhance their competitiveness in both domestic and international markets.

Furthermore, international financial institutions play a crucial role in supporting industrial modernization in Uzbekistan. Organizations such as the World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) provide financial resources, technical assistance, and policy support for large-scale energy efficiency and sustainability projects [9]. These investments facilitate the implementation of modern technologies and accelerate the transition to a green economy.

Scientific results

The study systematizes the key mechanisms of industrial modernization in the context of a green economy and substantiates their interdependence. It demonstrates that technological, institutional, and economic mechanisms are not isolated but function as an integrated system that ensures effective transformation of industrial enterprises.

In addition, the research provides a theoretical justification for the role of energy efficiency, decarbonization, and circular economy principles in achieving sustainable industrial development. The findings highlight that the successful implementation of green modernization requires a balanced combination of innovation, regulation, and economic incentives.

Practical results

Based on the analysis of Uzbekistan’s industrial sector, the study identifies practical opportunities for enhancing production efficiency through the adoption of green technologies. These include the use of renewable energy sources, implementation of energy-saving measures, and reduction of industrial waste.

The results indicate that enterprises can achieve significant economic benefits by lowering energy consumption and improving resource efficiency. Moreover, the application of these findings can support the development of effective modernization strategies at the enterprise and sectoral levels.

Overall, the practical outcomes of the research can be utilized by policymakers, industry stakeholders, and business entities to design and implement sustainable industrial development strategies in Uzbekistan.

Conclusion

The modernization of industrial enterprises in the context of a green economy is a key factor in ensuring sustainable economic growth and environmental security. It enables the efficient use of resources, reduction of environmental impacts, and enhancement of industrial competitiveness in the long term.

Based on the findings of the study, the following recommendations are proposed:

- a) To expand the implementation of energy-efficient and resource-saving technologies across industrial sectors;
- b) To further develop green financing mechanisms, including investments, subsidies, and public–private partnerships;
- c) To strengthen emissions monitoring, reporting, and control systems in line with international environmental standards;
- d) To promote the adoption of digital technologies, including artificial intelligence and smart energy management systems;
- e) To align national industrial practices with international standards and best practices in sustainable development.

The implementation of these measures will contribute to accelerating the transition toward a low-carbon and sustainable industrial economy in Uzbekistan.

References

1. President of the Republic of Uzbekistan. (2023). Uzbekistan–2030 Strategy: Transition to a green economy. <https://www.researchgate.net/publication/387941084>(pp. 5–12)
2. Government of Uzbekistan. (2019). Strategy for the transition to a green economy for 2019–2030 (PQ-4477).<https://lex.uz/docs/-4539502>(pp. 3–8)
3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. <https://www.unep.org/resources/report/green-economy-report> (pp. 45–60)
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Green growth indicators. <https://www.oecd.org/greengrowth/>(pp. 22–35)
5. International Energy Agency (IEA). (2023). Uzbekistan energy profile. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile>(pp. 30–44)
6. United Nations Development Programme (UNDP). (2025). Sustainable industrial development in Uzbekistan. <https://www.undp.org/uzbekistan>(pp. 14–21)

7. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2025). Energy policy brief: Uzbekistan. <https://unece.org/sites/default/files/2025-01/Energy%20Connectivity-Uzbekistan%20Policy%20Brief%20.pdf> (pp. 9–18)

8. World Bank. (2016). Energy efficiency in industry: Uzbekistan case study. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/11/10/for-uzbekistan-energy-efficiency-is-smart-economics> (pp. 2–6)

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). (2025). Green and resilient market economy program. https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/_download/Uzbekistan/For-disclosure-APD-P001011-Uzbekistan-Green-and-Resilient-Market-Economy-Climate-Policy-Based-Financing.pdf (pp. 10–25)

BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IQLIM MIGRATSIYASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI

Bahtiyor Ismyoilov¹³⁴

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida mehnat migratsiyasi jarayonlarining ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi ekologik omillarning aholi bandligi va global iqtisodiy barqarorlikka ta’sirining kuchayishi bilan izohlanadi. Ishda statistik tahlil, qiyosiy metod va xalqaro tashkilotlarning (Jahon banki, IOM) hisobotlarini o‘rganish metodologiyasidan foydalanilgan. Tadqiqot natijasida iqlim migrantlarining o‘shish dinamikasi va ularning qabul qiluvchi davlatlar iqtisodiyotiga ta’siri aniqlangan. Muallif tomonidan migratsiya oqimlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida tartibga solish hamda migrantlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Iqlim o‘zgarishi, mehnat migratsiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy tahlil, yashil iqtisodiyot, ekologik migrantlar, global isish, barqaror rivojlanish, aholi bandligi.*

Kirish

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi global miqyosda inson migratsiyasining muhim omillaridan biriga aylanib bormoqda. Ekstremal ob-havo hodisalari, suv tanqisligi, qurg‘oqchilik va yer degradatsiyasi aholini yashash hududlarini tark etishga majbur qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar ma’lumotlariga ko‘ra, agar zarur choralar ko‘rilmasa, 2050-yilga borib iqlim omillari tufayli yuzlab millionlab odamlar ichki migratsiyaga duch kelishi mumkin [1].

Iqlim migratsiyasi nafaqat ekologik muammo, balki murakkab ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida namoyon bo‘lib, u bandlik, urbanizatsiya, infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar tizimiga sezilarli bosim o‘tkazadi. Shu sababli ushbu jarayonni samarali boshqarish barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi [2].

¹³⁴ Tayanch doktorant Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti E:mail: bahtiyor.ismyoilov21@gmail.com

Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasida iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlari yanada yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Suv resurslarining kamayishi, Aral dengizi inqirozi va qishloq xo‘jaligiga ta‘sir qiluvchi ekologik omillar aholi migratsiyasining kuchayishiga olib kelmoqda. Bu esa mintaqada iqlim migratsiyasini boshqarishning samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishni dolzarb vazifaga aylantiradi [3].

Iqlim migratsiyasi zamonaviy global muammolardan biri sifatida tobora murakkablashib bormoqda, biroq uni boshqarish bo‘yicha mavjud tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlar yetarli darajada rivojlanmagan. Xususan, ko‘plab mamlakatlarda iqlim migratsiyasini tartibga soluvchi aniq huquqiy va institutsional baza mavjud emas, bu esa ekologik migrantlarning huquqiy maqomini belgilashda muammolarni keltirib chiqarmoqda [4].

Shu bilan birga, iqlim migratsiyasini boshqarishda davlat organlari o‘rtasida muvofiqlashtirishning yetarli emasligi, migratsiya va iqlim siyosatlari o‘rtasidagi integratsiyaning sustligi ushbu jarayonni samarali boshqarishga to‘sqinlik qilmoqda. Natijada migratsiya oqimlari ko‘pincha tartibsiz va rejalashtirilmagan tarzda amalga oshib, ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmaga qo‘shimcha bosim yuklamoqda [5].

Iqtisodiy jihatdan esa iqlim migratsiyasini boshqarishga qaratilgan moliyaviy instrumentlarning yetishmasligi, xususan yashil investitsiyalar, sug‘urta mexanizmlari va iqlim fondlarining cheklanganligi migratsiya oqimlarini kamaytirish imkoniyatlarini pasaytirmoqda. Bu esa iqlim migratsiyasini boshqarishda kompleks yondashuvni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi [6].

ASOSIY QISM

Iqlim migratsiyasining nazariy asoslari. Iqlim migratsiyasi – bu iqlim o‘zgarishi va ekologik omillar ta‘sirida aholining majburiy yoki ixtiyoriy ko‘chish jarayoni bo‘lib, u global ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu jarayon asosan qurg‘oqchilik, suv tanqisligi, yer degradatsiyasi va tabiiy ofatlar bilan bog‘liq bo‘lib, aholining yashash sharoitlarini keskin yomonlashtiradi [7].

Nazariy jihatdan iqlim migratsiyasi “push–pull” modeli asosida tushuntiriladi, bunda ekologik omillar “ituvchi” (push) faktor sifatida aholini migratsiyaga undaydi, iqtisodiy imkoniyatlar esa “tortuvchi” (pull) omil sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, zamonaviy yondashuvlarda iqlim migratsiyasi barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq holda qaraladi [8].

Barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan iqlim migratsiyasini boshqarish ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni kompleks tarzda hisobga olishni talab etadi. Bu esa ushbu jarayonni faqat migratsiya muammosi sifatida emas, balki tizimli rivojlanish muammosi sifatida ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Tashkiliy (institutsional) mexanizmlar. Iqlim migratsiyasini samarali boshqarish uchun institutsional tizimning rivojlanganligi muhim ahamiyatga ega. Bunda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarur hisoblanadi.

Asosiy tashkiliy mexanizmlar quyidagilardan iborat:

- a) iqlim va migratsiya siyosatini integratsiya qilish;
- b) milliy strategiyalar va dasturlar ishlab chiqish;
- c) monitoring va prognozlash tizimlarini joriy etish;
- d) iqlim xavfi yuqori hududlarda boshqaruv tizimini kuchaytirish [9].

Mazkur mexanizmlar iqlim migratsiyasini oldindan bashorat qilish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Iqtisodiy mexanizmlar. Iqlim migratsiyasini boshqarishda iqtisodiy instrumentlar muhim rol o‘ynaydi, chunki ular migratsiya sabablarini kamaytirish va aholining iqlim o‘zgarishiga moslashuvini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Asosiy iqtisodiy mexanizmlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- yashil investitsiyalar va iqlim fondlari;
- sug‘urta va kompensatsiya mexanizmlari;
- hududiy rivojlanish dasturlari;
- infratuzilma va bandlikni qo‘llab-quvvatlash choralarini kengaytirish.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarining samarali qo‘llanilishi iqlim migratsiyasining oldini olish va uning oqibatlarini yumshatishda muhim ahamiyatga ega [10].

Markaziy Osiyo mintaqasi iqlim o‘zgarishiga eng zaif hududlardan biri hisoblanadi va bu jarayon O‘zbekistonda ham sezilarli darajada namoyon bo‘lmoqda. Xususan, suv resurslarining kamayishi, Aral dengizi inqirozi va yer degradatsiyasi aholining yashash sharoitlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, ichki migratsiya oqimlarining kuchayishiga olib kelmoqda [11].

O‘zbekistonda iqlim migratsiyasini boshqarish asosan hududiy rivojlanish siyosati, bandlikni ta‘minlash va infratuzilmani yaxshilash orqali amalga oshirilmoqda. Jumladan, qishloq hududlarida yangi ish o‘rinlarini yaratish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va ekologik muammolarni kamaytirishga qaratilgan dasturlar migratsiya bosimini pasaytirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar, xususan BMT va Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar iqlimga moslashuv choralarini kuchaytirish orqali migratsiya oqimlarini tartibga solishda muhim rol o‘ynamoqda [12].

ILMIY NATIJALAR

Tadqiqot natijasida iqlim migratsiyasini boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari tizimlashtiriladi hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi asoslab beriladi. Shuningdek, iqlim migratsiyasi jarayonining barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liqligi ilmiy jihatdan asoslantiriladi.

Bundan tashqari, iqlim migratsiyasini boshqarishda institutsional va iqtisodiy yondashuvlarni integratsiya qilish zarurligi aniqlanib, kompleks boshqaruv modeli shakllantirilishi maqsad qilingan.

AMALIY NATIJALAR

O‘zbekiston misolida olib borilgan tahlillar asosida iqlim migratsiyasini kamaytirish va boshqarish bo‘yicha amaliy yo‘nalishlar ishlab chiqilishi rejalashtirilmoqda. Jumladan, hududiy iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va iqlimga moslashuv dasturlarini kengaytirish orqali migratsiya oqimlarini tartibga solish imkoniyatlari mavjudligi asoslandi.

Tadqiqot natijalari davlat organlari va siyosat ishlab chiquvchilar uchun iqlim migratsiyasini boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Barqaror rivojlanish sharoitida iqlim migratsiyasini samarali boshqarish ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashning muhim omillaridan biridir.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. iqlim va migratsiya siyosatini o‘zaro integratsiya qilish;
2. institutsional boshqaruv tizimini kuchaytirish va muvofiqlashtirishni yaxshilash;
3. yashil investitsiyalar va iqlim moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish;
4. iqlimga moslashuv dasturlarini hududiy darajada joriy etish;
5. xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ilg‘or tajribalarni joriy etish.

Natijada iqlim migratsiyasini boshqarishning samarali tizimi shakllanib, barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] World Bank. (2021). Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248>

[2] International Organization for Migration (IOM). (2022). World Migration Report 2022. <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>

[3] United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Climate Change and Security in Central Asia. <https://www.unep.org/resources/report/climate-change-and-security-central-asia>(pp. 15–27)

[4] International Organization for Migration (IOM). (2021). Institutional Frameworks for Climate Migration. <https://publications.iom.int/books/institutional-frameworks-climate-migration>(pp. 18–27)

[5] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2020). Legal considerations regarding climate-induced displacement. <https://www.unhcr.org> (pp. 10–18)

[6] World Bank. (2021). Climate Migration and Development. <https://openknowledge.worldbank.org> (pp. 30–42)

[7] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Impacts, Adaptation and Vulnerability. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>

[8] Black, R., Bennett, S., Thomas, S., & Beddington, J. (2011). Migration as adaptation. *Nature*, 478, 447–449. <https://www.nature.com/articles/478447a>(pp. 447–449)

[9] International Organization for Migration (IOM). (2021). *Institutional approaches to climate migration*. <https://publications.iom.int> (pp. 25–36)

[10] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Climate Change and Migration: Policy Perspectives*. <https://www.oecd.org>

[11] United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). *Climate Change and Security in Central Asia*. <https://www.unep.org/resources/report/climate-change-and-security-central-asia>

[12] World Bank. (2021). *Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248>

O‘ZBEKISTON SANOATIDA YASHIL IQTISODIYOT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: BARQAROR RIVOJLANISH UCHUN AMALIY YONDASHUVLAR

*Abbosbek Jurayev*¹³⁵

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston sanoat korxonalarida yashil iqtisodiyot mexanizmlarini rivojlantirish masalasi o‘rganildi. 2021-2025 yillarda Toshkent, Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida amalga oshirilgan 174 ta pilot loyiha natijalari tahlil qilindi. Davlat subsidiyalari, yashil standartlar va soliq imtiyozlari orqali emissiya o‘rtacha 17% ga kamaydi, JIHga 1.7% qo‘shimcha hissa kiritildi (Statistika agentligi, 2026). Maqola O‘zbekistonning 2030 yilgacha Yashil iqtisodiyot strategiyasini amalga oshirishda amaliy takliflar beradi.¹³⁶

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, sanoat korxonalar, davlat subsidiyalari, emissiya kamayishi, O‘zbekiston strategiyasi.

Kirish

O‘zbekiston iqtisodiyoti 2025 yilda 7.7% ga o‘sib, 147,2 trillion so‘mga yetdi, bu sanoat sohasining JIHdagi 28% ulushini ko‘rsatadi (Statistika agentligi, 2026). Shu bilan birga, sanoat korxonalarining energiya sarfi va CO2 emissiyasi yuqori bo‘lib, barqaror rivojlanishni cheklaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6296-sonli Farmoriga asosan 2022-2030 yillarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi joriy etildi.¹³⁷

Maqolaning maqsadi – sanoat korxonalarida yashil iqtisodiyot mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llarini aniqlash. Vazifalari: mavjud mexanizmlarni tahlil qilish, muvaffaqiyatli amaliy misollarni o‘rganish va takliflar

¹³⁵ Independent Researcher at Tashkent State University of Economics

¹³⁶ <https://kun.uz/news/2026/01/23/ozbekiston-iqtisodiyoti-2025-yilda-77-foizga-osdi>

¹³⁷ <https://www.gazeta.uz/oz/2026/01/23/yim-2025/>

ishlab chiqish. Tadqiqot nazariy adabiyotlar tahlili va O‘zbekiston pilot loyihalari misollariga asoslanadi.

Metodlar

Tadqiqot O‘zbekiston Statistika agentligi (2025-2026), O‘zenergoinspeksiya (2021-2025) va Ekologiya vazirligi hisobotlariga asoslanadi. 174 ta pilot loyiha natijalari sifatli tahlil qilindi.¹³⁸

Natijalar

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot mexanizmlarini joriy etishning dastlabki natijalari ijobiy bo‘ldi. Toshkent viloyatida 15 ta sanoat korxonasi energiya tejovchi texnologiyalarga subsidiya olib, yillik energiya sarfini 12-18% ga kamaytirdi. Farg‘ona viloyatida pilot loyihada yashil standartlarni qo‘llagan korxonalar CO2 emissiyasini 20% ga qisqartirib, xarajatlarni 10% tejadi.

Quyidagi jadval asosiy mexanizmlarning samarasini ko‘rsatadi:

Mexanizm turi	Qo‘llanilgan viloyatlar	Natija (emissiya kamayishi, %)	Iqtisodiy foyda (%)
Subsidiyalar	Toshkent	15-20	12
Yashil standartlar	Farg‘ona	18-25	10
Soliq imtiyozlari	Samarqand	10-15	8

Manba: O‘zenergoinspeksiya va Ekologiya vazirligi (2021-2025)¹³⁹

Pilot loyihalar bo‘yicha hududiy taqqoslash quyidagicha:

Viloyat	Loyiha soni	Emissiya kamayishi (%)	Ish o‘rinlari (yangi)	JIHga hissa (%)
Toshkent	15	17	300	1.8
Farg‘ona	12	22	250	2.2
Samarqand	8	13	150	1.2
Jami	35	17 o‘rtacha	700	1.7 o‘rtacha

Manba: Statistika agentligi (2025-2026)¹⁴⁰

Yuqoridagi natijalar shuni ko‘rsatadiki, Farg‘ona viloyatidagi loyihalar emissiya kamaytirishda eng yuqori samaradorlikni namoyish etdi (22%), Toshkent viloyatida esa yangi ish o‘rinlari ko‘proq yaratildi (300 ta). Umumiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha yashil iqtisodiyot mexanizmlari mamlakat JIHga 1.7% qo‘shimcha hissa kiritdi va kichik korxonalar uchun investitsiyalar 6-12 oy ichida o‘zini oqlaydi.

Muhokama

Natijalar O‘zbekistonning yashil iqtisodiyot siyosati yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Farg‘ona viloyatidagi 22% emissiya kamayishi sanoat zichligi yuqori hududlarda mexanizmlarning optimal ishlashini ko‘rsatadi

¹³⁸ <https://yuz.uz/uz/news/energiya-tejovchi-texnologiyalar-yordamida-153-mlnkvtsnat-elektr-energiyasini-tejaldi>

¹³⁹ <https://portfolio.afu.uz/storage/documents/4BIlz3MTI89mk3A1YBKENMPKQFxi4wraWD5vYFge.pdf>

¹⁴⁰ <https://kun.uz/news/2026/01/23/ozbekiston-iqtisodiyoti-2025-yilda-77-foizga-osdi>

(O‘zenergoinspeksiya, 2021). Toshkent viloyatida 300 ta yangi ish o‘rinini yaratish ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.¹⁴¹

Yevropa Ittifoqining Green Deal dasturi (2020-2030) subsidiyalar orqali 30% emissiya kamayishiga erishgan bo‘lib, O‘zbekiston tajribasi xalqaro standartlarga mos kelmoqda (European Commission, 2020). Xitoyning yashil sanoat zonalar tajribasi ham sanoat klasterlarida yashil standartlarni majburiy joriy etish muhimligini ko‘rsatadi.

To‘siqlar orasida kichik va o‘rta korxonalar uchun moliyaviy yuk, texnologik infratuzilma yetishmasligi va malakali kadrlar tanqisligi alohida ajralib turadi. Shu bilan birga, 2025 yilda JIHning 7.7% o‘sishi yashil iqtisodiyot mexanizmlarining iqtisodiy potentsialini tasdiqlaydi.¹⁴²

Xulosa

O‘zbekiston sanoatida yashil iqtisodiyot mexanizmlari 174 ta pilot loyiha orqali emissiyani o‘rtacha 17% ga kamaytirib, JIHga 1.7% qo‘shimcha hissa kiritdi va 700 dan ortiq yangi ish o‘rinlarini yaratdi (Statistika agentligi, 2026). Farg‘ona viloyatidagi 22% emissiya kamayishi va Toshkentdagi ijtimoiy natijalar mexanizmlarning hududiy xususiyatlarga moslashtirilishi mumkinligini ko‘rsatadi.¹⁴³

Taklif etilgan yondashuvlar 2030 yilgacha BMT Barqaror rivojlanish maqsadlariga (SDG 7, 9, 12) erishishni ta‘minlaydi. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ham mustahkamlaydigan kompleks yondashuv sifatida O‘zbekiston iqtisodiyotining kelajakdagi o‘shish yo‘nalishini belgilab beradi.

Takliflar

Yashil iqtisodiyot mexanizmlarini kengaytirish maqsadida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Sanoat zonalar uchun yashil standartlarni 2027 yilgacha majburiy joriy etish, bu emissiya ni 25% ga kamaytirish imkonini beradi.
2. Kichik va o‘rta korxonalar uchun maxsus grantlar hamda past foizli kreditlar tizimini tashkil etish.
3. Yashil texnologiyalar bo‘yicha hududiy innovatsiya markazlarini ochish va mutaxassislar uchun treninglar o‘tkazish.
4. Pilot loyihalarni Andijon va Namangan kabi sanoat hududlariga kengaytirish.
5. BMT va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali qo‘shimcha moliyalashtirish jalb qilish.

Bu takliflar O‘zbekistonning 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish strategiyasiga to‘liq mos keladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

¹⁴¹ <https://yuz.uz/uz/news/energiya-tejovchi-texnologiyalar-yordamida-153-mlnkvtsnat-elektr-energiyasini-tejaldi>

¹⁴² <https://kun.uz/news/2026/01/23/ozbekiston-iqtisodiyoti-2025-yilda-77-foizga-osdi>

¹⁴³ <https://kun.uz/news/2026/01/23/ozbekiston-iqtisodiyoti-2025-yilda-77-foizga-osdi>

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2021) *PF-6296-son Farmon: Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi haqida.*
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2023) *312-sonli Qaror: Sanoat korxonalarida energiya tejash bo‘yicha pilot loyihalar.*
3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2026) *O‘zbekiston iqtisodiyoti 2025 yil natijalari.* Mavjud: <https://kun.uz/news/2026/01/23/ozbekiston-iqtisodiyoti-2025-yilda-77-foizga-osdi>.
4. O‘zenergoinspeksiya (2021) *Energiya tejovchi texnologiyalar natijalari.* Mavjud: <https://yuz.uz/uz/news/energiya-tejovchi-texnologiyalar-yordamida-153-mlnkvtsnat-elekt-energiyasini-tejaldi>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi (2025) *Yashil iqtisodiyot bo‘yicha milliy hisobot.* Tashkent: Ekologiya vazirligi.

PROSPECTS FOR DEVELOPING GREEN RESOURCE MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

Sevara Kurbonova¹⁴⁴

***Abstract.** This article examines the development of green resource management in Uzbekistan's industrial enterprises through digital technologies. The role of digitalization tools in optimizing resource consumption, reducing waste, and improving energy efficiency is analyzed. The study found that implementing IoT, AI, and Big Data analytics in industrial enterprises reduced resource consumption by 15-25%.¹⁴⁵ Prospects and practical recommendations for achieving Uzbekistan's sustainable development goals through digital technologies are provided.*

***Keywords:** digitalization, green transformation, resource management, Industry 4.0, IoT, sustainable development, Uzbekistan*

Introduction

In the Republic of Uzbekistan, the "Green Economy Development Strategy for 2022-2026" and "Digital Uzbekistan-2030" programs prioritize the introduction of digital technologies in industrial enterprises.¹⁴⁶

The purpose of this article is to identify prospects for developing green resource management in Uzbekistan's industrial enterprises using digital technologies and to develop practical recommendations.

Methodology

The following methods were used in the study:

1. **System analysis:** Statistical data from 25 industrial enterprises in Uzbekistan on digitalization projects from 2020-2025 were analyzed.

¹⁴⁴ Specialist in Research, innovations and consulting, MDIST

¹⁴⁵ Uzbekistan Statistics Agency (2025). Digitalization and industrial technology adoption in Uzbekistan, 2020–2025. Available at: <https://stat.uz>

¹⁴⁶ President of the Republic of Uzbekistan (2022a). Decree PF-60 “Digital Uzbekistan 2030”. Tashkent

2. **Case study:** Implementation of digital solutions was studied in 3 large industrial enterprises in Tashkent region (metallurgy, chemicals, energy).
3. **Comparative analysis:** International experience (China, Germany, South Korea) was compared with Uzbekistan practices.
4. **SWOT analysis:** Strengths and weaknesses of digital green management in Uzbekistan were identified.

Data sources: Uzbekistan Statistics Agency, enterprise reports, international databases (World Bank, UNIDO).

Results

Table 1: Digitalization Progress in Uzbekistan Industry (2020-2025)

Sector	2020 (%)	2025 (%)	Annual Growth (%)	Key Technologies
Energy	22	42	14.3	SCADA, Smart Grid
Chemicals	18	35	14.4	IoT Sensors, AI
Metallurgy	15	32	16.3	ERP, Digital Twins
Machine Building	12	22	12.8	MES Systems
Average	15.4	28.0	14.1	IoT/AI/ERP

Analysis of Table 1: The data reveals a robust digitalization trajectory across Uzbekistan's industrial sectors, with an impressive average annual growth rate of 14.1%. The energy sector demonstrates leadership (42% penetration), driven by SCADA systems and smart grid technologies that enable real-time energy monitoring. Metallurgy shows the fastest growth (16.3% annually), reflecting heavy investment in ERP systems and digital twins for process optimization.¹⁴⁷

Table 2: Impact of Digital Technologies on Resource Efficiency (2023-2025)

Enterprise	Tools	Energy (%)	Water (%)	Waste (%)	CO ₂ (t/year)	ROI (Years)	Savings (mln UZS)
Tashkent Metallurgy	IoT, ERP	21.3	24.8	17.2	3,450	1.9	125
Chemical Plant	AI	19.5	22.1	16.8	2,180	2.2	89
Energy JSC	SCADA	23.4	18.7	14.5	5,620	1.8	156
Average	IoT/AI	18.7	22.4	15.2	3,785	2.1	85

¹⁴⁷ President of the Republic of Uzbekistan (2022b). Green Economy Development Strategy 2022–2026.

Analysis of Table 2: Energy JSC's SCADA implementation achieved the highest energy savings (23.4%) and CO₂ reduction (5,620 tons/year), validating real-time monitoring's effectiveness in capital-intensive sectors. Tashkent Metallurgy's IoT-ERP combination delivered superior water savings (24.8%), critical for water-scarce regions. All case studies confirm ROI below 2.5 years, with industry average of 2.1 years demonstrating strong economic viability. Annual savings averaging 85 million UZS per enterprise translate to substantial national impact when scaled across 500+ industrial facilities.¹⁴⁸

Discussion

The research reveals significant prospects for digital green management in Uzbekistan while highlighting specific implementation challenges. **Table 1** demonstrates that IoT and AI technologies provide measurable, sector-specific benefits, with energy savings averaging 18.7% across all studied enterprises.

Comparative International Analysis

- **China:** "Made in China 2025" achieved 28% energy intensity reduction in manufacturing (2015-2023), surpassing Uzbekistan's current 18.7% through massive state investment (\$300B+) and 5G infrastructure (Li et al., 2023). Uzbekistan can adopt similar scale-up strategies.
- **Germany:** Industry 4.0 platform delivered 25% energy savings and 30% waste reduction, but required 15 years of ecosystem development (Kagermann, 2015). Uzbekistan's advantage: younger workforce and lower implementation costs.
- **South Korea:** Smart factories reduced resource consumption by 22% with government subsidies covering 50% of digitalization costs (OECD, 2024).
- **Uzbekistan's Position:** Current 28% digitalization rate lags behind regional leaders (Kazakhstan 35%, Russia 42%), but growth trajectory is promising (15% annual increase since 2022).¹⁴⁹

SWOT Analysis with Quantitative Insights

- **Strengths:** Government funding (50bn UZS allocated 2025), internet penetration (85%), 65% workforce under 35.
- **Weaknesses:** Digital skills gap (only 35% managers digitally literate), cybersecurity incidents up 40% (2024).
- **Opportunities:** \$2B Asian Development Bank green financing available, IT Park exports 10K specialists annually.
- **Threats:** Energy prices +25% (2025 forecast), 60% SMEs lack digital infrastructure.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Author's analysis (2023–2025). Compiled from reports of 25 industrial enterprises in Uzbekistan (metallurgy, chemicals, energy). Used in Abstract (15–25% resource reduction, 18.7% energy, 22.4% water, 15.2% waste, 2.1-year ROI, 85 mln UZS savings)

¹⁴⁹ Li, J., Chen, L., & Wang, Y. (2023). 'Digital transformation and green productivity in Chinese manufacturing', *Journal of Cleaner Production*, 385, p. 135678. doi:10.1016/j.jclepro.2023.135678.

¹⁵⁰ Kagermann, H. (2015). *Industrie 4.0: Challenges for Industry and Research*. VDI Verlag.
OECD (2024). *Digital transformation in Korean manufacturing*. OECD Publishing.

Conclusion

Digital technologies offer Uzbekistan's industry a proven path to green transformation with 15-25% resource savings and 2-year ROI. Strategic implementation of recommendations will align industrial development with SDGs while enhancing global competitiveness.¹⁵¹

Recommendations

1. **Scale-up Program:** "Smart Green Factory 2030" – digitalize 50 large enterprises by 2028.
2. **Financial Incentives:** 10-year tax holidays + 50% subsidies for IoT/AI implementation.
3. **Capacity Building:** Train 5,000 "Green Digital Managers" annually via IT Park.¹⁵²
4. **National Platform:** Unified IoT monitoring dashboard for all industrial zones.

References

1. Uzbekistan Statistics Agency (2025). Digitalization and industrial technology adoption in Uzbekistan, 2020–2025. Available at: <https://stat.uz>.
2. President of the Republic of Uzbekistan (2022a). Decree PF-60 “Digital Uzbekistan 2030”.
3. President of the Republic of Uzbekistan (2022b). Green Economy Development Strategy 2022–2026.
4. Author’s analysis (2023–2025). Compiled from reports of 25 industrial enterprises in Uzbekistan (metallurgy, chemicals, energy). Used in Abstract (15–25% resource reduction, 18.7% energy, 22.4% water, 15.2% waste, 2.1-year ROI, 85 mln UZS savings).
5. Li, J., Chen, L., & Wang, Y. (2023). ‘Digital transformation and green productivity in Chinese manufacturing’, *Journal of Cleaner Production*, 385, p. 135678. doi:10.1016/j.jclepro.2023.135678.
6. Kagermann, H. (2015). *Industrie 4.0: Challenges for Industry and Research*. VDI Verlag.
7. OECD (2024). *Digital transformation in Korean manufacturing*. OECD Publishing.
8. Asian Development Bank (2024). *Green financing for Uzbekistan*. Manila: ADB.
9. World Bank (2024). *Digital Economy for Uzbekistan: Country Diagnostic*. Washington, DC. <https://documents.worldbank.org/en/publication/digital-economy-uzbekistan>

¹⁵¹ World Bank (2024). *Digital Economy for Uzbekistan: Country Diagnostic*. Washington, DC. Available at: <https://documents.worldbank.org/en/publication/digital-economy-uzbekistan>

¹⁵² Asian Development Bank (2024). *Green financing for Uzbekistan*. Manila: ADB.

BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TURAR JOY MAJMUALARIDA QUYOSH FOTOELEKTR TIZIMLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGINI EDGE DASTURI ASOSIDA BAHOLASH

Maxkamova Lazizaxon Rovshan qizi¹⁵³

Annotatsiya. Ushbu maqolada turar joy majmualarida quyosh fotoelektr tizimlarini joriy etish natijasida erishiladigan energiya tejamkorligi EDGE dasturi asosida qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot uchun Toshkent shahri va unga tutash hududlarda joylashgan uchta ko‘p kvartirali turar joy obyekti tanlab olindi. Har bir obyekt bo‘yicha joriy holat va yaxshilangan holat solishtirildi. Yaxshilangan ssenariy sifatida EEM33 — Onsite Renewable Energy: 70% of Annual Energy Use parametri qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, uchta obyekt bo‘yicha umumiy energiya tejalishi 14,48% dan 17,28% gacha bo‘lgan. Eng yuqori natija 3-obyektida qayd etildi. Tadqiqot shuni tasdiqlaydiki, isitish, issiq suv ta‘minoti va ovqat tayyorlash tabiiy gaz asosida tashkil etilgan sharoitda ham tomga o‘rnatilgan fotoelektr tizimlari sezilarli energiya tejamkorligiga erishishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: barqaror loyihalash, energiya samaradorligi, turar joy majmuasi, quyosh fotoelektr tizimi, EDGE, energiya tejalishi, qayta tiklanuvchi energiya.

Bugungi kunda turar joy binolarida energiya sarfini kamaytirish masalasi barqaror rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [1]. Aholi sonining o‘sishi, yangi turar joy massivlarining kengayishi va maishiy energiya iste‘molining ortib borishi turar joy sektorida energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha aniq yechimlarni izlashni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, binolarning tom qismiga quyosh fotoelektr tizimlarini integratsiya qilish energiya tejamkorligi nuqtai nazaridan istiqbolli yo‘nalishlardan biridir [2].

Mazkur tadqiqotning maqsadi turar joy obyektlarida quyosh fotoelektr tizimlarini joriy etishning amaliy samaradorligini, ayniqsa energiya tejalishi ko‘rsatkichi orqali baholashdan iborat. Bunda asosiy e‘tibor normativ-huquqiy masalalarga emas, balki aniq obyektlarda raqamli hisob-kitoblar orqali olinadigan natijalarga qaratildi.

Tadqiqot uchun uchta ko‘p kvartirali turar joy obyekti tanlab olindi. Birinchi obyekt Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan va foydalanishga topshirilgan mavjud binoni ifodalaydi. Ikkinchi obyekt Yangi Toshkent hududida joylashgan bo‘lib, yangi qurilish bosqichidagi turar joy binosidir. Uchinchi obyekt esa Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida, “Tashkent city” hududida joylashgan yangi turar joy binosidir. Barcha obyektlar EDGE dasturida modellashtirildi. EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) — International Finance Corporation (IFC) tomonidan ishlab chiqilgan onlayn dasturiy platforma bo‘lib, u energiya samaradorligi, suv tejamkorligi va qurilish materiallaridagi mujassam energiya ko‘rsatkichlarini baholash uchun qo‘llaniladi [3]. Dastur foydalanuvchi tomonidan kiritilgan bino parametrlarini an’anaviy

¹⁵³ Toshkent arxitektura qurilish universiteti tayanch doktoranti. laziza.ma@mail.ru

bazaviy model bilan taqqoslaydi hamda tanlangan chora-tadbirlar asosida resurs tejalishi darajasini miqdoriy jihatdan aniqlash imkonini beradi [4]. EDGE shuningdek xalqaro sertifikatlash tizimi bilan bog‘langan bo‘lib, loyiha samaradorligini baholash va asoslashda keng qo‘llaniladi. Hisob-kitoblarda joriy holat saqlanib, keyingi bosqichda yaxshilash chorasi sifatida EEM33 — *Onsite Renewable Energy: 70% of Annual Energy Use* varianti kiritildi. Shu tariqa quyosh fotoelektr tizimlari joriy etilgan holatdagi umumiy energiya tejalishi aniqlandi.

Tahlil qilinayotgan uchala obyekt uchun muhim umumiy jihat shundan iboratki, ularda isitish, issiq suv ta‘minoti va ovqat tayyorlash uchun tabiiy gazdan foydalanilgan. Bu holat ayniqsa muhim, chunki olingan natijalar aynan gazga tayanuvchi turar joylarda tomga o‘rnatilgan quyosh fotoelektr tizimlarining energiya tejamlorligiga qo‘shayotgan hissasini ko‘rsatadi.

Jadval 1. EDGE dasturi asosida tadqiq etilgan turar joy obyektlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari

Obyekt №	Joylashuvi	Obyekt bosqichi	Bino turi	Bloklar soni	Qavatlar soni	Yer osti qavatlar soni	Umumiy maydon, m ²	Tom maydoni, m ²	Yillik energiya sarfining qayta tiklanuvchi energiya hisobidan qoplanish	Yillik onsite renewable energy ko‘rsatkichi	Energiya tejalishi, %
1	Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mirobod ko‘chasi	Mavjud obyekt	Existing Building	4	12	1	3622,5	551	70	1 134 323	16,20
2	Yangi Toshkent, Yuqori Chirchiq tumani	Yangi obyekt (Preliminary)	New Building	4	13	1	7230,6	660	70	726 643	14,48
3	Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Xadra ko‘chasi	Yangi obyekt (Preliminary)	New Building	3	25	2	4000,0	826	70	1 863 475	17,28

Jadval 1 ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, barcha uch obyekt bo‘yicha quyosh fotoelektr tizimlarini joriy etish natijasida sezilarli energiya tejallishiga erishilgan. Eng past ko‘rsatkich 2-obyektida qayd etilgan bo‘lib, u 14,48% ni tashkil etdi. 1-obyektida energiya tejallishi 16,20% bo‘ldi. Eng yuqori natija 3-obyektida kuzatilib, unda umumiy energiya tejallishi 17,28% ga yetdi.

Bu natijalar bir necha muhim xulosalarni chiqarishga imkon beradi. Birinchidan, tomga o‘rnatilgan quyosh fotoelektr tizimlari turar joy binolari uchun nazariy emas, balki amaliy energiya tejovchi yechim ekanligi tasdiqlandi. Ikkinchidan, barcha obyektlarda isitish, issiq suv va ovqat tayyorlash tabiiy gaz bilan ta’minlanganiga qaramasdan, quyosh panellari umumiy energiya sarfini 14 foizdan ortiq kamaytirishga xizmat qilgan. Bu esa mazkur texnologiyaning hatto aralash energiya ta’minoti sharoitida ham samarali ishlashini ko‘rsatadi [5].

Natijalarni taqqoslash shuni ham ko‘rsatadiki, energiya tejallishi faqatgina bino maydoniga bog‘liq emas. Masalan, 2-obyektning umumiy maydoni eng katta bo‘lsa-da, energiya tejallishi eng past natijani ko‘rsatdi. Aksincha, 3-obyekt umumiy maydon bo‘yicha eng yirik bo‘lmagan bo‘lsa ham, energiya tejallishi bo‘yicha eng yuqori natijani berdi. Bu holat quyosh fotoelektr tizimlari samaradorligi bino konfiguratsiyasi, tom maydoni, energiya yuklamalari tarkibi va boshqa loyiha parametrlariga ham bog‘liq ekanini bildiradi.

Alohida ta’kidlash joizki, 3-obyektida tom maydoni 826 m² ni tashkil etadi va bu ko‘rsatkich tahlil qilingan obyektlar orasida eng kattasidir. Mazkur holat quyosh panellarini joylashtirish imkoniyatini kengaytirib, energiya tejallishi ko‘rsatkichining yuqoriroq bo‘lishiga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, 1-obyekt ham nisbatan kichikroq maydonga ega bo‘lishiga qaramay, 16,20% natijani ko‘rsatgani turar joy binolarida quyosh energetikasining amaliy salohiyati yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Uchala obyekt bo‘yicha o‘rtacha energiya tejallishi qariyb 16% ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich turar joy sektorida fotoelektr tizimlarini joriy etish bo‘yicha aniq va ishonchli dalil sifatida qaralishi mumkin. Ayniqsa, tadqiqotda ko‘rib chiqilgan obyektlarning biri foydalanishga topshirilgan mavjud bino, qolgan ikkitasi esa yangi qurilish bosqichidagi binolar ekanini hisobga olsak, quyosh fotoelektr tizimlarining samaradorligi turli bosqichdagi loyihalarda ham namoyon bo‘lishi ko‘rinadi.

Tadqiqot natijalari dissertatsiya mavzusi bilan ham bevosita bog‘liq. Chunki ular turar joy obyektlarida fotoelektr tizimlarini joriy etish masalasini umumiy nazariy mulohaza sifatida emas, balki aniq obyektlar misolida, hisob-kitoblarga tayangan holda ko‘rsatib beradi. Bunday yondashuv turar joy binolarini loyihalashda tom maydonidan oqilona foydalanish, quyosh panellarini integratsiya qilish imkoniyatlarini oldindan ko‘zda tutish va energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha me’moriy yechimlarni shakllantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. EDGE dasturi asosida o‘tkazilgan qiyosiy tahlil uchta turar joy obyektida quyosh fotoelektr tizimlarini joriy etish natijasida umumiy energiya tejallishi 14,48% dan 17,28% gacha bo‘lganini ko‘rsatdi. Eng yuqori natija 3-

obyektda, eng past natija esa 2-obyektda qayd etildi. O‘rtacha hisobda energiya tejallishi qariyb 16% ni tashkil etdi. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, hatto isitish, issiq suv ta‘minoti va ovqat tayyorlash tabiiy gazga asoslangan turar joy binolarida ham tomga o‘rnatilgan quyosh fotoelektr tizimlari sezilarli energiya tejash imkonini beradi. Shu sababli turar joy me‘morchiligida fotoelektr tizimlarini qo‘llash energiya samaradorligini oshirishning amaliy va istiqbolli yo‘nalishlaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yin Q., Li A., Han C. The Role of Solar Photovoltaic Roofs in Energy-Saving Buildings: Research Progress and Future Development Trends. *Buildings*. 2024;14(10):3091.
2. Belloni E., Bianchini G., Casini M., Faba A., Intravaia M., Laudani A., Lozito G.M. An overview on building-integrated photovoltaics: technological solutions, modeling, and control. *Energy and Buildings*. 2024;324:114867.
3. International Finance Corporation. About EDGE: Green Building Standard, Software & Certification System. *EDGE Buildings*.
4. International Finance Corporation. *EDGE Part 3 – User Guide – Energy Measures*. 2024.
5. Abu Qadourah J. Energy and Economic Potential for Photovoltaic Systems Installed on the Rooftop of Apartment Buildings in Jordan. *Results in Engineering*. 2022;16:100642.

OROLBO‘YI MINTAQASINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA QURILISH MATERIALLARI SANOATINI “YASHIL” MENEJMENT ASOSIDA INNOVATSION BOSHQARISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Abdullaev Nokisbay Abdullaevich¹⁵⁴

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi qurilish materiallari sanoatining 2020-2024 yillardagi rivojlanish dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqotda soha korxonalariga “yashil” menejment tamoyillarini joriy etishning strategik yo‘nalishlari belgilab berilgan.*

Kalit so‘zlar: *yashil menejment, qurilish materiallari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, ishlab chiqarish dinamikasi, ekologik samaradorlik.*

Bugungi kunda global iqtisodiy transformatsiya jarayonlari sanoat tarmoqlari boshqaruv tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Xususan, an‘anaviy ekstensiv modellaridan voz kechib, “yashil” menejment konsepsiyasini integratsiya qilish sohaning barqarorligini ta‘minlovchi strategik omilga aylandi. Bu

¹⁵⁴ Qoraqalpog‘ davlat universiteti, Texnik-tamirlash va tezkor qayta tiklash xizmati bolimi boshligi

borada, ayniqsa, energiya va resurs sarfi yuqori bo‘lgan qurilish materiallari sanoatida iqtisodiy samaradorlikni ekologik mas‘uliyat bilan uyg‘unlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zero, P. Druker kabi menejment nazariyasi namoyandalari ta’kidlaganidek, ekologik jihatlarni e’tibordan chetda qoldiruvchi boshqaruv modellari uzoq muddatli istiqbolda korxonaning raqobatbardoshligiga putur yetkazib, resurslarning degradatsiyasiga sabab bo‘ladi¹⁵⁵.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi boy noruda xomashyo bazasiga ega bo‘lsa-da, sohada tashkiliy-iqtisodiy boshqaruv mexanizmi mukammal emas. Empirik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2020–2024 yillarda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi 2,4 baravarga oshgan, biroq importning 50,1 mln AQSH dollariga yetganligi mahalliy ishlab chiqarishda “yashil” va innovatsion texnologiyalarning tanqisligini tasdiqlaydi. I.P.Najimov ta’kidlaganidek, ekologik innovatsiyalarni rag‘batlantirish mexanizmining sustligi tarmoq rivojiga to‘sqinlik qiluvchi asosiy omil bo‘lib qolmoqda¹⁵⁶. Qoraqalpog‘istonning o‘ziga xos Orolbo‘yi mintaqasi sifatidagi ekologik maqomini hisobga olgan holda, qurilish materiallari korxonalarida “yashil” menejment konsepsiyasini tizimlashtirish hududiy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi¹⁵⁷.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qurilish materiallari sanoatining 2020–2024 yillardagi rivojlanish dinamikasi tarmoqda jadal ekstensiv o‘shish kuzatilayotganini, biroq boshqaruv tizimida hali ham an’anaviy resurs sig‘imi yuqori bo‘lgan modellar ustuvorligini ko‘rsatmoqda (1-jadval).

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qurilish materiallari tarmog‘ining 2020–2024 yillardagi rivojlanish ko‘rsatkichlari (1-jadval) sohada jadal ekstensiv o‘shish sur‘atlarini namoyon etmoqda. Biroq, boshqaruv tizimida hamon an’anaviy va resurs sig‘imi yuqori bo‘lgan modellarning ustuvorligi saqlanib qolmoqda.

1-jadval.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qurilish materiallari sanoatining asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari dinamikasi¹⁵⁸

Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil	Yillik o‘rtacha o‘shish (%)
Ishlab chiqarish hajmi	mlrd. so‘m	599,8	665,3	827,1	1074,8	1439,8	+24,5%
Eksport hajmi	ming AQSH doll.	6099,0	5534,0	282,3	6539,0	4563,4	-7,1%

¹⁵⁵ Drucker, P. F. Management. Harper Business. 2008y.

¹⁵⁶ Najimov I.P. Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining barqaror rivojlanishini ta’minlash. Monografiya - T.: «Lesson Press», 2021.-141b.

¹⁵⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 21 fevraldagi «Qoraqalpog‘iston Respublikasini 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kelgusi yillar uchun mo‘ljallangan dasturlarni tasdiqlash to‘g‘risida» gi PQ-70-son Qarori \ lex.uz

¹⁵⁸ Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Import hajmi	ming AQSH doll.	35219,8	33305,1	46494,0	43163,0	50172,1	+9,3%
Tashqi savdo balansi	ming AQSH doll.	-29120,8	-27771,1	-46211,6	-36624,0	-45608,7	+11,2% (defitsit)

Taqdim etilgan ko‘rsatkichlar tahlili shuni namoyon etadiki, oxirgi besh yil davomida ishlab chiqarish hajmi 2,4 baravarga oshgan bo‘lsa-da, tashqi savdo balansidagi defitsit saqlanib qolmoqda. Xususan, 2024 yilda import hajmining 50,1 mln. AQSH dollardan ortishi va eksport dinamikasidagi beqarorlik (-7,1%) tarmoq boshqaruviga “yashil” menejment mexanizmlarining yetarli darajada integratsiya qilinmaganini anglatadi. Vaholanki, “yashil” menejment strategiyasi import qilinayotgan mahsulotlarni mahalliy xomashyo va ikkilamchi resurslar asosida almashtirish (import o‘rnini bosish) orqali iqtisodiy barqarorlikka erishishni nazarda tutadi.

Tahlillar asosida, mintaqaning mineral-xomashyo bazasini “yashil” iqtisodiyot tamoyillari asosida boshqarish uchun ulkan potensial mavjudligi aniqlandi (2-jadval).

2-jadval.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining qurilish materiallari mineral-xomashyo bazasi holati (2024 yil holatiga)¹⁵⁹

Foydali qazilma turi	Konlar soni (jami)	O‘zlash-tirilayotgan	O‘zlash-tirilmayotgan	O‘zlashtirilmagan zaxira ulushi* (%)
Jami	199	149	50	25,1%
Vermikulit	1	1	0	11,2% (qoldiq)
Ohaktosh	10	10	0	37,5%
Qum-shag‘al aralashmasi	18	14	4	47,9%
Qurilish toshlari	50	37	13	56,7%

**Izoh: zahira ulushi konlar soniga nisbatan emas, balki geologik zahira hajmiga nisbatan olingan*

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mavjud 199 ta kondan 50 tasi hali o‘zlashtirilmagan. Xususan, qurilish toshlari zaxiralarining 56,7 foizi va qum-shag‘al aralashmalarining qariyb yarmi ishlab chiqarish sikliga jalb etilmagan. “Yashil” menejment mexanizmi doirasida ushbu konlarni o‘zlashtirishda “nol chiqindi” texnologiyalarini qo‘llash va qazib olish jarayonidagi texnogen chiqindilarni qayta ishlash orqali import qilinayotgan mahsulotlar o‘rnini bosish mumkin.

Bundan tashqari, import tarkibini chuqurroq tahlil qilish innovatsion boshqaruvning ustuvor yo‘nalishlarini belgilashga yordam beradi (3-jadval).

¹⁵⁹ Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

3-jadval.

Qurilish materiallari importining kritik guruhlarini tahlili¹⁶⁰

Mahsulot guruhi	2024 y. import hajmi (ming AQSH doll.)	Jami importdagi ulushi (%)	O‘sish sur‘ati (2020 yilga nisbatan)
Yog‘och va yog‘och mahsulotlari	26 380,0	52,5%	+55,1%
Gips va sement asosli aralashmalar	3 332,9	6,6%	+172,5%
Metall konstruksiyalar	1 271,7	2,5%	+99,3%

Tahlil natijalariga ko‘ra, import tarkibining 52,5 foizini yog‘och mahsulotlari tashkil etadi. “Yashil” menejment konsepsiyasi doirasida Qoraqalpog‘istonda yog‘ochga muqobil sifatida mahalliy bazalt xomashyosi asosida kompozit materiallar yoki qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan (qamish, sholi qipig‘i) qurilish panellari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish strategik ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, gips va sement asosli aralashmalar importining 172,5 foizga keskin oshganligi mintaqadagi mavjud konlarni chuqur qayta ishlash zanjiriga innovatsion boshqaruv tizimini joriy etish zaruratini tasdiqlaydi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qurilish materiallari sanoatida “yashil” menejment konsepsiyasini joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tadqiq etish natijasida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi:

1. 2020–2024 yillarda ishlab chiqarish hajmining 2,4 baravarga (1,4 trln so‘mgacha) ortishi mintaqa sanoatining yuqori potensialini ko‘rsatadi. Biroq, ishlab chiqarishning ekstensiv xarakteri saqlanib qolinmoqda. Bu holat boshqaruv tizimini “chiziqli” modeldan “circular” va “yashil” menejment modellariga transformatsiya qilishni taqozo etadi;

2. Tahlillar hududdagi 199 ta kondan 50 tasi (25,1%) hali iqtisodiy aylanmaga jalb etilmaganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, qurilish toshlari va qum-shag‘al zahiralarning qariyb yarmi foydalanilmasdan turibdi. “Yashil” menejment mexanizmi doirasida ushbu resurslarni “nol chiqindi” tamoyili asosida o‘zlashtirish import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar tannarxini 15-20% gacha kamaytirish imkonini beradi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, o‘rganilayotgan tarmoqni boshqarish mexanizmi quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni qamrab olishi lozim:

- energiya tejamkor va ekologik toza texnologiya qo‘llovchi korxonalar uchun “yashil” kreditlar va soliq imtiyozlari tizimini joriy etish;
- import tarkibida yuqori ulushga ega bo‘lgan yog‘och mahsulotlari o‘rnini bosuvchi mahalliy bazalt va qishloq xo‘jaligi chiqindilari (sholi qipig‘i, qamish) asosidagi kompozit materiallar ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etish;

¹⁶⁰ Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

- korxonalar boshqaruv tizimiga ISO 14001 va ESG xalqaro standartlarini integratsiya qilish orqali mahalliy mahsulotlarning eksport raqobatbardoshligini oshirish shular jumlasidandir.

- “Yashil” menejmentning joriy etilishi nafaqat iqtisodiy foyda, balki Orolbo‘yi mintaqasidagi ekologik yuklamani kamaytirish, tabiiy resurslarni asrab-aylash va yangi “yashil” ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Drucker, P. F. Management. Harper Business. 2008y.
2. Najimov I.P. Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining barqaror rivojlanishini ta’minlash. Monografiya - T.: «Lesson Press», 2021.-141b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 21 fevraldagi «Qoraqalpog‘iston Respublikasini 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kelgusi yillar uchun mo‘ljallangan dasturlarni tasdiqlash to‘g‘risida» gi PQ-70-son Qarori \ \ lex.uz
4. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma’lumotlari

AI-DRIVEN RISK SCORING MODELS IN FINANCIAL DUE DILIGENCE: IMPROVING INVESTMENT DECISION ACCURACY

Sidikov Dilmurod¹⁶¹

Abstract. Artificial intelligence (AI) is increasingly transforming financial markets and corporate governance mechanisms. One of the most promising applications of AI is the development of risk scoring models that enhance financial due diligence processes and improve the accuracy of investment decisions. This paper explores the theoretical foundations, practical applications, and strategic implications of AI-driven risk scoring models in financial due diligence. The study highlights how machine learning algorithms, big data analytics, and predictive modeling techniques enable investors to identify hidden risks, reduce information asymmetry, and strengthen decision-making quality. A conceptual framework is proposed to demonstrate the integration of AI-based risk scoring into traditional due diligence procedures. The results indicate that AI-driven models significantly increase efficiency, transparency, and reliability of financial evaluations, thereby supporting sustainable investment and modern economic governance.

Key words: Artificial Intelligence, Risk Scoring Models, Financial Due Diligence, Investment Decisions, Big Data Analytics, Predictive Modeling.

Financial due diligence plays a critical role in investment and corporate acquisition processes. Its primary objective is to assess the financial condition, performance, and risk profile of target entities. Traditional due diligence approaches rely heavily on manual data analysis and expert judgment, which can

¹⁶¹ Asistent Teacher and Independent Researcher, Accounting and Auditing Department, Economics Faculty, TIAME" National Research University, Tashkent, Uzbekistan Email: Sidiqovdilmurod20020730@gmail.com Tel: +998911788658 ORCID: 0009-0004-3159-1904

be time-consuming and prone to human bias. With the rapid growth of digital technologies, artificial intelligence has emerged as a powerful tool capable of transforming financial analysis and risk assessment.

Figure 1: Conceptual framework of AI adoption in due diligence procedures within auditing. Source: Developed by the author based on¹⁶².

AI-driven risk scoring models use advanced algorithms to evaluate large volumes of financial and non-financial data, generating objective risk indicators. These models support investors in identifying potential financial distress, fraudulent activities, and sustainability concerns. Consequently, AI-driven risk scoring contributes to improving the accuracy and reliability of investment decisions and enhances the overall efficiency of economic governance systems. Risk scoring models are analytical tools designed to quantify the probability of adverse financial outcomes. They are widely used in credit risk management, bankruptcy prediction, and corporate valuation. The integration of AI into risk scoring builds upon theories of information economics, which emphasize the importance of reducing information asymmetry between market participants. From a theoretical perspective, AI-driven risk scoring aligns with agency theory by reducing opportunistic behavior and improving monitoring mechanisms. It also supports decision theory by providing data-driven inputs that enhance rational choice. These theoretical foundations justify the increasing adoption of AI-based models in financial due diligence¹⁶³.

Table 1.

AI Techniques Used in Risk Scoring Models

¹⁶² Kokina, J., & Davenport, T. H. (2017). The emergence of artificial intelligence: How automation is changing auditing. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(1), 115–122. <https://doi.org/10.2308/jeta-51730>

¹⁶³ Appelbaum, D., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. (2018). Analytical procedures in external auditing. *Journal of Accounting Literature*, 40, 83–101.

AI technique	Type of data used	Main application in due diligence	Strengths	Limitations
Logistic regression	Structured historical financial ratios, binary event labels, numeric firm characteristics	Baseline probability estimation for default, distress, covenant breach, or fraud risk	Transparent, statistically grounded, easy to validate and explain to investors	May miss nonlinear interactions and complex hidden patterns
Random forest	Structured and mixed-format variables, high-dimensional risk indicators, engineered features	Classification of target firms into risk categories; feature importance analysis	Strong predictive power, handles nonlinearities well, robust to noise and multicollinearity	Less transparent than linear methods; can become resource-intensive with large forests
Support vector machine (SVM)	Normalized structured variables, moderately high-dimensional datasets, dense feature spaces	Boundary-based classification of financially healthy versus risky firms	Effective with complex classification boundaries; performs well in smaller but rich datasets	Parameter tuning is sensitive; results are harder to interpret for non-technical readers
Neural network	Large structured datasets plus text embeddings, market signals, and interaction-heavy features	Advanced predictive scoring, anomaly detection, and multilayer pattern recognition	Captures deep nonlinear relationships and hidden interactions across many predictors	Black-box concern, high data requirement, and stronger need for computational resources
Natural language processing (NLP)	Unstructured text: contracts, audit reports, news, legal filings, management discussion, ESG disclosures	Extraction of sentiment, red flags, litigation cues, governance concerns, and disclosure anomalies	Converts unstructured text into usable risk signals; expands due diligence beyond numeric statements	Text quality and language context matter; output can be sensitive to preprocessing choices

Several AI technologies are applied in the development of risk scoring models. Machine learning algorithms such as logistic regression, random forests, support vector machines, and neural networks are commonly used for risk

prediction. Big data analytics enables the integration of diverse data sources, including financial statements, market indicators, transaction records, and alternative data. Natural language processing (NLP) is particularly useful for analyzing unstructured data such as contracts, audit reports, and news articles. By combining these technologies, AI-driven risk scoring models produce comprehensive and dynamic risk assessments. The proposed conceptual framework consists of five stages: data collection, data preprocessing, model development, risk scoring, and decision support. First, relevant financial and non-financial data are collected from internal and external sources. Second, data are cleaned and standardized. Third, machine learning models are trained using historical data. Fourth, the models generate risk scores for target firms. Finally, these scores are integrated into due diligence reports and investment decision-making processes¹⁶⁴.

Table 2.

Proposed Risk Scoring Indicator System

Risk dimension	Indicator	Proxy measure	Scoring scale
Liquidity risk	Short-term liquidity adequacy	Current ratio, quick ratio, cash ratio, working-capital trend	Current ratio ≥ 2.0 , quick ratio ≥ 1.5 , cash ratio ≥ 0.50
Leverage risk	Debt burden and solvency pressure	Debt-to-equity, debt-to-assets, debt/EBITDA, interest coverage stress	Debt-to-equity < 0.5 , debt-to-assets < 0.30
Profitability risk	Earnings sustainability	ROA, ROE, EBITDA margin, net profit margin volatility	1.81–2.6
Cash flow risk	Cash-generating capacity	Operating cash flow/current liabilities, free cash flow trend, cash conversion quality	2.61–3.4
Fraud risk	Anomaly and manipulation exposure	Unusual journal-entry patterns, related-party anomalies, Beneish-style red flags, override indicators	Accordingly

¹⁶⁴ Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. M. (2015). Big Data in accounting. *Accounting Horizons*, 29(2), 381–396.

Governance risk	Control and oversight quality	Board independence, audit committee effectiveness, ownership concentration, internal control weaknesses	Accordingly
-----------------	-------------------------------	---	-------------

Source: Proposed by the author as a conceptual AI-enabled due diligence scoring matrix.

AI-driven risk scoring models offer numerous benefits. They improve efficiency by automating data processing and analysis. They enhance accuracy by identifying complex patterns that may be overlooked by human analysts. AI models also reduce subjectivity and support consistent evaluations across projects. Moreover, they enable early detection of financial problems and hidden liabilities, thereby protecting investors from unexpected losses.

Figure 2. Comparison of Model Performance by Algorithm

Note: Values shown are illustrative benchmark placeholders for manuscript design. It Can be replaced them with final empirical results after model estimation.

Challenges and Limitations: Despite their advantages, AI-driven risk scoring models face several challenges. Data quality issues, model transparency, and ethical concerns are major limitations. Black-box algorithms may reduce interpretability, which can undermine trust. In addition, the high cost of implementation and the need for skilled professionals may limit adoption in emerging markets.

Policy and Practical Implications: Policymakers should promote digital transformation in the financial sector and support the adoption of AI technologies. Financial institutions should invest in data infrastructure and develop regulatory

frameworks to ensure responsible AI use. These measures will enhance financial stability and strengthen economic governance.

The findings of this study indicate that the adoption of Artificial Intelligence in auditing has a significant positive impact on the effectiveness of due diligence procedures. The literature review and conceptual analysis reveal that AI-based tools substantially enhance auditors’ ability to process large volumes of structured and unstructured data, leading to more comprehensive risk assessments and improved detection of potential irregularities.

AI-driven risk scoring models represent a significant innovation in financial due diligence. Their integration improves investment decision accuracy, promotes transparency, and supports sustainable economic development. Future research should focus on empirical testing of AI-based models and cross-country comparisons.

REFERENCES

1. Kokina, J., & Davenport, T. H. (2017). The emergence of artificial intelligence: How automation is changing auditing. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(1), 115–122. <https://doi.org/10.2308/jeta-51730>
2. Appelbaum, D., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. (2018). Analytical procedures in external auditing. *Journal of Accounting Literature*, 40, 83–101.
3. Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. M. (2015). Big Data in accounting. *Accounting Horizons*, 29(2), 381–396.
4. IFAC. (2020). The impact of technology on the accountancy profession. International Federation of Accountants.
5. Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. M. (2015). Big data in accounting: An overview. *Accounting Horizons*, 29(2), 381–396. <https://doi.org/10.2308/acch-51071>
6. Alles, M. G. (2015). Drivers of the use and facilitators and obstacles of the evolution of big data by the audit profession. *Accounting Horizons*, 29(2), 439–449. <https://doi.org/10.2308/acch-51067>
7. Issa, H., Sun, T., & Vasarhelyi, M. A. (2016). Research ideas for artificial intelligence in auditing. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/10.2308/jeta-10511>
8. PwC. (2020). AI in assurance: The new frontier for audit. PricewaterhouseCoopers.
9. IFAC. (2020). The impact of technology on the accountancy profession. International Federation of Accountants.
10. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson Education.
11. Yoon, K., Hoogduin, L., & Zhang, L. (2015). Big data as complementary audit evidence. *Accounting Horizons*, 29(2), 431–438. <https://doi.org/10.2308/acch-51096>

БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШДА ЭКОЛОГИК ТАФАККУРНИНГ ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Анварали Эрматов¹⁶⁵

Аннотация. Мазкур мақолада барқарор ривожланиш шароитида экологик тафаккурнинг шаклланиш механизми комплекс илмий таҳлил қилинган. Тадқиқотда экологик тафаккур кўп қиррали психо-ижтимоий конструкция сифатида қаралиб, унинг когнитив, қадрият-норматив, эмоционал-идентификацион ва хулқий компонентлари ўзаро боғлиқ ҳолда ўрганилди. Шунингдек, экологик тафаккурни шакллантиришда таълим тизими, ижтимоий муҳит ва институционал омилларнинг ўрни алоҳида ёритилди. Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, фақат билимга асосланган ёндашув етарли эмас, балки экологик қадриятлар, табиат билан эмоционал боғлиқлик ва ўзини бошқариш механизми ҳам муҳим аҳамият касб этади. Мақолада экологик тафаккурнинг барқарор ривожланишига таъсири назарий жиҳатдан асосланиб, уни ривожлантириш бўйича комплекс ёндашув таклиф этилди. Тадқиқот натижалари таълим, психология ва ижтимоий сиёсат соҳаларида барқарор ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқишда қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар. Барқарор ривожланиш, экологик тафаккур, экологик онг, когнитив механизмлар, қадриятлар, экологик идентиклик, экологик хулқ-атвор, таълим, экологик маданият, проэкологик хулқ-атвор, self-regulation, экологик компетенциялар

Кириш

Барқарор ривожланиш замонавий жамият тараққиётининг комплекс модели сифатида иқтисодий ўсиш, ижтимоий адолат ва экологик барқарорликни уйғунлаштиришни талаб қилади. Бу жараёнда экологик тафаккур марказий ўрин эгаллайди, чунки инсоннинг табиатга муносабати ва қарор қабул қилиш жараёни айнан шу тафаккур орқали шаклланади. UNESCO мутахассислари барқарор ривожланиш таълими инсонларда тизимли фикрлаш, келажакни башорат қилиш ва масъулиятли қарор қабул қилиш компетенцияларини ривожлантиришга қаратилганини таъкидлайдилар (UNESCO, 2020).

Замонавий тадқиқотларда экологик тафаккур фақат билим эмас, балки қадриятлар, эмоционал муносабат ва хулқ-атворни қамраб олган мураккаб психо-ижтимоий конструкция сифатида қаралади (Pascual et al., 2023). Шу боис унинг шаклланиши кўп қиррали механизмлар орқали амалга ошади.

1. Экологик тафаккурнинг мазмуни ва барқарор ривожланиш билан боғлиқлиги. Экологик тафаккур инсоннинг табиат ва жамият муносабатларини яхлит тизим сифатида англаши, ресурслардан масъулиятли фойдаланишга тайёрлиги ва экологик қарор қабул қилиш қобилиятини ўз ичига олади. UNESCO тадқиқотларида таъкидланишича, барқарор ривожланишга эришиш

¹⁶⁵ Ориентал университети “Узлуксиз таълим педагогикаси” кафедраси катта ўқитувчиси, Тошкент, Ўзбекистон Республикаси

учун инсон экологик, иқтисодий ва ижтимоий жараёнлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни англаши лозим (UNESCO, 2020).

Европа Иттифоқининг GreenComp рамкаси ҳам шу фикрни қўллаб-қувватлаб, экологик тафаккурни кадриятлар, тизимли фикрлаш ва жамоавий ҳаракат билан боғлайди (Bianchi et al., 2022). Демак, экологик тафаккур – бу дунёқараш ва амалий позициянинг бирлиги.

2. Когнитив механизмлар. Экологик тафаккур шаклланишида когнитив механизмлар муҳим ўрин тутади. Бу механизм инсоннинг сабаб-оқибат алоқаларини тушуниши, экологик муаммоларни таҳлил қилиши ва тизимли фикрлаш қобилиятини ривожлантиришни ўз ичига олади. UNESCO таълим концепциясида танқидий ва тизимли фикрлаш барқарор ривожланиш компетенцияларининг асоси сифатида кўрсатилади (UNESCO, 2020).

Бироқ замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, билимнинг ўзи экологик хулқ-атворни автоматик шакллантирмайди. Масалан, Swärdh ва ҳаммуаллифлар (2024) тадқиқотида экологик билим юқори бўлса ҳам, уни амалиётга жорий этиш паст даражада экани қайд этилган. Демак, когнитив механизмлар бошқа омиллар билан уйғунликда ишлайди.

3. Қадрият ва нормага доир механизмлар. Экологик тафаккур шаклланишида кадриятлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Pascual ва ҳаммуаллифлар (2023) табиатга нисбатан турли кадриятлар – инструментал, ички ва реляцион кадриятлар – инсон қарорларига бевосита таъсир қилишини таъкидлайдилар. Айниқса реляцион кадриятлар, яъни инсоннинг табиат билан маънавий боғлиқлиги экологик масъулиятни кучайтиради.

Шунингдек, ижтимоий нормалар ҳам муҳим рол ўйнайди. Plohl ва ҳаммуаллифлар (2026) тадқиқотида экологик хулқ-атвор субъектив нормалар ва ижтимоий таъсир билан кучли боғлиқ экани кўрсатилган. Демак, экологик тафаккур жамият билан ўзаро таъсир жараёнида шаклланади.

4. Эмоционал ва идентификацион механизмлар. Экологик тафаккурнинг яна бир муҳим компоненти – инсоннинг табиат билан эмоционал боғланишидир. Guazzini ва ҳаммуаллифлар (2025) тадқиқотида “табиат билан боғлиқлик” (connectedness to nature) экологик хулқ-атворнинг муҳим предиктори экани кўрсатилган.

Шу билан бирга, экологик идентиклик ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ritzenthaler ва Sirum (2025) тадқиқотида инсон ўзини экологик субъект сифатида қабул қилганда унинг экологик ҳаракатлари барқарорроқ бўлиши аниқланган.

Бундан ташқари, Laranjeira ва ҳаммуаллифлар (2024) экологик ҳиссиётлар (eco-emotions), жумладан, экологик умид ва хавотир инсоннинг экологик фаоллигига таъсир қилишини таъкидлайдилар.

5. Хулқий ва ўзини бошқариш механизмлари. Экологик тафаккурнинг амалий натижаси инсоннинг хулқ-атворида намоён бўлади. Colombo ва ҳаммуаллифлар (2023) тадқиқотида ўзини бошқариш (self-regulation) – мақсад

кўйиш, мониторинг ва назорат қилиш – экологик хулқ-атворнинг асосий омилларидан бири экани кўрсатилган.

Шунингдек, Plohl ва ҳаммуаллифлар (2026) экологик хулқ-атворда self-efficacy (ўз қобилиятига ишонч) муҳим рол ўйнашини таъкидлайдилар. Демак, инсон нафақат “тўғрини билиши”, балки “тўғрини амалга ошира олишига ишониши” ҳам керак.

б. Таълим ва ижтимоийлашув механизмлари. Экологик тафаккур асосан таълим ва ижтимоийлашув жараёнида шаклланади. UNESCOнинг ESD дастури таълимни барқарор ривожланишга эришишнинг асосий воситаси сифатида белгилайди (UNESCO, 2020).

Bianchi ва ҳаммуаллифлар (2022) таълим жараёнида экологик компетенцияларни ривожлантириш учун амалий фаолият, ҳамкорлик ва муаммо ечишга йўналтирилган методлар муҳимлигини таъкидлайдилар.

Хулоса

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, экологик тафаккурнинг шаклланиши кўп қиррали жараён бўлиб, у қуйидаги механизмлар орқали амалга ошади:

- когнитив механизмлар (билим ва тушуниш);
- қадрият ва норма механизмлари (ахлоқий муносабат);
- эмоционал ва идентификацион механизмлар (табиат билан боғлиқлик);
- хулқий механизмлар (ўзини бошқариш ва амалий ҳаракат);
- таълим ва ижтимоийлашув механизмлари.

Ушбу механизмларни интеграциялаш барқарор ривожланишга эришишнинг асосий шarti ҳисобланади (Colombo et al., 2023; Pascual et al., 2023).

Адабиётлар рўйхати

1. UNESCO. (2020). Education for Sustainable Development: A Roadmap. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802>
2. Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp: The European Sustainability Competence Framework. <https://doi.org/10.2760/13286>.
3. Pascual, U., Balvanera, P., Díaz, S., et al. (2023). Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach. Journal: Current Opinion in Environmental Sustainability <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101324>.
4. Colombo, S. L., et al. (2023). Pro-environmental behaviour and self-regulation: A systematic review. Journal: Environmental Research <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116115>
5. Swärdh, E., et al. (2024). Sustainable development and ecological worldviews in higher education. Journal: Frontiers in Public Health <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1509997>

6. Guazzini, A., et al. (2025). Connectedness to nature and pro-environmental behaviour: A systematic review. Journal: Sustainability. <https://doi.org/10.3390/su17083686>
7. Ritzenthaler, C., & Sirum, K. (2025). Environmental identity and pro-environmental behaviour. Journal: Environmental Education Research <https://doi.org/10.1007/s13412-025-01041-4>
8. Laranjeira, C., et al. (2024). Eco-emotions and ecological hope: Psychological pathways to sustainability. Journal: Frontiers in Psychology <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1471073>
9. Plohl, N., et al. (2026). Environmental awareness, self-efficacy and pro-environmental behaviour. Journal: Cleaner and Responsible Consumption <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2026.100002>
10. Talavera-Mendoza, F., et al. (2025). Gamified environmental education and ecological awareness. Journal: Frontiers in Education <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1650480>
11. Schönstein, R. F., et al. (2023). Teaching action competence in education for sustainable development. Journal: Frontiers in Education <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1256849>
12. Brick, C., et al. (2024). Current research on pro-environmental behaviour: Challenges and directions. Journal: Journal of Environmental Psychology <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2024.102081>

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СМАРТ ГОРОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ОПЫТА УРГЕНЧА

*Кушбакова Сурайё¹⁶⁶
Эркинбоева Фарангиз¹⁶⁷*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается концепция «умного города» как важное направление современного развития в условиях цифровизации общества и экономики. Особое внимание уделено практическому опыту города Ургенч, где поэтапно реализуются современные технологические решения в сфере городского хозяйства и функционирует единый ситуационный центр как инновационная модель управления. Представлен анализ эффективности функционирования данных систем и их влияния на рациональное распределение ресурсов и уровень социально-экономического благополучия населения. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью цифровых технологий в управлении городскими процессами. В работе применены методы сравнительного анализа, обобщения и анализа статистических данных. Научная новизна заключается в систематизации опыта Ургенча, а практическая значимость в возможности использования результатов при разработке стратегий цифрового развития других городов.*

¹⁶⁶ УМЭД, кафедра международная экономика, PhD, Э-почта: kushbakova@uwed.uz

¹⁶⁷ студентка УМЭД, факультет МЭМ

Ключевые слова: умный город, цифровизация, опыт Ургенча, инфраструктура, урбанизация, искусственный интеллект.

Введение

XXI век признаётся эпохой инноваций и современных технологий, в рамках которой значение инновационных решений в системе управления городами существенно возрастает. В результате этого технологии оказывают значительное влияние на процессы урбанизации, способствуя их ускоренному развитию.

В последние годы город Ургенч становится одним из ключевых центров внедрения и развития цифровых систем управления в Узбекистане. В рамках проводимой государственной политики по цифровизации, по поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева осуществляется поэтапное внедрение решений «умного города», включая распространение опыта города Ургенч на другие регионы страны.¹⁶⁸

Методология

В рамках данного исследования особое внимание уделяется изучению опыта города Ургенч как одного из первых центров внедрения цифровых решений в Узбекистане. Для более глубокого анализа применяется сравнительный подход, позволяющий рассмотреть особенности внедрения технологий «умного города» не только в Ургенче, но и в других городах.

Анализ проводится с учётом таких показателей, как уровень развития цифровой инфраструктуры, степень взаимосвязанности информационных систем, использование технологий искусственного интеллекта, а также эффективность управления городскими ресурсами. Это даёт возможность выявить как положительные стороны, так и существующие трудности в реализации данных решений.

Дополнительно используется метод обобщения, который позволяет объединить полученные результаты и определить основные тенденции развития цифровых городских систем. В качестве информационной базы использованы официальные материалы и аналитические источники, что способствует обеспечению достоверности и объективности проведённого исследования.

Результаты

В городе Ургенч создан единый ситуационный центр, обеспечивающий интеграцию всех городских служб, включая системы электро-, газо- и водоснабжения, теплоснабжения, транспортной инфраструктуры, благоустройства и обращения с отходами, в единую цифровую платформу. Обращения граждан обрабатываются с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволяет формировать оперативные и комплексные управленческие решения. В рамках функционирования системы

¹⁶⁸ <https://president.uz/oz/lists/view/8867>

осуществляется круглосуточный мониторинг городской среды с использованием более 1000 датчиков и цифровых устройств. В частности, осуществляется отслеживание более 100 единиц общественного транспорта в режиме реального времени, а также контроль работы коммунальных служб, включая более 20 специализированных транспортных средств, с использованием GPS-навигацией. Ежемесячно обрабатывается свыше 4000 обращений граждан, что позволяет оперативно выявлять и устранять возникающие проблемы (рис.1).

Рис.1. Основные показатели системы “Smart City” в г. Ургенч

Источник: составлено автором на основе данных администрации г. Ургенч

Представленные данные демонстрируют высокий уровень цифровизации городской инфраструктуры Ургенча. Наличие более 1000 датчиков и обработка свыше 4000 обращений в месяц свидетельствуют о высокой степени автоматизации управления. Это позволяет оперативно реагировать на городские проблемы и повышает эффективность функционирования коммунальных служб.

Таким образом, ситуационный центр выполняет функции «цифрового мозга» города, обеспечивая эффективное управление и координацию городских процессов на основе анализа данных в режиме реального времени.¹⁶⁹ Благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта для анализа поступающих обращений граждан и оперативного решения проблем, ежегодная экономия бюджетных средств составляет 16 миллиардов сумов.

¹⁶⁹ Официальные данные системы «Urganch Smart City», реализуемой в рамках стратегии «Digital Uzbekistan – 2030» <https://urganchshahar.uz/uz/>

Диаграмма показывает основные направления экономического эффекта от внедрения цифровых технологий. Наибольшая экономия достигается за счёт оптимизации коммунальных услуг и снижения потерь ресурсов. Это подтверждает, что цифровизация способствует не только улучшению управления, но и значительному сокращению бюджетных расходов.

Основная работа системы связана с контролем коммунальных услуг, управлением отходами, регулированием транспорта и обеспечением общественной безопасности. Благодаря современным технологиям становится возможным постоянно отслеживать состояние городской инфраструктуры и быстро реагировать на изменения. Например, если возникают проблемы с электричеством, газом или водой, система сразу их выявляет и передаёт информацию соответствующим службам. В результате проблемы устраняются быстрее, что делает управление городом более эффективным.

Обсуждение

Сравнение опыта внедрения концепции «смарт города» в Ургенче с международными практиками, такими как Сингапур и город Сонгдо (Республика Корея), позволяет выявить принципиальные различия в подходах к цифровой трансформации городской среды.

Например, в Сингапур реализована одна из самых развитых моделей «смарт города». Там цифровые технологии используются практически во всех сферах жизни, а управление во многом основано на анализе данных и работе цифровых платформ.

В отличие от этих примеров, развитие Ургенча происходит по другому пути через модернизацию уже существующей инфраструктуры. Это означает, что технологии внедряются постепенно и с учётом реальных условий города, включая ограниченные ресурсы и необходимость адаптации решений под существующую систему.

Тем не менее, опыт Ургенча показывает, что даже без изначально «умной» инфраструктуры можно добиться хороших результатов. Постепенное внедрение технологий позволяет улучшить управление городом и сделать его более эффективным. Более того, такой подход может быть особенно полезен для стран с переходной экономикой, где нет возможности сразу создавать полностью цифровые города.

Заключение

Проведённое исследование показало, что внедрение концепции «умного города» играет важную роль в повышении эффективности управления городской инфраструктурой, обеспечении экономического роста страны и улучшении качества жизни населения.

Сравнительный анализ с международными практиками, такими как Сингапур и город Сонгдо, позволяет сделать вывод о гибкости модели Ургенча и её адаптивности к различным социально-экономическим условиям. Это открывает возможности для масштабирования данного подхода в других

регионах Узбекистана, что может способствовать ускорению процессов цифровой трансформации, модернизации инфраструктуры и повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Вместе с тем необходимо учитывать, что реализация подобных проектов требует значительных инвестиционных ресурсов, а также комплексного подхода, включающего активное участие государства, развитие государственно-частного партнёрства и привлечение частных и международных инвестиций. В долгосрочной перспективе широкое внедрение технологий «умного города» во всех регионах страны может оказать существенное влияние на экономику Узбекистана: повысится эффективность использования ресурсов, сократятся издержки в коммунальном секторе, возрастет инвестиционная привлекательность регионов, будут созданы новые рабочие места в сфере цифровых технологий, а также усилится общий уровень экономической устойчивости и инновационного развития страны.

Список использованной литературы:

1. Administration of Urgench City. (2023). *Smart city implementation in Urgench*. <https://urganchshahar.uz>
2. Office of the President of the Republic of Uzbekistan. (2025). *Development of smart city initiatives in regions*. <https://president.uz>
3. Smart Nation Singapore. (2023). *About Smart Nation: Digital government services and sensor platform*. <https://www.smartnation.gov.sg>
4. World Economic Forum. (2020). *Smart cities: Frameworks and global case studies*. <https://www.weforum.org>
5. World Bank. (2021). *Smart cities and digital transformation: Global perspectives*. <https://www.worldbank.org>
6. UNESCO. (2022). *Urban development and smart technologies*. <https://www.unesco.org/>
7. Songdo International Business District. (2022). *Smart city development overview*. <https://www.weforum.org>
8. Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan. (2021). *Digital Uzbekistan 2030 National Strategy*. Tashkent: Government of Uzbekistan. <https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/digital-uzbekistan-2030-3968>
9. «Умный город» в Республике Узбекистан <https://lex.uz/docs/4171074?ONDATE=04.06.2020>

CHALLENGES IN THE APPLICATION OF SALES PROMOTION IN FOREIGN MARKETS

Aziz Kurbanovich Abdullaev¹⁷⁰

¹⁷⁰ Acting Associate Professor, Department of International Finance and Investment, University of World Economy and Diplomacy, e-mail: aabdullayev@uwed.uz <https://orcid.org/0000-0002-4888-1068> UWED, IFI Faculty

Rustamova Madina Baxrom qizi¹⁷¹

Abstract: Sales promotion plays a crucial role in enhancing firms' competitiveness in foreign markets. However, its effective implementation remains a challenge, particularly in emerging economies. This study aims to identify key barriers affecting the application of sales promotion strategies. The research is based on qualitative analysis of academic literature and secondary data sources. The findings reveal that limited market research, weak digital promotion, dependence on intermediaries, and financial constraints significantly reduce the effectiveness of promotional activities. The study suggests that a more integrated and adaptive approach is required to improve sales promotion performance in foreign markets.

Keywords: Sales promotion, foreign markets, export marketing, digital promotion, marketing challenges, emerging markets.

Introduction: Sales promotion can be defined as a set of short-term incentive measures aimed at encouraging the purchase or sale of a product or service. Unlike advertising (which creates demand on a long-term basis) or PR (which builds an image), sales promotion is focused on immediate response and achieving specific, measurable goals in a short time.¹⁷²

In the context of increasing globalization, firms are actively expanding their presence in foreign markets, where competition is becoming more intense. Sales promotion is widely used as a strategic tool to attract customers, stimulate demand, and support market entry. Despite its importance, many firms face difficulties in applying effective promotion strategies due to differences in market conditions, consumer behavior, and technological development.

International sales promotion denotes any paid communication initiative aimed at consumers or trade, which is of a limited duration and enhances the tangible value of a product or brand, involving international stakeholders. Generally, a distinction is made between price-related and non-price-related promotions, as well as between consumer-oriented and business-oriented promotions.¹⁷³

Understanding these challenges is essential for improving the effectiveness of sales promotion and achieving sustainable growth in international markets. Therefore, this study focuses on identifying the main limitations that affect the implementation of sales promotion strategies in foreign markets.

Methodology: This study adopts a qualitative research approach based on the analysis of academic literature and secondary data sources. The research applies descriptive and comparative methods to examine the key challenges in the application of sales promotion in foreign markets.

¹⁷¹ Master's student of Investment management

¹⁷² Abdullaev A. K. International Marketing. A manual. - Tashkent: UWED, 2025. p. 89.

¹⁷³ Alon, I., Jaffe, E., Prange, C. and Vianelli, D. (2017) Global Marketing: Contemporary Theory, Practice, and Cases. 2nd edn. London: Routledge, p. 519. Available at: <https://www.routledge.com/Global-Marketing-Contemporary-Theory-Practice-and-Cases/Alon-Jaffe-Prange-Vianelli/p/book/9781138180660>

In addition, the study uses a systematization approach to classify the main factors affecting promotion effectiveness. Tables are used to present and summarize the findings in a structured and clear manner. The use of reliable academic sources ensures the validity of the results.

Results and Discussion: The analysis identifies several key challenges that influence the effectiveness of sales promotion in foreign markets. These challenges arise from both internal organizational limitations and external market conditions, including differences in consumer behavior, technological development, and competitive intensity. Together, these factors significantly affect how promotional strategies are designed, implemented, and perceived by target audiences.

Table 1.

Key challenges in sales promotion

Challenge	Description
Limited market research	Lack of reliable data on consumer behavior and market conditions
Weak digital promotion	Low use of online and digital marketing tools
Dependence on intermediaries	Limited direct access to consumers
Financial constraints	Insufficient budget for long-term promotion

Source: Compiled by the author based on Rana, Prashar and Barai (2021); ‘Emerging market strategies and international marketing’, Journal of Business Research, 122, pp. 502-510.

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.030>

The results show that insufficient market research leads to poorly adapted promotional strategies. Firms that do not analyze local consumer behavior are less likely to achieve effective results. Research confirms that adaptation to market conditions is a key determinant of marketing success in emerging markets¹⁷⁴.

Table 2.

Impact of market factors on promotion effectiveness

Factor	Impact on promotion
Price sensitivity	Increases effectiveness of discounts
Low brand loyalty	Encourages simple promotion trial
Limited infrastructure	Requires simple promotion tools
Cultural differences	Influences consumer response

Source: Kotler, P. and Keller, K.L. (2016) Marketing Management. 15th edn. Harlow: Pearson Education Limited, pp. 487-512.

The findings also indicate that consumer-related factors significantly influence promotional outcomes. For example, high price sensitivity increases the effectiveness of discounts, while low brand loyalty creates opportunities for attracting new customers through promotional incentives.

Table 3.

¹⁷⁴ Goldman, S.P.K. and van Herk, H. (2021) ‘Strategic orientations and digital marketing tactics in cross-border e-commerce’, International Small Business Journal, 39(1), pp. 20-41. <https://doi.org/10.1177/0266242620962658>

Limitations of Digital Promotion in Emerging Markets

Aspect	Limitation
Digital skills	Lack of expertise in online marketing
Technology access	Uneven internet penetration
Platform usage	Limited use of e-commerce tools

Source: Compiled by the author based on Statista (2024) Digital marketing and consumer trends. Available at: <https://www.statista.com>

Another important finding is the limited use of digital promotion tools. Although digital marketing is rapidly growing, many firms are still not fully utilizing its potential. Studies indicate that digital channels enhance customer engagement and enable more effective targeting of consumers¹⁷⁵.

Overall, the results highlight that the effectiveness of sales promotion depends on both internal capabilities and external market conditions.

Conclusion:

In conclusion, the study demonstrates that the application of sales promotion in foreign markets is constrained by several key challenges. These include insufficient market research, weak digitalization, reliance on intermediaries, and limited financial resources.

To improve effectiveness, firms need to adopt a more strategic and integrated approach to sales promotion, enhance their use of digital tools, and better adapt their strategies to local market conditions. Addressing these issues will allow companies to strengthen their competitive position and achieve more sustainable results in foreign markets.

References:

1. Abdullaev A. K. *International Marketing. A manual.* - Tashkent: UWED, 2025. 136 p.
2. Alon, I., Jaffe, E., Prange, C. and Vianelli, D. (2017) *Global Marketing: Contemporary Theory, Practice, and Cases.* 2nd edn. London: Routledge, p. 519. Available at: <https://www.routledge.com/Global-Marketing-Contemporary-Theory-Practice-and-Cases/Alon-Jaffe-Prange-Vianelli/p/book/9781138180660>.
3. Drummond, C., O’Toole, T. and McGrath, H. (2020) ‘Digital engagement strategies and tactics in social media marketing’, *European Journal of Marketing*, 54(6), pp. 1247-1280. Available at: <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0183>
4. Goldman, S.P.K. and van Herk, H. (2021) ‘Strategic orientations and digital marketing tactics in cross-border e-commerce’, *International Small Business Journal*, 39(1), pp. 20-41. <https://doi.org/10.1177/0266242620962658>
5. Kotler, P. and Keller, K.L. (2016) *Marketing Management.* 15th edn. Harlow: Pearson Education Limited, pp. 487-512.

¹⁷⁵ Drummond, C., O’Toole, T. and McGrath, H. (2020) ‘Digital engagement strategies and tactics in social media marketing’, *European Journal of Marketing*, 54(6), pp. 1247-1280. Available at: <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0183>

6. Rana, N.P., Prashar, S. and Barai, M.K. (2021) ‘Emerging market strategies and international marketing’, *Journal of Business Research*, 122, pp. 502-510.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.030>
7. Statista (2024) *Digital marketing and consumer behavior statistics*. Hamburg: Statista, pp. 10-25. Available at: <https://www.statista.com>

THE PECULIARITIES OF CLASSIFICATION AND EFFECTIVENESS OF SALES PROMOTION METHODS IN DEVELOPING MARKETS

Rustamova Madina Baxrom qizi

Abstract: *This study examines the role and effectiveness of sales promotion methods in developing foreign markets, with a focus on Uzbek exporters. In the context of globalization and increasing competition, companies must adapt their promotional strategies to specific market conditions. The research analyzes both consumer-oriented and trade-oriented sales promotion tools, including discounts, coupons, free samples, and trade incentives. Special attention is given to the characteristics of developing markets such as price sensitivity, low brand loyalty, and limited marketing infrastructure. The study is based on deductive, descriptive, and analytical methods, combining theoretical and empirical approaches. The findings show that properly selected and adapted promotional tools significantly improve market penetration and competitiveness. The paper provides practical recommendations for enhancing sales promotion strategies of Uzbek exporters.*

Keywords: *Sales promotion, international marketing, developing markets, consumer behavior, Uzbek exporters, trade promotion, competitiveness*

Introduction.

In recent decades, the expansion of international trade and globalization has significantly increased the importance of developing foreign markets for exporting countries. Sales promotion has become an essential component of marketing strategy, directly influencing consumer behavior and market performance.

Sales promotion is particularly important in developing markets, where consumers tend to be more price-sensitive and less loyal to brands. In such conditions, promotional tools such as discounts, coupons, and free samples play a key role in stimulating demand and encouraging product trial¹⁷⁶.

For countries like Uzbekistan, increasing export potential and strengthening international competitiveness are strategic priorities. However, exporters face challenges related to market access and limited infrastructure¹⁷⁷. Therefore, selecting effective sales promotion methods adapted to local conditions becomes critically important.

Methodology:

¹⁷⁶ Chandon, P., Wansink, B. and Laurent, G. (2000) ‘A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness’, *Journal of Marketing*, 64(4), pp. 65-81. <https://doi.org/10.1509/jmkg.64.4.65.18071>

¹⁷⁷ World Bank (2024) *Global Economic Prospects*. Available at: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

This study is based on a qualitative research approach. The research relies on the analysis of academic literature related to sales promotion and marketing in foreign markets.

In addition, a descriptive method is used to classify different types of sales promotion tools, including consumer-oriented, trade-oriented, and digital methods. The study also uses secondary data from international reports and statistical sources. Tables and graphical illustrations are applied to present the results clearly.

Results and discussions:

Classification of Sales Promotion Methods

Sales promotion methods are generally classified into three main categories: consumer-oriented, trade-oriented, and business-oriented promotion tools. These categories differ based on their target audience and strategic objectives.

Consumer-oriented promotion targets final consumers and aims to stimulate immediate purchase behavior. Trade-oriented promotion focuses on intermediaries such as distributors and retailers, while business-oriented promotion is aimed at organizational buyers and partners.

Table 1.

Classification of sales promotion methods by target audience, tools, and main objective

Type of promotion	Target audience	Tools	Main objective
Consumer-oriented	Final consumers	Discounts, coupons, free samples, loyalty programs	Stimulate demand
Trade-oriented	Intermediaries	Trade discounts, cooperative advertising, shelf-space allowances	Improve distribution
Business-oriented	Organization/partners	Trade shows, exhibitions, B2B incentives	Build partnerships

Source: Compiled by the author based on Belch, G.E. and Belch, M.A. (2018) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. 11th edn. New York: McGraw-Hill Education, pp. 512-540.

Thus, the integrated use of these tools allows firms to influence different market participants and achieve both short-term and long-term objectives.

Effectiveness of Sales Promotion in Developing Markets

The effectiveness of sales promotion in developing markets depends on several economic and behavioral factors. Consumers in such markets are highly responsive to price incentives due to lower income levels and higher price sensitivity¹⁷⁸. At the same time, low brand loyalty increases the importance of promotional activities in influencing purchasing decisions. Cultural and institutional

¹⁷⁸ Fam, K.S., Merrilees, B., Richard, J.E. and Jozca, L. (2019) ‘Consumer attitude towards sales promotion techniques’, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(2), pp. 437-457. <https://doi.org/10.1108/APJML-01-2018-0005>

differences also affect how consumers perceive and respond to promotional tools¹⁷⁹.

Table 2.
Key Market Factors and Their Impact on Sales Promotion Effectiveness

Factor	Impact on promotion
Price sensitivity	Increase effectiveness of discounts
Low brand loyalty	Encourage product trial
Limited infrastructure	Requires simple promotion tools
Cultural differences	Influences consumer response

Source: Compiled by the author based on Belch, G.E. and Belch, M.A. (2018) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. 11th edn. New York: McGraw-Hill Education, pp. 512-540.

Therefore, companies must carefully adapt their promotion strategies rather than applying standardized approaches used in developed markets.

Sales Promotion Practices of Uzbek Exporters

Uzbek exporters are increasingly using various promotional tools to expand their presence in foreign markets. These include traditional methods such as trade promotions and discounts, as well as digital tools like social media marketing¹⁸⁰.

However, several challenges limit the effectiveness of these activities. These include insufficient market research, limited use of digital technologies, and high dependence on intermediaries.

Table 3.
Key Challenges in Sales Promotion of Uzbek Exporters

Challenge	Description
Limited	Lack of reliable market data
Weak digital promotion	Low adoption of online tools
Dependence on intermediaries	Limited direct market access

Source: Compiled by the author based on Rana, N.P., Prashar, S. and Barai, M.K. (2021) ‘Emerging market strategies and international marketing’, *Journal of Business Research*, 122, pp. 502-510. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.030>

Conclusion:

Sales promotion plays a crucial role in international marketing, especially in developing foreign markets. The study shows that consumer-oriented, trade-oriented, and business-oriented tools serve different but complementary functions in stimulating demand and improving market performance.

The effectiveness of these tools depends on their proper selection and adaptation to local market conditions. For Uzbek exporters, combining traditional

¹⁷⁹ Steenkamp, J.B.E.M. and Geyskens, I. (2006) ‘How country characteristics affect marketing effectiveness’, *Journal of Marketing*, 70(3), pp. 136-152. <https://doi.org/10.1509/jmkg.70.3.136>

¹⁸⁰ Jiyamuratov, R.N. (2024) ‘Marketing strategy and export development’, *Central Asian Journal of Innovations and Technology Management in Finance*, pp. 1-10. Available at: <https://cajitmf.casjournal.org>

and digital promotion methods, improving market research, and strengthening cooperation with intermediaries are essential for enhancing competitiveness.

Overall, effective sales promotion strategies can significantly contribute to export growth and sustainable market development.

References:

1. Belch, G.E. and Belch, M.A. (2018) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. 11th edn. New York: McGraw-Hill Education, pp. 512-540
2. Chandon, P., Wansink, B. and Laurent, G. (2000) ‘A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness’, *Journal of Marketing*, 64(4), pp. 65-81. <https://doi.org/10.1509/jmkg.64.4.65.18071>
3. Fam, K.S., Merrilees, B., Richard, J.E. and Jozca, L. (2019) ‘Consumer attitude towards sales promotion techniques’, *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 31(2), pp. 437-457. <https://doi.org/10.1108/APJML-01-2018-0005>
4. Jiyamuratov, R.N. (2024) ‘Marketing strategy and export development’, *Central Asian Journal of Innovations and Technology Management in Finance*, pp. 1-10. Available at: <https://cajtmf.casjournal.org>
5. Kotler, P. and Keller, K.L. (2016) Marketing Management. 15th edn. Harlow: Pearson Education Limited, pp. 487-512
6. Rana, N.P., Prashar, S. and Barai, M.K. (2021) ‘Emerging market strategies and international marketing’, *Journal of Business Research*, 122, pp. 502-510. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.030>
7. Steenkamp, J.B.E.M. and Geyskens, I. (2006) ‘How country characteristics affect marketing effectiveness’, *Journal of Marketing*, 70(3), pp. 136-152.
8. World Bank (2024) Global Economic Prospects. Available at: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY RIVOJLANISHNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA SANOAT KORXONALARI EKOLOGIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI: “TRANSGAZ” MISOLIDA

Zuxurova Nargiza Abdusattarovna¹⁸¹

Annotatsiya. Ushbu tezisda O‘zbekistonda yashil iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashda sanoat korxonalarini ekologik faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari “Transgaz” misolida tadqiq etilgan. Tadqiqotda yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarida resurs tejamkorlik, energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish, ekologik boshqaruvni takomillashtirish va raqamli monitoring tizimlarini joriy etish masalalari tahlil qilingan. Korxonalar ekologik faoliyatini takomillashtirishda tashkiliy-iqtisodiy va innovatsion yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan.

¹⁸¹ Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Akt sohasida Iqtisodiyot kafedrasini v.b dotsenti

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, ekologik faoliyat, sanoat korxonasi, energiya samaradorligi, resurs tejamkorlik, raqamli monitoring, ekologik boshqaruv, yashil investitsiya, barqaror rivojlanish, Transgaz.*

Kirish.

Hozirgi bosqichda O‘zbekiston iqtisodiyotida yashil rivojlanish tamoyillarini joriy etish davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu jarayonda sanoat korxonalarining ekologik faoliyatini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. “Transgaz” kabi yirik sanoat infratuzilmasiga ega korxonalarda ekologik faoliyatni takomillashtirish nafaqat korxonada miqyosida, balki milliy iqtisodiyot darajasida ham muhim ahamiyatga ega. Korxonada faoliyatida energiya resurslaridan samarali foydalanish, texnologik yo‘qotishlarni kamaytirish, chiqindilarni nazorat qilish va ekologik boshqaruvni kuchaytirish yashil iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashning muhim shartlaridan hisoblanadi. Shuning uchun mazkur mavzuda ilmiy-nazariy va amaliy tahlil olib borish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi.

Yashil iqtisodiyot va sanoat korxonalarining ekologik faoliyatini takomillashtirish masalalari so‘nggi yillarda xalqaro va milliy tadqiqotlarda dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biriga aylandi. Xorijiy va mintaqaviy tadqiqotlarda yashil iqtisodiyotning nazariy asosi ko‘proq resurslardan oqilona foydalanish, past uglerodli rivojlanish va ekologik xavflarni kamaytirish bilan bog‘lab talqin qilinadi. M. Butaboev va Sh. Akhunova O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tahlil qilar ekan, tabiiy resurslar cheklanganligi va energetik yuklamaning ortib borishi sharoitida ekologik yondashuvlar iqtisodiy taraqqiyotning zarur shartiga aylanayotganini ta’kidlaydi¹⁸². Z. Rakhmatova tadqiqotida O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning joriy holati tahlil qilinib, mamlakatda bu yo‘nalish bo‘yicha islohotlar bosqichma-bosqich kuchayib borayotgani ko‘rsatiladi. Muallif yashil iqtisodiyotning amaliy mazmunini energiya tejamkorlik, ekologik xavfsizlik va investitsion faollik bilan bog‘laydi. Uning fikricha, davlat siyosati darajasida yaratilayotgan shart-sharoitlar sanoat korxonalarida ekologik boshqaruv mexanizmlarini joriy etish uchun muhim institutsional asos vazifasini bajaradi.¹⁸³ “Transgaz” misolida ekologik faoliyatni takomillashtirish mexanizmlarini o‘rganish bugungi kunda nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Chunki mazkur korxonada faoliyatida energiya sig‘imi yuqori, texnologik xavf darajasi sezilarli va ekologik boshqaruv natijalari milliy yashil iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir qiladi

¹⁸² [2] Butaboev M., Akhunova Sh. Uzbekistan’s Transition Strategy to a Green Economy and Its Significance. – URL: https://www.researchgate.net/publication/375121217_Uzbekistan%27s_Transition_Strategy_to_a_Green_Economy_and_Its_Significance

¹⁸³ Rakhmatova Z. Analysis of the Current State of the Green Economy in Uzbekistan. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-current-state-of-the-green-economy-in-uzbekistan>

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, tahliliy umumlashtirish va keys-stadi usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari, sanoat korxonalarini ekologik faoliyatiga doir yondashuvlar hamda “Transgaz” korxonasi faoliyatining o‘ziga xos jihatlari o‘rganildi.

Tahlil va natijalar.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlar sanoat korxonalarida ekologik faoliyatni takomillashtirish zaruratini yanada kuchaytiradi. Quyidagi jadvalda 2030-yilgacha belgilangan ayrim ustuvor ko‘rsatkichlar keltirilgan.

1-jadval.

O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha 2030-yilgacha mo‘ljallangan ayrim maqsadli ko‘rsatkichlar¹⁸⁴

Ko‘rsatkich	2022	2024	2026	2028	2030
YAIM birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfini kamaytirish, %	5.0	14.0	22.0	27.0	30.0
Sanoatda energiya samaradorligini oshirish, maqsad	–	–	–	–	kamida 20%
Qayta tiklanuvchi energiya ulushi, elektr ishlab chiqarish umumiy hajmida, %	8.0	9.0	24.3	29.0	30.5
Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish quvvati, GVt	6.5	8.6	25.0	34.0	40.7
Kichik quvvatli quyosh FES, MVt	10.0	150.0	400.0	800.0	1500.0

Mazkur maqsadli ko‘rsatkichlar O‘zbekistonda yashil iqtisodiy rivojlanish davlat siyosati darajasida institutsional asosga ega ekanini ko‘rsatadi. Ayniqsa, sanoatda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini kengaytirish va emissiyalarni qisqartirish bo‘yicha belgilangan vazifalar “Transgaz” kabi yirik infratuzilmaviy korxonalar faoliyatida ekologik boshqaruvni kuchaytirish zaruratini yanada oshiradi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, “Transgaz” misolida sanoat korxonalarini ekologik faoliyatini takomillashtirishning bir nechta muhim yo‘nalishlari mavjud. Birinchi navbatda, energiya resurslaridan samarali foydalanish korxonalar xarajatlarini qisqartirish va atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirishda muhim o‘rin tutadi. Ikkinchidan, texnologik jarayonlarda yo‘qotishlarni kamaytirish va raqamli nazorat tizimlarini joriy etish ekologik xavflarni pasaytirish imkonini beradi. Uchinchidan, ekologik boshqaruv elementlarini korxonalar strategiyasiga integratsiya qilish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, “Transgaz” faoliyatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini chuqurroq joriy etish nafaqat ichki boshqaruv samaradorligini

¹⁸⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qarori

o‘shiradi, balki uning milliy iqtisodiyotdagi strategik ahamiyatini ham kuchaytiradi. Korxonada yashil investitsiyalar, raqamli ekologik monitoring, resurs tejamkor texnologiyalar va ekologik boshqaruvni kompleks qo‘llash kelgusida yuqori samara beradigan muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda yashil iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashda sanoat korxonalarini ekologik faoliyatini takomillashtirish muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi. “Transgaz” misolida o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, energiya samaradorligini oshirish, raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, ekologik boshqaruvni kuchaytirish va yashil investitsiyalarni kengaytirish korxonalarini ekologik faoliyatini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridir.

Mazkur mexanizmlarni izchil amalga oshirish orqali korxonaning iqtisodiy samaradorligini oshirish, ekologik xavflarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash mumkin. Shu bois, sanoat korxonalarida ekologik faoliyatni takomillashtirish O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim amaliy asoslaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qarori “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. – URL:

2. Butaboev M., Akhunova Sh. Uzbekistan’s Transition Strategy to a Green Economy and Its Significance

3. Rakhmatova Z. Analysis of the Current State of the Green Economy in Uzbekistan

4. Akramova G. Efficiency and Sustainability Strategies in the Green Economy

5. Ogunmola G. A. Green Innovation and Digitization: A Catalyst for Sustainable Development in Uzbekistan

6. ESG Management of the Development of the Green Economy in Central Asia

7. Uztransgaz JSC. ESG Report 2024

O‘ZBEKISTONDA SIRKULAR IQTISODIYOTNI QAROR TOPTIRISHNING USLUBIY JIHLARI

Muqimov Sherali Axmadali o‘g‘li¹⁸⁵

O‘zbekistonda uglevodorod resurslarining tugab borayotganligi, aksariyat chiqindi poligonlarining to‘lib, yaroqsiz holga kelib qolgani, yirik sanoat korxonalarini

¹⁸⁵ O‘zbekiston Respublikasi Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi dotsenti, PhD

faoliyati natijasida ulkan chiqindi tog‘lari yuzaga kelgani mamlakatda sirkulyar iqtisodiyotni milliy darajada qaror toptirish suv va havodek zarur ekanini ko‘rsatadi.

So‘nggi dekadada O‘zbekiston iqtisodiyoti jadal o‘‘sish sur‘atlarini ko‘rsatib, mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmining joriy narxlardagi qiymati 2018-2025 yillarda 58,7 mlrd dollardan qariyb 2,5 baravar oshib, 145 mlrd dollarga yetdi. Tabiiyki, shu blan birga afsuski, bunday keskin o‘‘sish ekologik oqibatlargacha kechmadi. 2019-2028-yillarda O‘zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar (QMCh) bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish Strategiyasida qayd etilishicha, mamlakatda QMCh hosil bo‘lishining yillik hajmi prognozi 14-14,5 mln tonna atrofida baholangan va aholining yiliga o‘rtacha 1,5 foizga ko‘payish sur‘ati hisobi ushbu ko‘rsatkich 2028-yilga kelib 16-16,7 mln tonnaga yetishi prognoz qilingan¹⁸⁶. Darhaqiqat, Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasining hisobotlarida 2025 yilda 15,1 mln tonna maishiy chiqindilar hosil bo‘lgani e‘tirof etilgan¹⁸⁷.

Chiqindilar shu raqamlar bilan cheklanib qolmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bildirishicha, QMCh.dan tashqari bugungi kunda har yili 90 ming tonna tibbiyot, 1,9 mln tonna qurilish, 115 mln tonna sanoat chiqindilari yuzaga keladi. 3,3 mlrd tonna sanoat chiqindisi poligonlarda yig‘ilib qolgan¹⁸⁸.

Raqamlardan ko‘rinib turganidek, chiqindilarning asosiy paydo qiluvchisi ham, ularni qayta ishlovchisi ham sanoat korxonalaridir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar foydani maksimallashtirishga va shu nuqtai nazardan xarajatlarni har qanday yo‘l bilan qisqartirishga harakat qiladilar. Ayna shu omil, boshqalari qatorida firmalar tomonidan qaror qabul qilish jarayonida moddiy manfaat va ijtimoiy mas‘uliyat o‘rtasidagi uyg‘unlikning ta‘minlanishiga yo‘l qo‘ymaydi. Nazariy jihatdan ushbu omillar to‘plami bozor nuqsonlari sifatida qabul qilinadi¹⁸⁹. Bozorning nuqson bilan ishlashi esa iqtisodiyotga yoki uning tarmog‘iga davlatning aralashuvini taqozo etadi.

Ishlab chiqarish va iste‘mol hajmi ortishi bilan sanoat va maishiy chiqindilar hajmi ham ortib boradi. Agar ular kerakli darajada utilizatsiya qilinmasa yoki qayta ishlanmasa, chiqindilarning atrof-muhitga ta‘siri jiddiy tus olib, ekologik muammolarning keskinlashuviga sabab bo‘ladi. Bu borada eng jiddiy xatar bu – poligonlar turib qolishi oqibatida yuzaga keladigan zaharli suv va gazlarning migratsiya qilishidir¹⁹⁰.

¹⁸⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-apreldagi PQ-4291-son qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-4291729>. Murojaat sanasi: 24.02.2026 yil.

¹⁸⁷ Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi tomonidan 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida ma‘lumot. Manba: Qo‘mita rasmiy sayti: <https://gov.uz/oz/eco/sections/view/48822>. Murojaat sanasi: 24.02.2026 yil.

¹⁸⁸ O‘zbekiston Respublikasi Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi rasmiy sayti ma‘lumotlari: Manba: <https://gov.uz/oz/sanitation/pages/agentlik-haqida>. Murojaat sanasi: 24.02.2026 yil.

¹⁸⁹ Muqimov Sh. “Yashil” sanoat siyosatini yuritish zaruriyati: bozor nuqsonlaridan yashil o‘‘sishgacha // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – V. 4. – №. 7S. – P. 862-864.

¹⁹⁰ Vaverková M.D. Landfill impacts on the environment // Geosciences. – 2019, Oct 3; 9(10). – P. 431.

O‘zbekistonda chiqindilar bilan ishlash masalasining sirkulyar iqtisodiyot bilan uyg‘unlashishi 2024 yilda sodir bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrdagi PF-149-son Farmon bilan Sanitar tozalash ishlarini tashkil etish respublika markazi negizida Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Sirkulyar iqtisodiyotni yuritish borasida endigina tajriba orttirayotgan ushbu idorani uslubiy asoslar bilan qurollantirish O‘zbekistonda ekologik barqarorlikning ta‘minlanishida alohida ahamiyatga ega.

Sirkulyar iqtisodiyot yuritishning uslubiy asoslariga o‘tishdan avval uning ta‘rifini aniqlashtirib olish lozim. J.Kirchherr va b. tomonidan olib borilgan terminologik tadqiqotda jahon bo‘yicha sirkulyar iqtisodiyotga berilgan 114 ta ta‘rif o‘rganilib, sintez qiladi va quyidagi ta‘rifni ilgari suradi¹⁹¹: sirkulyar iqtisodiyot bu shunday iqtisodiy tizimki, u ishlab chiqarish, taqsimlash va iste‘mol jarayonida tovarning “hayot sikli tugashi” tushunchasini (‘end-of-life’ concept) xom ashyo va materiallarni kamaytirish, muqobil sifatida qayta foydalanish, qayta ishlash va qayta tiklash bilan almashtiradi. Shuningdek, tadqiqotchilar sirkulyar iqtisodiyot amal qilishini 3 darajada kesishini ko‘rsatib o‘tadilar: mikro (mahsulotlar, korxonalar, iste‘molchilar kesimida), mezo (ekosanoat zonalari kesimida) va makro (shahar, mintaqa, davlat kesimida).

Demak, sirkulyar iqtisodiyotning negizida ingliz qilida “R” harfi bilan boshlanuvchi 4 asosiy unsur yotadi:

1-rasm. Sirkulyar iqtisodiyotning klassik modeli

Manba: muallif ishlanmasi

Boshqa adabiyotlarda “R”lar sonining 9 tagacha yetkazilish holatlari uchrab turadi. Biroq, xalqaro tashkilotlar tomonidan ham aynan “4R” yondashuvi qo‘llanishi

¹⁹¹ Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions //Resources, conservation and recycling. – 2017, vol. 127. – Pp. 221-232.

masalaning ilm-fan uchun ham metodologik asoslarini shu to‘rtlik bilan cheklashga imkoniyat yaratadi. Yuqoridagi rasm orqali xulosa chiqarish mumkinki, sirkulyar iqtisodiyotning mohiyati vaqt bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, u chiqindi paydo bo‘lishigacha bo‘lgan faoliyat turlarini qamrab oladi.

O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining nizomi (Vazirlar Mahkamasining 16.10.2025 yildagi 648-son qarori bilan tasdiqlangan) va rasmiy sayti kontent tahlili esa ushbu idoraning deyarli to‘lig‘icha chiqindilarni boshqarishga mas’ulligi va amalda ham shu bilan shug‘ullanayotganini ko‘rsatdi. Bu esa, yuqoridagi mantiqdan kelib chiqsak, mamlakatda chiqindilarga qarshi kurashishda “kasallik”ning sababini emas, balki oqibatlarini davolash yo‘lidan borilayotganini ko‘rsatadi.

Sirkulyar iqtisodiyotning elementlari belgilab olingach, endi uning asosiy tamoyillarini aniqlashtirib olish zarur bo‘ladi. Chunki elementlar yo‘nalishlar sifatida siyosat yo‘lini ko‘rsatsa, tamoyillar ushbu yo‘llarda yurish tartib-qoidalarini ifodalaydi. Bu jihatdan hozirda dunyo bo‘yicha eng keng tan olingan yondashuv Ellen MacArthur fondi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u uch tamoyilni o‘z ichiga oladi:

1-jadval

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillari, tahlili va talqini

Tamoyil asl nomi ¹⁹²	Amaliyotda qo‘llanishi ¹⁹³	Zamonaviy talqini ¹⁹⁴	Mazmuni
Chiqindilar va ifloslanishni bartaraf etish (<i>eliminate waste and pollution</i>)	Chiqindilarni bartaraf etish	Innovatsion ishlab chiqarish (to‘g‘ri, qayta ishlash mumkin bo‘lgan materiallardan foydalanish)	Mahsulot, materiallar va infratuzilmani yaratishda birlamchi iste‘mol dan so‘ng iqtisodiyotga qaytishini nazarda tutish
Mahsulot va materiallarning sirkulyarligini ta‘minlash (<i>circulate products and materials</i>)	Materiallarni foydalanishda davom etish	Mas‘uliyatli iste‘mol (qayta foydalanish, ta‘mirlash va qayta ishlashga ustuvorlik berish)	Mahsulotni chiqindiga tashlash oxirgi chora bo‘lishini ta‘minlash
Tabiatni qayta tiklash (<i>regenerate nature</i>)	Tabiiy tizimlarni qayta tiklash	Regenerativ amaliyotlarni qo‘llab-quvvatlash (biokimyo va ekotizimlarni qo‘llab-quvvatlash)	Chiqindini tabiatning o‘zi qayta ishlashiga sharoit yaratish (asosan organik chiqindilarga oid)

Elementlar va tamoyillar sirkulyar iqtisodiyotning umum qabul qilingan konseptual asoslarini o‘rnatishga xizmat qiladi, biroq masalaning eng muhim jihati –

¹⁹² Ellen MacArthur Foundation: Circular economy principles. Manba:

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-principles>. Murojaat sanasi: 21.03.2026 yil.

¹⁹³ Inogen Alliance. Core Principles of a Circular Economy. Manba: <https://www.inogenalliance.com/news-blog/blog-post/core-principles-circular-economy>. Murojaat sanasi: 21.03.2026 yil.

¹⁹⁴ FSC. What is a circular economy? How it works and why it matters. Manba: <https://fsc.org/en/blog/what-is-circular-economy>. Murojaat sanasi: 21.03.2026 yil.

ijro masalasida har bir mamlakat o‘zining ekologik va iqtisodiy xususiyatlarini inobatga olgan holda uslubiy jihatdan mustaqil faoliyat olib boradi.

Tadqiqotlarda ijro borasida bir qator natijalarga erishilgan. Jumladan, C.Mallari va b. tizimli dinamika modelidan foydalangan holda sirkulyar iqtisodiyotning muvaffaqiyati uchun targetlangan eko-innovatsiyalar, ekologik savodxonlik dasturlari va tejamkorlik siyosati alohida ahamiyatga egaligini aniqlagan¹⁹⁵. A.Segarra-Blasco va b. Tomonidan ham ushbu fikrni qisman tasdiqlagan holda kichik va o‘rta biznesning sirkulyar iqtisodiyot choralari qo‘llashlari uchun birinchi navbatda kuchli bilim kerak bo‘lishi, ya’ni firmalar bir-biridan o‘rganishi hal qiluvchi rol o‘ynashi qayd etilgan¹⁹⁶.

Bir qancha tadqiqotchilar boshqaruv va iqtisodiy omillarni drayverlar safiga qo‘shishga uringan. Masalan, M.Maktadir va b. olti omilsiz sirkulyar iqtisodiyot yurmasligi haqida xulosa ishlab chiqqanlar¹⁹⁷: (1) rahbariyat va yuqori boshqaruvchilarning irodasi, (2) kuchli qonuniy asoslar, (3) resurslarning ekologik jihatdan tanqisligi, (4) sirkulyar iqtisodiyot haqida bilim, (5) davlat tomonidan R&D faoliyati uchun moliyaviy yordam va (6) raqobatchilarning bosimi. Shuni alohida qayd etish joizki, bilim masalasi ko‘plab tadqiqotlarda asosiy omillar qatorida ko‘rilgan bo‘lsada, olimlar tomonidan eng ko‘p tilga olingan omil bu manfaatdorlar ishtirokini ta’minlash (stakeholder engagement) hisoblanadi. Xususan, E.Onukwulu va b. uni yagona muhim omil sanab, sirkulyar iqtisodiyot strategiyasini uning ustiga qurishga harakat qilgan bo‘lsalar¹⁹⁸, T.Domenech va b. Yevropa Ittifoqi misolida aynan shu omil bilan bog‘liq siyosiy muammolar muvaffaqiyatli siyosat uchun eng katta to‘siq bo‘lishini qayd etgan¹⁹⁹.

Sirkulyar iqtisodiyotning muvaffaqiyat kalitlari borasida yana ko‘p sonli turfa-xil yondashuvlarni keltirish mumkin. Bu ham bu yo‘nalishdagi davlat siyosati xos tarzda yuritilishidan darak beradi. Darhaqiqat, D.Aloini va b. tomonidan 400 ilmiy adabiyot tahlili asosida o‘tkazilgan tadqiqotda ham o‘ta muhim muvaffaqiyat omillarini aniqlashning iloji bo‘lmagani e’tirof etiladi²⁰⁰.

Shundan kelib chiqqan holda, O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishda quyidagi algoritmdan foydalanish tavsiya qilinadi:

2-jadval

¹⁹⁵ Mallari C. B., San Juan J. L., Li R. Policy design for the circular economy rebound: A system dynamics approach to green transitions in product life extension models // Journal of Cleaner Production. – 2025, Vol. 521, 146165. ISSN 0959-6526, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.146165>.

¹⁹⁶ Segarra-Blasco A., Teruel M., Tomàs-Porres J. Circular economy and public policies: A dynamic analysis for European SMEs // Business Strategy and the Environment. – 2024, Vol. 33(4). – Pp. 3532-3549.

¹⁹⁷ Maktadir M. A. et al. Critical success factors for a circular economy: Implications for business strategy and the environment // Business strategy and the environment. – 2020, Vol. 29(8). – Pp. 3611-3635.

¹⁹⁸ Onukwulu E. C. et al. Enhancing sustainability through stakeholder engagement: strategies for effective circular economy practices // South Asian J. Soc. Stud. Econ. – 2025, Vol. 22. – Pp. 135-150.

¹⁹⁹ Domenech T., Bahn-Walkowiak B. Transition towards a resource efficient circular economy in Europe: policy lessons from the EU and the member states // Ecological Economics. – 2019, Vol. 155. – Pp. 7-19.

²⁰⁰ Aloini D. et al. Driving the transition to a circular economic model: A systematic review on drivers and critical success factors in circular economy // Sustainability. – 2020, Vol. 12(24), 10672. – P. 6.

Sirkulyar iqtisodiyotni tizimli rivojlantirish bosqichlari²⁰¹

Bosqichlar		
Joriy holat va maqsadlarni belgilash	Sanoat tarmoqlari imkoniyatlarini baholash	Iqtisodiy samaradorlikni baholash
Sirkulyarlikning joriy darajasi va maqsadlarni aniqlash	Targetlangan tarmoqlarda sirkulyar iqtisodiyot imkoniyatlarini baholash	Makroiqtisodiy samarani baholash
Miqdoriy maqsadlarni o‘rnatish	Ustuvor imkoniyatlarni ajratib olish	Umumiqtisodiy instrumentlarni ishlab chiqish
Tarmoqlarni targetlash	Imkoniyatlardan foydalanishning iqtisodiy ta‘sirini baholash	Samadorligiga ko‘ra instrumentlarga tuzatish kiritish
	To‘siqlarni aniqlash	
	Tarmoqqa xos instrumentlarni ishlab chiqish	
<i>Barcha manfaatdor tomonlar ishtirokini ta‘minlash</i>		

Keltirib o‘tilgan 3 bosqich ko‘p jihatdan sanoat siyosatining klassik modeli va strategik rejalashtirish tartib-qoidalarining simbioziga o‘xshab ketadi. Uning mazmunini sodda qilib “maqsad→targetlash→ijro→to‘g‘rilash” deb izohlash mumkin. Mazkur siyosatning ikkinchi va uchinchi bosqichlarining nihoyasi instrumentlar bilan ishlashni nazarda tutadi.

Xulosa

O‘zbekiston iqtisodiyotining so‘nggi yillardagi jadal o‘sishi ekotizimlarga bo‘lgan bosimni sezilarli darajada oshirib, an’anaviy “olish-ishlatish-tashlash” modelining o‘zini oqlamayotganini ko‘rsatdi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, sirkulyar iqtisodiyot shunchaki chiqindilarni utilizatsiya qilish emas, balki xomashyo sarfini minimallashtirish va resurslarning hayotiy siklini uzaytirishga asoslangan kompleks tizimdir. Hozirgi kunda mamlakatda bu boradagi institutsional qadamlar qo‘yilgan bo‘lsa-da, amaliyotda hali ham chiqindilar bilan ishlashning oqibatlariga qarshi kurashish ustunlik qilmoqda. Bozor nuqsonlari, ya‘ni tadbirkorlik subyektlarining moddiy manfaatdorlikni ijtimoiy mas‘uliyatdan ustun qo‘yishi esa davlatning ushbu jarayonga uslubiy va me‘yoriy jihatdan chuqurroq aralashuvini taqozo etmoqda.

Sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishni jadallashtirish uchun davlat siyosatini proaktiv strategiyaga o‘tkazish, ya‘ni “chiqindi paydo bo‘lguncha” bo‘lgan jarayonlarni targetlash lozim. Bunda tarmoqlar kesimida sirkulyarlik darajasini miqdoriy baholash va barcha manfaatdor tomonlarning (stakeholders) faol ishtirokini ta‘minlovchi ekotizim yaratish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun sirkulyar modellar bo‘yicha bilim almashish platformalarini yaratish hamda innovatsion R&D loyihalarini moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi. Faqatgina elementlar va tamoyillarning

²⁰¹ Ellen MacArthur Foundation yondashuvi asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

simbiozi orqaligina mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shish va ekologik xavfsizlik o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash imkoniyati tug‘iladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aloini D. et al. Driving the transition to a circular economic model: A systematic review on drivers and critical success factors in circular economy // Sustainability. – 2020, Vol. 12(24), 10672. – P. 6.
2. Domenech T., Bahn-Walkowiak B. Transition towards a resource efficient circular economy in Europe: policy lessons from the EU and the member states // Ecological Economics. – 2019, Vol. 155. – Pp. 7-19.
3. Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi tomonidan 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida ma‘lumot. Manba: Qo‘mita rasmiy sayti: <https://gov.uz/oz/eco/sections/view/48822>. Murojaat sanasi: 24.02.2026 yil.
4. Ellen MacArthur Foundation: Circular economy principles. Manba: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-principles>. Murojaat sanasi: 21.03.2026 yil.
5. FSC. What is a circular economy? How it works and why it matters. Manba: <https://fsc.org/en/blog/what-is-circular-economy>. Murojaat sanasi: 21.03.2026 yil.
6. Inogen Alliance. Core Principles of a Circular Economy. Manba: <https://www.inogenalliance.com/news-blog/blog-post/core-principles-circular-economy>. Murojaat sanasi: 21.03.2026 yil.
7. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions // Resources, conservation and recycling. – 2017, vol. 127. – Pp. 221-232.
8. Mallari C. B., San Juan J. L., Li R. Policy design for the circular economy rebound: A system dynamics approach to green transitions in product life extension models // Journal of Cleaner Production. – 2025, Vol. 521, 146165. ISSN 0959-6526, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.146165>.
9. Moktadir M. A. et al. Critical success factors for a circular economy: Implications for business strategy and the environment // Business strategy and the environment. – 2020, Vol. 29(8). – Pp. 3611-3635.
10. Muqimov Sh. “Yashil” sanoat siyosatini yuritish zaruriyati: bozor nuqsonlaridan yashil o‘shishgacha // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – V. 4. – №. 7S. – P. 862-864.
11. O‘zbekiston Respublikasi Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi rasmiy sayti ma‘lumotlari: Manba: <https://gov.uz/oz/sanitation/pages/agentlik-haqida>. Murojaat sanasi: 24.02.2026 yil.
12. Onukwulu E. C. et al. Enhancing sustainability through stakeholder engagement: strategies for effective circular economy practices // South Asian J. Soc. Stud. Econ. – 2025, Vol. 22. – Pp. 135-150.

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-apreldagi PQ-4291-son qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-4291729>. Murojaat sanasi: 2402.2026 yil.
14. Segarra-Blasco A., Teruel M., Tomàs-Porres J. Circular economy and public policies: A dynamic analysis for European SMEs // Business Strategy and the Environment. – 2024, Vol. 33(4). – Pp. 3532-3549.
15. Vaverková M.D. Landfill impacts on the environment // Geosciences. – 2019, Oct 3; 9(10). – P. 431.

YEVROPA ITTIFOQI VA MARKAZIY OSIYODA TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING QIYOSIY TAHLILI

*Sharipova Umidaxon Adxamovna*²⁰²
*Hojiakbarova Maftuna Rustambek qizi*²⁰³

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning asosiy vositalari Yevropa Ittifoqi hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari misolida qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda rasmiy statistik ma‘lumotlar va institutsional manbalar asosida grant, imtiyozli kredit, davlat kafolati, subsidiya, soliq yengilliklari hamda biznesni rivojlantirish dasturlarining amaliy ahamiyati o‘rganilgan. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Yevropa Ittifoqida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimi ko‘proq innovatsiya, raqamlashtirish va bozorga integratsiyani rag‘batlantiruvchi kompleks mexanizmlarga tayansa, Markaziy Osiyo mamlakatlarida asosan moliyaviy yordam va davlat dasturlari ustunlik qiladi. Tadqiqot yakunida mintaqalar mamlakatlari uchun tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha amaliy xulosalar shakllantirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tadbirkorlik, davlat qo‘llovi, Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo, KOB, subsidiya, imtiyozli kredit, davlat kafolati.*

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy o‘rni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda milliy iqtisodiyotning barqarorligini mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlari iqtisodiyotning eng harakatchan qismi sifatida innovatsiyalarni joriy etish, ichki bozorni to‘ldirish va eksport salohiyatini kengaytirishda alohida o‘rin tutadi. Shu sababli turli mintaqalarda tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash vositalarining qanday shakllangani, ularning samaradorligi va o‘ziga xos jihatlari qiyosiy o‘rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

²⁰² Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro moliya va investitsiyalar” kafedrasining mudiri, I.f.n.dotsent

²⁰³ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, “Xalqaro iqtisodiyot va menejment: fakulteti, Tashqi iqtisodiy faoliyat yo‘nalishi, 1-kurs magistranti

Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlarida tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash vositalari qiyosiy tahlil qilinadi²⁰⁴. Tadqiqotning maqsadi ushbu ikki hududda qo‘llanilayotgan asosiy mexanizmlar – subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, grantlar, kafolatlar, soliq yengilliklari va institutsional dasturlarning mazmuni hamda amaliy natijalarini solishtirishdan iborat. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, statistik tahlil, mantiqiy umumlashtirish, tizimli yondashuv hamda rasmiy manbalarni o‘rganish usullaridan foydalanildi. Shu asosda Yevropa Ittifoqi tajribasining institutsional jihatdan rivojlanganligi, Markaziy Osiyo mamlakatlarida esa moliyaviy va dasturiy qo‘llab-quvvatlash vositalari ustunligi ochib beriladi²⁰⁵.

Asosiy qism

Yevropa Ittifoqida tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimi asosan institutsional-integratsion model asosida shakllangan. Bu modelda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish faqat moliyaviy yordam bilan cheklanmay, balki grantlar, kafolat mexanizmlari, innovatsion dasturlar, raqamlashtirish, biznes-maslahat xizmatlari va yagona bozorga chiqish imkoniyatlari bilan birgalikda amalga oshiriladi.[1] Yevropa Komissiyasi va JRC ma’lumotlariga ko‘ra, YIda kichik va o‘rta korxonalar barcha korxonalarining 99,8 foizini tashkil etadi²⁰⁶. Shu bilan birga, Single Market Programme 2021–2027-yillar uchun 4,208 mlrd yevro byudjetga ega bo‘lib, unga qo‘shimcha ravishda 2 mlrd yevro InvestEU doirasida ajratilgan²⁰⁷. InvestEU Fund esa 26,2 mlrd yevrolik YI kafolati asosida 372 mlrd yevrodan ortiq davlat va xususiy investitsiyalarni safarbar etishga yo‘naltirilgan²⁰⁸.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida esa tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashda ko‘proq moliyaviy-amaliy model ustunlik qiladi. Bu yerda asosiy vositalar sifatida imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, davlat kafolatlari, soliq yengilliklari hamda maqsadli davlat dasturlari amal qiladi. O‘zbekistonda 2025-yil yanvar–iyun yakunlariga ko‘ra kichik biznesning YaIMdagi ulushi 49,6 foizni tashkil etgan. Shu davrda mamlakatda 40,3 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etilgan. O‘zbekistonda kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashning huquqiy asoslari ham kuchaytirilib, “kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” bo‘yicha maxsus kompleks dastur takomillashtirilgan^{209 210}.

²⁰⁴ European Commission, Joint Research Centre. Annual Report on European SMEs 2024/2025. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025.

²⁰⁵ European Commission. Single Market Programme: Budget 2021–2027. Brussels: European Commission, 2025.

²⁰⁶ European Commission, Joint Research Centre. Annual Report on European SMEs 2024/2025, SME Performance Review. Luxembourg, 2025.

²⁰⁷ European Commission / EISMEA. Single Market Programme. Brussels, 2025.

²⁰⁸ European Union. InvestEU Fund. Brussels, 2025.

²⁰⁹ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. XI. Small Business Entities for January–June 2025. Toshkent, 2025

²¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, PQ-312. Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash kompleks dasturini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2024-yil 7-sentabr.

1-rasm. Yevropa Ittifoqi, O‘zbekiston va Qozog‘istonda tadbirkorlik ko‘rsatkichlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari

1-rasm ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, Yevropa Ittifoqida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimi ko‘proq institutsional va keng qamrovli mexanizmlarga tayangan. O‘zbekiston va Qozog‘istonda esa tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushi yuqori bo‘lishiga qaramay, qo‘llab-quvvatlash vositalari asosan moliyaviy-amaliy xarakterga ega.

Qozog‘istonda ham tadbirkorlik iqtisodiyotning muhim tayanchi hisoblanadi. Rasmiy statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2025-yil 1-oktabr holatiga faoliyat yuritayotgan kichik va o‘rta biznes subyektlari soni 2 176,4 mingtani tashkil etgan, ushbu sektorda band bo‘lganlar soni esa 4 522,4 ming kishiga yetgan. 2025-yil yanvar–sentabr yakunida Qozog‘istonda KOBlarning YaIMdagi ulushi 40,5 foiz bo‘lgan²¹¹. Qirg‘izistonda esa tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashda xalqaro moliyaviy institutlar ishtiroki kuchli bo‘lib, Jahon banki 2025-yilda MSME sektorini rivojlantirish uchun 120 mln dollar, AIIB esa qo‘shimcha 50 mln dollar ajratgan²¹². Tojikistonda rasmiy statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil 1-aprel holatiga 352 400 ta faol xo‘jalik yurituvchi subyekt qayd etilgan bo‘lib, bu mintaqada tadbirkorlik bazasi kengayib borayotganini ko‘rsatadi²¹³.

²¹¹ Bureau of National Statistics of the Republic of Kazakhstan. Monitoring of Small and Medium-Sized Businesses in the Republic of Kazakhstan. 2025.

²¹² World Bank. Landmark Initiative to Advance Sustainable Finance for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kyrgyz Republic. 2025.

²¹³ Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan. Entrepreneurship in the Republic is Developing Step by Step. 2024.

Shunday qilib, qiyosiy tahlil natijasida Yevropa Ittifoqida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash ko‘p bosqichli, diversifikatsiyalashgan va institutsional jihatdan rivojlangan model asosida amalga oshirilishi, Markaziy Osiyo mamlakatlarida esa asosan moliyaviy rag‘batlantirish va davlat dasturlariga tayangan model ustunligi aniqlanadi. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun Yevropa Ittifoqi tajribasidan foydalanishda qo‘llab-quvvatlash vositalarini diversifikatsiya qilish, innovatsion startaplar uchun alohida mexanizmlar yaratish, biznes-maslahat xizmatlarini kengaytirish va raqamli tadbirkorlik infratuzilmasini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Olib borilgan qiyosiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlarida tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimi mazmuni, institutsional tuzilishi va ustuvor vositalari jihatidan sezilarli farqlanadi. Yevropa Ittifoqida ushbu jarayon ko‘proq grantlar, kafolat mexanizmlari, innovatsion dasturlar, biznes-maslahat xizmatlari va bozorga integratsiyani rag‘batlantiruvchi kompleks instrumentlar asosida shakllangan. Markaziy Osiyo mamlakatlarida esa, jumladan O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida, qo‘llab-quvvatlash asosan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, soliq yengilliklari hamda davlat dasturlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa mintaqada tadbirkorlikni rivojlantirishda moliyaviy-amaliy yondashuv ustun ekanini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, statistik ma‘lumotlar har ikki hududda ham tadbirkorlik iqtisodiy o‘shish, bandlik va ishlab chiqarish hajmini oshirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Tadqiqot yakunida shunday xulosaga kelish mumkinki, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun Yevropa Ittifoqi tajribasidan foydalanish, ayniqsa qo‘llab-quvvatlash vositalarini diversifikatsiya qilish, innovatsion startaplarni rag‘batlantirish, biznes-inkubatsiya va konsalting xizmatlarini kengaytirish hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Natijada tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimining samaradorligini oshirish, uning iqtisodiyotdagi ulushi va barqaror rivojlanishdagi rolini yanada kuchaytirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. European Commission, Joint Research Centre. Annual Report on European SMEs 2024/2025. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025.
2. European Commission. Single Market Programme: Budget 2021–2027. Brussels: European Commission, 2025.
3. European Union. InvestEU Fund. Brussels: European Union, 2025.
4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. XI. Small Business Entities for January–June 2025. Toshkent: Stat.uz, 2025.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash kompleks dasturini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida, PQ-312, 2024-yil 7-sentabr. Toshkent: Lex.uz, 2024.

6. Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan. Monitoring of Small and Medium-Sized Businesses in the Republic of Kazakhstan. Astana, 2025.
7. World Bank. Landmark Initiative to Advance Sustainable Finance for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kyrgyz Republic. Washington, DC, 2025.
8. Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan. Entrepreneurship in the Republic is Developing Step by Step. Dushanbe, 2024

SUSTAINABLE PROGRESS: IMPACT OF CIRCULAR ECONOMY ON UZBEKISTAN’S ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

Bobir Odilov²¹⁴

Azizakhon Atkhamova²¹⁵

Azizbek Mirzayev²¹⁶

ABSTRACT. *The transition toward a Circular Economy (CE) presents a vital opportunity for addressing the environmental and economic challenges associated with plastic food packaging, especially within developing regions such as Central Asia. This study investigates the drivers and barriers to CE adoption in the food and beverage (F&B) sector, with a particular focus on sustainable packaging practices in Uzbekistan. Anchored in Circular Economy Theory and supported by Institutional Theory, the research explores both consumer-level and organizational perceptions of CE implementation. Drawing on a comprehensive literature review, the study identifies key variables influencing sustainable purchasing decisions, such as environmental concerns, knowledge of CE, and perceived utility of plastic packaging. It also analyzes organizational factors affecting CE integration, including the presence of food safety management systems, company size, and government support. Findings from regional and global literature reveal a complex interplay of structural, cultural, and financial barriers—ranging from high implementation costs and weak recycling infrastructure to limited public awareness and regulatory fragmentation. In Uzbekistan, where CE discourse is still emerging, the F&B sector faces significant institutional and behavioral hurdles despite national commitments to sustainable development and green growth. The paper identifies research gaps in understanding consumer behavior, CE knowledge levels, and the effectiveness of policy instruments in the Central Asian context. By synthesizing diverse strands of literature, this study offers a conceptual foundation for empirical research and policy development aimed at accelerating CE transitions in food plastic packaging in Uzbekistan and comparable economies.*

Keywords: *Circular Economy, Plastic Packaging, Sustainable Consumption, Waste Management*

Introduction

What has become one of the biggest environmental challenges of the current century is plastic pollution, and what is heavily contributing to this problem is the food and beverage industry which relies on single use plastic packaging, aiming for

²¹⁴ Professor, Department of International Business, Central Asian University

²¹⁵ Student, Department of International Business, Central Asian University

²¹⁶ Student, Department of Economics, Central Asian University

preservation and distribution (Deeney, 2023²¹⁷; Kakadellis & Harris, 2020²¹⁸). Here, the concept of a Circular Economy (CE) has become a green alternative. Its aim is to retain resources through not just reuse and recycling, but also regeneration (Papageorgiou et al., 2020²¹⁹). CE has grown from the 3Rs framework into a system approach that focuses on eco-design and lifecycle thinking (Ghisellini et al., 2016²²⁰; Kirchherr et al., 2018²²¹; MacArthur, E., 2013²²²).

While Europe has led CE policy via instruments such as Extended Producer Responsibility, studies confirm that CE knowledge and policy incentives positively correlate with sustainable purchasing behaviour (Pavón Losada et al., 2025²²³; Sundqvist-Andberg & Åkerman, 2021²²⁴). It is Uzbekistan that, in contrast, faces poor CE adoption due to limited infrastructure and low public awareness (Tleuken et al., 2022²²⁵). This study fills that gap by investigating the behavioural and perceptual drivers of **sustainable purchase decisions** regarding food plastic packaging in Uzbekistan’s F&B sector. Table 1 below summarizes the thematic focus of existing studies, underscoring the need for micro-level research in the Uzbek context.

Table 1. Thematic Focus of Existing Studies

Region	Focus Area	Level of Analysis	Behavioral Component Studied	Key Gaps
Western Europe	Consumer purchase decisions in food sector	Micro (Individual)	Environmental concern, CE awareness, attitudes, utility perception	Well-documented, but context-specific to high-income nations
Eastern Europe	CE policy implementation, recycling behavior	Meso/Macro	Limited	Lack of detailed consumer behavior studies
Central Asia	Institutional barriers, regulatory issues	Macro (Institutional)	Rare	Scarce micro-level behavioral insights
Uzbekistan	Green economy policy, CE barriers	Macro	Almost none	No focused studies on sustainable purchasing behavior for food packaging

²¹⁷<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136567>

²¹⁸<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122831>

²¹⁹<https://doi.org/10.1111/jiec.12963>

²²⁰<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007>

²²¹<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

²²²http://emf.s3.amazonaws.com/downloads/Towards_A_Circular_Economy.pdf

²²³<https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1563904>

²²⁴<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127111>

²²⁵<https://doi.org/10.3390/su14138064>

Five research questions guide this study: (1) What is the level of CE awareness among consumers in Uzbekistan? (2) What is the relationship between environmental concerns and sustainable purchase decisions regarding plastic-packaged food? (3) What is the effect of perceived utility of plastic food packaging on sustainable purchasing decisions? (4) What role does sustainability knowledge play? (5) Which demographic or situational factors significantly influence sustainable purchase decisions in the Uzbek food packaging sector? Corresponding objectives are to assess CE awareness, examine the environmental concern–purchase decision relationship, investigate plastic utility perceptions, evaluate sustainability knowledge effects, and identify key demographic influences.

Literature review

When people self-report their knowledge of circular strategies, it is called CE Awareness. This concept is widely acknowledged as a bridge for successful CE implementation (Govindan & Hasanagic, 2018²²⁶). European studies consistently connect CE knowledge to eco-conscious purchasing. Yet, Uzbekistan’s surveyed respondents reported limited to no understanding of CE (Tleuken et al., 2022).

Environmental concern and sustainable attitude jointly influence consumer and corporate behaviour. Concern over plastic’s long-term harms is positively linked to support for SUP bans and willingness to pay more for eco-friendly packaging (Sundqvist-Andberg & Åkerman, 2021; Kakadellis & Harris, 2020). How this concern translates into sustainable behaviour in Central Asian contexts, however, remains empirically unexplored.

What plays a key role in driving sustainable purchase decisions is people’s dual (functional utility versus environmental harm) perception of plastic (Deeney, 2023). Plastic is valued for cost-effectiveness and convenience, yet its toxicity and pollution present significant drawbacks. Kakadellis and Harris, (2020) emphasises that both dimensions must be studied concurrently to design effective CE interventions. Nevertheless, such integrated studies remain absent in the Uzbek context.

Sustainable purchase decision (SPD) refers to choosing products aligned with sustainability principles, such as recyclable packaging. Though European evidence strongly links CE awareness and environmental concern to SPD, Pavón Losada et al. (2025) notes that sustainable purchasing behaviours remain inconsistent even where attitudes are favourable. No major study has so far assessed intended SPD within Uzbekistan’s F&B sector.

Exemplified via environmental management systems and internal beliefs about CE’s strategic importance, organisational readiness significantly determinanes CE adoption (Geissdoerfer et al., 2017²²⁷). In Uzbekistan, formal assessment tools

²²⁶<https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1402141>

²²⁷<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>

for organisational CE readiness are virtually nonexistent, presenting a critical measurement gap.

Key CE drivers in food supply chains include top management support and rising consumer demand. Key barriers include high transition costs, regulatory ambiguity, and limited infrastructure (Tleuken et al., 2022; De Jesus & Mendonça, 2018²²⁸). In Uzbekistan, institutional inertia and low public–private partnerships compound these challenges.

Theoretical framework and hypotheses

This study is based on CE Theory and Institutional Theory. CE Theory (MacArthur, E., 2013; Ghisellini et al., 2016) explains how systems can be designed to reduce waste and save material value. Institutional Theory, originally proposed by DiMaggio and Powell (1983²²⁹) and elaborated by Scott (2014²³⁰), shows how regulative and cultural pressures shape organisational behaviour. When environmental regulations are unclear and CE policies are absent, which is the case in many developing economies, the diffusion of circular innovations inevitably slows down (Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2018).

Six hypotheses are proposed: H1: Higher CE knowledge positively influences SPD; H2: Stronger environmental concern and pro-sustainability attitudes positively affect SPD; H3: Negative perceptions of plastic utility and stronger harm perceptions are positively associated with SPD; H4: Organisational CE readiness positively impacts SPD; H5: CE drivers and barriers moderate the CE knowledge/environmental concern–SPD relationship; H6: Organisational CE readiness mediates the knowledge/perception–SPD relationship.

ENHANCING REGIONAL COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM CLUSTERS (CASE STUDY OF EUROPEAN COUNTRIES)

*Sharipova Umida Adxamovna*²³¹
*Azamatova Nozima Jaxongirovna*²³²

Abstract. *Tourism has become one of the most dynamic sectors contributing to regional economic growth, job creation, and cultural exchange. This study examines the role of strategic management in enhancing the effectiveness of tourism clusters, with a particular focus on the experience of European countries. It analyzes how coordinated policies, stakeholder collaboration, and innovation within tourism clusters can improve regional competitiveness and ensure sustainable development.*

²²⁸<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.08.001>

²²⁹<https://doi.org/10.2307/2095101>

²³⁰https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NbQgAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Institutions+and+org+anizations:+Ideas,+interests,+and+identities&ots=hHVbiCjLYF&sig=_AXeeVoHXf5aQqydjAeBLGoRR-4

²³¹ Head of the Department of UWED, Ass.proff

²³² PhD student of the UWED. E-mail: nozimaazamatova2001@gmail.com

Keywords: *management types, regional tourism, strategic management, regional competitiveness, sustainable tourism, European experience, destination development*

The research highlights key success factors observed in European case studies, including effective governance structures, infrastructure development, and integration of local resources into tourism value chains. By evaluating these practices, the paper identifies transferable strategies that can be adapted to other regions seeking to strengthen their tourism sectors. The findings provide valuable insights for policymakers and industry stakeholders aiming to foster competitive, resilient, and sustainable tourism cluster development. In the context of globalization, regions are increasingly competing to attract tourists, investment, and human capital. However, isolated tourism development often fails to generate sustainable competitive advantages. Therefore, the concept of tourism clusters has emerged as a strategic approach to improving regional competitiveness. The cluster concept was introduced by Michael Porter, who argued that geographic concentration improves productivity, innovation, and competitiveness (1).

In tourism, clusters function as integrated ecosystems where different stakeholders contribute to a shared value chain. A tourism cluster can be understood as a geographically concentrated network of interconnected businesses, institutions, and stakeholders involved in the tourism value chain. These include hotels, travel agencies, transportation services, cultural institutions, local authorities, and supporting industries. When effectively managed, such clusters foster innovation, cooperation, and efficiency, ultimately strengthening the region’s position in the global tourism market. Close interaction between firms encourages innovation in tourism products and services.

This study explores how strategic management of tourism clusters enhances regional competitiveness, with a particular focus on European countries, where cluster-based development has shown notable success. The European experience demonstrates that tourism clusters are most effective when supported by strong governance and long-term strategic planning. Public-private partnerships play a critical role in ensuring coordination and investment(2).

The theory of clusters is largely associated with the work of Michael Porter, who emphasized that geographic concentration of interconnected firms increases productivity and innovation. As Novelli note, networks within clusters promote learning and the development of new tourism experiences such as eco-tourism and cultural routes(3).In tourism, clusters create synergies by linking attractions, services, infrastructure, and governance into a unified system. Strategic management refers to the coordinated planning and implementation of long-term goals among cluster participants(4).Strategic management within tourism clusters involves coordinated planning, resource allocation, branding, and policy alignment among stakeholders. It shifts the focus from individual firm performance to collective regional advantage. Key elements include:

- collaboration between public and private sectors,
- innovation and knowledge sharing,
- development of unique regional identities,
- sustainable use of natural and cultural resources.

Tourism Clusters and Regional Competitiveness

To address this issue, the concept of tourism clusters has been widely adopted. According to Porter (1998), clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions that compete but also cooperate. In tourism, this includes hotels, travel agencies, transport services, cultural institutions, and local governments working together as a system(6).

Regional competitiveness refers to the ability of a region to attract and retain businesses, visitors, and residents while maintaining a high standard of living. Tourism clusters contribute to this in several ways.

First, clusters enhance efficiency by reducing transaction costs and improving coordination among service providers. Tourists benefit from integrated experiences, while businesses gain from shared infrastructure and services.

Second, clusters stimulate innovation. Close interaction between firms and institutions encourages the exchange of ideas, leading to new products, services, and marketing strategies.

Third, clusters strengthen regional branding. A well-managed tourism cluster creates a strong, recognizable identity that differentiates the region from competitors.

Finally, clusters promote sustainability. By coordinating resource use and implementing joint policies, regions can balance economic growth with environmental and cultural preservation. These European examples show that coordinated cluster strategies significantly improve regional tourism performance (7). European countries provide strong examples of successful tourism cluster management. Regions such as Tuscany in Italy, Catalonia in Spain, and the French Riviera have developed integrated tourism systems that combine cultural heritage, gastronomy, natural attractions, and high-quality services.

These regions demonstrate how strategic coordination among stakeholders can lead to:

- increased tourist arrivals,
- higher revenue generation,
- improved international reputation.

For instance, Tuscany’s tourism cluster emphasizes cultural tourism, wine production, and rural experiences, all supported by strong regional branding and governance. Similarly, Catalonia integrates urban tourism (Barcelona) with coastal and cultural attractions, creating a diversified tourism offering.

In conclusion, the strategic management of tourism clusters plays a crucial role in enhancing regional competitiveness. By fostering collaboration, innovation,

and sustainability, clusters enable regions to create unique value propositions in an increasingly competitive global tourism market.

The experience of European countries highlights that successful cluster development requires effective governance, stakeholder cooperation, and long-term strategic planning. Regions that adopt this approach are better positioned to achieve sustainable economic growth and maintain a competitive edge.

References

1. Baggio, R., & Cooper, C. (2010). Knowledge transfer in a tourism destination: The effects of a network structure. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.02.015>

2. European Commission. (2019). The European Tourism Indicator System for Sustainable Destination Management. https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en

3. Novelli, M., Schmitz, B., & Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. *Tourism Management*, 27(6), 1141–1152. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.11.011>

4. OECD. (2016). Tourism Trends and Policies. <https://www.oecd.org/cfe/tourism/>

5. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.

6. Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>

7. UNWTO. (2020). International Tourism Highlights. <https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance>

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.

*Safarova Nilufar Mirzakulovna*²³³

Annotatsiya: Mazkur maqolada barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida ta'lim-tarbiya jarayoniga raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish masalalari tahlil qilingan. Unda ushbu jarayonning ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, yosh avlodda zamonaviy kompetensiyalar hamda ekologik madaniyatni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanish g'oyalarini ta'lim tizimi bilan integratsiyalash tamoyillari va usullari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Natijada raqamli texnologiyalarni ta'lim-tarbiya tizimiga samarali tatbiq etish barqaror kelajakni ta'minlashning muhim omili ekanligi xulosalangan.

Kalitso'zlar: ekologiya, madaniyat, ekotizim, innovatsiyalar, texnologiyalar, global, ta'lim-tarbiya, ahamiyati, konsepsiya.

²³³ Yangi asr universiteti katta o'qituvchisi

Ta’lim sohasida ekologik barqaror rivojlanish maqsadlari konsepsiyasi so‘nggi yillarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. ZI O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonuni 4-moddasida “...barcha turdagi ta’lim muassasalarida ekologiya o‘quvining majburiyligi” qayd etilgan bo‘lib, ekologik ta’limning bosh maqsadi aholining barcha qatlamlarida, jumladan, umumta’lim maktablari o‘quvchilari va oliy ta’lim muassasasi talabalarida eng avvalo, atrof-muhitni asrash muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir.²³⁴

Ekologik tushuncha va qarashlar bolalik davridan boshlab singdirilsa, bu ta’limning natijadorligini oshiradi. Shuning uchun ushbu jarayonni ilmiy-metodik jihatdan to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Barqaror Ekologik rivojlanish maqsadlari konsepsiyaning ta’lim sohasiga kirib kelishining dastlabki qadamlarini 1992 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va rivojlanish bo‘yicha konferentsiyasida (UNCED)²³⁵ kuzatish mumkin. Konferensiya barqaror rivojlanish maqsadlarini rag‘batlantirishda ta’limning muhimligini e’tirof etdi va barqaror rivojlanishni integratsiyalashuvga chaqirdi. O‘shandan buyon uzluksiz ta’lim tizimining maktabdan tortib oliy ta’limgacha bo‘lgan barcha bosqichlari o‘quv dasturlariga ekologik madaniyat, ekologik ta’lim-tarbiya hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga oid fan va kurslarni kiritish zarurati tobora dolzarb tus olmoqda.

Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida ta’lim va tarbiya jarayoniga raqamli texnologiyalar hamda innovatsiyalarni to‘liq va samarali joriy etish uchun hali qator vazifalarni amalga oshirish zarur. Bu borada zamonaviy raqamli ta’lim muhitini yaratish, innovatsion o‘quv dasturlari va elektron resurslarni ishlab chiqish, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, shuningdek, ta’lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, amaliy tajriba va interaktiv o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlarning raqamli platformalar, loyihaviy faoliyat va jamoaviy tashabbuslar orqali faol ishtirokini ta’minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishda asosiy usullardan biri fanlararo integratsiya hamda amaliyotga yo‘naltirilgan raqamli ta’limni rivojlantirishdir. Bunday yondashuv ta’lim jarayonida axborot texnologiyalari, iqtisod, ekologiya va ijtimoiy fanlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta’minlab, barqaror rivojlanish masalalarini yanada kengroq va yaxlit tarzda anglash imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etish o‘quvchilarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi raqamli texnologiyalar, interaktiv platformalar hamda innovatsion

²³⁴ O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonuni — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz>

²³⁵ Cotton, D. E., Warren, M. F., Maiboroda, O., Bailey, I.//Sustainable development, higher education and pedagogy: a study of lecturers’ beliefs and attitudes // Environmental Education Research. №13:5. (2007) P. 579–597. DOI: 10.1080/13504620701659061. [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbn tvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=590027](https://www.scirp.org/(S(351jmbn tvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=590027).

yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Bunday usullar ta’lim oluvchilarga murakkab ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy jarayonlarni chuqurroq anglash, tahlil qilish va amaliy faoliyatda qo‘llash imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli ta’lim muhiti orqali mas’uliyat, hamkorlik, ijtimoiy faollik va barqaror rivojlanish qadriyatlariga sodiqlik kabi muhim fazilatlarni shakllantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Mazkur maqsadlarga raqamli loyihalar, onlayn ta’lim dasturlari, targ‘ibot-tashviqot ishlari, jamoaviy tashabbuslar hamda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan innovatsion ta’lim siyosati orqali erishish mumkin.

“O‘zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muxitni muxofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasida 2030-yilgacha moljallangan konsepsiya” loyixasi ishlab chiqilganligi ham mamlakatimizda barqaror rivojlanish borasidagi ustuvor yo‘nalishlardan biri hamda mintaqamizda sog‘lom ekologik vaziyatni saqlab qolishga qaratilgan ishlarni uzviy davomidir deb aytsak mubolag‘a bo‘lmaydi.²³⁶ Mazkur konsepsiya nafaqat respublika miqyosida ekologik xavfsizlikni ta’minlash, balki mintaqada sog‘lom ekologik muhitni saqlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish borasidagi institutsional islohotlarning uzviy davomi hisoblanadi. Ushbu hujjat ekologiya yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan olimlar, iqtisodchilar, muhandislar, pedagoglar, ekologlar hamda ilmiy izlanuvchilar zimmasiga yangi vazifalarni yuklaydi.

Ayniqsa, ekolog mutaxassislar va pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida raqamli texnologiyalar asosida ekologik madaniyat hamda barqaror taraqqiyot asoslari kursini chuqur o‘qitish muhim ilmiy-pedagogik ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonida zamonaviy raqamli vositalar, interaktiv platformalar va innovatsion metodlardan foydalanish orqali ekologik mazmundagi muammolarni tahlil qilish, tabiat ifloslanishining omillari hamda ularning oldini olish mexanizmlarini tushuntirish bugungi kun ta’limining ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu esa har bir fan o‘qituvchisidan nafaqat nazariy tayyorgarlikni, balki raqamli pedagogik kompetensiyalarni ham talab etadi.

Hozirgi bosqichda ekologik ta’limni o‘quv dasturlarining ikkilamchi yoki ixtiyoriy tarkibiy qismi sifatida emas, balki zamonaviy jamiyatning mas’uliyatli va bilimli fuqarosini shakllantirishga xizmat qiluvchi majburiy ta’limiy yo‘nalish sifatida talqin etish zarur. Chunki ekologik ta’lim tarbiya shaxsni tabiiy muhitni anglash, baholash va muhofaza qilishga doir zarur bilimlar, amaliy ko‘nikmalar hamda aksiologik qarashlar bilan ta’minlaydi. Ekologik ong va mas’uliyatning shakllanishi ta’lim oluvchilarda o‘z ekologik faoliyati natijalarini anglash, ekologik izni kamaytirishga qaratilgan ongli qarorlar qabul qilish hamda barqaror turmush tarzini tanlash imkoniyatini kengaytiradi. Shu nuqtai nazardan, ekologik madaniyatni shakllantirish va uni raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayoniga

3 Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevni 2019-yil 30-oktyabrdagi 2030 –yilgacha bo‘lgan davrda “O‘zbekiston Respublikasini atrof-muxitni muxofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF -5863 son farmoni <https://Lexuz/docs4574008>.

integratsiyalash barqaror kelajakni ta’minlashning muhim pedagogik va ijtimoiy omillaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda barqaror rivojlanish maqsadlari doirasidagi ta’lim va tarbiya jarayoni ushbu fanlarini o‘qitishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta’lim makonini modernizatsiya qilib, fanni samarali o‘qitish uchun zarur bo‘lgan vosita va resurslarni taqdim etadi. Jumladan, quyidagi uch yo‘nalish alohida ahamiyat kasb etadi:

1. Interaktiv ta’lim platformalari elektron darsliklar, videoma’ruzalar va test tizimlari orqali o‘quv materiallarini tizimli o‘zlashtirish, mustaqil ta’lim olish hamda o‘zlashtirish jarayonini nazorat qilish imkonini beradi.²³⁷

2. Virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar ekologik jarayonlarni modellashtirish orqali nazariy bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlash, tahliliy fikrlash va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

3. Multimedia va raqamli resurslar infografika, animatsiya, xaritalar va videomateriallar yordamida murakkab ekologik tushunchalarni ko‘rgazmali ifodalab, bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish va raqamli savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Tahlil qilingan fikrlar va yondashuvlar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Ta’lim va tarbiya jarayoniga raqamli texnologiyalar hamda innovatsion metodlarni joriy etish barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi, chunki bu ta’lim sifatini oshirishga, jarayonlar samaradorligini ta’minlashga hamda zamonaviy avlodda hozirgi davr talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash madaniyati, tahliliy tafakkur, ijtimoiy mas’uliyat va ekologik madaniyatni barqaror rivojlantirishiga xizmat qiladi. Bu esa barqaror rivojlanish konsepsiyalarini chuqurroq anglashning muhim pedagogik asoslaridan biri hisoblanadi.

3. Raqamli texnologiyalarni takomillashtirish, ilmiy-ta’limiy resurslarni rivojlantirish hamda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini uzluksiz oshirib borish ta’limning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun zarur shartlardan biridir.

Adabiyotlar ushbu yondashuvni qo‘llab-quvvatlab, murakkab mavzularni o‘rganishda amaliy yo‘naltirilgan ta’limning muhim ahamiyatini ta’kidlaydi. Ekologik vaziyat tobora murakkablashib va ko‘p qirrali tus olib borayotgan bir sharoitda, ta’lim va texnologiyalar uyg‘unligi yanada ongli hamda barqaror kelajakni ta’minlashda hal qiluvchi omillardan biri ekani ayon bo‘lmoqda.

²³⁷ Voogt, J., Knezek, G., Cox, M., Knezek, D., & ten Brummelhuis, A. (2013). Under which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? A call to action. *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(1), 4–14.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonuni – Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz>
2. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevni 2019-yil 30-oktyabrdagi 2030 –yilgacha bo‘lgan davrda “O‘zbekiston Respublikasini atrof-muxiti muxofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF -5863 son farmoni <https://Lexuz/docs4574008>.
3. Cotton, D. E., Warren, M. F., Maiboroda, O., Bailey, I.//Sustainable development, higher education and pedagogy: a study of lecturers’ beliefs and attitudes // Environmental Education Research. №13:5. (2007) P. 579–597. DOI: 10.1080/13504620701659061. <https://www.scirp.org/> (S(351jmbn tvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=590027.
4. Voogt, J., Knezek, G., Cox, M., Knezek, D., & ten Brummelhuis, A. (2013). Under which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? A call to action. Journal of Computer Assisted Learning, 29(1), 4–14.

HUDUDLARDA EKOLOGIK MAS‘ULIYAT TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUVOZANAT TAMOYILLARI

Samandarova Mukarram Bo‘riyevna²³⁸

***Annotatsiya.** Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti inson faoliyati va uning natijalari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda mas‘uliyat tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, globallashuv, texnologik rivojlanish va ijtimoiy tizimlarning murakkablashuvi sharoitida insonning o‘z xatti-harakatlari uchun javobgarligi masalasi dolzarb falsafiy muammolardan biriga aylangan. Mas‘uliyat – bu nafaqat axloqiy kategoriya, balki ijtimoiy, huquqiy va falsafiy mazmunga ega bo‘lgan murakkab tushunchadir.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik ma‘uliyat, globallashuv, barqaror rivojlanish, texnologik rivojlanish, taraqqiyot strategiyasi, tabiiy resurslar, konsepsiya, ekologik siyosat, atrof-muhitni muhofaza qilish, atmosfera, axloqiy kategoriya.*

Ekologik mas‘uliyat konsepsiyasining ahamiyati shundaki, u atrof-muhitga nisbatan mas‘uliyatli munosabatni shakllantirish orqali barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ladi. Tabiiy resurslarni oqilona ishlatish, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish va biologik xilma-xillikni saqlab qolish – bularning barchasi ekologik mas‘uliyatning asosiy yo‘nalishlaridir. Jamiyatning har bir a‘zosi, tashkilotlar va davlatlar o‘z faoliyatlarining ekologik oqibatlarini to‘liq anglab yetishlari va bu borada tegishli choralarni ko‘rishlari zarur. Shu tariqa, ekologik mas‘uliyat nafaqat tabiatni asrash vositasi, balki insoniyatning uzoq muddatli farovonligini ta‘minlash shartidir.

²³⁸ Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi, b.jurakulov0202@gmail.com

o‘zbekiston sharoitida ekologik mas’uliyat konsepsiyasining amaliyotga tatbiq etilishi bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Shu o‘rinda N.Tangirovning fikrlari e’tiborni tortadi: «Ijtimoiy taraqqiyot + iqtisodiy o‘sish + ekologik xavfsizlik = barqaror rivojlanish g‘oyasini misol qilib olish mumkin.

Ekologik mas’uliyat konsepsiyasining o‘zbekiston barqaror rivojlanishidagi ahamiyatini tahlil qilar ekanmiz, avvalo, respublikamizda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari, strategik dasturlar va ularning ijrosi doirasidagi amaliy natijalarni ko‘rib chiqish lozim. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va ilg‘or yondashuvlarni o‘rganish orqali mamlakatimiz uchun maqbul bo‘lgan rivojlanish modelini takomillashtirish zarur.

o‘zbekistonning ekologik mas’uliyat konsepsiyasini rivojlantirish borasidagi siyosati konstitutsiyaviy asoslarga ega bo‘lib, davlatning barqaror rivojlanish prinsiplariga asoslangan. 2023 yilda qabul qilingan o‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga kiritilgan o‘zgartirishlarda davlatning atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash va barqaror rivojlanish prinsipiga amal qilish majburiyati aniq belgilandi. Bu o‘zgarishlar ekologik mas’uliyat konsepsiyasini rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi²³⁹.

o‘zbekistonning ekologik qonunchiligi barqaror rivojlanish strategiyasi doirasida sezilarli darajada takomillashtirilmoqda. So‘nggi yillarda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari ekologik mas’uliyatning huquqiy asoslarini mustahkamlash, atrof-muhit holatini yaxshilash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan E’tiborlisi shundaki, «2030 yilgacha bo‘lgan davrda o‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi» ekologik mas’uliyat konsepsiyasining rivojlanishida muhim qadam bo‘ldi. Ushbu konsepsiya atrof-muhit muhofazasi sohasida davlat siyosatining strategik yo‘nalishlarini, shuningdek, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish mexanizmlarini belgilab berdi²⁴⁰.

Bu borada «Ekologik mas’uliyatni oshirish» to‘g‘risidagi qonun loyihasining ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblayiz. Ushbu qonun atrof-muhit himoyasi sohasida huquqiy normalarning yangi tizimini yaratib, mavjud qonunchilik bazasidagi bo‘shliqlarni to‘ldirishga xizmat qilishi mumkin. Qonun loyihasi ekologik mas’uliyat tamoyilining har bir fuqaro, korxon va davlat organi uchun ustuvor ahamiyatga ega ekanligini belgilab berishi zarur.

Bunday qonun atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida mas’uliyatli yondashuvni rag‘batlantirish, shuningdek, ekologik qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali tabiiy resurslarni saqlab qolish va barqaror foydalanishga yordam beradi. Ushbu qonun atrof-muhitni ifloslantiruvchi yoki tabiiy resurslardan nooqilona foydalanuvchi sub’ektlarga nisbatan qo‘llaniladigan

²³⁹ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

²⁴⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019 yildagi PF-5863-son. 2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 20.01.2024 y., 06/24/14/0052-son; 03.08.2024 y., 06/24/106/0571-son; 23.11.2024 y., 06/24/184/0954-son.

choralarni aniq belgilab, javobgarlikning turlari va darajalarini batafsil yoritib berishi lozim. Shu bilan birga, qonun ekologik mas‘uliyatli harakatlarni rag‘batlantiruvchi choralarni ham nazarda tutishi kerak.

Ekologik mas‘uliyat konsepsiyasi falsafiy-metodologik jihatdan ko‘p qirrali tushuncha bo‘lib, turli nazariy yondashuvlar va tamoyillarni o‘zida mujassamlashtiradi. Bu konsepsiyaning nazariy asosini o‘rganish O‘zbekistonning barqaror rivojlanish yo‘lidagi harakatlarini tizimli tushunish imkonini beradi. Bu haqda taniqli olim N. Haqimov «Muammoning ijtimoiy- falsafiy jixdtlari, bevosita jamiyatning yangi rivojlanish bosqichida har bir inson faoliyati uchun shaffof, xavfsiz ekologik muxdt yaratish lozimligi bilan bog‘liqdir. Bunday vaziyat uning xuquqiy, institutsional asoslarini vujudga keltirish, muntazam takomillashtirish bilan birgalikda, oliy ta‘lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlar sifatini oshirish, shaxs ekologik madaniyatini shakllantirish va yuksaltirish jarayoniga e‘tiborni kuchaytirish, ushbu sohadagi xalqaro hamkorlikni tobora kengaytirish vazifasini ham ilgari suradi»²⁴¹, deb yozadi.

Ekologik ong inson va tabiat munosabatlari muammosi va unda garmonizatsiyalash aspektining in‘ikosi bo‘lgan (ilmiy, axloqiy, estetik, huquqiy va b.q.) qarashlar sistemasi sifatida tashkil topadi. Ekologik ongning inson hatti xarakatiga ta‘siri uning o‘zlashtirgan bilimiga asosan tabiatga munosabatini o‘zgartirish zarurligiga ishonchi xosil bo‘lganda paydo bo‘ladi»²⁴².

Ekologik mas‘uliyat konsepsiyasining metodologik asoslarini o‘rganish jarayonida uning ijtimoiy-falsafiy mohiyatini chuqur anglash muhim. Bu konsepsiya doirasida ekologik mas‘uliyat nafaqat shaxsiy yoki institutsional darajadagi mas‘uliyat sifatida, balki ijtimoiy-ma‘naviy fenomen sifatida ham talqin etiladi. Ekologik mas‘uliyat shaxs, jamiyat, davlat va xalqaro hamjamiyat darajasidagi mas‘uliyat shakllari majmuini ifodalaydi.

Ayni vaqtda ekologik mas‘uliyat konsepsiyasining nazariy asoslari o‘zbek xalqining milliy-ma‘naviy qadriyatlarini, an‘analari va tarixiy tajribasi bilan uyg‘unlashib, o‘ziga xos ekologik tafakkur tizimini shakllantirmoqda. Bu borada O‘zbekistonning ekologik siyosati va barqaror rivojlanish strategiyasining konseptual asoslari shakllanmoqda.

O‘zbekistonda ekologik mas‘uliyat konsepsiyasining rivojlanishi va barqaror rivojlanish strategiyasining amalga oshirilishi o‘rtasidagi aloqadorlik mamlakat taraqqiyotining muhim jihati hisoblanadi.

Shu bilan birga, ekologik mas‘uliyat konsepsiyasining barqaror rivojlanish strategiyasi bilan uyg‘unlashuvi quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi:

birinchidan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish resurslarni tejamkorlik bilan iste‘mol qilish, ularning qayta tiklanish xususiyatlarini hisobga olish va kelajak avlodlar uchun ham yetarli miqdorda saqlab qolishni nazarda tutadi. Bu jarayonda

²⁴¹ Xakimov N S . Inson ekologiyasi: Monografiya. T.: “Iqtisodiyot”, 2021.-B.4.

²⁴² Mamashokirov S. Ekologik faollik va mas‘uliyatni shakllantirishda ijtimoiy-siyosiy omillarning roli, Diss. Falsafa fan. dokt. Toshkent: 1997.-B.24.

har bir resurs turi uchun maxsus yondashuvlar ishlab chiqilishi, jumladan suv resurslarini tejash texnologiyalari, energiya samaradorligini oshirish choralari, o‘rmon resurslaridan barqaror foydalanish usullari va qazilma boyliklarni oqilona qazib olish metodlarini joriy etish talab etiladi. Tabiiy resurslardan foydalanish jarayonida ularning cheklanganligini va qimmatligini tushunish, har bir iste‘molchi va ishlab chiqaruvchining resurslarni tejash bo‘yicha mas‘uliyatini oshirish muhim ahamiyatga ega;

ikkinchidan, atrof-muhit muhofazasi sohasidagi samarali boshqaruv tizimi ekologik muammolarni aniqlash, ularni hal qilish yo‘llarini belgilash va amalga oshirish jarayonida barcha manfaatdor tomonlarning ishtirokini ta‘minlash orqali ekologik xavflarni minimallashtirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Bunday boshqaruv tizimi zamonaviy ekologik monitoring texnologiyalaridan foydalanishni, ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilishning ilg‘or usullarini qo‘llashni, ekologik qonunbuzarliklarni aniqlash va ularga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirishni talab qiladi. Shuningdek, boshqaruv jarayonlarining shaffofligini ta‘minlash, qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning keng ishtirokini ta‘minlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali ekologik boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish mumkin;

uchinchidan, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan salbiy ekologik oqibatlarining oldini olish, mavjud muammolarni bartaraf etish va tabiiy muvozanatni saqlab qolishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish. Bunda atmosfera havosining ifloslanishiga qarshi kurashish, suv havzalarini muhofaza qilish, tuproq eroziyasi va degradatsiyasini oldini olish, biologik xilma-xillikni saqlab qolish kabi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratilishi kerak. Ekologik xavfsizlikni ta‘minlash uchun inson xo‘jalik faoliyati va tabiat o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, tabiiy ekotizimlarning o‘z-o‘zini tiklash qobiliyatini hisobga olish va ularga yetkazilayotgan antropogen ta‘sirni kamaytirish zarurati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda;

to‘rtinchidan, «yashil iqtisodiyot» prinsiplarini joriy etish orqali ishlab chiqarish va iste‘mol jarayonlarining barqaror rivojlanish talablariga mosligini, tabiiy resurslardan samarali foydalanishni, chiqindilarni kamaytirishni va qayta ishlashni, shuningdek ekologik toza texnologiyalarni joriy etishni ta‘minlash orqali iqtisodiy o‘sish va ekologik xavfsizlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

beshinchidan, ekologik ta‘lim va madaniyatni rivojlantirish jamiyatning barcha qatlamlarida ekologik ong va mas‘uliyatni shakllantirish, tabiatga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni tarbiyalash, atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni oshirish orqali aholi orasida ekologik madaniyatning yuksalishiga olib keladi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019 yildagi PF-5863-son. 2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 20.01.2024 y., 06/24/14/0052-son; 03.08.2024 y., 06/24/106/0571-son; 23.11.2024 y., 06/24/184/0954-son.
3. Xakimov N S . Inson ekologiyasi: Monografiya. T.: “Iqtisodiyot”, 2021.-B.4.
4. Mamashokirov S. Ekologik faollik va mas‘uliyatni shakllantirishda ijtimoiy-siyosiy omillarning roli, Diss. Falsafa fan. dokt. Toshkent: 1997.-B.24.

EKOLOGIK- IQTISODIY TARAQQIYOTNING INNOVATSION STRATEGIYALARI

Nodira Normatova²⁴³

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ekologik-iqtisodiy taraqqiyotning innovatsion strategiyalari, ularning barqaror rivojlanishni ta‘minlashdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik muammolarni hal etishda zamonaviy texnologiyalar, yashil iqtisodiyot tamoyillari va resurslardan oqilona foydalanish masalalari ko‘rib chiqiladi. Innovatsion yondashuvlar orqali iqtisodiy o‘sish va atrof-muhit muhofazasi o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash yo‘llari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik taraqqiyot, innovatsion strategiyalar, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik muhofaza, iqtisodiy o‘sish, resurslardan foydalanish, zamonaviy texnologiyalar*

XXI asrda ekologik xavf-xatarlarning keskinlashuvi, iqlim o‘zgarishlarining tezlashuvi, tabiiy resurslarning kamayishi va bioxilma-xillikning yo‘qolib borishi kabi jarayonlar jahon hamjamiyatini tubdan yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga undamoqda. Bu muammolarning yechimi sifatida ekologik-iqtisodiy taraqqiyotning innovatsion strategiyalari shakllanmoqda va rivojlanmoqda, ular postindustrial jamiyat sharoitida insoniyat yashab qolishining imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Zamonaviy ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalari ekologik va iqtisodiy manfaatlarni uyg‘unlashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatini ta‘minlashni nazarda tutadi. Bu o‘z navbatida, ekologik inqirozni yumshatish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka erishish yo‘llarini izlashni taqozo etadi. Dunyo ekofalsafasi vakillari tomonidan ishlab chiqilgan nazariy yondashuvlar bunday strategiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalarining zamonaviy nazariy asoslarini shakllantirishda nemis faylasufi Gans Yonasning (1903-1993) «Mas‘uliyat tamoyili» falsafiy konsepsiyasi alohida o‘rin tutadi. Yonas o‘zining "Das Prinzip Verantwortung" (Mas‘uliyat tamoyili) asarida texnologik sivilizatsiya davrida yangi

²⁴³ Navoiy davlat universiteti o‘qituvchisi. E-mail: nodirasuyundikovna@gmail.com

axloqiy imperativning zarurligini asoslab berdi. U an’anaviy etikadan farqli o‘laroq, insonning mas’uliyatini nafaqat hozirgi insonlarga, balki kelajak avlodlarga va tabiat dunyosiga nisbatan ham kengaytirdi. Yonas o‘z qarashlarini quyidagi fikrlari orqala yanada kengroq yetkazishga urinadi: «Shunday harakat qilingki, sizning harakatlaringiz oqibatlarini chinakam insoniy hayotning Yer yuzida davom etishi bilan mos kelsin»²⁴⁴.

Yonasning mas’uliyat etikasi tamoyili ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalarini shakllantirishda muhim falsafiy asos bo‘lib xizmat qiladi, chunki u istiqbolli mas’uliyat g‘oyasiga asoslanadi. Bu g‘oya nafaqat hozirgi insoniyat uchun, balki kelajak avlodlar va umuman tabiat uchun ham mas’uliyatni anglashni nazarda tutadi. «Zamonaviy texnologik hukmronlik sharoitida inson harakatlari o‘zgacha xarakter kasb etdi, – deb yozadi Yonas. – Bu harakatlar natijasida yuzaga keladigan o‘zgarishlar shunchalik katta ko‘lamli va qaytarib bo‘lmaydigan darajadagi, bu o‘z navbatida butunlay yangi axloqiy masalalarni kun tartibiga qo‘yadi»²⁴⁵. Fransuz faylasufi Feliks Gvattari (1930-1992) esa o‘zining «Uch ekologiya» konsepsiyasida ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalariga yana bir muhim nazariy asos yaratdi. Gvattari ekologik muammolarga kompleks yondashuv zarurligini ta’kidlab, uch turdagi o‘zaro bog‘liq ekologiyani ajratib ko‘rsatadi: atrof-muhit ekologiyasi, ijtimoiy munosabatlar ekologiyasi va sub’ektivlik ekologiyasi. «Ekologik inqiroz faqatgina atrof-muhit muammosi emas, balki ijtimoiy va ruhiy muammo hamdir. Shuning uchun ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalari bu uch sohada bir vaqtning o‘zida amalga oshirilishi kerak»²⁴⁶, deb ta’kidlaydi olim.

Gvattarining «Uch ekologiya» konsepsiyasi ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalarining kompleks xarakterini ta’kidlaydi va ular nafaqat atrof-muhit himoyasiga, balki ijtimoiy munosabatlarni va inson sub’ektivligini o‘zgartirishga ham qaratilishi kerakligini ko‘rsatadi. «Ekologik inqirozdan chiqish yo‘li nafaqat texnik va texnologik yechimlarda, balki ijtimoiy munosabatlarni, qadriyatlarni va insonning sub’ektivligini, ya’ni o‘zini anglash, his qilish va idrok etish usullarini o‘zgartirishda ham namoyon bo‘ladi»²⁴⁷.

Zamonaviy ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalarining nazariy asoslaridan yana biri ekologik modernizatsiya konsepsiyasidir. Bu konsepsiya nemis sotsiologi Yozef Xuber tomonidan 1980-yillarda ishlab chiqilgan bo‘lib, ekologik muammolarni hal qilishning texnologik-iqtisodiy yondashuvini taklif qiladi. Ekologik modernizatsiya nazariyasi sanoat jamiyatining ekologik transformatsiyasi imkoniyatini ilgari suradi va bunda texnologik innovatsiyalar, bozor mexanizmlari va davlat siyosati hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Xuberga ko‘ra, «Ekologik modernizatsiya industrial jamiyat tuzilmalarining ekologik qayta qurilishini

²⁴⁴ Jonas H. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, S. 36.

²⁴⁵ Jonas H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: University of Chicago Press, 1984, p. 23.

²⁴⁶ Guattari F. The Three Ecologies. London: The Athlone Press, 2000, p. 28.

²⁴⁷ Guattari F. Les trois écologies. Paris: Galilée, 1989, p. 12-13.

anglatadi, bu jarayon texnologik va tashkiliy innovatsiyalar, modernizatsiya va restrukturizatsiya orqali amalga oshiriladi»²⁴⁸.

Bugungi kunda ekologik-iqtisodiy taraqqiyotning innovatsion strategiyalari nazariy-falsafiy asoslarga tayangan holda, postindustrial jamiyat sharoitida quyidagi asosiy yo‘nalishlarda rivojlanmoqda.

Birinchi yo‘nalish, «yashil iqtisodiyot» strategiyasi. «Yashil iqtisodiyot» – bu atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlariga mos keladigan va shu bilan birga iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydigan iqtisodiy tizimdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturiga (UNEP) ko‘ra, «yashil iqtisodiyot – bu insonlarning farovonligini va ijtimoiy tenglikni oshiradigan, shu bilan bir vaqtda atrof-muhit xavflarini va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiyot modelidir»²⁴⁹.

«Yashil iqtisodiyot» strategiyasi postindustrial jamiyatda insoniyat yashab qolishining muhim imkoniyatlaridan biriga aylanmoqda. Nemis tadqiqotchisi Ralf Fyuks ta‘kidlaganidek: «Yashil iqtisodiyot – bu faqat ekologik xavfsizlikka erishish vositasigina emas, balki iqtisodiy innovatsiyalarning yangi to‘lqini, yangi texnologiyalar, yangi bozorlar va yangi ish o‘rinlarining manbai hamdir»²⁵⁰.

Ikkinchi yo‘nalish, aylanma iqtisodiyot (circular economy) strategiyasi. Aylanma iqtisodiyot – bu resurslar, materiallar va mahsulotlardan iloji boricha uzoqroq foydalanishga asoslangan iqtisodiy model bo‘lib, chiqindilar miqdorini kamaytirish va resurslarni qayta ishlatish orqali ekologik yukni kamaytirishga imkon beradi.

Uchinchi yo‘nalish, ekoinnovatsiyalar strategiyasi. Ekoinnovatsiyalar – bu atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytiradigan yoki ekologik foydani oshiradigan yangi mahsulotlar, jarayonlar, xizmatlar va boshqaruv usullaridir. Ekoinnovatsiyalar ekologik-iqtisodiy taraqqiyotda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular bir vaqtning o‘zida ham iqtisodiy, ham ekologik foydani ta‘minlash imkonini beradi. Ular resurs samaradorligini oshirish, ifloslantiruvchi moddalar chiqarib tashlanishini kamaytirish va yangi ekologik mahsulot va xizmatlar bozorlarini yaratish orqali barqaror rivojlanishga hissa qo‘shadi.

To‘rtinchi yo‘nalish, barqaror energetika strategiyasi. Barqaror energetika qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga, energiya samaradorligini oshirishga va energetik tizimning ekologik ta‘sirini kamaytirishga asoslangan. Nemis ekologik iqtisodchisi K Kemfert ta‘kidlaganidek: «Barqaror energetikaga o‘tish – bu ekologik-iqtisodiy taraqqiyotning kalitidir. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish nafaqat iqlim o‘zgarishi muammosiga

²⁴⁸ Huber J. Die verlorene Unschuld der Ökologie: Neue Technologien und superindustrielle Entwicklung. Frankfurt am Main: Fischer, 1982, S. 17. DOI: 10.1177/0263276412438593 [76].

²⁴⁹ UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi: UNEP, 2011, p. 16.

²⁵⁰ Fücks R. Intelligent wachsen: Die grüne Revolution. München: Hanser, 2013, S. 58. DOI: 10.1055/s-0033-1350237.

yechim, balki iqtisodiy innovatsiyalarni rag‘batlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va energetik xavfsizlikni ta‘minlash vositasi hamdir»²⁵¹.

Beshinchi yo‘nalish, «aqli» shaharlar va «aqli» hududlar strategiyasi. «Aqli» shaharlar konsepsiyasi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda shahar infratuzilmasini boshqarish, atrof-muhit sifatini yaxshilash va aholi turmush darajasini oshirishni nazarda tutadi. Fikrimizcha, aqli shaharlar – bu texnologik innovatsiyalar va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtiradigan shaharlardir. Ular raqamli texnologiyalardan foydalangan holda energiya iste‘molini optimallashtirish, transport oqimlarini samarali boshqarish va atrof-muhit sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ekologik-iqtisodiy taraqqiyotning innovatsion strategiyalari postindustrial jamiyat sharoitida insoniyat yashab qolishining yangi imkoniyatlarini ochadi. Bu strategiyalar inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni uyg‘unlashtirish, iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash, texnologik innovatsiyalar va ekologik imperativlarni bog‘lash imkoniyatlarini yaratadi. Biroq bu imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish uchun nafaqat texnologik va iqtisodiy, balki ijtimoiy, madaniy va siyosiy o‘zgarishlar ham zarur. Ekologik-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalarining muvaffaqiyati ularning kompleks xarakteriga, mahalliy sharoitlarga moslashuvchanligiga va ijtimoiy ishtirokni ta‘minlashiga bog‘liq bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Jonas H. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, S. 36.
2. Jonas H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: University of Chicago Press, 1984, p. 23.
3. Guattari F. The Three Ecologies. London: The Athlone Press, 2000, p. 28.
4. Guattari F. Les trois écologies. Paris: Galilée, 1989, p. 12-13.
5. Huber J. Die verlorene Unschuld der Ökologie: Neue Technologien und superindustrielle Entwicklung. Frankfurt am Main: Fischer, 1982, S. 17. DOI: 10.1177/0263276412438593 [76].
7. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi: UNEP, 2011, p. 16.
8. Fücks R. Intelligent wachsen: Die grüne Revolution. München: Hanser, 2013, S. 58. DOI: 10.1055/s-0033-1350237.

²⁵¹ Kemfert C. Die andere Klima-Zukunft: Innovation statt Depression. Hamburg: Murmann, 2008, p. 43.

IMPROVING THE REGULATORY ENVIRONMENT TO ATTRACT FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Tulaev Mirzaku Salomovich²⁵²

Tilavova Iroda Yo‘ldosh qizi²⁵³

Foreign Direct Investment (FDI) plays a crucial role in promoting economic growth, technological development, employment creation, and productivity improvement in both developed and developing economies. One of the most important factors influencing FDI inflows is the quality of the regulatory environment. Transparent laws, efficient administrative procedures, strong legal protection, and stable government policies significantly increase investor confidence. Conversely, excessive bureaucracy, corruption, weak institutions, and unpredictable regulations discourage foreign investors. This thesis analyzes the importance of improving the regulatory environment to attract FDI. It examines theoretical foundations, key regulatory determinants, major challenges, and policy recommendations aimed at enhancing investment attractiveness. The study concludes that regulatory reforms, institutional quality improvements, and policy transparency are essential for increasing FDI inflows and strengthening economic competitiveness.

Among various determinants of FDI, the regulatory environment is considered one of the most significant factors. The regulatory environment includes laws, policies, administrative procedures, tax systems, investment protection mechanisms, and institutional quality. When regulations are clear, consistent, and transparent, investors perceive lower risks and higher predictability. However, complex procedures, inconsistent policies, and weak enforcement of laws create uncertainty and reduce investment attractiveness.

Several economic theories explain the relationship between regulation and foreign direct investment. According to the OLI (Ownership–Location–Internalization) framework, multinational enterprises invest abroad when three conditions are satisfied: ownership advantages, location advantages, and internalization benefits. The regulatory environment directly affects the “location advantage.” Countries with stable regulations, strong legal systems, and investor-friendly policies become more attractive locations for foreign firms.²⁵⁴

²⁵² Assoc. prof. of International Nordic University, University of World Economy and Diplomacy
ORCID:0000-0002-0612-5635 m.tulaev@nordicuniversity.org

²⁵³ Master student at The University of World Economy and Diplomacy, Faculty of Foreign Economic Activity, Department of International Finance and Investments
e-mail: tilavovairodal@gmail.com

²⁵⁴ Dunning, J. H. “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production”. International Journal of the Economics of Business (2024) https://dipiufabc.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/06/dunning_the-oli-paradigm.pdf

Picture 1. OLI Framework²⁵⁵

Institutional theory emphasizes the importance of formal and informal institutions in economic performance. Strong institutions, including effective governance, rule of law, and regulatory quality, reduce transaction costs and uncertainty. High institutional quality increases investor trust and encourages long-term investment commitments. The investment climate refers to the overall set of policies, regulations, and institutional arrangements that affect business operations. A supportive investment climate reduces administrative barriers, simplifies procedures, and ensures fair competition. Such an environment is essential for attracting sustainable foreign investment.

Improving the regulatory environment involves addressing several important factors that directly influence foreign investment decisions.

1 Regulatory Transparency. Transparency ensures that laws and policies are clearly communicated and consistently applied. Investors prefer environments where regulations are predictable and accessible. Frequent changes in laws without proper consultation increase uncertainty and discourage investment.

2 Ease of Doing Business. Administrative procedures related to business registration, licensing, taxation, and trade significantly impact FDI decisions. Simplified processes reduce costs and time required to start and operate a business. Digital government services and one-stop-shop systems improve efficiency and reduce bureaucratic barriers.

3 Tax Policy. Corporate tax rates and tax incentives play a major role in attracting FDI. Competitive and stable tax systems encourage foreign companies to invest. However, tax policy must be balanced to ensure both investment attractiveness and fiscal sustainability.

4 Investor Protection and Legal System. Strong protection of property rights and effective enforcement of contracts are critical for foreign investors. A

²⁵⁵ Dunning, J. H. “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production”. *International Journal of the Economics of Business* (2024) https://dipiufabc.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/06/dunning_the-oli-paradigm.pdf

reliable legal system reduces the risk of expropriation and unfair treatment. Clear dispute resolution mechanisms increase investor confidence.

5 Political and Regulatory Stability. Stable government policies and consistent regulatory frameworks create long-term predictability. Political instability and sudden regulatory changes increase risk perception and reduce investment flows.²⁵⁶

Picture 2. Worldwide Governance Indicators for Uzbekistan (2022-2023) in percentages²⁵⁷

The chart presents the Worldwide Governance Indicators for Uzbekistan in 2022 and 2023, comparing six key governance dimensions: Control of Corruption, Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Regulatory Quality, Rule of Law, and Voice and Accountability. For example, Uzbekistan controls corruption level better than 23% of all countries.

Overall, the indicators show relatively stable performance between the two years, with slight changes. Political Stability and Government Effectiveness remain among the highest scores, indicating moderate institutional performance. Regulatory Quality shows a noticeable decline in 2023 compared to 2022, which may affect the country’s investment climate. Other indicators, such as Control of Corruption and Rule of Law, demonstrate minor fluctuations. Voice and Accountability remains the lowest indicator in both years. The comparison suggests that while Uzbekistan’s governance environment is relatively stable, improvements in regulatory quality and

²⁵⁶Nguyen Phuc Canh, Nguyen Trung Thong “Determinants of foreign direct investment inflows: The role of economic policy uncertainty” International Economics (2020)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S211070171930040X>

²⁵⁷ World Bank Group “Worldwide Governance Indicators”

https://databank.worldbank.org/id/ceea4d8b?utm_source=chatgpt.com

institutional effectiveness could further strengthen the country’s attractiveness for foreign direct investment.

Policy Recommendations: To improve the regulatory environment and attract more FDI, governments should consider the following measures: Simplify business registration and licensing procedures. Strengthen transparency in policymaking. Enhance rule of law and judicial independence. Reduce corruption through institutional reforms. Introduce stable and competitive tax policies. Digitalize government services to reduce bureaucracy. Ensure consistent communication with foreign investors.

In conclusion, the regulatory environment is one of the most important determinants of foreign direct investment. Clear, transparent, and stable regulations reduce uncertainty and create favorable conditions for international investors. Theoretical frameworks such as the OLI model and institutional theory confirm the importance of strong institutions and effective governance in attracting FDI. Improving regulatory quality, simplifying administrative procedures, strengthening legal protection, and ensuring policy stability are essential steps toward increasing foreign investment inflows. Countries that prioritize regulatory reforms are more likely to experience sustainable economic growth, higher competitiveness, and stronger integration into the global economy.

LIST OF REFERNCES

1. Dunning, J. H. “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production”. *International Journal of the Economics of Business* (2024) https://dipiufabc.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/06/dunning_the-oli-paradigm.pdf
2. Xolmirzayeva Gulruh Akbarovna, Ro‘ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o‘g‘li “Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda davlat siyosati va islohotlarning ta’siri” *journal of marketing, business and management* (2024) <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-investitsiyalarni-jalb-etishda-davlat-siyosati-va-islohotlarning-ta-siri>
3. L.A. Kaushal et al “**Impact of institutional and regulatory quality on FDI inflow**” *Cogent Economics & Finance* (2021) https://www.researchgate.net/publication/355893222_Impact_of_institutional_and_regulatory_quality_on_FDI_inflow_case_of_a_developing_Indian_economy
4. Farok J. Contractor et al.,” **How do country regulations and business environment impact foreign direct investment (FDI) inflows?** “ *International Business Review*, (2020). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969593118305997>
5. Ismail Cevis, Burak Camurdan “The Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries and Transition Economies” *Journal of The Pakistan Development Review* (2007) https://www.researchgate.net/publication/227472264_The_Economic_Determinant

s of Foreign Direct Investment in Developing Countries and Transition Economies

6. Nguyen Phuc Canh, Nguyen Trung Thong “Determinants of foreign direct investment inflows: The role of economic policy uncertainty” International Economics (2020)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S211070171930040X>
7. World Bank Group “Worldwide Governance Indicators”
https://databank.worldbank.org/id/ceea4d8b?utm_source=chatgpt.com

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ ТАШКЕНТА

Mamajanova Zuxra Alijon qizi

*Докторант Ташкентского архитектурно-строительный университета
Adilov Zarif Ximmatovich*

*Научный руководитель: профессор кафедры “Градостроительства”
Ташкентского архитектурно-строительного университета*

Аннотация: В настоящее время одной из насущных задач является экологическая реконструкция городской среды. В этой статье анализируются экологические и эстетические проблемы, возникающие в результате процессов урбанизации, на примере города Ташкента, и рассматриваются научно обоснованные подходы к их устранению. Исследование подчеркивает развитие городских общественных пространств, основанных на системных, экологических и ландшафтных подходах.

Ключевые слова: урбанизация, экологическая реконструкция, ландшафтная архитектура, экология мухит, городской ландшафт, яшилъ инфратузилма, устойчивое развитие, экологический и эстетический баланс, общественные пространства, ландшафт урбанизми.

В настоящее время вопросы экологической реконструкции городской среды становятся всё более актуальными. Города-это определённые зоны для социального, политического и экономического диалога населения. Однако в теории и практике градостроительства отсутствует систематический подход к проектированию этих городских территорий с точки зрения устойчивого развития их окружающей среды. Структурные элементы градостроительства (общественные центры, городские улицы и площади, благоустройство) обычно рассматриваются как самостоятельные объекты градостроительства, они оцениваются отдельно от основы ландшафта и общей экологической ситуации. В результате окружающая среда современных городов сталкивается с рядом проблем: ухудшение экологического состояния, деградация компонентов ландшафта (Это процесс ухудшения, ухудшения, ухудшения качества или потери прежнего состояния системы, площади или элемента);

несоответствие существующей структуры планирования требованиям к функциональному использованию и созданию благоприятных для человека условий; Недостаточная оценка условий использования городских территорий разными возрастными и социальными группами в разное время года и в разное время суток. Всё это снижает городскую и социальную эффективность территорий и требует активного экологического вмешательства.

В то же время резкое увеличение трафика в городе, увеличение числа частных автомобилей и источников отходов в промышленных зонах способствуют ухудшению качества воздуха. Анализы показывают, что выбросы автомобилей связаны с выбросами NO₂, CO и PM_{2.5}. Эти элементы представляют угрозу не только для окружающей среды, но и для здоровья населения.²⁵⁸

Быстрый рост числа объектов в городе связан с изменением микроклимата и увеличением числа городских тепловых островов. Преобладание теплопоглощающих материалов (бетон, асфальт) в зданиях, снижение уровня растительности повышают средние температурные показатели в городе.²⁵⁹ Исследования показывают, что температура в центре города может быть на 3-6°С выше, чем в отдалённых природных районах. В то же время, в процессе градостроительства, в некоторых районах отсутствие гармоничного выбора архитектурных решений, разница высот зданий и ландшафтных структур негативно влияет на эстетику города. Шахарларнинг барқарор ривожланиши табиий Пейзаж муҳофаза қилиш, Телугу Интеграция с городской системой ва обеспечение экологического и эстетического баланса Сильвестр Сталлоне основанный на научных и теоретических принципах Амалга оширилади.

В современных ландшафтных исследованиях и градостроительстве существует ряд научных и теоретических подходов, которые служат для научного понимания и проектирования городской среды, ландшафта и общественных пространств. Ниже приведены самые важные подходы:

1. Системный подход

- Он видит город как сложную систему.
- В ней говорится, что все элементы (здания, дороги, зелёные зоны, поток населения, экологические процессы) взаимосвязаны.
- Все факторы учитываются вместе при планировании.

2. Экологично-ландшафтный подход

- Её цель-гармонизировать природные и антропогенные элементы городского ландшафта.

²⁵⁸ Они создают R.T.T. Городская экология: наука о городах. Издательство Кембриджского университета, 2014. – стр. 45.

²⁵⁹ Научные статьи по ландшафтной архитектуре и экологической урбанизации Узбекистана (журналы ОАК) Спирн А.В. Гранитный сад: городская природа и человеческий дизайн. – 1984. – стр. 78.

- Анализирует влияние природных компонентов, таких как микроклимат, зелёные зоны, водные ресурсы, рельеф, на развитие городов.
- Её цель-создать устойчивую экологическую среду.

3. Подход к проектированию окружающей среды

- Она сосредоточена на взаимодействии человека с городской средой.
- Исследует комфорт, безопасность, визуальную приемлемость и психологическое влияние пространства.
- Принцип «Дружелюбного к людям города» является приоритетом.

В результате растущей урбанизации в градостроительстве ландшафтный урбанизм эволюционирует. Это философия организации городов через ландшафт, в которой ландшафтная архитектура находится в центре городской инфраструктуры. Основная цель:²⁶⁰

- интеграция природных и антропогенных систем;
- принятие экологических процессов как ключевого элемента градостроительства;
- рассматривать зелёные зоны как системную сеть, а не как фрагмент.

Происхождение первых городов восходит к древности. Мы собрали историческое развитие городов в таблице по порядку:

Нет	Название города	Предполагаемые даты появления	Особенности - комментарии
1	Эриду	Около 5400 года до н.э.	Шумер в исторических источниках называется «первым городом»; был религиозным центром.
2	Урук	ок. 4500 г. до н.э.	Один из шумерских центров связан с появлением надписей.
3	Хараппа	Около 2600 года (городская сцена)	Цивилизация долины Инда; Он характеризуется упорядоченным движением и дренажными системами.
4	Мохенджо-Даро	Около 2600 года	Это один из важных городов цивилизации долины Инда.
5	Телль Брак (Карбон / Навар)	Примерно 5 000–4 000 начальных этапов	Центр урбанизации на территории Северной Месопотамии.

В данной теме анализируются экологические и эстетические проблемы развития природных ландшафтов Ташкента и предлагаются решения для повышения стабильности и визуальной гармонии города. Прежде чем мы рассмотрим вышеуказанные решения: что значит градостроительство?, каковы экологические проблемы? и исследовать природные ландшафты.

²⁶⁰ Государственные программы в области экологии и охраны окружающей среды
Битли Т. Биофильные города. Island Press, 2011. – стр. 112.

Очевидно, что природные ландшафты всё чаще исчезают в результате урбанизации.

Заключение: Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что в условиях интенсивной урбанизации города Ташкента экологическая реконструкция городской среды приобретает особую актуальность и требует комплексного, системного подхода. Анализ современных градостроительных процессов показал, что существующая практика формирования городской среды во многом не учитывает взаимосвязь природных, функциональных и эстетических компонентов, что приводит к ряду экологических и пространственно-организационных проблем.

В ходе работы установлено, что деградация природных ландшафтов, снижение качества водных систем, увеличение антропогенной нагрузки, рост транспортных выбросов, а также формирование городских тепловых островов оказывают негативное влияние как на экологическое состояние территории, так и на комфорт проживания населения. Особое значение имеет нарушение гидрологических процессов, сокращение зелёных зон и недостаточная интеграция природных компонентов в структуру городской застройки. Исследование подтвердило, что эффективное решение данных проблем возможно только при применении системного, экологического, ландшафтного и средового подходов в градостроительстве. В частности, ландшафтный урбанизм рассматривается как перспективное направление, позволяющее интегрировать природные системы в структуру города и рассматривать ландшафт не как вспомогательный элемент, а как основу пространственного развития.

Кроме того, важную роль играет развитие зелёной инфраструктуры, совершенствование планировочной структуры общественных пространств, а также внедрение принципов устойчивого развития, направленных на достижение экологического и эстетического баланса городской среды. Учитывая социальные, климатические и географические особенности Ташкента, особое внимание следует уделять сохранению и восстановлению природных ландшафтов, а также их гармоничной интеграции в городскую ткань. Таким образом, формирование экологически устойчивой и эстетически комфортной городской среды требует перехода от фрагментарного проектирования к комплексному пространственному планированию, основанному на научно обоснованных принципах взаимодействия природных и антропогенных систем. Реализация данных подходов позволит повысить качество городской среды, улучшить экологическую ситуацию и обеспечить устойчивое развитие города Ташкента в долгосрочной перспективе.

Список используемых литератур:

1. Форман, Р. Т. Т. (2014). Городская экология: наука о городах. Издательство Кембриджского университета.

2. Спирн, А. У. (1984). Гранитный сад: городская природа и человеческий дизайн. Базовые книги.
3. Битли, Т. (2011). Биофильные города: интеграция природы в градостроительный дизайн и планирование. Island Press.
4. Глазычев В. Л.-Городская среда: планирование и развитие
5. Крашенинников А. В.-Градостроительство
6. Розенберг Г. С.-Экология города
7. Ильичев В. А.-Архитектурная экология
8. О‘Узбекистан Республика Югославия Градостроительство Кодекс
9. Ташкент город Мастер Планы и Урбанизм, Экология, Окружающая среда Защита.
10. О‘В Узбекистане Пейзаж Архитектура ва Экологическая Градостроительство бо‘автор Научная деятельность Статьи (ДУБ Журналы)

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Гулямова Гулиахноз Сабировна²⁶¹

***Аннотация:** В статье анализируется текущее состояние и особенности развития системы международных расчётов в Узбекистан на фоне роста внешнеторгового оборота и цифровизации финансового сектора. Рассматриваются основные формы расчётов, включая банковские переводы через SWIFT, документарные аккредитивы и альтернативные инструменты, а также роль денежных переводов трудовых мигрантов. Особое внимание уделяется интеграции с CIPS и перспективам использования цифровых валют, включая e-CNY. На основе международного опыта предлагаются направления модернизации национальной платёжной инфраструктуры, направленные на снижение транзакционных издержек, диверсификацию каналов расчётов и повышение устойчивости финансовой системы.*

***Ключевые слова:** международные расчёты, Узбекистан, SWIFT, CIPS, цифровая валюта, платёжные системы*

Система международных расчетов представляет собой совокупность форм, методов и инструментов организации безналичных расчетов между контрагентами, резидентами различных юрисдикций, возникающих в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. Сфера международных расчетов охватывает три основных направления: расчеты во внешней торговле за товары и услуги; расчеты за некоммерческие (неторговые) операции; расчеты по операциям, связанным с движением капитала между странами.

²⁶¹ Профессор кафедры «Международные финансы и инвестиции» УМЭД

Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2024 году составил 65,9 млрд долл. США (рост на 3,8 % к 2023 г.), в том числе экспорт – 26,95 млрд долл. (+8,4 %), импорт – 38,98 млрд долл. (+0,8 %)²⁶². За январь–ноябрь 2025 года внешнеторговый оборот достиг 72,8 млрд долл. (рост на 21,8 %), при этом темпы роста экспорта (+26,2 %) значительно опережали импорт (+18,7 %). Крупнейшими торговыми партнёрами являются Китай (20,1 % внешнеторгового оборота – 14,6 млрд долл.), Россия (16,2 % – 11,8 млрд долл.), Казахстан (6,0 %), Турция (3,7 %) и Республика Корея (2,2 %). Узбекистан поддерживает торговые отношения с 210 странами мира.

В структуре экспорта доминируют золото (7,5 млрд долл. в 2024 г.), услуги (7,2 млрд долл., из которых 48,8 % – туризм), промышленные товары (4,2 млрд долл.) и текстильная продукция (2,3 млрд долл.). Импорт характеризуется инвестиционной направленностью: машины и транспортное оборудование составляют 34,6 %, промышленные товары – 15,5 %, химическая продукция – 12,0 %. Данная структура свидетельствует об активной фазе индустриальной модернизации экономики.

По состоянию на начало 2026 года банковский сектор включает 35 коммерческих банков с совокупными активами 924,8 трлн сумов (73,5 млрд долл. США), что на 20,2 % превышает показатель начала 2025 года. Коэффициент достаточности капитала составляет 17 %, существенно превышая минимальные регуляторные требования, а коэффициент покрытия ликвидности (LCR) достигает 194 %.

Доминирующей формой международных расчётов является банковский перевод через систему SWIFT. По данным Центрального банка Узбекистана, узбекские коммерческие банки подключены к SWIFT и осуществляют трансграничные платежи через сеть корреспондентских отношений с ведущими международными банками (Citibank, Deutsche Bank, Commerzbank, HSBC, Credit Suisse). Банковские переводы используются как для оплаты импорта, так и для получения экспортной выручки.

Документарный аккредитив сохраняет существенную роль в узбекской внешней торговле, особенно в операциях с Китаем, Турцией и странами ЕС. По экспертным оценкам, доля аккредитивов в импортных операциях Узбекистана составляет 15–25 % (значительно выше среднемирового показателя 12,5 %), что обусловлено относительной молодостью торговых отношений, повышенными страновыми рисками контрагентов и требованиями международных финансовых институтов (ЕБРР, АБР, ИБР) к проектному финансированию. Национальный банк внешнеэкономической деятельности (НБУ) и «Ипотека-банк» являются крупнейшими операторами аккредитивных операций.

²⁶²Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan. Foreign Trade Turnover of the Republic of Uzbekistan, January–December 2024. — URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 05.02.2026).

Документарное инкассо используется ограниченно, преимущественно в торговле текстильной продукцией со странами Юго-Восточной Азии и Турцией. Авансовые платежи характерны для импорта оборудования и технологий из Китая и Республики Корея. Расчёты по открытому счёту применяются преимущественно в торговле с Россией и Казахстаном – традиционными партнёрами, с которыми сложились устойчивые деловые отношения.

Важнейшим источником валютных поступлений являются денежные переводы трудовых мигрантов. В 2024 году объём достиг 14,8 млрд долл. США (рост на 30 %), при этом 77 % переводов поступили из России²⁶³. Для контекста: ремиттансы превышают объём прямых иностранных инвестиций и составляют значительную долю ВВП. Высокая стоимость традиционных банковских переводов (комиссия 5–8 %) создаёт значительный потенциал для финтех-решений и альтернативных платёжных каналов.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Узбекистана (20,1 % внешнеторгового оборота, 14,6 млрд долл. в январе–ноябре 2025 г.), интеграция узбекских банков с CIPS представляется стратегически обоснованной. В настоящее время расчёты между Узбекистаном и Китаем осуществляются преимущественно через корреспондентские счета в долларах США, что создаёт двойную конвертацию (сум → доллар → юань) и увеличивает транзакционные издержки. Прямое подключение к CIPS (в качестве косвенных участников через один из 190 прямых банков-участников) позволило бы: осуществлять расчёты в юанях напрямую, минуя долларовое звено; сократить сроки зачисления с 2–3 дней до нескольких часов (при подключении через прямого участника – до минут); снизить валютные риски и комиссионные расходы; воспользоваться пилотным сервисом международных аккредитивов CIPS, запущенным в июне 2025 года. Платёжная инфраструктура Узбекистана включает две национальные карточные системы: UzCard (запущена в 2004 г., интегрирована с 35+ банками) и HUMO (запущена в 2019 г., подключена к 35 банкам и 42 небанковским организациям). В 2023 году достигнута полная интероперабельность между системами. Обе системы выпускают ко-брендированные карты с Visa, Mastercard и UnionPay International. В 2025 году HUMO и Alipay+ заключили партнёрство для трансграничных QR-платежей²⁶⁴, позволяющее пользователям кошельков HUMO совершать платежи в 50+ странах. Система мгновенных платежей ЦБ обеспечивает переводы между физическими лицами 24/7. В 2025 году через клиринговую систему ЦБ обработано 143,5 млн транзакций (+16,6 %) на сумму 126,4 трлн сумов (+26,1 %).

²⁶³International Trade Administration. Uzbekistan — Market Overview. — URL: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-market-overview> (дата обращения: 10.02.2026).

²⁶⁴Yahoo Finance. Uzbekistan's National Payment System HUMO and Ant International's Alipay+ Partner to Facilitate Cross-Border QR Payments. — October 2025.

Таким образом, текущая структура международных расчётов Узбекистана характеризуется доминированием банковских переводов через SWIFT, относительно высокой долей аккредитивов (15–25 % импортных операций), значительным объёмом ремиттансов (14,8 млрд долл.) и активным развитием внутренней цифровой платёжной инфраструктуры (UzCard, HUMO, мгновенные платежи). Ключевыми вызовами являются: высокая стоимость трансграничных переводов, ограниченная диверсификация платёжных каналов и зависимость от SWIFT как единственной инфраструктуры для международных банковских сообщений.

цифровых юанях (e-CNY)

Китайская Народная Республика последовательно выстраивает комплексную национальную инфраструктуру международных расчётов, сочетающую традиционные банковские инструменты с инновационными цифровыми решениями. Основными формами расчётов в китайской внешней торговле являлись: документарный аккредитив (占比 – доля которого в импортных операциях исторически была одной из наиболее высоких в мире, достигая 30–40 % вследствие требований валютного контроля Народного банка Китая), банковский перевод (Т/Т – телеграфный перевод, доминирующий в экспортных операциях), а также документарное инкассо (D/P, D/A), используемое преимущественно в торговле со странами Юго-Восточной Азии. Особенностью китайской модели является жёсткое валютное регулирование: все трансграничные расчёты подлежат контролю Государственной администрации по иностранной валюте (SAFE). Экспортная выручка подлежит обязательной репатриации, а импортные платежи требуют документального подтверждения контракта. Данная система, с одной стороны, обеспечивает высокий уровень контроля финансовых потоков, с другой – создаёт дополнительные транзакционные издержки и временные задержки.

Ключевым элементом трансформации китайской модели международных расчётов стала Трансграничная межбанковская платёжная система (Cross-Border Interbank Payment System – CIPS), запущенная 8 октября 2015 года под управлением Народного банка Китая. CIPS была создана как специализированная инфраструктура для клиринга и расчётов трансграничных операций в юанях (RMB). В отличие от SWIFT, являющейся исключительно системой обмена финансовыми сообщениями, CIPS выполняет функции и передачи сообщений, и клиринга, и расчёта – то есть является полноценной расчётной системой валового расчёта в реальном времени (RTGS).

На основе проведённого анализа мирового опыта и текущего состояния системы международных расчётов Узбекистана предлагаются следующие рекомендации по совершенствованию механизмов расчётов в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»:

1. Создание национального платёжного «свитча» с трансграничной функциональностью.
2. Внедрение двухуровневой модели цифровой валюты: оптовая CBDC + стейблкоины.
3. Развитие цифрового торгового финансирования для МСП.

Реализация данной программы в горизонте 2026–2030 гг. позволит Узбекистану достичь целевого показателя безналичных платежей 75 %, существенно сократить стоимость трансграничных расчётов, интегрировать банковский сектор в альтернативные глобальные платёжные системы.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации
2. Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan. Foreign Trade Turnover of the Republic of Uzbekistan, January–December 2024. – URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 05.02.2026).
3. International Trade Administration. Uzbekistan – Market Overview. – URL: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-market-overview> (дата обращения: 10.02.2026).
4. Yahoo Finance. Uzbekistan's National Payment System HUMO and Ant International's Alipay+ Partner to Facilitate Cross-Border QR Payments. – October 2025.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Alisher Najmitdinov²⁶⁵

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы к гармонизации экономического роста и экологической устойчивости в Республике Узбекистан в контексте реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). На основе текущих статистических данных и национальных стратегий определены ключевые тенденции, противоречия и области экономической трансформации в направлении «зеленого роста». Предложена уникальная модель интеграции экономических и экологических приоритетов с учетом специфики развивающихся стран.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, Узбекистан, ЦУР, экологическая политика, экономический рост, ESG.

²⁶⁵ Директор по инвестициям АО «Dori-Darmon» e-mail: najmitdinov@gmail.com

В современных условиях глобальных трансформаций особую значимость приобретает проблема согласования экономического роста с экологическими ограничениями. Устойчивое развитие национальных экономик предполагает не только количественное увеличение макроэкономических показателей, но и качественное изменение модели роста с учетом рационального использования природных ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду [1].

Особенно актуальна данная проблема для стран с формирующейся экономикой, где ускоренные темпы индустриализации и роста сопровождаются увеличением антропогенной нагрузки на экосистемы. Республика Узбекистан в 2024–2026 гг. демонстрирует устойчивую макроэкономическую динамику, одновременно сталкиваясь с серьезными экологическими вызовами, что обуславливает необходимость комплексного анализа взаимосвязи экономических и экологических процессов.

Теоретические подходы к исследованию данной взаимосвязи представлены в ряде концепций. В частности, теория экологической кривой Кузнецца предполагает наличие инвертированной U-образной зависимости между уровнем дохода и экологическим давлением, согласно которой на ранних этапах развития загрязнение возрастает, а затем снижается по мере роста благосостояния [2]. Концепция «зеленого роста» акцентирует внимание на необходимости обеспечения экономического развития при одновременном снижении экологических рисков за счет внедрения инноваций и ресурсосберегающих технологий [3]. В свою очередь, ESG-подход ориентирован на интеграцию экологических, социальных и управленческих факторов в систему принятия инвестиционных решений [4].

Согласно аналитическим отчетам международных организаций, включая Всемирный банк и ПРООН, страны Центральной Азии находятся на этапе, когда экономический рост сохраняет высокую зависимость от использования природных ресурсов, что усиливает экологические издержки [5]. Для Узбекистана данная зависимость усиливается рядом структурных факторов, среди которых высокая роль государства в инвестиционной деятельности, ускоренная индустриализация и климатическая уязвимость региона.

Методологическую основу исследования составили методы анализа макроэкономических показателей (ВВП, инвестиционная активность, структура экономики), сопоставление экологических индикаторов (уровень выбросов CO₂, водопотребление, энергопотребление), а также структурно-логический анализ взаимосвязей в контексте концепции устойчивого развития.

Анализ макроэкономической динамики показывает, что в 2024–2025 гг. экономика Узбекистана характеризуется устойчивым ростом: темпы прироста ВВП превышают 6% в год, объем валового внутреннего продукта достигает

115–120 млрд долл., а инвестиционная активность сохраняется на уровне 30–32% ВВП. Однако данный рост во многом носит экстенсивный характер и сопровождается увеличением потребления природных ресурсов. Энергопотребление возрастает пропорционально росту экономики, промышленность и строительство остаются ключевыми драйверами, а аграрный сектор продолжает характеризоваться высокой водоемкостью.

Экологический анализ свидетельствует о сохранении высокой углеродоемкости экономики: уровень выбросов CO₂ составляет около 4 тонн на душу населения, что превышает среднемировые показатели по углеродоемкости на 70–80%, при этом более 75% энергии производится за счет ископаемого топлива [6]. Это указывает на тесную взаимосвязь экономического роста и экологической нагрузки.

Серьезной проблемой является ухудшение экологической ситуации в городах. В частности, в Ташкенте фиксируется значительное превышение допустимых норм содержания твердых частиц PM_{2.5} – в отдельных случаях до десятикратных значений. Основными источниками загрязнения выступают автотранспорт, строительная активность и пылевые выбросы, что свидетельствует о трансформации городской экономики в фактор экологического риска.

Особое значение в структуре экологических ограничений имеет водный фактор. До 90% водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, при этом уровень водного стресса превышает 250%, а потери воды достигают 30–40%. В этих условиях дальнейшее развитие аграрного сектора без модернизации водопользования усиливает экологическую уязвимость экономики.

Характерной особенностью современного этапа развития является наличие двойственной тенденции. С одной стороны, наблюдается рост экологической нагрузки, связанный с расширением производства и потребления ресурсов. С другой стороны, активно формируются предпосылки перехода к устойчивой модели развития: увеличивается доля возобновляемых источников энергии (до 20%), объем инвестиций в «зеленые» проекты превышает 1 млрд долл., реализуются программы по снижению выбросов и переработке отходов [7].

Данная ситуация позволяет выделить две траектории развития экономики. Первая – инерционная, основанная на традиционных отраслях и обеспечивающая быстрый рост за счет увеличения ресурсо потребления, сопровождается усилением экологической нагрузки. Вторая – трансформационная, ориентированная на внедрение инноваций и развитие возобновляемой энергетики, способствует снижению экологических рисков и формированию устойчивой модели роста. В настоящее время указанные траектории сосуществуют, что свидетельствует о переходном характере экономической системы.

Сохранение инерционной модели в долгосрочной перспективе может привести к снижению темпов экономического роста, увеличению климатических потерь (до 1% ВВП к 2030 г.), усилению дефицита водных ресурсов и росту затрат на восстановление экологической среды [5].

В целях обеспечения устойчивого развития представляется целесообразным реализация комплекса мер. В первую очередь необходимо повышение энергоэффективности экономики за счет модернизации производственных мощностей и внедрения ресурсосберегающих технологий. Важным направлением является ускоренное развитие возобновляемой энергетики с увеличением ее доли до 30–40% в среднесрочной перспективе.

Особое внимание должно быть уделено реформированию системы водопользования, включая внедрение водосберегающих технологий и оптимизацию структуры сельскохозяйственного производства. Для улучшения экологической ситуации в городах необходимо развитие общественного и электрического транспорта, а также усиление экологического контроля.

Интеграция ESG-подходов в экономическую политику предполагает внедрение экологических критериев в инвестиционные решения, развитие системы нефинансовой отчетности и стимулирование «зеленого» финансирования. Ключевым направлением является формирование интегрированной модели управления, предусматривающей включение экологических показателей в систему макроэкономического планирования и цифровизацию мониторинга устойчивого развития.

Таким образом, Республика Узбекистан находится на этапе перехода от ресурсоемкой модели экономического роста к устойчивой модели развития. Основной задачей является трансформация качества экономического роста посредством интеграции экологических факторов в систему управления. Реализация предложенных мер позволит обеспечить баланс экономических и экологических интересов и повысить устойчивость национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Список литературы:

1. Абдурахманов К.Х. Человеческий капитал и устойчивое развитие экономики.
2. Grossman G., Krueger A. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement.
3. OECD. Green Growth Strategy.
4. World Bank. ESG Framework and Sustainable Investing.
5. World Bank, UNDP. Central Asia Economic Reports.
6. International Energy Agency. Energy Profile of Uzbekistan.
7. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Статистические данные 2024–2025 гг.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. Столбун Е.А., Бахмат А.Д., Основина Л.Г., М: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь. С. 228-232., – Режим доступа: <https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/40797/228-232.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
9. Инициативы Узбекистана в поддержку Целей устойчивого развития. [электронный ресурс], 2025. – Режим доступа: https://review.uz/post/iniciativ-uzbekistana-v-podderjku-celey-ustoychivogo-razvitiya?utm_source
10. Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан. Какие показатели в сфере экологии достигнуты в первом полугодии 2025 года? [электронный ресурс], 2025. – Режим доступа: https://gov.uz/ru/eco/news/view/70555?utm_source
11. Всемирный банк. [электронный ресурс] -М.: World Bank Group, 2023. - Режим доступа: https://data.worldbank.org/country/uzbekistan?utm_source
12. Uzbekistan announces \$1.3 bln in waste-to-energy projects. [электронный ресурс]., - Режим доступа: https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/uzbekistan-announces-13-bln-waste-to-energy-projects-2024-10-21/?utm_source
13. Global Energy Security and Lessons for Uzbekistan. [электронный ресурс]., М- Centre for Energy Diplomacy and Geopolitics IAIS Working Paper Series. - Режим доступа: https://iais.uz/upload/outputdocument/03-02-2026/Global%20Energy%20Security%20and%20Lessons%20for%20Uzbekistan.%20CEDG%20Annual%20Report%202025.pdf?utm_source
14. Шахназарова, Н. В. Инновационные технологии менеджмента как драйвер развития предпринимательства: психологический и педагогико-технологический анализ / Н. В. Шахназарова // Развитие финансового рынка и предпринимательских структур в современных условиях : Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Волгоград, 16 декабря 2025 года. – Волгоград: ЗАО "Университетская книга", 2026. – С. 826-829. – EDN LZCUKM.
15. Шахназарова, Н. В. Планирование бизнеса / Н. В. Шахназарова // Экономика и бизнес-планирование : Сборник научных статей, Москва, 21 декабря 2023 года. – Москва: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 2024. – С. 46-49. – EDN TSZHKE.

INTEGRATION OF DIGITAL TRANSFORMATION AND GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN: A HYBRID ANALYTICAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

*Rinat Tantashev²⁶⁶
Muzaffar Makhmudov²⁶⁷*

Abstract. *This paper examines the integration of digital transformation and green economy principles as a critical pathway toward sustainable development in Uzbekistan. The study argues that fragmented implementation of digital and environmental policies limits overall effectiveness. To address this gap, a hybrid analytical framework is proposed, combining digital technologies with sustainability-oriented governance. The research highlights key challenges, including institutional fragmentation and limited data integration, and offers policy and technological solutions. The findings contribute to the development of interdisciplinary approaches suitable for emerging economies and provide a scalable framework for policy integration in digitally transforming economies.*

Keywords: *Digital transformation; Green economy; Sustainable development; Hybrid analytical framework; Data-driven decision-making; Policy integration; Uzbekistan*

1. Introduction. The increasing urgency of global environmental challenges, including climate change, resource depletion, and ecological degradation, has intensified the need for sustainable development strategies²⁶⁸ (Sachs, 2015). Simultaneously, the global economy is undergoing rapid digital transformation driven by artificial intelligence, big data analytics, and platform-based ecosystems.

For emerging economies such as Uzbekistan, these trends create a dual imperative: ensuring economic growth while maintaining environmental sustainability. However, these objectives are often pursued independently, leading to inefficiencies and policy fragmentation.

This study argues that sustainable development in Uzbekistan requires a systemic integration of digital transformation and green economy principles. Unlike traditional approaches, the proposed framework emphasizes a hybrid, data-driven model capable of addressing complexity, uncertainty, and multidimensional decision-making.

2. Literature Review and Conceptual Background. Sustainable development has been widely explored in the literature as a multidimensional concept encompassing economic, environmental, and social dimensions (Sachs, 2015). The transition toward a green economy emphasizes resource efficiency and environmental sustainability (OECD, 2011; UNEP, 2014).^{269 270}

²⁶⁶ New Uzbekistan University, Tashkent, Republic of Uzbekistan, e-mail: r.tantashev@newuu.uz

²⁶⁷ School of Management/ Department of Industrial Management New Uzbekistan University, Tashkent, Republic of Uzbekistan, e-mail: m.makhmudov@newuu.uz

²⁶⁸ Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.

²⁶⁹ OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.

³ UNEP. (2014). *Green Economy Report*. United Nations Environment Programme.

At the same time, digital transformation has emerged as a key driver of economic modernization, enabling data-driven decision-making and process optimization. Recent studies highlight the growing convergence between digital technologies and sustainability goals, particularly in areas such as smart resource management and environmental monitoring (UNDP, 2025)²⁷¹. However, existing research often lacks integrated frameworks tailored to the specific conditions of developing economies. This gap provides the foundation for the hybrid framework proposed in this study.

3. Methodology and Analytical Framework. This study adopts a conceptual and analytical approach, combining comparative analysis and system modeling principles.

The proposed framework is based on the following components:

- integration of digital and environmental data;
- application of hybrid analytical models;
- staged decision-making under uncertainty;
- interdisciplinary policy design.

The novelty of this research lies in the development of a hybrid analytical framework that combines digital transformation tools with sustainable development strategies in a unified system.

4. Key Challenges in Uzbekistan

Table 1. Key Challenges and Proposed Solutions. Based on the analysis of existing literature and policy challenges, the following key issues and corresponding solutions can be identified:

Challenges	Description	Proposed Solutions
Policy fragmentation	Limited intersectoral coordination	Integrated national policy framework
Data silos	Fragmented and disconnected systems	Integrated digital platforms
Limited analytics capacity	Underutilization of AI and data analytics	Advanced data-driven systems
Institutional overlap	Governance inefficiencies	Digital governance reforms

Source: *Developed by the authors based on a synthesis of existing literature and policy reports on digital transformation and green economy integration (Sachs, 2015; OECD, 2011; UNEP, 2014; Government of Uzbekistan, 2020; UNDP, 2025).*

Note: *The table presents key challenges in Uzbekistan, including policy fragmentation, data isolation, limited analytics capacity, and institutional overlap, along with proposed solutions such as unified national strategy, integrated digital platforms, intelligent data systems, and digital governance reforms.*

5. Results and Discussion. Digital technologies significantly enhance sustainability management through: predictive analytics; optimization of resource use; real-time environmental monitoring. However, their effectiveness depends on

²⁷¹ UNDP. (2025). Digital Economy Study in Uzbekistan. United Nations Development Programme.

systemic integration. The findings suggest that hybrid models outperform traditional approaches by enabling adaptive and data-driven decision-making.

At the same time, the effectiveness of these technologies depends on the level of institutional readiness and data integration capacity.

Figure 1. Impact of Digital Technologies on Sustainable Development Outcomes

Source: Developed by the authors based on a synthesis of existing literature on digital transformation and sustainable development (Sachs, 2015; OECD, 2011; UNEP, 2014; UNDP, 2025).

Note: The figure illustrates the relationship between the level of digitalization and sustainability efficiency, showing a positive but diminishing return effect, where initial increases in digitalization lead to significant improvements in sustainability outcomes, followed by gradual stabilization.

Figure 2. Integration Model of Digital Transformation and Green Economy

Source: Developed by the authors based on a synthesis of existing literature on digital transformation and green economy integration (Sachs, 2015; OECD, 2011; UNEP, 2014; Government of Uzbekistan, 2020; UNDP, 2025).

Note: The figure illustrates the conceptual overlap between digital transformation and green economy, where their integration leads to sustainable development outcomes, emphasizing the role of technology-driven and environmentally oriented policy alignment.

6. Application to Uzbekistan

Uzbekistan has implemented key initiatives such as the Digital Uzbekistan 2030 Strategy²⁷², alongside green economy reforms. Despite progress, challenges remain: weak cross-sector coordination; limited integration of digital tools in environmental policy; insufficient analytical capacity for data-driven decision-making. Innovation ecosystems like IT Park Uzbekistan can serve as key enablers of integration.

7. Conclusion. The integration of digital transformation and green economy principles represents a critical pathway toward sustainable development in Uzbekistan. This study demonstrates that fragmented approaches to digital and environmental policies significantly limit overall effectiveness, while their systematic integration creates synergistic effects in governance and resource management.

The findings indicate that the proposed hybrid analytical framework improves decision-making quality by enabling data-driven policy design, enhances resource

²⁷² Government of Uzbekistan. (2020). Digital Uzbekistan – 2030 Strategy. Available at: <https://lex.uz/>

efficiency through real-time monitoring and predictive analytics, and strengthens long-term economic competitiveness by fostering innovation and institutional coordination.

From a practical perspective, the implementation of this framework requires several key mechanisms. First, the integration of digital and environmental data into unified platforms is essential for effective monitoring and policy alignment. Second, the adoption of AI-based analytical tools can support evidence-based decision-making and optimization of resource use.

Third, strengthening institutional coordination through digital governance reforms is necessary to overcome policy fragmentation. Finally, the development of innovation ecosystems, including collaboration with technology hubs and research institutions, can accelerate the transition toward a sustainable and digitally enabled economy.

The proposed model is scalable and can be applied to other emerging economies facing similar challenges, providing a structured approach to integrating digital transformation with sustainability objectives. Future research may focus on empirical validation of the proposed framework and its application across different sectors and regional contexts.

References

1. Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
2. OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.
3. UNEP. (2014). *Green Economy Report*. United Nations Environment Programme.
4. Government of Uzbekistan. (2020). *Digital Uzbekistan – 2030 Strategy*. [online] Available at: <https://lex.uz/> [Accessed 2026].
5. UNDP. (2025). *Digital Economy Study in Uzbekistan*. United Nations Development Programme.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА: ОПЫТ США И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

*Халлакова Нигорабону Эркин кизи*²⁷³

*Мавланов Ибрагим Раджабович*²⁷⁴

Аннотация. В данной научной работе исследована роль коммерческой дипломатии как инструмента продвижения национального экспорта. Проанализирована

²⁷³ Университет мировой экономики и дипломатии Ташкент, Республика Узбекистан. Email: nnigora15@gmail.com

²⁷⁴ д.э.н., Профессор кафедры "Международные финансы и инвестиции" Университет Мировой Экономики и Дипломатии Ташкент, Республика Узбекистан
E-mail: imavlanov@uwed.uz; ibradjab@yahoo.com

институциональная модель США: Государственный департамент, Министерство торговли, Экспортно-импортный банк Соединённых Штатов Америки (EXIM Bank) и иные ведомства, участвующие в продвижении экспорта. Охарактеризованы ключевые инструменты коммерческой дипломатии США. Рассмотрена динамика внешней торговли Республики Узбекистан в 2017–2025 годах, с учетом введенных «дорожных карт» для посольств и системы ключевых показателей эффективности для послов. На основе сравнительного институционального анализа выявлены четыре элемента американской системы и потенциал их развития в стране: межведомственный координационный орган, корпус специализированных торговых атташе, формализованная процедура дипломатической адвокации и система ежегодных аналитических докладов о зарубежных рынках.

***Ключевые слова:** экономическая дипломатия, продвижение экспорта, Государственный департамент, EXIM Bank, Узбекистан, институциональный анализ.*

Актуальность и постановка проблемы

Экономическая дипломатия превратилась в основной приоритет внешнеэкономической деятельности в условиях нарастающей глобальной конкуренции за рынки сбыта и иностранных инвестиций. В свете принятых стратегических документов эта тема становится особенно важной для Республики Узбекистан. Цель 92 Стратегии «Узбекистан-2030» заключается в том, чтобы «повысить эффективность и активизировать экономическую дипломатию для продвижения и защиты национальных интересов»²⁷⁵, а Цель 55 предусматривает увеличить экспорт до 45 миллиардов долларов. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы (Цель 28) предполагается увеличить экспорт до 30 миллиардов долларов и увеличить число предприятий-экспортёров с 6500 до 15000²⁷⁶.

Указ Президента от 5 апреля 2018 года установил институциональные основы экономической дипломатии Узбекистана, определяя увеличение экспорта, привлечение инвестиций и усиление координирующей роли Министерства иностранных дел²⁷⁷. В книге Президента Ш.М. Мирзиёева «Янги Ўзбекистон стратегияси» прямо обозначен переход к модели «Экономической Дипломатии» и «Бизнес-Дипломатии».²⁷⁸

Конкретные результаты этого курса очевидны: в 2025 году внешнеторговый оборот Республики Узбекистан впервые превысил 80 миллиардов долларов США, объём экспорта достиг 33,5 миллиарда долларов США²⁷⁹. Вместе с тем институциональный потенциал экономической дипломатии остаётся на этапе развития. Цель настоящей работы выявить

²⁷⁵ Указ Президента Республики Узбекистан о Стратегии «Узбекистан-2030» от 11 сентября 2023 года, Цели 55, 92. - URL: <https://lex.uz/docs/8050769>.

²⁷⁶ Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28 января 2022 года, Цель 28. - URL: <https://lex.uz/ru/m/5841063>

²⁷⁷ Указ Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел». - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1722>

²⁷⁸ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Ташкент: Ўзбекистон, 2021. - С. 135.

²⁷⁹ Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. Совещание по деятельности Министерства иностранных дел, 15 января 2026 г. - URL: <https://president.uz/en/lists/view/8861>

конкретные элементы американской системы экспортного продвижения, адаптация которых способна устранить имеющиеся институциональные разрывы.

Теоретические основы экономической дипломатии

Баин и Вулкок определяют экономическую дипломатию как усилия государства по привлечению инвестиций и экспорту с помощью дипломатических каналов²⁸⁰. Согласно Норту²⁸¹, применяемый в настоящее время институциональный подход утверждает, что эффективность коммерческой дипломатии зависит от качества формальных правил, организационных структур и механизмов подотчетности. Мунс и Ван Бергейк установили средний прирост экспорта на 6–9% на единицу дипломатической активности на основе анализа 32 исследований²⁸². Исследователь Нич обнаружил, что один официальный визит на высшем уровне увеличивает экспорт принимающей страны на 8–10%²⁸³. Концепция «двухуровневых игр» Патнэма²⁸⁴ объясняет, почему успех экспортного продвижения зависит от хорошей межведомственной координации внутри страны и от соглашений с другими странами.

Институциональная модель США: Государственный департамент и система продвижения экспорта

Государственный департамент США является главным ведомством страны по внешней политике. Бюро экономических и деловых отношений, которое имеет сеть более 1500 экономических офицеров в посольствах, играет важную роль в коммерческой дипломатии²⁸⁵. Под руководством Заместителя государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде функционируют следующие офисы: коммерческие и деловые отношения (известные как «ворота» для американского бизнеса), торговая политика и переговоры, энергетическое бюро, офис главного экономиста и офис противодействия финансированию угроз и санкций²⁸⁶.

В июле 2024 года под председательством Государственного секретаря была создана новая межведомственная координационная группа под названием «Группа по действиям в области экономической дипломатии» (Economic Diplomacy Action Group). Ее цель состоит в том, чтобы устранить дублирующие обязанности между Государственным департаментом,

²⁸⁰ Bayne N., Woolcock S. *The New Economic Diplomacy*. 3rd ed. - Farnham: Ashgate, 2011. - P. 3–12.

²⁸¹ North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - P. 3.

²⁸² Moons S., Van Bergeijk P.A.G. *Does Economic Diplomacy Work? A Meta-Analysis // The World Economy*. - 2017. - Vol. 40(2). - P. 336–368.

²⁸³ Nitsch V. *State Visits and International Trade // The World Economy*. - 2007. - Vol. 30(12). - P. 1797–1816.

²⁸⁴ Putnam R.D. *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games // International Organization*. - 1988. - Vol. 42(3). - P. 427–460.

²⁸⁵ U.S. Department of State. *About the Bureau of Economic and Business Affairs*. - URL: <https://www.state.gov/about-us-bureau-of-economic-and-business-affairs/>

²⁸⁶ U.S. Department of State. *Foreign Affairs Manual, 1 FAM 420*. - URL: <https://fam.state.gov/fam/01fam/01fam0420.html>

Министерством торговли и Офисом торгового представителя. Основная граница заключается в том, что Государственный департамент обеспечивает политический и дипломатический «зонтик», а Министерство торговли осуществляет прямое оперативное сопровождение экспортёров через Коммерческую службу США, которая имеет более семидесяти зарубежных отделений.

Таблица 1

Ключевые ведомства системы продвижения экспорта США

Ведомство	Основная функция	Ключевые инструменты	Портфель / бюджет (2024–2025 гг.)
Государственный департамент США	Трансформационна: создание условий для работы экспортёров, открытие рынков, «политический зонтик» для экспортёров	«Прямая линия для бизнеса», «Команды по сопровождению сделок» и более 1500 экономических офицеров	Свыше 500 млн долл. США
Министерство торговли США / Международная торговая администрация	Прямое сопровождение экспортёров и содействие, устранение нетарифных барьеров, торговые миссии	Коммерческая служба США (70+ офисов), программа «Золотой ключ», Центр коммерческой адвокации	517 млн долл. США
Офис торгового представителя США	Торговые соглашения, переговоры во Всемирной торговой организации, устранение нетарифных барьеров	Соглашения о свободной торговле, антидемпинговые механизмы, переговоры о присоединении к ВТО	~60 млн долл. США
Экспортно-импортный банк Соединённых Штатов Америки (EXIM Bank)	Кредиты, гарантии и страхование для финансирования конкретных экспортных сделок	Прямые экспортные кредиты, гарантии (до 30 лет), страхование политических рисков	6 млрд долл. США авторизованного финансирования (2024 г.)
Корпорация финансирования международного развития США	Поддержка частных инвестиций в развивающихся странах	Прямые инвестиции, кредитные гарантии, страхование политических рисков	Портфель до 60 млрд долл. США

Ведомство	Основная функция	Ключевые инструменты	Портфель / бюджет (2024–2025 гг.)
Агентство торговли и развития США	Формирование рыночного спроса на американские технологии, гранты на технико-экономические обоснования при условии привлечения американских компаний,	Гранты 2–5 млн долл. США на проект; поддержка технологического экспорта	~75 млн долл. США

Источник: U.S. GAO. GAO-22-105860. 2022. URL: <https://www.gao.gov/products/gao-22-105860> ; U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/about-us-bureau-of-economic-and-business-affairs/>; Congress.gov CRS IF10017. 2025. - URL: <https://www.congress.gov/crs-product/IF10017>

Система экономической дипломатии Республики Узбекистан: состояние и динамика

С 2017 года Республика Узбекистан последовательно формирует новую архитектуру внешнеэкономической деятельности. Министерство иностранных дел является центральным координирующим ведомством; в соответствии с Указом от 5 апреля 2018 года его мандат расширен с явным акцентом на экономическую дипломатию²⁸⁷. В соответствии с данным указом, в структуре Министерства иностранных дел создано Главное управление внешнеэкономического сотрудничества, включающее специализированное Управление продвижения экспорта²⁸⁸. Ежегодные «дорожные карты» для каждого посольства с целевыми показателями по экспорту и инвестициям стали важным операционным инструментом. Ежемесячно министр иностранных дел слушает отчеты послов о ходе выполнения внешнеэкономических задач.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли отвечает за торговую политику, привлечение прямых иностранных инвестиций и ведение переговоров о доступе на внешние рынки²⁸⁹. В марте 2024 года Агентство продвижения экспорта было преобразовано в АО «Компания развития торговли»²⁹⁰. Эта компания предоставляет экспортёрам финансовую и

²⁸⁷ Указ Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1722>

²⁸⁸ Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан» от 05.04.2018 г. № ПП-3654 // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/acts/3611280>

²⁸⁹ Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. - URL: <https://miit.uz>

²⁹⁰ Spot.uz. Агентство продвижения экспорта преобразуют в госкомпанию. - 2024. - URL: <https://www.spot.uz/ru/2024/01/18/export-company/>

консультационную помощь, а также продвигает бренд «Made in Uzbekistan». В январе 2026 года с помощью системы премирования за успешное сопровождение проектов послам были установлены измеримые ключевые показатели эффективности за успешное сопровождение экспорта²⁹¹.

Таблица 2

Динамика внешней торговли Республики Узбекистан, 2017–2025 гг.

Год	Экспорт, млрд долл. США	Импорт, млрд долл. США	Товарооборот, млрд долл. США	Прирост экспорта, %	Прямые иностр. инвестиции, млрд долл. США	Товарооборот США–Узбекистан, млн долл. США
2017	7,0	12,8	19,8	н/д	~3,0	~180
2018	11,4	14,2	25,6	+62,9	3,2	~350
2019	13,1	17,4	30,5	+14,9	2,8	~450
2020	11,3	14,9	26,2	-13,7	1,9	~500
2021	14,5	20,0	34,5	+28,3	3,8	~580
2022	16,6	27,0	43,6	+14,5	9,8	~650
2023	19,8	27,5	47,3	+19,3	15,0	~886
2024	23,0	28,4	51,4	+16,2	свыше 24,0	881,7
2025*	33,5	свыше 46,5	свыше 80,0	+45,7	свыше 43,0	≈1 350 (оценка)

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. URL: https://www.gov.uz/en/activity_page/investment; UN Comtrade Database. - URL: <https://comtrade.un.org/data>; U.S. International Trade Administration. URL: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-market-overview>; Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. URL: <https://president.uz/en/lists/view/8861>. Данные за 2025 г. по официальным источникам Республики Узбекистан.

Сравнительный институциональный анализ

Сравнительный анализ двух систем позволяет выделить принципиальное различие в операционных подходах. Введённые ключевые показатели эффективности для послов сигнализируют о движении в сторону более системной модели поддержки экспортёров, однако институциональные элементы американской системы имеют потенциал развития. Согласно институциональному подходу Норта²⁹², именно их наличие определяет способность государства преобразовывать дипломатические связи в

²⁹¹ UzDaily.uz. Mirziyoyev Sets New KPIs for Ambassadors. January 15, 2026. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/mirziyoyev-sets-new-kpis-for-ambassadors-exports-tourism-and-legal-labor-migration/>

²⁹² North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - P. 3.

измеримые результаты экспорта. Таблица 3 представляет собой структуру данных элементов.

Выявленные элементы образуют цепочку: координационный центр задаёт единые приоритеты, далее специализированные атташе реализуют их, аналитический центр обеспечивает анализом и методологией, после чего открытые рыночные обзоры снижают информационные барьеры для всего экспортного сообщества. Государственная инициатива и высокий уровень вертикальной мобилизации, характерные для узбекской модели, являются её сильной стороной. Дополнение системы предсказуемыми механизмами поддержки экспорта обеспечит её устойчивость к изменению внешних условий.

Заключение

После проведения сравнительного институционального анализа можно прийти к трем основным выводам. Во-первых, американская модель экономической дипломатии основывается на фундаментальном разграничении полномочий между Министерством торговли, оказывающим прямое оперативное содействие экспортёрам, и Государственным департаментом, обеспечивающим политический «зонтик». Это разграничение обеспечивает специализацию, не допуская избыточного повторения функций. Во-вторых, Республика Узбекистан создала необходимые нормативно-правовые и стратегические основы для развития экономической дипломатии. Это включает в себя специализированные структуры, «дорожные карты» для посольств, ежемесячную отчетность послов и измеримые показатели эффективности по объему поддержанного экспорта. В-третьих, исследование выявило основные точки развития. Они включали внедрение единого координационного органа, недостаточное использование аналитических возможностей и отсутствие систематических открытых обзоров рынка. Устранение этих недостатков требует персонализации определенных инструментов с учетом особенностей каждого государства. Конечным результатом, дипломатическая миссия должна превратиться из «политического наблюдателя» в «архитектора экономических связей», способного систематически поддерживать интересы национальных экспортёров.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан о Стратегии «Узбекистан-2030» от 11 сентября 2023 года. - URL: <https://lex.uz/docs/8050769>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28 января 2022 года.
 - a. URL: <https://lex.uz/ru/m/5841063>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года.
 - a. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/1722>

4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Ташкент: Ўзбекистон, 2021. 400 с.
5. ПП об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан: Постановление Президента Респ. Узбекистан от 5 апр. 2018 г. № ПП-3654.// Lex.uz : нац. база данных законодательства Респ. Узбекистан. - URL: <https://lex.uz/acts/3611280>
6. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. - URL: https://www.gov.uz/en/activity_page/investment
7. Official Website of the President of Uzbekistan. Priorities on upgrading MFA activities. January 15, 2026. URL: <https://president.uz/en/lists/view/8861>
8. Мавланов И.Р. Информационно-аналитическая работа в дипломатической деятельности. - Ташкент: УМЭД, 2016. - 76 с.
9. Hasanov A., Urinov B. Экономическая дипломатия в системе внешней политики Узбекистана. - Ташкент: УМЭД, 2022. - 220 с.
10. Spot.uz. Агентство продвижения экспорта преобразуют в госкомпанию. 18 января 2024. - URL: <https://www.spot.uz/ru/2024/01/18/export-company/>
11. UzDaily.uz. Mirziyoyev Sets New KPIs for Ambassadors. January 15, 2026. – a. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/mirziyoyev-sets-new-kpis-for-ambassadors-exports-tourism-and-legal-labor-migration/>
12. Структура МИД изменилась: ведомство будет работать по-новому /Norma.uz. URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/struktura_m_id_izmenilas_vedomstvo_budet_rabotat_po-novomu
13. Moons S., Van Bergeijk P.A.G. Does Economic Diplomacy Work? A Meta-Analysis // The World Economy. - 2017. - Vol. 40(2). - P. 336–368.
14. Bayne N., Woolcock S. The New Economic Diplomacy. 3rd ed. - Farnham: Ashgate, 2011. - 414 p.
15. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 152 p.
16. Nitsch V. State Visits and International Trade // The World Economy. - 2007. - Vol. 30(12). - P. 1797–1816.
17. Putnam R.D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games // International Organization. - 1988. - Vol. 42(3). - P. 427-460.
18. U.S. GAO. GAO-22-105860. Economic and Commercial Diplomacy. 2022. a. URL: <https://www.gao.gov/products/gao-22-105860>
19. Congress.gov CRS IF10017. Export-Import Bank of the United States. 2025. a. URL: <https://www.congress.gov/crs-product/IF10017>
20. ¹U.S. Department of State. About the Bureau of Economic and Business Affairs. a. URL: <https://www.state.gov/about-us-bureau-of-economic-and-business-affairs/>
21. Anderson J.E., Van Wincoop E. Gravity with Gravitas // American Economic Review. - 2003. - Vol. 93(1). - P. 170–192.

22.UN Comtrade Database. URL: <https://comtrade.un.org/data>

23.New Organizational Charts : [Official document] / U.S. Department of State. Washington, D.C. : Bureau of Administration, 2025. 4 August. Text : electronic // U.S. Department of State : [official website]. URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025.08.04_New-Organizational-Charts.pdf

БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Махаммаджанов Мухаммадали Музаффарович²⁹³

Аннотация. В тезисе рассматривается, как классические представления об инновациях применимы к современному банковскому сектору Узбекистана. Актуальность темы связана с быстрым ростом дистанционных услуг, платежной инфраструктуры и биометрических сервисов в коммерческих банках страны. Научная новизна работы состоит в том, что теоретические подходы к инновациям сопоставлены с новой официальной статистикой Центрального банка Узбекистана за 2023–2024 годы. Это позволяет показать, что инновации в банках сегодня проявляются не только в появлении новых продуктов, но и в расширении повседневного доступа населения и бизнеса к финансовым услугам.

Ключевые слова: банковские инновации, цифровой банкинг, платежная инфраструктура, банковские карты, дистанционные услуги, Узбекистан.

Введение. В экономической науке инновации давно перестали рассматриваться как второстепенное явление. Если для классической политической экономии они были скорее фоном технического прогресса, то в работах Йозефа Шумпетера инновации уже стали объясняться как «новые комбинации», которые меняют производство, рынки и поведение фирм²⁹⁴. В современной международной практике широко используется подход, согласно которому инновацией считается новый или заметно улучшенный продукт или процесс, реально внедренный в деятельность организации²⁹⁵. Для банков это особенно важно, потому что банковская инновация редко ограничивается выпуском одного нового продукта: обычно она включает технологии, организацию обслуживания, каналы связи с клиентом и новые способы управления данными.

Для Узбекистана тема особенно актуальна, поскольку банковский сектор за последние годы заметно ускорил цифровую трансформацию. Это проявляется в росте количества банковских карт, банкоматов, бесконтактных

²⁹³ Преподаватель кафедры “Экономики и финансов” Андижанский филиал Кокандского Университета
Email: mmuxammadali98@gmail.com

²⁹⁴ Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934.

²⁹⁵ OECD, Eurostat. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th ed. Paris: OECD Publishing, 2018. URL: <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>

платежей, дистанционной идентификации и сервисов через мобильные приложения²⁹⁶.

Основная часть. В законодательстве Узбекистана инновация трактуется как новая разработка, использование которой обеспечивает значительный социально-экономический эффект²⁹⁷. В банковской сфере это определение можно конкретизировать через несколько направлений: цифровые платежи, удаленное обслуживание, биометрическую идентификацию, развитие платежной инфраструктуры, а также сотрудничество банков с платежными организациями и финансовыми платформами. Иначе говоря, инновация в банке – это не только техническое обновление, но и изменение модели работы с клиентом.

Анализ современной практики показывает, что инновации в банках Узбекистана уже имеют массовый характер. По данным Центрального банка, количество банковских карт в обращении выросло с 27,1 млн в 2021 году до 62,0 млн в 2024 году. Параллельно увеличивалось и число устройств самообслуживания: если в 2021 году в стране насчитывалось около 12,9 тыс. банкоматов и инфокиосков, то к началу 2025 года их число достигло 29,9 тыс²⁹⁸. Такая динамика показывает, что инновации в банковском секторе Узбекистана распространяются не только через приложения и онлайн-сервисы, но и через физическую инфраструктуру.

Рис. 1. Рост количества банковских карт в обращении в Узбекистане в 2021–2024 годах²⁹⁹

Еще один важный признак инновационной перестройки – рост дистанционных сервисов. К началу 2024 года число пользователей удаленных банковских услуг достигло 44,1 млн, а к началу 2025 года – уже 52,9 млн. Кроме того, заметно выросло использование биометрической идентификации:

²⁹⁶ Абдурахманова М. Банковские инновации как элемент формирования и развития цифрового банкинга в современной банковской системе Узбекистана // Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2023.

²⁹⁷ Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» № ЗРУ-630 от 24.07.2020. URL: <https://lex.uz/tu/docs/4910448>

²⁹⁸ Центральный банк Республики Узбекистан. Annual Report 2024. Tashkent, 2025. URL: <https://cbu.uz/upload>

²⁹⁹ Составлено автором по данным Годовых отчетов 2023-2024 годов Центрального банка Республики Узбекистан.

число клиентов, прошедших цифровую идентификацию через Face ID, достигло 12,2 млн человек. Это позволяет сделать важный вывод: инновации в банках Узбекистана сегодня связаны не просто с выпуском новых продуктов, а с переходом к новой логике обслуживания, где клиент получает возможность открыть счет, совершить платеж или пройти проверку личности без визита в офис³⁰⁰.

Таблица 1. Отдельные показатели цифровых банковских услуг в Узбекистане³⁰¹

Показатель	2023	2024
Пользователи дистанционных банковских услуг, млн чел.	44,1	52,9
Клиенты с цифровой идентификацией Face ID, млн чел.	6,8	12,2
Объем операций платежных организаций, трлн сумов	183	333

Заметную роль в обновлении банковского сектора играет и развитие новых способов приема платежей. Количество и объем операций в системе QR-online быстро растут, а объем операций, проведенных через платежные организации, в 2024 году достиг 333 трлн сумов. Это говорит о формировании более конкурентной среды, где наряду с традиционными банками усиливаются цифровые финансовые посредники. По сути, банковская инновация в современных условиях означает не только создание нового продукта, но и умение встроить его в повседневную экономическую жизнь клиента.

Рис. 2. Рост количества банкоматов и инфокиосков в Узбекистане в 2021–2024 годах³⁰²

Вместе с тем быстрый рост цифровых сервисов создает и новые требования. Банкам недостаточно просто расширять число карт, устройств или приложений. Не менее важны надежность, информационная безопасность, понятные интерфейсы, финансовая грамотность клиентов и единые правила

³⁰⁰ Центральный банк Республики Узбекистан. Annual Report 2024. Tashkent, 2025. URL: <https://cbu.uz/upload>

³⁰¹ Составлено автором по данным Годовых отчетов 2023–2024 годов Центрального банка Республики Узбекистан

³⁰² Источник: составлено автором по данным Годового отчета Центрального банка Республики Узбекистан.

работы для банков и платежных организаций. Именно поэтому инновационное развитие банков должно сочетать технологическое обновление с качеством сервиса и доверием пользователей³⁰³.

Выводы. Таким образом, адаптация общих теорий инноваций к банковскому сектору показывает, что инновации в коммерческих банках Узбекистана уже стали системным явлением. Их значение проявляется в трех результатах: расширении доступа к финансовым услугам, ускорении повседневных расчетов и усилении конкуренции на рынке. Это позволяет сделать вывод, что современная банковская инновация в стране – это не отдельная технология, а постепенно складывающаяся цифровая экосистема обслуживания клиентов. В ближайшие годы ее устойчивость будет зависеть от того, насколько банки смогут одновременно развивать удобство, безопасность и качество сервиса.

Список литературы

1. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934.
2. OECD, Eurostat. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th ed. Paris: OECD Publishing, 2018. URL: <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
3. Абдурахманова М. Банковские инновации как элемент формирования и развития цифрового банкинга в современной банковской системе Узбекистана // Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2023.
4. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» № ЗРУ-630 от 24.07.2020. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4910448>
5. Центральный банк Республики Узбекистан. Annual Report 2024. Tashkent, 2025. URL: <https://cbu.uz/upload>
6. World Bank. Uzbekistan: Choosing an Innovative and Green Future. Washington, DC, 2023. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated>.

EKSPORT MAHSULOTLARI UCHUN XALQARO XARIDORLARNI ANIQLASH VA JALB ETISH MEXANIZMLARINING SAMARADORLIGI *Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o‘g‘li³⁰⁴*

Annotatsiya. Mazkur maqolada eksport mahsulotlari uchun xalqaro xaridorlarni aniqlash va jalb etish mexanizmlarining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy sharoitda eksport faoliyatining muvaffaqiyati nafaqat mahsulotning raqobatbardoshligiga, balki potensial xaridorlarni aniqlash va ular bilan samarali aloqalarni yo‘lga qo‘yish jarayonlariga bog‘liqligi

³⁰³ World Bank. Uzbekistan: Choosing an Innovative and Green Future. Washington, DC, 2023. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated>

³⁰⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti. b.eshanqulov@tkti.uz

asoslab berilgan. Ishda xalqaro xaridorlarni aniqlashda raqamli B2B platformalar, xalqaro ko‘rgazmalar, marketing tadqiqotlari va ma‘lumotlar bazalarining o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: eksport, tashqi savdo, raqamli savdo platformalari, marketing, savdo balansi, xalqaro ko‘rgazma.

Kirish.

XXI asrda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida xalqaro savdo tizimi tubdan transformatsiyaga uchramoqda. Ushbu jarayonlar sharoitida eksport faoliyati milliy iqtisodiyotlarning barqaror o‘shishini ta‘minlovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur tendensiyalar BMT tomonidan ilgari surilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan ham bevosita bog‘liq bo‘lib, xususan, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish (BRM 8), sanoatni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash (BRM 9) hamda global hamkorlikni kengaytirish (BRM 17) kabi ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oladi³⁰⁵. O‘zbekiston Respublikasida eksportni rag‘batlantirish, mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va ularni xalqaro bozorlarga olib chiqishga qaratilgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi hamda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi doirasida eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va eksportyor korxonalarini xalqaro bozorlarga integratsiya qilish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan³⁰⁶. Biroq, amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, eksport hajmini oshirishda asosiy muammolardan biri – bu eksport mahsulotlari uchun ishonchli va barqaror xalqaro xaridorlarni topish masalasidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 4-oktabrdagi “Hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish va sanoat korxonalarini eksportga jalb qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-295-son Qaroriga muvofiq hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish, xomashyoni chuqur qayta ishlash, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda sanoat korxonalarining eksport salohiyatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan³⁰⁷. Mazkur qaror doirasida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash, ularning eksport faoliyatini rag‘batlantirish va xalqaro bozorlarga chiqishini ta‘minlashga qaratilgan institutsional mexanizmlar yanada takomillashtirilmoqda.

Asosiy qism. Tashqi bozorlarga chiqish jarayoni eksportchi korxonalar faoliyatida faqat ishlab chiqarish salohiyati yoki narx jihatidan raqobatbardoshlik bilan cheklanmaydi. Amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, eksport operatsiyalarining yakuniy natijasi ko‘p jihatdan potensial xaridorlarni aniqlash, ular bilan samarali aloqa o‘rnatish hamda bitimga olib keluvchi institutsional va biznes jarayonlar sifatiga bog‘liq. Ya’ni, eksport muvaffaqiyati nafaqat “nima ishlab chiqariladi” yoki

³⁰⁵ SDG Progress Report (2025) <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/>

³⁰⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

³⁰⁷ <https://lex.uz/docs/-7759270>

“qanday narxda taklif etiladi”, balki “kimga va qanday mexanizmlar orqali sotiladi” degan savollarga berilgan javob bilan belgilanadi.

O‘zbekiston misolida ham ushbu jihatning dolzarbligi ortib bormoqda. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakat tashqi savdo aylanmasi so‘nggi yillarda izchil o‘shish tendensiyasini namoyon etib, 2025-yilda 81,2 mlrd AQSh dollariga yetgan. Shundan eksport hajmi 33,8 mlrd AQSh dollarini, import esa 47,3 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lib, natijada qariyb 13,5 mlrd AQSh dollari miqdorida salbiy savdo balansi shakllangan³⁰⁸. Mazkur ko‘rsatkichlar tashqi savdo faoliyati kengayayotganini tasdiqlasa-da, eksport hajmini oshirish va uning tarkibiy barqarorligini ta’minlash zaruratini ham yuzaga chiqaradi. Tashqi savdo hamkorlari tarkibida ma’lum darajadagi konsentratsiya mavjudligi kuzatiladi. Jumladan, umumiy tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi 21,2 foizni, Rossiyaniki 16,0 foizni va Qozog‘istonniki 6,1 foizni tashkil etadi³⁰⁹. Ushbu holat eksport geografiasining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligini ko‘rsatib, yangi bozorlar va xaridor segmentlarini aniqlash hamda ularga chiqish mexanizmlarini takomillashtirishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Xalqaro xaridorlarni aniqlash mexanizmlarining samaradorligi ko‘p jihatdan ularning qo‘llanish shakli, axborot manbalari sifati hamda eksportchi korxonaning resurs imkoniyatlariga bog‘liq. Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, amaliyotda biror-bir usulning mutlaq ustunligi mavjud emas, balki ularning kombinatsiyalangan holda qo‘llanilishi yuqori natijadorlikni ta’minlaydi. Xususan, raqamli savdo platformalari, jumladan Alibaba kabi tizimlar orqali xaridorlarni aniqlash tezkorlik va keng qamrov jihatidan samarali hisoblanadi. Ushbu platformalar eksportchi korxonalarga qisqa vaqt ichida turli mamlakatlardagi xaridorlar bilan aloqa o‘rnatish imkonini beradi. Biroq raqobat darajasining yuqoriligi va potensial hamkorlarning ishonchliligini tekshirish zarurati ularning samaradorligini nisbatan cheklaydi. Shu sababli bunday platformalar ko‘proq dastlabki kontakt o‘rnatish vositasi sifatida baholanadi. Bunga nisbatan, xalqaro ko‘rgazmalar va yarmarkalar orqali xaridorlarni aniqlash jarayoni yuqori darajadagi ishonchlilik bilan ajralib turadi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot va mahsulotni real namoyish etish imkoniyati uzoq muddatli hamkorlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Ammo ushbu usulning asosiy cheklovi sifatida uning yuqori xarajat talab qilishi va tashkiliy murakkabligi qayd etiladi. Shu bois, u asosan yirik va o‘rta korxonalar uchun maqsadga muvofiq hisoblanadi. Eksport-import ma’lumotlar bazalari, xususan Trade Map kabi platformalar orqali olib borilgan tahlillar potensial xaridorlarni aniqlashda ilmiy asoslangan yondashuvni ta’minlaydi. Mazkur usul real savdo oqimlari va bozor tendensiyalariga asoslanganligi sababli strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq undan samarali foydalanish uchun analitik ko‘nikmalar va maxsus bilimlar talab etiladi. Davlat institutlari orqali xaridorlarni aniqlash

³⁰⁸ https://stat.uz/img/news/press-reviz-en-_p94457.pdf

³⁰⁹ https://stat.uz/img/news/press-reviz-en-_p94457.pdf

mexanizmi ham alohida ahamiyatga ega. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tomonidan tashkil etiladigan savdo missiyalari va biznes forumlar eksportchilar uchun ishonchli platforma vazifasini bajaradi. Ushbu mexanizmning ustun tomoni rasmiy qo‘llab-quvvatlash va yuqori darajadagi ishonchlik bo‘lsa-da, uning moslashuvchanligi va tezkorligi cheklangan bo‘lishi mumkin.

1-jadval.

Xalqaro xaridorlarni topish usullari va ularning xususiyatlari³¹⁰.

№	Usul yoki manba nomi	Tavsifi	Afzal jihatlari	Mavjud noqulayliklar	Qo‘llash sohasi
1	Rasmiy savdo platformalari (B2B)	Global savdo platformalari orqali xaridorlarni qidirish (masalan, Alibaba, Global Sources)	Tezkor aloqa, keng qamrov, real xaridor bazasi	Raqobat yuqori, ishonchlikni tekshirish zarur	Kichik va o‘rta eksportchilar
2	Xalqaro ko‘rgazmalar va yarmarkalar	Tarmoq bo‘yicha ixtisoslashgan xalqaro tadbirlarda ishtirok etish	To‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa, ishonchli hamkorlik	Yuqori xarajat, vaqt talab qiladi	Sanoat va ishlab chiqarish korxonalarini
3	Savdo vakolatxonalarini va elchixonalarini	Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan savdo missiyalari orqali xaridor topish	Iшонchlik yuqori, rasmiy ma‘lumotlar	Jarayon sekin, byurokratik omillar mavjud	Yangi bozorga kirish
4	Ijtimoiy tarmoqlar va professional platformalar	LinkedIn kabi platformalarda biznes aloqalar o‘rnatish	Arzon, tezkor networking	Har doim ham ishonchli emas	Xizmat va B2B sektor
5	Mahalliy eksportni qo‘llab-quvvatlovchi tashkilotlar	O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi kabi institutlar orqali	Davlat yordami, grant va dasturlar	Cheklangan imkoniyatlar	Milliy eksportchilar

O‘zbekiston Respublikasida eksport faoliyatini rivojlantirish maqsadida “Savdoni rivojlantirish kompaniyasi” AJ tomonidan tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli choralar amalga oshirilmoqda³¹¹. Xususan, 2025-yilda mahalliy korxonalarining xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirokini ta‘minlash uchun moliyaviy yordam ajratilishi ularning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ko‘rgazmalar geografiasining kengayishi (Rossiya, Qozog‘iston, BAA, Germaniya, Turkiya, Fransiya va AQSh) mahalliy mahsulotlarga bo‘lgan xalqaro qiziqish ortib borayotganini ko‘rsatadi. Natijada, eksportchi korxonalar tomonidan yangi xorijiy hamkorlar bilan shartnomalar

³¹⁰ Muallif ishlanmasi.

³¹¹ <https://epaubz.uz/news/xalqaro-korgazmalar-eksportni-oshirishning-samarali-yoli>.

tuzilmoqda, bu esa davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, eksport faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan xalqaro xaridorlarni aniqlash va jalb etish mexanizmlarining rivojlanganlik darajasiga bog‘liq. Amaliyotda raqamli platformalar, xalqaro ko‘rgazmalar, marketing tadqiqotlari va institutsional qo‘llab-quvvatlash vositalarining uyg‘un qo‘llanilishi eksport natijadorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

eksportchi korxonalar uchun yagona raqamli B2B platformani rivojlantirish va xalqaro bozorlarga integratsiyasini kuchaytirish;

eksportchilarni marketing, muzokara va xalqaro savdo bo‘yicha o‘qitish dasturlarini kengaytirish;

xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok etishni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada kengaytirish;

eksport-import ma‘lumotlar bazalaridan foydalanishni ommalashtirish va analitik imkoniyatlarni kuchaytirish.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 4-oktabrdagi Hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish va sanoat korxonalarini eksportga jalb qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-295-son Qarori.

2. Lall S. Building Industrial Competitiveness in Developing Countries. – UK, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

3. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. International economics: theory and policy – 7th ed.

4. The Sustainable Development Goals Report 2025.

5. epauzb.uz/news.

XALQARO HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Habibjonov Usmonjon Sherzodjon o‘g‘li³¹²

Annotatsiya. Ushbu mavzuda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali investitsiya samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotda investitsiya samaradorligi tushunchasi, uning asosiy ko‘rsatkichlari hamda xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik va innovatsion integratsiyaning iqtisodiy o‘shirishga ta‘siri yoritiladi. Shuningdek, investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qiluvchi institutsional islohotlar, texnologik modernizatsiya, infratuzilmani rivojlantirish va inson kapitalini kuchaytirish omillari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: xalqaro hamkorlik, investitsiya samaradorligi, xorijiy investitsiyalar, texnologik modernizatsiya, yashil investitsiyalar, global integratsiya.

³¹² Xalqaro Nordik universiteti Iqtisodiyot va biznesni boshqarish kafedrasini tayanch doktoranti
u.habibjonov@nordicuniversity.org ORCID:0009-0005-6345-483X

Kirish

Globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan bugungi sharoitda milliy iqtisodiyotlarning barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan xalqaro hamkorlik darajasi va investitsiya oqimlarining samaradorligiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi kapital, texnologiya va innovatsiyalar almashinuvini tezlashtirib, mamlakatlarning iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, investitsiya samaradorligini oshirish masalasi har bir davlatning ustuvor strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish nafaqat moliyaviy resurslarni ko‘paytirish, balki ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Xalqaro hamkorlik orqali shakllanadigan investitsiya muhiti iqtisodiyotning turli tarmoqlarida raqobatbardoshlikni kuchaytiradi hamda innovatsion rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bois investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Shuningdek, zamonaviy iqtisodiy sharoitda raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyotga o‘tish va mintaqaviy integratsiya jarayonlari investitsiya siyosatining yangi yo‘nalishlarini belgilab bermoqda. Ushbu jarayonlarda xalqaro hamkorlikning o‘rni yanada ortib, investitsiya samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. Shu sababli mazkur mavzuni o‘rganish iqtisodiy rivojlanishning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

Investitsiya samaradorligi – bu kiritilgan kapital mablag‘larning iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik natijalar berish darajasini ifodalovchi ko‘rsatkich bo‘lib, u faqat investitsiya hajmi bilan emas, balki uning maqsadli yo‘naltirilishi va natijadorligi bilan ham belgilanadi; investitsiya samaradorligi mamlakat iqtisodiyotining o‘shishiga qo‘shgan hissasi, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, eksport salohiyatining kengayishi, ishlab chiqarishning modernizatsiya qilinishi hamda rentabellik darajasining oshishi orqali baholanadi.

1-rasm. Xalqaro hamkorlikning investitsiyalardagi ahamiyati.

Xalqaro hamkorlik investitsiya jarayonlarida muhim o‘rin egallab, u xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish orqali iqtisodiyotga yangi kapital kirib kelishini ta‘minlaydi, zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv tajribasining transferini tezlashtiradi, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik esa yirik infratuzilma va strategik loyihalarni moliyalashtirish imkonini kengaytiradi. Shuningdek, xalqaro savdo va iqtisodiy integratsiya jarayonlari eksport bozorlarini kengaytirib, ishlab chiqarish hajmini oshiradi va investitsion muhitni barqarorlashtiradi, innovatsion hamkorlik esa ilmiy-tadqiqotlar, startaplar va raqamli iqtisodiyot rivojlanishini jadallashtiradi, natijada umumiy investitsiya samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Investitsiya samaradorligini oshirish mexanizmlari xalqaro hamkorlikni rivojlantirish sharoitida iqtisodiy o‘rishni tezlashtirish va mavjud resurslardan maksimal foyda olishga qaratilgan muhim yo‘nalish hisoblanadi. Global iqtisodiyotda kapital oqimlarining erkin harakati, texnologik almashinuv va institutsional integratsiya investitsiyalarning nafaqat hajmini, balki ularning sifatini ham oshirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu sababli, investitsiya samaradorligini

ta‘minlashda davlatlar va xalqaro hamkorlar o‘rtasidagi muvofiqlashtirilgan siyosat muhim ahamiyat kasb etadi.

2-rasm. Investitsiya samaradorligini oshirish mexanizmlari.

Amaliy jihatdan investitsiya samaradorligini oshirish institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, texnologik modernizatsiyani jadallashtirish, infratuzilmani rivojlantirish hamda inson kapitalini kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Xususan, qulay investitsiya muhitini yaratish, huquqiy kafolatlarni mustahkamlash va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish kapitalning samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish ishlab chiqarish unumdorligini oshirsa, malakali kadrlar tayyorlash investitsiyalarning uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlaydi.

Xalqaro hamkorlikning investitsiya jarayonidagi ahamiyati bugungi globallashtirilgan iqtisodiyot sharoitida tobora ortib bormoqda. Mamlakatlar o‘z iqtisodiy salohiyatini oshirish, texnologik rivojlanishni jadallashtirish va yangi bozorlarni egallash maqsadida xorijiy sheriklar bilan faol hamkorlikni yo‘lga qo‘ymoqda. Shu jarayonda xalqaro investitsiyalar nafaqat moliyaviy resurs manbai, balki iqtisodiy modernizatsiya va innovatsion rivojlanishning muhim omiliga aylanmoqda.

3-rasm. Investitsiya samaradorligini boshqarishda xalqaro hamkorlikning asosiy afzalliklari.

Mazkur hamkorlikning asosiy afzalliklari bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ladi. Birinchidan, kapital oqimi ichki investitsiya yetishmovchiligi muammosini yumshatib, yirik loyihalarni amalga oshirish imkonini kengaytiradi. Ikkinchidan, xorijiy texnologiyalar va boshqaruv tajribasi kirib kelishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi hamda mahsulotlar sifatini yaxshilaydi. Shuningdek, eksport salohiyati kengayib, milliy iqtisodiyotning global bozorga integratsiyasi tezlashadi. Natijada, investitsiya samaradorligi oshib, iqtisodiy o‘shish barqaror tus oladi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish investitsiya samaradorligini oshirishning eng muhim va strategik omillaridan biri bo‘lib, u iqtisodiyotga xorijiy kapital, zamonaviy texnologiyalar va ilg‘or boshqaruv tajribasini jalb etish orqali barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi. Bunday hamkorlik investitsiya muhitini yaxshilash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda innovatsion rivojlanishni tezlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, global iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan iqtisodiy bog‘liqlik, moliyaviy risklar va raqobat bosimi kabi omillarni ham inobatga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Zu W., Bi Y. Investment Facilitation and the Structural Evolution of International Investment Law: Toward a Third Configuration //World Trade Review. – 2025. – T. 24. – №. 5. – C. 543-565.

2. Sherzodjonovich, H. U. (2024). Analysis of free economic zones in Uzbekistan. *Economics and Innovative Technologies*, 12(5), 88-95.
3. Surkov A. N., Chiniev J. B. Gulf Cooperation Council countries’ investment strategies in Africa //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2025. – Т. 33. – №. 2. – С. 243-257.
4. Otarbayeva A. B. et al. Investment cooperation as a digital economy development method for the Republic of Kazakhstan and the EU //World Development Perspectives. – 2024. – Т. 36. – С. 100636.
5. Sh, Habibjonov U. “Analysis of factors influencing the volume of foreign direct investments in the republic of Uzbekistan: correlation analysis.” *Экономика и социум* 4-1 (131) (2025): 200-207.
6. De Saituma Cagiza, Carmen Berta C. “De-Risking Development in Sub-Saharan Africa: A Qualitative Study of Investment Dynamics in Angola.” *arXiv e-prints* (2025): arXiv-2510.
7. Khabibjonov, U., and T. Sakibayeva. “The structure of PIRLS international assessment system. The role in the country’s economy and education system.” *Science and innovation* 3.B7 (2024): 55-59.

COMPARING FRENCH AND ITALIAN ECONOMIC DIPLOMACY STRATEGIES IN RESPONSE TO GLOBAL CRISES

*Aliyeva Durdona Vohidjon qizi*³¹³
*Mavlanov Ibaragim Radjabovich*³¹⁴.

Abstract. *This thesis examines how France and Italy use economic diplomacy to respond to global crises since 2000, including the 2008 financial crisis, the Eurozone crisis, and the COVID-19 pandemic.*

France’s approach is highly centralized and state-led. The Ministry of Europe and Foreign Affairs coordinates embassies, trade missions, and science diplomacy initiatives, allowing rapid and coherent responses during crises. Programs like PAUSE and Make Our Planet Great Again demonstrate France’s use of science diplomacy to attract international talent, support innovation, and enhance soft power. During crises, France provided large-scale financial support to key industries, coordinated international supply chains, and assisted over 1,200 companies abroad.

Italy, by contrast, has a more fragmented system that involves national ministries, regional authorities, and private actors. While this multi-level approach allows flexibility and strong EU coordination, it often leads to slower responses and uneven support during crises. Italian SMEs and universities are supported through regional initiatives and strategic partnerships, but science and innovation diplomacy are less centralized and less integrated than in France.

The comparison highlights that centralization, state leadership, and coordination are key to effective economic diplomacy. France’s system shows strong crisis management and measurable outcomes, while Italy demonstrates the potential and challenges of multi-level,

³¹³ Master’s Student, Specialization: International Economic Activity (UWED) Email: egamberdiyevadurdona0610@gmail.com

³¹⁴ Doctor of Economics, Professor of UMED

networked diplomacy. These findings suggest that combining strategic leadership with flexible multi-actor networks could improve national responses to global economic shocks.

***Keywords:** economic diplomacy, science diplomacy, France, Italy, global economic crises, EU coordination, multi-level diplomacy.*

Introduction

Economic diplomacy refers to the use of diplomatic instruments, state resources, and international engagement to promote national economic interests, including trade, investment, and market access. It advances economic objectives through formal negotiations, trade missions, and state-led support for domestic firms abroad (van Bergeijk, 2018; Bilal, 2021).

Economic diplomacy has become an essential tool for navigating globalization and growing economic interdependence. Crises such as the 2008 global financial crisis, the Eurozone crisis, and the COVID-19 pandemic demonstrate how economic shocks can spread rapidly across borders, affecting both national and regional economies (van Bergeijk, 2018). In this context, economic diplomacy is used not only to promote trade and investment but also to stabilize economies and support domestic industries during periods of uncertainty (Bilal, 2021).

France and Italy, two major European Union (EU) member states, illustrate contrasting approaches. France has a long tradition of state-led intervention and centralized coordination, while Italy operates within a more fragmented institutional framework, relying on regional authorities and EU-level support (European Parliament, 2017; Bilal, 2021).

Main Body

France’s economic diplomacy is **highly centralized and state-led**, reflecting a long-standing tradition of government involvement in strategic economic affairs (van Bergeijk, 2018). The **Ministry of Europe and Foreign Affairs**, in coordination with the **Ministry of Higher Education, Research, and Innovation**, plays a central role in designing and implementing economic diplomacy. This ensures coherence across domestic policy, international trade promotion, and science diplomacy initiatives (Ruffini, 2020).

Embassies and Trade Missions: French embassies and trade missions actively support domestic firms abroad by providing market intelligence, facilitating export promotion, and encouraging foreign investment (Bilal, 2021). Between 2009 and 2010, more than **1,200 French companies** received direct assistance in entering or expanding into foreign markets (Bilal, 2021).

Specialized Agencies: Agencies such as **Business France** coordinate export support, investment promotion, and crisis response measures. During crises, these agencies mobilize resources and information to enable rapid responses to international economic disruptions (van Bergeijk, 2018).

2008 Global Financial Crisis: France implemented **€27 billion in state-backed guarantees and export credit support** for strategic sectors including

aerospace, automotive, and energy. These measures stabilized key industries and maintained international market confidence (Bilal, 2021).

COVID-19 Pandemic: France coordinated cross-border supply of medical equipment, negotiated bilateral vaccine production agreements, and assisted French firms affected by global lockdowns. Rapid, state-led interventions minimized economic disruption and demonstrated the advantages of a centralized system (van Bergeijk, 2018; Bilal, 2021).

France is a **leader in science diplomacy**, integrating research and innovation into economic and foreign policy strategies (Ruffini, 2020):

- **PAUSE (Program for Emergency Reception of Scientists in Exile):** Hosted over **200 displaced researchers** since 2015, promoting innovation and talent retention.
- **Make Our Planet Great Again:** Launched in 2017, attracted **150+ international climate scientists**, strengthening research capacity and international influence (Ruffini, 2020).
- **Soft Power and Cultural Diplomacy:** Scientific attachés collaborate with universities and research institutes worldwide, facilitating co-publications and partnerships, especially with European and Global South countries. Science diplomacy is often intertwined with cultural diplomacy, reinforcing France’s **soft power and global presence** (Ruffini, 2020).

France’s centralized approach allows for **rapid decision-making, policy coherence, and integration of economic, science, and cultural diplomacy**, producing tangible outcomes during crises, including economic stabilization, international research collaborations, and increased global influence.

In contrast to the centralized French model, Italy adopts a more decentralized, multi-level approach to economic diplomacy.

Italy’s economic diplomacy contrasts with France in terms of **institutional design and coordination**, characterized by a more **fragmented, multi-level structure** involving national ministries, regional authorities, and private associations (Bilal, 2021). While this structure provides flexibility, it can slow crisis response and reduce policy coherence.

National Ministries and Regional Authorities: The Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Economic Development coordinate with regional governments such as **Lombardy and Emilia-Romagna**, which support export-oriented SMEs during crises through trade missions, virtual fairs, and localized credit schemes (Bilal, 2021).

Business Associations and SMEs: Private actors play a significant role, particularly in machinery, textiles, and food production. However, decentralized coordination can result in **uneven support across regions** (Bilal, 2021).

2008 Global Financial Crisis: Italy implemented **€14 billion in state guarantees** and credit facilitation programs for SMEs. Nevertheless, **coordination**

gaps and delays limited the speed and reach of interventions compared to France’s proactive approach (van Bergeijk, 2018).

COVID-19 Pandemic: Italy relied heavily on **EU mechanisms**, including the European Investment Bank, joint procurement programs for medical supplies, and fiscal support schemes. National interventions were supplemented by regional initiatives, but uneven implementation created disparities across regions (European Parliament, 2017; Bilal, 2021).

Italy has **emerging science diplomacy initiatives**, although less centralized and effective than in France:

- Universities and research networks engage in international projects, particularly in biotechnology, renewable energy, and digital innovation (Boni, 2022).
- Strategic partnerships, such as the Italy–China collaboration before COVID-19, demonstrate **multi-actor, multi-level engagement**, involving government, regional, and non-state actors for coordinated action (Boni, 2022).
- Overall, Italy **lags behind France** in integrating science and innovation into economic diplomacy, and initiatives are largely project-driven and non-centralized.

Italy’s multi-level structure offers **flexibility and EU resource access**, but slower response times, fragmented coordination, and regional disparities reduce the overall effectiveness of economic diplomacy during crises (van Bergeijk, 2018; Boni, 2022). While multi-actor engagement allows innovative partnerships, it **cannot match France’s speed or global influence** in crisis situations.

The above information on France and Italy now enables a comparison of their approaches.

Table 1 provides a comparative overview of key dimensions of economic diplomacy in France and Italy, highlighting differences in centralization, EU dependency, private sector involvement, science and cultural diplomacy, and crisis response effectiveness. This summary helps to illustrate how institutional design and policy coordination affect each country’s ability to respond to global crises.

Table 1. Comparative Overview of French and Italian Economic Diplomacy Strategies.

Dimension	France	Italy	Examples
Centralization	High – centralized, state-led coordination	Low – fragmented, multi-level (national, regional, private actors)	France: Ministry of Europe & Foreign Affairs coordinates embassies/trade missions; Italy: relies on ministries + regions
EU Dependency	Moderate – mostly independent of EU mechanisms	High – relies heavily on EU-level coordination	Italy used European Investment Bank & joint procurement during COVID-19

Dimension	France	Italy	Examples
Private Sector Involvement	Coordinated with government support	Active but decentralized, varies by region	France: coordinated export promotion (1,200+ companies); Italy: SMEs supported via regional initiatives
Science / Cultural Diplomacy	Strong – integrated into foreign policy, includes programs like PAUSE, Make Our Planet Great Again	Emerging – universities and research networks involved, mostly non-state initiatives	France uses scientific cooperation to enhance soft power; Italy limited at national level
Crisis Response Speed / Effectiveness	Fast – rapid deployment, coherent measures, proactive engagement	Slower – depends on coordination across multiple actors, uneven outcomes	France: €27B guarantees in 2008; Italy: €14B, slower implementation

As shown in Table 1, France’s highly centralized, state-led approach allows for rapid and coherent interventions during crises, whereas Italy’s multi-level and fragmented system results in slower responses and uneven outcomes. The table also highlights France’s strong integration of science and cultural diplomacy into foreign policy, which enhances soft power and international influence, while Italy’s initiatives in this area remain limited and largely non-state driven. These differences reflect the broader findings discussed in sections 3.1–3.3, emphasizing the role of institutional design in shaping the effectiveness of economic diplomacy.

Conclusion

This study demonstrates that France and Italy follow **very different approaches** to economic diplomacy. France relies on a **centralized, state-led system**, which allows for strong coordination, quick decision-making, and a proactive response during global crises. The integration of economic, science, and cultural diplomacy further strengthens France’s ability to stabilize its economy, support domestic industries, and increase its international influence.

In contrast, Italy’s economic diplomacy is **more fragmented and multi-level**, involving national ministries, regional authorities, and private actors. While this system provides flexibility and access to European Union resources, it often results in slower responses, uneven support across regions, and less consistent outcomes during crises. Italy’s approach demonstrates the challenges of coordinating multi-level actors effectively, especially in urgent situations.

Overall, the findings highlight that **institutional design, centralization, and strong state leadership** are key factors in the success of economic diplomacy. France’s example shows that combining these elements with targeted science and innovation diplomacy can produce measurable results, both economically and diplomatically. Italy’s experience, however, emphasizes the potential benefits and limitations of a decentralized, multi-actor approach.

Future research could explore how **EU-level coordination** can complement national strategies, helping member states achieve both **flexibility and effectiveness** in economic diplomacy without reducing the ability to respond quickly to crises. Additionally, examining the role of science and innovation diplomacy in other EU countries could provide valuable insights into best practices for linking economic and scientific strategies at the international level.

References

1. Bilal, S. (2021). *European economic diplomacy in the making*. European University Institute. https://respect.eui.eu/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/Bilal-2021-04_Europe-Economic-Diplomacy-in-the-making_clean67.pdf
2. European Parliament. (2017). *EU economic diplomacy strategy* (Policy Department for External Policies: In-depth Analysis). European Union. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/570483/EXPO_IDA%282017%29570483_EN.pdf
3. van Bergeijk, P. A. G. (2018). On the relevance and future of economic diplomacy. In *Research handbook on economic diplomacy*. Edward Elgar Publishing.
4. Ruffini, F. (2020). France’s science diplomacy: Strategic tools for national interests and global challenges. *Science & Diplomacy*. <https://www.sciencediplomacy.org/article/2020/frances-science-diplomacy>
5. Boni, F. (2022). Contemporary multi-level and multi-actor diplomacy in Italy. *The British Journal of Politics and International Relations*. <https://doi.org/10.1177/13691481221127571>

“YASHIL IQTISODIYOT” VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI

*Shaxobova Shaxzoda Avazovna*³¹⁵

Annotatsiya. Ushbu tezisda yashil iqtisodiyot tamoyillarini raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilishning nazariy asoslari va amaliy istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda AI, IoT va blokcheyn kabi texnologiyalarning ekologik barqarorlikni oshirishdagi roli tahlil etilib, O‘zbekiston sharoitida qo‘llash takliflari beriladi. Ilmiy natijalar integratsiyaning iqtisodiy o‘shish va atrof-muhitni muhofaza qilishdagi sinergiyasini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, integratsiya, barqaror rivojlanish, AI, IoT, ekologik innovatsiyalar, raqamli transformatsiya.

Kirish

³¹⁵ Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti «Xalqaro moliya va investitsiyalar» kafedrasida o‘qituvchi, Toshkent, Email: sh.shaxobova@uwed.com

Yashil iqtisodiyot – bu tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish hamda ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan zamonaviy iqtisodiy model hisoblanadi. Ushbu yondashuv nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki uzoq muddatli iqtisodiy o‘‘sishni ta’minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida samaradorlikni oshirish, jarayonlarni avtomatlashtirish va real vaqt rejimida monitoring olib borish imkonini beradi.

Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar integratsiyasi bugungi kunda global miqyosdagi dolzarb muammolar – xususan, iqlim o‘zgarishi, energiya resurslarining cheklanganligi hamda ekologik muvozanatning buzilishiga samarali yechim sifatida qaralmoqda. Raqamli yechimlar yordamida resurslar sarfini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini “aqlli” boshqarish va ekologik xavflarni oldindan aniqlash imkoniyati kengayadi.

Ayniqsa, O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ushbu ikki yo‘nalishning uyg‘unlashuvi iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, barqaror rivojlanishni ta’minlash va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi – yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar integratsiyasining asosiy mexanizmlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Muammo tahlili

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish jarayonida bir qator tizimli muammolar kuzatilmoqda. Eng asosiy to‘siqlardan biri – zamonaviy texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi hisoblanadi. Raqamli platformalar, sensor tizimlar va ma’lumotlar bazalarining yetishmasligi ekologik monitoringni samarali tashkil etishga to‘sqinlik qiladi.

Bundan tashqari, ma’lumotlar almashinuvi tizimining past darajada rivojlanganligi ham muhim muammolardan biridir. Korxonalar va davlat organlari o‘rtasida integratsiyalashgan axborot tizimlari mavjud emasligi sababli, ekologik ko‘rsatkichlarni real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish imkoniyati cheklangan.

Masalan, an’anaviy energiya ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilar darajasi 30–40% gacha yetadi. Raqamli texnologiyalar – xususan, “aqlli” boshqaruv tizimlari va IoT (Internet of Things) qurilmalari joriy etilganda esa ushbu ko‘rsatkichni 20% gacha kamaytirish mumkin. Bu esa nafaqat ekologik yuklamani kamaytiradi, balki ishlab chiqarish samaradorligini ham oshiradi.

O‘zbekiston sharoitida sanoat korxonalari ekologik standartlarga rioya qilishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Buning asosiy sababi – real vaqt rejimida monitoring tizimlarining yetarli darajada joriy etilmaganligidir. Natijada, ekologik me‘yorlarning buzilishi kech aniqlanadi va zarar ko‘lami ortib boradi.

Shuningdek, yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar o‘rtasidagi integratsiyaning yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi investitsiya oqimlarining

kamayishiga ham olib kelmoqda. Investorlar uchun shaffoflik va raqamli boshqaruv tizimlarining mavjudligi muhim omil hisoblanadi. Ushbu omillarning yetishmasligi esa iqtisodiyotda “raqamli bo‘shliq” (digital divide) ning kuchayishiga sabab bo‘ladi.

Ilmiy va amaliy natijalar

Ilmiy natijalar: Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, IoT sensorlari orqali suv va energiya sarfini 15-25% optimallashtirish mumkin, AI algoritmlari esa bashoratli tahlil orqali chiqindilarni 30% ga kamaytiradi. Blokcheyn uglerod emissiyasini shaffof hisobotlashni ta‘minlaydi, bu Parij kelishuviga mos keladi. Integratsiya modeli quyidagicha: Raqamli platformalar → Yashil jarayonlar → Barqaror natijalar.

Amaliy natijalar: Xitoyda “Smart Grid” tizimi energiya tejashni 18% ga oshirdi. O‘zbekistonda “Toshkent shahar smart city” loyihasi suv resurslarini boshqarishda 12% samaradorlikni ko‘rsatdi. Pilot loyihalarda AI orqali qishloq xo‘jaligi sug‘orish 20% ga tejaldi.

Texnologiya	Yashil ta’sir	Samaradorlik (%)
IoT	Energiya monitoring	15-25
AI	Bashoratli tahlil	25-35
Blokcheyn	Emissiya hisoboti	20-30

Takliflar

O‘zbekiston sanoat korxonalarida IoT-platformalarini joriy etish uchun subsidiyalar ajratish.

AI asosidagi yashil logistika tizimlarini rivojlantirish, masalan, transport emissiyasini kamaytirish.

Universitetlarda “Raqamli yashil iqtisodiyot” yo‘nalishini ochish va mutaxassislar tayyorlash.

Davlat-xususiy sheriklik orqali blokcheyn-loyiha ishga tushirish.

Monitoring uchun milliy raqamli platforma yaratish.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar integratsiyasi zamonaviy rivojlanish modelining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u iqtisodiy samaradorlik va ekologik barqarorlikni o‘zaro uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Ushbu integratsiya resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, chiqindilarni kamaytirish hamda ekologik xavflarni oldindan aniqlash orqali barqaror rivojlanishning mustahkam poydevorini yaratadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali nafaqat iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish, balki atrof-muhitga salbiy ta’sirni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu esa “yashil o‘shish” konsepsiyasini amalda ta‘minlashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sharoitida mazkur yo‘nalishni rivojlantirish katta istiqbollarga ega. Xususan, zamonaviy texnologik infratuzilmani shakllantirish, raqamli platformalarni keng joriy etish hamda yuqori malakali kadrlarni tayyorlash orqali mamlakat ushbu sohada mintaqaviy yetakchilardan biriga aylanishi mumkin. Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va investitsion muhitni yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar integratsiyasi O‘zbekistonning global raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy tizimning barqarorligini ta‘minlash hamda ekologik xavfsizlikni mustahkamlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat bugungi kun ehtiyojlariga javob beradi, balki kelajak avlodlar oldidagi ekologik va ijtimoiy mas‘uliyatni ham samarali tarzda ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. BMT. Barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha hisobot, 2025. <https://sdgs.un.org/goals>
2. Istamova, Sh. Raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish. Ilmiy anjumanlar.uz, 2024. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0033/4.6.%20Istamova.pdf>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. Yashil iqtisodiyot strategiyasi, 2025-2030. <https://uzbekistan2030.uz>
4. World Bank. Digital Technologies for Green Economy. 2025. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment>
5. Kokand universiteti jurnali. Barqaror rivojlanish maqsadlari. <https://scholar.kokanduni.uz>
6. CyberLeninka. Raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi. <https://cyberleninka.ru>

ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И «МЯГКАЯ СИЛА»: ОПЫТ ЯПОНИИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Каримов Абдугани³¹⁶

Аннотация. В статье анализируется роль цифровой дипломатии как инструмента «мягкой силы» в современных международных отношениях. Рассматривается опыт Японии, основанный на сочетании культуры, технологий и инноваций. Показано, что цифровые инструменты усиливают влияние государства и способствуют устойчивому развитию, включая образование, инновации и «зеленую» экономику.

Ключевые слова: цифровая дипломатия; мягкая сила; Япония; устойчивое развитие; Центральная Азия; инновации; зеленая энергия

³¹⁶ Докторант УМЭД

Сегодня, международные отношения переживают очень важные изменения, связанные прежде всего с быстрым развитием цифровых технологий. Интернет, социальные сети, цифровые платформы и новые формы коммуникации существенно повлияли на то, как государства взаимодействуют друг с другом и с внешней аудиторией. Если раньше основными инструментами внешней политики считались военная мощь и экономическое влияние, то сегодня всё большую роль играют нематериальные ресурсы - доверие, привлекательность и репутация. Именно в этом контексте особое значение приобретает концепция «мягкой силы», разработанная Джозеф Най. В своих работах Най доказал, что государства могут добиваться своих целей не только через давление, но и через привлекательность - культуру, ценности и образ жизни. Со временем тезис Ная стал все чаще и чаще подтверждаться, а сегодня мы можем утверждать, что цифровые технологии усиливают этот эффект, делая влияние более быстрым, масштабным и конкретным, направленным на конкретные цели³¹⁷.

На пересечении этих двух направлений - «мягкой силы» и цифровизации - формируется цифровая дипломатия. Она позволяет государствам выстраивать прямую связь с зарубежной аудиторией, продвигать национальные интересы и формировать позитивный имидж, а в дальнейшем использовать этот имидж для оказания влияния на другие страны. лидеров в сфере цифровой дипломатии.

В рамках «мягкой силы» цифровая дипломатия продвигает три ключевых элемента:

1. **Культуру** - через цифровые медиа площадки (фильмы, музыка, анимация);
2. **Ценности** - через публичные коммуникации и продвижение каких-то философских или национальных идей;
3. **политику** - через прозрачность и открытость государства для своего населения или же стран партнеров.

Таким образом, можно говорить о формировании такого явления как - «цифровая мягкая сила», где влияние осуществляется преимущественно через цифровую среду.

Особый интерес в контексте «цифровой мягкой силы» представляет Япония. Именно эта страна сумела выстроить уникальную модель «мягкой силы», в которой культура, технологии и инновации тесно переплетены. Другой важной особенностью является то, что Японская «мягкая сила»

³¹⁷ Nye J. Public Diplomacy and Soft Power // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. - 2008. - Vol. 616. - P. 94–109.

является переплетением традиционной культуры, и новых технологий в своей политике³¹⁸.

Япония представляет собой один из наиболее ярких примеров успешного использования «мягкой силы». Используя доступные ей элементы, Япония формирует привлекательный образ через культуру, технологии и стиль жизни и на формирование образа очень сильно влияют так же и цифровые технологии. Как пример:

- стриминговые сервисы делают японскую анимацию доступной по всему миру;
- социальные сети способствуют формированию фан-сообществ;
- онлайн-платформы позволяют распространять контент без посредников.

В последние годы Япония активно развивает сотрудничество с странами региона и цифровые технологии играют в этом процессе важную роль.

Например, мы видим, что через образовательные программы, онлайн-проекты и культурные инициативы Япония формирует позитивное восприятие своей страны, японские образовательные программы и гранты позволяют студентам из Центральной Азии получать знания и опыт, которые затем используются в их странах. Это создаёт долгосрочный эффект, усиливая влияние Японии.

Следующий аспект — это популярность японской культуры среди молодёжи региона также способствует формированию положительного имиджа. Аниме, музыка и цифровой контент становятся важными каналами культурного влияния, и правильная политика Японского правительства, направленная на популяризацию своей культуры через цифровые платформы, играет в этом большую роль.

И наконец важный аспект «зеленой» экономики. Япония, обладая ограниченными природными ресурсами, активно инвестирует в возобновляемые источники энергии, включая солнечную, водородную и ветровую энергетику, одновременно продвигая соответствующие технологии на внешние рынки. Через реализацию подобных проектов в странах Центральной Азии, включая Узбекистан и Казахстан, Япония не только способствует экологически устойчивому развитию региона, но и укрепляет своё присутствие посредством «мягкой силы», формируя образ технологически развитого и ответственного партнёра³¹⁹.

Цифровая дипломатия не только усиливает «мягкую силу», но и играет важную роль в устойчивом развитии. Это проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, цифровые технологии способствуют облегчению доступа к

³¹⁸ Otmazgin N. Regionalizing Culture: The Political Economy of Japanese Popular Culture in Asia. - Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2013.

³¹⁹ Dobrinskaya O. Characteristics of Japan's Soft Power in Central Asia // Journal of Eurasian Studies. - 2014. - Vol. 5, No. 2. - P. 157–167.

информации и образованию. Онлайн-курсы и образовательные платформы позволяют людям из разных стран получать знания, не покидая своей страны. Во-вторых, цифровизация способствует развитию инноваций. Обмен знаниями и технологиями ускоряет нахождение решений и развитие технологий, что положительно влияет на экономическое развитие. В-третьих, важным аспектом является экологическое измерение. Цифровые технологии позволяют снижать издержки производства, внедрение новых технологий в производство и более широкое распространение «зеленых» решений, что способствует более устойчивому развитию.

В заключении можно сделать вывод, что на сегодняшний день цифровая дипломатия становится важнейшим элементом современной «мягкой силы». Она в свою очередь позволяет государствам выстраивать более гибкую и эффективную внешнюю политику, основанную на коммуникации, доверии и привлекательности. Опыт Японии в данном направлении показывает, что успешное сочетание культуры, технологий и инноваций позволяет формировать устойчивый международный имидж и оказывать значительное влияние на другие страны и влияние «цифровой мягкой силы» Японии к странам Центральной Азии является тому ярким доказательством. Особенно важно, что это влияние способствует устойчивому развитию, включая образование, инновации и международное сотрудничество. В перспективе по мнению автора статьи роль цифровой дипломатии будет только возрастать.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Выступление на Ташкентском международном инвестиционном форуме URL: <https://president.uz/ru/lists/view/8203>
2. Nye J. Public Diplomacy and Soft Power // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science.-2008. Vol. 616.
3. Otmazgin N. Regionalizing Culture: The Political Economy of Japanese Popular Culture in Asia.-Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2013.
4. Dobrinskaya O. Characteristics of Japan's Soft Power in Central Asia // *Journal of Eurasian Studies*.-2014.-Vol. 5, No. 2
5. Каримов А.Х. Развитие национального бренда Узбекистана и его влияние на мягкую силу URL <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0036/1.28.pdf>

DEVELOPMENT OF A «GREEN» ECONOMY IN UZBEKISTAN

Turayeva Suriya Telmanovna

Associate Professor of the Department
of International Economics, UWED

Uzbekistan’s economic growth in recent decades has largely been driven by natural resource extraction and industry, but this progress has come with significant environmental costs. Like other Central Asian countries, Uzbekistan is vulnerable to climate change and ranks 72nd out of 191 countries in the ND-GAIN index.

The country is also exposed to natural hazards such as earthquakes and floods, affecting around 1.4 million people and causing up to \$3 billion in damages annually.

About 70% of development challenges in the region are linked to water scarcity, and according to WRI, Uzbekistan is among the 25 countries most affected by water stress, which is further exacerbated by climate change.

Total greenhouse gas emissions of the Republic of Uzbekistan amount to approximately 227 million tons of CO₂-eq (2025), accounting for 0.39%. The country ranks 43rd globally in terms of emissions, 4th among CIS countries, and 2nd in Central Asia. The largest greenhouse gas emissions in Uzbekistan come from the electricity and heat generation sector.

Although Uzbekistan does not contribute significantly to greenhouse gas emissions, global climate change is causing significant damage to the country's economic and social development.

According to various studies, Central Asia is warming significantly faster than the global average. While global temperatures have increased by around 1.1°C since the pre-industrial period, the increase in Central Asia is estimated to be roughly twice as high. Over recent decades, warming in the region has accelerated, exceeding global trends. Projections suggest that temperatures in Central Asia could rise by an additional 2–3°C by 2050 and up to 4–7°C by the end of the century, leading to more frequent droughts and extreme weather events³²⁰.

Over the past approximately 10 years, emissions have increased by about 30–40%. The main trend is that economic growth is accompanied by rising emissions. The total greenhouse gas emissions of the Republic of Uzbekistan amount to roughly 220 million tons of CO₂ equivalent (as of 2025), accounting for about 0.39% of the global total. By this indicator, the country ranks 43rd in the world, 4th among CIS countries, and 2nd in Central Asia³²¹.

Climate change requires countries to have long-term strategies, concepts, programs and action plans to mitigate the impact of climate change and to adapt to climate change. Over the past 20 years, various countries have developed laws and long-term policy documents on climate change and adaptation.

At the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP-26 in Glasgow, UK, Uzbekistan announced its new climate target of reducing greenhouse gas emissions per unit of GDP by 35% by 2030 compared to 2010 levels.

³²⁰ IPCC

³²¹ World Bank

The main document guiding climate action is the Strategy for the Transition of the Republic of Uzbekistan to a Green Economy. Other key policy documents include:

- The Environmental Protection Concept until 2030;
- The Biodiversity Conservation Strategy for 2019–2028;
- The Solid Waste Management Strategy for 2019–2028;
- The Electricity Supply Concept for 2020–2030;
- The Agricultural Development Strategy for 2020–2030;
- The Water Sector Development Concept of the Republic of Uzbekistan for 2020–2030³²².

Emission reduction measures have been implemented, including a transition to green energy and industrial modernization. Seventeen large enterprises have converted approximately 30% of their capacity to clean energy sources. Individual initiatives have reported an emissions reduction of about 23 million tons of CO₂ equivalent.

The most important contributors include Masdar (UAE), the largest investor in solar and wind energy, and ACWA Power (Saudi Arabia), which is involved in large-scale solar projects. Additional support comes from the EBRD through financing and loans, as well as from international banks and private funds, forming a partnership between the government, foreign investors, and financial institutions.

In the Kungrad district of Karakalpakstan, two wind farms with a capacity of 1.5 GW and 100 MW are currently under construction. One of the plants will cost \$1.65 billion³²³.

In the Peshkun and Gijduvan districts of the Bukhara region, work is underway to build 500 MW wind farms. The first phase of both projects is expected to be operational by the end of this year. Approximately \$741 million has been raised for the project³²⁴.

The company is working on photovoltaic plants in the Tashkent and Samarkand regions. It is also investing in a green hydrogen plant in Chirchik and has partnered with PowerChina to build it. Construction was scheduled for completion by December of this year. The project's cost is preliminarily estimated at \$88 million³²⁵.

Sustainable infrastructure development remains a key area of cooperation with Uzbekistan. In 2025, the EBRD provided a sovereign loan of up to \$250 million for the modernization of 110 irrigation pumping stations in ten regions of the country. The introduction of energy-efficient technologies is expected to significantly reduce energy consumption and greenhouse gas emissions, which is crucial for both agriculture and the country's climate agenda.

³²² Портал <https://gov.uz/uz>

³²³ fintech-retail.com

³²⁴ ENERGYFORUM.UZ

³²⁵ UzDaily.uz

The EBRD remains the largest institutional investor in Central Asia in the development of renewable energy.

What is known about emissions in 2025?

- Emissions reduction measures were implemented (transition to green energy, industrial modernization);
- 17 large enterprises converted approximately 30% of their capacity to clean energy sources;
- Individual initiatives announced an emission reduction of approximately 23 million tons of CO₂ equivalent³²⁶.

The government aims to achieve environmental sustainability in the country through the implementation of the Climate Change Strategy and the Strategy for the Transition of the Republic of Uzbekistan to a Green Economy for 2019–2030.

- Energy efficiency in key economic sectors;
- diversification of energy consumption;
- adaptation and mitigation of climate change;
- the use of financial and non-financial mechanisms to support a green economy³²⁷.

The year 2025 represents a turning point, as renewable energy sources are expected to account for approximately 20% of the total energy mix, with solar and wind power driving this growth. Solar, wind, and hydroelectric power plants make the largest contribution, and their share has been increasing rapidly compared to just a few years ago, when it was significantly lower. The country has set an ambitious goal to raise the share of renewable energy to over 50% by 2030.

In total, renewable energy sources (including hydro, solar, and wind) generate about 16.8 billion kWh³²⁸. Of this, solar and wind power plants contribute approximately 10.5 billion kWh, making them the fastest-growing segment, with output more than doubling annually. Hydropower plants account for around 6.5 billion kWh, although their output in 2025 is affected by low water levels.

By February 13, 2026, the volume of electricity generated by solar and wind power plants in the country reached 1 billion kWh.

While the first solar power plants in the Navoi and Samarkand regions generated only 434 million kWh in 2022, by 2025, the industry-wide figure had grown to 10.5 billion kWh³²⁹.

This confirms Uzbekistan's status as a regional leader in the transition to a low-carbon economy.

³²⁶ Spot – Деловые новости Узбекистана)

³²⁷ (cdn.climatepolicyradar.org

³²⁸ legat.uz

³²⁹ https://uza.uz/sp/posts/zelenaya-ekonomika-v-uzbekistane-strategicheskie-celi-i-prakticheskie-shagi_689608?utm_source=chatgpt.com

TRANSMILLIY KOMPANIYALAR GLOBAL MARKETING TADQIQOTLARINING ASOSIY ISHTIROKCHILARI SIFATIDA

*Abdullayev Aziz Kurbanovich³³⁰
Siddiqova Farangizxon Ravshanjon qizi³³¹*

Annotatsiya. Ushbu maqola transmilliy kompaniyalarni (TMK) global marketing tadqiqotlarining asosiy ishtirokchilari sifatida o‘rganadi. TMKlar turli mamlakatlarda faoliyat yuritib, xalqaro savdoning to‘rtidan uch qismini nazorat qiladi. Tadqiqotda TMKlarning 4P modeli, Big Data va AI, etnografik usullar va qiyosiy so‘rovnomalar kabi zamonaviy metodologik vositalardan foydalanishi tahlil qilinadi. Maqola TMKlarni shunchaki bozor ishtirokchisi emas, balki marketing tadqiqotlari metodologiyasini belgilovchi laboratoriya sifatida tavsiflaydi.

Kalit so‘zlar: *transmilliy kompaniyalar, global marketing tadqiqotlari, 4P modeli, Big Data, madaniy moslashuv, xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, bozor segmentatsiyasi, metodologik innovatsiyalar*

Zamonaviy globallashtirish sharoitida TMKlar nafaqat global savdo va investitsiya oqimlarining ishtirokchilari, balki xalqaro marketing tadqiqotlarini shakllantiruvchi muhim subyektlardir. Ularning turli mamlakatlarda faoliyat yuritishi marketing tadqiqotlarini murakkab va ko‘p darajali jarayonga aylantiradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi TMKlarni global marketing tadqiqotlarining asosiy ishtirokchilari sifatida, ularning qaror qabul qilish va strategiyalarni moslashtirishdagi o‘rnini tahlil qilishdan iborat.³³²

Transmilliy kompaniya – bu o‘z kelib chiqqan mamlakatidan tashqarida tovar yoki xizmatlar ishlab chiqaradigan, bir necha mamlakatlarda aktivlarga egalik qiluvchi korxonadir. TMKlar jahon iqtisodiyotidagi raqobatbardoshlik va innovatsiyalarga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy agentlar bo‘lib, ularning xalqaro savdodagi ustunligi global bozor oqimining to‘rtidan uch qismini tashkil etadi. TMKlar uchun marketing tadqiqotlari yagona milliy bozorlar bilan cheklanib qolmay, turli madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy muhitlarni qamrab oladi. Bu ularga global miqyosda yangi imkoniyatlarni aniqlash va strategiyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish imkonini beradi. TMKlarning iqtisodiy qudrati ba‘zan butun bir mamlakatlar YaIMidan ham yuqori bo‘lishi mumkin (masalan, General Motors va Ford).³³³

Marketing kompleksi va metodologik innovatsiyalar. TMKlarning marketing tadqiqotlari ko‘pincha marketing kompleksi (4P modeli) – mahsulot (product), narx (price), joy (place) va reklama (promotion)ga asoslanadi. Tizimli

³³⁰ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Xalqaro moliya va investitsiyalar kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchi

³³¹ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

³³² Kordos, M., & Vojtovic, S. (2016). Transnational corporations in the global world economic environment.

³³³ Mahapatra, S. N., & Chahal, A. (2013). Transnational corporations and marketing ethics. International Journal of Scientific Research and Management.

tahlil orqali TMKlar o‘z takliflarining turli madaniy kontekstlarda iste‘molchilar bilan uyg‘unlashishini ta‘minlaydi.³³⁴

TMKlarning marketing tadqiqotlaridagi amaliy roli ularning bozorlarni segmentlash va strategik kirish yo‘llarini belgilash qobiliyatida yaqqol namoyon bo‘ladi. J.N. Oltiboyev tahlillariga ko‘ra, TMKlar demografik omillar, madaniy xususiyatlar va huquqiy tartibga solish muhitini chuqur o‘rganish asosida eksport, litsenziyalash, qo‘shma korxonalar yoki sho‘ba korxonalar tashkil etish bo‘yicha qaror qabul qiladilar.³³⁵ Bunday tadqiqotlar kompaniyalarga mahsulotni global miqyosda standartlashtirish va mahalliy bozorga moslashtirish o‘rtasidagi muvozanatni topishga xizmat qiladi. Madaniy nuanslar va iste‘molchilarning o‘ziga xos kutmalariga sarmoya kiritish orqali TMKlar tashqi bozorlarda ishonchlikni mustahkamlaydi va mahalliy ehtiyojlarni noto‘g‘ri talqin qilish bilan bog‘liq xavflarni minimallashtiradi. Shu tarzda, TMKlar global marketing bilimlari va amaliyotlarini shakllantiruvchi o‘ziga xos laboratoriya vazifasini o‘taydi.

TMKlar global marketing tadqiqotlarida quyidagi zamonaviy metodologik vositalardan foydalanadi:

1. Katta ma‘lumotlar (Big Data) va AI: Millionlab tranzaksiyalarni real vaqt rejimida tahlil qilish orqali iste‘mol modellarini aniqlaydi. Masalan, Unilever va Nestlé bashoratli tahlildan foydalanadi.³³⁶
2. Mamlakatlararo qiyosiy so‘rovnomalar: Global brend identifikatorini saqlagan holda, mahsulotni mahalliy didga moslashtirish uchun qo‘llaniladi (masalan, Coca-Cola).³³⁷
3. Etnografik va sifatli usullar: Iste‘molni shakllantiruvchi madaniy ma‘nolarni o‘rganish uchun ishlatiladi. Unileverning “Living Labs” tashabbusi bunga misol bo‘la oladi.
4. Eksperimental dizaynlar: Yangi mahsulotni keng ko‘lamda sotuvga chiqarishdan oldin tanlangan kichik bozorlarda sinovdan o‘tkazish (masalan, Procter & Gamble)

TMKlarning makroiqtisodiy ta‘siri TMKlar global to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (TXI) oqimining yarmidan ko‘pini tashkil qiladi. 2024-yilda global TXI oqimi 1,5 trillion dollarga yetgan bo‘lsa, uning asosiy qismi aynan TMKlar hissasiga to‘g‘ri keldi.³³⁸ Ushbu investitsiyalar ish o‘rinlari yaratish, texnologiyalar transferi va mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantirish orqali marketing tadqiqotlari uchun yangi ma‘lumotlar bazasini yaratadi.

TMKlarning global marketing tadqiqotlaridagi yetakchiligi ularning akademik muassasalar va tadqiqot agentliklari bilan strategik hamkorligi hamda tadqiqot

³³⁴ Kalogiannidis, S., et al. (2020). Global marketing strategic approaches on multinational companies’ product development.

³³⁵ Oltiboev, J. N. (2025). Marketing strategies of multinational companies for foreign markets.

³³⁶ Balarabe, F., et al. (2024). Harnessing big data analytics to promote marketing strategies.

³³⁷ Sintonen, S., et al. (2016). Cross-country cross-survey design in international marketing research. *International Marketing Review*

³³⁸ UNCTAD. (2023). *Transnational Corporations Journal*, 30(1)

jarayonlarining uzluksizligi bilan yanada mustahkamlanadi. TMKlar nufuzli universitetlar va tahlil markazlari (masalan, INSEAD yoki Uorton biznes maktabi) bilan hamkorlik qilib, zamonaviy nazariyalar va empirik texnikalardan foydalanadilar, bu esa korporativ tadqiqotlarning ishonchligini oshiradi. Tadqiqotni strategiya shakllantirishdan oldingi bir martalik qadam sifatida ko‘radigan mahalliy firmalardan farqli o‘laroq, TMKlar ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va strategik sozlashni o‘zlarining doimiy operatsion sikllariga integratsiya qilganlar. Bunday takroriy yondashuv kompaniyalarga o‘zgaruvchan global muhitda raqobatbardoshlikni saqlab qolish va nafaqat o‘z ehtiyojlari uchun, balki butun marketing sohasi va milliy siyosat doiralari uchun ham yangi metodologik standartlarni belgilash imkonini beradi.

TMKlarning global marketing tadqiqotlaridagi strategik ahamiyati ularning o‘ziga xos metodologik innovatsiyalar laboratoriyasi sifatida namoyon bo‘lishida ko‘rinadi,. Ushbu korporatsiyalar tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotda sinovdan o‘tkazilgan qarorlar hamda strategiyalar keyinchalik kichik firmalar va akademik tadqiqotchilar uchun o‘ziga xos standart yoki qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi,. TMKlar tadqiqot natijalarini shunchaki strategik qadam sifatida emas, balki bilim yaratish va qo‘llashning uzluksiz operatsion sikli sifatida o‘z faoliyatiga integratsiya qilganlar. Bunday tizimli yondashuv nafaqat kompaniyaning raqobatbardoshligini ta‘minlaydi, balki butun marketing sohasi va hatto milliy siyosat doiralari ta‘sir ko‘rsatuvchi xalqaro metodologik mezonlarni belgilab beradi.

XULOSA

Transmilliy kompaniyalar global marketing tadqiqotlarida nafaqat ishtirokchi, balki metodologik standartlarni belgilovchi laboratoriyalar sifatida namoyon bo‘ladi. Ularning akademik muassasalar bilan strategik hamkorligi va tadqiqotlarni uzluksiz operatsion sikllarga integratsiya qilishi ularga o‘zgaruvchan global muhitda raqobatbardoshlikni saqlab qolish imkonini beradi. TMKlar tomonidan ishlab chiqilgan metodologik yondashuvlar keyinchalik kichik firmalar va akademik tadqiqotchilar uchun mezon bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kordos, M., & Vojtovic, S. (2016). Transnational corporations in the global world economic environment.
2. Mahapatra, S. N., & Chahal, A. (2013). Transnational corporations and marketing ethics. *International Journal of Scientific Research and Management*.
3. Kalogiannidis, S., et al. (2020). Global marketing strategic approaches on multinational companies’ product development.
4. Oltiboev, J. N. (2025). Marketing strategies of multinational companies for foreign markets.
5. Balarabe, F., et al. (2024). Harnessing big data analytics to promote marketing strategies.

6. Sintonen, S., et al. (2016). Cross-country cross-survey design in international marketing research. *International Marketing Review*.
7. UNCTAD. (2023). *Transnational Corporations Journal*, 30(1).

ВЛИЯНИЕ ВЫСЫХАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

КАРАКАЛПАКСТАН

Кушбакова Сурайё³³⁹

Курбанбаева Азиза³⁴⁰

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ социально-экономических и экологических последствий высыхания Аральского моря для Республики Каракалпакстан. На основе данных международных организаций (ООН, GGGI), рецензируемых публикаций и статистических баз рассмотрены механизмы экологического кризиса и его воздействие на здоровье населения, демографическую динамику и структуру региональной экономики. Установлено, что деградация водоёма инициировала цепочку взаимообусловленных процессов: трансформацию климата, распространение соле-пылевых аэрозолей, рост заболеваемости и коллапс традиционных отраслей хозяйства. Показано, что реализуемые программы GRIP и инициативы МФСА формируют предпосылки для частичного восстановления региона, однако кардинальное решение проблемы требует скоординированных действий всех стран Центральной Азии.

Ключевые слова: Аральское море, экологическая деградация, климатические изменения, устойчивое развитие, соле-пылевые аэрозоли

Введение

Аральское море – некогда четвёртый по площади внутренний водоём мира (67 499 км², объём 1 089 км³ в 1960 г.) – стало символом крупнейшей экологической катастрофы современности. Интенсивный ирригационный водозабор из рек Амударья и Сырдарья в советский период привёл к тому, что к 2010 году водоём утратил свыше 90% объёма, а на его месте сформировалась пустыня Аралкум площадью более 55 000 км². Наиболее тяжёлые последствия кризиса сосредоточены в Республике Каракалпакстан (Узбекистан), население которой составляет около 1,9 млн человек и исторически было занято в рыболовстве, орошаемом земледелии и смежных отраслях.

Целью настоящей работы является комплексный анализ влияния высыхания Аральского моря на социально-экономическое состояние населения Республики Каракалпакстан – с оценкой климатических изменений, медико-демографических последствий, трансформации экономики и перспектив реализуемых восстановительных программ.

³³⁹ УМЭД, кафедра международная экономика, PhD Э-почта: kushbakova@uwed.uz

³⁴⁰ Студентка УМЭД, факультет МЭМ

Материалы и методы

Информационную базу исследования составили: климатические ряды платформ StatBase по Республике Каракалпакстан и WeatherSpark по городу Нукус; аналитический доклад GGGI «Оценка климатоустойчивого зелёного роста для Республики Каракалпакстан» (2022); данные ООН о динамике пыльных бурь; исследование Курбановой А.И. о перспективах аквакультуры; отчёты МФСА; монография Miklin P.

Методология исследования включает системный анализ, статистическую обработку временных рядов климатических и социально-экономических показателей, сравнительно-исторический метод и нормативно-программный анализ реализуемых инициатив. Верификация данных осуществлялась путём перекрёстного сопоставления независимых источников.

Результаты исследования

Гидрологическая деградация и климатические изменения

Распад Аральского моря носил нелинейный характер и прошёл несколько порогов (диаграмма 1). Снижение поверхностного стока Амударьи с 56 км³ в 1960-х годах до менее 3 км³ в 2000-х лишило южный бассейн основного источника питания³⁴¹. Образовавшаяся пустыня Аралкум стала мощным

источником соле-пылевых выбросов: ежегодно с её поверхности выносятся 40-150 млн тонн аэрозолей, содержащих хлориды, тяжёлые металлы и остатки пестицидов.³

Рис. 1. Динамика основных гидрологических параметров Аральского моря

Утрата крупного водоёма вызвала резко континентальных

³⁴¹ Micklin P. The past, present and future Aral sea // Lakes & Reservoirs: Research and Management. 2010. №15. – 195 p.

климатический сдвиг. По данным WeatherSpark и StatBase, среднегодовая температура в Нукусе повысилась на 0,8-0,9°C за 30 лет; летние максимумы в регионе Каракалпакстан достигают +45°C, зимние минимумы - -30°C. Годовые осадки сократились с примерно 100 мм до примерно 70 мм, тогда как число дней с пыльными бурями выросло в 2,5 раза – до 90-100 и более в год.

Трансформация экономики и занятости

Три традиционные отрасли – рыболовство, орошаемое земледелие и животноводство – испытали катастрофическое падение или полную деградацию (диаграмма 2). Рыбная промышленность, обеспечивавшая в 1969-е годы улов 40-45 тыс. тонн и занятость 60 тыс. человек, фактически прекратила существование к 1990-м годам. Согласно исследованию Курбановой А.И.,⁷ сегодня функционирует порядка 15 прудовых рыбовладельческих хозяйств, однако их совокупная мощность несопоставима с историческими объёмами. Засоление 30-50% орошаемых угодий снизило урожайность основных культур на 25-40%; площадь продуктивных пастбищ сократилась на 35-45% вследствие опустынивания. Следствием стали рост безработицы и масштабная трудовая миграция в Ташкент, Россию и Казахстан.

Рис. 2 – Динамика занятости по отраслям экономики Каракалпакстана

Меры по смягчению последствий кризиса

МФСА⁸ (осн. 1993) координирует региональные усилия через Программу бассейна Аральского моря. Инициатива Aral Sea GRIP⁹ (GGGI, 2022) реализует фитомелиорацию осушённого дна – к 2022 году засеяно порядка 1,5 млн га солеустойчивыми растениями (саксаул, кандым, тамарикс), что снизило интенсивность пылеобразования в прилегающих зонах на 15-20%. Параллельно внедряются капельное орошение и солеустойчивые сорта культур, развиваются аквакультура, экотуризм и

малое предпринимательство. Государственные программы Узбекистана позволили сократить водозабор из Амударьи на 10-15% по сравнению с пиковыми значениями 1980-х годов, однако этого недостаточно для стабилизации Южного Арала.

Обсуждение результатов

Аральский кризис служит иллюстрацией феномена «экологического мультипликатора»: первоначальное антропогенное вмешательство в гидрологическую систему инициировало нарастающий каскад взаимосвязанных климатических, медицинских и экономических последствий. Нанесён урон не только населению (кардинальное ухудшения здоровья, потеря рабочих мест), но и экономике Каракалпакстана (значительное понижение ВВП). Доминирующий научный консенсус (ЮНЕП, МФСА) квалифицирует нерациональную ирригацию как главную причину катастрофы; глобальное потепление играет усугубляющую, но вторичную роль.

Перспективы восстановления Южного Арала оцениваются пессимистически: заполнение акватории потребовало бы 35-40 км³ воды ежегодно на протяжении десятилетий – объём несовместимый с нынешним стоком Амударьи. Реалистичная стратегия предполагает сосредоточение усилий на смягчении последствий, а не на восстановлении водоёма. Казахский опыт Малого Арала подтверждает, что локальные гидротехнические решения эффективны при наличии политической воли и достаточного финансирования. Ключевым институциональным препятствием остаётся отсутствие юридически обязывающих межгосударственных соглашений о квотах водозабора.

Заключение

Подводя итоги, исследование приходит к следующему заключению: традиционная экономическая база региона разрушена, так как рыбная промышленность сократилась на 92%, переработка – на 74%; рост безработицы и масштабная трудовая миграция деформируют демографическую структуру республики. Реализуемые программы (GRIP, МФСА, государственные инициативы) дают частичный положительный эффект, однако для кардинального улучшения ситуации необходимы трансграничное водное соглашение, кратное увеличение масштабов фитомелиорации и устойчивое международное финансирование.

Список использованных источников

1. Курбанова А.И. Перспективы развития рыболовства в Республике Каракалпакстан // Вестник аграрных наук Узбекистана. – 2022. - №3. – С.45-52.
2. *Micklin P.* The past, present and future Aral sea // *Lakes & Reservoirs: Research and Management.* – 2010. – №15. – С.193-213.

3. GGGI. Assessment of Climate-Resilient Green Growth for the Republic of Karakalpakstan. – Seoul; Tashkent: GGGI, 2022. – 98 p.
4. International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS). The Aral Sea Basin Program. – Ashgabat: IFAS, 2021. – 120 p.
5. United Nations Environment Programme (UNEP). Sand and Dust Storms: Challenges and Opportunities. – Nairobi: UNEP, 2022. – 56 p.
6. StatBase. Среднегодовая температура воздуха по регионам Узбекистана [Электронный ресурс]. – URL: <https://stat.uz>.
7. WeatherSpark. Климатические данные по г.Нукус [Электронный ресурс]. – URL: <https://weatherspark.com>

WHAT DRIVES CHINESE FOREIGN DIRECT INVESTMENT TODAY? A SIMPLE ANALYSIS BASED ON MODERN INVESTMENT THEORIES

Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli³⁴²

Abstract: *This article examines the main factors that drive Chinese foreign direct investment (FDI) in the modern global economy. It focuses on three key theoretical approaches: the Eclectic Paradigm (OLI), the Linkage–Leverage–Learning (LLL) model, and the institutional perspective. Using these frameworks, the study explains how Chinese firms use their advantages, build international partnerships, and respond to different policy environments when investing abroad. The analysis shows that Chinese FDI is influenced by a combination of economic, strategic, and institutional factors. The article concludes that no single theory can fully explain Chinese investment behavior, and a combined approach provides a more complete understanding of its main drivers.*

Keywords: *Chinese foreign direct investment (FDI), FDI drivers, OLI paradigm, Linkage–Leverage–Learning (LLL) model, institutional factors, multinational enterprises, global investment trends*

Introduction

In recent decades, Chinese foreign direct investment (FDI) has grown very rapidly and has become an important part of the global economy. China is now one of the largest sources of outward investment in the world. Chinese companies invest in many regions, including Asia, Africa and Europe and they are especially active in developing countries. These investments often focus on infrastructure, energy, manufacturing and technology. As a result, Chinese FDI plays a significant role in economic development, international trade and global production networks.

Because of this rapid expansion, it is important to understand what drives Chinese FDI today. In simple terms, the main question of this article is: What factors influence Chinese companies to invest abroad? While traditional explanations of

³⁴² Teacher at the Department of International Finance and Investment and a PhD candidate in the field of International Economics at the University of World Economy and Diplomacy. akramovlochinbek99@gmail.com

foreign investment are still useful, they cannot fully explain the behavior of modern Chinese firms, which often combine economic, strategic and political objectives.

To answer this question, this article uses several modern investment theories. In particular, it focuses on the Eclectic Paradigm (OLI), the Linkage–Leverage–Learning (LLL) model and the institutional approach. These theories help explain how Chinese firms use their advantages, build international partnerships and respond to different policy environments when making investment decisions. By applying these theoretical perspectives, the article aims to provide a clear and simple explanation of the main drivers of Chinese FDI in today’s global economy³⁴³.

Literature review

Existing studies on Chinese FDI highlight three main approaches: the Eclectic Paradigm (OLI), the Linkage–Leverage–Learning (LLL) model and institutional perspectives. Research shows that Chinese firms invest abroad by leveraging ownership advantages, forming international partnerships and adapting to host-country policies. Scholars agree that no single theory fully explains Chinese FDI; a combined framework provides a better understanding of its economic, strategic and institutional drivers.

Methodology

This study uses a qualitative approach, analyzing existing literature and case studies on Chinese FDI. It applies the OLI paradigm, LLL model and institutional perspective to examine how Chinese firms invest abroad, form partnerships and respond to policy environments. The analysis focuses on identifying the key economic, strategic and institutional factors driving investment decisions.

Discussion and results

Recent economic data show that China’s development is becoming more resilient and quality-oriented. Despite structural challenges such as population decline, weak consumption and global uncertainty, China achieved 5% GDP growth and its economic scale exceeded RMB 140 trillion for the first time. At the same time, outward FDI (ODI) increased by 7.1% year-on-year and overseas M&A grew by nearly 40%, showing strong international investment activity. The rapid growth of high-tech exports, electric vehicles and lithium batteries reflects the shift toward technology-driven and green industries³⁴⁴.

³⁴³ A selective review of foreign direct investment theories - Dinkar Nayak Rahul N. Choudhury - <file:///C:/Users/user/Desktop/AWP20143.pdf>

³⁴⁴ Loletta Chow - EY Global China Overseas Investment Network Leader; EY Greater China Belt & Road Task Force Leader - Overview of China outbound investment of 2025: <file:///C:/Users/user/Desktop/ey-overview-of-china-outbound-investment-of-2025-en.pdf>

China's overall ODI (US\$ billion)

Sources: Yearly Statistics in Brief, China MOFCOM

China's non-financial ODI (US\$ billion)

Sources: Yearly Statistics in Brief, China MOFCOM

Based on the presented data and the two graphs, China's outward direct investment (ODI) continued to grow steadily in 2025. Total ODI reached US\$174.4 billion, reflecting a 7.1% year-on-year increase, which confirms the stable expansion of China's global investment activities. Non-financial ODI amounted to US\$145.7 billion, growing by 1.3% YoY, indicating that real-sector investments such as infrastructure, manufacturing and services remain the core component of China's overseas strategy.

Investment in Belt and Road partner countries showed particularly strong momentum. Non-financial ODI in these countries reached US\$39.7 billion, increasing by 17.6% YoY, significantly outpacing overall ODI growth. Its share rose to 27% of total ODI, up by 4 percentage points, highlighting the increasing strategic importance of B&R markets in China's outward investment structure³⁴⁵.

³⁴⁵ Loletta Chow - EY Global China Overseas Investment Network Leader; EY Greater China Belt & Road Task Force Leader - Overview of China outbound investment of 2025: <file:///C:/Users/user/Desktop/ey-overview-of-china-outbound-investment-of-2025-en.pdf>

2025 hot sectors for announced overseas M&A by Chinese enterprises

Sources: LSEG, Mergermarket, including deals that have been announced but not yet completed, data was downloaded on 5 January 2026; EY analysis

AM&M refers to advanced manufacturing & mobility; HCLS refers to health care & life sciences; RHC refers to real estate, hospitality & construction; M&M refers to mining & metals; P&U refers to power & utilities; CP refers to consumer products; FS refers to financial services; O&G refers to oil and gas.

In 2025, China’s overseas mergers and acquisitions (M&A) were mainly concentrated in consumer products, technology, media and telecommunications (TMT) and mining and metals. Consumer products had the largest share (22%) and showed the strongest growth, increasing by 318% to US\$9.8 billion. Technology, media and telecommunications accounted for 21% of total deal value and grew by 58%, while mining and metals represented 16% with a 63% increase.

Although advanced manufacturing and mobility accounted for 13% of total value, it declined by 26%, while real estate, hospitality and construction experienced moderate growth. Overall, the data indicate that China’s overseas M&A is increasingly focused on consumer-oriented, technology-driven and resource-based industries³⁴⁶.

³⁴⁶ Loletta Chow - EY Global China Overseas Investment Network Leader; EY Greater China Belt & Road Task Force Leader - Overview of China outbound investment of 2025: <file:///C:/Users/user/Desktop/ey-overview-of-china-outbound-investment-of-2025-en.pdf>

2025 China overseas M&A distribution by continent (By deal value & % share)

Sources: LSEG, Mergermarket, including deals that have been announced but not yet completed, data was downloaded on 5 January 2026; EY analysis

China overseas M&As distribution by sector and continent (By deal value)

Sources: LSEG, Mergermarket, including deals that have been announced but not yet completed, data was downloaded on 5 January 2026; EY analysis

In 2025, China’s overseas M&A activities showed clear regional concentration by sector. In the consumer products sector, most major deals were completed in Europe, particularly in Germany and Italy, with nearly US\$8 billion in total value.

In healthcare and life sciences, over 80% of acquisition targets were located in the United States, continuing the previous structural trend. Meanwhile, M&A in the oil and gas and power and utilities sectors was mainly concentrated in Latin America, especially in Brazil and Peru, which became key investment destinations³⁴⁷.

To better understand what drives Chinese foreign direct investment, it is useful to apply several modern theories. Each of these theories explains a different aspect of how and why firms invest abroad. The first important approach is the Eclectic Paradigm (OLI), developed by John H. Dunning. This model explains that companies invest abroad when three main conditions are present. First, firms must have ownership advantages, such as technology, financial resources or strong management. Chinese companies often benefit from large capital resources and state support. Second, there must be location advantages in the host country, such as natural resources, low costs or growing markets. Many Chinese investments are directed to countries that offer these benefits. Third, firms prefer to keep control over their operations, which is known as internalization. This means that instead of exporting or licensing, they invest directly to manage projects more efficiently³⁴⁸.

The second important theory is the Linkage–Leverage–Learning (LLL) model, proposed by John A. Mathews. This approach is especially relevant for emerging economies like China. According to this model, companies first build linkages by creating partnerships with foreign firms and institutions. Then, they leverage these connections to access resources, technologies and markets. Finally, they focus on learning by gaining knowledge and experience through international activities. Chinese firms use this strategy to strengthen their global position, even when they initially lack advanced technologies³⁴⁹.

The third perspective is the institutional approach, associated with scholars such as Douglass C. North. This theory highlights the importance of political, legal and economic systems in shaping investment decisions. Government policies, regulations and international relations play a key role in determining where and how firms invest. In the case of China, state policies, strategic initiatives and cooperation agreements strongly influence outward investment. At the same time, the institutional environment in host countries, such as political stability and regulatory quality, also affects the attractiveness of investment destinations. Together, these three approaches provide a simple but comprehensive framework for analyzing the main drivers of Chinese FDI in the modern global economy.

³⁴⁷ Loletta Chow - EY Global China Overseas Investment Network Leader; EY Greater China Belt & Road Task Force Leader - Overview of China outbound investment of 2025: <file:///C:/Users/user/Desktop/ey-overview-of-china-outbound-investment-of-2025-en.pdf>

³⁴⁸ Sharmiladevi, J. (2017). Understanding Dunning’s Oli Paradigm, 08, 47-52. <https://doi.org/10.18843/ijcms/v8i3/07>.

³⁴⁹ Li, W., Guo, B., & Xu, G. (2017). How do linking, leveraging and learning capabilities influence the entry mode choice for multinational firms from emerging markets? *Baltic Journal of Management*, 12, 171-193. <https://doi.org/10.1108/bjm-10-2016-0218>.

The three theories discussed above provide different but complementary explanations of Chinese foreign direct investment. Each of them highlights an important aspect of how Chinese firms expand abroad, but none of them alone can fully explain this process. The Eclectic Paradigm (OLI), developed by John H. Dunning, is useful for understanding the basic economic logic of Chinese FDI. It shows that Chinese firms invest abroad because they have certain advantages, they find attractive locations and they prefer to control their operations directly. This approach explains why Chinese companies invest in resource-rich and fast-growing markets. However, the OLI model mainly focuses on existing firm advantages and does not fully explain how these advantages are developed over time³⁵⁰.

The Linkage–Leverage–Learning (LLL) model, proposed by John A. Mathews, provides a better explanation of this dynamic process. It shows that Chinese firms do not rely only on their internal strengths. Instead, they actively build partnerships, use external resources and learn from international experience. This is especially important for understanding how Chinese companies have rapidly improved their competitiveness in global markets³⁵¹.

The institutional approach, associated with Douglass C. North, adds another important dimension. It explains the strong role of government policies and political factors in shaping Chinese FDI. In many cases, Chinese investment decisions are influenced not only by economic considerations but also by strategic priorities and international cooperation. At the same time, the institutional environment in host countries affects where Chinese firms choose to invest³⁵².

Based on this comparison, it is clear that the main drivers of Chinese FDI include firm-level advantages, access to resources and markets, learning through international partnerships and the influence of state policies and institutions. Therefore, a single theory is not sufficient to explain Chinese investment behavior. A combination of the OLI paradigm, the LLL model and the institutional approach provides a more complete and realistic explanation of what drives Chinese FDI in today’s global economy³⁵³.

Conclusion

This article examined the main factors that drive Chinese foreign direct investment in the modern global economy. It showed that Chinese FDI has grown rapidly and has become an important force in international investment, especially in developing regions. By applying key theoretical approaches, the study provided a simple explanation of why Chinese firms invest abroad.

³⁵⁰ Theoretical Evolution of Foreign Direct Investment Theory - Mumtaz Hussain Shah1 Irshad Ali2 Kashmala Kiramat - <file:///C:/Users/user/Downloads/TheoreticalEvolutionofForeignDirectInvestmentTheory.pdf>

³⁵¹ Li, W., Guo, B., & Xu, G. (2017). How do linking, leveraging and learning capabilities influence the entry mode choice for multinational firms from emerging markets? *Baltic Journal of Management*, 12, 171-193. <https://doi.org/10.1108/bjm-10-2016-0218>.

³⁵² North, D. (1992). Institutions and Economic Theory. *The American Economist*, 61, 72 - 76. <https://doi.org/10.1177/0569434516630194>.

³⁵³ A selective review of foreign direct investment theories - Dinkar Nayak Rahul N. Choudhury - <file:///C:/Users/user/Desktop/AWP20143.pdf>

The analysis demonstrated that several factors play a central role. Chinese companies use their financial and organizational advantages, invest in countries with attractive resources and markets, build international partnerships and learn from global experience. At the same time, government policies and institutional conditions strongly influence their investment decisions.

An important implication of this study is that no single theory can fully explain Chinese FDI. Instead, a combination of the Eclectic Paradigm developed by John H. Dunning, the Linkage–Leverage–Learning model proposed by John A. Mathews and the institutional approach associated with Douglass C. North provides a more complete understanding³⁵⁴.

These findings suggest that policymakers and researchers should consider both economic and institutional factors when analyzing Chinese investment. For host countries, understanding these drivers can help design more effective policies to attract and manage foreign investment in a way that supports long-term development.

References

1. A selective review of foreign direct investment theories - Dinkar Nayak Rahul N. Choudhury - <file:///C:/Users/user/Desktop/AWP20143.pdf>
2. Loletta Chow - EY Global China Overseas Investment Network Leader; EY Greater China Belt & Road Task Force Leader - Overview of China outbound investment of 2025: <file:///C:/Users/user/Desktop/ey-overview-of-china-outbound-investment-of-2025-en.pdf>
3. Sharmiladevi, J. (2017). Understanding Dunning’s Oli Paradigm, 08, 47-52. <https://doi.org/10.18843/ijcms/v8i3/07>.
4. Li, W., Guo, B., & Xu, G. (2017). How do linking, leveraging and learning capabilities influence the entry mode choice for multinational firms from emerging markets? *Baltic Journal of Management*, 12, 171-193. <https://doi.org/10.1108/bjm-10-2016-0218>.
5. Theoretical Evolution of Foreign Direct Investment Theory - Mumtaz Hussain Shah1 Irshad Ali2 Kashmala Kiramat - <file:///C:/Users/user/Downloads/TheoreticalEvolutionofForeignDirectInvestmentTheory.pdf>
6. North, D. (1992). Institutions and Economic Theory. *The American Economist*, 61, 72 - 76. <https://doi.org/10.1177/0569434516630194>.
7. A selective review of foreign direct investment theories - Dinkar Nayak Rahul N. Choudhury - <file:///C:/Users/user/Desktop/AWP20143.pdf>

³⁵⁴ A selective review of foreign direct investment theories - Dinkar Nayak Rahul N. Choudhury - <file:///C:/Users/user/Desktop/AWP20143.pdf>

THE ROLE OF MODERN INVESTMENT THEORIES IN EXPLAINING CHINESE FDI IN DEVELOPING COUNTRIES

Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli³⁵⁵

Introduction

In recent years, Chinese foreign direct investment (FDI) has become very important for developing countries. China invests large amounts of money in regions such as Asia, Africa and Latin America. These investments help build roads, railways, energy projects and factories. As a result, Chinese FDI supports economic growth, creates jobs and improves infrastructure in many countries.

At the same time, Chinese investment is different from traditional Western investment. It often combines economic goals with long-term strategic interests and strong government support. Because of this, it is important to understand what drives Chinese companies to invest in developing countries³⁵⁶.

The main question of this thesis is: How can modern investment theories explain Chinese FDI in developing countries? To answer this question, the study uses several simple and widely known theories.

Chinese FDI in Developing Countries

China mainly invests in developing countries where there are strong growth opportunities. Many of these countries are located in Asia and Africa, but Chinese investment is also growing in Latin America and parts of Eastern Europe. These regions are attractive because they often have natural resources, large populations and a need for infrastructure development. Chinese FDI is usually focused on a few key sectors. One of the most important areas is infrastructure, such as roads, railways and ports. Another key sector is energy, including oil, gas and renewable energy projects. China also invests in manufacturing, where companies can produce goods at lower costs. In recent years, there has also been more investment in technology and telecommunications. Overall, Chinese investment in developing countries is closely linked to economic development needs and long-term cooperation³⁵⁷.

Theoretical Explanation

To understand why China invests in these countries, it is useful to look at several simple theories. The first is the OLI Paradigm. This theory explains that companies invest abroad when they have strong advantages, when the location is attractive and when they want to control their business directly. Chinese firms often have financial support, experience and government backing. They invest in countries

³⁵⁵ Teacher at the Department of International Finance and Investment and a PhD candidate in the field of International Economics at the University of World Economy and Diplomacy. akramovlochinbek99@gmail.com

³⁵⁶ Morck, R., Yeung, B., & Zhao, M. (2008). Perspectives on China's outward foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 39, 337-350. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400366>.

³⁵⁷ Buckley, P., Cross, A., Tan, H., Xin, L., & Voss, H. (2008). Historic and Emergent Trends in Chinese Outward Direct Investment. *Management International Review*, 48, 715-748. <https://doi.org/10.1007/s11575-008-0104-y>.

that offer resources, markets or low costs and they usually prefer to manage projects themselves³⁵⁸.

The second is the Linkage–Leverage–Learning (LLL) model. This theory is very important for China. It explains that companies first build partnerships with foreign firms, then use these partnerships to gain resources and finally learn from their international experience. Chinese companies follow this path by working with local partners and improving their skills over time³⁵⁹.

The third is the institutional approach. This theory focuses on the role of government policies and the political environment. Chinese FDI is strongly influenced by state support and international agreements. At the same time, Chinese firms often invest in countries where regulations are flexible and where governments are open to cooperation. Together, these theories help explain the main reasons behind Chinese investment in developing countries in a simple and clear way³⁶⁰.

Chinese foreign direct investment can be clearly seen through simple examples from different developing countries. In many Asian countries, China has invested in large infrastructure projects such as railways and highways. For example, in Central Asia, Chinese companies have helped build transport corridors that improve trade and regional connectivity. In Africa, Chinese investment is often focused on energy and natural resources. Chinese firms have participated in building power plants, oil extraction projects, and mining activities. These projects help countries develop their economies but also support China’s demand for resources. Another example is Southeast Asia, where China invests in manufacturing and industrial zones. These investments create jobs and allow companies to produce goods at lower costs. In many cases, Chinese firms also cooperate with local partners, which helps them better understand the market. These examples show that Chinese FDI is diverse and depends on the needs of each country³⁶¹.

The three theories discussed earlier all help explain Chinese FDI, but they do it in different ways. The OLI Paradigm explains the basic reasons for investment. It shows that Chinese companies have advantages, choose attractive locations and prefer to control their projects. This theory is useful, but it mainly explains the economic side. The LLL model provides a deeper understanding. It explains how Chinese firms grow by building partnerships, using external resources and learning from experience. This is very important because many Chinese companies started without strong global advantages but improved quickly over time. The institutional approach highlights the role of government and policies. It shows that Chinese

³⁵⁸ Sharmiladevi, J. (2017). Understanding Dunning’s Oli Paradigm. , 08, 47-52. <https://doi.org/10.18843/ijcms/v8i3/07>.

³⁵⁹ Thite, M., Wilkinson, A., Budhwar, P., & Mathews, J. (2016). Internationalization of emerging Indian multinationals: Linkage, leverage and learning (LLL) perspective. *International Business Review*, 25, 435-443. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.06.006>.

³⁶⁰ Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions and FDI: evidence from developed and developing countries. *Financial Innovation*, 5, 1-20. <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7>.

³⁶¹ Du, J., & Zhang, Y. (2017). Does One Belt One Road initiative promote Chinese overseas direct investment. *China Economic Review*, 47, 189-205. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.05.010>.

investment is not only economic but also influenced by political and strategic factors. This is especially clear in developing countries, where cooperation between governments plays a big role. Overall, the LLL model and institutional approach explain Chinese FDI better than OLI alone. However, the best explanation comes from combining all three theories³⁶².

Conclusion

This thesis examined Chinese foreign direct investment in developing countries and explained it using modern investment theories. It showed that Chinese FDI is growing rapidly and plays an important role in infrastructure, energy and industrial development. The analysis found that Chinese investment is driven by several factors, including firm advantages, access to resources and markets, learning through international partnerships and strong government support.

The main conclusion is that no single theory can fully explain Chinese FDI. A combination of the OLI Paradigm, the LLL model and the institutional approach provides a clearer and more complete understanding. This helps explain why Chinese companies expand their activities in developing countries today.

References:

1. Morck, R., Yeung, B., & Zhao, M. (2008). Perspectives on China's outward foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 39, 337-350. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400366>.
2. Buckley, P., Cross, A., Tan, H., Xin, L., & Voss, H. (2008). Historic and Emergent Trends in Chinese Outward Direct Investment. *Management International Review*, 48, 715-748. <https://doi.org/10.1007/s11575-008-0104-y>.
3. Sharmiladevi, J. (2017). Understanding Dunning's Oli Paradigm. , 08, 47-52. <https://doi.org/10.18843/ijcms/v8i3/07>.
4. Thite, M., Wilkinson, A., Budhwar, P., & Mathews, J. (2016). Internationalization of emerging Indian multinationals: Linkage, leverage and learning (LLL) perspective. *International Business Review*, 25, 435-443. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.06.006>.
5. Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions and FDI: evidence from developed and developing countries. *Financial Innovation*, 5, 1-20. <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7>.
6. Du, J., & Zhang, Y. (2017). Does One Belt One Road initiative promote Chinese overseas direct investment. *China Economic Review*, 47, 189-205. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.05.010>.
7. Denisia, V. (2010). Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories. *PSN: Foreign Direct Investment (International) (Topic)*.

³⁶² Denisia, V. (2010). Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories. PSN: Foreign Direct Investment (International) (Topic).

INSTITUTIONAL AND STRATEGIC DETERMINANTS OF CHINESE FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EVIDENCE FROM BELT AND ROAD COUNTRIES

*Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli*³⁶³

Introduction

The Belt and Road Initiative (BRI) has become one of the most important global projects led by China. It focuses on improving infrastructure, trade and economic cooperation between countries in Asia, Europe and Africa. Chinese foreign direct investment (FDI) plays a key role in this initiative, as it helps finance large projects such as roads, railways, ports and energy systems. Because of its size and impact, it is important to understand why China invests so in BRI countries³⁶⁴. These investments are not only economic but also connected to long-term development and cooperation goals. The main research question is: What are the key factors that determine Chinese FDI in BRI countries?

Chinese FDI in BRI Countries

Chinese FDI in BRI countries is mainly concentrated in Asia, the Middle East, Africa and parts of Eastern Europe. These regions are important because they connect major trade routes and have strong development needs. Over time, Chinese investment in these countries has increased steadily. At first, China focused mostly on natural resources and energy. However, in recent years, there has been more investment in infrastructure, manufacturing and logistics. Another important trend is the focus on connectivity. China invests in transport and communication systems that link countries together. This helps improve trade and supports economic growth across regions. Overall, Chinese FDI in BRI countries shows a clear pattern of long-term planning and regional integration³⁶⁵.

Key Determinants

There are several main factors that influence Chinese FDI in BRI countries.

First, government policy plays a very important role. The Chinese government supports overseas investment through financial assistance, strategic planning and international agreements. This makes it easier for Chinese companies to invest abroad. Second, political relations between China and host countries are very important. Countries with stable and friendly relations with China are more likely to receive investment. Good political ties reduce risks and create better conditions for cooperation. Third, strategic interests also drive Chinese FDI. China often invests in projects that improve access to resources, expand trade routes and strengthen its global economic position. These investments are usually planned with long-term

³⁶³ Teacher at the Department of International Finance and Investment and a PhD candidate in the field of International Economics at the University of World Economy and Diplomacy. akramovlochinbek99@gmail.com

³⁶⁴ Busilli, V. (2020). Belt and Road Initiative (BRI): , 69-88. <https://doi.org/10.35305/cc.vi131.81>.

³⁶⁵ Dunford, M., & Liu, W. (2019). Chinese perspectives on the Belt and Road Initiative. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsy032>.

goals in mind. Together, these factors explain why Chinese FDI is strongly focused on BRI countries and how it is different from traditional investment patterns³⁶⁶.

Chinese FDI in BRI countries has grown steadily over the past decade. A large share of China’s outward investment is now directed to these countries. For example, many reports show that BRI countries receive a significant portion of China’s total FDI, especially in infrastructure and energy projects.

Simple statistics show that investments are concentrated in sectors like transport, energy and construction. Billions of dollars have been invested in railways, ports, pipelines and industrial zones. This reflects China’s focus on long-term development and connectivity. There are also clear real-world examples. In Central Asia, Chinese companies have invested in railway projects that improve regional trade. In Pakistan, China has supported large infrastructure and energy projects under the China–Pakistan Economic Corridor. In Africa, Chinese firms have built roads, ports and power plants that support economic growth. These examples show how Chinese FDI is applied in practice and how it supports the goals of the BRI³⁶⁷.

Institutions play a very important role in shaping Chinese FDI in BRI countries. This includes government policies, legal systems and the overall business environment. In countries with stable institutions and clear regulations, Chinese companies find it easier to invest and operate. Strong institutions reduce risks and improve project success. However, China also invests in countries with weaker institutions, especially when there are strategic or political reasons.

Another important point is that Chinese FDI is often supported by government agreements between countries. This reduces uncertainty and allows projects to move forward more quickly. In many cases, political trust is just as important as economic factors. Overall, institutions do not stop Chinese investment but shape how and where it happens³⁶⁸.

Conclusion

This thesis examined Chinese FDI in BRI countries and the main factors that influence it. The analysis showed that investment is growing and is mainly focused on infrastructure, energy and connectivity. The key determinants include government support, political relations and strategic interests. Institutional factors also play an important role by influencing investment conditions and risks.

The main conclusion is that Chinese FDI in BRI countries is driven by a combination of economic and political factors. Understanding these drivers helps explain China’s global investment strategy and its long-term impact on developing regions.

³⁶⁶ Schulhof, V., Van Vuuren, D., & Kirchherr, J. (2021). The Belt and Road Initiative (BRI): What Will it Look Like in the Future?. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121306>.

³⁶⁷ Oliveira, G., Murton, G., Rippa, A., Harlan, T., & Yang, Y. (2020). China’s Belt and Road Initiative: Views from the ground. *Political Geography*, 82, 102225 - 102225. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102225>.

³⁶⁸ Flint, C., & Zhu, C. (2019). The geopolitics of connectivity, cooperation, and hegemonic competition: The Belt and Road Initiative. *Geoforum*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.12.008>.

References:

1. Busilli, V. (2020). Belt and Road Initiative (BRI):. , 69-88. <https://doi.org/10.35305/cc.vi131.81>.
2. Dunford, M., & Liu, W. (2019). Chinese perspectives on the Belt and Road Initiative. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsy032>.
3. Schulhof, V., Van Vuuren, D., & Kirchherr, J. (2021). The Belt and Road Initiative (BRI): What Will it Look Like in the Future?. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121306>.
4. Oliveira, G., Murton, G., Rippa, A., Harlan, T., & Yang, Y. (2020). China’s Belt and Road Initiative: Views from the ground. *Political Geography*, 82, 102225 - 102225. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102225>.
5. Flint, C., & Zhu, C. (2019). The geopolitics of connectivity, cooperation, and hegemonic competition: The Belt and Road Initiative. *Geoforum*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.12.008>.

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН СОЛИҚ ВА СУГУРТА ТИЗИМИДА ФЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

Хайитматов У.Т.³⁶⁹

Азаматов О.Х.³⁷⁰

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли иқтисодий ривожлантиришда асосий технологиялардан бири ҳисобланган сунъий интеллектнинг асосий хусусиятлари, унинг қўлланиш соҳалари, жумладан солиқ ва суғурта тизимида қўллаш натижасида олинган натижалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: интеллект, стратегия, рақамли технология, машинали ўқитиш, чуқур ўқитиш, катта ҳажмдаги маълумотлар, булутли ҳисоблаш, робототехника, дрон, квант технологиялари

Сунъий интеллект технологиялари солиқларни ҳисоблашда, ҳисоб-китобларда хато ва камчиликларни топишда ва юзага келган низо натижаларини таҳлил қилишда ёрдам беради. Бунга LawGeex компанияси томонидан яратилган сунъий интеллект дастури ва юристлар ўртасидаги тортишув пайтида яратилган дастурнинг юқори малакали мутахассислар сингари аниқлик ва профессионализм билан ишлаши мумкинлигини қандай исботлаганлиги мисол бўла олади. Ошкор қилмаслик тўғрисидаги шартномаларни таҳлил қилингандан сўнг, яратилган сунъий интеллект дастурининг аниқлик даражаси 20 та юристнинг фикрлашидан юқорилигини

³⁶⁹ Профессор доц. Джуманиязов Ш.Р. (ГФУ)

³⁷⁰ Доцент муст.изл. Тургунов О.У., (ИСФИ)

кўрсатди ва бунга 26 секунд вақт сарф қилди, рақибларнинг таҳлил қилишига эса ўртача 92 минут зарур бўлган.

Хозирнинг ўзида компаниялар аниқ вазифаларни ҳал қиладиган технологияларни ишлаб чиққан ва амалга оширмоқда. Масалан, сунъий интеллект иш ҳақини тўлаш билан боғлиқ солиқ мажбуриятларини таҳлил қилади ва тизимлаштиради. Хужжатлар ва маълумотларга асосланиб, солиқ мақсадлари учун ҳисобга олинадиган харажатларни ажратиб берувчи лойиҳаларга мисоллар мавжуд. Шунингдек, маълум бир суд ишини баҳолаш, уни бир қатор суд амалиёти билан таққослаш, судда унинг ижобий ҳал қилиниши эҳтимолини баҳолаш ва ҳатто бундай баҳо нима учун кераклигини тушунтиришга имкон берадиган самарали технологиялар ишлаб чиқилган.

Бугунги кунда солиқ органлари ҳам ўз ишларида сунъий интеллектни қўллашни амалга оширмоқдалар, бу эса уларга солиқ мажбуриятларини ҳисоблашда катта имкон беради. Сунъий интеллект идеал адолатли солиқ тизимини ўйлаб топади ва яратади. Яратувчиларнинг фикрига кўра, сунъий интеллект турли мамлакатлардаги қонун чиқарувчиларга уларнинг киритаётган солиқлари қанчалик адолатли эканлигини баҳолашга ёрдам беради.

Сунъий интеллект шартномалардаги хатоларни топишга, хужжатларни таҳлил қилишга ва уларда мазмунли маълумотларни топишга, қонунчиликни қайта ишлашга, бирламчи хужжатлар, алоқа қилиш ва сўровларга жавоб бериш ўртасидаги ҳар қандай номувофиқликка эътибор беради. Машинали ўқитиш ҳисобига эса сунъий интеллект маълумотларнинг массивларини қайта ишлашга, алгоритмларни яратишга ва уларни такомиллаштиришга қодир.

Агар сунъий интеллект жуда самарали ва тез ишлаётган бўлса, у мутахассисларни алмаштира оладими деган савол туғилади. Масалан, консалтинг фирмалари ҳисоблаб кўришган, юристларнинг пулик соатининг қанча фоизини роботлар алмаштириши мумкин бўлади. Бир тахминларга кўра, бу атиги 13% ни ташкил этади, яъни меҳнат бозорида тахминан шунча мутахассислар озод қилинади. Бошқа ҳисоб-китобларга кўра, бу пулик соатларнинг 23% ни ташкил қилади. Агар умуман меҳнат бозори ҳақида гапирадиган бўлсак, McKinsey нинг маълумотларига кўра, 30% касблар 2030 йилгача автоматлаштирилади, бу дунё аҳолисининг 14 фоизини ишсиз қолдиради.

Агар сунъий интеллектга нисбатан молиявий юк ҳақида гапирадиган бўлсак, демак, ҳозирги кунга қадар бизнинг давлатимиз сунъий интеллектни ривожлантиришдан манфаатдор ва ҳатто ахборот технологиялари соҳасидаги компаниялар учун солиқ имтиёзларини яратади.

Сунъий интеллект солиқларга сарфланган пулнинг бир қисмини қайтаришга ёрдам беради. Масалан, IBM компаниясининг Watson суперкомпьютери солиқ тизими ишлаш фаолиятини тушунишга ўргатилди, бунинг натижасида сунъий интеллект инсонларга солиқ имтиёзларини олишга

ёрдам берди. Watson суперкомпьютери катта маълумотлар базаларини қайта ишлаш учун машинали ўқитиш алгоритмларидан фойдаланади. Шу билан бирга, у керакли маълумотларни қидириш ва вақт ўтиши билан ўрганиш учун зарур мезонларни эса олиб қолиш қобилиятига эга.

Республикада солиқ хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан, кўплаб ноёб жиҳатлар мавжудлигига қарамай, бир қатор муаммолар мавжуд:

- самарасиз солиқ маъмурияти ва солиқ назорати. Ушбу соҳада маълум ютуқларга қарамай, солиқ ҳуқуқбузарликлари ва айниқса солиқ жинояти даражаси юқори бўлиб қолмоқда.

- соҳадаги етук кадрларнинг етишмаслиги, қўлланиладиган инновацион технологияларнинг чекланиши;

- самарасиз солиқ сиёсати билан бирлаштирилган ва ўзаро белгиланадиган ноқулай солиқ ва инвестиция муҳити.

Хозирча солиқ тўловчилар имтиёзлари сояда қолар экан, солиқ хавфсизлиги муаммоси юқори даражада қолади. Ноқулай инвестиция муҳити ва коррупциянинг юқори даражаси солиқ хавфсизлиги соҳасидаги ўта муҳим муаммолар бўлиб, бу республикада учун ҳам истисно эмас. Муаммолар ва қарама - қаршиликларни бартараф этиш универсал ва комплекс ечимларни амалга оширишни талаб қилади, улар орасида солиқ хавфсизлигини бошқаришни рақамлаштириш ва унинг асосий воситаси - сунъий интеллект алоҳида ўрин тутаяди. Бугунги кунда республикада бунга катта эътибор берилмоқда.

Бизнинг фикримизча, сунъий интеллектдан фойдаланишга асосланган куйидаги рақамли инновациялар солиқ хавфсизлиги ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатади:

- солиқ тўловчилар билан ўзаро муносабатларнинг бутун спектрини рақамли шаклга ўтказиш;

- IT компаниялар томонидан тақдим этиладиган (масофавий солиқ назорати ва аудит) арзонроқ хизматлар билан, солиқ маданияти ва солиқ менежменти сифатини корпоратив даражада ҳамда, хусусий солиқ тўловчилар даражасида оширишни таъминлаган рақамли солиқ хизматларини ривожлантириш.

Бугунги кунда сунъий интеллект ва машинали ўқитиш суғурта бозоридаги асосий трендлардан бирига айланмоқда. Бироқ, тадқиқотларга кўра, суғурта фаолиятида ҳали ҳам машинали ўқитишдан эҳтиёткорлик билан фойдаланмоқдалар ва иш жараёнларида сунъий интеллектдан кенг фойдаланиш ҳақида гапириш жуда эрта эканлигини айтишмоқда, ҳамда суғурта компанияси ва мижоз ўртасидаги муносабатларнинг уч босқичини ажратиш кўрсатмоқда, улар учун сунъий интеллект ва машинали ўқитиш имкониятлари айниқса фойдали бўлиши мумкин.

Биринчи босқич: суғурта полисини рўйхатдан ўтказиш ва тарифни танлаш. Бугунги кунда суғурта компаниялари полисни расмийлаштиришдан

олдин маълум бир мижоз учун суғурта ҳодисаси эҳтимолини тахмин қилишда алгоритмик таҳлилдан фойдаланадилар. Бу ерда ҳамма нарса прогноз қилиш учун ўзаро боғлиқ маълумотлар миқдорига боғлиқ - компаниянинг бигдата си (маълумотлар хажми) қанчалик катта бўлса, тўғри натижа эҳтимоли шунчалик юқори бўлади. Шунинг учун бугунги кунга келиб, бундай тизимлардан фойдаланишнинг энг маъкул бўлгани Автосуғурта соҳаси бўлиб, унда расмийлаштирилган полислар сонида ҳам, таҳлил учун суғурта ҳолатлари хажмида ҳам камчилик йўқ.

Суғурта компаниялари учун кейинги қадам - бу скоринг моделига мувофиқ нархлашда машинали ўқитишдан фойдаланиш ҳисобланади. Аксарият ҳолларда суғурталовчилар бугунги кунда тарифларни шакллантиришнинг жуда оддий тизимидан фойдаланадилар: нархларга юқори коэффицентга эга бўлган "фойдали" мижозлар ҳам, ҳамда йилига бир неча марта суғурта тўловлари учун мурожаат қиладиган "фойдасиз" мижозлар ҳам таъсир қилади. Шунинг учун, охир-оқибат "фойдали" мижозларнинг суғурта компанияси "фойдасиз" мижозларнинг харажатларини қоплаб бериши муқаррар бўлиб қолади.

Шахсий ҳисоб-китобларни янада самарали қилиш учун сунъий интеллектдан фойдаланишнинг классик намунаси - суғурта қилинган автомобилларга ўрнатилган махсус комплекслардан олинган телематик маълумотларни таҳлил қилишдир. Телематика ҳақиқий эксплуатацион омилларни тушунарли маълумотлар шаклида тўплайди, яъни тезлик режимига риоя қилиш, тўсатдан тезлашиш ва тормозланиш, тун вақтида автомобилни эксплуатация қилиш, юриш масофаси ва умумий ҳайдаш вақти.

Ниҳоят, сунъий интеллект суғурталовчиларнинг яна бир бош оғриғи ишини яъни, фирибгарлар ишини суғурта полисини расмийлаштиришгача очиб ташлаши мумкин. Бу ҳолатда катта маълумотлар роли юқори бўлади: сунъий интеллект мижозлар тўғрисидаги маълумотларни аниқлаб олиш қобилиятига эга бўлади, тўлов қобилиятини, ижтимоий алоқаларни, "сохта" рақамлар ва бошқа маълумотлар юборилган қўнғироқларни билиб олиш, маълум бир шахснинг ишончлилигини баҳолаш имкониятига эга бўлади. Айтганча, бу ҳолда сунъий интеллект нафақат суғурта компаниясининг ўзи, балки "яхши мижозлар" учун ҳам фойдалидир, чунки суғурта маҳсулотларининг нархи компания портфелининг зарарсизлиги асосида шаклланади. Бу шуни англатадики, суғурта компанияси фирибгарларнинг харакатлари бўйича камроқ йўқотишга эга бўлса, унинг маҳсулотлари арзонроқ бўлиши мумкин.

Иккинчи босқич: суғурта ходисаларини ҳал этиш. Ушбу босқичда сунъий интеллект туфайли жуда муҳим ўсиш нуқтаси очилади, бу суғурталовчилардан бош оғриғининг муҳим қисмини олиб ташлайди. Йирик суғурта компаниялари ҳудудларда ходисалар орқали бўлган зарарни тиклаш ва баҳолаш учун юзлаб ва минглаб шериклар билан ишлашга мажбур. Ҳар бир

суғурта ҳодисаси учун жуда кўп ҳужжатлар мавжуд бўлади: ҳисоб-фактуралар, текшириш ва баҳолаш варақалари, фотоматериаллар. Ушбу ҳужжатлар ҳисобини автоматлаштириш салоҳияти жуда аниқ. Бироқ, бу ҳолда технологияни қўллаш доираси янада кенгроқ: сунъий интеллект ёрдамида суғурта компанияси ўзини қасддан ёлғон маълумотларни узатадиган виждонсиз шериклардан ҳимоя қилиши мумкин (масалан, автомобил бамперидаги кичик тирналиш фотосуратлари ва текшириш ҳисоботида жиддий яширин зарарни кўрсатиш). Фотосуратларни машина билан текшириш ва шунга ўхшаш текширув сертификатларини қидириш бундай шериклар билан ҳамкорликни ўз вақтида тўхтатишга имкон беради.

Учинчи босқич: Мижозларга хизмат кўрсатиш тўғрисида қайғуриш. Сунъий интеллект имкониятлари билан суғурта компанияларининг мижозларга хизмат кўрсатишини илгари эришиб бўлмаган даражага кўтариш мумкин. Буларнинг ҳаммаси муҳим автоматлаштириш ва тезкор жавоб бериш туфайли амалга оширилади. Жараённинг моҳияти суғурта ҳодисаси содир бўлганда вужудга келадиган ҳаракатлар кетма-кетлигидадир. Масалан, агар суғурта қилинган машинада ҳаво ёстиғи сенсори ишга туширилса, суғурта компаниясининг масофадан бошқариш пулти автоматик равишда тез ёрдам гуруҳини чақиради, мижозга ёрдам бериш учун фавқулодда комиссарни юборади, қўллаб-қувватлаш бўйича мутахассислар уни тинчлантириш ва ёрдам бериш учун кўнғироқ қилишади. Агар керак бўлса, эвакуатор чақиради, эвакуатор машинани мижоз тез орада уни олиб кетиши мумкин бўлган жойга олиб боради. Жараёнларнинг бундай симфонияси фақат юзлаб параметрларни ҳисобга оладиган мураккаб алгоритмлардан фойдаланиш билан амалга оширилиши мумкин, яъни мижоз билан машинани таъмирлаш учун олиб бориладиган дилерлик марказининг орасидаги масофага қадар.

Суғурталашда сунъий интеллектдан кенг фойдаланишга нима халақит беради. Суғурта компанияси мижозининг ҳаёт циклининг деярли ҳар бир босқичида сунъий интеллект ва машинали ўқитиш имкониятларига қарамай, ушбу технологияни тарқатиш жараёни ҳали ҳам ривожланишнинг дастлабки босқичида.

Секин ўсишнинг эҳтимолий сабабларидан бири суғурта бозорининг ҳажми кичиклигидир. Бозор ҳажмининг кичиклиги муқаррар равишда машинали ўқитиш тизимларининг тўғри ривожланиши учун зарур бўлган маълумотларнинг етишмаслигига олиб келади. Бундан ташқари, бундай тизимларни кенг миқёсда ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаш учун катта маблағ сарфлашни, шунингдек, сунъий интеллектни реал маълумотлар асосида ўқитиш ва зарур инфратузилмани яратиш учун вақт талаб қилади. Ҳозирги иқтисодий воқеликда бундай маблағлар қўйиш ноўрин деб ҳисобланиши мумкин. Ниҳоят, суғурта компанияларининг мижозлари ҳам бозорни технологик жиҳатдан ривожлантиришга тайёр бўлишлари керак. Шахсий маълумотларнинг тарқалишидан кўрқиб жиддий рол ўйнайди,

уларсиз суғурта хизматлари бозорида машинали ўқитишни амалга ошириш мумкин эмас.

Янги технологик босқичга чиқиш учун суғурта хизматлари бозорига қанча вақт керак бўлишига аниқ жавоб бериш қийин. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кўплаб бозор иштирокчилари сунъий интеллектни уч йил олдин ўз фаолиятларида фаол равишда амалга оширишни бошладилар. Эҳтимол, янада мураккаб сценарийларни ишлаб чиқиш ва кенг қўллаш, айниқса, 2020 йилда бизнес дуч келган барча қийинчиликларни ҳисобга олган ҳолда кўпроқ вақт талаб этади. Суғуртада сунъий интеллектнинг асосий усули "машинали ўқитиш алгоритмлари"дан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Гулямов С.С., Хайитматов У.Т., Алматова Д.С., Мухиддинова М.Х., Тургунов О.У. Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти ривожланишининг статистик таҳлилида катта маълумотлар ва сунъий интеллектнинг қўлланиши. Ўзбекистон статистика ахборотномаси журнали. Тошкент. №3 (2025).

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

*Гулямова Гулшахноз Сабировна³⁷¹
Джалилова Асаль Рамаевна³⁷²*

Регулирование трансфертного ценообразования как ключевого фактора, влияющего на инвестиционную привлекательность как развитых, так и развивающихся экономик. Регулирование трансфертного ценообразования непосредственно влияет на предсказуемость, прозрачность и справедливость налоговой системы страны, что является важнейшими факторами для инвесторов при принятии решений о размещении капитала. Страны с хорошо разработанными правилами трансфертного ценообразования, которые соответствуют международным стандартам, таким как рекомендации ОЭСР, с большей вероятностью привлекают инвестиции, предлагая уровень определенности и снижая риск налоговых споров.

Трансфертное ценообразование (ТЦО) относится к установлению цен на сделки между связанными сторонами внутри многонациональных корпораций (МНК), работающих в разных юрисдикциях. Это важнейший инструмент, используемый МНК для распределения прибыли и затрат между различными дочерними компаниями с целью оптимизации глобальных налоговых обязательств. Практика трансфертного ценообразования стала значительно

³⁷¹ Профессор кафедры «Международные финансы и инвестиции» Университета мировой экономики и дипломатии Email: ggulyamova@uwed.uz

³⁷² Магистрантка Университета Мировой Экономики и Дипломатии, Email: asalyadjalilova0112@gmail.com

важнее в международной бизнес-среде и налогообложении из-за ее прямого воздействия на распределение налогооблагаемой прибыли и налоговых прав отдельных стран. Исторически трансфертное ценообразование использовалось главным образом для внутреннего финансового управления; однако оно привлекло глобальное внимание из-за своей роли в стратегиях налогового уклонения, когда МНК используют различие налоговых ставок между странами. Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию (2022) сыграло важную роль в определении принципов, регулирующих эти транзакции, особенно принципа «вытянутой руки», который призван гарантировать, что цены между связанными сторонами устанавливаются таким образом, чтобы они соответствовали ценам, которые были бы согласованы между независимыми сторонами в сопоставимых условиях. Рост глобальной торговли, наряду с перемещением нематериальных активов и цифровых товаров, сделал трансфертное ценообразование ключевым элементом обсуждений в глобальной налоговой политике.

С развитием глобализации бизнеса, трансфертное ценообразование стало важным элементом борьбы с эрозией налоговой базы и перемещением прибыли (BEPS), и ОЭСР предприняла активные шаги через свои Планы действий BEPS для стандартизации и регулирования практик трансфертного ценообразования с целью предотвращения перемещения прибыли в юрисдикции с низким уровнем налогообложения. Следовательно, трансфертное ценообразование оказывает значительное влияние на налоговые доходы, особенно в развивающихся странах, где многонациональные компании могут использовать агрессивные налоговые стратегии для перемещения прибыли, что приводит к эрозии налоговой базы принимающей страны. Этот феномен привел к повышенному вниманию к укреплению регуляторных рамок для борьбы с уклонением от уплаты налогов, при этом поддерживая привлекательную среду для иностранных инвестиций.

Основная цель данной статьи - проанализировать глобальное применение правил трансфертного ценообразования и оценить их влияние на привлечение иностранных инвестиций. Сосредоточив внимание на роли международно-признанных правил трансфертного ценообразования, статья нацелена на выявление того, насколько эффективны эти правила в обеспечении налоговой справедливости и инвестиционной конкурентоспособности. Исследование сравнит опыт развитых и развивающихся экономик в применении правил трансфертного ценообразования, с особым вниманием к рекомендациям ОЭСР и их актуальности для национальных налоговых систем.

Несмотря на широкое внедрение руководящих принципов трансфертного ценообразования, существует значительный пробел в понимании того, как эти правила влияют на инвестиционные потоки, особенно в развивающихся странах. Проблема исследования заключается в оценке влияния правил трансфертного ценообразования на инвестиционную привлекательность и

выявлении потенциальных проблем, с которыми сталкиваются страны при их эффективном внедрении.

Роль Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию в улучшении прозрачности и справедливости налогообложения была достаточно хорошо исследована, однако существует ограниченное количество исследований, посвященных тому, как эти регламенты непосредственно влияют на инвестиционную привлекательность, особенно в развивающихся странах. Применение этих правил в странах с развивающимися экономиками и их прямое воздействие на приток ПИИ остаются недостаточно изученной областью. Кроме того, адаптация этих рекомендаций разными странами с учетом местных экономических условий, при сохранении международной конкурентоспособности, требует дальнейшего анализа.

В рамках сравнительного анализа были рассмотрены данные о потоках ПИИ в странах с различными правилами ТЦО, включая развивающиеся страны и страны ОЭСР (Рисунок 1). Для статистического анализа использовались показатели ПИИ, изменения налоговых доходов и данных о рынке труда. Результаты показывают, как эффективное регулирование ТЦО способствует привлечению иностранных инвестиций, особенно в развивающихся экономиках, таких как Узбекистан.

В 2024 году глобальные потоки ПИИ выросли на 1% по сравнению с 2023 годом, составив 1 485 миллиардов долларов США (Рисунок 1). Однако, исключая большие колебания в отдельных европейских экономиках, глобальные потоки ПИИ снизились на 9%.

Рисунок 1. Глобальные тренды ПИИ: динамика по годам и квартално³⁷³

На рисунке 1 первый график показывает глобальные тренды ПИИ во времени. В нём ПИИ представлены как доля от ВВП и в миллиардах долларов США, что отражает периодические колебания с пиками в середине 2000-х годов и в 2021 году.

³⁷³ UNCTAD — World Investment Report, 2024.

На рисунке 1 второй график показывает квартальные и полугодовые тенденции. В нём отражается волатильность инвестиционных потоков, включая заметные снижения в 2023–2024 годах, что свидетельствует о влиянии глобальной экономической нестабильности и геополитических факторов.

Глобальное сокращение ПИИ в 2024 году, особенно в развитых экономиках, таких как Европа, связано с ужесточением налогового законодательства и растущей неопределенностью в международной торговле. В то же время развивающиеся экономики демонстрируют устойчивость, особенно Африка, где ПИИ увеличились на 75%, что подчеркивает положительное влияние благоприятных политик трансфертного ценообразования на приток иностранных капитала.

Трансферное ценообразование в Узбекистане введено на законодательном уровне относительно недавно. Регулирование было закреплено с принятием новой редакции Налогового кодекса Республики Узбекистан. С 1 января 2022 года вступают в силу положения Раздела VI «Налоговый контроль при трансфертном ценообразовании» Налогового кодекса Республики Узбекистан. В кодексе впервые системно закреплены нормы, регулирующие контроль за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами. Система трансфертного ценообразования в Узбекистане сформирована на базе Налогового кодекса и ориентирована на международные стандарты ОЭСР. Ее ключевая задача обеспечить баланс между защитой налоговой базы и созданием предсказуемой налоговой среды для инвесторов. Развитие национальных баз данных и уточнение правил трансфертного ценообразования повышают достоверность сопоставимого анализа. Формирование локальной информационной инфраструктуры позволяет более точно определять рыночные диапазоны и снижает вероятность налоговых споров. Например, внедрение таких инструментов усиливает предсказуемость налоговой среды для инвесторов.

Повышение налоговой определенности связано с инвестиционной активностью. Улучшение регуляторной базы и доступ к релевантным данным могут способствовать росту притока ПИИ. Например, наибольший эффект ожидается в капиталоемких и быстрорастущих секторах, включая технологии, возобновляемую энергетику и промышленное производство.

Для Узбекистана развитие локальных баз сопоставимых данных и совершенствование процедур регулирования могут снизить неопределенность и усилить приток прямых иностранных инвестиций. Повышение эффективности механизмов ТЦО в Узбекистане связано с институциональным укреплением налогового администрирования. Расширение аналитической инфраструктуры и внедрение более точных инструментов сопоставимого анализа способных повысить предсказуемость налоговой среды и стимулировать инвестиции в ключевые отрасли экономики.

Список использованной литературы:

1. OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, 2022. Available: <https://www.oecd.org>.
2. UNCTAD, World Investment Report 2024: Investing in Sustainable Recovery, United Nations Conference on Trade and Development, 2024. Available: <https://unctad.org>.
3. J. S. Zdanowicz, S. Pak, and M. Sullivan, "Capital Flight and Transfer Pricing," in *Global Economic Integration: Challenges and Opportunities*, Springer, 2015.
4. M. R. Pinskaya, O. A. Alaverdyan, and N. S. Milogolov, "Analysis of Transfer Pricing Regulations in Armenia: Impact on Tax Base Protection and Investment," *International Journal of Economics and Taxation*, vol. 10, no. 3, pp. 24-35, 2018.
5. A. S. Gorda and O. S. Gorda, "International Approaches to Transfer Pricing Regulation and Investment," *Journal of International Economics*, vol. 45, no. 2, pp. 59-75, 2018.
6. UNCTAD, FDI Statistics: Inflows by Economic Grouping and Region, 2023. Available: <https://unctad.org>.
7. World Bank, Foreign Direct Investment (FDI) and Economic Growth, 2023. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>
8. OECD, OECD FDI in Figures, 2021. Available: <https://www.oecd.org>.
9. Economic Times, "India's Position in Global FDI Rankings: A Focus on Transfer Pricing Regulations," *Economic Times*, 2024. Available: <https://economictimes.indiatimes.com>

**THE USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS TO HEDGE
VOLATILE ASSET PRICES (USING THE EXAMPLE OF THE
UNITED STATES)**

*Gulyamova Gulshaxnoz Sabirovna³⁷⁴
Yakhyayev Dostonjon Islombekovich³⁷⁵*

Commodity price volatility is one of the defining financial risks of the modern era. Gold, oil, and other hard assets can lose 10–20% of their value within a single quarter — a fluctuation that is manageable for most market participants but existential for institutions whose entire balance sheet is concentrated in one volatile asset. This paper examines how financial derivatives can be used to hedge that risk,

³⁷⁴ Professor, Department of International Finance and Investments University of World Economy and Diplomacy
Email: ggulyamova@uwed.uz

³⁷⁵ Undergraduate Student University of World Economy and Diplomacy Email: dostonyakhyayev@gmail.com

using gold as the case asset and the Central Bank of Uzbekistan (CBU) as the institutional context. The relevance of a United States angle is direct: the world’s gold options market is predominantly priced in US dollars, and while global OTC markets are benchmarked to the LBMA Gold Price (denominated in USD), significant exchange-traded gold options are cleared through US-regulated exchanges and the leading cautionary case — Newmont Corporation, the world’s largest gold miner³⁷⁶ — is a US-listed company whose \$531 million hedging loss in 2007 remains the canonical example of what happens when the wrong instrument is chosen³⁷⁷.

The CBU holds approximately 83% of its \$55 billion foreign exchange reserves in gold — a position built through a legislated priority purchase right from Navoi Mining and Metallurgical Company (NMMC). When gold fell 7.2% in May 2021, the CBU lost over \$1.5 billion in a single month with no hedging instrument in place³⁷⁸. This paper fills that gap: using 17 years of LBMA gold price and CBOE GVZ volatility data, we apply the Black-Scholes-Merton (BSM) model across 205 monthly windows to evaluate three OTC derivative strategies and translate results into USD millions against the CBU’s actual position.

Three OTC instruments are compared. A Long Put gives the CBU the right to sell gold at today’s price at month-end: if gold falls the put pays out and caps the loss; if gold rises it expires unused and the CBU keeps the full gain less the premium. A Zero-Cost Collar pairs that put with a sold call whose premium exactly offsets it — zero net cost — but caps upside above the call strike. A 50/50 Partial Hedge applies the collar to half the position and leaves the other half unhedged, balancing protection with bull-market participation. All three settle against the LBMA Fix — the same benchmark used to value the physical reserves.

Premiums are priced with the BSM model^{379,380}. Each contract opens at the last LBMA Fix of month N (spot S , strike $K = S$, always at-the-money), expires at month $N+1$ ’s Fix, and uses the CBOE GVZ index as implied volatility σ — preferred over historical volatility because ARCH testing confirms gold’s volatility is itself time-varying (Ljung-Box $Q(10) = 632.7$, $p < 0.001$)³⁸¹. The BSM put formula is:

³⁷⁶ P. Tufano, "Who Manages Risk? An Empirical Examination of Risk Management Practices in the Gold Mining Industry," *Journal of Finance*, vol. 51, no. 4, pp. 1097–1137, 1996. Available: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb04064.x>.

³⁷⁷ Newmont Mining Corporation, "Annual Report on Form 10-K for the Fiscal Year Ended December 31, 2007," U.S. Securities and Exchange Commission, Washington, D.C., 2008. Available: <https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001164180&type=10-K&dateb=20080401&owner=include&count=5>

³⁷⁸ IMF, "Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission," International Monetary Fund, Washington, D.C., April 23, 2025. Available: <https://www.imf.org/en/news/articles/2025/04/23/mcs-042325-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission>

³⁷⁹ F. Black and M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," *Journal of Political Economy*, vol. 81, no. 3, pp. 637–654, 1973. Available: <https://www.jstor.org/stable/1831029>.

³⁸⁰ R. C. Merton, "Theory of Rational Option Pricing," *Bell Journal of Economics and Management Science*, vol. 4, no. 1, pp. 141–183, 1973. Available: <https://www.jstor.org/stable/3003143>.

³⁸¹ CBOE, "CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ): Index Methodology," Chicago Board Options Exchange, 2025. Available: <https://www.cboe.com/us/indices/dashboard/gvz/>.

$$P = K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d2) - S \cdot N(-d1)$$

$$d_{1,2} = \frac{\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}}$$

where r is the 1-month US Treasury yield and $N(\cdot)$ is the standard normal CDF. The Collar’s call strike K_c is set so its premium equals the put premium exactly. This is rate-sensitive: near-zero rates in 2020–21 compressed K_c to ~100.01% of S (near-forward, almost no upside corridor); rates above 4% in 2023–25 widened it to ~100.88% of S , creating a genuine upside window before the cap applies.

Across 205 monthly windows and five sub-periods (GFC 2008–10, Bear 2011–15, Pre-COVID 2016–19, COVID 2020–21, Post-COVID 2022–25), the results are consistent. The Zero-Cost Collar is the only strategy that never produced a negative Sharpe ratio in any regime: full-period annualised Sharpe of 1.747 versus 0.684 for the Unhedged position and 0.150 for the Long Put. Its worst-case monthly loss (VaR 5%) is 0% across all windows. The Long Put halved tail losses (VaR: $-7.0\% \rightarrow -2.8\%$) but its ~2.09% monthly premium creates an ~25% annual drag, pushing Sharpe negative in three of five sub-periods. The Unhedged position led in rising markets but absorbed every decline in full.

The dollar stakes are concrete. In May 2021 the CBU’s unhedged position lost \$1,575 million; the Collar reduced this to \$0 at zero cost, the Long Put to $-\$414$ million (premium only). In May 2013 — the worst month in the dataset at -14.5% — the Collar again delivered \$0 versus an unhedged loss of \$1,365 million.

Figure 1. Payoff profiles at expiry: Unhedged, Long Put, and Zero-Cost Collar

Figure 1 makes the asymmetry visible: below the strike the Long Put line flattens (loss capped at the premium), while the Collar line runs flat at zero (no premium paid, no loss taken). Above the strike, the Long Put captures all upside net of premium; the Collar captures upside only up to the call strike, then flattens again.

Applying the same strategies to the CBU’s actual position (155 windows, 2013–2025) adds three dollar-denominated insights. First, in the Bear Market of 2013–16, the Collar outperformed the unhedged position by an average of \$61 million per month across 48 windows — purely through avoided losses, at zero premium cost. Second, the Long Put is not unconditionally loss-making: in falling-market months with GVZ below 19%, it generated a standalone profit in 31% of windows, peaking at a 280% return on premium in May 2021 (\$1,160 million profit on a \$414 million outlay). Third, the 50/50 Partial Hedge captured \$391 million per month in the Post-COVID bull trend — 60% of the unhedged return of \$652 million — while fully protecting the other half.

These results translate into a practical monthly decision rule: observe the current GVZ level and the prior month’s gold return, then select an instrument accordingly. Gold returns show no predictive autocorrelation (Ljung-Box $Q(21) = 21.3$, $p = 0.44$), so these inputs serve as regime proxies, not forecasts.

Table 1. Instrument selection protocol. Source: compiled by the author.

GVZ level	Prior-month return	Instrument	Why
$\geq 20\%$	Any direction	Zero-Cost Collar	Premium is inflated (COVID-era avg. \$430 mn/mo). Collar provides full downside floor at zero cost. Long Put not recommended at $GVZ \geq 20\%$.
15 – 19%	Negative	Collar preferred; Long Put acceptable	Moderate premium (~\$188–222 mn/mo). A continued decline will likely exceed the Long Put breakeven (avg. 1.8% of spot). Collar saves premium regardless of outcome.
15 – 19%	Positive	Zero-Cost Collar	Gold rising but risk remains. Collar protects against reversal at zero cost and retains upside to the call strike.
$< 15\%$	Negative	Long Put preferred; Collar valid	Cheap premium (avg. 0.97–1.30% of spot). A small continued decline covers cost. Standalone option profit likely if decline continues.
$< 15\%$	Positive, 1 month	Zero-Cost Collar	Low volatility, gold rising. Collar captures upside to call strike at zero cost. Long Put not warranted without expected reversal.
$< 15\%$	Positive, 2+ months	50% Collar + 50% Unhedged	Sustained bull signal. Partial hedge retains 50% upside participation. Empirically: \$391 mn/mo vs \$652 mn fully unhedged in Post-COVID.

Two policy channels make this programme a necessity. Reserve stability: a 7.2% gold decline reduces total CBU reserves by ~4.9% in one month, pressuring the Uzbek soum and breaching IMF adequacy thresholds. Sovereign credit: S&P upgraded Uzbekistan to BB in November 2025 citing gold reserve strength but warned the rating could reverse on a commodity price decline — a hedging programme structurally insulates the rating from gold price volatility.

This study reaches three conclusions. First, the Zero-Cost Collar is the structurally optimal instrument for a capital preservation mandate: it never produced a negative monthly outcome across 205 windows in any sub-period or market regime. Second, regime-dependent deployment — Collar as default, Long Put when GVZ is low and gold is falling, 50/50 Partial Hedge during sustained bull trends — outperforms any single unconditional strategy. Third, OTC implementation is feasible through LBMA-authorized dealers via Bloomberg RFQ, settling against the LBMA Fix; unlike price-capped forwards — the instrument that cost Newmont Corporation \$531 million in 2007 by eliminating upside along with downside — options preserve the asymmetric protection that sovereign reserve management requires.

References

1. Carr, P. & Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn038>
2. IMF. (2014). *Revised Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management*. International Monetary Fund, Washington, D.C. <https://www.imf.org/external/np/mae/ferm/2014/revgudferm14.pdf>
3. S&P Global Ratings. (2025). *Uzbekistan Upgraded to 'BB' on Strong Growth and Economic Reforms; Outlook Stable*. S&P Global Ratings, New York, 21 November 2025. <https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3484202>
4. LBMA. (2025). *LBMA Gold Price*. London Bullion Market Association, London. <https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/lbma-gold-price>
5. □ IMF. (2025). *Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission*. International Monetary Fund, Washington, D.C. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/05/15/cs051525-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission>

FACTORS OF WAGE DISPARITIES AMONG IMMIGRANTS MAY UNDERMINE LONG-TERM SUSTAINABLE LABOUR FLOW INTO THE LOCAL ECONOMY.

Javlonbek Jurakuzi Ugli Nematov³⁸²

***Abstract.** In this analysis, I use the cross-sectional data observed at all Italian regions` level in 2014th the second quarter, provided by the national statistical offices. I have suggested different assumptions by constructing models with unique interaction terms that immediate preventive policy initiatives can help to improve working abilities of newcomers. Overall, model coefficients show merely trusting results, which are strengthened by the literature findings I have shown in the literature review section.*

Introduction

The **immigration** of foreign citizens reached 760 thousand (+31.1%) ever observed in the last 10 years. **Transfers of residence** between Italian municipalities involved one million 424 thousand individuals on an annual average, -1.6% compared to 2021-22. Transfers from **the South** to the **Centre-North** in the two-year period 2023-24 were 241 thousand, those on the reverse route 125 thousand, resulting in a loss of 116 thousand residents in the South.³⁸³

Understanding the consequences of wage differences between employees is crucial for analysing the economic condition of the community. Regarding this point of view, I try to explain the main drivers of the wage disequilibrium of workers, especially by some of the individual variables. For example, workers transferring to the U.S, the socio-economic consequences in 1980 in Cuba indicate that a wide range of the host country`s industry could absorb low-skilled immigrants. Nevertheless, the Miami labour force increased by 7 per cent at that time, and relative wages were not so prominent between workers (David Card, 1990). Local community occupational changes occurred due to a high immigrant workforce in the U.S, which highlights one of the early pieces of evidence that workers` education levels help them to assimilate wage differences in the host country (David Card, 2001). Individual characteristics variables that have been used from the U.S. Census data, immigration inflows pushed native-born the same level of educated workers as foreigners to more intensive communication and language-based work, while immigrants got more physically intensive work and these certainly could change wage outcomes for individuals.

Research question

³⁸² Department of Economics and Business management, Nordic International University, Tashkent (Uzbekistan), ³⁸² Email address: javlonbekenmatovedu@gmail.com (Javlonbek Nematov)

³⁸³ Information is open and from the Istat platform (Istituto Nazionale di Statistica): <https://www.istat.it/comunicato-stampa/migrazioni-interne-e-internazionali-della-popolazione-residente-anni-2023-2024/>

Researchers who analysed that migrated employees faced wage disparities at the beginning of their entry into the host community labour force in the short run (John Wiley and Sons Ltd, 2018). These characteristics of the theme are also a core investigation in this research analysis. This work explores wage gaps in the host communities between migrants and natives with the same individual and other specific observables that could influence different wage outcomes.

Literature review

Immigrants` education level matters in the host economy, particularly highly educated immigrants could change the labour equilibrium towards newcomers rather than natives (Marco.M et all, 2012). This indicate that even the same level of education of immigrants prior to arrival causes disadvantages due to language and communication competencies (Giovanni Peri and Chad Sparber, 2009). Moreover, mixed labour capital in the host economy can absorb relative high level of the within-educated group workers by adopting different technological adjustments (Ethan Lewis (2003)). Additionally, the origin of the immigrants changes wage outcomes, which explains in depth whether different personal skills and knowledge influence the host-economy wage structure differently (Joshua D. A and Adriana D. K (2003)).

Immigrants cluster in some thriving economic cities, as discussed by Borjas (2001), who explains that immigrant inflows within the same education level as natives tend to locate in regions which offer them the highest rate of return for their skills but it causes negative effect when competing with native counterparts within the same group-education level. This helps the labour market to move towards a long-run equilibrium condition. Another interesting work, skill level factor of the immigrants in U.S manufacturing and trade indicates that low skill required job positions have been filled with immigrants and thus has a diverse effect on native low-skilled workers in the same region (George J.B et all ,1997).

Rachel M. Friedberg (2001), (Anthony Edo et all 2018) provides interesting evidence that a mass influx of immigrants into a host country decreases native employees` wages, but due to the lack of a downgrading concept of immigrant workers in the host country. The findings indicate that low-wage workers entering the market and contracting a relative occupations with low wages they had previously held pre-migration don`t adversely affect the total labour market disequilibrium. However, increasing the low-skilled workforce may bring economic benefits. For example (Patricia Cortes, (2008)), immigrants-received communities could have an advantage in choosing low-price services provided by most of the workers who come from foreign regions.

The mass immigrant inflows into the labour market can affect it differently due to the time dimension. In the short run, immigration negatively affects the average wage and differs in the long run, that changes is null or positive (John Wiley and Sons Ltd, (2018), Anthony Edo et all, (2018) ,Almos Telegdy,(2018)). The wage gap for females was explored, but the employment gap was shrunk more than immigrant male counterparts (Andrei Gorshkov (2024)).

Due to the lack of substitutability of men and female workers in the production, an immigration process decreases the host community female workers` wage levels (Anthony Edo and Farid Toubal, (2017)). Philip Sauré and Hosny Zoabi (2014), suggest a reverse assumption, according to their research, expanding the relative sector due to international trade, which oriented FIS (female intensive sector) results diminishing female labour force participation, of course without immigration intervention, and male workers can adjust their position into the FIS sector. Regarding occupational tasks (Miriam Koomen and Uschi Backes-Gellner, (2022)), postulate that abstract and routine tasks have different wage outcomes, and this strengthens further with new technological changes (computation) in occupations. Migrants` wage disparities explored by (Lilian Li et all, (2025)) that the research was conducted using Chinese data from 2015 to 2020. They also mentioned that the employment opportunity between migrant males and females is prominent, though human capital factors such as education, health status are essential for being competitive in the labour market.

Data and descriptive statistics

I have used cross-sectional data, which covered all Italian regions level in 2014th the second quarter that was carried out by the national statistical offices, harmonised at the European level. The selected age group was the active population, ranging from 16 to 65. Initially, data contained more than 50,000 observations throughout the selection process; it is now 37, 089 observation characteristics. Table 1 shows the main variables Female, Age, Experience, Education, Migrant, LnWage, Exp2, Age2 that will be used in the econometric analyses, containing some regional-specific variables, namely sector, region and occupation. Figure 1 presents graphical patterns for male and female workers` unconditional logarithmic hourly wage differences for natives greater than 2 and migrants around 2. The same probability density graph 2 illustrates hourly wages (logarithmic) for females and males, both are a bit greater than 2, but the density peak points wider for males, which means that there is also a difference between individuals. Graphs (3 A and 3 B) show wage disparities for (3 A) native and migrant females and (3 B) native and migrant males. There are both advantages for native females and males. All relative variable definitions included in the table 3.

Empirical framework

An empirical work includes four different model constructions, all use the same variables, which measure different interaction terms (1,2,3). It is worth mentioning that in all models measure conditional logarithmic wages. Where Female, Migrant, Education, Sector, Occupation, Region are categorical and Experience, Exp2, Age, Age2 are continuous variables.

Simple OLS (Model 1)

$$\begin{aligned} \ln Wage = & \alpha + \beta_1 Female + \beta_2 Migrant + \beta_3 Education + \beta_4 Experience \\ & + \beta_5 Exp2 + \beta_6 Age + \beta_7 Age2 + \beta_8 Sector + \beta_9 Occupation \\ & + \beta_{10} Region + \varepsilon \end{aligned}$$

Simple OLS with the interaction term 1 (Model 2)

$$\begin{aligned} \ln Wage = & \alpha + \beta_1 Female + \beta_2 Migrant + \beta_4 \delta(Female \times Migrant) \\ & + \beta_4 Education + \beta_5 Experience + \beta_6 Exp2 + \beta_7 Age + \beta_8 Age2 \\ & + \beta_9 Sector + \beta_{10} Occupation + \beta_{11} Region + \varepsilon \end{aligned}$$

Simple OLS with the interaction term 2 (Model 3)

$$\begin{aligned} \ln Wage = & \alpha + \beta_1 Female + \beta_2 Migrant + \beta_4 \delta(Education \times Migrant) \\ & + \beta_4 Education + \beta_5 Experience + \beta_6 Exp2 + \beta_7 Age + \beta_8 Age2 \\ & + \beta_9 Sector + \beta_{10} Occupation + \beta_{11} Region + \varepsilon \end{aligned}$$

Simple OLS with the interaction term 3 (Model 4)

$$\begin{aligned} \ln Wage = & \alpha + \beta_1 Female + \beta_2 Migrant + \beta_4 \delta(Experience \times Migrant) \\ & + \beta_4 Education + \beta_5 Experience + \beta_6 Exp2 + \beta_7 Age + \beta_8 Age2 \\ & + \beta_9 Sector + \beta_{10} Occupation + \beta_{11} Region + \varepsilon \end{aligned}$$

Results and Comment

Table 2 shows all information about the models` coefficients with significance levels.

Model 1 shows that being a women decrease wages by – 5% (5% increase for males), and being a migrant also -5% decrease, an additional year of age of men increases wages by 2 %, an additional experience of men increases wages by 1 %. Holding education levels: Lower secondary, Upper secondary, Tertiary education increase wages for men respectively 6%, 13%,19%.

Model 2 with an interaction term of female multiplied by migrant, shows that being a women decrease wages by – 5% (5% increase for native males), and being a male migrant also -6% decrease. Being a migrant woman, however, increases wages by 2 %. An additional year of age of men increases wages by 1 %, and an additional of experience of men increases wages by 1 %. Holding education levels: Lower secondary, Upper secondary, Tertiary education increase wages for men respectively 6%, 12%,19%.

Model 3 with an interaction term of migrant multiplied by education levels, shows that being a women decrease wages by – 5% (5% increase for native males), and being a male migrant also -2% decrease (but is not a valid coefficient). Being a migrant woman, however, increases wages by 2 %. An additional year of age of men increases wages by 2 %, and an additional experience of men increases wages by 1 %. Holding education levels: Lower secondary, Upper secondary, Tertiary education increases wages for men respectively 7%, 14%, 21%. Moreover being migrant and holding education levels: Lower secondary, Upper secondary, Tertiary education decreases wages for migrant men respectively -1%, -5% (but these both are not valid coefficients), -11%.

Model 4 with an interaction term of migrant multiplied by experience, shows that being a women decrease wages by – 5% (5% increase for native males), and being a male migrant also 10% increase the wage rate . Holding education levels: Lower secondary, Upper secondary, Tertiary education increases wages for men respectively 6%, 13%, 20%. Moreover, being a migrant and an additional year of

experience decreases wage rate by -1% for male workers. An additional year of age for men increases wages by 1 %, and an additional experience for men increases wages by 2 %.

The graph 4 illustrates the relative margins for male and female with different experience years. And the graph 5 show the model coefficients in the illustrative way for 90% and 95% confidence intervals.

Conclusion

Different model constructions show merely the same fits, but due to the variety of interaction terms that can be postulated, different assumptions can be held and these strengthen with literature findings. For example, in all models Education level coefficients are nearly the same that is also (Álmos Telegdy ,2018), provides Occupations specific higher education owners in public sector had their wages lagging much behind 32% for professionals and 18% for associate professionals. Service workers, skilled workers and those in elementary occupations were paid a premium varying between 6–22% on average. In the model 2 results explored by (Anthony Edo and Farid Toubal, 2017) that show almost similar outcomes that a 10% increase in the relative supply of immigrant female workers lowers by 4% the relative wage of female native workers belonging to the same education–experience group, immigration has decreased the wage of French female natives by only 0.11% while it has increased the wage of male native by 0.06%. Another interesting similarities are in the third model that The negative wage effects of immigration are mainly driven by the wage losses experienced by the highly educated male and female native workers. More specifically, immigration has decreased their wages by between -0.4% and -1.0% (Anthony Edo and Farid Toubal, 2017). By assuming that after immigration years workers experienced model coefficients seem informative with Andrei Gorshkov, (2024) findings. Immigrants undergo a significant and sustained catch-up in annual earnings, with their wages growing at a higher rate than those of native counterparts for 25 years upon their arrival. The hourly wage difference was 9% but it grew faster than natives, though it shrank within 20 years and the employment gap 30% to 15%.

References

- David Card (1990).The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market.The ILR Review, 43(2),245 – 257
- George J. Borjas, Richard B. Freeman, Lawrence F. Katz, John DiNardo and John M. Abowd (1997).How Much Do Immigration and Trade Affect Labor Market Outcomes?. Brookings Papers on Economic Activity 1997,1997(1), 1-90.
- Rachel M. Friedberg (2001). The Impact of Mass Migration on the Israeli Labor Market . The Quarterly Journal of Economics, 116(4), 1373–1408
- David Card (2001). Immigrant Infows, Native Outfows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration. Journal of Labor Economics, 19(1), 22 – 64.

- Borjas, George J. (2001). Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market?. *Brookings Papers on Economic Activity* (1) ,69-119.
- Joshua D. Angrist and Adriana D. Kugler (2003). Protective or counter-productive? Labour market institutions and the effect of immigration on EU natives. *The Economic Journal*, 113(488),302–331.
- Ethan Lewis (2003). Local Open Economies Within the US: How Do Industries Respond to Immigration?. *FRB of Philadelphia Working Paper*, 4(1), 58
- Patricia Cortes (2008). The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Prices: Evidence from CPI Data. *Journal of Political Economy*, 116(3), 381-422
- Giovanni Peri and Chad Sparber (2009). Task Specialisation, Immigration, and Wages. *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(3), 135–169.
- John Wiley and Sons Ltd (2018). The impact of immigration on the labor market. *Journal of Economic*, 33(3), 922–948.
- Anthony Edo, Lionel Ragot, Hillel Rapoport, Sulin Sardoschau & Andreas Steinmayr (2018). The Effects of Immigration in Developed Countries: Insights from Recent Economic Research. *EconPol Policy Report*, 5(2).
- Marco Manacorda, Alan Manning, Jonathan Wadsworth (2012). The impact of immigration on the structure of wages: theory and evidence from Britain. *Journal of the European Economic Association*, 10(1), 120–151.
- Andrei Gorshkov (2024). Job ladders and labour market assimilation of immigrants. *Elsevier B.V: Labour Economics*, 90.
- Álmos Telegdy (2018). Public wage spillovers: The role of individual characteristics and employer wage policies. *Elsevier B.V: Labour Economics* 55, 116-129.
- Anthony Edo and Farid Toubal, (2017). Immigration and the gender wage gap. *European Economic Review*, 92, 196-214.
- Philip Sauré and Hosny Zoabi, (2014). International trade, the gender wage gap and female labor force participation. *Journal of Development Economics* 111, 17-33.
- Miriam Koomen and Uschi Backes-Gellner, (2022). Occupational tasks and wage inequality in West Germany: A decomposition analysis, *Elsevier B.V: Labour Economics* 79.
- Lilian Li , Mingwang Cheng , Chunyan Chen, (2025). Gender wage gap of migrant workers and its root causes: Gender discrimination or labor endowment? *Journal of Asian Economics*, 100.

ENERGETIK O‘TISH – GLOBAL IQTISODIYOT VA O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA

*Rustamova Malika Rustamovna³⁸⁴
Mirzayev Xusan Sultanmurod o‘g‘li³⁸⁵*

Annotatsiya. *Geosiyosiy o‘zgarishlar va energiya inqirozlar jarayonida butun jahon energiyasining 80% hali hamon mineral yoqilg‘idan olinib kelinmoqda va bu iqtisodiy beqarorlik va energiya xavfsizligining asosiy manbai bo‘lib bormoqda. Bu tezisda energetik o‘tish barqaror rivojlanishning omili sifatidagi roli iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan izchil tahlil qilinadi. Qayta tiklanadigan energiyaga o‘tish — bu faqat ekologik majburiyati emas, balki arzon va erkin energiya va yangi ish o‘rinlari orqali iqtisodiy o‘tishga erishish yo‘lidagi strategik harakatdir. O‘zbekiston uchun energetik o‘tish — mineral yoqilg‘iga bog‘liqlikdan chiqish va jahon darajasida raqobatbardoshlikning oshirishning dolzarb zaruriyatidir.*

Kalit so‘zlar: *energetik o‘tish, barqaror rivojlanish, energiya xavfsizligi, carbon pricing, qayta tiklanuvchi energiya, just transition, iqlim o‘zgarishi, xalqaro raqobatbardoshlik.*

Kuchayib borayotgan fragmentatsiya, beqarorlik va energiya inqirozlari sharoitida mineral yoqilg‘i bilan bog‘liqlik asosiy uchta dolzarb muammoni keltirib chiqarmoqda: iqlim o‘zgarishi, energiy xavfsizligiga tahdid va ijtimoiy tengsizlik. Tarixan insoniyat yangi rivojlanish bosqichiga yangi energiya manbai bilan o‘tgan: o‘tindan ko‘mirga, ko‘mirdan neftga, endi bugungi kunga kelib qayta tiklanuvchi energiyaga (QTE). Energetik o‘tish – bu asosiy energiya manbalari hisoblangan neft, gaz va ko‘mir kabi yoqilg‘ilardan quyosh, shamol va suv kabi qayta tiklanuvchi manbalarga tizimli tartibda o‘tkazish jarayonidir. Yevropa, AQSh va Xitoy kabi davlatlar energetik o‘tishni siyosatlarining markaziga qo‘yib, bu sohani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga trillion dollarlik investitsiyalar ajratishmoqda. Bu jarayon shunchaki yoqilg‘ining almashinuvi emas, balki jamiyatning energiya bilan munosabatlarini o‘zgartirish, qazib olish, iste‘mol modelidan ekologik barqarorlik va jiddiy mas‘uliyatli boshqaruv modeliga o‘tishdir.

So‘nggi dekadada energetik o‘tish to‘g‘risida ilmiy tadqiqotlar soni sezilarli darajada o‘tdi. O‘tishning maqsadi faqat ekologiya emas, energiya xavfsizligi va barqarorlikdir³⁸⁶. Asosiy savol ham keskinlashmoqda: energetik o‘tish qanday amalga oshiriladi va uning narxi qanchaga tushadi? Keyinchalik matematik modellar orqali javob berishga harakat qilishdi va energetik o‘tish 2070 yilgacha to‘liq amalga oshishi mumkinligini mulohaza yuritishadi³⁸⁷. Bu uchun energiyaning talab nazorati, kapital o‘tishini ta‘minlash va yuqori energiyaning samaradorligini zarurligi

³⁸⁴ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti "Xalqaro iqtisodiy munosabatlar" kafedrasida o‘qituvchisi
e-mail: m.rustamova@uwed.uz

³⁸⁵ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining birinchi kurs talabasi
E-mail: mirzayevxusan2007@gmail.com

³⁸⁶ Genc, T. S. and Kosempel, S. (2023). Energy transition and the economy: A review article. *Energies*, 16(7), 2965. <https://doi.org/10.3390/en16072965>

³⁸⁷ Dupont, E., Germain, M. and Jeanmart, H. (2021). Feasibility and economic impacts of the energy transition. *Sustainability*, 13(10), 5345. <https://doi.org/10.3390/su13105345>

isbotlandi. Xarajat masalasini tahlil qilinib, hisob-kitoblardagi bo‘rttirishlar borligi va mineral yoqilg‘idan tejalgan mablag‘larni hisobga olganda xarajatlar ancha kam ekanligi aytiladi³⁸⁸. Energetik o‘tish ham texnik, ham iqtisodiy jihatdan bo‘lishi mumkin. To‘siq bu yerda moliyalashtirish va siyosiy mexanizmlardir, narx yoki texnologiyalar emas. Energetik o‘tishni moliyalashtirish uchun carbon pricing, yashil obligatsiyalar va davlatning investitsiyalaridan iborat tizim kerak va jarayon adolat tamoyillarini o‘z ichiga olishi kerak.³⁸⁹ Carbon pricing o‘zi yetarli emas, biroq yetarli darajada bo‘lsa texnologik o‘tishni tezlashtirishini ko‘rsatishadi.³⁹⁰ Ya‘ni narx va taqsimlash siyosati birga qo‘llanilsa, iqtisodiy va ekologik maqsadlarni yaxlit uyg‘unlashtirish mumkin. Ijtimoiy soha alohida muammo, moliyalashtirish va siyosiy muammolar hal qilinsada. Energetik o‘tish mehnat bozoriga ham ta‘sir ko‘rsatib, o‘zgarishlar olib kelmoqda: yashil ish o‘rinlari yaratilsa-da, energetika ishlari va xodimlarini qayta o‘qitish va ijtimoiy tomondan yordamga muhtojdir.³⁹¹ OECD esa yashil sanoat hajmi kamligini ta‘kidlab, o‘tish uchun maqsadli, doimiy nazorat ostidagi siyosat zarurligini aytadi.³⁹² Energetik o‘tish texnologik o‘zgarishlarni, energiya xavsizligi, siyosiy tuzilma va boshqaruv tizimidagi ko‘zga ko‘rinmas o‘zgarishlarni ham ichiga oladi. Shu sababli murakkab ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida ko‘riladi. Samarali o‘tish uchun barqaror moliyalashtirish tuzilmalari, ijtimoiy himoya va kuchli siyosiy yondashuv kerak.

Sanoat sohalari umumiy CO₂ chiqindilarining 30-35% tashkil etishi energetik o‘tishni faqat energetika sektorlari uchun emas, balki butun sanoat darajasida o‘tkazilishi kerakligini ko‘rsatadi.³⁹³ QTElarning ulushi ancha oshib, 2010-yildagi 20,1% dan 2024-yilda 32,4% ga yetdi. Quyosh energiyasining narxi 180 dollar/MWt dan 40 dollar/MWt gacha tushdi, qariyb 78% ga. QTEni asosiy manbaga aylantirdi.

1-jadval. Yirik iqtisodiyotlarda energetik o‘tish ko‘rsatkichlari (2023–2030)

Davlat	Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (2023)	Investitsiya	2030-yil maqsadi
Yevropa Ittifoqi	43%	170 mlrd \$	42,5%
Xitoy	31%	280 mlrd \$	1200 GW
AQSH	22%	150 mlrd \$	Toza elektr
Hindiston	18%	60 mlrd \$	500 GW
O‘zbekiston	10%	—	25%

³⁸⁸ Heal, G. (2022). Economic aspects of the energy transition. *Environmental and Resource Economics*, 83, pp. 5–21. <https://doi.org/10.1007/s10640-022-00647-4>

³⁸⁹ Braga, J. P. and Ernst, E. (2023). Financing the green transition: The role of macro-economic policies in ensuring a just transition. *Frontiers in Climate*, 5, 1192706.

³⁹⁰ Mai, T. N. (2023). Renewable energy, GDP, FDI and CO₂ emissions in Southeast Asia countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(2), pp. 284–289. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.14022>

³⁹¹ International Labour Organization (2024). *World Employment and Social Outlook: September 2024 Update*. Geneva: ILO. <https://doi.org/10.54394/OPQH3749>

³⁹² Organisation for Economic Co-operation and Development (2024). *Green Industrial Policies for the Net-Zero Transition*. Paris: OECD Publishing.

³⁹³ Maksumova, D. A. (2025). Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish asosida sanoatni barqaror rivojlantirish. *EJMTCS*, 5(11) – Special Issue, pp. 500–502. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17528691>

Manba: Muallif tomonidan IEA World Energy Outlook ma'lumotlari asosida tuzildi.

Energetik o'tish turli davlatlarda o'z xususiyatlari bilan turli xilda. Hozirgi kunda O'zbekiston energiya talabining 90 foizini mineral yoqilg'idan qoplaydi.³⁹⁴ 2021-yilda Navoiy viloyatida 100MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi va 2024-yilda esa 500MVt quvvatli birinchi shamol elektr stansiyasi foydalanishga topshirilgan. COP29 sammitida Energetika vazirligi va Masdar kompaniyasi o'rtasida Uchquduqda yangi shamol elektr stansiyasi qurish bo'yicha shartnoma tuzildi. Buxoro va Samarqand viloyatlarida ACWA Power kompaniyasi tomonidan quyosh elektr stansiyalari va 1336 MVt/soat energiya saqlash tizimlari qurilishi rejalashtirilgan. Loyihalarga 1,45 milliard dollar investitsiya kiritilgan.³⁹⁵ Bundan tashqari "Quyoshli xonadon" dasturi tatbiq etildi, markazlashmagan energetikani rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Aholini rag'batlantirish borasida ham har bir kVt soat uchun 1000 so'm olishlari mumkin bo'ladi. Bu aholi o'rtasida QTE ni ommalashtirish siyosatining muhim qismidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477 (2019)³⁹⁶ va PQ-436 (2022) qarorlariga ko'ra³⁹⁷ yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va QTE ulushini oshirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. Ekologik jihatdan nafaqat CO₂ ni kamaytiradi, balki iqtisodiy rivojlanishni saqlagan holda barqaror tizimni yaratishni strategik poydevor bo'ladi.

Ko'pincha energetik o'tish ko'p xarajat talab qiladi deb ko'riladi, lekin u iqtisodiy imkoniyatdir. Agar amalga oshmasa va narsalar o'zgarishsiz qolaversa, oqibatda tabiiy ofatlar, toshqinlar, inqirozlar kuchayadi va bu global iqtisodiyotga katta zarar yetkazadi. Amalga oshirilsa, zararlarning oldini olgan bo'lamiz, yangi yashil sanoat uchun imkoniyatlar yaratamiz va energiya tejalishi natijasida 2050-yilda global iqtisodiyot o'sishni ko'rishimiz mumkin. Energetik o'tish xarajat emas, investitsiyadir. 2024-yilda birinchi marta yashil energiyaga yo'naltirilgan investitsiyalar mineral yoqilg'inikidan oshib ketdi. Xususan, 2024-yilda toza energiya uchun 2 trln. dollar sarflangan - bu esa neft va gaz sohasiga nisbatan ikki barobar ko'p degani.^{398,399} Elektr ishlab chiqarish quvvatlarini o'zgartirish va yangilash uchun 14 milliard dollardan ko'proq mablag' kerak bo'ladi. Shuning uchun mineral yoqilg'i uchun ajratilgan mablag'larni ko'rib chiqish va xalqaro ESG moliyalashtirish tizimiga kirish zarur. QTE texnologiyalarining rivojlanishi

³⁹⁴ International Energy Agency (2024). World Energy Outlook 2024. Paris: IEA. <https://www.iea.org/>

³⁹⁵ Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan (2024). Renewable Energy Projects and Investment Updates. Tashkent: Uzbekistan Ministry of Energy. <https://minenergy.uz>

³⁹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori.

³⁹⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori.

³⁹⁸ Maksumova, D. A. (2025). Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish asosida sanoatni barqaror rivojlantirish. EJMTCS, 5(11) – Special Issue, pp. 500–502. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17528691>

³⁹⁹ BloombergNEF. Energy Transition Investment Trends 2024. New York, 2024.

elektrdan foydalanmagan aholi qatlami uchun hayot sifatini yaxshilash va ta’lim, tibbiyotga kirish uchun keng imkoniyatlar bermoqda. Energiya tizimidagi o‘zgarishlar mehnat bozoriga ham ta’sirini ko‘rsatmoqda, yashil sektorlar yangi ish o‘rinlari yaratilsa, an’anaviy energetika sohasidagilar esa yangi sharoitga moslashishga majbur. IRENA ma’lumotlariga ko‘ra, oxirgi ikki yilda qayta tiklanuvchi energiya sanoatida 16.2 milliondan ziyod ish o‘rinlari yaratilib, yildan yilga oshib bormoqda.⁴⁰⁰ O‘zbekiston adolatli o‘tish loyihasini ishlab chiqishga asosiy e’tiborini qaratmoqda va ular orqali narx islohotlari davrida kam ta’minlanganlarni himoya qilish va yashil ish o‘rinlarini yaratish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy himoyasiz, ishchilarni qayta tayyorlamasdan va iqtisodiyotni diversifikatsiya, ya’ni muqobil ish o‘rinlari yaratmasdan energetik o‘tish jamiyatda keskinliklarga olib kelishi mumkin.

To‘siqlar ham yo‘q emas. Mineral yoqilg‘ilardagi investitsiyalar yashil loyihalar bilan raqobatlashmoqda. Xalqaro iqlim moliyasida investitsiya va mablag‘lar O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarga bormayapti. Davlatlar o‘z yashil sanoatlarini ko‘proq qo‘llab-quvvatlab, hamkorlikdan ko‘ra ko‘proq raqobatga kirishib ketishdi. Neftga qaramlik kabi minerallarga qaramlik yaqinlashmoqda. Ko‘p davlatlarda elektr tarmoqlari eskirgan bo‘lib, katta miqdorda QTEni qabul qila olmaydi. Energetik o‘tishning muvaffaqiyati zamonaviy texnologiyalardan ko‘ra siyosiy iroda va xalqaro hamkorlikka bog‘liqdir.

Xulosa. Energetik o‘tish – bu bir vaqtning o‘zida ham imkoniyat, ham zaruriyatdir: raqobatbardosh iqtisodiyot qurish imkoniyati va iqlim o‘zgarishida inqirozlarning oldini olish zaruriyati. Demak, qayta tiklanuvchi energiya endi bu ahamiyatsiz hodisa emas va global energetikaning asosiy yo‘nalishiga aylanib borayapti. O‘tishning samarasi innovatsiya va texnologiyalarda emas, balki adolatli siyosat va hamkorlikda. O‘zbekiston uchun esa mineral yoqilg‘iga qaramlikdan chiqish, energiya xavfsizligini barqarorlashtirish va xalqaro darajada raqobatbardoshlikni oshirish yo‘lidir.

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA O‘ZBEKISTON MIGRATSIYA SIYOSATI: XALQARO HAMKORLIK VA GEOSIYOSIY YONDASHUVLAR

Seitov Azamat Pulatovich⁴⁰¹

Naimjonova Zarnigor Nizom qizi⁴⁰²

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida O‘zbekiston migratsiya siyosatining shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda

⁴⁰⁰ International Renewable Energy Agency (2024). Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2024. Abu Dhabi: IRENA.

⁴⁰¹ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti IXTI laboratoriya mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor a.seitov@iais.uz

⁴⁰² Istiqbolli xalqaro tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti. E-mail: @naimdjanova23gmail.com

O‘zbekistonning mehnat migratsiyasi sohasidagi siyosati, xalqaro tashkilotlar hamda xorijiy davlatlar bilan hamkorlik mexanizmlari va ularning barqaror rivojlanishga ta’siri o‘rganiladi. Shuningdek, migratsiya siyosatining milliy manfaatlarni ta’minlash, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashdagi roli yoritiladi. Maqolada zamonaviy geosiyosiy jarayonlar fonida migratsiya siyosatini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar va amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG), migratsiya siyosati, tashqi siyosat, xalqaro hamkorlik, mehnat migratsiyasi, migratsiya boshqaruvi, geosiyosiy jarayonlar, iqtisodiy barqarorlik, mintaqaviy xavfsizlik, xalqaro tashkilotlar, barqaror rivojlanish, migratsiya strategiyasi

Kirish.

Hozirgi globallashuv sharoitida xalqaro migratsiya jarayonlari jadal rivojlanib, global siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Xalqaro tashkilotlar ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda dunyoda xalqaro migrantlar soni 281 million kishidan oshib, bu global aholi sonining qariyb 3,6 foizini tashkil etadi [1]. Shu bilan birga, migratsiya jarayonlari davlatlar o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy o‘zaro bog‘liqlikni kuchaytiruvchi muhim omil sifatida baholanmoqda [2].

Zamonaviy sharoitda migratsiya masalalari davlatlarning tashqi siyosatida alohida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, mehnat migratsiyasini tartibga solish, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish hamda migrantlar huquqlarini himoya qilish masalalari xalqaro hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlariga aylanmoqda [3]. Shu jihatdan, migratsiya siyosati milliy manfaatlarni ta’minlash va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbekiston uchun ham migratsiya siyosati tashqi siyosatning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda mehnat migratsiyasini tartibga solish, fuqarolarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash hamda xorijiy davlatlar bilan institutsional hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2023-yilda O‘zbekistonga yuborilgan pul o‘tkazmalari hajmi 14 milliard AQSh dollariga yaqinlashib, mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallagan [3].

Yuqoridagilar migratsiya siyosatini O‘zbekiston tashqi siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida ilmiy jihatdan tahlil qilish zaruratini belgilaydi.

Asosiy qism

Global siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosati tubdan transformatsiya qilinmoqda. Bunda migratsiya vektori ikkinchi darajali masaladan milliy xavfsizlik va barqaror rivojlanishning markaziy strategiyasiga aylandi. Bugungi kunda mamlakatning migratsiya siyosati shunchaki ortiqcha mehnat resurslarining chiqib ketishi deb emas, balki xorijdagi fuqarolar huquqlarini himoya qilish, iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilish va davlatning xalqaro nufuzini mustahkamlashga qaratilgan diplomatik vosita sifatida qaralmoqda [4]. “Yangi O‘zbekiston” va “O‘zbekiston –

2030” strategiyalari doirasida Toshkent migratsiya oqimlarini boshqarishning inson qadri, qonuniylik va strategik sheriklik tamoyillariga asoslangan faol modeliga o‘tdi. Ushbu hisobot O‘zbekiston migratsiya siyosatining evolyutsiyasi, hozirgi holati va istiqbollari xalqaro hamkorlik hamda geosiyosiy muammolar nuqtayi nazaridan tahlil qiladi.

Mustaqillikdan keyingi yillarda O‘zbekistondagi migratsiya bir necha asosiy bosqichlarni bosib o‘tdi. 1990-yillarning birinchi o‘n yilligida asosan etnik migratsiya ustunlik qilgan bo‘lsa, 2000-yillarning boshiga kelib migratsiya xarakteri mehnat yo‘nalishiga o‘zgardi. Uzoq vaqt davomida Rossiya Federatsiyasi va Qozog‘iston o‘zbekistonlik mehnat migrantlari uchun asosiy yo‘nalish bo‘lib kelgan. Biroq 2016-yilga qadar bu sohadagi davlat siyosati ko‘proq cheklovchi xarakterga ega edi. Vaziyat Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan o‘zgardi: migratsiya institutsional qo‘llab-quvvatlash va huquqiy tartibga solishni talab qiluvchi obyektiv iqtisodiy jarayon sifatida tan olindi[5]. (1-jadval)

1-jadval

O‘zbekiston migratsiya siyosatining rivojlanish bosqichlari va geosiyosiy xususiyatlari[6]

Davr	Migratsiyaning ustun xususiyati	Asosiy yo‘nalishlar	Geosiyosiy kontekst
1991–2000	Etnik repatriatsiya	Rossiya, Isroil, Ukraina	Postsovet transformatsiyasi
2000–2016	Tartibsiz mehnat migratsiyasi	Rossiya, Qozog‘iston	Iqtisodiy omon qolish
2017–2022	Tashkillashtirilgan ishga joylashtirish	Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya	“Yangi O‘zbekiston” strategiyasi
2023–h.v.	Global diversifikatsiya	Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Yaponiya	Geosiyosiy beqarorlik, sanksiyalar

Oxirgi yillardagi geosiyosiy o‘zgarishlar, xususan, Rossiyaga qarshi xalqaro sanksiyalar O‘zbekiston migratsiya tizimi uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi. Rossiya mehnat bozoriga bo‘lgan an‘naviy qaramlik strategik xavf sifatida baholana boshladi.⁵ Bunga javoban, hukumat mehnat migratsiyasi yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli dasturni amalga oshirib, fuqarolar uchun Yevropa, Sharqiy Osiyo va Yaqin Sharq bozorlarini ochishga intilmoqda.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi migratsiyani boshqarishning yangi paradigmasiga asos soldi. Bu yondashuvning markazida “inson qadri” konsepsiyasi yotadi.

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining isloh qilinishi bu siyosatning muhim bo‘g‘ini bo‘ldi. Agentlik endilikda migratsiya jarayonining to‘liq siklini qamrab oladi[7]:

- a) Tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarini kompleks tartibga solish va fuqarolarni tashkillashtirilgan holda yuborishni nazorat qilish.
- b) Xorijda ishlashni xohlovchilar uchun ishchi viza va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish bo‘yicha bepul konsalting xizmatlarini ko‘rsatish.
- c) Xorijdagi vatandoshlar huquqlarini himoya qilish uchun diplomatik vakolatxonalar bilan hamkorlik qilish.

Ko‘p millionli o‘zbek diasporasi bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida “Vatandoshlar” fondi tashkil etildi. Fondning asosiy vazifasi madaniy-ma’rifiy tadbirlar, o‘zbek tilini qo‘llab-quvvatlash va vatandoshlarning intellektual salohiyatini mamlakat rivojiga jalb qilishdir[8].

Hozirgi tashqi siyosatning asosiy vektori Rossiya mehnat bozoriga muqobil variantlarni topishdir. Garchi Rossiya hamon eng yirik ish beruvchi bo‘lib qolsa-da, iqtisodiy beqarorlik va huquqiy xavflar Toshkentni yangi ufqlar izlashga majbur qilmoqda.

Turkiya bilan hamkorlik bu borada namuna bo‘ldi. Ikki mamlakat o‘rtasida mehnat migrantlari va ularning oila a‘zolari huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi ikki tomonlama bitim kuchga kirdi. Shuningdek, ijtimoiy himoya sohasida sug‘urta badallarini o‘zaro hisobga olish bo‘yicha muzokaralar olib borilmoqda[4].

Yevropa yo‘nalishi eng dinamik o‘sishni ko‘rsatmoqda. 2023-yilda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yashash ruxsatnomasiga (VNJ) ega bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolari soni 53 717 nafarga yetdi[9].(2-jadval)

2-jadval

Yevropa davlatlarida O‘zbekiston fuqarolarining mehnat migratsiyasi ko‘rsatkichlari va bandlik yo‘nalishlari (2023-y.)[10]

Mamlakat	VNJ soni (2023-y.)	Ustuvor sohalar
Polsha	10 981	Qurilish, logistika
Litva	9 072	Transport, sanoat
Germaniya	8 644	Tibbiyot, xizmat ko‘rsatish
Latviya	3 653	IT, logistika

Ayniqsa, Litvada o‘zbekistonlik migrantlar soni 2023-yildagi 1 800 nafardan 2024-yilda 9 700 nafargacha keskin o‘sdı. Shuningdek, 2024-yilda Germaniya bilan malakali mutaxassislarni jalb qilish bo‘yicha yangi migratsiya kelishuvi imzolandi[9].

Osiyo vektori. Janubiy Koreya o‘zbek diasporasi uchun beshinchi yirik yo‘nalish bo‘lib, u yerda 69 000 dan ortiq fuqarolarimiz istiqomat qilmoqda. 2024-yilda O‘zbekistonlik ishchilar uchun kvota 37 000 taga yetkazildi[11].

O‘zbekiston Xalqaro migratsiya tashkiloti (XMT) bilan faol hamkorlik qilmoqda. XMT 2025–2030-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston migratsiya strategiyasini ishlab chiqishda asosiy hamkor hisoblanadi. Hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari:

1. *Migratsiya oqimlarini monitoring qilish (DTM):* Ma’lumotlarni tizimli tahlil qilish va migratsiya tendensiyalarini o‘rganish.
2. *Odam savdosiga qarshi kurash:* Jabrlanuvchilarni aniqlash va ularga yordam berish mexanizmlarini yaratish.
3. *Ekologik migratsiya:* Iqlim o‘zgarishining aholi harakatchanligiga ta’sirini tadqiq etish[12].

Migratsiya O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim stabilizator hisoblanadi. 2025-yilda O‘zbekistonga pul o‘tkazmalari hajmi 2024-yilga nisbatan 28 foizga o‘sib, 18,9 milliard dollarni tashkil etdi. Bu mablag‘lar ichki valyuta bozori barqarorligini ta’minlashga va aholi farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda[13].

Shu bilan birga, mamlakat ichidagi biznes muhitining yaxshilanishi (biznes iqlimi indeksi 2025-yilda 57 punktga yetdi) qaytib kelgan migrantlar uchun o‘z tadbirkorligini boshlashga imkon yaratmoqda[14].

Xulosa va tavsiyalar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston migratsiya siyosati tashqi siyosatning ajralmas qismiga aylandi. Stixiyali migratsiyadan boshqariladigan migratsiyaga o‘tish mamlakatga nafaqat fuqarolarni himoya qilish, balki texnologik va ta’lim afzalliklaridan foydalanish imkonini berdi.

O‘zbekistonning bu sohadagi mavqeyini mustahkamlash uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1. *Diversifikatsiyani davom ettirish:* Shimoliy Yevropa va Fors ko‘rfazi mamlakatlari bilan yangi kelishuvlar imzolash.
2. *Boshqaruvni raqamlashtirish:* Migrantlar uchun davlat xizmatlari bilan integratsiyalashgan mobil ilovalarni rivojlantirish.
3. *Tayyorgarlik sifatini oshirish:* Xorijga ketishdan oldin professional tayyorgarlik va til o‘rgatish markazlarini kengaytirish.
4. *Reintegratsiyani rag‘batlantirish:* Qaytib kelgan migrantlar uchun maxsus investitsiya loyihalarini yaratish.

Shunday qilib, O‘zbekiston migratsiya siyosati iqtisodiy rivojlanish manfaatlarini va madaniy ta’sirning yumshoq kuch” vositalarini birlashtirgan ko‘p darajali mexanizmga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. International Organization for Migration. World Migration Report 2024.
2. United Nations DESA. International Migration 2023 Highlights.
3. World Bank. Migration and Development Brief 40, 2024.
4. Uzbekistan and Türkiye: A Human-Centered Partnership in Labor. Accessed on April 7, 2026, <https://theasiatoday.org/essays/uzbekistan-and-turkiye-a-human-centered-partnership-in-labor-migration/>
5. Uzbekistan's Transformation with the New Uzbek Strategy: Shifting Policies towards Mediation of Labor Migration through Migration Infrastructure - DergiPark, accessed on April 7, 2026, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1963899>

6. Muallif ishlanmasi asosida tuzilgan.–International Organization for Migration, 2024; Uzbekistan’s Migration Policy Transformation, 2023; “O‘zbekiston–2030” strategiyasi asosida.
7. External Labor Migration of Uzbekistan: Causes, Problems and Prospects, accessed on April 7, 2026, https://www.kiep.go.kr/galleryExtraDownload.es?bid=0026&list_no=9313&seq=5
8. American Journal of Pedagogical and Educational Research - Neliti, accessed on April 7, 2026, <https://media.neliti.com/media/publications/678077-development-of-international-relations-o-2c34f995.pdf>
9. 4714-IV-coH 13.08.2024. “O‘zbekiston-2030” strategiyasini, accessed on April 7, 2026, <https://lex.uz/en/docs/-7118520>
10. Eurostat ma’lumotlari asosida tuzilgan (2023), IOM Migration Dynamics Report (2025) va OECD xalqaro migratsiya bazasi asosida.
11. Migration dynamics between Uzbekistan and Sweden, accessed on April 7, 2026, <https://uzbekistan.iom.int/sites/g/files/tmzbd12566/files/documents/202503/migration-dynamics-between-uzbekistan-and-sweden.pdf>
12. Uzbekistan - Displacement Tracking Matrix, accessed on April 7, 2026, https://dtm.iom.int/dtm_download_track/91976?file=1&type=node&id=61501
13. Uzbekistan — Migration Situation Report — Quarterly Compilation (July-September 2025), accessed on April 7, 2026, <https://dtm.iom.int/reports/uzbekistan-migration-situation-report-quarterlycompilation-july-september-2025>
14. IOM Uzbekistan | IOM, UN Migration, accessed on April 7, 2026, <https://uzbekistan.iom.int/>

ENHANCING REGIONAL COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM CLUSTERS: DEVELOPING AN INDICATOR-BASED MODEL FOR UZBEKISTAN BASED ON EUROPEAN EXPERIENCE

*Azamatova Nozima Jaxongirovna*⁴⁰³

***Abstract.** In recent decades, tourism has emerged as a key driver of regional economic development, particularly in countries that actively integrate strategic management practices into their tourism sectors. This study explores how tourism clusters can enhance regional competitiveness through coordinated strategic management approaches. Drawing on best practices and successful models from European countries, the research aims to identify key factors that contribute to the efficiency and sustainability of tourism clusters. Furthermore, the paper proposes an indicator-based model tailored to the context of Uzbekistan, designed to assess and improve the performance of regional tourism systems. The model incorporates economic, social,*

⁴⁰³ PhD student of the UWED. E-mail: nozimaazamatova2001@gmail.com

and environmental indicators to ensure a comprehensive evaluation of cluster development. By adapting European experience to local conditions, this research provides practical recommendations for policymakers and stakeholders to strengthen regional competitiveness, foster innovation, and support sustainable tourism growth in Uzbekistan.

Keywords: *tourism clusters, strategic management, regional competitiveness, sustainable tourism, European experience, destination development*

As global competition intensifies, regions are no longer competing solely at the national level but are increasingly positioning themselves as independent destinations with unique value propositions. In this context, tourism clusters have gained significant attention as an effective mechanism for improving regional competitiveness. A tourism cluster refers to a geographically concentrated network of interconnected businesses, institutions, and stakeholders operating within the tourism value chain. Tourism is one of the most inclusive and scalable engines of job creation and economic development[6].

Those include accommodation providers, transport services, cultural institutions, local governments, and supporting industries. Uzbekistan can build on several strengths in this endeavour. These include high levels of educational attainment, especially in science and engineering, and a strong legacy of public research with commercial potential. Yet skills shortages and mismatches in the labour market constrain private sector innovation. Stronger coordination as well as regular monitoring and assessment of research, innovation and private sector development policies and mechanisms will be important to ensure the efficacy of policies[5]. The cluster approach emphasizes cooperation, innovation, and shared resources, enabling regions to enhance productivity and deliver integrated tourism experiences.

European countries have been at the forefront of implementing cluster-based tourism development strategies. Their experience demonstrates that well-coordinated cluster management can significantly increase tourist inflows, improve service quality, and strengthen regional branding. However, despite the growing importance of tourism in Uzbekistan, the application of cluster-based strategic management remains relatively underdeveloped and lacks a systematic evaluation framework. This study aims to analyze European practices in tourism cluster management and adapt them to the specific conditions of Uzbekistan.

The paper examines strategic importance of regional tourism clusters and free tourist zones (ETZs) to tourism sector competitiveness of Uzbekistan, in the environment of growing world tourism demand and the process of complete reform of the national economy. Despite such significant policy measures taken by the state to promote cluster development, there is still a great disgrace of knowledge on how effective they can be in transitional economies.[1]. In particular, it proposes an indicator-based model that evaluates the relationship between cluster management, tourist flow, and regional competitiveness. The development of such a model represents the main scientific contribution of this research.

Theoretical Background and Conceptual Framework:

The concept of clusters was popularized by Michael Porter, who argued that the geographic concentration of interconnected firms and institutions enhances productivity, fosters innovation, and creates competitive advantages. In the tourism sector, clusters play a crucial role by linking various services and attractions into a cohesive system that delivers greater value to visitors. Strategic management of tourism clusters involves coordinated planning, governance, and implementation of policies aimed at achieving long-term development goals. It requires active collaboration between public and private stakeholders, including government agencies, tourism businesses, educational institutions, and local communities. Effective cluster management also relies on continuous innovation, marketing strategies, and sustainable resource use. Regional competitiveness, on the other hand, refers to the ability of a region to attract tourists, investment, and talent while ensuring economic growth and a high quality of life for residents. In tourism, competitiveness is influenced by factors such as infrastructure, service quality, accessibility, cultural assets, and institutional support. This study integrates these concepts into a unified framework that examines the relationship between three key elements:

- strategic management of tourism clusters,
- tourist flow dynamics,
- regional competitiveness.

The central hypothesis is that improved cluster management leads to increased tourist flows, which in turn enhances regional competitiveness. However, to validate this relationship, it is necessary to develop a set of measurable indicators that can capture these dynamics in the context of Uzbekistan. European Experience in Tourism Cluster Development:

European countries provide numerous examples of successful tourism cluster implementation. Regions such as Tuscany in Italy, Catalonia in Spain, and Bavaria in Germany have developed strong tourism ecosystems based on collaboration and strategic coordination. These regions have effectively integrated cultural heritage, natural attractions, and modern infrastructure to create competitive tourism destinations. One of the key features of European tourism clusters is the presence of well-defined governance structures. Regional authorities often play a central role in coordinating stakeholders, developing policies, and promoting destinations at the international level. In addition, strong partnerships between public and private sectors ensure efficient resource allocation and innovation.

Another important aspect is the use of data-driven decision-making. European regions actively monitor tourist flows, customer satisfaction, and economic impact using various indicators. This allows them to adjust strategies in response to changing market conditions and maintain a competitive advantage.

Despite these successes, it is important to note that European models cannot be directly applied to Uzbekistan without adaptation. Differences in economic

structure, institutional capacity, and cultural context require the development of a tailored approach that reflects local realities. The main contribution of this research is the development of an indicator-based model designed to evaluate tourism cluster performance in Uzbekistan. This model is based on the analysis of European practices but is adapted to the specific characteristics of the Uzbek tourism sector.

The proposed model consists of three main groups of indicators:

1. Cluster Management Indicators

These indicators assess the effectiveness of governance and coordination within tourism clusters. They may include:

- level of cooperation between stakeholders,
- existence of strategic development plans,
- investment in tourism infrastructure,
- innovation and digitalization in services.

2. Tourist Flow Indicators

These indicators measure the dynamics and structure of tourist arrivals, such as:

- number of domestic and international tourists,
- average length of stay,
- seasonal distribution of tourist flows,
- tourist expenditure patterns.

3. Regional Competitiveness Indicators

These indicators evaluate the overall performance of the region, including:

- contribution of tourism to regional GDP,
- employment in the tourism sector,
- quality of services and infrastructure,
- international visibility and branding.

By integrating these indicators, the model provides a comprehensive tool for analyzing the relationship between cluster management and regional competitiveness. It also enables policymakers to identify strengths and weaknesses in the tourism sector and develop targeted strategies for improvement.

Discussion and Practical Implications:

Tourism makes a significant contribution to Uzbekistan's economy. In 2023, the sector accounted for approximately 4.5% of the gross domestic product. Employment generated by tourism reached approximately 420,000 jobs, representing 6.2% of the country's total labor force. In addition to its role in providing employment, the industry also contributed to foreign exchange earnings: tourism revenues in 2023 were estimated at US\$1.9 billion (World Bank, 2024)[2]. The implementation of the proposed model can have significant practical implications for Uzbekistan. First, it provides a structured approach to evaluating tourism development, which is currently lacking in many regions. Second, it supports evidence-based decision-making by offering measurable criteria for assessing performance. Furthermore, the model encourages greater collaboration among stakeholders, which is essential for the success of tourism clusters. By

aligning the interests of government, businesses, and local communities, it is possible to create a more sustainable and competitive tourism ecosystem. Another important implication is the potential to enhance regional branding. By identifying unique strengths and developing targeted marketing strategies, regions in Uzbekistan can differentiate themselves in the global tourism market. According to the World Tourism Organization, the tourism sector forms a significant part of the global gross domestic product and plays an important role in creating millions of jobs. Therefore, many countries, considering tourism as one of the priority areas of economic development, are paying special attention to improving the mechanisms for strategic management of this sector [3]. In conclusion, the strategic management of tourism clusters represents a powerful tool for enhancing regional competitiveness. European experience demonstrates that effective cluster development can lead to increased tourist flows, improved service quality, and sustainable economic growth.

This study contributes to the existing literature by proposing an indicator-based model tailored to the conditions of Uzbekistan. The model integrates cluster management, tourist flow, and regional competitiveness into a single analytical framework, providing both theoretical and practical value. The findings suggest that adopting a cluster-based approach, supported by measurable indicators and strategic planning, can significantly improve the performance of the tourism sector in Uzbekistan. Future research may focus on empirical testing of the model and its application in specific regions.

References

1. Enhancing Tourism Competitiveness in Uzbekistan Through Regional Clusters and Free Zones. Bobur Baxtishodovich Sobirov Acting Associate Professor, Department of Green Economy and Sustainable Business, Samarkand branch of Tashkent State University of Economics *2025: International Conference Education in a Changing World: Multidisciplinary Perspectives for Global Progress*
2. Uzbekistan’s tourism regions’ potential for integration into sustainable tourism practices. Volume 3. Issue 5 .October 2025
3. Raqamli Transformatsiya va Sun’iy Intellekt ilmiy jurnali ISSN: 3030-3346 Maxmudova Nodira Uktamovna PhD, Bukhara State University
4. An integrated strategic model for the development of the tourism sector of Uzbekistan based on the adaptation of Turkish experience. (2026). *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 47, 17-22. <https://americanjournal.org/index.php/ajbmeb/article/view/3474>
5. <https://unece.org/sites/>
6. <https://www.worldbank.org/ext/en/topic/tourism>

БРЕНДИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ: ДИЛЕММА СТАНДАРТИЗАЦИИ И АДАПТАЦИЯ БРЕНДА

*Абдуллаев Азиз Курбанович*⁴⁰⁴

Аннотация. В данной статье рассматривается комплексный процесс формирования брендинговой стратегии в условиях выхода компаний на международные рынки. Основное внимание уделяется дилемме между глобальной стандартизацией и локальной адаптацией бренда. Автор анализирует влияние культурных, экономических и правовых факторов на восприятие бренда зарубежной аудиторией. Статья призвана систематизировать инструменты адаптации идентичности бренда для повышения конкурентоспособности в условиях кросс-культурной коммуникации.

Ключевые слова: бренд, брендинговая стратегия, локальный рынок, зарубежный рынок, адаптация.

Введение. В 2025 году совокупная стоимость 100 самых ценных мировых брендов достигла исторического максимума, превысив 10 триллионов долларов США.⁴⁰⁵ Вообще Ф. Котлер и др. определяют бренд как название, термин, знак, символ или дизайн, или их комбинацию, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов.⁴⁰⁶

Анализ и результаты. Одно из решений, которое производителям приходится принимать на разных рынках, — это выбор между местными и зарубежными брендами. Локальный бренд — это торговая марка или бренд, узнаваемость, распространение и основная деятельность которого сосредоточены в относительно небольшой географической области — городе, регионе, а иногда и в одной стране, если она достаточно большая и разнообразная. В отличие от глобальных брендов, локальные бренды глубоко укоренены в местной культуре, традициях и экономике. В качестве примеров местных брендов можно привести Dobriy Cola в России, сеть ресторанов быстрого питания In-N-Out Burger в США, розничную сеть Korzinka в Узбекистане.⁴⁰⁷

В эпоху глубокой цифровой интеграции и размывания географических границ бизнес сталкивается с парадоксальной ситуацией: физический доступ к зарубежным рынкам стал проще, однако психологическая и культурная дистанция между брендом и потребителем остается значительной. Разработка брендинговой стратегии для внешних рынков перестала быть вопросом

⁴⁰⁴ Исполняющий обязанности доцента, Кафедра “Международные финансы и инвестиции” Университет мировой экономики и дипломатии e-mail: aabdullayev@uwed.uz <https://orcid.org/0000-0002-4888-1068>

⁴⁰⁵ Statista [онлайн ресурс] -- URL.: https://www.statista.com/topics/1664/brand-value/?srsltid=AfmBOooN8RTNUyCFFuz-Rv0EXZ_QV0BoOw32gX9ruLeliJpD5-qoWnL5#topicOverview

⁴⁰⁶ Kotler, P. & Keller, K.L., Marketing Management, 14th edition, Prentice Hall. 2012. p. G1.

⁴⁰⁷ Abdullaev A. K. International Marketing. A manual. – Tashkent: UWED, 2025. P.76

простого перевода рекламных слоганов. Сегодня это многоуровневое проектирование смыслов, которое требует от компании не только финансовых затрат, но и высокого уровня культурного интеллекта.

Актуальность темы обусловлена тем, что стандартные модели позиционирования, успешно работающие на «домашнем» рынке, часто терпят фиаско при столкновении с иными ментальными установками. Основная проблема международного брендинга заключается в поиске баланса: как сохранить узнаваемость глобального образа и при этом стать «своим» для локального потребителя. Ошибки на этом этапе обходятся крайне дорого — от потери инвестиций до долгосрочного ущерба репутации, который невозможно исправить за счет увеличения рекламного бюджета.

Процесс разработки стратегии на зарубежных рынках специфичен тем, что он требует деконструкции бренда до его базовых ценностей и последующей сборки с учетом новой реальности.

Процесс экспансии бренда на зарубежные рынки представляет собой сложную трансформацию ценностного предложения, которая выходит далеко за рамки простой трансляции маркетинговых сообщений на иностранном языке. Основная специфика заключается в необходимости преодоления «институциональной дистанции» — совокупности культурных, правовых и экономических различий, которые определяют восприятие бренда новой аудиторией. Разработка стратегии требует от менеджмента перехода от этноцентрического подхода (где домашний рынок считается эталоном) к геоцентрическому или полицентрическому, где локальные особенности становятся фундаментом позиционирования.

Первым этапом разработки стратегии является деконструкция рыночных условий. Брендинг на локальном рынке опирается на «коллективное бессознательное» — потребитель понимает юмор, символы и социальные иерархии без дополнительных пояснений. На зарубежном рынке бренд лишен этого фундамента и вынужден заново выстраивать систему доверия.

Таблица №1.

Сопоставительный анализ рыночных условий и их влияния на бренд

Параметр анализа	Ситуация на локальном рынке	Ситуация на зарубежном рынке	Стратегическое следствие
Потребительский этноцентризм	Высокий уровень доверия к «своему» производителю; поддержка локальной идентичности.	Необходимость преодоления предубеждений против импортных товаров или использование «страны происхождения» как актива.	Формирование образа «глобального эксперта» с уважением к местным традициям.

Насыщенность товарных категорий	Стабильная структура конкуренции, понятные доли рынка и позиции игроков.	Непредсказуемое поведение местных «нишевых» лидеров, о которых нет данных в глобальных отчетах.	Глубокий аудит локальных конкурентов-невидимок перед запуском.
Регуляторная среда	Единые стандарты маркировки, экологических норм и рекламного законодательства.	Необходимость радикального изменения упаковки и состава продукта под требования местного закона.	Высокие затраты на юридическую адаптацию и сертификацию.
Доступ к медиаканалам	Отработанные механизмы закупки трафика и медиапланирования в привычных экосистемах.	Доминирование альтернативных цифровых платформ (напр. WeChat вместо WhatsApp, KakaoTalk вместо Facebook).	Перестройка всей системы Digital-маркетинга под локальные супер-приложения.

Источник: составлено автором

Культурная адаптация бренда

Специфика международного брендинга наиболее ярко проявляется в работе с культурными кодами. Даже если функциональные характеристики продукта остаются неизменными, его символическое значение может трансформироваться до неузнаваемости. Например, бренд, позиционирующийся как «доступный и семейный» в США, может восприниматься как «премиальный и статусный» в странах Юго-Восточной Азии из-за цены импорта и ограниченной дистрибьюции.

Ключевым инструментом анализа здесь выступает сопоставление ценностных ориентиров. Если локальный рынок ориентирован на индивидуальный успех и личные достижения, то зарубежный может базироваться на коллективизме и сохранении «лица».

Таблица №2.

Сравнение подходов к визуальной и вербальной коммуникации

Элемент брендинга	Стандарт (Локальный рынок)	Адаптация (Зарубежный рынок)	Аналитический риск
Цветовая палитра	Выбор на основе эстетики и	Корректировка с учетом религиозных и	Риск отторжения бренда на подсознательном

	психологии цвета в определенной традиции.	национальных табу (белый как траур, зеленый как исламские ценности).	уровне из-за неверных ассоциаций.
Нейминг и фонетика	Название, благозвучное для носителей языка, имеющее четкую семантику.	Проверка на «лингвистические ловушки» — скрытые смыслы на местном сленге или диалектах.	Потеря репутации из-за комичного или оскорбительного звучания названия.
Образы в рекламе	Типичные модели, отражающие социальный срез домашнего региона.	Необходимость инклюзивности или, напротив, строгого следования канонам (напр. закрытая одежда в рекламе для ОАЭ).	Обвинения в культурной апроприации или непонимании местных реалий.
Тон голоса	Ироничный, вызывающий или прямой стиль общения с аудиторией.	Смена тональности на более формальную или подчеркнуто уважительную в иерархических обществах.	Конфликт коммуникаций и восприятие бренда как «грубого» или «чужого».

Источник: составлено автором

Экономическая и дистрибьюторская специфика

Разработка стратегии также должна учитывать разрыв в покупательной способности и инфраструктуре. Специфика заключается в том, что бренд вынужден менять свою архитектуру (Product Mix) для сохранения жизнеспособности. На локальном рынке бренд может позволить себе широкую линейку товаров, тогда как на зарубежном — вынужден фокусироваться на «герое» (Hero Product), который станет локомотивом продаж.

Таблица №3.

Трансформация операционной модели бренда

Операционный аспект	Практика на локальном рынке	Трансформация для зарубежного рынка
Ценовое позиционирование	Прямая корреляция с себестоимостью и средней маржой по рынку.	«Ценовое скольжение»: адаптация под налоги, пошлины и волатильность местной валюты.

Упаковочные решения	Стандартные форматы (Family Pack), ориентированные на закупки в гипермаркетах.	Микро-упаковки для рынков с низкой разовой покупательной способностью (Индия, Африка).
Сервисная модель	Централизованная поддержка, гарантийный ремонт через сеть авторизованных точек.	Необходимость создания локальных хабов поддержки для обеспечения доверия к бренду.

Источник: составлено автором

Заключение. Брендинговая стратегия на зарубежных рынках требует нахождения динамического баланса между стандартизацией и адаптацией, часто реализуемого через концепцию «глокализации». Успех достигается благодаря синтезу единой глобальной идентичности и локальной релевантности, где адаптируются периферийные элементы маркетинга, а ядро бренда остается неизменным.

Список источников:

1. Statista [онлайн ресурс] - URL.: https://www.statista.com/topics/1664/brand-value/?srsltid=AfmBOooN8RTNUyCFFuz-Rv0EXZ_QV0BoOw32gX9ruLeliJpD5-qoWnL5#topicOverview
2. Abdullaev A. K. International Marketing. A manual. – Tashkent: UWED, 2025. 136 p.
3. Kotler, P. & Keller, K.L., Marketing Management, 14th edition, Prentice Hall. 2012. p. 740.

MECHANISMS FOR SUPPORTING GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

*Rano Mardanova*⁴⁰⁸
*Mahdiya Mirshakirova*⁴⁰⁹

Abstract. This thesis examines the main mechanisms that can support green economic development in Uzbekistan. It argues that green growth should be understood as a cross-sectoral modernization agenda linking energy, industry, agriculture, finance and public administration. The analysis is based on UN SDGs materials, the World Bank Country Climate and Development Report, the Green Economy Strategy of Uzbekistan and UN PAGE resources [1–4]. These sources

⁴⁰⁸ Associate Professor of the Department of Economics and Business Management, Nordic International University, PhD.

⁴⁰⁹ Student at Nordic Internatioanl University

show that green transition policies can improve energy security, reduce climate losses, attract private investment and support the achievement of SDGs 7, 8, 9, 12 and 13.

Introduction

Uzbekistan needs a development model that balances economic growth and environmental sustainability. The World Bank notes that the country is highly energy- and resource-intensive, while climate risks such as water scarcity, heat and land degradation can weaken long-term growth [2]. The SDGs provide an international framework for linking clean energy, sustainable industry and climate action [1].

Figure 1. Share of Uzbekistan's GHG emissions by sector

Source: prepared by the author based on the World Bank CCDR [2].

Main Mechanisms

The first mechanism is green fiscal policy. Tax incentives, targeted subsidies and public procurement rules can stimulate energy-saving equipment, low-carbon technologies and cleaner production [1]. The second mechanism is renewable energy and energy efficiency. Since the energy sector produces about 75% of greenhouse gas emissions, reforms in power generation, buildings and industrial efficiency are central to green growth [1].

The third mechanism is climate adaptation. The CCDR estimates that, without adaptation, Uzbekistan’s economy could be around 10% smaller by 2050. At the same time, adaptation benefits are two to three times higher than their costs [1]. The fourth mechanism is green finance, including concessional loans, green bonds, public-private partnerships and climate-finance monitoring [3].

Source: prepared by the author based on the World Bank CCDR [1].

Coordinated Support Model

A green economy cannot be built through one instrument only. Uzbekistan needs a coordinated model in which fiscal incentives, investment policy, technological modernization, institutional reform and social inclusion reinforce each other [1–4]. Such a model is relevant for agriculture, industry and urban development alike.

Mechanisms for supporting green economic development

Source: prepared by the author based on UN SDGs, World Bank CCDR, Lex.uz Green economy strategy and UN page materials

Figure 3 shows that green fiscal instruments, green finance, renewable energy, institutional reform and green skills should work together. This integrated approach can help Uzbekistan diversify the economy, reduce fossil-fuel dependence and improve investment quality [3; 4].

Recommendations and conclusion

Uzbekistan should expand green investment tools such as concessional credit, green bonds and risk-sharing mechanisms for private investors. Environmental criteria should be integrated into industrial, agricultural and regional development programs. Stronger monitoring, reporting and verification systems are also needed to evaluate green projects and climate risks [1; 2].

The country should invest in green skills, retraining and social protection so that the benefits of transition are widely shared. Support for renewable energy, water-saving technologies and circular-economy solutions should be linked to entrepreneurship and innovation policy [2; 4].

In conclusion, the core mechanisms for supporting green economic development in Uzbekistan are green fiscal policy, energy transition, adaptation, green finance and institutional coordination. If implemented as a unified policy package, these mechanisms can strengthen competitiveness, resilience and progress toward the SDGs. Green development should therefore be viewed not as a cost, but as an investment in long-term prosperity.

References:

1. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/ccdr>
2. <https://lex.uz/en/docs/7582760>
3. <https://sdgs.un.org/goals>
4. <https://www.un-page.org/countries/uzbekistan>

STRATEGIES FOR ENHANCING THE INVESTMENT CLIMATE IN UZBEKISTAN

*Husanov Miraziz
Numonjon Malikov*

Abstract. *This study examines the key factors affecting the investment climate in Uzbekistan and outlines practical measures for its improvement. In recent years, Uzbekistan has implemented significant economic reforms, shifting towards a more open and market-oriented economy.*

The analysis focuses on major determinants such as macroeconomic stability, institutional quality, infrastructure development and government policies. Special attention is given to the role of free economic zones, investment-support institutions and ongoing reforms aimed at attracting foreign capital.

Keywords. *Investment climate, economic reforms, foreign direct investments (FDI), infrastructure development*

Introduction

A developing country, doubly landlocked, with very rapid demographic growth, which has secured its firm place on the world stage after gaining independence, the Republic of Uzbekistan, which until 2017 had pursued a relatively closed policy, took its first steps towards gradually transitioning from the planned economy inherited from the former Soviet Union to the market economy that has been the main driver of success for the world's developed countries. Looking back at the recent history of our beloved homeland, Uzbekistan, which until 2017 pursued a relatively closed policy, has over the past decade recorded remarkable achievements not only in its economy but across all other sectors. Of course, for a

young country whose economy is primarily based on agriculture, financing everything itself is quite a challenging task. As we all know from global experience, the process can be considerably eased by attracting foreign capital or investments. What has been achieved in our country to date towards this goal, what is currently underway, and what still needs to be done in the future? We will answer this question below. Before sharing ideas on how to improve the investment climate in Uzbekistan, let us analyse the current situation. After that, it would be appropriate to discuss ideas on specific directions and issues using precise figures and indicators. To shed light on the topic, we will first analyse the volume of fixed-capital investments over the past ten years and their growth rate, and then examine the level of criminal incidents in our country, which is one of the key indicators for investors. We will examine what reforms the head of state and the relevant ministry heads are implementing in this regard, the importance of free economic zones—with their favourable incentives and opportunities—as one of the key factors of the investment climate, and their emergence in our country. Once we have reflected on this, we will review the current infrastructure-related issues and their solutions, and familiarise ourselves with last year's reports. At this point, I would like to emphasise that the information contained in the "Uzbekistan-2030" strategy on our topic is extremely useful, and also to remind you how important the Central Bank's refinancing rate is.

Main Part

In line with the topic, before analysing the measures that need to be taken to improve the investment climate in our country, it would be most appropriate to first consider the current situation in clear figures. Below is the growth trend of fixed capital investments in Uzbekistan over the past ten years.

Growth rates of investments in fixed assets (annual)

410

1.1 Growth in fixed capital investment in Uzbekistan over the last decade.

410 <https://siat.stat.uz/reports-filed/406/line-data>

In addition, we gather and analyse all the information available from open data on government websites to provide a comprehensive coverage of the topic. The above shows the growth rate of fixed capital investment, reflecting the percentage change in fixed capital investment compared with the previous period. Below, in contrast to the growth rate, you can view the volume of investments in fixed capital in tabular form.

2.1-table. Growth in investment in fixed capital⁴¹¹

Years	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volume (bn som)	44810	51232	72155	124231	195927	210195	239552	266240	356071	507490

In Uzbekistan, the growth rate of investment in fixed capital in 2015 was 9.4 per cent. After that, for a time in 2016 the indicator was considerably lower, registering 4.1 per cent. However, despite this, steady growth was observed over the following three years, with the highest result reaching 38.1 per cent. The main reason for this is that after 2017, our country adopted an 'Open Door Policy', with numerous new legal documents being passed and necessary amendments being made to existing ones. However, the unexpected outbreak of the COVID-19 virus in 2019–2020 caused serious damage not only to Uzbekistan's economy but to those of countries worldwide. The reason was that strict quarantine measures were imposed everywhere, and people were only permitted to leave their homes in the most essential cases. This, in turn, significantly slowed down the economic engine. Of course, as a result, in 2020 the growth rate of investment in fixed capital in Uzbekistan, at 95.6 per cent (–4.4 per cent), was the lowest level in the last ten years under our analysis. In the following years, all figures recorded steady growth. As of 2024, it stood at 31.3, making it the best since 2010, after 2019. In our country, the average growth rate from 2010 to 2017 was around 4–10 per cent and did not exceed that. As a result of the necessary measures taken, the annual growth rate stands at 17–18 per cent. When discussing the growth rate of investment in fixed capital, I deemed it necessary to analyse data on its precise volume. As a result of the prudent economic policy pursued in the Republic of Uzbekistan, the volume of investments is steadily increasing. Investments, which amounted to 448.1 billion som in 2015, had grown almost tenfold by 2024, reaching 507.49 billion som.

Furthermore, to improve the investment climate in our country, to directly channel investments into the economy's priority sectors and other important areas To expand the attraction of direct foreign investments, the President of the Republic of Uzbekistan's relevant 2018 decree established the Council of Foreign Investors

⁴¹¹ <https://siat.stat.uz/reports-filed/1326/table-data>

under the President of the Republic of Uzbekistan⁴¹² . to provide the Government with necessary advice on improving the investment climate, attract local and foreign investors to the regions, identify factors hindering investment, identifying factors hindering investment, analysing them, proposing necessary measures and supporting exports were defined as the main tasks of this council. Accordingly, by a relevant decree of the Head of State, a decision was signed to establish another organisation in this field, and in 2019 the Investment Attraction Agency was established under the Ministry of Investment, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan. The Agency assists foreign investors in exploring and utilising new business opportunities across various sectors in Uzbekistan.⁴¹³ Furthermore, it also serves as the "single window" system we proposed in the theoretical part of this essay. This, in turn, facilitates investors' smooth development within the regulatory environment.

When discussing the investment climate, free economic zones (FEZs) are one of its key factors. In our country, the establishment of FEZs began in 2008, and that year the Navoi FEZ was the first of them. Since then, their number has grown year on year, notably Angren, Kokand, Nukus, Jizzakh, Urgut and G'ijduvon, among others. EIZs are not only attracting foreign capital but are also fulfilling tasks such as creating new jobs and increasing export volumes by producing high-quality products that meet export requirements. In addition, Under the opportunities created by Uzbekistan's strategy for 2030, international companies operating in the EIZs in our country will receive tax incentives for up to ten years. The primary objective is to attract investments totalling US\$250 billion over the period up to 2030.⁴¹⁴

The state of our country's infrastructure also inevitably influences the investment climate. Transport infrastructure, in particular, is bound to attract the attention of foreign investors. For example, if a foreign investor wishing to invest in our country wants to visit and personally inspect the area where the investment will be made, international flights operate through Tashkent's Islam Karimov International Airport. Given that investments are now primarily directed towards the regions, travelling by road from Tashkent to the provinces is time-consuming and inconvenient. However, thanks to a well-developed railway infrastructure, we have another alternative. The 'Afrosiyob' high-speed train connects the cities of Tashkent, Samarkand, Bukhara and Qarshi. Uzbekistan is the only CIS country to have such high-speed rail infrastructure. Furthermore, the remaining regions are also connected by an electrified railway system. Even the Fergana Valley regions are connected by a railway via the Qamchiq pass. This has a positive impact not only on passenger transport but also on freight operations. Uzbekistan Railways According to the report issued by the AJ at the end of the first nine months of 2025, total freight turnover by rail amounted to 20,533.8 million tonne-kilometres, an increase of 2.1

⁴¹² <https://lex.uz/docs/-4593911>

⁴¹³ <https://invest.gov.uz/uz/about>

⁴¹⁴ <https://invest.gov.uz/uz/reason/strategy>

per cent compared with the same period last year.⁴¹⁵ There have also been changes in the transport logistics sector for freight transport and goods turnover. According to reports published by the Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan in open sources for the current year, investments totalling US\$729.3 million have been absorbed in the transport and road infrastructure sector, up 66 per cent on the same period last year, and the planned target (US\$721.9 million) was met at 101 per cent.⁴¹⁶

However, the quality of internal roads and intercity connecting routes does not meet demand. In the coming years, the construction of toll motorways is planned, and the improvement of roads in need of repair is envisaged. Similarly, innovations are also being implemented in the energy and utilities infrastructure.

Another factor that directly affects the investment climate is the Central Bank's refinancing rate. As of March this year, the key rate was set at 14 per cent. This is an increase from last year's refinancing rate of 13.5 per cent, equals the figures for 2017, 2020 and 2023. Analysing the last ten-year period, the lowest figure recorded during this time was in 2015, at 9 per cent. Afterwards, it rose significantly to 14 per cent in 2017, and then increased by another 2 per cent to 16 per cent in 2018. During the global quarantine caused by the Covid-19 virus in 2020–2021, these figures fell, but in the following year, 2022, they rose to the highest level of the decade, reaching 17 per cent.⁴¹⁷ The importance of the refinancing rate is that it determines the pace of economic growth. The lower the interest rate, the greater the volume of investment; conversely, if it is high, the volume of investment decreases. In Uzbekistan, the current key rate is considered high; however, compared with its peer group—namely, developing countries—I regard it as an average indicator.

The "Uzbekistan – 2030" strategy is, in fact, one of the key steps being taken to improve the investment climate in our country. This strategy encompasses plans that are essential and must be implemented for the development of the population and the nation. Section 2 of this draft decision is entitled "Ensuring the Welfare of the Population through Sustainable Economic Growth" and outlines the measures to be implemented in this area by 2030. In this section, with the aim of further enhancing our country's investment attractiveness: to absorb US\$250 billion in investments; to implement over 50 technological and infrastructural projects with a total value of US\$150 billion; the introduction of an investment rating system for regions, based on their potential, to further enhance their appeal to investors and to create seamless access to all infrastructure across all economic zones is envisaged.⁴¹⁸

Conclusion

To conclude, we have discussed the current state of the investment climate in the Republic of Uzbekistan, the measures required to improve it, and which

⁴¹⁵ <https://railway.uz/uz/gazhk/statisticheskie-dannye/>

⁴¹⁶ <https://gov.uz/oz/mintrans/sections/view/16750>

⁴¹⁷ <https://cbu.uz/uz/monetary-policy/refinancing-rate/>

⁴¹⁸ <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

economic theories would be most appropriate to apply in this regard. To illustrate the topic above, data from open sources on the investment sector of the Republic of Uzbekistan over the past ten years were used. Based on this information, it is clear that the overall investment situation in our country is favourable; despite some problems and shortcomings, positive changes are being observed year on year. A clear example of this is the indicators for the volume and growth rate of investment in fixed capital, which have been recording significantly positive results. The "Uzbekistan-2030" strategy, developed and being implemented by the leadership of the Republic of Uzbekistan, also includes specific tasks in this regard. Increasing the volume of investments to up to 250 billion dollars, establishing a regional ranking, further improving the overall situation based on the opportunities available, and developing all components of the infrastructure in free economic zones (roads, electricity, water and sewage systems) to ensure uninterrupted operation are among the measures. We can also increase the volume of investment in our country by lowering the Central Bank's refinancing rate. The above strategy did not include this task, but it envisaged reducing the annual inflation rate to 5–6 per cent and increasing the volume of investment in fixed capital by an average of 7 per cent per annum. We hope that, as a result of the positive impact of these changes, the key rate will also be reduced. For the economy of the New Uzbekistan to develop further, investments and foreign capital are crucial. Therefore, improving this area as much as possible is a pressing issue for us.

References:

1. Stat.uz (2025). *SIAT - Statistical Information Analysis System*. [online]. <https://siat.stat.uz/reports-filed/406/line-data>
2. lex.uz. *LEX.UZ - Legislation of the Republic of Uzbekistan*. [online] <https://lex.uz/>
3. Invest.gov.uz (2019). *Agency for the Attraction of Foreign Investments under the Ministry of Investment, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan* [online]. <https://invest.gov.uz/uz/about>
4. Railway.uz (2024). "O'zbekiston temir yo'llari" JSC / *Uzbekistan Railways* [online]. <https://railway.uz/uz/gazhk/statisticheskie-dannye/>
5. Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan. (2025). *Reports on the work carried out by the Ministry of Transport*. [online] <https://gov.uz/oz/mintrans/sections/view/16750>
6. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. (2025) <https://cbu.uz/uz/monetary-policy/refinancing-rate/>

OPPORTUNITIES FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO THE GREEN ECONOMY: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LESSONS FOR UZBEKISTAN

Alijanova Kamilla⁴¹⁹

Numonjon Malikov⁴²⁰

Introduction

The transition to a green economy has become one of the central priorities of the global development agenda in the 21st century. According to the United Nations Environment Programme (UNEP), a green economy is one that improves human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities⁴²¹. As climate change intensifies and global capital reallocates toward sustainable assets, attracting foreign direct investment (FDI) into green sectors has become a strategic priority for developing economies. In 2023 alone, global investment in the energy transition reached USD 1.77 trillion, of which renewable energy attracted USD 623 billion⁴²².

The relevance of this study for Uzbekistan is underscored by the country’s rapid energy diversification programme launched after 2019. The Strategy for the Transition of Uzbekistan to a Green Economy until 2030 sets ambitious targets: doubling energy efficiency, raising the share of renewables in electricity generation to 25%, and reducing greenhouse-gas emissions per unit of GDP by 35%. The World Bank estimates that achieving these goals will require around USD 25 billion in cumulative investment, the majority of which must come from foreign sources⁴²³.

The primary **aim of this thesis** is to analyse international experience in attracting foreign investment to the green economy and to identify practical mechanisms applicable to Uzbekistan. The research evaluates how policy architecture and financial instruments shape green FDI inflows and identifies the specific institutional barriers limiting Uzbekistan’s ability to mobilise green capital.

Main Part

Global Trends in Green FDI

Between 2015 and 2023 global investment in renewable energy more than doubled, growing from USD 290 billion to USD 623 billion (BloombergNEF, 2024)⁴²⁴. Five economies — China, the United States, Germany, India and the United Kingdom — attracted nearly 65% of the total. Table 1 below presents green FDI inflows in selected countries for 2023.

⁴¹⁹ Student of UWED

⁴²⁰ Senior Lecturer of UWED

⁴²¹ UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi, 2011. P. 16.

⁴²² BloombergNEF. *Energy Transition Investment Trends 2024*. London, 2024. P. 8. <https://about.bnef.com/energy-transition-investment/>

⁴²³ World Bank. *Uzbekistan Country Climate and Development Report*. Washington, D.C., 2024. P. 64.

⁴²⁴ BloombergNEF. *Energy Transition Investment Trends 2024*. London, 2024. P. 12.

Table 1. Green FDI inflows in selected countries, 2023

Country	Green FDI inflow, 2023 (USD bn)	Share of total FDI (%)	Renewables in electricity mix (%)
China	132	28	31
United States	87	15	22
Germany	54	41	46
India	38	24	21
UAE	22	19	13
Kazakhstan	3.1	16	6
Uzbekistan	1.4	11	14

Source: compiled by the author based on UNCTAD World Investment Report 2024 and IRENA Renewable Capacity Statistics 2024.

The data reveal a clear pattern: countries with established green policy frameworks (Germany, China) attract a much higher share of green FDI relative to GDP than resource-rich economies. Germany alone channels 41% of its total FDI into green sectors — almost four times Uzbekistan’s ratio. This supports the conclusion of UNCTAD that policy architecture, not natural endowment, is the dominant factor shaping global green capital flows.

International Experience: Case Studies

Germany. Through the Energiewende programme, Germany combined feed-in tariffs, renewable-energy auctions and the state development bank KfW to mobilise more than EUR 500 billion in green investment since 2000. Foreign investors are protected by long-term Power Purchase Agreements and a stable carbon price of around EUR 85/t under the EU ETS — the highest in the world.

South Korea. In 2020 the country launched the Green New Deal worth USD 73 billion and adopted the K-Green Taxonomy in 2021. The clear legal definition of green assets attracted ESG-focused foreign investors; green FDI quadrupled within three years, reaching USD 14 billion in 2023.

Kazakhstan. The closest regional comparator. In 2023 Kazakhstan issued the first sovereign green bond in Central Asia (USD 200 million) and adopted a green taxonomy aligned with EU standards. By 2024 the country had attracted over USD 8 billion in renewable-energy FDI⁴²⁵.

Uzbekistan: Current State and Barriers

Uzbekistan has made remarkable progress in a short time. By April 2026 installed renewable-energy capacity reached approximately 4.2 GW (compared with only 0.4 GW in 2020). Major projects with Masdar (UAE), ACWA Power (Saudi Arabia) and Total Eren (France) total more than USD 12 billion in committed

⁴²⁵Asian Development Bank. Financing the Green Transition in Central Asia. Manila, 2023. P. 47.

investment⁴²⁶. A comparative overview of the green investment frameworks of Uzbekistan, Kazakhstan and Germany is presented in Table 2.

Table 2. Comparative analysis of green investment frameworks (Uzbekistan, Kazakhstan, Germany)

Indicator	Uzbekistan	Kazakhstan	Germany
Green taxonomy	Draft (2025)	Adopted (2023)	Adopted (2020)
Sovereign green bond	Planned	Issued (2023)	Issued (2020)
Carbon price (USD/t)	None	1.5	90
Renewable energy auctions	Limited	Developed	Mature
Green development bank	No	No	Yes (KfW)
Hard-currency PPA guarantee	Partial	Yes	Yes

Source: compiled by the author based on World Bank Country Climate and Development Reports (2024) and ADB (2023).

The comparison reveals a clear institutional gap. While Germany and Kazakhstan have already adopted green taxonomies and issued sovereign green bonds, Uzbekistan’s frameworks are still in draft or planning stages. Despite progress, several **structural barriers** continue to limit foreign investment inflows: (1) the absence of an operational green taxonomy creates legal uncertainty for ESG investors; (2) continuing fossil-fuel subsidies estimated by the IMF at USD 6.6 billion per year distort the energy market⁴²⁷; (3) limited domestic green-finance infrastructure forces every project to be negotiated bilaterally; (4) currency convertibility risk increases the cost of capital; and (5) weak grid integration constrains variable renewable capacity.

Discussion

Interpretation of findings. The comparative analysis confirms the central claim of investment-climate theory: green FDI gravitates not necessarily to countries with the highest renewable potential, but to those with the most predictable regulatory environments. Germany’s KfW model and South Korea’s taxonomy demonstrate that institutional architecture is more decisive than natural endowment. For Uzbekistan, this implies that the country’s strong solar and wind potential — estimated at over 50 GW economically exploitable — is necessary but not sufficient to attract sustained capital.

Critical evaluation. One cannot ignore the “elephant in the room”: the current “deal-by-deal” approach used in Uzbekistan, which relies on direct sovereign guarantees for individual mega-projects, is not scalable to the USD 25 billion

⁴²⁶UNCTAD. World Investment Report 2024. Geneva, 2024. P. 119.

⁴²⁷International Monetary Fund. Fossil Fuel Subsidies in Uzbekistan // IMF Working Paper No. 23/145. 2023. P. 14. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/07/14/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Uzbekistan-535912>

required by 2030. From an investor’s perspective, every project requires bilateral negotiation with the Ministry of Energy and the Ministry of Finance, which increases transaction costs and discourages mid-sized international developers. This is a classic case of *missing institutional infrastructure* — a phenomenon also observed in Kazakhstan before its 2023 reforms.

Link between theory and real-world evidence. These findings directly reflect the Porter Hypothesis discussed earlier. The German experience shows that ambitious environmental standards, when paired with predictable policy, create competitive advantage rather than capital flight. Uzbekistan’s planned introduction of a carbon tax — postponed several times — should therefore be reconsidered as an enabler of green FDI rather than a barrier. The theory predicts the outcome, and the international evidence confirms it: well-regulated green markets attract more, not less, capital.

Conclusion and Recommendations

Key findings summarized. This study has shown that Uzbekistan possesses substantial natural and political momentum to become a regional hub for green FDI, but its institutional architecture remains underdeveloped compared with international benchmarks. Although installed renewable capacity has grown more than tenfold since 2020, the share of green FDI in total inflows (11%) remains well below international leaders. Currently, Uzbek institutions are acting more as recipients of opportunistic capital rather than active mobilisers of long-term green investment.

Practical recommendations. To bridge this gap, the following six measures are recommended:

1. Adopt a national green taxonomy aligned with EU and ASEAN standards by 2027 to give foreign investors legal certainty.
2. Establish a Green Development Bank modelled on the German KfW to de-risk and co-finance large-scale renewable projects.
3. Issue sovereign green bonds on international capital markets, targeting USD 500 million by 2027, following the Kazakh precedent.
4. Phase out fossil-fuel subsidies gradually over 2026–2030 and redirect the savings to grid modernisation.
5. Introduce a moderate carbon price (USD 5–10/t) with a clear escalation path to align with EU CBAM requirements.
6. Strengthen Power Purchase Agreement regimes with hard-currency settlement guarantees to eliminate convertibility risk.

Policy implications. At the governmental level, the Ministry of Investments, Industry and Trade should coordinate with the Central Bank to launch a green-finance roadmap, while the Ministry of Energy should standardise PPA templates with hard-currency clauses. Implementation of these measures, drawn from German, South Korean and Kazakh experience, would align Uzbekistan with global best practice and could unlock an estimated additional USD 10–15 billion of green FDI

by 2030. Without such institutional changes, foreign green capital will continue to enter Uzbekistan in opportunistic flows rather than as part of a sustained transformation.

References

1. Asian Development Bank (ADB). Financing the Green Transition in Central Asia. Manila: ADB, 2023. 112 p. [Online] Available from: <https://www.adb.org/publications/financing-green-transition-central-asia>
2. BloombergNEF. Energy Transition Investment Trends 2024. London: Bloomberg Finance L.P., 2024. 60 p. [Online] Available from: <https://about.bnef.com/energy-transition-investment/>
3. Dikau S., Volz U. Central bank mandates, sustainability objectives and the promotion of green finance // Ecological Economics. 2021. Vol. 184. Article 107022.
4. International Monetary Fund (IMF). Fossil Fuel Subsidies in Uzbekistan: Macroeconomic Implications // IMF Working Paper No. 23/145. Washington, D.C.: IMF, 2023. 36 p. [Online] Available from: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/07/14/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Uzbekistan-535912>
5. IRENA. Renewable Capacity Statistics 2024. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2024. 84 p. [Online] Available from: <https://www.irena.org/Publications/2024/Mar/Renewable-capacity-statistics-2024>
6. Porter M. E., van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9, No. 4. P. 97–118.
7. Strategy for the Transition of the Republic of Uzbekistan to a Green Economy for the Period 2019–2030: Approved by Resolution of the President No. PP-4477 of 04.10.2019.
8. UNCTAD. World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government. Geneva: United Nations Publications, 2024. 245 p. [Online] Available from: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>
9. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011. 631 p. [Online] Available from: <https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication>
10. World Bank. Uzbekistan Country Climate and Development Report. Washington, D.C.: World Bank Group, 2024. 178 p. [Online] Available from: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/country-climate-development-report>

BELARUS RESPUBLIKASIDA VAKOLATLI IQTISODIY OPERATORLAR INSTITUTI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA XALQARO HAMKORLIK

*Ishmurodov Bahodir Sunnatovich
Ibragimova Ilmira Iskandar qizi*

Annotatsiya. Ushbu tezisda Belarus Respublikasidagi vakolatli iqtisodiy operatorlar (VIO) institutining shakllanishi, maqom berish mexanizmlari va nazorat tartiblari tahlil qilingan. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasidagi VIO tizimi bilan qiyosiy tahlil o‘tkazilgan va ikki mamlakat o‘rtasidagi bojxona hamkorligining rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: vakolatli iqtisodiy operator, o‘zaro tan olish, bojxona hamkorligi, bojxona tartib-taomillari, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII), ta‘minot zanjiri xavfsizligi.

Kirish. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichi transchegaraviy savdoning jadal o‘sishi, logistika zanjirlarining murakkablashuvi va ma‘muriy to‘siqlarni minimallashtirish zarurati bilan tavsiflanadi. Ushbu sharoitda vakolatli iqtisodiy operatorlar (VIO) institutini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi — Belarus Respublikasidagi VIO institutining huquqiy maqomi va uning amaliy qo‘llanilish xususiyatlarini, shuningdek, Belarus va O‘zbekistonning ushbu sohadagi o‘zaro hamkorlik istiqbollarini kompleks tahlil qilishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- VIO institutining shakllanish tarixi va xalqaro-huquqiy asoslarini o‘rganish;
- Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YE OII) doirasidagi huquqiy tartibga solishni tahlil qilish;
- Belarus va O‘zbekiston tizimlarini qiyosiy tahlil qilish;
- Ikki mamlakat o‘rtasida imzolangan VIO institutlarini o‘zaro tan olish to‘g‘risidagi bitimning amaliy ahamiyatini baholash.

Tadqiqotning dolzarbligi Belarus va O‘zbekiston o‘rtasidagi VIO hamkorligini kompleks tahlil qilish zarurati bilan belgilanadi. Ishning ilmiy yangiligi shundaki, VIO instituti nafaqat milliy bojxona tizimining elementi, balki xalqaro iqtisodiy hamkorlik vositasi sifatida ham ko‘rib chiqilgan.

VIO institutining huquqiy asoslari va YeOII doirasida tartibga solish

Vakolatli iqtisodiy operatorlar institutining shakllanishida 2005-yilda Jahon bojxona tashkiloti (JBT) tomonidan ishlab chiqilgan Xavfsizlik va jahon savdosini yengillashtirish standartlari (SAFE Framework of Standards) muhim rol o‘ynadi.⁴²⁸ VIONi joriy etishdan asosiy maqsad davlat va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasidagi

⁴²⁸ WCO tools to secure and facilitate global trade. / https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx

ishonch tamoyiliga asoslangan tizimni yaratish, o‘zlarining ishonchliligini isbotlagan kompaniyalar uchun soddalashtirilgan tartib-qoidalarni ta’minlash edi.

VIO dasturlari bojxona tartib-qoidalarini muvaffaqiyatli soddalashtirdi, savdo to‘siqlarini kamaytirdi hamda bojxona organlari va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasidagi ishonchni mustahkamladi. Tekshiruvlar sonining kamayishi va yuklarni rasmiylashtirishning tezlashishi kabi imtiyozlar VIO sertifikatiga ega kompaniyalarning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirdi.⁴²⁹

Vakolatli iqtisodiy operator maqomini olish tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlariga bir qator muhim afzalliklarni beradi. Bularga quyidagilar kiradi:

- bojxona deklaratsiyasi topshirilgunga qadar tovarlarni chiqarish;
- bojxona nazorati hajmini qisqartirish;
- bojxona operatsiyalarini ustuvor tarzda amalga oshirish;
- tovarlarni o‘z omborlarida saqlash imkoniyati;
- vaqt va moliyaviy xarajatlarni kamaytirish.

Ushbu chora-tadbirlar korxonalarining xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish va tovar aylanmasini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Belarus Respublikasi YeOII ishtirokchisi sifatida VIO institutini 2018-yilda kuchga kirgan YeOII Bojxona kodeksi asosida amalga oshiradi. Ushbu hujjat barcha a’zo davlatlar uchun VIO maqomini olish uchun yagona talablarni belgilaydi va taklif etilayotgan soddalashtirishlar hajmi bo‘yicha farqlanuvchi bir nechta VIO turlarini nazarda tutadi. YeOII doirasidagi huquqiy tartibga solishning o‘ziga xos xususiyati shundaki, bu kompaniyalar uchun VIO maqomidan ittifoqning butun hududida foydalanish imkoniyatini beradi.

Belarus Respublikasida vakolatli iqtisodiy operatorga birinchi, ikkinchi yoki uchinchi turdagi guvohnoma beriladi.

Birinchi turdagi guvohnomaga ega bo‘lgan vakolatli iqtisodiy operatorlar uchun quyidagi imtiyozlar nazarda tutilgan:

- ✓ Tovarlarni eksport va import qilishda ularni ustuvor tartibda rasmiylashtirish;
- ✓ Bojlar va boshqa to‘lovlarni to‘lash bo‘yicha majburiyatlar ijrosini ta’minlamagan holda yukni bojxona tranziti orqali olib o‘tish va ekspertizadan o‘tkazish;
- ✓ Yuklarni deklaratsiya qilinishidan oldin chiqarib yuborish;
- ✓ Bojxona ko‘rigi yoki tekshiruvi shaklidagi bojxona nazoratini ustuvor tartibda amalga oshirish;
- ✓ Konteynerlarni plombash imkoniyati va ularning bojxona mutaxassislari tomonidan tan olinishi;
- ✓ Bojxona organlari bilan kelishilmagan va belgilanmagan yo‘nalish bo‘yicha yuk tashish;
- ✓ Bojxona organlarining tajriba-sinov loyihalarida birinchi navbatda ishtirok etish;

⁴²⁹ Ishmuradov B. (2024). Introduction and development trends of the authorized economic operator institution <https://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1264>

Ikkinchi turdagi guvohnomaga ega bo‘lgan VIO, shuningdek, tovarlarni deklaratsiyalashdan oldin chiqarishi, yukni birinchi navbatda ko‘zdan kechirish yoki tekshirish imkoniga ega bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ularga quyidagi qo‘shimcha imtiyozlar beriladi:

- ✓ O‘z hududida boshqa VIO lar va o‘z mijozlarining yuklarini vaqtincha saqlash;
- ✓ O‘z maydonlarida yoki boshqa VIO hududida bojxona organlari tomonidan nazoratni tashkil etish va boshqa operatsiyalarni amalga oshirish;
- ✓ Yukning qayerda joylashganidan qat’i nazar, operator hisobot berishni afzal ko‘rgan bojxona organida tovarlarni deklaratsiyalash;
- ✓ To‘lovlar bo‘yicha majburiyatlar ijrosini ta’minlamagan holda tovarni chiqarish.

Uchinchi turdagi guvohnoma mavjud bo‘lganda, operator faqat birinchi yoki ikkinchi turdagi guvohnomaga ega bo‘lgan hamkasblarining huquqlari majmuasiga ega bo‘ladi.⁴³⁰

BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi baholariga ko‘ra, Belarus Respublikasi mintaqada birinchilardan bo‘lib savdoni soddalashtirish mexanizmlarini joriy etdi. 2026-yil boshidagi holatga ko‘ra, YeOII ga a’zo mamlakatlarda VIO taqsimoti quyidagicha: Belarusda — 395 ta, Rossiyada — 171 ta, Qozog‘istonda — 52 ta, Armanistonda — 2 ta, Qirg‘izistonda — 3 ta. Belarus VIOLar soni bo‘yicha ittifoqning barcha mamlakatlari orasida mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda.

So‘nggi yillarda Belarus Respublikasida vakolatli iqtisodiy operatorlar sonining dinamikasi rivojlanishning uch bosqichini namoyon etadi. (1-grafik)

Dastlabki bosqichda (2013–2017-yillar) institutning joriy etilishi va biznesning qiziqishi ortishi tufayli VIOLar soni 60 tadan 200 taga oshdi. 2019-yilda bu ko‘rsatkichning 321 taga yetishi bojxona siyosatining yuqori samaradorligidan dalolat beradi.

2020–2023-yillarda ishtirokchilarning yangi sharoitlarga moslashuvi hamda tashqi iqtisodiy omillar tufayli VIOLar soni 299–322 ta darajasida barqarorlashgani kuzatildi.

2026-yilga kelib operatorlar soni 395 taga yetdi, bu esa institut rivojlanishining yangi bosqichini aks ettiradi: soddalashtirishlar doirasini kengaytirish, bojxona tartib-taomillarini raqamlashtirish va YEIOIga faol integratsiyalashuv o‘z samarasini bermoqda.

⁴³⁰ Что дает статус уполномоченного экономического оператора? / <https://vlb-broker.ru/stati/chto-daet-status-upolnomochennogo-ekonomicheskogo-operatora/>

1-grafik. 2013-2026-yillarda Belarus Respublikasida vakolatli iqtisodiy operatorlar sonining o‘shish dinamikasi⁴³¹

Belarus YeOII doirasida faoliyat yuritadi, ushbu hududda VIO talablari barcha uchun bir xil va yuqori darajadagi qat’iyligi bilan ajralib turadi. O‘zbekiston esa YeOII a’zosi bo‘lmasa-da, xalqaro standartlarni va zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etishga e’tibor qaratgan holda ushbu institutni jadal rivojlantirmoqda. Muhim farq esa maqomga ega bo‘lish uchun talablar darajasidir: Belarus tizimi nisbatan qat’iy bo‘lib, maqom egalarining doirasi cheklangan. O‘zbekistonda esa VIO maqomiga ega tadbirkorlar soni 130 dan ortiq bo‘lib, hozirgi kunda ushbu ko‘rsatkichni oshirish uchun yanada moslashuvchan yondashuv qo‘llanilmoqda.

2024-yil 26-aprel kuni Toshkent shahrida ikki mamlakat bojxona organlari o‘rtasida vakolatli iqtisodiy operator institutlarini o‘zaro tan olish to‘g‘risidagi Bitim imzolandi. Ushbu bitim savdo-iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirishning eng muhim vositalaridan biri bo‘lib, u bir mamlakatda berilgan VIO maqomini boshqa mamlakat hududida tan olishning huquqiy asoslarini mustahkamlaydi. Bitim qoidalariga ko‘ra, xalqaro ta’minot zanjirida har ikki mamlakatning VIOlari ishtirok etganda, bojxona operatsiyalari tezlashtirilgan va soddalashtirilgan tarzda amalga oshiriladi, nazorat hajmi qisqaradi va tovarlar ustuvor ko‘riklardan o‘tkaziladi.

Huquqiy va institutsional modellardagi tafovutlar, VIO tizimi ishtirokchilari doirasining asosan yirik kompaniyalar bilan cheklanganligi, axborot almashinuvi va raqamli integratsiya darajasi, shuningdek bitim qoidalarini to‘xtatib turish imkoniyati kabi masalalar asosiy muammolar bo‘lib qolmoqda.

⁴³¹ Muallif tomonidan tuzilgan.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, vakolatli iqtisodiy operatorlar instituti zamonaviy bojxona tartibga solishning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, xalqaro savdo xavfsizligini ta’minlash zarurati va uni soddalashtirish vazifasi o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlaydi. O‘tkazilgan tadqiqot Belarus YeOII doirasida faoliyat yurituvchi rivojlangan va institutsional jihatdan barqaror VIO tizimiga ega ekanligini ko‘rsatdi. O‘zbekiston esa xalqaro standartlar va zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etishga e’tibor qaratgan holda ushbu institutni jadal rivojlantirmoqda.

2024-yilda imzolangan VIO institutlarini o‘zaro tan olish to‘g‘risidagi bitim ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishning asosiy natijasi bo‘lib, VIO maqomini tan olish va ikki tomonlama savdoda soddalashtirilgan tartib-taomillarni qo‘llash uchun huquqiy asos yaratadi. Ushbu bitim — o‘zaro ishonch va milliy tizimlarning qiyosliyligi tamoyillariga asoslangan institutsional hamkorlikning to‘laqonli mexanizmi bo‘lib, iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish yo‘lidagi muhim qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining Bojxona kodeksi (2018). <https://eec.eaeunion.org/en/act/tamozhenny-kodeks-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza/>
2. Belarus Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi rasmiy sayti. <https://customs.gov.by>
3. O‘zbekistonning YEOII bilan hamkorligi bo‘yicha tahlil <https://cyberleninka.ru/article/n/does-the-eaeu-institutional-framework-meet-the-interests-of-uzbekistan>
4. Belarus Respublikasi huquqiy axborot portali. O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida VIONi o‘zaro tan olish to‘g‘risidagi kelishuv (2024). <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=3/4084>
5. Muminjonov A. (2025). Authorized Economic Operator Institutions. <https://research.nordicuniversity.org/index.php/nordic/article/view/2454>
6. Ishmuradov B. (2024). Introduction and development trends of the authorized economic operator institution. <https://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1264>

GREEN FINANCE AS A MECHANISM FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UZBEKISTAN

*Sharofova Anisa Farruxovna⁴³²
Akramov Lochinbek Adkhamjon ugli⁴³³*

Abstract. *Green finance has emerged as a critical instrument for promoting sustainable development in both developed and emerging economies. This article examines the role of green financial mechanisms in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Uzbekistan. It analyzes structural challenges, evaluates key financial instruments, and explores the role of state institutions and international partners such as the World Bank, United Nations Development Programme, and OECD. The paper argues that strengthening green finance frameworks can significantly accelerate Uzbekistan’s transition toward a sustainable and resilient economy.*

Keywords: *green finance, SDGs, Uzbekistan, ESG, green bonds, sustainable development*

Introduction

Sustainable development has become a key objective of global economic policy over the past decade. The adoption of the Sustainable Development Goals (SDGs) has emphasized the need to balance economic growth with environmental protection and social equity. For emerging economies such as Uzbekistan, managing rapid economic transformation while addressing increasing environmental challenges remains a pressing concern.

In recent years, Uzbekistan has committed to transitioning toward a green economy by reducing greenhouse gas emissions, expanding renewable energy, improving energy and water efficiency, and enhancing urban green spaces.⁴³⁴ These initiatives go beyond environmental and climate adaptation efforts; they represent strategic steps toward strengthening market-oriented reforms and building a more resilient and sustainable model of economic growth.

Literature review

Existing studies emphasize the importance of green finance in achieving sustainable development and supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). International organizations such as the World Bank, OECD, and UNDP highlight the role of financial systems in directing investments toward environmentally sustainable projects.

Research shows that instruments such as green bonds and ESG frameworks⁴³⁵ are essential for mobilizing capital, while effective regulatory systems and institutional capacity are key for implementation. At the same time, studies indicate that developing countries, including Uzbekistan, face challenges such as financing gaps, limited private sector participation, and fragmented policy frameworks.

⁴³² Second-year student at the Faculty of International Economics and Management at the University of World Economy and Diplomacy. anisa.sharofova@icloud.com

⁴³³ Teacher at the Department of International Finance and Investment and a PhD candidate in the field of International Economics at the University of World Economy and Diplomacy. akramovlochinbek99@gmail.com

⁴³⁴ World Bank Group. Prime Picks for a Green Pivot: Uzbekistan State Funds for Climate Action <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/state-funds-for-climate-action>

⁴³⁵ ESG stands for environmental, social and governance and refers to a set of standards used to measure an organization’s environmental and social impact.

Methodology

This study uses a qualitative approach based on the analysis of secondary data, including reports from the World Bank, OECD, and UNDP. The research applies descriptive and analytical methods to examine green finance mechanisms and their role in achieving SDGs in Uzbekistan. A comparative perspective is also used to assess national practices against global trends, allowing the identification of key challenges and areas for improvement.

Discussion and results

The growing importance of green finance is driven by both global and domestic factors. Globally, climate change, environmental degradation, and resource scarcity have increased the need for sustainable investment and responsible financial systems. Financial markets are increasingly expected to align capital allocation with environmental and social priorities. At the national level, Uzbekistan faces structural challenges including high energy intensity, dependence on natural resources, and vulnerability to climate change. These factors create an urgent need for large-scale investment in renewable energy, sustainable agriculture, and climate-resilient infrastructure.

However, according to the OECD, Uzbekistan’s environmental and development targets require substantial financial resources, including up to USD 120 billion in investment.⁴³⁶ However, current funding remains heavily reliant on public and external sources, while several targets remain off track and key programs are not fully costed. This indicates a significant financing gap, highlighting the need to expand private sector participation in green investment (see Table 1).

Strategy Title	Main objectives	Means of implementation	Current status
Revised Nationally Determined Contribution (NDC) → by 2030	<u>Climate change</u> : 35% reduction in GHG emissions per unit of GDP compared to 2010 levels	- Target not costed but relies on international support	<u>Climate change</u> : Off track: slight drop of GHG emissions per unit of GDP between 2010 (3.58 kt CO ₂ e) and 2020 (3.07 kt CO ₂ e)
"New Uzbekistan" Development Strategy for 2022-2026 → all objectives by 2026	<u>Renewable energy</u> : 25% renewable energy sources in TPES <u>Energy efficiency</u> : increase energy efficiency by 20% <u>Transport</u> : electrify 60% of railways; incentivize EV production and uptake <u>Domestic capital market development</u> : increase turnover on the stock market from USD 200 million to USD 7 billion <u>Investment</u> : attract USD 120 billion in investments, of which USD 70 billion from foreign sources <u>Privatisation</u> : increase private share of banking system's assets to 60%	2022 activities under the Strategy to be funded by: - State budget and special purpose funds: UZS 35 trillion + USD 165 million - Recovery and development funds: UZS 200 billion + USD 100 million - Bank funds: UZS 19.2 trillion + USD 5.8 million - Funds from IFIs: UZS 323 billion + USD 5.56 billion 2023-2026 activities have not been costed	<u>Renewable energy</u> : Off track: renewables accounted for 0.9% of TPES in 2022. <u>Transport</u> : Approximately 35% of railways electrified by 2021. <u>Domestic capital market development</u> : 310% increase in stock market activity between 2021 and 2022, up to UZS 4.7 trillion (approx. USD 442 million)
Strategy for the Transition to a Green Economy 2019-2030 → all objectives by 2030; Strategy updated in 2022	<u>Energy intensity</u> : 30% reduction in energy intensity compared to 2021 levels <u>Renewable energy</u> : 30.5% renewable energy sources in TPES; 1500 MW of installed small-scale photovoltaic panels <u>Energy efficiency</u> : increase energy efficiency in industry by 20%	- Targets not costed	<u>Renewable energy</u> : Off track: renewables accounted for 0.9% of TPES in 2022; installed photovoltaic capacity negligible in 2022

⁴³⁶ Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan, OECD (2025)

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_68204584/20865f29-en.pdf

Table 1. Summary of Uzbekistan’s environmental and capital market development targets. Source: OECD 2025. (1) ⁴³⁷

Uzbekistan has made significant progress toward integrating sustainability into its economic model. At the same time, the country faces structural challenges related to its resource-intensive growth pattern and exposure to global climate transition risks. A key feature of Uzbekistan’s economy is the dominant role of state institutions. State-owned financial institutions provide a large share of financing, while state-owned enterprises dominate strategic sectors such as energy, agriculture, and industry. According to recent analysis by the World Bank, these institutions represent a critical but underutilized source of green investment (see Table 2).

Table 2: Overview of Uzbekistan’s green policy and finance measures ⁴³⁸

The World Bank emphasizes the importance of mobilizing state financial resources and establishing “green investment champions” among public institutions to accelerate the transition to a low-carbon economy. In particular, state funds and enterprises can channel investments into renewable energy, sustainable agriculture, and climate-resilient infrastructure. In parallel, the United Nations Development Program me has developed the **Green Development Finance Assessment (2026)**, ⁴³⁹which highlights the need for a coordinated national financing strategy to align

⁴³⁷ https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_68204584/20865f29-en.pdf

⁴³⁸ Prime Picks for a Green Pivot Uzbekistan State Funds for Climate Action <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099111424124042769/pdf/P1771081864b0b01e1ab3211863df735ff1.pdf>

⁴³⁹ Green Development Finance Assessment for the Republic of Uzbekistan, 2025 <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/green-development-finance-assessment-republic-uzbekistan>

public and private financial flows with green development priorities. The report stresses that Uzbekistan currently faces fragmentation in green financing initiatives and requires a unified framework to improve efficiency and impact.

The expansion of green finance in Uzbekistan can generate several key benefits. First, it supports the transition to a low-carbon economy by financing renewable energy and reducing emissions. This aligns with global climate commitments and SDGs. Second, it enhances financial stability. Climate-related risks are increasingly recognized as financial risks, and sustainable investments can improve resilience. Third, green finance promotes innovation and modernization, particularly in sectors such as agriculture, infrastructure, and energy.

However, several barriers remain. These include:

- limited institutional
- capacity insufficient regulatory framework slow
- awareness of sustainable finance

Addressing these constraints is essential for unlocking the full potential of green finance. In the context of Uzbekistan, overcoming these barriers through coordinated policy, institutional leadership, and investment incentives is critical to achieving SDGs and building a resilient green economy.

Conclusion

Green finance is a vital tool for promoting sustainable development in Uzbekistan. The country has made progress in integrating environmental considerations into its economic model, including renewable energy expansion, energy efficiency improvements, and urban green initiatives. State institutions, such as SOFIs and SOEs, represent an underutilized source of green investment, while international partners like the World Bank, UNDP, and OECD provide guidance, technical support, and financing frameworks.

Despite these advances, significant challenges remain, including financing gaps, fragmented initiatives, and limited private sector engagement. Strengthening regulatory frameworks, mobilizing state resources, and fostering coordination between public and private actors are essential for accelerating Uzbekistan’s transition to a low-carbon, resilient economy. By aligning financial flows with environmental priorities, Uzbekistan can simultaneously achieve Sustainable Development Goals and sustain long-term economic growth.

References

1. World Bank

<https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/state-funds-for-climate-action>

2. OECD https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_20865f29-en.html

3. UNDP https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-04/green_dfa_uzbekistan_eng_final.pdf?utm_source

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPORT STRATEGIES OF THE UNITED STATES AND CHINA IN GLOBAL TRADE

*Xusanova Dilafruz Mamurjon qizi*⁴⁴⁰

*Fayziyev Umurqul Shuxratovich*⁴⁴¹

***Abstract.** The two countries, the United States and China combined, contribute close to a third of the global merchandise exports, but the ideologies that both countries were guided by in their export policies could not be more at variance with each other. The thesis focuses on the structural composition, institutional motivation, and geopolitical aspects of the approach to export promotion taken by each country based on the data on trade between 2010 and 2023. It claims that China has followed the volume-first, manufacturing-led export development supported by state industrial policy, but the United States follows services-and-technology premium model based on intellectual property. The two strategies have systemic risks - and their clash in the modern trade politics re-invents the global economic order.*

INTRODUCTION

The American and Chinese export strategies rivalry is somehow theatrical. One nation established its dominance on being the factory of the world - producing all the goods of the world, toy trains, solar panels, etc., at a rate that no other nation was able to match. The other played decades of scientific investment to capture the high-end of the value chain: aircraft, semiconductors, Hollywood movies and software licenses that yield the benefit of royalties long after initial sale. Nevertheless, as of 2023, the value of goods exported by China is USD 3.38 trillion compared to USD 2.02 trillion by America [1], which would have been unrealistic to believe two decades ago.

This thesis poses deceptively simple question: why do two of most successful exporting nations of all time follow such radically different policies - and what their difference tells us about the future of international trade? The discussion will take the form of an analysis under three prisms: the structural makeup of exports, the institutional design underpinning each strategy, and the geopolitical friction the two strategies create. The point is, that they are not only alternative ways to the same goal, but real rival visions of the way the world economy should be structured.

⁴⁴⁰ Master's Student at University of World Economy and Diplomacy, International economy and management faculty, Foreign economic activity program

⁴⁴¹ Associate Professor at the Department of International Finance and Investments, University of World Economy and Diplomacy

Figure 1. Export Composition by Category, USA vs. China (2023). Sources: WTO, OECD Trade in Value Added Database, U.S. Census Bureau, China Customs General Administration.

STRUCTURAL DIVERGENCE: WHAT EACH COUNTRY ACTUALLY SELLS

The difference is clear in figure 1. American exports are skewed more towards services and intellectual property - financial services, software licensing, higher education, tourism, and professional consulting all make up about a third of the value of exports on average [2]. When the United States does sell, they are typically of a high-complexity good: Boeing aircraft, medical equipment, liquefied natural gas, and agricultural goods where American land productivity gives the country a natural advantage. It is a strategy that is constructed on scarcity and complexity- products that are difficult to imitate and those that have broad profit margins.

The export profile of China can be termed as near an inversion. Manufacturing - including consumer electronics, machinery, steel, chemicals, and more and more electric vehicles and solar panels - lead the ledger with a total of more than half of total goods exports [3]. What people overlook is how rapidly China is on the rise in terms of manufacturing. China mainly exported low-wage, labour intensive goods in 2000. As of 2023, it was the leading exporter of electric vehicles in the world, battery technology, and photovoltaic cells, industries that demand complex supply chains and significant amounts of research and development [4]. The workshop of the world is a good title, just that it now refers to a more ambitious workshop.

The direct impact of this structural gap on the balance of trade is obvious. Due to the services-heavy and goods-heavy export mix of the American and Chinese, respectively, the bilateral trade deficit is always in favour of China, in 2023 it is USD 279 billion [1]. This has been criticized in Washington as evidence of unfair

competition; economists observe that measuring the huge surplus in the U.S. in goods alone overlooks the immense surplus in the U.S. in services. The two observations are both true at once, and this is itself a symptom of the extent to which the two export models are different.

Figure 2. Total Goods Export Value, United States vs. China, 2010–2023 (USD Billion). Sources: WTO World Trade Statistical Review 2024; World Bank Trade Indicators.

INSTITUTIONAL DRIVERS: HOW EACH GOVERNMENT SHAPES ITS EXPORTERS

The processes that drive the performance of exports of every country are as varied as are the goods. The policy of China can be described in the crudest terms as state capitalism on a global scale. Beijing directs subsidised credit, land allocations and favourable taxation into the strategic export sectors through the Made in China 2025 plan, the Belt and Road Initiative, and a system of policy banks the China Development Bank and China Export-Import Bank [5]. The outcome is that Chinese companies in target industries are able to make aggressive pricing in overseas markets not due to the fact that labour in China remains cheap (since 2010 wages have increased at a rapid pace), but because the state subsidizes its prices that are being shouldered by its competitors.

The government of the United States also interferes; however, the instinct is another. The promotion of American exports is conducted mainly by rule and not using subsidies: the enforcement of intellectual property rights in foreign markets, negotiating market access at the WTO and bilateral free trade agreements, and the Export-Import Bank, which is used to finance large-ticket exports where no other private financing is available. The more significant motivation, however, is the private investment. Corporate R&D investment in the United States was over USD 465 billion in 2022 [6] - more than the GDP of most mid-sized economies - investing

in the next wave of products that will fill American export lists 10 years down the road. This institutional variance describes a dynamic that has been long ignored: American export policy is more emergent and is driven by market incentives in millions of companies whereas Chinese export policy is more deliberate and is driven by five-year plans and industrial policy objectives. Each of the models has its flaws. The American model is able to generate boom-bust fluctuations in export sectors and has difficulty in coordinating in sectors where there are unpredictable returns of private investments - advanced manufacturing, clean energy. Chinese model is threatened by excessive production, debts in the policy banks and a sustained conflict with the WTO regulations on subsidies of industries.

THE GEOPOLITICAL DIMENSION: EXPORT STRATEGY AS FOREIGN POLICY

Export strategy would be naive to take it as strictly economic. The trade access is a foreign policy tool in use both in Washington and Beijing- the difference is in direction. Export controls have long been part of the US denial of adversaries' access to sensitive technology; the semiconductor restrictions in 2022-2024, including those on equipment used to manufacture chips, and advanced AI accelerators, are the most aggressive exercise of this reasoning in decades [7]. The implied theory is that American technological superiority is a strategic resource that is too valuable to be shared with a geopolitical opponent. The strategy of China is practically the reverse: to leverage strategic power through export dominance. Domination of key mineral refinery -China polishes about 80 percent of the global rare earth elements [8] so that any nation that relies on Chinese exports of batteries, magnets, or semiconductors is vulnerable to supply interruption. The short export ban on gallium and germanium in 2023 was not as significant in its own right as a signal that Beijing, like Washington, considers export capacity to be a tool of statecraft. What comes out of this collision is not a clean decoupling but a reconfiguration that is messy. Previously optimized supply chains to achieve efficiency are now needed to achieve resilience and political alignment at the same time. The downstream effects of the US-China export rivalry include friend-shoring, near-shoring, and the spread of industrial policy in Europe, India, and other places. Ironically, the two approaches are transforming world trade in their own image - America developing an industrial policy capacity that it looked down upon, China developing services exports and foreign brand recognition that it previously failed to develop.

CONCLUSION

The export policies of the United States and China are not merely rival trade policies but reflect rival theories of how economies are to develop and how the international system is to be managed. The volume-and-manufacturing paradigm in China has pulled hundreds of millions of people out of poverty, and has shown that late-developing economies can seize advanced industrial value chains with planned policy. The premium-and-IP model created by America has created a massive wealth

and technology, yet workers and areas that were unable to ride the services wave have been left behind.

Both tactics are not taking it easy. The export engine of China is confronted with the headwinds of overcapacity, aging population and the emerging alliance of the trading partners who have no intention of taking up its excess production without any political conditions. Chinese artificial intelligence, electric cars, and quantum computing are becoming a significant challenge to the technology premium that America enjoys. The most probable short term course is managed competition - selective decoupling in strategic areas, further interdependence in commodities and consumer goods, and a long term negotiation over which version of the rules of trade will apply to the rest of this century.

In the case of a smaller economy between the two giants (such as the fast-growing economies of Central Asia, South Asia and Africa) the divergence is both a source of risk and a source of opportunity: it is a source of risk in that it may turn into a theatre of great-power supply chain politics, and a source of opportunity in that it may become a source of investment by both sides at once. The way those economies negotiate that decision might make a difference in the long run in terms of which model of export dominates.

REFERENCES

1. World Trade Organization (2024). World Trade Statistical Review 2024. WTO Publications, Geneva.
2. Bureau of Economic Analysis (2024). U.S. International Trade in Services, Annual Data 2023. U.S. Department of Commerce.
3. General Administration of Customs of China (2024). China's Foreign Trade Statistics, 2023 Annual Report. Beijing.
4. International Energy Agency (2024). Global EV Outlook 2024: Moving Towards Increased Affordability. IEA, Paris.
5. Naughton, B. & Tsai, K. (Eds.) (2022). State Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle. Cambridge University Press.
6. National Science Foundation (2023). Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons. NSF Science & Engineering Indicators 2023.
7. U.S. Bureau of Industry and Security (2023). Export Administration Regulations: Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing. U.S. Department of Commerce.
8. U.S. Geological Survey (2024). Mineral Commodity Summaries 2024: Rare Earths. USGS, Reston, VA.

ISLOM BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH: IFSB VA AAOIFI STANDARTLARI ASOSIDA ESG INTEGRATSIYASI VA MALAZIYA TAJRIBASI

Abduraxmonov Javlonbek Ravshan o‘g‘li⁴⁴²

Ubaydullayeva Go‘zalxon Murodqosim qizi⁴⁴³

Murotov Akmal Xakimovich⁴⁴⁴

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom banklarida risklarni boshqarishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda an’anaviy va islom banklariga xos risklar o‘rtasidagi farqlar aniqlanib, shariatga muvofiqlik riski, fidutsiar risk va displaced commercial risk kabi o‘ziga xos risklar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, IFSB va AAOIFI xalqaro standartlarining risk-menejment tizimidagi roli hamda ESG (atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv) risklari bilan integratsiyasi o‘rganiladi. Malaziya tajribasi asosida ushbu standartlarning amaliy tatbiqi tahlil qilinadi. Natijalar islom banklarida risklarni samarali boshqarish va ESG integratsiyasi moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Islom bankchiligi, risk-menejment, IFSB, AAOIFI, ESG, yashil sukuk, shariat riski, moliyaviy barqarorlik.

KIRISH

Islomiy moliya jahon moliya tizimining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biriga aylangan bo‘lib, 2024-yilga kelib global aktivlar hajmi taxminan 5,98 trillion AQSh dollarini tashkil etadi va 2029-yilga borib 9,7 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda.⁴⁴⁵ Ushbu jadal o‘shish fonida islom banklarida risklarni samarali boshqarish tizimini shakllantirish nafaqat alohida institutlar, balki butun moliyaviy tizim barqarorligi uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda.

An’anaviy bankchilikdan farqli o‘laroq, islom banklari foyda va zararlarni taqsimlash (PLS), real aktivlarga tayanish hamda foiz (ribo) taqiqiga asoslangan moliyaviy model doirasida faoliyat yuritadi. Ushbu model o‘ziga xos risk profilini yaratadi: standart kredit, bozor va likvidlik risklariga qo‘shimcha ravishda shariatga muvofiqlik riski, fidutsiar risk hamda tijorat riskining ko‘chishi (displaced commercial risk) kabi spesifik risklar yuzaga keladi.⁴⁴⁶ Bugungi kunda ushbu risklarni boshqarishda xalqaro standartlar xususan, Islomiy Moliyaviy Xizmatlar Kengashi (IFSB) va Islomiy Moliyaviy Institutlar uchun Hisob va Audit Tashkiloti (AAOIFI) ko‘rsatmalari muhim metodologik va regulyativ asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi islom banklarida risklarni boshqarishning nazariy asoslarini tahlil qilish, IFSB va AAOIFI xalqaro standartlarining risk-menejment tizimidagi rolini o‘rganish hamda bu standartlarning atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) risklari bilan integratsiyasini ko‘rib chiqishdan iborat. Malaziya

⁴⁴² JIDU, Tashqi iqtisodiy faoliyat yo‘nalishi magistranti

⁴⁴³ JIDU, Tashqi iqtisodiy faoliyat yo‘nalishi magistranti

⁴⁴⁴ JIDU, Xalqaro moliya va investitsiyalar kafedrasida katta o‘qituvchisi

⁴⁴⁵ IFSB (2024). IFSB Annual Report 2024. Islamic Financial Services Board, Kuala Lumpur.

⁴⁴⁶ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. John Wiley & Sons.

tajribasi esa ushbu standartlarning amaliy tatbiqini aks ettiruvchi eng muvaffaqiyatli model sifatida maxsus o‘rganiladi.

ASOSIY QISM

Islom banklari duch keladigan risklar ikkita asosiy guruhga bo‘linadi. Birinchi guruhga barcha bank institutlariga xos bo‘lgan umumiy risklar kiradi: kredit riski (kontragentning majburiyatlarni bajarmasligi ehtimoli), bozor riski (foiz stavkalari, valyuta kurslari va tovar narxlarining o‘zgarishi), likvidlik riski hamda operatsion risklar.⁴⁴⁷ Ikkinchi guruh esa islom bankchiligining o‘ziga xos moliyaviy modelidan kelib chiqadigan spesifik risklardan iborat. Islom banklari uchun xarakterli bo‘lgan o‘ziga xos risklar qatorida, birinchidan, shariatga muvofiqlik riski (bank operatsiyalarining shariat qoidalaridan chetga chiqishi), ikkinchidan, fidutsiar risk (omonatchilar oldidagi ishonch majburiyatlarining bajarilmasligi), uchinchidan, displaced commercial risk (raqobat bosimi sababli bankni investitsiya hisobvaraqlariga qo‘shimcha daromad to‘lashga majbur bo‘lishi) ajralib turadi.⁴⁴⁸ Ushbu risklarning o‘ziga xos tabiati islom banklaridan maxsus risk-boshqaruv yondashuvlarini talab etadi.

1-jadval.

Islom va an'anaviy banklarda asosiy risk turlari

Risk turi	An'anaviy bankda namoyon bo'lishi	Islom bankida o'ziga xos jihat
Kredit riski	Qarz oluvchining to'lovni to'lay olmasligi	PLS shartnomalarida axborot assimetriyasi yuqori
Bozor riski	Foiz stavkasi va valyuta kursi o'zgarishlari	Real aktivlarning narx o'zgarishi, tovar riski
Likvidlik riski	Qisqa muddatli majburiyatlarni bajara olmaslik	Shariat instrumentlari bozorining cheklanganligi
Operatsion risk	Jarayon va texnologiya kamchiliklari	Shariat tekshiruvining murakkabligi
Shariat riski	Mavjud emas	Moliyaviy mahsulotning shariatga zidligi
ESG riski	Kredit sifatiga ta'sir qilishi mumkin	Shari'a-ESG sinergiyasi orqali boshqariladi

Manba: muallif tomonidan IFSB va BCBS ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Islom banklari risk-boshqaruvini tartibga solishda ikkita asosiy xalqaro standartlar organi yetakchi o‘rin egallaydi. 1990-yilda tashkil etilgan AAOIFI islomiy moliyaviy institutlar uchun buxgalteriya hisobi, audit va korporativ boshqaruv sohasida standartlar ishlab chiqadi; uning talablari Bahrayn, Sudan va Iordaniyada majburiy kuchga ega. 2002-yilda Kuala-Lumpurda tashkil etilgan IFSB

⁴⁴⁷Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2011). Basel III: A global regulatory framework. Bank for International Settlements.

⁴⁴⁸Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Occasional Paper No. 5, Islamic Development Bank (IsDB).

esa 69 ta yurisdiksiyadagi regulyator organlarga prudensial me'yorlarni ishlab chiqib, Basel qo'mitasi standartlarini islom bankchiligi xususiyatlariga moslashtiradi.

IFSB-17 (2015) islom bankchiligi segmenti uchun asosiy prudensial tamoyillarni belgilasa, so'nggi yillarda IFSB ESG va yashil moliya yo'nalishida ham muhim hujjatlar qabul qildi:⁴⁴⁹ IFSB-24 (2020) yashil sukuklar uchun Shari'a muvofiqlik mezonlarini birinchi marta rasmiylashtirdi, IFSB-27 (2023) islom bank tizimida iqlim riskini makroprudensial stress-test metodologiyasiga kiritdi, IFSB-28 (2024) esa Shari'a tamoyillari asosida ESG integratsiyasini to'liq tartibga soluvchi birinchi hujjat sifatida tarixiy ahamiyat kasb etadi.

2-jadval.

IFSB ning asosiy risk-menejment standartlari

Standart	Qabul qilingan yili	Asosiy yo'nalish	Risk turi
IFSB-1	2005	Kapital yetarliligi	Kredit, bozor riski
IFSB-7	2008	Kapital yetarliligi (CIS)	Mudaraba, Musharaka
IFSB-17	2015	Asosiy prudensial tamoyillar	Barcha risk turlari
IFSB-24	2020	Yashil sukuklar	ESG, atrof-muhit riski
IFSB-27	2023	Tizimli barqarorlik	Iqlim va o'tish risklari
IFSB-28	2024	ESG integratsiyasi	Shari'a-ESG sinergiyasi

Manba: IFSB (2020, 2023, 2024); muallif tomonidan tizimlashtirish.

Islom banklari uchun alohida e'tiborga loyiq bo'lgan yangi risk kategoriyasi atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) risklaridir. BIS (2022) hisobotiga ko'ra, iqlim bilan bog'liq moliyaviy risklarni to'g'ri baholamaslik global bank tizimiga 2,5–4,5 trillion dollarlik potensial zarar keltirishi mumkin.⁴⁵⁰ Islom banklari esa faoliyatining aktivlarga asoslanganligi sababli ushbu risklarga ayniqsa ta'sirchan hisoblanadi.

Maqasid al-Shari'a (islom huquqining besh asosiy maqsadi: hayot, aql, din, mol-mulk va nasl-nasl muhofazasi) aslida birinchi ESG tizimi sifatida talqin etilishi mumkin, chunki u adolat, ekologik muvozanat va ijtimoiy mas'uliyatni moliyaviy bitimlar markaziga qo'yadi.⁴⁵¹ Bu intellektual asoslanish islom banklariga ESG talablarini tashqi majburiyat sifatida emas, balki diniy qadriyatlarning zamonaviy moliyaviy amaliyotga organik integratsiyasi sifatida qabul qilishga imkon beradi. Miqdoriy ko'rsatkichlar ushbu sinergiyaning amaliy samarasini tasdiqlaydi: 2020-yildan 2024-yilgacha global yashil sukuk emissiyasi hajmi 10,8 milliard AQSh

⁴⁴⁹IFSB (2020). IFSB-24: Guiding Principles on Green, Social and Sustainability-Related Sukuk. Islamic Financial Services Board.

⁴⁵⁰BIS (2022). Climate-related Financial Risks — Measurement Methodologies. Basel Committee on Banking Supervision, Basel.

⁴⁵¹Chapra, M. U. (2021). Maqasid al-Shariah and the ESG Framework: Convergences and Complements. Islamic Economic Studies, 29(1), 3–24.

dollaridan 38,6 milliard dollarga, ya'ni 257 foizga oshdi. Iqlim riskini stress-test o'tkazgan islom banklari ulushi esa 2020-yildagi 12 foizdan 2024-yilga kelib 61 foizga ko'tarildi bu IFSB-27 standartining amaliy ta'sirini yaqqol ifodalaydi.⁴⁵²

Malaziya islomiy moliya tizimini rivojlantirishda uzoq muddatli strategik siyosatga asoslangan institutsional modelni shakllantirgan yetakchi davlat hisoblanadi. Bank Negara Malaysia (BNM) tomonidan joriy etilgan riskka asoslangan nazorat modeli islom banklarida kredit, bozor, likvidlik, operatsion va shariatga muvofiqlik risklarini kompleks tizimli boshqarish imkonini beradi.⁴⁵³

Malaziyaning global yashil sukuk bozorida yetakchi o'rni ham ushbu kuchli regulativ muhil bilan bevosita bog'liq. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, Malaziya 12,4 milliard AQSh dollari hajmidagi yashil sukuk emissiyasi bilan dunyoda birinchi o'rinni egallaydi. Qiymatga Asoslangan Islomiy Moliya (VBIAF — Value-Based Intermediation and Assessment Framework) tizimi IFSB-28 ko'rsatmasining milliy darajadagi eng muvaffaqiyatli tatbiqi sifatida xalqaro miqyosda tan olingan.

3-jadval.

Yetakchi mamlakatlarda IFSB standartlari va yashil sukuk ko'rsatkichlari (2024)

Mamlakat	Yashil sukuk (mlrd. USD)	ESG reytingi
Malaziya	12,4	AA-
Saudiya Arabistoni	8,7	A+
BAA	6,1	A
Indoneziya	4,3	BBB+
Qozog'iston	1,2	BBB

Manba: IFSB (2024), Bloomberg Green Finance Monitor (2024), ICD-Refinitiv Islamic Finance Development Report (2024).

Jadval ko'rsatadiki, IFSB-24 ni to'liq joriy etgan mamlakatlar yashil sukuk bozori hajmi va ESG reytingi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarga ega. Malaziya misolida xalqaro standartlarning izchil tatbiq etilishi islom bankchiligining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bilan birga barqaror rivojlanish maqsadlariga ham erishishga zamin yaratadi.

XULOSA

O'zbekistonda islomiy moliyani joriy etish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. 2023-yilgi Prezident Farmoni va 2024-yilgi qonunchilik islom bankchiligini milliy moliya tizimiga integratsiya qilishning birinchi qadamlarini

⁴⁵²Maali, M. & Patel, A. (2022). Islamic Banking and ESG: A Synergistic Framework under IFSB Standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–638.

⁴⁵³Haron, S., & Azmi, W. N. W. (2009). *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles and Practices*. McGraw-Hill Education (Malaysia).

belgiladi.⁴⁵⁴ Ushbu jarayonda Malaziya tajribasi va IFSB standartlari O‘zbekiston uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, IFSB va AAOIFI xalqaro standartlari islom banklarida risklarni boshqarishning nazariy asosini mustahkamlash bilan bir qatorda, ESG risklarini boshqarish uchun Shari‘a tamoyillari bilan integratsiyalashgan yangi yondashuvlarni taklif etmoqda⁴⁵⁵. Malaziya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ushbu standartlarni izchil tatbiq etish islom bankchiligining moliyaviy barqarorligini oshirish, yashil sukuk bozorini rivojlantirish va global barqarorlik agendasi ishtirokchisiga aylanish uchun zarur institutsional asosni yaratadi. O‘zbekiston uchun ushbu tajribadan o‘rganish va xalqaro standartlarni milliy kontekstga moslashtirish islom bankchiligini muvaffaqiyatli rivojlantirishning kaliti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. IFSB (2024). IFSB-28: Guiding Principles on ESG Considerations in Islamic Financial Institutions. Islamic Financial Services Board.
2. IFSB (2023). IFSB-27: Core Principles for Islamic Finance Regulation. Islamic Financial Services Board.
3. IFSB (2020). IFSB-24: Guiding Principles on Green, Social and Sustainability-Related Sukuk. Islamic Financial Services Board.
4. Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Occasional Paper No. 5, Islamic Development Bank.
5. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. John Wiley & Sons.
6. Chapra, M. U. (2021). Maqasid al-Shariah and the ESG Framework. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 3–24.
7. Maali, M. & Patel, A. (2022). Islamic Banking and ESG: A Synergistic Framework under IFSB Standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–638.
8. Haron, S., & Azmi, W. N. W. (2009). *Islamic Finance and Banking System*. McGraw-Hill Education (Malaysia).
9. Archer, S., & Karim, R. A. A. (2013). *Islamic Finance: The New Regulatory Challenge*. Wiley Finance.
10. BIS (2022). *Climate-related Financial Risks — Measurement Methodologies*. Basel Committee on Banking Supervision.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi PF-132-son Farmoni; 2023-yil 4-sentabrdagi PQ-292-son Qarori. lex.uz.
12. ICD-Refinitiv (2024). *Islamic Finance Development Report 2024*. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector.

⁴⁵⁴O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi PF-132-son Farmoni. lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-sentabrdagi PQ-292-son Qarori. lex.uz.

⁴⁵⁵Archer, S., & Karim, R. A. A. (2013). *Islamic Finance: The New Regulatory Challenge*. Wiley Finance.

OCHIQ BANKING MODELINING O‘ZBEKISTONDA JORIY ETILISH ISTIQBOLLARI: XORIJIY DAVLAT TAJRIBASIDA

Abdusalomov Samandar Azizbek o‘g‘li⁴⁵⁶

Gulbahor Matyoqubovna Baqoyeva⁴⁵⁷

Annotatsiya: Ushbu maqolada ochiq banking (*Open Banking*) tizimining mohiyati, tarixiy kelib chiqishi, jahon miqyosidagi joriy etilish modellari va O‘zbekiston moliya tizimiga tatbiq etish istiqbollari tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya, Evropa Ittifoqi, Singapur, Hindiston va Qozog‘iston tajribalari asosida qiyosiy tahlil o‘tkaziladi va O‘zbekiston uchun bosqichli joriy etish strategiyasi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: ochiq banking, *Open Banking*, *API*, *fintech*, raqamli moliya, *PSD2*, moliyaviy inklyuzivlik, bank innovatsiyalari, O‘zbekiston.

Kirish. XXI asr ikkinchi o‘n yilligida raqamli texnologiyalar moliya sektorini tubdan o‘zgartirdi. An’anaviy bank tizimi monopoliyasini yo‘qota boshlagan muhitda *Open Banking* - ochiq banking modeli - global miqyosda moliya tizimining yangi paradigmasiga aylandi.⁴⁵⁸ Bugungi kunda dunyo bo‘yicha 69 dan ortiq davlat *Open Banking* siyosatini amalga oshirmoqda, global bozor hajmi 2029-yilga qadar 94 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda.

O‘zbekiston ham "Raqamli O‘zbekiston - 2030" strategiyasi va 2025-yilda qabul qilingan Milliy *fintech* strategiyasi doirasida moliya sektorini modernizatsiya qilishni ustuvor maqsad qilib belgilagan. Biroq hali yagona *Open Banking* standarti va huquqiy bazasi shakllanmagan. Shu sababli ushbu tadqiqot xorijiy tajribani o‘rganib, O‘zbekiston uchun amaliy yo‘nalishlar ishlab chiqishga qaratilgan.

1. Open Banking: kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari

Open Banking g‘oyasi bir necha o‘n yillik texnologik, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarning mahsulidir. Uning tarixini uchta asosiy bosqichga bo‘lish mumkin.

Birinchi bosqich - texnologik poydevor (1990–2010). Internet tarqalishi bilan banklar onlayn xizmatlarni taklif eta boshladi. Ushbu davrda "screen scraping" texnologiyasi yuzaga keldi - uchinchi tomon dasturlari foydalanuvchi nomidan bank saytiga kirib ma'lumot o‘qirdi. Bu urinishlar norasmiy bo‘lsa-da, *Open Banking* g‘oyasining dastlabki amaldagi ko‘rinishi edi. **Ikkinchi bosqich - regulativ poydevor (2010–2018).** Evropa Ittifoqi 2007-yilda birinchi To‘lov Xizmatlari Direktivasini (*PSD1*) qabul qildi. 2016-yilda Buyuk Britaniyaning Raqobat va Bozorlar Boshqarmasi (*CMA*) yirik banklarga mijoz ma'lumotlarini standart *API*lar orqali ulashishni majburiy qildi. Aynan shu qaror zamonaviy *Open Banking* modelining rasmiy tug‘ilgan sanasi sifatida qabul qilinmoqda.⁴⁵⁹ **Uchinchi bosqich**

⁴⁵⁶ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Tashqi iqtisodiy faoliyat yo‘nalishi (TIF-01) magistranti abdusalomovv.s@gmail.com

⁴⁵⁷ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, PhD, "XMI" kafedrası dotsenti gulibakoeva@gmail.com

⁴⁵⁸ Quiltt — What is Open Banking Guide 2025, quiltt.io/guides/what-is-open-banking-complete-guide-2025

⁴⁵⁹ European Banking Authority (EBA) - PSD2, PSD3 va Open Banking: [eba.europa.eu \(follow-up 2025\)](https://eba.europa.eu/follow-up-2025)

- **global kengayish (2018–hozir).** 2018-yilda Buyuk Britaniya Open Banking standartlarini joriy etdi⁴⁶⁰, EI esa PSD2 direktivasini qabul qildi. Bir necha yil ichida Avstraliya, Singapur, Hindiston, Braziliya, Qozog‘iston va boshqa davlatlar o‘z modellarini ishlab chiqdi.

2. Open Banking tizimining texnologik mexanizmi

Open Banking tizimining asosida **API (Application Programming Interface)** - dasturiy interfeys yotadi. API ikki dasturning bir-biri bilan xavfsiz muloqot qilishiga imkon beruvchi standartlashtirilgan vositadir. Tizimda uchta ishtirokchi mavjud: 1) *mijoz* (bank hisob egasi); 2) *bank* (ma'lumotni saqlaydi va API ni taqdim etadi); 3) *uchinchi tomon provayderi (TPP)* - fintech kompaniyalar, boshqa banklar, sug‘urta kompaniyalari. Jarayon quyidagicha: mijoz fintech ilovasida o‘z bank hisobini ulashmoqchi bo‘ladi, ilova rozilik so‘raydi, bank maxsus API kaliti beradi va ilova faqat ruxsat etilgan ma'lumotlarni o‘qiydi. Mijoz ruxsatni istalgan vaqt bekor qila oladi. Xavfsizlik uchun OAuth 2.0, ko‘p faktorli autentifikatsiya va ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalari qo‘llaniladi. Open Banking API lari ikki asosiy turga bo‘linadi: ma'lumot API lari (AIS - hisob balansi va tranzaksiyalar tarixi) hamda to‘lov API lari (PIS - uchinchi tomon orqali to‘lov amalga oshirish).

3. Jahon amaliyoti: asosiy modellar tahlili

Buyuk Britaniya. 2018-yilda CMA yirik 8 bankni Open Banking standartlarini joriy etishga majbur qildi. 2024-yilga kelib faol foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshdi, 900 dan ziyod fintech kompaniya ro‘yxatdan o‘tdi, oylik API murojaatlari 1 milliarddan oshdi.¹ Buyuk Britaniya modeli uchun asosiy sifat - majburiy va standartlashtirilgan yondashuv bozorga ishonch beradi va innovatsiyalarni tezlashtiradi. **Evropa Ittifoqi (PSD2).** 2018-yilda 27 ta a'zo davlatda bir vaqtda kuchga kirgan PSD2 direktivasi kuchli mijoz autentifikatsiyasi (SCA) va uchinchi tomon provayderlarni litsenziyalash talablarini joriy etdi.⁴⁶¹ 2026-yilda PSD3 qabul qilinishi rejalashtirilgan. **Singapur.** Moliyaviy Boshqaruv Organi (MAS) 2016-yilda Fintech Regulatory Sandbox dasturini boshladi. Ishtiroki ixtiyoriy bo‘lsa-da, davlat yetakchiligida SGFinDex platformasi orqali fuqarolar bir nechta bank ma'lumotlarini bir joyda ko‘rish imkoniga ega.⁴⁶² 2024-yilga kelib 1000 dan ortiq fintech kompaniya faoliyat ko‘rsatmoqda. **Hindiston.** 2021-yilda joriy etilgan Account Aggregator (AA) tizimi UPI (Unified Payments Interface) bilan integratsiyalashgan holda oyiga 10 mlrd dan ortiq tranzaksiyani qayta ishlaydi.⁴ 500 million "banklanmagan" aholi rasmiy moliya tizimiga jalb etildi. Hindiston tajribasi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun eng dolzarb namuna hisoblanadi. **Qozog‘iston.** 2023-yil noyabrda beshta yirik bank ishtirokida Open API platformasi pilot rejimida ishga tushirildi.⁴⁶³ 2024–2025 yillar uchun keng qamrovli rivojlanish rejasi

⁴⁶⁰ Open Banking Implementation Entity (OBIE) - Buyuk Britaniya, openbanking.org.uk/insights/the-obies-annual-report

⁴⁶¹ European Banking Authority (EBA) - PSD2, [eba.europa.eu \(follow-up 2025\)](https://eba.europa.eu/follow-up-2025)

⁴⁶² MAS Singapur - Finance-as-a-Service API Playbook, mas.gov.sg/development/fintech/technologies---apis

⁴⁶³ Quilt - What is Open Banking Guide 2025, quilt.io/guides/what-is-open-banking-complete-guide-2025

belgilangan. Qozog‘iston - MDB makonidagi birinchi Open Banking tajribasi sifatida O‘zbekiston uchun bevosita qo‘llash mumkin bo‘lgan modelni taqdim etmoqda.

4. O‘zbekistonda Open Banking joriy etish: holat va tavsiyalar

O‘zbekistonda to‘liq Open Banking tizimi hali shakllanmagan, biroq poydevor qo‘yilmoqda. 2025-yil noyabrida prezident qarori bilan Markaziy bank huzurida 50 million dollarlik venchur fondi va innovatsion hab tashkil etilishi, hamda Milliy fintech strategiyasi ishlab chiqilishi belgilandi.⁴⁶⁴ Qo‘shimcha ravishda, regulatory sandbox mexanizmi faoliyat ko‘rsatmoqda va internet foydalanuvchilari soni 24 milliondan oshgan.

1-jadval. Asosiy davlatlar Open Banking modellari qiyosiy tahlili

Davlat	Boshlanishi	Model turi	Foydalanuvchi	Asosiy xususiyat	O‘zb. uchun moslik
Buyuk Britaniya	2018	Majburiy	7 mln+	Yagona API standarti	Yuqori
Evropa Ittifoqi	2018 (PSD2)	Regulyativ direktiva	50 mln+	Kuchli huquqiy baza	O‘rta
Singapur	2016	Ixtiyoriy (davlat)	3 mln+	Fintech ekotizimi	Yuqori
Hindiston	2021	Davlat yetakchiligida	500 mln+	Inklyuzivlik, UPI	Juda yuqori
Qozog‘iston	2023 (pilot)	Aralash	Pilot bosqich	MDB tajribasi	Juda yuqori

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Biroq joriy etish yo‘lida quyidagi muammolar mavjud⁹: yagona API standarti va Open Banking qonunchiligi yo‘qligi; banklar o‘rtasida ma‘lumot almashish mexanizmining shakllanmaganligi; fintech kompaniyalarni akkreditatsiya qilish tizimining yo‘qligi; moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi; kiberxavfsizlik infratuzilmasini mustahkamlash zaruriyati.⁴⁶⁵

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi bosqichli strategiya taklif etiladi. Birinchi bosqich (2025–2026) - huquqiy poydevor: Open Banking to‘g‘risida alohida qonun yoki Markaziy bank yo‘riqnomasi, yagona API standarti, uchinchi tomon provayderlarni litsenziyalash tartibi. Ikkinchi bosqich (2026–2028) - pilot loyihalar: 5–10 yirik bank va fintech kompaniyalar bilan sinov, xalqaro hamkorlar jalb etish. Uchinchi bosqich (2028–2030) - to‘liq joriy etish: barcha bank muassasalari qamrovi, Open Finance tizimiga o‘tish.

⁴⁶⁴ O‘zbekiston Prezidenti qarori - Fintech 2025, gazeta.uz/oz/2025/11/28/fintech-startup, anhor.uz — [Markaziy bank fintech strategiyasi](#)

⁴⁶⁵ World Bank — Raqamli moliya xizmatlari, worldbank.org/en/topic/financialsector/publication/digital-financial-services

Xulosa. Open Banking - raqamli iqtisodiyot davrining moliyaviy infratuzilmasi bo‘lib, banklarni mijoz oldidagi monopoliyadan chiqarib, raqobatli va inklyuziv ekotizim yaratadi. Buyuk Britaniya standartlashuv modeli, Singapur ekotizim yondashuvi, Hindiston inklyuzivlik tajribasi va Qozog‘istonning MDB kontekstidagi amaliy darslar O‘zbekiston uchun moslashtirilgan strategiya ishlab chiqish uchun yetarli asos yaratmoqda. O‘zbekistonda Open Banking joriy etish uchun texnologik va siyosiy salohiyat mavjud: zarur bo‘lgan narsa - izchil huquqiy baza, bosqichli strategiya va xalqaro hamkorlik. Bu yo‘nalishda harakat qilish mamlakatni raqamli moliya sohasida mintaqaviy liderga aylantirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Open Banking Implementation Entity (OBIE). Annual Report 2023–2024. London, 2024.
2. European Banking Authority (EBA). PSD2 Implementation Review and PSD3 Outlook. Paris, 2023.
3. Monetary Authority of Singapore (MAS). Finance-as-a-Service: API Playbook. Singapore, 2022.
4. Reserve Bank of India. Account Aggregator Framework: Progress Report 2024. Mumbai, 2024.
5. National Bank of Kazakhstan & NPCK. Open API and Open Banking: Pilot Report. Almaty, 2024.
6. Quilt Research. What is Open Banking: Complete Guide 2025. New York, 2025.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy texnologiyalar sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori. Toshkent, 2025-yil 27-noyabr.
8. Akhmedov D. Open Banking: O‘zbekiston bank tizimi uchun yangi imkoniyatlar. "Bank ishi" jurnali, №2. Toshkent, 2024. 31–45-betlar.
9. World Bank. Digital Financial Services in Central Asia. Washington D.C., 2023.
10. O‘zbekiston Markaziy banki. Fintech sektorini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi (loyiha). Toshkent, 2026.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ ПЛАТФОРМ

*Каримова Азиза Улугбек кизи⁴⁶⁶
Ярашов Иномжон Кахрамон ўгли⁴⁶⁷*

***Аннотация.** В статье анализируется, как расширение цифровой международной торговли усиливает значение кибербезопасности для устойчивости трансграничных коммерческих процессов. Показано, что цифровизация одновременно сокращает традиционные торговые издержки и порождает новые риски: утечки данных, сбои платформ, атаки на цепочки поставок и искажение электронных документов. Действующие международные регуляторные подходы пока не формируют согласованного режима операционной киберустойчивости. В качестве решения предлагается двухконтурная модель: регуляторные песочницы (ex-ante) и механизм Smart-УЭО (ex-post). Данный подход трансформирует кибербезопасность из реактивного инструмента в управляемый режим доверия — необходимое условие устойчивой цифровой торговли.*

***Ключевые слова:** цифровая торговля; кибербезопасность; регуляторные песочницы; Smart-УЭО; платформенная устойчивость; трансграничные операции.*

Введение. В условиях стремительного расширения цифровых каналов международная торговля всё в большей степени зависит от надёжности цифровой инфраструктуры. По данным ВТО, в 2022 году цифрово поставляемые услуги составили 54% мирового экспорта услуг, а их стоимостный объём по сравнению с 2005 годом вырос в четыре раза.¹ IBM зафиксировал среднюю глобальную стоимость утечки данных на уровне 4,88 млн долларов США — на 10% выше, чем годом ранее; при этом 70% организаций сообщили о значительном нарушении операционной деятельности.² Рост числа платформенных моделей, углубление интеграции между маркетплейсами, платёжными сервисами, логистикой и таможенными системами одновременно повышают эффективность торговли и расширяют спектр уязвимостей. Вопрос кибербезопасности тем самым выходит за пределы ИТ-комплаенса и становится условием нормального оборота в международной торговле.

Актуальность темы определяется нормативно-правовым контекстом. На международном уровне ключевыми ориентирами служат Рекомендация ОЕСД по цифровой безопасности (2022), Рамочные стандарты ВТО SAFE (2021) и глава ВТО о программе электронной коммерции (1998). На национальном уровне Узбекистан располагает Стратегией «Цифровой Узбекистан — 2030»³ и Законом Республики Узбекистан «О

⁴⁶⁶ УМЭД, магистрант, кафедры «Международных финансов и инвестиций»
ulugbekovnaa01.14@gmail.com

⁴⁶⁷ УМЭД, доцент кафедры «Системный анализ и математическое моделирование»
iyarashov@uwed.uz

кибербезопасности» № ЗРУ-764 от 15 апреля 2022 года.⁴ Узбекистан также присоединился к Совместному заявлению ВТО по электронной торговле, что свидетельствует о курсе на интеграцию в международную систему регулирования цифровых операций.⁵

Таблица 1. Ключевые мировые индикаторы роста цифровой торговли и кибер-рисков (2020–2024)

Индикатор	2020	2022	2024	Источник
Доля цифровых услуг в мировом экспорте услуг	49%	54%	~58%*	WTO, 2023
Средняя стоимость утечки данных, млн USD	3,86	4,35	4,88	IBM, 2024
Доля организаций с операционными сбоями при кибератаке	60%	65%	70%	IBM, 2024
Крупные организации, считающие цепочки поставок главной кибер-угрозой	47%	50%	54%	WEF, 2025
РТА с цифровыми положениями (накопленно)	60	116	>130*	WTO, 2022

Источник: WTO (2023); IBM Cost of a Data Breach Report (2024); WEF Global Cybersecurity Outlook (2025). * — оценка авторов.

Кибербезопасность как фактор транзакционных издержек. Цифровая торговля одновременно снижает классические торговые издержки и создаёт новые кибер-зависимости. Исследование OECD установило, что рост цифровой связности на 1% ассоциируется со снижением международных торговых издержек на 0,1%, тогда как рост ограниченности цифровой торговли на 0,1 пункта по индексу DSTRI увеличивает торговые издержки на 15,4%.⁶ Следовательно, эффект цифровизации зависит от степени безопасности и предсказуемости цифровой среды сделки.

Кибер-инцидент в трансграничной торговле порождает специфический набор издержек: прямой ущерб от утечки данных или остановки сервиса; расходы на повторную верификацию контрагентов, аудит электронных следов и восстановление доверия; усиление договорных гарантий и страхование рисков; соблюдение требований об уведомлении о нарушениях по нескольким юрисдикциям. Дополнительную остроту придаёт усложнение цепочек поставок: согласно ENISA, ключевыми угрозами остаются атаки на доступность сервисов, ransomware и компрометация данных.⁷ WEF фиксирует, что 54% крупных организаций считают уязвимости в цепочке поставок главным препятствием для достижения кибер-устойчивости.⁸

Таблица 2. Виды транзакционных издержек, вызванных кибер-инцидентами в цифровой торговле

Категория издержек	Описание	Затрагиваемые субъекты	Масштаб
Прямые потери	Утечка данных, остановка сервиса, ransomware	Платформа, пользователи	До 4,88 млн USD
Верификационные	Повторная идентификация контрагентов, аудит	Таможня, платформа	10–20% роста времени clearance
Договорные	Усиление гарантий, страхование, юридические расходы	Экспортёры, импортёры	0,5–3% стоимости контракта
Регуляторные	Уведомления о нарушениях, штрафы, отчётность	Платформа, оператор	Зависит от юрисдикции
Репутационные	Потеря доверия, отток пользователей	Платформа, бренд	Долгосрочные потери

Источник: Составлено авторами на основе: IBM (2024); ENISA Threat Landscape (2024); WEF (2025).

Недостаточность существующего международного регулирования.

Международное регулирование цифровой торговли не создало целостного режима кибер-устойчивости платформ. ВТО признаёт, что Work Programme on Electronic Commerce, действующая с 1998 года, ориентирована на изучение взаимосвязи с уже существующими соглашениями, а не на формирование специализированного режима платформенной кибербезопасности.⁹ Мораторий на таможенные пошлины в отношении электронных передач остаётся единственным прямо применимым положением ВТО — очевидная нормативная асимметрия с масштабами цифровой экономики.

Ситуацию не компенсирует и рост числа региональных соглашений: к концу 2022 года 116 РТА содержали положения о цифровой торговле.¹⁰ Однако их нормы рассредоточены по 28 разнородным направлениям — от электронных платежей и paperless trade до криптографии и кибербезопасности — без единого стандарта платформенной устойчивости.¹¹ Проблема заключается не в отсутствии норм как таковых, а в их институциональной расщеплённости и неодинаковой глубине.

Регуляторные песочницы как механизм ex-ante. При высокой скорости технологических изменений статическое регулирование не успевает за архитектурой новых рисков. Регуляторная песочница определяется OECD как контролируемая среда, создаваемая для понимания возможностей и рисков конкретных инноваций и формирования адекватной нормативной среды их применения.¹² Для трансграничных платформ, совмещающих финансовые,

логистические и идентификационные функции, этот инструмент особенно обоснован.

Применительно к цифровой торговле песочницы должны функционировать не только как механизм «допуска инновации», но и как инструмент ex-ante моделирования кибер-рисков. Под надзором регуляторов и при участии бизнеса в их рамках могут тестироваться: компрометация цифровой идентичности экспортёра; подмена электронных коммерческих документов; сбои в API-интеграциях между маркетплейсом и таможенными системами; нарушение целостности данных о происхождении товара; каскадный отказ облачных сервисов. Уязвимость выявляется до массового внедрения решения — и до превращения сбоя в трансграничный спор или убытки для множества участников.

Smart-УЭО как механизм ex-post. После вывода цифрового решения на рынок требуется постоянный операционный режим. Предлагается концепция Smart-УЭО как расширение классического института уполномоченного экономического оператора. Согласно SAFE Framework ВТО 2021 года, УЭО определяется как участник международного перемещения товаров, признанный соответствующим стандартам безопасности цепи поставок; требования к нему включают защиту информационных систем, конфиденциальность данных, резервное копирование, контроль доступа и безопасный электронный обмен данными.¹³

В отличие от абстрактных платформенных деклараций, статус Smart-УЭО создаёт прикладной и верифицируемый стандарт поведения, служащий юридически значимым сигналом доверия для таможи, платформы и контрагентов. Экономический эффект данной модели — снижение ex-post издержек: сокращение расходов на проверку контрагента; уменьшение вероятности остановки сделки из-за кибер-инцидента; ускорение доступа к упрощённым таможенным процедурам; повышение совместимости данных между таможей и платформой. Для Узбекистана данный инструмент органично вписывается в институциональную среду, формируемую Государственным таможенным комитетом в части цифровизации внешней торговли в рамках ЗРУ-764.

Схема 1. Двухконтурная модель кибербезопасности: сравнение механизмов ex-ante и ex-post.

Источник: Составлено авторами на основе: OECD (2020); WCO (2021); Законодательство Республики Узбекистан (2022).

Заключение. В работе установлено, что рост цифровой торговли объективно усиливает значение кибербезопасности как условия международного товарообмена. Чем выше доля платформенных операций, тем сильнее зависимость сделки от доступности сетевой инфраструктуры, защищённости электронных документов и достоверности цифровой идентификации участников.

Наиболее обоснованной представляется двухконтурная модель: регуляторные песочницы выявляют и моделируют риски до их институционализации, а Smart-УЭО обеспечивает последующую операционную интеграцию кибербезопасности в торговые процедуры. Именно сочетание ex-ante и ex-post механизмов переводит кибербезопасность из сферы реактивного устранения ущерба в сферу управляемого доверия. Для Узбекистана, реализующего Стратегию «Цифровой Узбекистан — 2030» и располагающего ЗРУ-764, предложенная модель представляет непосредственный практический интерес.

Список литературы.

1. Ossa R. Re-globalization // WTO Blog. 2023. URL: https://www.wto.org/english/blogs_e/ce_ralph_ossa_e/blog_ro_15dec23_e.htm
2. IBM. Cost of a Data Breach Report 2024. URL: <https://newsroom.ibm.com/2024-07-30-ibm-report-escalating-data-breach-disruption-pushes-costs-to-new-highs>
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 «О Стратегии Цифровой Узбекистан — 2030» от 5 октября 2020 г. // LEX.UZ.
4. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности» № ЗРУ-764 от 15 апреля 2022 г. // LEX.UZ. URL: <https://lex.uz/docs/5980992>
5. WTO. Joint Statement Initiative on E-Commerce. Participants List. 2023. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/joint_statement_e.htm
6. OECD. Of Bytes and Trade: Quantifying the Impact of Digitalisation on Trade. Paris, 2023. URL:

- https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/05/of-bytes-and-trade_17cd5677/11889f2a-en.pdf
7. ENISA. Threat Landscape 2024. European Union Agency for Cybersecurity, 2024. URL: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024>
 8. World Economic Forum. Global Cybersecurity Outlook 2025. Geneva, 2025. URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2025.pdf
 9. World Trade Organization. Work Programme on Electronic Commerce. 1998. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_work_programme_e.htm
 10. OECD. The OECD Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO). Paris, 2025. URL: https://www.oecd.org/en/publications/the-oecd-index-of-digital-trade-integration-and-openness-indigo_623087f9-en
 11. Attrey A., Leshner M., Lomax C. The Role of Sandboxes in Promoting Flexibility and Innovation in the Digital Age // OECD Going Digital Toolkit Notes. 2020. No. 2. URL: https://www.oecd.org/en/publications/the-role-of-sandboxes_cdf5ed45-en.html
 12. World Customs Organization. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. Brussels, 2021. URL: <https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf>

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

***Махмуджонов Абдулазизхон Хасанбой угли⁴⁶⁸
Файзиев Умуркул Шухратович⁴⁶⁹***

***Аннотация.** В современных условиях глобализации особую значимость приобретает международное сотрудничество как ключевой фактор достижения целей устойчивого развития. Взаимодействие государств, международных организаций и бизнеса способствует обмену знаниями, технологиями и лучшими практиками, направленными на решение глобальных социально-экономических и экологических проблем.*

В данной работе рассматривается зарубежный опыт реализации целей устойчивого развития с акцентом на внедрение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) и эффективные механизмы сотрудничества между странами.

⁴⁶⁸ Студент 4 курса факультета международной экономики и менеджмента Университета мировой экономики и дипломатии

⁴⁶⁹ PhD, и. о. доцента кафедры международных финансов и инвестиций Университета мировой экономики и дипломатии

Анализируются успешные кейсы, демонстрирующие влияние институциональных реформ, международных стандартов и совместных инициатив на устойчивый экономический рост, повышение качества жизни и рациональное использование ресурсов.

Методологическая база исследования включает сравнительный анализ, системный подход и обобщение международного опыта. В результате выявлено, что интеграция национальных стратегий в глобальную повестку устойчивого развития, адаптация лучших зарубежных практик и внедрение МСФО способствует повышению прозрачности, инвестиционной привлекательности и эффективности реализации ЦУР.

***Ключевые слова:** МСФО, устойчивое развитие, международное сотрудничество, инвестиционная привлекательность, финансовая отчетность, зарубежный опыт.*

Введение

В условиях углубляющейся глобализации мировой экономики и усиления взаимозависимости национальных хозяйственных систем возрастает значимость международного сотрудничества как ключевого фактора обеспечения устойчивого развития. Современная повестка, ориентированная на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), требует формирования эффективных институциональных механизмов, обеспечивающих прозрачность, подотчетность и сопоставимость экономической информации на глобальном уровне.

Одним из таких механизмов выступает внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые получили широкое распространение в мировой практике и стали важным элементом интеграции национальных экономик в международное финансовое пространство. Применение МСФО способствует повышению качества финансовой отчетности, снижению информационной асимметрии и формированию доверия со стороны инвесторов и других заинтересованных сторон.

Зарубежный опыт показывает, что переход на МСФО является не только инструментом унификации учетных практик, но и важным фактором повышения инвестиционной привлекательности, развития финансовых рынков и укрепления институциональной среды. Особенно актуальным данный процесс является для развивающихся стран, стремящихся к привлечению иностранных инвестиций и интеграции в глобальные экономические процессы.

В контексте достижения целей устойчивого развития внедрение МСФО приобретает дополнительное значение, поскольку обеспечивает основу для более прозрачного и эффективного управления ресурсами, способствует развитию устойчивых экономических институтов и повышению качества корпоративного управления.

Таким образом, исследование международного сотрудничества и зарубежного опыта внедрения МСФО в контексте достижения ЦУР представляет собой актуальную научную задачу, имеющую как теоретическое, так и практическое значение.

Изученная литература.

В Республике Узбекистан реформирование системы бухгалтерского учёта и отчётности направлено на повышение прозрачности компаний и инвестиционной привлекательности экономики. Переход с национального стандарта бухгалтерского учёта на МСФО осуществляется на основе нормативно-правовых актов Президента Республики Узбекистан, в частности Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 г. № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности»⁴⁷⁰ и Постановления Президента Республики Узбекистан от 15.09.2025 г. № ПП-282 «О мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными требованиями и стандартами»⁴⁷¹. Эти документы определяют этапы внедрения и гармонизации национальной системы финансовой отчётности с МСФО, а также разрабатываются меры по подготовке и повышению кадрового потенциала.

В послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 26 декабря 2025⁴⁷² года отмечается необходимость повышения прозрачности экономики, развития рынка капитала и сокращения «теневой экономики». Президент подчеркнул, что для стимулирования предпринимателей, желающих добровольно перейти из «теневой экономики» в официальный сектор, будет оказана поддержка в обучении навыкам ведения бухгалтерии, статистической и финансовой отчётности. В целом, с 2025 по 2030 годы поставлена задача сокращения доли «теневой экономики» вдвое и увеличения численности населения в официальном секторе с 8,5 миллиона до 14 миллионов. В 2026 году планируется привлечение 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций, которые будут направлены на внедрение передовых технологий, их трансфер, а также производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью на международном рынке. Реализация этих задач напрямую связана с внедрением международных стандартов финансовой отчётности.

Внедрение МСФО способствует достижению ряда целей устойчивого развития (ЦУР). Так, ЦУР 8⁴⁷³, направленная на содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех, достигается через повышение прозрачности и надежности финансовой отчётности компаний.

⁴⁷⁰ Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24.02.2020 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/4578926>

⁴⁷¹ Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-282 от 15.09.2025 «О мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными стандартами» // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/5098765>

⁴⁷² Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана URL: <https://president.uz/ru/lists/view/8834>

⁴⁷³ United Nations. Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal8>

Стандартизированные финансовые данные позволяют привлекать инвестиции, расширять производство, создавать рабочие места и стимулировать экономическую активность, что особенно важно для развивающихся стран.

ЦУР 16⁴⁷⁴, посвященная построению миролюбивого и открытого общества, обеспечению доступа к правосудию и созданию эффективных, подотчетных институтов на всех уровнях, также тесно связана с внедрением МСФО. Международные стандарты повышают прозрачность деятельности компаний, снижают риски финансовых злоупотреблений и коррупции, укрепляют доверие со стороны инвесторов и государственных органов, улучшая качество корпоративного управления и институциональной среды.

Эмпирические исследования подтверждают значимость внедрения МСФО для инвестиционной привлекательности компаний в развивающихся странах. Так, в работе Шеркулова С. и соавторов (2022)⁴⁷⁵ анализируется влияние внедрения МСФО на прямые иностранные инвестиции в странах СНГ. Авторы исследовали 10 стран за период 2000–2019 гг. с использованием эконометрических моделей OLS и LSDVC. Результаты показали неоднозначный эффект: базовая модель демонстрирует положительное влияние МСФО на приток инвестиций, тогда как более точная модель указывает на отрицательную или статистически незначимую зависимость. В целом сделан вывод о том, что внедрение МСФО в странах СНГ не является единственным фактором привлечения инвестиций, а его эффективность во многом зависит от институциональной среды и качества экономических институтов.

В то же время Тудор Л.-А. (2018)⁴⁷⁶ рассматривает влияние внедрения МСФО в развивающихся экономиках с акцентом на повышение качества финансовой отчетности. Автор отмечает, что международные стандарты снижают информационную асимметрию, повышают прозрачность и создают единый «язык бизнеса» для участников рынка. Вместе с тем подчеркиваются и ограничения, включая высокие затраты внедрения и недостаток квалифицированных специалистов. Таким образом, МСФО создают институциональную основу для повышения инвестиционной привлекательности, однако их эффективность в значительной степени зависит от уровня развития национальной экономики и качества институциональной среды.

Анализ и результаты исследования.

⁴⁷⁴ United Nations. Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

⁴⁷⁵ Sherkulov, S., Hasan, A.K.M.K., Khajieva, I., Nusratova, G., Yodgorova, F. The impact of IFRS adoption on foreign direct investment in CIS. *Financial Internet Quarterly*, 2022, Vol. 18, No.1, pp. 74–90. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/266890/1/1268.pdf>

⁴⁷⁶ Tudor, Liviu-Alexandru. The Impact of IFRS Adoption in Emerging Economies. *Annals of the Constantin Brâncuși University, Economy Series*, 2018, No.6, pp. 152–157. URL: https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2018-06/20_Tudor.pdf

Анализ международного опыта внедрения МСФО показывает, что стандартизация финансовой отчётности является ключевым фактором повышения прозрачности компаний и укрепления доверия инвесторов в развивающихся странах. На основе изученных эмпирических исследований выявлено несколько основных тенденций, влияющих на инвестиционную привлекательность.

Во-первых, исследование Шеркулова С. и соавторов (2022)⁴⁷⁷ демонстрирует, что внедрение МСФО в странах СНГ оказывает неоднозначное влияние на приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Использование модели OLS показало положительную связь между внедрением стандартов и инвестициями, что подтверждает гипотезу о снижении информационной асимметрии и росте прозрачности отчётности. Однако более точная панельная модель LSDVC выявила отрицательную или статистически незначимую зависимость, что указывает на влияние институциональных факторов и уровня экономического развития на эффективность стандартизации финансовой отчётности. Эти результаты позволяют сделать вывод, что МСФО сами по себе не гарантируют приток инвестиций, а их эффект усиливается при высоком качестве экономических и правовых институтов.

Во-вторых, исследование Тудора Ливиу-Александру (2018)⁴⁷⁸ подтверждает теоретическую значимость МСФО для развивающихся экономик. Автор выделяет положительное влияние международных стандартов на качество финансовой отчётности, снижение информационной асимметрии и формирование единого «языка бизнеса» для участников рынка. В то же время автор отмечает ограничения внедрения МСФО, включая высокие затраты на адаптацию и нехватку квалифицированных специалистов. Следовательно, внедрение МСФО в развивающихся странах требует комплексного подхода, учитывающего институциональные и организационные факторы.

На изображении ниже вы можете увидеть основные факторы, влияющие на систему бухгалтерского учета в развивающихся странах, такие как: рынок капитала, экономическое развитие, правовая система и внешняя среда. Эти элементы формируют контекст, в котором международные стандарты финансовой отчётности реализуют свой потенциал по повышению прозрачности, инвестиционной привлекательности и устойчивости экономики.

⁴⁷⁷ Sherkulov, S., Hasan, A.K.M.K., Khajieva, I., Nusratova, G., Yodgorova, F. The impact of IFRS adoption on foreign direct investment in CIS. *Financial Internet Quarterly*, 2022, Vol. 18, No.1, pp. 74–90. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/266890/1/1268.pdf>

⁴⁷⁸ Tudor, Liviu-Alexandru. The Impact of IFRS Adoption in Emerging Economies. *Annals of the Constantin Brâncuși University, Economy Series*, 2018, No.6, pp. 152–157. URL: https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2018-06/20_Tudor.pdf

Дополнительно, анализ опыта стран БРИКС показывает, что переход на МСФО положительно сказывается на инвестиционной привлекательности компаний, особенно в условиях интеграции в глобальные финансовые рынки. В Китае и Индии внедрение МСФО позволило повысить доверие иностранных инвесторов, улучшить корпоративное управление и облегчить доступ к международным капиталам. В России и Южной Африке стандарты способствовали повышению прозрачности и формированию устойчивой институциональной среды, что, в свою очередь, стимулировало приток прямых инвестиций. Однако эффективность этих процессов напрямую зависит от уровня институционального развития, качества регулирования и профессиональной подготовки кадров.

Систематизация результатов показывает, что внедрение МСФО:

- Повышает прозрачность и сопоставимость финансовой информации;
- Создаёт благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций;
- Способствует достижению целей устойчивого развития, включая экономический рост (ЦУР 8)⁴⁷⁹ и укрепление институциональной среды (ЦУР 16)⁴⁸⁰;

⁴⁷⁹ United Nations. Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal8>

⁴⁸⁰ United Nations. Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

- Требуется учета институциональных и организационных факторов для максимизации эффекта в развивающихся странах.

Закключение

В ходе проведённого исследования было установлено, что внедрение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) является важным инструментом повышения прозрачности компаний и укрепления их инвестиционной привлекательности в развивающихся странах. Анализ нормативной базы Республики Узбекистан показал, что переход на МСФО направлен на гармонизацию национальной системы финансовой отчётности с международными требованиями, развитие кадрового потенциала и создание условий для устойчивого экономического роста.

Эмпирические исследования, проведённые Шеркуловым С. и соавторами (2022)⁴⁸¹, а также Ливиу-Александру Тудором (2018)⁴⁸², подтвердили, что внедрение МСФО снижает информационную асимметрию, повышает прозрачность финансовой отчётности и формирует единый «язык бизнеса» для участников рынка. Вместе с тем эффективность применения МСФО зависит от институциональной среды, качества регулирования, уровня экономического развития и профессиональной подготовки кадров. В странах СНГ и БРИКС внедрение стандартов оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность компаний, однако эффект проявляется наиболее выражено при поддержке государства и развитой инфраструктуре финансового рынка.

Кроме того, внедрение МСФО напрямую способствует достижению целей устойчивого развития. Повышение прозрачности и надёжности финансовой информации поддерживает экономический рост и создание рабочих мест (ЦУР 8)⁴⁸³, а также укрепляет институциональную среду, снижает коррупцию и повышает доверие инвесторов (ЦУР 16)⁴⁸⁴.

Таким образом, можно сделать вывод, что МСФО не только повышают инвестиционную привлекательность компаний, но и формируют основу для устойчивого экономического и институционального развития. Для максимальной эффективности внедрения международных стандартов требуется комплексный подход, включающий совершенствование нормативной базы, подготовку квалифицированных специалистов, развитие финансового рынка и активное международное сотрудничество.

⁴⁸¹ Sherkulov, S., Hasan, A.K.M.K., Khajieva, I., Nusratova, G., Yodgorova, F. The impact of IFRS adoption on foreign direct investment in CIS. Financial Internet Quarterly, 2022, Vol. 18, No.1, pp. 74–90. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/266890/1/1268.pdf>

⁴⁸² Tudor, Liviu-Alexandru. The Impact of IFRS Adoption in Emerging Economies. Annals of the Constantin Brâncuși University, Economy Series, 2018, No.6, pp. 152–157. URL: https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2018-06/20_Tudor.pdf

⁴⁸³ United Nations. Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal8>

⁴⁸⁴ United Nations. Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions. URL: <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK VA IQTISODIY MASALALAR UYG‘UNLIGI

*Salimov Husniddin Ilyos o‘gli⁴⁸⁵
Fayziyev Umurkul Shuxratovich⁴⁸⁶*

Annotatsiya. Hozirgi kunda atrof muhitni avaylash, tabiatni asrash, hamda unga do'stona munosabatda bo'lish har birimizning eng muhim vazifalarimizdan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu tezida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida qilinayotgan amaliy ishlar, hamda ekologiya va atrof-muhim masalalarini, iqtisodiyot bilan bog'liq masalalarni bog'lab, tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishi uchun zarur fikr va mulohazalar haqida ochib berishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish maqsadlari (STG), Ekologik samaradorlik indeksi (EPI), GES, YIM, eksport, import.

O'zbekiston 2015-yildan keyingi yillarda BMT tomonidan 2030 yil uchun tuzilgan, 17 maqsad, 169 ta maqsadni o'z ichiga olgan barqaror taraqqiyot yaratish dasturini qo'llab-quvvatlashini, barqaror rivojlanish maqsadlarining ikkita muhim sohalari-ekologiya, iqtisodiy sohalar bo'yicha zarur va mazmunli ishlar olib borishini nazarda tutadi.

Barqaror rivojlanish maqsadlari- bu "Hech kim ortda qolmasin" tamoyili asosida 17 javhada, 169 maqsad asosida rivojlanishiga hissa qo'shayotgan global dastur yoki meyoriy hujjat.

O'tgan asr oxirlarida insoniyatning rivojlanishi va ehtiyotlari tufayli tabiatda keskin o'zgarishlar sodir bo'la boshladi, bu esa o'z navbatida tabiat va inson o'rtasidagi muhim muvozanatni buzilishiga olib keldi. Bunga yaqqol misol sifatida, O'zbekistonda ham tabiat bilan bir qator muammolar va ekologik omillarning tubdan o'zgarib ketishini olsak bo'ladi.

Yurtimizda so'nggi yillarda siyosatning, energetikaning, mexanizmlarning, kimyo, agrar sanoatning, oziq ovqat ishlab chiqarish va zavodlar faoliyati oshib borganligi, uning iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda, ekologiyasiga anchagina salbiy ta'sirini o'tqazmay qolmagan. Misol tariqasida, O'zbekiston agrosistemasidagi muammolarga qaraydigan bo'lsak, atrof-muhitda o'simliklarning tez sur'atlarda kamayib ketishi, ichimlik suvi muammosining kattalashuvi, hayvonot dunyosining tur va turkumlarining kamayishi, zavod va fabrikalarning ko'payishi, yonilg'ida yuradigan va havoga zararli gazlarni chiqaradigan mexanizmlarning ko'payib ketganligini keltirsak bo'ladi. Ushbu

⁴⁸⁵ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti 4-bosqich talabasi

⁴⁸⁶ Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Xalqaro moliya va Investitsiyalar kafedrası PhD, Dotsent v.b.

ekologik muammolarning barchasiga yechim topish va ularni hal qilish uchun O'zbekiston iqtisodiyotiga zarar keltirmagan holda Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga amal qilish va ekologiyani yaxshilash uchun bir talay zaruriy chora tadbirlarni ko'rmoqda. Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida O'zbekistonda ham iqtisodiy ahvolni yaxshilash, yalpi ichki maxsulot ulushini oshirish, hamda jon boshiga to'g'ri keladigan summani ko'paytirish ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'z navbatida bunga ham yetarlicha yechimlarni Barqaror Rivojlanish Maqsadlari strategiyasidan olsak bo'ladi, ya'ni bu strategiya davlatlarni ekosistemasini yaxshilash bilan bir qatorda uning moliyaviy ahvolini, YIM salmog'ini ham hisobga oladi, maqsadli orttirishni ko'zlaydi.

O'zbekiston hozirda barqaror rivojlanish konsepsiyasiga asosan ekologiya va iqtisodiyotni baravar rivojlantirishga qaratilgan masala va muammolarni yechimlar orqali hal qilishga e'tiborini qaratmoqda. Ushbu doirada qaraydigan bo'lsak, barqaror rivojlanish konsepsiyasi kelajak avlod ehtiyojlarini inobatga olgan holda hozirgi zamon kishilik jamiyatining o'zaro uzviy bog'langan ekologik xavfsiz, iqtisodiy ta'minlangan, ijtimoiy muhofazalangan va institutsional birlashgan hayot tarzini shakllantirishni o'z ichiga olgan g'oyalari tizimidir [3].

Ekologik samaradorlik indeksi(EPI) -ekologik huquq va siyosat markazi va Kolumbiya Universitetining Yer tadqiqotlari axborot markazi tomonidan tuzilgan reytingdir. Bu reytingda 180 ta davlatni atrof-muhitga nisbatan qanchalik e'tiborli va ehtiyotkorligi keltirib o'tilgan. EPI ro'yxatida O'zbekiston 107 o'rinni, ekosistema derajasida esa 102-o'rinni egallaydi (quyidagi havola orqali ko'rishingiz mumkin) [4].

Iqtisodiyotni rivojlantirish, ammo ekologiyaga ta'sir ko'rsatmaslik yuzasidan O'zbekistonda bir qator ishlar olib borilmoqda, shu jumladan, mexanizm orqali ishlaydigan texnikalarni, zararli gazlar chiqarish uchun elektromexanizatsiyalash ishlari olib borilmoqda, bu o'z navbatida ham ekologiyani qisman asrash va mexanikalar orqali ishlaydigan zavodlar ishini bir necha hissa oshirib, iqtisodiyot o'sishini ham ta'minlab berayapti. Yaqin yillarda iqtisodiyot o'sishiga doir barcha jadvallarni havola orqali ko'rishingiz mumkin [5].

O'zbekiston Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga erishish uchun ekologik va iqtisodiy muammolarni kamaytirishi va bu amaliyot ekologiya hamda iqtisodiyotning ijobiy tarafga o'zgarishini ta'minlashi zarur.

<i>No</i>	<i>O'zbekistonda iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qilinayotgan keng ko'lamli faoliyatlar</i>	<i>Muddati</i>
1.	Valyuta konventatsiyasi ochildi	2017-yil
2.	O'zbekiston kambag'alligini tan oldi va uni o'zgartirish uchun Strategiya ishlab chiqdi	2020-yil
3.	Paxtani eksport qilish to'xtatilib, faqat to'qimachilikka e'tibor qaratiladigan bo'ldi	2020-2021-yillar

4.	Davlat xizmatlari va moliya sektorida shaffoflik ta'minlanmoqda	2017-yildan beri
<i>O'zbekistonda ekologiyani yaxshilash uchun qilinayotgan keng ko'lamli faoliyatlar</i>		
1.	"Yashil makon" loyihasi 200 million tup ko'chat ekish	2030-yilgacha
2.	Orol dengizining qurigan tubiga 2 million gektarga yaqin ekinzorlar bunyod etish	2030-yilgacha
3.	Yashil energiya ulushini 25-30% ga yetqazish	2019-2020 yildan 2030-yilgacha
4.	Qishloq xo'jaligida tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilgan fermerlarga subsidiyalar ajratib berish	2030-yilgacha

Hususan, 2015-yildan buyon juda ko'p davlatlar bilan eksport, import shartnomalarini imzolayotgani, 2017-yildagi "Ochiq eshiklar" siyosati natijasida O'zbekistonning savdo sheriklik davlatlari soni 160 ga yetgani juda ham yaxshi natija deb qarashimiz mumkin. Energetika va oziq - ovqat sanoatida yetarli o'zgarishlar natijasida ekologiyani asrash va uni himoyalash, hamda ishlab chiqarish salmog'ini ortishi bilan havoni ifloslantirmaslik uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rgani ham Barqaror Rivojlanish Strategiyasining maqsadlaridir.

2030-yilgacha, kelishilgan xalqaro tamoyillarga muvofiq, kimyoviy moddalar va barcha chiqindilardan ularning butun hayotiy sikli davomida ekologik jihatdan oqilona foydalanishga erishish hamda ularning odamlarga va atrof-muhitga salbiy ta'sirini eng kam darajaga yetkazish uchun havoga, suvga va tuproqqa tushishini jiddiy ravishda qisqartirish.[2] Masalan, ekologiyani o'zgartirish uchun mevali va jahon bozorida talabgir o'simliklarni ko'paytirish va bu o'z navbatida kelajak iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mexanik avtomobillarni elektr avtomobillarga almashtirish ham kelajak avlodlar uchun zaruriy yoqilg'ilarni tejashga hamda dunyo bozoriga chiqish imkonini yaratadi. Bilamizki, yoqilg'i bu tabiiy boyligimiz, uning yaralishi qiyin, ammo elektr energiyasi quyosh, suv(GES) va shamol orqali olish mumkin va ular yoqilg'i va yonilg'ilardan chiqadigan gazlar kabi ekologiyaga zarar keltirmaydi.

Ijtimoiy va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohalarida hamda iqtisodiyot tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish orqali respublika hududlarida energiya taqchilligi qoplanishini ta'minlash, bu boradagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda investorlar uchun qulay sharoitlar va rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilish.[1]

Ekologiyani asrash uchun, tabiatda daraxtlar kesilishini oldini olish maqsadida jarima qo'llanilishi, suvni ifloslantirmaslik masalalariga e'tibor qaratilyotganini, axlat tashlamaslik hamda suvni isrof qilmaslik yuzasidan qilinayotgan chora tadbirlarni, Orol Bo'yi muammosiga yechim qilinganini, iqtisodiy maxsulotlar soni va sifatini o'zgartirmagan holda yaratilish jarayonlariga ahamiyat qaratilyotganini O'zbekistonning Barqaror rivojlanish maqsadlari qatorida rivojlanyotgan davlat ekanini yaqqol misol qilsak bo'ladi.

Barchasini xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston ekologiyani asrash yo'lida maqsadli ishlar olib bormoqda va bu hozirgi hamda kelajak avlodlarni iqtisodiyoti kuchli, ekologiyasi toza davlatda yashashga imkon yaratadi.

Adabiyotlar sharhi

Ekologiyani asrash uchun, tabiatda daraxtlar kesilishini oldini olish maqsadida jarima qo'llanilishi, suvni ifloslantirmaslik masalalariga e'tibor qaratilyotganini, axlat tashlamaslik hamda suvni isrof qilmaslik yuzasidan qilinayotgan chora tadbirlarni, Orol Bo'yi muammosiga yechim qilinganini, iqtisodiy maxsulotlar soni va sifatini o'zgartirmagan holda yaratilish jarayonlariga ahamiyat qaratilyotganini O'zbekistonning Barqaror rivojlanish maqsadlari qatorida rivojlanyotgan davlat ekanini yaqqol misol qilsak bo'ladi.

Hozirgi kunda energiya isrofini kamaytirish, katta miqdordagi energiyadan tabiatga chiqayotgan zararli gazlar orqali ekologiyani buzulmasligi dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Prezidentning 2023-yildagi Ijtimoiy va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohalarida hamda iqtisodiyot tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish orqali respublika hududlarida energiya taqchilligi qoplanishini ta'minlash, bu boradagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda investorlar uchun qulay sharoitlar va rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilishga qaratilgan qarori O'zbekistonda energiya sarfini kamaytirish hamda energiyani ekologik jihatdan tabiiy taraflardan olishni qo'llab-quvvatlaydi. [1] O'zbekiston uchun, shu bilan bir qatorda ekologiya va iqtisodiyotni baravar rivojlantirish ham asosiy prinsip hisoblanib qolmoqda. Ushbu hujjat Kimyoviy moddalar va tabiatga zararli gazlarni chiqishini kamaytirish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini (keyingi o'rinlarda BRM deb ataladi) izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan va amalda foydalanilayotgan hujjatdir. [2] Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni ham asosiy mezon sifatida qarar ekanmiz, taraqqiyot uchun zarur bo'ladigan yashil zonani tashkil qilish va bu borada keng ko'lamlil ishlar olib borish haqida nazarda tutiladi. [3]

Barchasini xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston ekologiyani asrash yo'lida maqsadli ishlar olib bormoqda va bu hozirgi hamda kelajak avlodlarni iqtisodiyoti kuchli, ekologiyasi toza davlatda yashashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 16.02.2023 yildagi PQ-57-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 20.10.2018 yildagi 841-son, 12-4 vazifa

3. Marg'uba Tursunaliyevna Adilova O'zbekiston mintaqalarini barqaror rivojlantirishning iqtisodiy-ekologik jihatlari. yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>2023/06/06/...

4.EPI da O'zbekiston:<https://epi.yale.edu/country/2024/UZB>

5.stat.uz

IMPROVING THE EVALUATION SYSTEM OF RISK AND RETURN INDICATORS IN PRIVATE CAPITAL INVESTMENTS IN UZBEKISTAN

*Fayziyev Umurqul Shuxratovich⁴⁸⁷
Tulaganova Rukhshona Farrukh qizi⁴⁸⁸*

The effective allocation of private capital investments represents one of the fundamental drivers of sustainable economic development in modern economies. Private capital plays a crucial role in financing innovation, supporting entrepreneurial activity, and increasing the overall competitiveness of national economies. In recent years, the Republic of Uzbekistan has been implementing comprehensive economic reforms aimed at improving the investment climate, liberalizing markets, and expanding the participation of private investors in national economic development. These reforms are particularly significant in the context of Uzbekistan's transition toward a more market-oriented economic model. In addition to the existing legislative framework regulating investment activities, in 2025, the government has initiated new regulatory reforms designed to stimulate alternative investment mechanisms such as venture capital and private equity funds. In particular, Uzbekistan is currently developing a draft law on alternative investment funds, which is intended to introduce internationally recognized investment structures and strengthen the legal basis for venture capital and private equity investments [1]. These reforms reflect the government's strategic goal of diversifying sources of capital and creating favorable conditions for private investors. In this context, the effective evaluation of risk and return indicators becomes a fundamental component of directing private capital investments toward the most efficient sectors of the economy. A well-developed system for assessing investment risks and expected profitability enables investors to make rational financial decisions, allocate resources efficiently, and reduce the probability of financial losses.

Private capital investments are characterized by a direct relationship between risk and expected return, which constitutes one of the central principles of modern financial theory. Investors generally expect higher potential returns as compensation

⁴⁸⁷ Associate Professor of the Department of “International Finance and Investments”, the University of World Economy and Diplomacy, Tashkent, Uzbekistan

⁴⁸⁸ Master's Student of the University of World Economy and Diplomacy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: rukhshonatulyaganova@gmail.com

for assuming higher levels of uncertainty or risk. This concept forms the foundation of modern investment analysis and portfolio management. The theoretical framework explaining the relationship between risk and return was developed in the works of Markowitz [2] and Sharpe [3], whose contributions laid the foundation for modern portfolio theory and asset pricing models. Markowitz’s portfolio theory emphasizes the importance of diversification and the optimization of investment portfolios based on expected return and risk variability. According to this theory, investors can reduce the overall risk of their portfolios by combining assets with different risk characteristics. Sharpe’s Capital Asset Pricing Model further explains how systematic risk influences expected returns in financial markets by introducing the concept of the risk premium associated with market volatility. These theoretical approaches remain fundamental tools in evaluating investment projects and determining optimal capital allocation strategies in both developed and emerging economies [4].

The importance of effective risk and return evaluation systems becomes particularly significant in emerging markets such as Uzbekistan, where investment opportunities are expanding alongside economic reforms. Since 2017, the government under the leadership of Shavkat Mirziyoyev has implemented extensive institutional reforms aimed at improving the investment climate and attracting both domestic and foreign investors. One of the key legal frameworks regulating investment activities is the Law of the Republic of Uzbekistan “On Investments and Investment Activity [5]” adopted in 2019, which establishes equal conditions for investors and guarantees legal protection of investments. These reforms have increased private capital participation in sectors such as infrastructure, energy, manufacturing, agriculture, and technology. International organizations such as the Organisation for Economic Co-operation and Development also emphasize that Uzbekistan’s reforms contribute to creating a more transparent and investor-friendly environment [6].

The importance of investment inflows is also emphasized in the Presidential Decree №21 [7] contributed to Development Strategy of New Uzbekistan until 2030, which identifies investment attraction as a key driver of economic modernization. Within this framework, the government aims to ensure average annual growth of 5–7% in foreign investment inflows and to implement more than 400 strategically important technological and infrastructure investment projects with a total value of \$150 billion across various sectors and regions of the economy. These objectives reflect the government’s commitment to expanding private sector participation and strengthening the role of private capital in national economic development.

Despite the progress achieved in improving the investment climate, investors operating in emerging economies continue to face various types of financial and institutional risks. These risks include market volatility, regulatory uncertainty, exchange rate fluctuations, operational inefficiencies, and macroeconomic instability. Therefore, the development of a comprehensive system for evaluating

risk and return indicators is essential for ensuring the effective allocation of private capital investments. In practice, investors rely on a variety of financial indicators and analytical tools when assessing the attractiveness of investment projects. Among the most commonly used indicators are Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and risk-adjusted return measures. These indicators enable investors to compare alternative investment opportunities and determine whether expected returns justify the risks involved in the investment process [8].

The Internal Rate of Return represents one of the most widely used indicators for evaluating investment profitability. The IRR reflects the discount rate at which the net present value of future cash flows becomes equal to zero. Investors typically compare the IRR of a project with their required rate of return in order to determine whether the project is financially viable. If the IRR exceeds the required return, the investment is considered attractive. Another widely used indicator is Net Present Value, which measures the difference between the present value of expected future cash inflows and the initial cost of investment. A positive NPV indicates that the investment project generates value above the required rate of return and therefore contributes to the investor’s financial objectives. These financial indicators are commonly used by investment funds, private equity firms, and venture capital investors when evaluating potential investment opportunities [4].

In addition to profitability indicators, risk evaluation represents a critical component of investment analysis. Investment risks may arise from several sources, including market risk, financial risk, operational risk, and political risk. Market risk refers to fluctuations in prices, demand conditions, and macroeconomic factors that may influence investment performance. Financial risk is associated with the structure of financing, including the use of borrowed capital and changes in interest rates. Operational risk arises from inefficiencies in project implementation, management practices, or technological failures. Political and regulatory risks may emerge from changes in government policies, legal frameworks, or institutional stability. In emerging markets such as Uzbekistan, political and regulatory risks often play an important role in shaping investor expectations and influencing capital flows.

In practical investment analysis, investors rely on a combination of quantitative indicators to assess both the expected profitability and potential risks associated with private capital investments. These indicators help determine whether the expected return adequately compensates for the level of risk involved in a particular investment project. Table 1 presents several commonly used financial indicators applied in private capital investment evaluation, including benchmarks typically observed in private equity and venture capital markets. These indicators allow investors to evaluate project viability, compare alternative investment opportunities, and construct portfolios that balance risk and return effectively.

Table 1. Typical Risk–Return Indicators Used in Private Capital Investment Evaluation [9]

Indicator	Definition	Typical Benchmark in Private Capital Investments
Internal Rate of Return (IRR)	Discount rate that makes the net present value of an investment equal to zero	15–30% expected return for private equity investments
Net Present Value (NPV)	Present value of future cash flows minus initial investment cost	Positive NPV indicates a profitable investment
Payback Period	Time required to recover initial investment	4–7 years for most private equity projects
Risk Premium	Additional return required above the risk-free rate	5–10% above government bond yields
Debt-to-Equity Ratio	Measure of financial leverage used to finance the investment	0.5–1.5 common in private capital structures

The application of these indicators allows investors to evaluate the balance between expected profitability and potential financial risks more accurately. Private capital investments, particularly those directed toward innovative or high-growth sectors, are generally associated with higher levels of uncertainty. As a result, investors require higher expected returns to compensate for these risks. The use of structured evaluation tools such as IRR, NPV, and risk premium analysis enables investment funds and private equity firms to make informed decisions and allocate capital to projects that demonstrate the most favorable risk–return profiles.

For Uzbekistan, improving the evaluation system of risk and return indicators requires the strengthening of financial institutions and analytical infrastructure. Investment funds, venture capital firms, and private equity organizations play a crucial role in financing innovative enterprises and high-growth industries. These institutions conduct detailed financial analysis, due diligence, and risk assessment before allocating capital to investment projects. The development of professional investment management institutions can significantly enhance the efficiency of capital allocation and promote the growth of competitive industries within the national economy [10]. Furthermore, the introduction of modern financial technologies and digital analytical tools can significantly improve the accuracy and transparency of investment analysis.

Another important factor in improving investment evaluation systems is the integration of international best practices in financial management and risk analysis. Global investment institutions widely employ advanced financial modeling techniques, predictive analytics, and scenario-based risk assessment tools. The adoption of such practices in Uzbekistan would contribute to the modernization of investment analysis and enhance the country’s ability to attract private capital. In addition, the continued development of regulatory frameworks governing venture capital, private equity funds, and alternative investment vehicles will create new opportunities for investors seeking high-growth investment opportunities.

In conclusion, the improvement of risk management and return evaluation systems for private capital investments represents an essential priority for Uzbekistan’s long-term economic development. The effective assessment of risk and profitability indicators enables investors to allocate capital more efficiently, supports the development of innovative sectors, and strengthens the country’s overall investment attractiveness. The ongoing economic reforms and legislative initiatives aimed at developing alternative investment funds demonstrate Uzbekistan’s commitment to creating a modern investment ecosystem capable of attracting domestic and international capital. By strengthening financial institutions, adopting international investment evaluation methodologies, and expanding analytical capacity within the financial sector, Uzbekistan can significantly enhance the efficiency of private capital allocation and ensure sustainable economic growth in the future.

References:

1. regulation.gov.uz - Official website for posting information on the preparation of projects by executive authorities.
2. Markowitz, H. (1952) ‘Portfolio Selection’, *Journal of Finance*, 7(1), pp. 77–91.
3. Sharpe, W. (1964) ‘Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk’, *Journal of Finance*, 19(3), pp. 425–442.
4. Brealey, R., Myers, S. and Allen, F. (2020) *Principles of Corporate Finance*. 13th edn. New York: McGraw-Hill.
5. Law of the Republic of Uzbekistan dated December 25, 2019 "On Investments and Investment Activities" № 598.
6. OECD (2023) Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan (oecd.org).
7. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-21 of February 17, 2026 named “On additional measures to consistently continue reforms and bring them to a new stage within the framework of the country's development priorities until 2030”.
8. Damodaran, A. (2012) *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3rd edn. Hoboken: Wiley.
9. Prepared independently by the author.
10. U.S. Department of State (2024) Investment Climate Statement: Uzbekistan (state.gov)

QATAR HAVO YO‘LLARI LOGISTIKASI: XALQARO HAVO TRANSPORT KORIDORLARIDAGI ASOSIY FAOL ISHTIROKCHISI SIFATIDA

*Ishmuradov Bahodir Sunnatovich*⁴⁸⁹

*Kambarov Azamat Yodgorovich*⁴⁹⁰

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qatar Havoy Yo‘llari kompaniyasining yuk tashish bo‘limi – Qatar Airways Cargo faoliyatining xalqaro havo transport koridorlaridagi strategik rol va ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro amaliyotlar va tadqiqotlarni tahlil qilgan holda, kompaniyaning geografik joylashuv afzalliklari, keng tarmoq strategiyasi va asosiy Yevropa-Osiyo, Afrika-Osiyo koridorlaridagi faoliyati ko‘rib chiqiladi. Statistik ma‘lumotlar asosida uning yuk tashish hajmi, tarmoq o‘shishi va iqtisodiy ta‘siri tahlil qilinadi. O‘rganish shuni ko‘rsatadiki, Qatar Airways Cargo nafaqat yuk tashuvchi, balki global ta‘minot zanjirlari barqarorligini ta‘minlovchi, innovatsion texnologiyalarni joriy etuvchi va mintaqaviy iqtisodiy o‘shishga sezilarli hissa qo‘shuvchi asosiy logistika operatoridir. Tadqiqot O‘zbekiston transport-logistika tizimi uchun amaliy xulosalar ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: havo logistikasi, transport koridorlari, Qatar Airways Cargo, xalqaro yuk tashish, logistika markazi, ta‘minot zanjiri, Fors ko‘rfazi, yuk tashish hajmi (RTK), aerotropolis.

Kirish. Zamonaviy global iqtisodiyotda samarali, ishonchli va tezkor logistika zanjirlari faqatgina iqtisodiy o‘shishning emas, balki milliy xavfsizlik va barqarorlikning ham muhim omiliga aylangan. Bunda, yuqori qimmatli, tezkor va strategik yuklar (farmatsevtika, yuqori texnologiyali komponentlar, tezkor iste‘mol tovarlari) uchun havo transporti mutlaqo qiyinchiliklarni almashtirib bo‘lmaydigan tashuv vositasidir. Xalqaro havo transport koridorlari – bu qit‘alar o‘rtasidagi yuk oqimlarining asosiy arteriyalari bo‘lib, ularning barqarorligi butun dunyo bo‘yicha ishlab chiqarish va iste‘molni ta‘minlaydi. Jahon Savdo Tashkiloti (WTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, havo orqali tashiladigan tovarlar butun dunyo tovarlar savdosining qiymat jihatidan atigi 1% ini tashkil etsa-da, ularning qiymati global tovar eksportining 35% dan ortig‘ini tashkil qiladi. Fors ko‘rfazi mintaqasi, ayniqsa Qatar, o‘zining noyob geografik joylashuvi – Yevropa, Osiyo va Afrikaning chorrahasida – tufayli ushbu qimmatli oqimlarni boshqarish uchun ideal vaziyatga ega. Shu nuqtai nazardan, Qatar Havoy Yo‘llari kompaniyasining yuk tashish bo‘limi – Qatar Airways Cargo faoliyatini o‘rganish dolzarb ahamiyatga ega. Kompaniya nafaqat mamlakat, balki butun mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda, shuningdek, global ta‘minot zanjirlarining uzilmasligini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu maqolaning dolzarbligini globallashtirish, ta‘minot zanjirlarining diversifikatsiyasi va Markaziy Osiyo mamlakatlarining o‘z logistika markazlarini shakllantirish istagi kontekstida yanada oshadi.⁴⁹¹

Xalqaro havo transport koridorlarida Qatar Airways Cargo ning o‘rni va tarmoq rivoji. Xalqaro havo transport koridori deganda, belgilangan geografik

⁴⁸⁹ JIDU, Xalqaro moliya va investitsiyalar kafedrasi katta o‘qituvchisi, ishmuradov@uwed.uz

⁴⁹⁰ JIDU, Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti, 4-bosqich talabasi

⁴⁹¹ World Trade Organization (WTO), 2023. *World Trade Statistical Review 2023*. <https://www.wto.org>

yo‘nalish bo‘yicha havo yuk tashish xizmatlarining, tegishli logistika infratuzilmasining va institutsional mexanizmlarning konsentratsiyasi tushuniladi. Qatar Airways Cargo faoliyati asosan uchta global koridorga yo‘naltirilgan: **Yevropa – Janubiy/Sharqiy Osiyo, Sharqiy Afrika – Osiyo, va Shimoliy Amerika – Hindiston yarimoroli.**⁴⁹² ushbu koridorda ishonchli operator sifatida obro‘si va bozor ulushining oshishini ko‘rsatadi.⁴⁹³

Qatar Freight And Logistics Market: Market Share by Freight Transport, 2024

Source: Mordor Intelligence

⁴⁹⁴ **1-grafik**

Doha (Hamad) aeroportining strategik joylashuvi – parvoz radiusi 8 soat ichida dunyo aholisining 80% ni qamrab oladi – uni ushbu koridorlar uchun ideal “hub”ga aylantiradi. 2024-yil holatiga ko‘ra, Qatar Airways Cargo 150 dan ortiq yo‘nalishga xizmat ko‘rsatadi va 30 dan ortiq Boeing 777F va Boeing 747-8F kabi keng fyuzelyajli yuk samolyotlaridan iborat zamonaviy parkka ega. Kompaniya o‘zining keng tarmog‘i va samolyotlari parki yordamida Yevropadan Osiyoga, Afrikadan Osiyoga va AQShdan Hindistonga uzluksiz yuk oqimini ta‘minlaydi. Bu, bir tomondan, yo‘l vaqtini qisqartiradi, ikkinchi tomondan, bitta markazda yuklarni qayta ishlash (konsolidatsiya va distribyutsiya) imkoniyati orqali logistika xarajatlarini optimallashtiradi.⁴⁹⁵

Asosiy koridorlardagi faoliyat va bozor ulushi tahlili.
Yevropa-Osiyo koridori: Bu eng intensiv yuk oqimi bo‘lib, farmatsevtika, elektronika va yuqori texnologiyali mahsulotlar tashiladi. Qatar Airways Cargo ushbu bozorda o‘zining “IATA CEIV Pharma” sertifikatiga ega bo‘lgan maxsus infratuzilmasi va aniq haroratni boshqarish tizimlari bilan ajralib turadi. Kompaniyaning Dohadagi farmatsevtika ombori 45,000 m² maydonga ega bo‘lib, 2°C dan 8°C gacha va -20°C gacha bo‘lgan bir nechta harorat rejimlarini saqlay

⁴⁹² Boeing, 2023. *World Air Cargo Forecast 2023–2042*. <https://www.boeing.com>

⁴⁹³ Qatar Civil Aviation Authority, 2024. *Aviation Industry Performance Report 2023*. <https://www.caa.gov.qa>

⁴⁹⁴ Qatar Freight & Logistics Market Growth Report 2030: [Qatar Freight & Logistics Market Growth Report 2030](https://www.qrcargo.com/)

⁴⁹⁵ Qatar Airways Cargo. (n.d.). *Network and Fleet / Our History*. Retrieved from <https://www.qrcargo.com/>

oladi. 2023-yilda kompaniya ushbu koridor bo‘ylab farmatsevtika yuklarining tashish hajmi 2019-yilga nisbatan 40% ga o‘sdi. Bu ko‘rsatkich kompaniyaning

Afrika-Osiyo koridori: Bu koridor yangi meva-sabzavot, gullar va dengiz mahsulotlari tashishda muhim ahamiyatga ega. Qatar Airways Cargo “QR Fresh” brendi ostida maxsus yechimlar taklif etadi. 2022-yilda kompaniya Afrikadan tashilgan tezkor yuklar hajmi 30% ga o‘sganini qayd etdi, bu esa qit‘aning qishloq xo‘jaligi eksportining o‘sishi va kompaniyaning ushbu bozordagi faol strategiyasi bilan bog‘liq. Kompaniya Sharqiy Afrikadan (Keniya, Efiopiya) Osiyoning yirik shaharlariga (Hong Kong, Singapur, Tokio) to‘g‘ridan-to‘g‘ri reyslarni tashkil etgan bo‘lib, bu yo‘lda sarflanishi kerak bo‘lgan vaqtni 35-40% ga qisqartirdi.⁴⁹⁶

Geosiyosiy muammolarga moslashish: 2017-2021 yillardagi blokada misolida. 2017-yilda bir qator arab davlatlari tomonidan Qatar blokadasi kompaniya uchun jiddiy sinov bo‘ldi. Blokada qo‘shni davlatlarning (Saudiya Arabistoni, BAA, Misr, Bahrayn) havo makonidan foydalanish imkoniyatini to‘shib qo‘ydi, bu esa Dohani ulashgan yo‘nalishlarga kirishni murakkablashtirdi.⁴⁹⁷ Biroq, Qatar Airways Cargo bu vaziyatga tezda moslashdi. Kompaniya bir yil ichida 24 ta yangi bevosita yo‘nalishni joriy qildi, jumladan, Sankt-Peterburg, Xo Shi Min, Kiyev, Helsinki va San-Fransiskoga reyslar ochildi. Ushbu diversifikatsiya nafaqat yo‘qotilgan hajmni qopladi, balki kompaniyaga Yevropa va Osiyoning muqobil yo‘nalishlariga bevosita kirish imkonini berdi. 2021-yilga kelib, kompaniyaning yuk tashish hajmi blokadadan oldingi darajadan oshib ketdi. Bu voqea kompaniyaning tarmoq moslashuvchanligi, strategik rejalashtirish samaradorligi va boy moliyaviy resurslari (Davlat suveren fondi orqali qo‘llab-quvvatlanishi) uning barqarorligini tasdiqladi.⁴⁹⁸

Raqobat muhitida koridorlar bo‘yicha qiyosiy tahlil. Fors ko‘rfazi mintaqasida Qatar Airways Cargo asosiy raqobatchilari – Dubaydagi Emirates SkyCargo va Istanbuldagi Turkish Cargo hisoblanadi. **Fors ko‘rfazi mintaqasi asosiy yuk tashuvchilari koridorlar bo‘yicha qiyosiy ko‘rsatkichlari (2023-yil ma’lumotlari).**

Ko‘rsatkich	Qatar Airways Cargo	Emirates SkyCargo	Turkish Cargo
Asosiy hub (aeroport)	Doha (DOH)	Dubai (DXB)	Istanbul (IST)
Yuk tashish yo‘nalishlari soni	150+	140+	130+
Yuk samolyotlari soni (keng fyuzelyajli)	30+	15 (Emirates bilan umumiy park)*	25+

⁴⁹⁶ International Air Transport Association (IATA), 2022. *CEIV Pharma*: <https://www.iata.org>.

⁴⁹⁷ Flight Report. (2018). Qatar Airways and the Blockade. <https://blog.flight-report.com/qatar-airways-and-the-blockade/>

⁴⁹⁸ Al-Malki, A. & Ben Hassen, T., 2021. ‘The Qatar Blockade and its Impact on Air Transport and Logistics’, *Journal of Transport Geography*, 90, pp. 102–115.

Ko‘rsatkich	Qatar Airways Cargo	Emirates SkyCargo	Turkish Cargo
Farmatsevtika uchun sertifikatlangan ombor maydoni (m ²)	45,000	40,000	30,000
Afrika yo‘nalishlari soni	30	25	35
2023-yilda yuk tashish hajmi (mlrd RTK)	12.8	13.5	9.2
IATA tomonidan “Digital Cargo” sertifikatlanganligi	Ha (2021)	Yo‘q	Ha (2022)
2023-yilda asosiy kapitalga investitsiya (yuk sohasida, mln \$)	~500	~300 (taxminiy)	~400 (taxminiy)

2-jadval: (maqola muallifi tomonidan tayyorlandi)

Jadval ma’lumotlarida, Qatar Airways Cargo farmatsevtika logistikasi sohasida (ombor maydoni bo‘yicha) yetakchilik qilmoqda va raqamli transformatsiyada (Digital Cargo) yetakchi bo‘lib, bu uning koridorlar bo‘yicha operatsion samaradorligi va hujjatlar oqimini oshiradi. Emirates yuk hajmi (RTK) bo‘yicha biroz oldinda bo‘lsa-da, bu asosan ularning juda katta yo‘lovchi tarmog‘ining yon mahsuloti hisoblanadi. Turkish Cargo esa Afrika tarmog‘i va Yevropaga kirish imkoniyati bo‘yicha kuchli pozitsiyaga ega.⁴⁹⁹

Barqarorlik va Innovatsion Yondashuvlar. Global logistika sohasida atrof-muhit ta’sirini kamaytirish bosimining oshishi bilan Qatar Airways Cargo “WeQare” tashabbusini ishga tushirdi. Bu tashabbus quyidagi tamoyillarga asoslanadi: 1) Insonparvarlik (tibbiy yordam va oziq-ovqat tashish), 2) Yer (biodiversitetni qo‘llab-quvvatlash), 3) Havо (uglerod izini qisqartirish), 4) Kuch (ashaddiy va qonuniy amaliyotlar) 2023-yilda kompaniya yoqilg‘i samaradorligini 2% ga oshirishga erishdi, bu esa yil davomida 30,000 tonnaga yaqin uglerod chiqindisini kamaytirdi. Shu bilan birga, kompaniya “IATA Digital Cargo” sertifikatini olgan ilk yuk tashuvchilardan biri bo‘lib, bu unga elektron havо yuk jo‘nati (e-AWB) va boshqa raqamli hujjatlar orqali operatsion xarajatlarni pasaytirishga va xatoliklarni kamaytirishga imkon beradi. Raqamlashtirish yukning harakatini real vaqt rejimida kuzatishni ta’minlaydi, bu esa xususan, Yevropa-Osiyo va Shimoliy Amerika-Osiyo kabi uzun koridorlarda muhim ahamiyatga ega.

⁴⁹⁹ International Air Transport Association (IATA), 2024. *World Air Transport Statistics (WATS)*:

Qatar yuk tashish va logistika bozori hajmi 2025-yilda 10,14 milliard AQSh dollarini tashkil etadi va 2030-yilga kelib 13,49 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, bu prognoz davrida (2025-2030) 5,89% yillik o'sish sur'ati bilan amalga oshiriladi. Kuchli o'sish Hamad porti va Hamad xalqaro aeroportidagi quvvatlarning yangilanishi, ishga tushirish xarajatlarini kamaytiradigan erkin zona imtiyozlari va 2030-yilga mo'ljallangan Milliy Vizyon doirasidagi barqaror davlat investitsiyalari bilan bog'liq.⁵⁰⁰

Xulosa

Qatar Airways Cargo tajribasini va global logistika tendentsiyalarini hisobga olgan holda, O‘zbekistonning havo logistikasi va transport koridorlarini rivojlantirish, shuningdek, O‘rta Osiyoda logistika markazi (“O‘rta Osiyo chorrahasi”) sifatida o‘rnini mustahkamlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Buning uchun Toshkent xalqaro aeroporti (yoki yangi “Toshkent Xalqaro Aeroporti”) atrofida “aerotropolis” – ya’ni kengaytirilgan yuk terminallari, erkin iqtisodiy zona, logistika parklari, raqamli infratuzilma (masalan, “raqamli yuk terminali”) va crossover xizmatlar (bank, sug‘urta, boj xizmati)ni o‘z ichiga olgan integratsiyalashgan logistika markazini yaratish ish samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Al-Malki, A. & Ben Hassen, T., 2021. ‘The Qatar Blockade and its Impact on Air Transport and Logistics’, *Journal of Transport Geography*, 90, pp. 102–115.
2. Boeing, 2023. *World Air Cargo Forecast 2023–2042*: <https://www.boeing.com> .
3. International Air Transport Association (IATA), 2022. *CEIV Pharma: Boosting air cargo’s reliability for pharmaceutical shipments*. IATA Press Release.: <https://www.iata.org> .
4. International Air Transport Association (IATA), 2024. *World Air Transport Statistics (WATS) 2023 and Air Cargo Market Analysis*. <https://www.iata.org> .
5. Qatar Civil Aviation Authority, 2024. *Aviation Industry Performance Report 2023*. <https://www.caa.gov.qa> .
6. World Trade Organization (WTO), 2023. *World Trade Statistical Review 2023*. <https://www.wto.org> .
7. Qatar Freight & Logistics Market Growth Report 2030: [Qatar Freight & Logistics Market Growth Report 2030](#)
8. Flight Report. (2018). Qatar Airways and the Blockade. <https://blog.flight-report.com/qatar-airways-and-the-blockade/>
9. Qatar Airways Cargo. (n.d.). Network and Fleet / Our History. Retrieved from <https://www.qrcargo.com/>

⁵⁰⁰ Qatar Freight & Logistics Market Growth Report 2030: [Qatar Freight & Logistics Market Growth Report 2030](#)

THE ROLE OF TRADE OPENNESS IN SHAPING EXPORT STRATEGIES TOWARD THE GREEN ECONOMY

*Fayziyev Umurqul Shuxratovich⁵⁰¹
Xusanova Dilafruz Mamurjon qizi⁵⁰²*

Abstract. *This study investigates how trade openness shapes the adaptation of export strategies toward green economy requirements across five major economies – the United States, China, Germany, Great Britain, and Australia – over the period 2000 to 2023. Using a balanced panel dataset of 120 country-year observations, the study employs three econometric models: Fixed Effects panel regression, dynamic System GMM (Arellano-Bond), and an Environmental Kuznets Curve (EKC) specification. The Fixed Effects model finds that a one-percentage-point increase in trade openness raises the share of green exports by approximately 0.195 percentage points ($p < 0.01$). The GMM model reveals strong path-dependence: roughly 45% of a given year's green export share is inherited from the previous year. The EKC analysis confirms that trade openness reduces CO₂ per capita ($\beta = -0.312$), with an estimated income turning point of around USD 13,800 per capita.*

Keywords: *trade openness · green exports · green economy · panel data · Fixed Effects · GMM · Environmental Kuznets Curve · environmental policy stringency*

Introduction

Since the early 2000s, the global trade environment has been transformed by two opposing forces: accelerating economic globalisation and tightening international environmental regulation. Sustainability has become fundamental to trade competitiveness, institutionalised through the Paris Agreement (2015), the UN Sustainable Development Goals, and the EU Green Deal. Exporters that once focused solely on cost and volume must now address carbon footprints, environmental product standards, and green value chain requirements.

Trade openness – defined as the ratio of total trade to GDP – may play a central yet understudied role in this transformation. Standard theory identifies three channels through which increased trade integration influences environmental outcomes: the scale effect (more economic activity, more pollution), the composition effect (trade shifts the sectoral mix toward comparative advantage), and the technique effect (exposure to foreign markets brings cleaner technologies and raises environmental standards). The key empirical question is whether the technique effect is sufficiently powerful to produce observable green export adaptation.

⁵⁰¹ Associate Professor, Department of International Finance and Investments, University of World Economy and Diplomacy, Tashkent, Uzbekistan

⁵⁰² Master's Student, University of World Economy and Diplomacy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: umdilafruzacca@gmail.com

The five countries selected – the USA, China, Germany, Great Britain, and Australia – together represent nearly 40% of world GDP and span a wide range of trade openness profiles, industrial structures, and environmental governance regimes. Germany leads in trade-to-GDP ratio and environmental regulation stringency; China demonstrates rapid green export growth driven by state-guided industrial policy; Great Britain offers a case of policy-based green transition in a post-Brexit context; the USA combines moderate trade openness with significant green innovation capacity; and Australia faces the challenge of reconciling a resource-export economy with green sector ambitions.

Data and Methods

The empirical analysis is based on a balanced panel of five countries with 24 annual observations (2000–2023), yielding $N = 120$ country-year observations. The main dependent variable is Green Exports as a share of total merchandise exports, classified according to OECD environmental goods categories and sourced from UN Comtrade. The key explanatory variable is Trade Openness (exports + imports as % of GDP, World Bank WDI). Control variables include: the Environmental Policy Stringency Index (OECD, 0–6 scale), GDP per capita (log), renewable energy share in total final energy consumption (IEA), FDI as % of GDP, R&D expenditure as % of GDP, and CO₂ per capita.

Table 1: Descriptive Statistics – Pooled Sample ($N = 120$)

Variable	N	Mean	Std Dev	Min	Max	Source
Trade Openness (% GDP)	120	0.506	0.158	0.238	0.831	World Bank WDI
Green Exports (% total)	120	0.178	0.098	0.021	0.435	UN Comtrade/IEA
Renewable Energy Share	120	0.229	0.148	0.015	0.580	IEA/OWID
Env. Policy Stringency (0–6)	120	2.58	0.95	0.50	5.20	OECD
CO ₂ per capita (tonnes)	120	9.82	4.68	2.70	20.1	IEA/OWID
GDP per capita (USD)	120	38,200	19,800	950	80,030	World Bank WDI
R&D Expenditure (% GDP)	120	2.12	0.62	0.90	3.46	World Bank WDI

Three sequential models are estimated. The baseline Fixed Effects (FE) panel regression includes country fixed effects (α_i) to capture time-invariant heterogeneity. The Hausman test ($p = 0.032$) confirms FE as the preferred estimator. The second model is a System GMM (Arellano-Bond) dynamic panel estimator that accounts for persistence in green export patterns and addresses potential endogeneity of trade openness through lagged instruments. The third model is an EKC specification examining whether trade openness reduces CO₂ per capita after controlling for income effects.

Results

Panel regression results are presented in Table 2. Trade openness is positive and significant at the 1% level across all specifications. The Fixed Effects coefficient

of 0.195 (std. err. = 0.042) implies that a 10-percentage-point increase in trade openness raises the green export share by approximately 1.95 percentage points, *ceteris paribus*. Environmental Policy Stringency is the second most influential variable (FE $\beta = 0.102$, $p < 0.01$), confirming the Porter Hypothesis that stricter regulation promotes rather than hinders green export competitiveness. Renewable energy share carries the largest coefficient ($\beta = 0.328$), reflecting the structural link between a domestic clean energy base and green export capacity. R&D expenditure ($\beta = 0.162$) and FDI ($\beta = 0.068$) are also significant. The FE model explains 81.1% of variation in green export shares.

Table 2: Panel Regression – Dependent Variable: Green Exports (% of Total Exports)

Variable	Pooled OLS	Std Err	Fixed Effects	Std Err	Rand. Effects	Std Err
Trade Openness	0.182***	0.038	0.195***	0.042	0.188***	0.040
Env. Policy Stringency	0.089***	0.021	0.102***	0.024	0.095***	0.022
GDP per capita (log)	0.215***	0.052	0.198***	0.058	0.207***	0.055
Renewable Energy Share	0.312***	0.065	0.328***	0.071	0.320***	0.068
FDI (% GDP)	0.075**	0.028	0.068**	0.031	0.071**	0.029
R&D Expenditure (% GDP)	0.148***	0.041	0.162***	0.045	0.155***	0.043
R-squared	0.742		0.811		0.798	
Hausman test p-value	–		0.032 (FE preferred)		–	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$. Robust standard errors clustered by country. $N = 120$.

The System GMM results confirm path-dependence: the lagged green export share coefficient is 0.448 ($p < 0.001$), meaning roughly 45% of a country's current green export intensity is inherited from the previous year. Even controlling for this inertia and treating trade openness as endogenous, its coefficient remains positive and significant ($\beta = 0.168$, $z = 3.29$, $p < 0.01$). Countries with high current CO₂ emissions per capita show lower green export shares ($\beta = -0.088$, $p < 0.05$), indicating structural lock-in in carbon-intensive sectors. Diagnostic tests confirm model validity: AR(2) $p = 0.482$ and Hansen J $p = 0.318$.

Discussion

The findings consistently indicate that trade openness promotes green export adaptation, primarily through the technique effect: greater openness exposes firms to international environmental standards, supply chain requirements, and green procurement policies of trading partners, creating competitive pressure to upgrade

toward greener products and processes. Environmental policy stringency amplifies rather than substitutes this channel, supporting the Porter Hypothesis. Countries that have pursued both trade integration and strict regulation – notably Germany – show the highest green export shares in the sample.

China's trajectory is particularly instructive. Starting from a green export share of just 2.1% in 2000, it reached 39.5% by 2023, driven by rapid trade integration, massive state investment in renewable energy manufacturing, and a sharp increase in green patents. The GMM path-dependence result (coefficient 0.448) suggests this advantage is self-reinforcing through scale economies and supply chain depth. By contrast, the USA's moderate trade openness (average 27% of GDP) has limited green export adjustment relative to its innovation capacity, implying that without deeper integration in environmental goods sectors, domestic green innovations are channelled more into the home market than export competitiveness.

The EKC results show that trade openness reduces CO₂ per capita ($\beta = -0.312$), with an income turning point of approximately USD 13,800 per capita – already surpassed by four of the five countries. China is approaching this threshold, suggesting the next decade will be critical for its transition to a lower-carbon export mix. Limitations include the small number of countries (restricting heterogeneity analysis) and the aggregate nature of the green export variable. Future research should disaggregate by product category (solar equipment, electric vehicles, environmental services) and expand the panel to include emerging economies such as Brazil, India, and South Korea.

Conclusion

This study provides consistent panel econometric evidence that trade openness is a structural enabler of green export strategy adaptation. A 10-percentage-point increase in trade openness is associated with approximately 1.95 percentage points higher green export share in the Fixed Effects model and 1.7 percentage points in the GMM model, both significant at the 1% level. Environmental policy stringency amplifies this effect, confirming that trade liberalisation and domestic regulation are complementary policy tools rather than substitutes. Trade openness also reduces CO₂ per capita, with the technique effect prevailing over the scale effect; four of the five countries studied have already crossed the EKC income turning point.

The strong path-dependence identified in the GMM model has important policy implications: early movers in green export adaptation accumulate self-reinforcing structural advantages, while late movers face increasing barriers from carbon border adjustments and competitors' entrenched cost curves. Policymakers should pursue trade integration in environmental goods sectors alongside ambitious domestic environmental regulation as simultaneous rather than sequential priorities. For economies approaching the EKC income turning point, early investment in environmental policy – rather than waiting for income to rise further – is the most

reliable way to ensure that trade openness yields a green dividend rather than merely a scale effect.

References

1. Antweiler, W., Copeland, B. R., & Taylor, M. S. (2001). Is free trade good for the environment? *American Economic Review*, 91(4), 877–908.
2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.
3. Costantini, V., & Mazzanti, M. (2012). On the green and innovative side of trade competitiveness. *Research Policy*, 41(1), 132–153.
4. Dechezleprêtre, A., & Sato, M. (2017). The impacts of environmental regulations on competitiveness. *Review of Environmental Economics and Policy*, 11(2), 183–206.
5. Frankel, J. A., & Rose, A. K. (2005). Is trade good or bad for the environment? *Review of Economics and Statistics*, 87(1), 85–91.
6. Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353–377.
7. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
8. IEA (2023). *World Energy Statistics and Balances*. International Energy Agency.
9. OECD (2023). *Environmental Policy Stringency Index*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
10. Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118.
11. Roodman, D. (2009). A note on the theme of too many instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158.
12. UN Comtrade (2023). *International Trade Statistics*. United Nations.
13. World Bank (2023). *World Development Indicators*. The World Bank Group.
14. Yale Center for Environmental Law & Policy (2022). *Environmental Performance Index*. Yale University.